

Creative Economy
& Public Policies

UFV UFOP

Proceedings of International Conference on Creative Economy & Public Policies - UNESCO Chair

ANAIS

Mostra Científica e Tecnológica da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas (ICCEPP-UNESCO)

5-6 dezembro 202

Centro de Artes e Convenções da UFOP - Minas Gerais, Brasil

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7383346> (versão preliminar)

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7404533> (versão 1)

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7404850> (versão 2)

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7383345> (versão 2 - ISBN 978-85-66482-16-4)

Promoção e Execução

Patrocínio

Organização

Apoio Institucional

Parcerias

ORGANIZAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA

Magnus L. Emmendoerfer - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Marcos E. C. G. Knupp - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Alissandra N. de Carvalho - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Carolina L. C. C. Volta - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Armindo Teodósio – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

COMISSÃO EXECUTIVA

Alessandro Carlos da Silva Junior - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Aline Rodrigues - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Beatriz Matos - Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Bruno M. A. Gomes - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Cinara Simonino - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Débora Regina S. Locatelli - Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Elias José Mediotte - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Evangalina Bastos - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Fábia Trentin - Universidade Federal Fluminense (UFF)
Felipe Couto - Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Henrique Muzzio - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
José Ricardo Vitória - Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)
Kelly Paz - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Luiz Ismael Pereira - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Lusvânio Teixeira - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Marcelo Shishito - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Maria de Fátima Barbosa - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Mariana Teixeira - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Marília Lima - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Mário Vasconcellos Sobrinho - Universidade da Amazônia (UNAMA)
Mary Sandra Ashton - Universidade Feevale
Rodrigo Burkowski - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Solano Braga - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Suzana de Paula - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Thiago Allis - Universidade de São Paulo (USP)
Thiago C. de Almeida - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Thiago Pimentel - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

COMISSÃO CIENTÍFICA EXECUTIVA

Magnus Luiz Emmendoerfer - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Alessandro Carlos da Silva Júnior - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Bruno Martins Augusto Gomes - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Thiago Chagas de Almeida - Universidade Federal de Viçosa (UFV)

COMISSÃO CIENTÍFICA DA CÁTEDRA

Alexandre Sette Abrantes Fioravante - Universidade de Campinas (UNICAMP)

Anielson Barbosa Silva - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Antonio Vagner Almeida Olavo - Universidade Federal do Amazonas – UFAM)

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Edegar Luis Tomazzoni - Universidade de São Paulo (USP)

Estela Najberg - Universidade Federal de Goiás (UFG)

Fabia Trentin - Universidade Federal Fluminense (UFF)

Greg Richards - Tilburg University, Holland

Greg Richards Breda - University of Applied Sciences, Holland

Gustavo Melo Silva - Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ)

Henrique César Muzzio de Paiva Barroso - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Lénia Carvalho Marques Erasmus - University Rotterdam, Holland

Leonardo Secchi - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp - Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP)

Mario Vasconcellos Sobrinho - Universidade do Amazonas (UNAMA)

Mary Sandra Guerra Ashton - Universidade FEEVALE

Nancy Duxbury - Universidade de Coimbra, Portugal

Thiago Duarte Pimentel - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
ARTIGOS COMPLETOS	8
MESA TEMÁTICA 1 - GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	11
MESA TEMÁTICA 2 - POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS	280
MESA TEMÁTICA 3 - INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO	490
RESUMOS EXPANDIDOS	626

APRESENTAÇÃO

A **International Conference of Creative Economy and Public Policies (ICCEPP-UNESCO)** foi um **evento gratuito e presencial**, realizado nos dias 5 e 6 de dezembro de 2022 na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. O objetivo da ICCEPP-UNESCO era congregar acadêmicos e profissionais para a promoção do livre debate de ideias, aprendizado fundado na troca de saberes, na divulgação científica de qualidade, na coordenação das ações e estratégias educativas para a consolidação da área de Administração Pública, bem como do campo emergente de conhecimento em Economia Criativa e Políticas Públicas, com foco no Brasil em intercâmbio com organizações e universidades estrangeiras.

Esta conferência foi organizada pela **Rede Internacional da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas**, com sede na Universidade Federal de Viçosa (UFV), sob coordenação do Grupo de Pesquisa em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos (GDTeC) do Núcleo de Administração e Políticas Públicas (NAP2), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração – Pública (PPGAdm).

Como atividades, a ICCEPP-UNESCO realizou a primeira *Scientific and Technological Exhibition of the UNESCO Chair in Creative Economy and Public Policies*, composta por Mesas Temáticas (MTs) e Redondas, com discussões que tangenciaram temas sobre Economia Criativa, Políticas Públicas, Governança, Desenvolvimento, Empreendedorismo e Administração Pública. Além disso, aconteceu o I Fórum Mundial de Cidades, Distritos e Territórios Criativos e atividades socioculturais, com possibilidades de integração entre pesquisadores e práticos, nacionais e internacionais.

Participaram da conferência a comunidade de pesquisadores e práticos relacionados à Economia Criativa, Políticas Públicas e áreas afins e foram submetidos trabalhos teóricos, teórico-empíricos e técnicos nas modalidades de artigo completo e resumo expandido sobre três temas principais: Governança e Desenvolvimento Territorial; Políticas e Práticas Educacionais; e Inovação & Empreendedorismo.

Assim, Ouro Preto, foi palco da trajetória mundial da economia criativa enquanto campo emergente de atuação e prosperidade.

Os trabalhos expostos a seguir representam uma importante contribuição do evento para que, no contexto da pandemia de Covid-19, sejam construídas soluções e meios criativos e inovadores para retomada do crescimento socioeconômico e a economia criativa, pela educação, empreendedorismo, governança, políticas públicas e desenvolvimento territorial podem ser meios de propiciar tal ação propulsora.

Artigos Completos

ARTIGOS MESA TEMÁTICA 1 GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Relato de experiência sobre a abertura do marco zero do ecomuseu do off-road

Teorias Sustentáveis: em busca de novas configurações

As perspectivas de público determinantes de uma cidade criativa

Aspecto substantivo das macro funções das controladorias públicas

Lisboa Cidade Criativa: Avanços e desafios no cenário pós-pandêmico

Mapeamento sobre os recursos disponibilizados aos setores criativos de 2018 a 2021 para Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul

O Distrito C em Porto Alegre/RS e as ações de comunicação

Projeto Vereador Jovem de Gramado: educação, cultura e criatividade para uma cidadania ativa

Espaços Criativos e a preservação das tradições alimentares

Governança pública e controle da corrupção: o que apontam as pesquisas empíricas sobre governança no setor do turismo

Políticas públicas de fomento e desenvolvimento econômico no contexto de cidades criativas

Preserving our commons: call to action

Desenvolvimento local e atividade turística: perspectivas emergentes da produção nacional

ARTIGOS MESA TEMÁTICA 2 POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS

30 anos de Políticas Educacionais em Minas Gerais - formação de professores e políticas curriculares: Estado, Educação, Regulamentação Social

O impacto das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas

O Caso in loco: uma experiência de inovação em sala de aula em uma Universidade Pública

Além do diploma: papel das universidades no fomento à Economia Criativa - estudo de caso múltiplo Brasil-Portugal

Escola das Artes de Jaguariúna: Projeto público de referência em ensino artístico, fomento cultural e melhoria de qualidade de vida

Por outra internacionalização do ensino superior brasileiro: alternativas para as políticas públicas pós-contexto de pandemia

Passagem de Mariana: o papel da Extensão Universitária na consolidação de um Distrito Criativo

Educação, tecnologia e a indústria criativa: a prática docente deu match!

Aprendizagem empreendedora no curso de arquitetura e urbanismo através de assistência educativa aos recuperandos da APAC de Inhapim-MG

ARTIGOS MESA TEMÁTICA 3 INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Economia Solidária e Desenvolvimento Local: um estudo a partir do bordado tradicional em Ouro Preto – MG

Vulnerabilidade inicial pós-incubação: prevendo a sobrevivência organizacional com aprendizagem de máquina

Cluster Gamers: cluster de jogos digitais do estado do Rio Grande do Sul

Empreendedorismo Feminino - Case do artesanato em Igrejinha/RS

Elementos para a viabilização da implementação da Vila Criativa Joaquina em Gramado/RS

Concepções, políticas públicas e práticas relacionadas à economia criativa: uma revisão integrativa da literatura

Ecossistemas culturais: uma possível abordagem a lacunas de políticas públicas na cultura

Mesa Temática 1

Governança e Desenvolvimento Territorial

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ABERTURA DO MARCO ZERO DO ECOMUSEU DO OFF-ROAD

Marina Furtado Gonçalves

Universidade federal da Bahia
marinafurtadogoncalves@gmail.com

Solano de Souza Braga

Universidade Federal de Ouro Preto
solano@ufop.edu.br

Alexandre Diniz César

Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road
alexandre.diniz.cesar@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização

Notadamente o Brasil possui um grande potencial para o turismo, porém as diversas deficiências em infraestrutura e de organização institucional impedem um melhor desenvolvimento da atividade. Observa-se que um dos maiores entraves para o desenvolvimento do turismo é a falta de governança regional e gestão territorial. É nesse contexto que projetos na área da museologia social, como os ecomuseus, surgem como uma possibilidade de valorização, promoção, mobilização da comunidade e criação de produtos e serviços turísticos sustentáveis.

Quando a comunidade identifica o potencial do seu patrimônio natural e/ou cultural e se organiza socialmente buscando a proteção e a promoção daquilo que julga de interesse coletivo cria-se o pano de fundo para projetos com protagonismo dos agentes locais. A implantação do Ecomuseu do Off-Road surgiu a partir da mobilização de um grupo de pessoas da comunidade off-road de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos, um distrito do município de Nova Lima, no estado de Minas Gerais, localizado a

cerca de vinte e cinco quilômetros da capital Belo Horizonte, visando o desenvolvimento local e a preservação da cultura e meio ambiente.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é relatar como se deu o desenvolvimento do Projeto do Ecomuseu do Off-Road no distrito de São Sebastião das Águas Claras com vistas a ser uma ferramenta para recuperar e incrementar a oferta turística local, bem como valorizar as referências culturais ali identificadas.

Referencial Teórico

Os ecomuseus se enquadram no campo da Sociomuseologia e esta abordagem pressupõem uma maior relação com a comunidade, as questões territoriais e socioambientais adequando as instituições museológicas às características e necessidades da sociedade contemporânea (Leal, Souza & Faccio, 2019). Dentre as carências da comunidade residente no distrito de São Sebastião das Águas Claras sobressaía o cenário de colapso na economia local provocado pela ameaça de rompimento de uma barragem de mineração em 2019 e que foi agravado pelos anos de pandemia de COVID-19.

É neste contexto social em que se destaca o trecho da Declaração de Quebec (1984) enfatizando o papel da ecomuseologia que “interessa-se em primeiro lugar pelo desenvolvimento das populações, refletindo os princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo que as associa aos projetos de futuro” (Primo, 1999, p. 1). De forma generalista é possível conceituar o ecomuseu como uma instituição museal que associa o desenvolvimento, a preservação, a valorização e a promoção do patrimônio natural e cultural pertencente a determinadas comunidades e aos seus respectivos territórios.

Metodologia

Para a apresentação deste trabalho optou-se pelo relato de experiência apresentando um protocolo adotado para lidar com uma determinada situação e sua evolução, com a

finalidade de descrever uma experiência vivida para contribuir com a construção do conhecimento. O Projeto aqui exposto demonstra-se pioneiro quanto à sua temática e tal relato pode suscitar o interesse de outros grupos a fomentar iniciativas semelhantes. Destaca-se que o próprio Projeto é de caráter interdisciplinar envolvendo diversos campo de estudos e atores da sociedade.

Resultados Preliminares

Pretende-se reafirmar o município de Nova Lima como uma referência estadual, nacional e até mesmo internacional para os entusiastas e praticantes do off-road enfocando os aspectos históricos e culturais por meio da museologia social desta modalidade de lazer e esporte. Esta ação busca assistir uma grande demanda existente desse segmento por parte dos praticantes, moradores e empresários locais, dos quais partiu tal iniciativa. Atualmente não existe em Minas Gerais, ou no Brasil, um polo estruturado para o mercado dos praticantes de atividades off-road atendendo sobretudo suas demandas culturais e sociais.

Conclusão

Concluimos que um ecomuseu pode exercer o papel de centralidade social e turística em determinadas localidades e promover o desenvolvimento local. O distrito de Macacos possui nas histórias guardadas nas suas trilhas e na cultural trazidas pelos seus moradores os elementos para fomentar a iniciativa proposta de criação do Ecomuseu do Off-Road em seu território.

Contribuição/Impacto

O relato de experiência pretende contribuir para o estreitamento das discussões entre a museologia social e o turismo como uma possibilidade para a promoção do desenvolvimento endógeno.

Referências

Leal, A. C., de Souza, G. P. O., & Faccio, N. B. (2019). A atuação dos ecomuseus na preservação de patrimônios naturais: o caso de Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil. *Revista NUPEM*, 11(22), 68-79.

Primo, J. (1999). *Museologia e Patrimônio: documentos fundamentais*. Cadernos de sociomuseologia, 15.

Palavras-chaves: ecomuseu, turismo, inovação, ODS.

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ABERTURA DO MARCO ZERO DO ECOMUSEU DO OFF-ROAD

1. INTRODUÇÃO

Notadamente o Brasil possui um grande potencial para o turismo, porém as diversas deficiências em infraestrutura e de organização institucional impedem um melhor desenvolvimento da atividade. Observa-se que um dos maiores entraves para o desenvolvimento do turismo é a falta de governança regional e gestão territorial. É nesse contexto que projetos na área da museologia social, como os ecomuseus, surgem como uma possibilidade de valorização, promoção, mobilização da comunidade e criação de produtos e serviços turísticos sustentáveis.

Quando a comunidade identifica o potencial do seu patrimônio natural e/ou cultural e se organiza socialmente buscando a proteção e a promoção daquilo que julga de interesse coletivo cria-se o pano de fundo para o desenvolvimento de projetos com protagonismo dos agentes locais e com grandes elementos identitários. A iniciativa para a elaboração do Projeto do Ecomuseu do Off-Road surgiu a partir da mobilização de um grupo de pessoas da comunidade off-road de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos, um distrito do município de Nova Lima, no estado de Minas Gerais, localizado a cerca de vinte e cinco quilômetros da capital Belo Horizonte.

Destaca-se o contexto geográfico em que o distrito de Macacos está inserido, uma vez que se torna de grande relevância para o Projeto. São Sebastião das Águas Claras faz parte da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e do Geoparque do Quadrilátero Ferrífero. No que se trata do turismo faz parte do eixo da Estrada Real, na Rota Capitão Senra, na rota Via da Liberdade e do Circuito do Ouro. Espera-se que uma enorme diversidade de contextos, histórias e patrimônios culturais e naturais poderão ser organizados, geridos e utilizados como produtos turísticos para valorizar e gerar recursos econômicos para as populações locais.

1.1. Objetivos

O objetivo deste trabalho é relatar como se deu o desenvolvimento do Projeto do Ecomuseu do Off-Road no distrito de São Sebastião das Águas Claras com vistas a ser uma ferramenta para recuperar e incrementar a oferta turística local, bem como valorizar as referências culturais ali identificadas. Desta forma, pretende-se reafirmar o município de Nova Lima como uma referência estadual, nacional e até mesmo internacional para os entusiastas e praticantes do off-road enfocando os aspectos históricos e culturais por meio da museologia social dessa modalidade de lazer e esporte. Esta ação busca assistir uma grande demanda existente desse segmento por parte dos praticantes, moradores e empresários locais, dos quais partiu tal iniciativa. Atualmente não existe em Minas Gerais, ou no Brasil, um polo estruturado para o mercado dos praticantes de atividades off-road atendendo sobretudo suas demandas culturais e sociais.

1.2. Metodologia

Para a apresentação deste trabalho optou-se pelo relato de experiência apresentando um protocolo adotado para lidar com uma determinada situação e sua evolução, com a finalidade de descrever uma experiência vivida para contribuir com a construção do conhecimento. O Projeto aqui exposto demonstra-se pioneiro quanto à sua temática e tal relato pode suscitar o interesse de outros grupos a fomentar iniciativas semelhantes. Destaca-se que o próprio Projeto é de caráter interdisciplinar envolvendo diversos campo de estudos e atores da sociedade.

2. PRIMEIROS PASSOS

As primeiras ideias que deram origem ao Projeto de implantação do Ecomuseu do Off-Road surgiram no ano de 2019 na ocasião do evento intitulado “Queens of the Mountains”. O evento sediado no espaço do Bar do Marcinho, um local típico de encontro de praticantes de atividades off-road¹ em Nova Lima, reuniu adeptos, sobretudo motociclistas, transformando

¹ A prática off-road pode ser considerada aquela que “utiliza veículos de duas, quatro ou mais rodas, cujos cenários são formados por pisos não pavimentados. Podem ser atividades de lazer, turismo, esportivas ou de trabalho”

Macacos em um espaço expositivo a céu aberto, com a exibição de motocicletas de trilha fabricadas até o ano de 1999. Este foi o primeiro evento em nosso país em que o off-road teve como enfoque a sua história e cultura e não foi apenas tomado como uma prática esportiva.

O evento de 2019 despertou em um grupo de moradores, empresários, praticantes e turistas a necessidade do reconhecimento e da preservação das práticas off-road enquanto parte do patrimônio imaterial e material no distrito de Macacos que poderia transformar-se em um produto turístico. A primeira sugestão do grupo foi criar um museu em Macacos para expor os objetos relativos à cultura do off-road como fotografias, equipamentos de segurança, aparelhos de navegação, vestuário, relatos de história oral, dentre outros.

Desta forma, o grupo inicial buscou parcerias com pesquisadores universitários e profissionais da área da museologia, turismo e preservação do patrimônio para verificar a viabilidade da implantação de um museu. A partir de pesquisas bibliográficas concluiu-se que um Ecomuseu era a melhor opção, pois repousa na valorização dos seus recursos chave, sendo eles a população, o patrimônio natural, o construído e os valores culturais. Redigiu-se assim o Projeto do Ecomuseu do Off-Road contemplando os objetivos, justificativa, as etapas e as atividades a serem desenvolvidas, impactos previstos, orçamento necessário, dentre outros aspectos.

Em busca de uma organização formal para a iniciativa o grupo, encabeçado por Alexandre Diniz César, conformou uma Associação de Amigos em caráter de pessoa jurídica, uma vez que esta mostrou-se a maneira mais simples de se estabelecer a instituição e poder captar o acervo e buscar apoio financeiro em editais e chamadas públicas. Da mesma forma, buscou-se o apoio de órgãos públicos e entidades locais ao apresentar o Projeto em secretarias e demais associações. Atualmente o Projeto conta com a gestão por parte da

(Almeida Filho, 1997 *apud* Braga *et al.*, 2021). Sobre a etimologia do termo, autores como Vasconcelos & Casagrande (2013) citam, ainda, que a expressão off-road é originária do idioma inglês e, em tradução literal, significa “Fora de Estrada”, porém o termo pode ser encontrado em outros idiomas como “Todo Terreno” no português de Portugal, Tout Terrain no francês, ou Fuoristrada, no italiano. Em síntese, consideramos que o termo abarca práticas automobilísticas e/ou não-automobilísticas em vias e/ou trilhas não pavimentadas, ou seja, consideramos o off-road mais relacionado com o fato de ser praticado em vias não pavimentadas do que em veículos motorizados (Braga *et al.*, 2021). Porém, assim como Vasconcelos & Casagrande (2013) e Cucci & Alvarez (2004), reconhecemos que o termo off-road popularmente conecta-se a práticas esportivas e recreativas utilizando veículos de duas ou mais rodas como motocicletas, quadriciclos, automóveis e caminhões (BRAGA *et al.*, 2021).

Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road (CNPJ 44.507.980/0001-99), e o apoio do Conselho Municipal de Turismo de Nova Lima, do Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima/MG, da Associação Comercial e Empresarial de Macacos, da Associação Comunitária de Macacos - ACE e do Museu da Moto Tiradentes/MG. Moção de Apoio ao projeto do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Nova Lima.

O passo seguinte foi buscar o assessoramento junto à equipe do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, resultando na formalização do Ecomuseu. Foi feito o registro de instituição museal junto ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) sob o Código: 2.76.72.3678, Nº SNIIC: SP-16702².

Para informar as pessoas a respeito da iniciativa e dar maior visibilidade ao Projeto optou-se pela criação de perfis em redes sociais, uma vez que não implicava custos altos e alcançaria uma grande quantidade de indivíduos e instituições. As plataformas escolhidas foram o Instagram³, o Facebook⁴ e o YouTube⁵. As primeiras postagens envolviam a educação patrimonial acerca da cultura off-road, o Projeto em si, as parcerias formadas e a divulgação das imagens do acervo de bens culturais já de posse da Associação. As redes sociais geraram o engajamento que possibilitou uma maior aproximação com a comunidade local.

Em 2020 o presidente da Associação concorreu e foi contemplado no Edital de Premiação n.23/2020, Pessoa Física, Pesquisas Artístico-Culturais da Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. A pesquisa apresentada compreendia um estudo de referências culturais das práticas off-road e a elaboração do Projeto como ferramenta de salvaguarda. Buscando a divulgação do projeto, nos anos de 2020 e 2021, o grupo de pesquisadores da Associação realizou estudos acerca da temática dos Ecomuseus publicando os resultados em eventos como o “XII Mestres e Conselheiros: Patrimônio e Cidade”, com o trabalho intitulado “Registro das Práticas Off-Road como Patrimônio Imaterial e Implantação do Ecomuseu do Off-Road em Nova Lima, Minas Gerais”,

² Disponível em: <http://museus.cultura.gov.br/espaco/16702>

³ Perfil no Instagram: <https://www.instagram.com/ecomuseudooffroad/>

⁴ Perfil no Facebook: <https://www.facebook.com/ecomuseudooffroad>

⁵ Canal no YouTube: <https://www.youtube.com/c/ecomuseudooffroad>

o “III Congresso Internacional e Interdisciplinar em Patrimônio Cultural: Experiências de Gestão e Educação em Patrimônio”, com a pesquisa “O projeto de Gamificação no Ecomuseu do Off-Road” e a publicação do artigo científico sobre o Projeto na revista Cadernos de Sociomuseologia, editada pelo Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

A partir da ampla divulgação do Projeto nas redes sociais, nas edições subsequentes do evento “Queens of the Mountains” (Figura 1) e em eventos científicos a Associação recebeu doações de diversos objetos para compor o acervo de bens móveis do Ecomuseu como capacetes, botas, camisetas, revistas, troféus, dentre outros. Os objetos constituem a memória material da cultura off-road de Nova Lima e são de grande representatividade para aqueles que reconhecem as manifestações do off-road enquanto referência cultural. Para o processo de construção do acervo foi necessário estabelecer um Termo de Doação a ser assinado pelo proprietário de cada objeto, cedendo a posse e a guarda à Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road.

FIGURA 1: Imagens das três edições do evento em 2019, 2021 e 2022. Fonte: Acervo próprio (2022).

O acervo constituído ficou acondicionado na residência do diretor da Associação até a implantação do Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road. O Marco Zero, previsto na primeira etapa do Projeto, é um espaço expositivo para divulgar o Projeto e expor parte do acervo do Ecomuseu sem, contudo, constituir-se como um museu de fato (Figura 2). O local escolhido foi cedido pelo Bar do Marcinho⁶ e inaugurado em julho de 2022, concomitantemente com a terceira edição do “Queens of the Mountains”, data escolhida para dar maior visibilidade ao próprio Marco Zero. A arrecadação de fundos para a compra do mobiliário básico, etiquetas

⁶ Cf. mencionado acima.

de identificação dos objetos e sistema de segurança antifurto foi feita a partir de uma campanha de financiamento coletivo em uma plataforma *online* específica para este fim. Grande parte das doações foi feita pela própria comunidade de Macacos, incluindo moradores e comerciantes, além dos praticantes de atividades off-road e envolvidos no Projeto. Este fato demonstra o reconhecimento e a valorização do espaço e da cultura off-road em Macacos, evidenciando o caráter de iniciativa popular do Projeto.

FIGURA 2: Imagens do Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road. Acervo próprio (2022).

Atualmente a visitação gratuita ao Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road pode ser feita em quatro dias na semana, entre quinta-feira e domingo das 10h00 às 15h00. A maior parte do público constitui-se de praticantes de atividades off-road com uma taxa de visitação de cerca de duzentas pessoas por mês.

FIGURA 3: Croqui do projeto da sede do Ecomuseu do Off-Road. Fonte da base cartográfica: RPPN Karawá Tã (2022). Elaboração: Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road (2022).

Dentre as próximas etapas do Projeto inclui-se o inventário do acervo, o acondicionamento dos objetos que não estão em exposição, a digitalização do acervo documental, a elaboração de um plano museológico e, finalmente, a implantação física da sede do Ecomuseu do Off-Road (Figura 3). Espera-se que além de ser uma instituição ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial, o Ecomuseu possa oferecer oficinas de ofício, desenvolvimento social, abrigar exposições permanentes e temporárias e receber eventos temáticos relacionados ao off-road.

2.1. O contexto turístico

A estrutura proposta pelo Projeto é pensada para as demandas real e potencial de turistas dos segmentos de ecoturismo⁷, do turismo de esportes⁸, do cultural⁹ e o de aventura¹⁰ no distrito de Macacos. A respeito do contexto turístico o Ecomuseu do Off-Road dialoga com os roteiros em que o seu território está inserido como a Estrada Real, o Circuito do Ouro, a Rota Capitão Senra, dentre outros.

A Estrada Real é um percurso originalmente utilizado por indígenas, bandeirantes, escravizados, tropeiros, naturalistas e aventureiros que percorreram Minas Gerais entre os séculos XVII e XIX passando pelos municípios mineradores (especialmente nos eixos Diamantina x Ouro Preto e Ouro Preto x Paraty) e os portos oficiais da Coroa Portuguesa para escoamento da produção. Atualmente o roteiro atravessa 177 municípios nos seus mil e quatrocentos quilômetros de extensão (Barbará, Leitão & Fontes Filho, 2007). A maioria dos municípios estão em Minas Gerais, mas o roteiro também é formado pelo estado do Rio de Janeiro com o “Caminho Novo” terminando na capital, Rio de Janeiro, e o “Caminho Velho” no município de Paraty.

O Circuito do Ouro está inserido no Eixo da Estrada Real e pode ser considerado o principal destino turístico de Minas Gerais, “formado basicamente pelas cidades históricas que participaram do Ciclo do Ouro no século XVIII e que agora guardam um potencial de exploração turístico relativos à história, cultura, gastronomia e artesanato” (Machado, Rezende & Silva, 2017, p. 99). Os autores também destacam que os municípios da região, “devido ao caráter de lavra em terras montanhosas, são normalmente de difícil acesso por qualquer modal, com estradas sinuosas, baixa estrutura aeroportuária, e poucas conexões ferroviárias locais” (*Op cit*). Atualmente o circuito possui seus quinze municípios divididos em

⁷ “Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” (BRASIL, 2006, p. 8).

⁸ O Turismo de Esportes compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas (BRASIL, 2006, p. 26).

⁹ O Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura (BRASIL 2006, p. 13).

¹⁰ O Turismo de Aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de ventura de caráter recreativo e não competitivo (BRASIL, 2006, p. 39).

quatro roteiros, sendo eles: 1) O roteiro “Entre Serras da Piedade ao Caraça” (Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas); 2) O roteiro “Entre Cenários da História” (Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana); 3) O roteiro Entre “Trilhas, Sabores e Aromas” (Rio Acima, Itabirito, Nova Lima e Sabará); e 4) O roteiro “Entre Ruralidades e Personalidades” (Itabira e Nova Era), conforme informações disponibilizadas pelo Circuito do Ouro (2022).

Já a Rota Capitão Senra, oficializada em 2018, é dedicada ao mototurismo e possui cento e quarenta quilômetros de extensão. A rota tem como marco inicial o distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), passando pelo Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Brumadinho (Casa Branca, Piedade do Paraopeba, Suzano, Aranha), Topo do Mundo, BR 040 - Lagoa dos Ingleses, Alphaville e Belo Horizonte. Há também a chamada Via da Liberdade, lançada em 2022, que conforme informações da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, é formada por mil cento e setenta e nove quilômetros de extensão ao longo da rodovia BR-040 entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal (Secult – MG, 2022).

Ao analisarmos as rotas turísticas em que o território delimitado faz parte entendemos que o Ecomuseu do Off-Road, além do seu carácter cultural e ambiental, dialoga claramente com o contexto turístico no qual o distrito de São Sebastião das Águas Claras está inserido. Tal integração entre o esporte, a história, a cultura e o turismo que ocorre nos encontros entre a comunidade local, os esportistas e os turistas no território de Macacos apoia a visão de ecomuseu proposta.

2.2. Os ecomuseus

Os ecomuseus se enquadram no campo da Sociomuseologia e esta abordagem pressupõem uma maior relação com a comunidade, as questões territoriais e socioambientais adequando as instituições museológicas às características e necessidades da sociedade contemporânea (Leal, Souza & Faccio, 2019). Dentre as carências da comunidade residente no distrito de São Sebastião das Águas Claras sobressaía o cenário de colapso na economia

local provocado pela ameaça de rompimento de uma barragem de mineração em 2019 e que foi agravado pelos anos de pandemia de COVID-19.

É neste contexto social em que se destaca o trecho da Declaração de Quebec (1984) enfatizando o papel da ecomuseologia que “interessa-se em primeiro lugar pelo desenvolvimento das populações, refletindo os princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo que as associa aos projetos de futuro” (Primo, 1999, p. 1). De forma generalista é possível conceituar o ecomuseu como uma instituição museal que associa o desenvolvimento, a preservação, a valorização e a promoção do patrimônio natural e cultural pertencente a determinadas comunidades e aos seus respectivos territórios.

O Brasil conta com a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários (Abremc) enquanto uma iniciativa para organizar as ações e informações sobre tais tipologias de museus no país. Outra instituição na qual também reúne dados acerca dos ecomuseus é o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) disponibilizando uma plataforma com a descrição das instituições bem como uma ferramenta para consultar a quantidade de instituições museais enquadradas como Ecomuseus. Atualmente, de acordo com dados consultados em setembro de 2022, existem trinta ecomuseus cadastrados na plataforma¹¹ do Ibram, distribuídos em dez estados brasileiros. A região sul do país tem nove ecomuseus nos três estados, a saber: o Ecomuseu de Itaipu e o Jorge Baleeiro de Lacerda (Paraná); o Ecomuseu Doutor Agobar Fagundes, Ecomuseu Univali - Universidade do Vale do Itajaí, o do Ribeirão da Ilha e o da Serra do Rio do Rastro (Santa Catarina); o Ecomuseu da Ilha da Pólvora - Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o da Picada e o da Cultura do Vinho (Rio Grande do Sul).

A região sudeste abriga quinze ecomuseus e o estado do Rio de Janeiro é o que mais concentra tal tipologia com o Ecomuseu Caceribú, o Rural (Instituto da imagem e cidadania), o Kaá-Atlântica, o Doutor José Humberto, o de Sepetiba, o do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, o Núcleo de orientação e pesquisa histórica – Ecomuseu de Santa Cruz, o de Ilha Grande e o Museu Vivo do São Bento. O estado de São Paulo possui o Ecomuseu

¹¹ Dados do Instituto Brasileiro de Museus, disponível em:
[http://museus.cultura.gov.br/busca/##\(global:\(enabled:\(space:!t\),filterEntity:space,map:\(center:\(lat:-19.414792438099557,lng:-49.28466796875\),zoom:5\)\),space:\(keyword:ecomuseu\)\)](http://museus.cultura.gov.br/busca/##(global:(enabled:(space:!t),filterEntity:space,map:(center:(lat:-19.414792438099557,lng:-49.28466796875),zoom:5)),space:(keyword:ecomuseu)))

de Osasco, o dos Campos de São José, o Municipal de Cachoeira das Emas e o da Fazenda Boa Vista. Já Minas Gerais abriga o Ecomuseu do Cipó e o mais recente Ecomuseu do Off-Road.

A região nordeste possui cinco ecomuseus cadastrados, sendo eles: o Ecomuseu do Sítio do Físico (Maranhão); o Ecomuseu de Maranguape, o de Pacoti e o Natural do Mangue da Sabiaguaba (Ceará) e o Ecomuseu Comunitário Graciliano é uma Graça (Alagoas). Na região norte o Ecomuseu da Amazônia é o único museu desta tipologia cadastrado. Não existe nenhum ecomuseu registrado na região centro-oeste do Brasil na plataforma do Ibram (Figura 4). Chama a atenção a concentração de ecomuseus no estado do Rio de Janeiro que abriga no seu território praticamente um terço de todas as instituições cadastradas.

Com base nas participações de representantes de ecomuseus em eventos da Abremc é possível concluir que existe um déficit no cadastro das instituições junto ao Ibram. Cita-se como exemplos o Ecomuseu Serra de Ouro Preto, em Ouro Preto, Minas Gerais e Museu da Ilha (MUV), sede do Ecomuseu do Delta do Parnaíba (ECOMUDE), no município de Luís Correia, no estado do Piauí que não estão listados na plataforma do Ibram. Em levantamentos realizados no ano de 2017 descritos por Santos (2017) havia cinquenta instituições no Brasil que se denominavam ecomuseus. Ao compararmos o quantitativo apontado por Santos (2017) e os números atuais do Ibram nota-se uma grande discrepância o que prejudica a análise de dados acerca da tipologia de ecomuseus.

FIGURA 4: Mapa com a localização por estado dos Ecomuseus cadastrados no Ibram no território nacional.

Fonte: Elaboração própria (2022).

3. A RELAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ECOMUSEU DO OFF-ROAD COM OS DEZESSETE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em setembro do ano de 2015 os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) adotaram uma política de desenvolvimento sustentável, intitulada Agenda 2030, com o objetivo de elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Para tanto, os cento e noventa e três países membros da ONU, incluindo o Brasil, estabeleceram dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) a serem alcançados por meio de uma ação conjunta agregando diferentes níveis de governo, organizações, empresas e a sociedade como um todo nos âmbitos internacional e nacional e também local.

A agenda, a ser cumprida até o ano de 2030, está pautada em cinco áreas de importância, sendo elas as pessoas, a prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. A partir de uma primeira análise do Projeto do Ecomuseu do Off-Road observa-se que a implantação do Ecomuseu pode contribuir com alguns ODS, com foco no município de Nova Lima. Abaixo elencamos os ODS e as colaborações do projeto (Figura 5):

FIGURA 5: Destaque para os quatorze ODS abarcados pelo projeto. Fonte: ONU, 2022.

1° ODS - Erradicação da Pobreza: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. A visão de museu de território está estritamente ligada ao turismo sustentável e de base comunitária. Em ambos os casos a valorização da comunidade e cultura local, a criação de empregos para os moradores e a distribuição mais equitativa dos benefícios gerados pelo turismo são a base para o planejamento e execução das ações.

2° ODS - Fome zero e agricultura sustentável: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O Projeto do Ecomuseu ainda não desenvolveu/planejou ações específicas para este ODS.

3° ODS - Saúde e bem-estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. A presença de um equipamento cultural como um Ecomuseu pode ser considerada uma possibilidade de enriquecimento cultural, estimulação da memória e opção de lazer, incluindo-se aqui o turismo, para diferentes públicos.

4° ODS - Educação de qualidade: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Partindo-se do princípio que um museu deve proporcionar experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento o Projeto do Ecomuseu do Off-Road prevê ser catalisador de atividades criativas com a oferta de cursos e workshops relacionados aos assuntos de interesse da sociedade (OLIVEIRA, 2019). Além disso, o próprio acervo interpretado é uma ferramenta educativa para informar o grande público.

5° ODS - Igualdade de Gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Historicamente as atividades off-road são praticadas sobretudo por homens, conformando um ambiente machista e hostil para as mulheres. Desta forma, a igualdade de gênero deve ser buscada para a democratização dentro do setor. Em 2021 dedicamos as redes sociais do Ecomuseu do Off-Road para divulgar a história das mulheres no *trail*¹² no Brasil. A Associação convidou as mulheres do meio para contarem histórias sobre a temática ilustradas por fotografias que foram postadas nas redes sociais. Pretende-se seguir com ações correlatas ao longo dos próximos anos para exaltar histórias de mulheres em outras modalidades esportivas ligadas ao off-road desconstruindo a ideia de esta ser uma atividade

¹² Realizar trilhas para práticas esportivas e/ou lazer utilizando motocicletas adaptadas para atividades off-road.

masculina. Na própria constituição da Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road observa-se a presença feminina em cargos de destaque. Na oportunidade da implantação do Ecomuseu serão contratadas funcionárias e estagiárias prevendo a igualdade de gêneros.

6° ODS - Água potável e saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. O Projeto do Ecomuseu não desenvolveu ações específicas para este ODS, porém compreende-se a necessidade, a partir da observação *in loco*, de pesquisas para que o uso de trilhas nas práticas esportivas não comprometa os cursos d'água locais.

7° ODS - Energia limpa e acessível: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. O Projeto do Ecomuseu ainda não desenvolveu ações específicas para este ODS, mas entendemos a necessidade da produção de energia de forma sustentável para o Ecomuseu e a conscientização nos visitantes para o uso de formas de deslocamento e de combustíveis com baixa emissão de CO².

8° ODS - Trabalho decente e crescimento econômico: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Com a implantação do Ecomuseu, em que o projeto é centrado na comunidade, visa-se garantir os direitos das populações locais contemplando a defesa dos direitos humanos de uso da terra, mantendo e ampliando a dignidade dos trabalhadores e comunidades envolvidas (SOUZA, 2020). A própria dinâmica de um Ecomuseu busca apoiar e articular ações para promover e ampliar os canais de comercialização dos produtos associados à cultura e ao turismo, bem como das iniciativas de Turismo de Base Local. Em conjunto com as associações locais pretende-se incentivar a adoção de códigos de conduta profissional ou outras práticas responsáveis em conformidade com o Código de Ética Mundial para o Turismo da Organização Mundial do Turismo (OMT) (SOUZA, 2020). Desta forma, busca-se também a profissionalização do turismo em relação aos prestadores de serviço para os museus, além de ser uma forma de facilitar e dinamizar o empreendedorismo (OLIVEIRA, 2019).

9° ODS - Indústria, inovação e infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. A própria ideia da

constituição de um Ecomuseu com o envolvimento da comunidade já é inovadora, buscando estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis com procedimentos éticos de negócios visando engajar a responsabilidade social, econômica e ambiental de todos os envolvidos, (SOUZA, 2020).

10° ODS - Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. No distrito de Macacos muitas pessoas cuja renda dependia do comércio e da atividade turística perderam o seu sustento durante a pandemia devido ao fechamento dos postos de trabalho aumentando assim as desigualdades sociais. A instalação do Ecomuseu, sendo este um museu de território, irá formar uma rede de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, garantindo novas vagas de emprego e geração de renda.

11° ODS - Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O Projeto do Ecomuseu do Off-Road busca a valorização da comunidade enquanto protagonista do seu próprio meio, uma vez que a iniciativa para a preservação das suas referências culturais partiu da própria comunidade. Desta forma, o Projeto do Ecomuseu mostra-se inclusivo com a participação de diversos atores de Nova Lima. Pretende-se adotar práticas de mínimo impacto, de modo a contribuir para a manutenção das dinâmicas e processos naturais e seus aspectos paisagísticos, físicos e biológicos, sem deixar de considerar o contexto socioeconômico existente. O Projeto visa também estimular o desenvolvimento social e econômico de Nova Lima, favorecer o fortalecimento da economia local, qualificação das pessoas, geração de emprego e renda, empreendedorismo, entre outros.

12° ODS - Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. O Projeto do Ecomuseu do Off-Road envolve não apenas o espaço expositivo, mas também os espaços de convivência, de lazer, de prestação de serviços e também as próprias trilhas para as práticas off-road. Em parceria com o poder público e organizações não governamentais (ONGs) locais pretende-se implantar formas de manutenção, monitoramento e preservação das trilhas e da área urbana de Macacos. Visa-se propor formas de identificação e cadastro dos usuários para oferecer treinamentos e atividades educativas, bem como fazer pesquisas de comportamento e uso. Ao estimular o

desenvolvimento do destino inteligente estaremos, ao mesmo tempo, construindo um destino sustentável.

13° ODS - Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. As atividades off-road desenvolvem-se sobretudo em meio natural em que a presença de características paisagísticas conservadas é de grande importância. Pretende-se calcular as nossas emissões de gás carbônico e realizar campanhas agregando a comunidade local para a compensação por meio de reflorestamento e doação de mudas de espécies nativas em áreas degradadas no município de Nova Lima.

14° ODS - Vida na água: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O Projeto do Ecomuseu ainda não desenvolveu / planejou ações específicas para este ODS.

15° ODS - Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Ao promover a valorização do patrimônio cultural e natural para a visitação das trilhas, meio ambiente e comunidade local, pretende-se na condição de museu de território sensibilizar a comunidade para a necessidade de implantação de formas sustentáveis para o uso das trilhas. É possível a implantação de ações como, por exemplo, a utilização de pneus ecológicos em motos de trail (maior público que frequenta as trilhas de Macacos). Um dos objetivos do projeto é ter, na sede do Ecomuseu do Off-Road pistas para treinamento e recreação. Entendemos que, mesmo sendo uma atividade praticada há décadas na região, seu uso em Unidades de Conservação de proteção integral como o Parque Nacional da Serra do Gandarela deve evitado e/ou ser feito em menor escala.

16° ODS - Paz, justiça e instituições eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A própria constituição de uma Associação de Amigos do Ecomuseu do Off-Road garante ao Projeto uma seguridade jurídica, facilitando a implantação de uma programação de gestão e fiscalização. Visa-se

incentivar soluções de segurança pública que desenvolvam o setor turístico e cultural como a identificação dos praticantes e/ou veículos de off-road que transitam pelo local.

17º ODS - Parcerias e meios de implementação: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Desde o início do Projeto buscou-se parcerias e apoios junto aos diversos setores da sociedade, garantindo a inclusão e a informação, no intuito de estimular uma gestão compartilhada e futuros investimentos. Uma das primeiras atividades já concluídas foi o encaminhamento para a Câmara Municipal e para a Estadual de sugestões para projetos de lei que visem regulamentar as práticas off-road em Nova Lima e em Minas Gerais. Acredita-se que as parcerias servem para fortalecer e intensificar as ações de fiscalização para tornar as atividades off-road e produtos a ela associados mais sustentáveis.

Diante da relação com os ODS fica clara a conexão que o ecomuseu, ou museu de território, possui com a sustentabilidade. O Ecomuseu é uma tipologia de museu fortemente ligada ao território, a comunidade e ao desenvolvimento de forma sustentável nas esferas cultural, social, econômica e ambiental.

4. CONCLUSÕES

O relato sobre a implantação do Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road visa contribuir com as discussões relacionadas com o tema dos ecomuseus no Brasil. As ações voltadas para esta área, conforme foi descrito, ainda carecem de maior divulgação e entendimento por parte da sociedade e dos estudiosos de diversos campos como a museologia, o turismo, a sociologia, a história, a geografia, dentro outras.

Implantar o Projeto em um ritmo “mais lento” do que aquele pensado em um primeiro momento pelos idealizadores gerou um maior envolvimento da população local. A participação da comunidade com o Projeto se fortaleceu a partir dos eventos realizados, dentre eles as três edições do evento “Queens of the Mountais” e a criação das redes sociais. Por meio do engajamento via Facebook e Instagram as doações para o acervo foram impulsionadas. Outro aspecto positivo foi o sentimento de valorização despertado nos doadores, pois os objetos doados foram postados nas redes sociais e receberam diversos comentários positivos por parte dos seguidores. Após o período de divulgação e da formação

do acervo a Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road oportunizou a conformação do Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road viabilizado por meio de um financiamento coletivo e inaugurado em julho de 2022.

Acredita-se que as atividades descritas aqui, ao relatarmos a trajetória do Ecomuseu do Off-Road, possam orientar a criação de novos ecomuseus. Destaca-se que todo o trabalho realizado foi voluntário, o acervo formado foi totalmente composto por doações, o espaço para o Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road foi cedido por um empresário local e membro da Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road. Tais aspectos reforçam que quando existe a intenção de mobilização comunitária para a conformação de um Projeto a sua sustentabilidade é assegurada.

Por fim, concluímos que um ecomuseu pode exercer o papel de centralidade social e turística em determinadas localidades e promover o desenvolvimento local. O distrito de Macacos possui nas histórias guardadas nas suas trilhas e nas referências culturais trazidas pelos seus moradores, os elementos para fomentar a iniciativa proposta de criação do Ecomuseu do Off-Road em seu território.

REFERÊNCIAS

Babo, E. P., & Guerra, P. (2005). As relações paradigmáticas entre património e desenvolvimento: o caso do Ecomuseu do Barroso. *Encontros Alcultur*.

Barbará, S., Leitão, M. C. D. S., & Fontes Filho, J. R. (2007). A governança regional em turismo: realidade? Estudo de caso sobre o destino Estrada Real. *Cadernos EBAPE*. BR, 5, 01-16.

Braga, S., Furtado Gonçalves, M., Stockler Mello, R., Jotta, C., & César, A. (2021). Registro das Práticas Off-Road Como Patrimônio Imaterial e Implantação do Ecomuseu do Off-Road em Nova Lima, Minas Gerais. *Cadernos de Sociomuseologia*, 62(18), 87-98.

Brasil. Ministério do Turismo. (2006). *Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais*. Brasília: Ministério do Turismo.

Circuito do Ouro. (2022). Acessado em 30/09/2022. Disponível em: <https://circuitodoouro.tur.br/sobre-o-circuito-do-ouro/>

Cucci, A. P., & Alvarez, E. D. (2004). Regras de segurança e mínimo impacto para veículos off-road. *Phys. Rev.*

Instituto Brasileiro de Museus. (2022) Acessado em 30/09/2022. Disponível em: [http://museus.cultura.gov.br/busca/##\(global:\(enabled:\(space:!\) ,filterEntity:space,map:\(center:\(lat:-19.414792438099557,lng:-49.28466796875\),zoom:5\)\),space:\(keyword:ecomuseu\)\)](http://museus.cultura.gov.br/busca/##(global:(enabled:(space:!) ,filterEntity:space,map:(center:(lat:-19.414792438099557,lng:-49.28466796875),zoom:5)),space:(keyword:ecomuseu)))

Leal, A. C., de Souza, G. P. O., & Faccio, N. B. (2019). A atuação dos ecomuseus na preservação de patrimônios naturais: o caso de Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil. *Revista NUPEM*, 11(22), 68-79.

Machado, E. B., Rezende, R. N., & Silva, W. A. C. (2017). Gerenciamento de canais de marketing turístico: uma abordagem de logística inversa para empresas de hotelaria na região do circuito do ouro em Minas Gerais. *Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace*, 8(1).

Minas Gerais, Secretaria de Cultura e Turismo. Acessado em 30/09/2022. Disponível em: <https://portalamm.org.br/secult-apresenta-projeto-via-liberdade-a-gestores-de-turismo-do-rio-de-janeiro-goias-e-distrito-federal/>

Oliveira, Mariana Espel. (2019). Museus e Desenvolvimento Sustentável. *Revista ARA Nº7*. Volume 7. Primavera+Verão. Grupo Museu/Patrimônio FAU-USP.

Pedrosa, A., & Barbosa, T. (2012). O Ecomuseu como elemento estratégico para o desenvolvimento local-regional e agente definidor de geoestratégias de sustentabilidade dos territórios. *Anais/XXI encontro Nacional de Geografia Agrária. "Territórios em Disputa"*.

Primo, J. (1999). *Museologia e Patrimônio: documentos fundamentais*. Cadernos de sociomuseologia, 15.

Santos, Suzy S. (2017). *Ecomuseus e museus comunitários no Brasil: estudo exploratório de possibilidades museológicas*. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Souza, Sinara L. S. A. (2020). *Agenda 2030 e suas interfaces com a política pública de turismo no Brasil*. TCC da Especialização em Gestão de Políticas Ambientais. Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Brasília, DF.

Vasconcelos, F., & Casagrande, J. (2013). Turismo Esportivo através de Evento Off-Road Sports. Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo, Volume VII, nº 3.

TEORIAS SUSTENTÁVEIS: EM BUSCA DE NOVAS CONFIGURAÇÕES

Erivaldo Moreira Barbosa

Universidade Federal de Campina Grande
erifat@terra.com.br

Maria de Fátima Nóbrega Barbosa

Universidade Federal de Campina Grande
mfnobregabarbosa@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A governança e o desenvolvimento territorial são expressões importantes que para serem bem utilizadas em contextos contemporâneos globais-locais requerem assentos em base ecossistêmica amplificativa. Assim, alargadas teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental agem como peças-chaves produzindo uma base sustentável ao assentamento de ambas expressões.

Justifica-se a importância dessa investigação, haja vista os parâmetros descritos pela Organização das Nações Unidas – ONU – na Agenda 2030, a qual elenca 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODSs (Organização das Nações Unidas, [ONU], 2022). Impende dizer que os ODSs acolhem as dimensões Governança e Desenvolvimento Territorial na efetividade de vários Objetivos da Agenda, alçando as referidas dimensões a um *status* superior, que devem figurar na agenda ambiental do nosso país.

Ante o contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: como as teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental poderão contribuir para investigações científicas no âmbito das dimensões governança e desenvolvimento territorial?

Objetivo:

Para responder à indagação proposta, apresenta-se o objetivo: compreender como as teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental poderão contribuir para investigações científicas no âmbito das dimensões governança e desenvolvimento territorial.

Referencial Teórico:

A teoria da complexidade desponta como dificuldade, como incerteza, e não como resposta; somente momentos futuros possibilitam a ultrapassagem desses obstáculos, desvendando informações mais aclaradas e certas. Enfim, a complexidade relaciona-se com a

incerteza, a desordem e o acaso, além de se comunicar com a ordem, a certeza, a interação e a organização (Morin, 1999).

A teoria da sistematicidade é inclusiva, dinâmica e comunicativa, além de incorporar sistemas sociais e biológicos (Capra, 2002). Tal teoria busca unificar vida, mente e sociedade, além de aglutinar no mesmo ecossistema a administração das organizações humanas e as teorias sociais. Outrossim, o paradigma sistêmico-ecológico se vale de uma organização baseada em redes, ao invés de hierarquia, bem como distancia-se do paradigma mecanicista e aproxima-se do paradigma ecológico (Capra, 2012).

A teoria do saber ambiental se manifesta reflexivamente ante o surgimento social do mundo contemporâneo. É, na verdade, um conjunto de processos físicos, biológicos e simbólicos readmitidos pela interferência do ser humano – da economia, do conhecimento científico e da tecnologia – em uma recém ordem geofísica, da vida e da cultura (Leff, 2001).

Metodologia:

Nesta investigação epistemológica adota-se o *método hermenêutico-sistêmico*, o qual por intermédio de diretrizes, princípios, valores e processos baliza o âmbito da referida investigação em direção aos resultados consistentes. Assim, a *hermenêutica* permite contextualizar, interpretar, compreender e explicar modificações na gênese de áreas correlatas. A dimensão *sistêmica* possibilita as conexões entre as diversas áreas pesquisadas. Assim sendo, o método hermenêutico-sistêmico propicia fruições de forma dialógica, que possam trocar informações por meio de princípios, técnicas e processos, sem promover distúrbios profundos e impactos prejudiciais na obtenção dos resultados (Barbosa & Barbosa, 2021).

Resultados Preliminares ou Esperados:

As teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental se unem trocando informações em inúmeras direções e sentidos, pois o fluxo de informações, ao migrar no interior dos condutos, provoca uma sinergia nos ecossistemas, favorecendo em última instância as dimensões receptoras desses movimentos ecológicos. Desse modo, dimensões como a governança e o desenvolvimento territorial, ao captarem os frutos sinérgicos de tais movimentos, robustecem-se, minimizando riscos, erros, colisões e custos, além de aumentar suas possibilidades de resoluções em diversos problemas científicos.

Do diálogo entre as teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental emerge uma complexidade enriquecida com informações ecológicas, ou seja, desponta com visibilidade a *complexidade ambiental*. Esta, em seu trajeto interdisciplinar e valendo-se da intrínseca relação entre natureza-sujeito-cultura, arrasta nesta tríade vários dos condutos supracitados, gerando uma base relativamente sustentável, propiciando às dimensões governança e desenvolvimento territorial maior probabilidade de êxito nas operacionalizações resolutivas das pesquisas.

Conclusão:

Por meio de condutos de comunicação inerentes às teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental, fruíram informações que foram sistematizadas e disponibilizadas, as quais figuram como componentes teóricas-de-base contributivas às dimensões governança e desenvolvimento territorial.

As supracitadas dimensões, dispostas na natureza-mundo-cultura, de *per si* se apresentam vulneráveis, com alta probabilidade de não conseguir debelar problemas das áreas econômicas, sociais, ambientais e culturais, uma vez que lhes faltam teorias de base capazes de amortecer os fortes impactos oriundos do ambiente externo. As teorias sustentáveis ecossistêmicas – plásticas, resilientes e sinérgicas – emergem em seu socorro, com o propósito de reduzir contratempos.

Contribuição/Impacto:

O fio condutor que perpassa na complexidade, na sistematicidade e no saber ambiental deve ser compreendido na concretude da racionalidade ambiental, que vai costurando umas teorias às outras, facultando que os condutos de comunicação ampliem suas redes e aumentem suas potencialidades e funções continuamente desempenhadas, ajudando sobretudo a dinâmica das relações sociedade-natureza-cultura-sujeito.

Nesta ótica, a investigação em alusão contribui do ponto vista teórico com pesquisas nas áreas de governança e desenvolvimento territorial, as quais por se expandirem nos ecossistemas ecológicos carecem de teorias de base alargadas-sustentáveis.

Referências

Barbosa, E. M. & Barbosa, M. F. N. (2021). Direitos emergentes (ambiental e de águas): buscando fruições. *Veredas do direito*, 18(40), p. 11-36.

Capra, F. (2002). *As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável*. M. B. Cipolla (Trad). São Paulo: Editora Cultrix.

Capra, F. (2012). *A teia da vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. N. R. Eichenberg (Trad.). São Paulo: Editora Cultrix.

Leff, E. (2001). *Saber ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder*. (2. ed.). L. M. E. Orth (Trad.). Petrópolis – RJ: Editora Vozes.

Morin, E. (1999). *Ciência com consciência*. (3. ed.). M. D. Alexandre; M. A. S. Dória (Trads.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Organizações das Nações Unidas. *Transformando nosso mundo: A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. Recuperado a partir de [http: brasil.un.org](http://brasil.un.org).

Palavras-chaves: complexidade; racionalidade; saber; governança; desenvolvimento territorial.

TEORIAS SUSTENTÁVEIS: EM BUSCA DE NOVAS CONFIGURAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

A investigação científica desenvolve-se em um trajeto epistemológico, metodológico e pedagógico. Desse modo, interpretar, recortar e recombinar teorias de áreas interdisciplinares, sistematizá-las e ofertar uma base ecologicamente-sustentável emerge como alternativa relevante à governança e ao desenvolvimento territorial.

A governança e o desenvolvimento territorial são expressões detentoras de particularidades e generalidades. Estas expressões, para serem bem utilizadas em contextos contemporâneos globais-locais, requerem assentos em base ecossistêmica amplificativa em suas realizações funcionais e processuais. Assim, as alargadas teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental despontam como peças chaves desse mosaico ecossistêmico.

O Estado, as instituições (públicas e privadas) e as organizações não governamentais – ONGs – nas áreas de governança e desenvolvimento territorial, carecem de uma base ecologicamente-sustentável que lhes permitam trafegar em suas inquirições e resultados finais, sem significativas contradições. Aliás, frise-se também que as tomadas de decisões, direta ou indiretamente, sofrem as consequências de formulações teóricas inconsistentes. Logo, as teorias sustentáveis mencionadas manifestam-se com bastante vigor, colaborando sinergicamente com a totalidade complexa em questão.

Atualmente, no cenário brasileiro, as dimensões de governança e desenvolvimento territorial vêm sendo ampliadas, tanto em visibilidade quanto em protagonismo. Por outro lado, quando se investiga com mais profundidade tais dimensões, carecem de um olhar interpretativo-compreensivo das lacunas a serem preenchidas. Alerta-se que a não completude dessas lacunas em contextos ecossistêmicos gerarão vieses comprometedores nos resultados da pesquisa. Para minorar tal gargalo, propõe-se introduzir recombinações teóricas de matizes alargadas-sustentáveis nos espaços lacunosos, suprimindo a totalidade das investigações.

Ademais, em grande monta, justifica-se a importância dessa investigação em conformidade com os parâmetros descritos pela Organização das Nações Unidas – ONU – na Agenda 2030, a qual elenca 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODSs (ONU, 2022). Impende dizer que os ODSs acolhem as dimensões Governança e Desenvolvimento Territorial na efetividade de vários Objetivos da Agenda, alçando as referidas dimensões a um *status* superior, que devem figurar na agenda ambiental do nosso país.

Ante o contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: como as teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental poderão contribuir para investigações científicas no âmbito das dimensões governança e desenvolvimento territorial?

Para responder à indagação proposta, apresenta-se o objetivo: compreender como as teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental poderão contribuir para investigações científicas no âmbito das dimensões governança e desenvolvimento territorial.

2. TEORIAS DIALÓGICAS SUSTENTÁVEIS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS APROXIMATIVAS

Para realizar pesquisas científicas na arena das dimensões governança e desenvolvimento territorial, torna-se relevante se valer das teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental, cujo propósito consiste em colocar à disposição das referidas dimensões uma base sustentável para realizações de futuras investigações epistemológicas.

2.1 Teoria da complexidade

Atualmente, os ecossistemas de países megadiversos, tal como o Brasil, requer em investigações científicas a introdução de teorias sustentáveis-alargadas para o entendimento de problemas complexos. Dimensões importantes como governança e desenvolvimento territorial se robustecem assentadas numa base epistemológica complexa.

Para Morin (2005a), a complexidade não permite simplificações, porém não é complicada, uma vez que não se reduz a determinado princípio simples, quer dizer, não basta decompor em partes simples, para que o problema seja solucionado. A complexidade já figura na origem (na base) do problema. Por outro lado, a origem (gênese) é complexa; em outro falar, a organização-evolução é complexa: de início ocorrem desordem, confusão, incerteza, e quase ao mesmo tempo emerge um novo saber organizado no todo pensamento complexo.

De início a complexidade desponta como dificuldade, como incerteza e não como resposta; somente em momentos futuros será possível a ultrapassagem desses obstáculos, desvendando informações mais aclaradas e certas. Enfim, a complexidade relaciona-se com a incerteza, a desordem e o acaso, além de se comunicar com a ordem, a certeza e a organização. Compreende-se que deve existir uma relação dialógica no princípio da complexidade, o que significa afirmar que ocorre fortemente um diálogo entre os elementos: ordem, desordem, interação e organização. Estes elementos em movimento forma na verdade um tetragrama (Morin, 1999).

Para Morin (1999), a *ordem* se exprime no sentido de estabilidade, constância, regularidade, repetição. Ademais, a definição de ordem vai além do que o conceito de lei expressa, ou seja, o conceito de ordem se complexificou, deixa de ser geral e torna-se específico, ligando-se por meio de *interações*. Afora tais informações, alerta-se que a ordem, apesar de se comunicar com a interação e a *organização*, mesmo que queira, não consegue se desprender da desordem. Por sua vez, a *desordem* ultrapassa o conceito do acaso, e ao mesmo tempo o acolhe. Na desordem, encontram-se elementos, a saber: agitações, dispersões, colisões, irregularidades, instabilidades, ruídos, erros, dentre outros; todos transformadores e perturbadores do processo. Observe-se ainda que da cooperação da desordem pode emergir uma ordem e uma organização frutífera. Ademais, a organização e a ordem próprias, frente às desordens, nem sempre se desmoronam, pois contêm atributos de resiliência.

Destarte, para uma melhor compreensão do circuito tetragrama, vejamos uma citação de Morin acerca do conceito de ecossistema, o qual relaciona as componentes do referido tetragrama:

Ecosistema: esse termo quer dizer que o conjunto das *interações* numa atividade geofísica determinável contendo diversas populações vivas constitui uma Unidade complexa de caráter organizador ou sistema [...] Significa que devemos considerar o meio não mais apenas como *ordem* e limitação (determinismo, condicionamentos do 'meio'), não somente como *desordem* (destruição, devoração, risco), mas também como organização, a qual, como toda *organização* complexa, sofre, comporta/produz desordem e ordem. Como veremos, o meio concebido como a união de um biótopo e de uma biocinese é plenamente um sistema, ou seja, um todo se organizando a partir de interações entre componentes (biológicos e geofísicos); é plenamente uma Unidade complexa ou *Unitas multiplex*, que comporta uma extraordinária diversidade de espécies, unicelulares, vegetais, insetos, peixes, pássaros, mamíferos (dois milhões de insetos, um milhão de espécies de plantas, 20 mil espécies de peixes, 8.700 espécies de pássaros na biosfera) (Morin, 2005b, p. 36).

A complexidade nos ajuda a compreender as incertezas, as dúvidas, as contradições, e paralelamente pode fortalecer o vínculo existente entre as componentes internas do processo. A complexidade aglutina diversas componentes; são, por dizer, várias circunstâncias ou elementos interconectos, cada um desempenhando funções específicas contributivas à totalidade. Frise-se também que o todo é uma unidade complexa, que não se resume à soma das partes e vai além, pois as partes contêm singularidades, uma vez que na comunicação com as demais partes ocorre modificações nas partes e no todo.

Assim, o pensamento complexo de Morin propõe uma transdisciplinaridade como forma de romper as fronteiras entre as visões estanques disciplinares, fragmentadoras do saber, fortalecendo os nexos comunicantes entre saber, seres humanos e sistemas: “O pensamento complexo é o responsável pela ampliação do saber. Se o pensamento for fragmentado, reducionista e mutilador, as ações terão o mesmo rumo, tornando o conhecimento cada vez mais simplista e simplificador” (Petraglia, 1995, p. 50).

O saber na contemporaneidade, em recortes de pesquisas empíricas, mais das vezes visa responder aos múltiplos questionamentos de forma fragmentada, sendo, pois, necessário um repensar, em “aprender a aprender”, deslocando nossa forma de interpretar ao encontro da complexidade multidimensional.

Em pesquisas epistemológicas ecossistêmicas centradas em paradigma cartesiano não se consegue alcançar resultados satisfatórios, haja vista a complexidade não poder ser facilmente reduzida à simplificação. Na complexidade não existe clareza imediata como nas pesquisas desenvolvidas por métodos cartesianos; o fenômeno da complexidade é um tecido de relações contexturais de diversos atributos. Não há ideias simples, uma vez que uma ideia simples deve estar ínsita para ser explicada num sistema complexo de pensamentos e experiências (Morin & Le Moigne, 2000).

A teoria da complexidade moriana arrasta para o seu interior a teoria sistêmica, não como palavra-chave da totalidade, e sim como uma palavra-raiz para a complexidade. (MORIN, 1999). A teoria sistêmica desenvolvida por Fritjof Capra encaixa-se perfeitamente no arcabouço teórico descrito e problematizado por Edgar Morin, pois este, ao conceituar a ecologia como ciência das interações combinatórias/organizadoras entre os elementos físicos e vivos dos ecossistemas, nos mostra uma nova eco-organização, ou seja, uma organização

autônoma, constituída de partes físicas e vivas, autorregulada em mútuas relações de ordens-desordens (Morin, 2005b).

2.2. Teoria da sistematicidade

Trabalhos investigativos de áreas diversas aplicados em ecossistemas brasileiros e estrangeiros vêm se utilizando de matrizes teóricas sistêmicas, tanto os de recortes ambientais quanto os de âmbitos socioeconômicos, políticos e culturais. As teorias sistêmicas são inclusivas, dinâmicas e comunicativas, em face de incorporar sistemas sociais e biológicos. (Capra, 2002). Tal teoria busca unificar vida, mente e sociedade, além de aglutinar no mesmo ecossistema a administração das organizações humanas e as teorias sociais. Outrossim, o paradigma sistêmico-ecológico se vale de uma organização baseada em redes ao invés de hierarquia, bem como distancia-se do paradigma mecanicista e aproxima-se do paradigma ecológico (Capra, 2012).

Para Capra (2014), a teoria da sistematicidade apresenta as seguintes características, conforme figura 1:

Figura 1

Características da teoria da sistematicidade

Características	Compreensão
<ul style="list-style-type: none"> Mudança de perspectiva das partes para o todo 	<ul style="list-style-type: none"> Os sistemas vivos são totalidades unidas e suas propriedades jamais devem ser reduzidas às partes. As propriedades sistêmicas pertencem às propriedades da totalidade, as quais nenhuma das partes possui. “Elas surgem de padrões de organização característicos de uma classe particular de sistemas. As propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, fisicamente ou conceitualmente, em elementos isolados”.
<ul style="list-style-type: none"> Multidisciplinaridade inerente 	<ul style="list-style-type: none"> Os organismos vegetal e animal são uma totalidade integrada, um sistema vivo. “A visão sistêmica da vida nos ensina que todos os sistemas vivos compartilham um conjunto de propriedades e princípios de organização comuns”. Isto significa que o pensamento sistêmico é inerentemente multidisciplinar.
<ul style="list-style-type: none"> De objetos para relações 	<ul style="list-style-type: none"> Significa informar que na teoria sistêmica os objetos são redes de relações, conectadas em redes maiores.
<ul style="list-style-type: none"> De medição para mapeamento 	<ul style="list-style-type: none"> Deve ser entendido que em conhecimento científico as coisas carecem de ser medidas e pesadas, porém, as relações não podem ser medidas nem pesadas; relações que exigem ser mapeadas.
<ul style="list-style-type: none"> De quantidades para qualidades 	<ul style="list-style-type: none"> A teoria sistêmica, para mapear relações e compreender padrões, necessita de uma abordagem qualitativa, ao invés da abordagem quantitativa.

- De estruturas para processos
- Da ciência objetiva para a ciência epistêmica
- Da certeza cartesiana ao conhecimento aproximado
- Diferentemente da visão mecanicista que trabalha com estruturas, no pensamento sistêmico observa-se a emergência de processos.
- Permite-se afirmar que a ciência epistêmica funciona por meio de uma rede intrínseca de relações, englobando nossa compreensão da natureza e do conhecimento científico. Incorpora objetividade-subjetividade na ciência.
- Depreende-se que a natureza é captada por intermédio de uma teia de relações interconectadas, em que a observação de padrões singulares como objetos deriva do investigador humano e do processo de conhecimento.

Fonte: Adaptado de Capra (2014)

Do exposto na figura 1, de acordo com Capra (2014), apreende-se que as características da teoria da sistematicidade se distanciam profundamente da concepção mecanicista desenvolvida ao longo dos séculos pretéritos. A teoria sistêmica engloba a totalidade, multidisciplinaridade, relações, mapeamento, qualidade, processos, objetividade-subjetividade. A teoria sistêmica não desconsidera todas as características da teoria mecanicista, contudo, vai além, pois incorpora em seu constructo teórico as referidas características mencionadas, compreendendo a complexidade inerente ao sistema.

A teoria da estruturação de Anthony Giddens e a teoria crítica de Jürgen Habermas são propostas formuladas de integração do *mundo externo* – das relações de causa e efeito – do *mundo social* – relações humanas – e do *mundo interior* – dos valores e significado. Em outras palavras, os dois pensadores jungem ideias epistemológicas naturais, sociais e filosóficas-cognitivas, afastando-se de teorias positivistas-reducionistas. A integração descrita pode ser fortalecida se for aplicada à esfera social a emergente compreensão sistêmica da vida no âmbito da estrutura definida em 4 (quatro) perspectivas, são elas: forma, matéria, processo e significado. Desse modo, ao integrar as quatro perspectivas delineadas, chegar-se-á a uma compreensão sistêmica da realidade social (Capra, 2002).

As quatro perspectivas impulsionadoras do fenômeno social podem ser compreendidas por meio da componente cultura, a qual: “É criada e sustentada por uma rede (*forma*) de comunicações (*processos*) na qual se gera o *significado*. Entre as corporificações materiais da cultura que é a (*matéria*) incluem-se artefatos e textos escritos, através dos quais os significados são transmitidos de geração em geração” (Capra, 2002, p. 87). Ante o exposto, permite-se, pois, uma interação-organização entre as dimensões natureza, sociedade, filosofia e sistema da vida.

Advirta-se também que as teorias formuladas na nova economia centrada no novo capitalismo: a) das atividades econômicas globais; b) das fontes de produtividade e competitividade, de inovações e geração de conhecimentos, bem como de processamento de informações, mais das vezes se estruturam em redes de fluxos financeiros (Capra, 2002). Tais movimentos não devem desconsiderar as orientações descritas nas teorias da complexidade (moriana) e sistematicidade (capriana), uma vez que ambas teorias se acautelam por meio do movimento ambiental da desordem-ordem, trazendo consigo a interação-organização entre as diversas partes da totalidade. Ou seja, essas duas teorias acolhem erros, irregularidades, instabilidades, ruídos, além das componentes harmonizadoras. Daí porque torna-se

imprescindível a economia criativa, as políticas públicas e a governança territorial se assentarem numa base teórica alargada-sustentável.

É importante então, inicialmente, aplicar a teoria sistêmica da vida na análise desse fenômeno. Interessante observar que a nova economia se fundamenta numa rede global de conexões tecnológicas e humanas complexas, que incorpora vários elementos que operam distante da situação de equilíbrio. Assim, a criatividade, a adaptabilidade e a capacidade cognitiva da rede não conseguem acompanhar a velocidade dos circuitos de informação da economia global, os quais migram de um lugar para outro, numa rapidez inimaginável, gerando conseqüentemente um descontrole no sistema. Além disso, os organismos vivos e ecossistemas também podem alcançar um nível elevado de insustentabilidade. Enfim, torna-se inarredável projetar e adotar mecanismos reguladores de estabilidade da nova economia. Em outra forma de dizer, urge relacionar a nova economia com o meio ambiente (Capra, 2002; Capra & Luisi, 2014).

2.3. Teoria do saber ambiental

A teoria da complexidade formulada por Edgar Morin, imbricada com a teoria da sistematicidade burilada por Fritjof Capra, relaciona-se com o saber ambiental formulado por Enrique Leff, em face das ínsitas capilaridades interdisciplinares dos constructos mencionados. Assim sendo, dar-se-á esgarçamento ao constructo teórico formulado por Leff sobre o saber ambiental, desnudando inclusive suas componentes internas.

O saber ambiental se manifesta reflexivamente ante o surgimento social do mundo contemporâneo; é na verdade um conjunto de processos físicos, biológicos e simbólicos readmitidos pela interferência do ser humano – da economia, do conhecimento científico e da tecnologia – em uma recém ordem geofísica, da vida e da cultura. Ou seja, habitamos atualmente em um mundo de complexidade, em que interagem a natureza, a tecnologia e a textualidade, em condições reflexivas-filosóficas diferentes e visibilidades culturais dispostas num turbilhão da informática, eletrônica e biotecnologia (Leff, 2001).

O tempo do saber ambiental envolve a tecnologização da vida e a economização da natureza, miscigena culturas, diálogos de saberes e dispersa subjetividades; faz mais: desconstrói e reconstrói o mundo, reconceituando identidades. Ademais, o tempo do saber faz brotar novos valores e racionalidades que reconstróem o mundo, pois é um saber não muito visível, e sim um conceito de complexidade surgido do reencontro do pensamento com o mundo, da sociedade e a natureza, da biologia e tecnologia – biotecnologia –, e da vida com a linguagem. Um saber ambiental é um lugar de confluência da história sobre o mundo hodierno, do qual despontam as luzes e sombras de um novo saber. O Saber ambiental é crítico-complexo, haja vista que vai se delineando numa conversa de saberes e confluência interdisciplinar epistemológica, geradora de problematizações sobre paradigmas tradicionais, com o propósito de fazer emergir uma nova racionalidade social (Leff, 2001).

O saber ambiental abarca as seguintes componentes: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder, as quais doravante serão devidamente contextualizadas.

Quanto à sustentabilidade, em processo de desenvolvimento, desagua no reordenamento de territorialidades urbanas e no aperfeiçoamento de novas configurações

estabelecidas entre o rural e a cidade. Assim, além das colisões acerca do crescimento econômico, conservação ambiental e preservação ecológica, ou então entre desenvolvimento do campo e da cidade, fomentam-se novas economias sustentáveis, lastreadas no setor de produtividade dos arranjos ambientais, nos valores culturais e em uma gestão efetivamente participativa dos membros da comunidade na busca de um desenvolvimento local próprio. (Leff, 2001).

Outrossim, torna-se imperioso migrar de políticas de conservação, reestruturação ecológica e programas/planejamentos de desenvolvimento social para uma política economicamente sustentável, centrada em princípios de racionalidade ambiental. Nestes termos, solidificar-se-ão as economias locais/regionais alicerçadas no trato produtivo dos recursos, na disposição de bens ambientais de distintos lugares ecológicos, bem como na interação de mercados regionais. Tais economias locais sustentáveis, engajadas estrategicamente à economia de mercado, utilizar-se-ão antecipadamente dos princípios da racionalidade ambiental em detrimento da racionalidade econômica. Neste sentido, se alarga os caminhos em direção à sustentabilidade global, respeitadora da diversidade local em prol de um desenvolvimento democrático-sustentável (Leff, 2001).

Alerte-se que a sustentabilidade emerge como um princípio da complexidade. Ademais, para se construir um mundo sustentável, torna-se imprescindível aprender a aprender os meandros da complexidade ambiental. Enfim, o saber ambiental problematiza as condições ecológicas da sustentabilidade e os alicerces sociais da democracia e da justiça (Leff, 2003).

Quanto à racionalidade, une os princípios éticos, os alicerces materiais, os instrumentos técnicos e jurídicos, além das ações direcionadas rumo à gestão democrática-sustentável do desenvolvimento. Desse modo, transforma-se em um conceito normativo com o desiderato de observar o encorpamento dos princípios ecológicos em suas gerações teórico-ideológicas, das modificações institucionais e programas/planos governamentais, bem como movimentos sociais, para atingir estes fins. Desta forma, a racionalidade ambiental move-se como uma definição heurística que direciona e impulsiona as práticas humanas da ecologia, e paralelamente possibilita investigar a eficácia dos processos e das ações ecológicas sustentáveis (Leff, 2001).

A racionalidade ambiental se consubstancia e se refina na inter-relação entre a teoria e a prática, ou seja, brota da esfera prática de um questionamento social geral que direciona o conhecimento e a pesquisa para a arena estratégica do poder político. Nesse ínterim, carece de distinguir a racionalidade capitalista da racionalidade ambiental. Aquela, em seu trajeto tradicional, liga-se a uma determinada racionalidade científica-tecnológica que se propõe a introduzir a propensão de certeza, previsibilidade e controle acerca da realidade, garantindo um aumento da eficácia sobre os meios e fins. Esta, problematiza a racionalidade científica como meio de subjugar a natureza, bem como seu desiderato de dissipar as externalidades do sistema por intermédio de uma gestão racional do desenvolvimento (Leff, 2001).

Para Leff (2001), a teoria da racionalidade ambiental apresenta 4 (quatro) tipologias de racionalidade, de acordo com a figura 2:

Figura 2

Tipologias de racionalidade

Tipologias	Conceito
<ul style="list-style-type: none"> • Racionalidade substantiva 	Sistema definidor de valores e objetivos que direcionam as ações sociais para a edificação de uma racionalidade ambiental.
<ul style="list-style-type: none"> • Racionalidade teórica 	Organiza axiologicamente a racionalidade substantiva relacionando suas componentes com os processos ambientais, culturais, tecnológicos, políticos e econômicos que formam as condições materiais, os potenciais e as causas que amparam a criação de uma recém racionalidade social produtiva.
<ul style="list-style-type: none"> • Racionalidade instrumental 	Gera as interações técnicas, funcionais e operacionais entre os fins sociais e os alicerces materiais do desenvolvimento sustentável, por intermédio de um sistema de meios eficazes.
<ul style="list-style-type: none"> • Racionalidade cultural 	Compreendida como um sistema específico e de múltiplas concepções, não se limitando a valores homogêneos e nem a uma lógica ecológica geral.

Fonte: Adaptado de Leff (2001, p. 137)

Destarte, a racionalidade ambiental, além de buscar desconstruir a lógica da racionalidade capitalista dominante em todas os recantos da vida social, também desenvolve estratégias para criar uma nova lógica econômica com bases em equidade e sustentabilidade, fincada em um desenvolvimento integrado por meio de uma gestão participativa-democrática (Leff, 2001).

Quanto à complexidade, pode ser descrita como uma pedagogia política na busca de saberes comunicantes, multiculturais na construção múltipla de sujeitos sociais com potenciais de esgarçar caminhos para a reconstrução de mundos diferentes, verticalizados por valores da democracia e dos princípios da sustentabilidade. Aprender a aprender a complexidade ambiental faz emergir uma nova pedagogia popular-crítica que versa sobre um processo que promove conhecimento racionalizado ecológico, além de repensar acerca do questionamento do reconhecimento-reapropriado do mundo. Também se descreve como um processo reflexivo e prático, que se abre à prestação de serviços ambientais, de recursos naturais e culturais de localidades genuínas como necessidade de modo de vida, diversidade e valor democrático, bem como formata a imbricação entre a racionalidade e os valores, questiona o poder no conhecimento e permite a reconstrução de identidades, sua permanência em novos territórios e a ressignificação de habilidades e maneiras de convívio.

Expõe Leff (2003), no Prólogo da obra *A Complexidade Ambiental*, de forma bastante resumida, mas recheada de significados sobre a complexidade ambiental, a qual abarca: complexidade emergente; complexidade reflexiva; complexidade do ser, do conhecimento, do tempo, das identidades; diálogo de saberes, ação interpretativa; compreensão do ambiente; aprendizagens significativas; constituição plural de sujeitos; construção de cidadania; configuração de identidades híbridas; utopia, diferença, diversidade, alteridade investigação participativa; educação popular ambiental; autogestão comunitária; pedagogia

crítica; saber emancipatório, saberes indígenas; estratégias identitárias; aprender a ser e saber ensinar (Leff, 2003).

Observa-se, pois, que a complexidade ambiental ultrapassa a delimitação geográfica de um ecossistema, alcançando saberes, culturas e sujeitos em tempos históricos e biológicos distintos. Em outras palavras, tais signos não devem ser fragmentados; na medida do possível podem e devem ser interpretados na multidisciplinaridade, ainda que em algumas condições sejam decompostos, mais das vezes devem ser reconstituídos em sínteses na busca da totalidade.

Entre vários princípios contidos na complexidade ambiental um se sobressai em nosso trajeto interpretativo. Veja-se a seguinte assertiva: a complexidade ambiental introduz um processo de construção coletiva do saber, em que cada indivíduo aprende por meio de seu particular. O indivíduo, distinto em sua gênese, reconstrói o saber ambiental imprimindo sua própria interpretação cultural, redescobrando identidades coletivas. A complexidade ambiental como ato pedagógico possibilita a comunicação entre indivíduos diferentes, fazendo emergir suas identidades e distinções (Leff, 2002).

Quanto ao poder, impende afirmar que poder e saber caminham lado a lado. O saber se vale da ciência para a exploração da natureza, atuando simbolicamente nas significações e apropriação do mundo. Os saberes, via processos globais, assenhoram-se de saberes tradicionais (indígenas, ribeirinhos, florestais, nativos) e transformam-se em fontes de riqueza oriundas da biodiversidade. É, na verdade, apropriação econômica do conhecimento, que produz uma mistura de saberes (tradicionais e científicos) gerando novos projetos desenvolvimentistas, iniciados dos valores e saberes das sociedades rurais imbricadas com o conhecimento científico-tecnológico, gerando conseqüentemente inovações impulsionadas na esteira do aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Contudo, advirta-se que essa fusão do conhecimento científico-moderno associado ao saber tradicional (senso comum) jamais deve se valer do poder e desconsiderar as identidades étnicas e os saberes culturais das populações nativas (Leff, 2001).

Na arena saber-poder, a etnociência contribui significativamente para desvendar as estratégias dos saberes e das práticas tradicionais de apropriação da natureza, por meio de estudos analíticos da história, antropologia e epistemologia. Além disso, ajuda em decifrar as estratégias de apreensão da natureza, da cultura, dos conhecimentos científicos, dos saberes e das tecnologias, dos grupos indígenas e outras populações camponesas nativas-tradicionais (Leff, 2001).

Assim, advoga-se por uma política programática de pesquisa para as etnociências que possibilite a elaboração de uma racionalidade ambiental, tomando como ponto de partida os conhecimentos tradicionais locais. A vigilância epistemológica das etnociências reporta-se à maneira como elas questionam os conhecimentos tradicionais-locais, aqueles não codificados pelas regras de conduta descritas pela racionalidade científica cartesiana-moderna (Leff, 2001). Subjacente ao não reconhecimento dos saberes tradicionais, mais das vezes não observados pelas etnociências, encontra-se o poder, na forma subliminar e/ou declarado.

O diálogo de saberes enriquece os saberes indígenas e as ciências modernas, mas sem nunca chegar a neutralizar suas estratégias de *poder* pela apropriação da natureza e pela ressignificação da cultura. Para apreender estas estratégias cognitivas é

necessário esquadrihar as heurísticas das etnociências e a forma como constituíram seus objetos de estudo, como também o sentido interno dos saberes autóctones, para ver a lógica de seus sistemas de saberes sobre a natureza e a organização cultural (Leff, 2001, p. 275, grifo nosso).

Interpreta-se, da citação exposta, a necessidade de esgarçar o tecido relacional entre os saberes tradicionais e o conhecimento moderno, com o intuito de investigar profundamente as etnociências desvendando suas componentes internas e elementos intrínsecos dos saberes nativos, desmascarando as ideologias expressas nas manifestações do poder.

Impende ainda dizer que a apropriação do saber, ao desconsiderar a racionalidade ambiental, descamba quase sempre para o abuso do poder, trazendo consigo práticas deletérias à sustentabilidade. Não olvidar que a imbricação entre saberes tradicionais e conhecimentos modernos aglutina um complexo mais largo de articulações de formas de espoliação e dominação entre os saberes e as técnicas tradicionais, e as ciências-tecnológicas modernas. Destarte, mostra-se como exemplo a substituição de práticas tradicionais pela imposição de modelos e pacotes tecnológicos modernos, bem como a admissão do valor de saberes tradicionais biodiversos como etapa do açambarcamento da natureza pelo “capitalismo-ecológico” (Leff, 2001). Nestes casos, ocorre rapidamente a apropriação do saber por meio do poder, ocorrendo o que a doutrina criminal-ambiental denomina de *biopirataria*.

A natureza, dimensão de saberes tradicionais e conhecimento etnobotânicos, transformou-se aos olhos humanos numa riqueza ecológica, instrumento de obtenção de lucro econômico. O poder adentrou nos saberes nativos das populações tradicionais ribeirinhas, campesinas, indígenas, seringueiras, vendo estes (saberes e populações) como matéria-prima de ecossistemas biodiversos, que no final das contas podem ser contabilizados como ganhos econômicos para as corporações biotecnológicas. O poder econômico, além de focar no valor dos recursos genéticos, também se interessa pela apropriação dos saberes acerca dos usos das espécies vegetais, culturalmente acumulados por várias gerações de populações tradicionais (Leff, 2001). Assim, de forma predatória econômica, instituições (públicas e privadas) e pessoas inescrupulosas praticam a *biopirataria* – apropriação ilícita de direitos intelectuais sobre os recursos genéticos da biodiversidade.

Por sua vez, para fazer frente aos saberes modernos, populações nativas defendem seus saberes tradicionais através de um processo emancipador, valorizando suas práticas e introduzindo novos sujeitos nesse processo, com força suficiente para modificar suas condições de sobrevivência a partir do poder de seu próprio saber (Leff, 2001).

Desse modo, o saber ambiental, ao abordar as quatro componentes (sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder), servem como elementos comunicantes, favorecendo a interação entre as teorias de Edgar Morin, Fritjof Capra e Enrique Leff.

2.4. Diálogos entre as teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental

O alargamento das teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental são constructos formulados em contextos complexos-sistêmicos-rationais que se inter-

relacionam. Seus processos comunicantes ocorrem por diversos condutos, tais como: ordem-desordem, interação-organização, partes-todo, disciplinaridade-multidisciplinaridade, objeto-relações, estruturas-processos, medição-mapeamento, quantidade-qualidade, ciência objetiva-ciência epistêmica, certeza-conhecimento aproximado, sustentabilidade-racionalidade-complexidade-poder (Morin, 1999, 2005a, 2005b; Capra, 2002, 2012; Capra & Luisi, 2014; Leff, 2001, 2002, 2003).

Assim, as teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental se unem trocando informações em inúmeras direções e sentidos, pois o fluxo de informações, ao migrar no interior dos condutos, provoca uma sinergia nos ecossistemas, favorecendo em última instância as dimensões receptoras desses movimentos ecológicos. Desse modo, dimensões como a governança e o desenvolvimento territorial, ao captarem os frutos sinérgicos de tais movimentos, robustecem-se, minimizando: riscos, erros, colisões, custos, além de aumentar suas possibilidades de resoluções de problemas nas suas respectivas áreas de atuação.

Do diálogo entre as teorias da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental emerge uma complexidade enriquecida com informações ecológicas, ou seja, desponta com visibilidade a *complexidade ambiental*. Esta, em seu trajeto interdisciplinar valendo-se da intrínseca relação entre natureza-sujeito-cultura, arrasta nesta tríade vários dos condutos supracitados, gerando uma base relativamente sustentável nas dimensões governança e desenvolvimento territorial e maior probabilidade de êxito nas operacionalizações resolutivas de pesquisas teórico-prática em distintos ecossistemas.

3. CONCLUSÃO

Por meio de condutos de comunicação inerentes às teorias sustentáveis da complexidade, da sistematicidade e do saber ambiental fruíram informações que foram sistematizadas e disponibilizadas, as quais figuram como componentes teóricas-de-base contributivas às dimensões governança e desenvolvimento territorial.

As supracitadas dimensões, dispostas na natureza-mundo-cultura, de *per si* se apresentam vulneráveis, com alta probabilidade de não conseguir debelar problemas das áreas econômicas, sociais, ambientais e culturais, uma vez que lhes faltam teorias de base capazes de amortecer os fortes impactos oriundos do ambiente externo. Ante o dito, as teorias sustentáveis de grandes magnitudes ecossistêmicas – plásticas, resilientes, sinérgicas – emergem em seu socorro, com o propósito de reduzir os contratempos imponderáveis sofridos pelas referidas dimensões.

O fio condutor que perpassa na complexidade, sistematicidade, saber, deve ser compreendido na concretude da racionalidade ambiental, que vai costurando umas teorias às outras, facultando que os condutos de comunicação ampliem suas redes e aumentem suas potencialidades e funções continuamente desempenhadas, ajudando sobretudo na dinâmica das relações sociedade-natureza-cultura-sujeito.

Distanciar-se, quando possível, da racionalidade econômica-moderna e pugnar por uma racionalidade ambiental é o trajeto que deve ser cogentemente palmilhado por instituições e pessoas que almejam investigar temáticas importantes como as dimensões

descritas; contudo, sem comprometimento com métodos positivistas, arrogados em previsibilidades de certezas e resultados predeterminados em sistemas cartesianos.

Neste compasso se interpreta e se compreende situações contextuais plurais, sem discriminar as ocorrências que porventura apareçam no mundo real. Situações contraditórias, colidentes e conflitivas também fazem parte do mundo natural-social-cultural. Destarte, a ordem emerge após a desordem e vice-versa; neste caminhar entre a desordem-ordem desponta com vigor a interação-organização, na qual as partes desempenham funcionalidades, possibilitando que em momentos futuros aflore uma totalidade na ciência epistêmica.

Enfim, aqui propõe-se uma conexão entre as teorias sustentáveis complexidade, sistematicidade e saber ambiental em seus processos interativos, cujo propósito seja colaborar com as dimensões governança e desenvolvimento territorial na resolução de problemas contemporâneos ecológicos, contribuindo finalmente para minorar possíveis instabilidades em aplicações de constructos teóricos.

Referências

- Barbosa, E. M. & Barbosa, M. F. N. (2021). Direitos emergentes (ambiental e de águas): buscando fruições. *Veredas do direito*, 18(40), p. 11-36.
- Capra, F. (2002). *As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável*. M. B. Cipolla (Trad.). São Paulo: Editora Cultrix.
- Capra, F. (2012). *A teia da vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. N. R. Eichenberg (Trad.). São Paulo: Editora Cultrix.
- Capra, F. & Luisi, P. L. (2014). *A visão sistêmica da vida: Uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas*. São Paulo: Editora Cultrix.
- Leff, E. (2001). *Saber ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder*. (2. ed.). L. M. E. Orth (Trad.). Petrópolis – RJ: Editora Vozes.
- Leff, E. (2002). *Epistemologia ambiental*. (2. ed.). S. Valenzuela (Trad.). São Paulo: Editora Cortez.
- Leff, E. (2003). (Coord.). *A complexidade ambiental*. E. Wolff (Trad.). São Paulo: Editora Cortez.
- Morin, E. (1999). *Ciência com consciência*. (3. ed.). M. D. Alexandre; M. A. S. Dória (Trads.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Morin, E. (2005a). *O método 1: A natureza da natureza*. (2. ed.). I. Heineberg (Trad.). Porto Alegre: Sulina.
- Morin, E. (2005b). *O método 2: a vida da vida*. (3. ed.). M. Lobo (Trad.). Porto Alegre: Sulina.
- Morin, E. & Le Moigne, J.-L. (2000). *A inteligência da complexidade*. N. M. Falci (Trad.). São Paulo: Peirópolis.
- Organizações das Nações Unidas. *Transformando nosso mundo: A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. Recuperado a partir de [http: brasil.un.org](http://brasil.un.org).
- Petraglia, I. C. (1995). *Edgar Morin: A educação e a complexidade do ser e do saber*. (3. ed.). Petrópolis – RJ: Editora Vozes.

AS PERSPECTIVAS DE PÚBLICO DETERMINANTES DE UMA CIDADE CRIATIVA

Arthur Cesar Valentim

Universidade Federal do ABC

arthurvalentim@hotmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A administração pública não se limita à administração governamental (Frederickson, 1997), principalmente considerando a delegação parcial da responsabilidade do Estado no tratamento de problemas a outros atores desde meados do século passado, deixando de ser o único responsável pela provisão e execução de políticas públicas (Matthews, 2014).

É na cidade que a população mais progressista está próxima dos formuladores de políticas públicas (Hirschl, 2020), sendo unidade estratégica para a construção de uma política com interação sem intermediários (Brugué & Gomá, 2008), visto que o governo é apenas um instrumento para agirmos coletivamente (Matthews, 1994 como citado em Frederickson, 1997).

Isto posto, existe grande aderência entre as perspectivas de público identificadas por Frederickson (1997) e as características de uma cidade criativa (Florida, 2011; Laundry, 2011; Reis, 2011), oportunidade para aprimorar o conhecimento sobre as estratégias de fomento à criatividade e o livre fluxo de ideias como política pública de desenvolvimento socioeconômico.

Objetivo(s):

O estudo busca definir o conceito de público utilizado na teoria de cidades criativas. Sua relevância decorre da centralidade da esfera pública e das interações humanas para o surgimento da criatividade. Tal esforço justifica-se pela consolidação da utilização do conceito de cidades criativas na elaboração de políticas públicas para fomento à economia criativa de forma geral e especificamente na reabilitação de territórios degradados (Florida, 2011; Laundry, 2011; Reis, 2011).

Referencial Teórico (até 200 palavras):

Considerando público como ideia e capacidade, onde todos os membros da sociedade interagem na busca da vontade pública e bem comum (Frederickson, 1997), é possível identificar a centralidade do conceito para a teoria das cidades criativas na medida em que são locais definidos pela sua dinamicidade e esforço dos seus habitantes para transformar suas comunidades em melhores locais para viver, trabalhar e se divertir (Bradfield, 2004). Sendo assim, devido a multiplicidade de atores e possibilidade de determinados fatores serem capazes de potencializar o público em uma cidade criativa, serão abordadas as diferentes perspectivas de público que devem compreender uma cidade para que possa ser classificada como criativa, ponderando a complexidade do conceito de público e a necessidade de sua divisão para a compreensão em sua totalidade (Frederickson, 1997).

De acordo com Florida (2011, p. 56), estamos atravessando uma grande transformação na sociedade em que “a criatividade permeia e domina todos os setores da economia e da sociedade” e as ideias são o verdadeiro insumo para a acumulação de capital, dado seu potencial para trazer valor agregado a bens e serviços, transbordando em inovações na administração pública que reflete em qualidade de vida aos habitantes (Laundry, 2011).

Metodologia:

A pesquisa de cunho qualitativo, efetuada por meio de revisão bibliográfica, após breve introdução, explica a importância de se definir o significado de público para a administração pública, evitando a limitação de seu conceito, seguida do destaque da utilização de cidades criativas como estratégia da administração pública para o planejamento urbano, preparando o leitor para o passo seguinte: o estabelecimento de relação entre os conceitos necessários a uma teoria geral convincente de público de George Frederickson (1997) e conceitos já consagrados de cidades criativas. Conseqüentemente, a abordagem de público considera-o como ideia e capacidade no sentido da união entre indivíduos e diferentes tipos de organizações para a construção compartilhada de um bem comum.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Como resultado, temos as seguintes perspectivas: interação humana e geração de ideias, pois a partir da combinação de ideias, técnicas ou conhecimentos que inovações ocorrem, assim como a geração de vida pública saudável acontece devido ao diálogo decorrente da companhia de estranhos com interesses comuns; diversidade, essencial para a atração da classe criativa a determinado território, para as relações impessoais pelas quais se manifestam a vida pública e para a geração de inovações; espaços públicos, considerados o mercado da economia criativa por fomentar encontros entre estanhos e fluxo de ideias; ciência e tecnologia, proporcionando o emprego da teoria na legitimação de visões e ideias, e estimulando a qualidade de lugar, além de atrair e formar a classe criativa; e governança compartilhada, que torna possível a manifestação de público como ideia, pela união de esforços de diferentes indivíduos e instituições no alcance da visão projetada.

Conclusão:

A partir do estabelecimento das relações entre os conceitos necessários a uma teoria geral de público de Frederickson e os conceitos de cidades criativas, foi possível maior entendimento do conceito de público a partir das diversas afinidades encontradas nas estratégias que utilizam a criatividade como insumo para desenvolvimento socioeconômico de determinado território. Devido à complexidade do conceito, para a compreensão em sua totalidade, foi dividido em cinco perspectivas diferentes, sendo que o conjunto delas é que torna o ambiente criativo, fornecendo a estrutura necessária ao transbordamento da criatividade para todos os setores da sociedade.

Contribuição/Impacto:

Ao ser analisada como estratégia da administração pública para a geração de bem público, a identificação da visão de público da teoria de cidades criativas - tanto em relação aos seus valores, ética, diretrizes e outras características relevantes, quanto na prevenção de marginalização da população mais vulnerável - faz-se necessária para evitar a ampliação de desigualdades e gentrificação. Este conteúdo poderia, então, auxiliar formuladores de políticas públicas e pesquisadores cujas intenções sejam a utilização de conceitos de cidades

criativas para desenvolvimento urbano em territórios/lugares a considerar todas as dimensões de público determinantes para uma cidade criativa.

Referências:

- Bradfield, N. (2004). *Creative cities: structured policy dialogue backgrounder*. Ottawa, Canada: Canadian Policy Research Networks Inc. Recuperado de http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/elibrary/CPRN_Creative-Cities-Backgr.pdf
- Brugué, Q.; & Gomá, R. (2008). *Nuevas formas de gobernar: limites y oportunidades*. In: S. Fleury; J.; Subirats; & I. Blanco (Orgs.). *Respuestas locales a inseguridades globales: innovación y cambio em Brasil y España* (pp.260-279). Barcelona: Fundació CIDOB. Recuperado de: http://www.fgv.br/Mailing/SemanaFGV/2011/Ano%20VIII_N%C2%BA332/Livro-Respostas-Locais-a-Insegurancas-Globais.pdf.
- Florida, R. (2011). *A Ascensão da classe criativa*. Porto Alegre: L&PM.
- Frederickson, H. G. (1997). *The spirit of public administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hirschl, R. (2020, dezembro). A Constituição das Megacidades. [Entrevista cedida à] Bianca Tavolari. Revista 451, Ed. 40, p. 18.
- Laundry, C. (2011). Prefácio Cidade Criativa: a história de um conceito. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 7-15). São Paulo: Garimpo de Soluções.
- Matthews, F. (2014). *Governance and state capacity*. In: D. Levi-Faur (Eds.), *The Oxford handbook of governance* (pp. 281-293). Oxford: Oxford University Press.
- Reis, A. C. F. (2011). *Cidades Criativas: análise de um conceito em formação e da pertinência de sua aplicação à cidade de São Paulo* (Tese de Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-08042013-091615/publico/Tese_Ana_Carla_Fonseca_Reis.pdf.

Palavras-chave:

Cidades Criativas; Administração Pública; Espaços Públicos; Desenvolvimento Territorial; Público.

AS PERSPECTIVAS DE PÚBLICO DETERMINANTES DE UMA CIDADE CRIATIVA

1. INTRODUÇÃO

É comum que a administração pública seja entendida apenas como administração governamental. Apesar de ser parte importante na manifestação de público, o governo é apenas um de seus aspectos, sendo tal confusão responsável pela limitação do campo de administração pública (tanto como área de estudo quanto na implantação de políticas públicas para a sociedade) apenas a valores de gestão, como eficiência e economia, quando deveria considerar também cidadania, justiça, equidade, ética, responsividade e patriotismo, os mais nobres valores do serviço público (Frederickson, 1997).

Tal esclarecimento é de suma importância, principalmente ao considerar que, a partir de meados do século XX, houve uma delegação parcial da responsabilidade do Estado no tratamento de problemas sociais, econômicos e ambientais a outros atores, deixando de ser o único responsável pela provisão e execução de políticas públicas, o que tornou o ambiente muito mais complexo devido à proliferação de relevantes atores políticos e sociais (Mathews, 2014), fazendo com que seja ainda mais limitada qualquer perspectiva de público que considere apenas o aspecto governamental. A desconcentração de poder (inclusão de atores de fora do Estado) veio acompanhada da descentralização, com maiores responsabilidades para os municípios, que precisaram se articular com indivíduos, organizações da sociedade civil e setor privado para o desenvolvimento de políticas públicas, havendo a necessidade de inovações regulatórias baseadas na coordenação e direção horizontalizadas, com atuação em rede (Dias & Matos, 2012).

Devido a este processo, os governos locais passaram a sentir com maior intensidade a pressão da sociedade para que agissem sobre os problemas cada vez mais complexos das cidades - poluição, habitação, insegurança, mobilidade urbana, entre outros - já que constituem a esfera governamental mais próxima das comunidades (Dias & Matos, 2012). Além desta proximidade da população com os formuladores de políticas públicas, principalmente em relação a problemas de nível micro e médio, existem outros fatores que fazem com que a cidade seja vista como inerentemente mais progressista: reunião de pessoas de todos os estratos sociais, a corporificação de um senso de pertencimento concreto, e maior

potencial para atração dos membros da classe criativa (Hirschl, 2020). Sendo assim, os municípios possuem papel fundamental na implementação de políticas públicas por serem a esfera governamental mais próxima dos territórios, entendidos como lócus desta implementação e das forças sociais nele presentes (Lotta & Favareto, 2016). Tais características colocam o município, ou “governos de proximidade”, em posição estratégica para concretização de uma nova política, com interação sem intermediários e maior capacidade de resposta e flexibilidade (Brugué & Gomá, 2008, p.262).

A cidade traz consigo as relações conflituosas entre capital, Estado e sociedade pela materialização das relações de poder em seu território (Morais, Freitas, & Dourado, 2018). Considerando local como elemento de hierarquização de espaços, desde o âmbito local até o global, e passando pelo regional, ele pode ser colocado como parte de uma lógica de organização de espaço decorrente de processo socioeconômico (Spink, 2014). Por esta lógica, as cidades modernas são decorrentes do processo de industrialização com suas infraestruturas urbanas voltadas à função de escoar produtos, ignorando as necessidades humanas (Lefebvre, 1999, como citado em Bastos & Melo, 2017). A consequência é que seus espaços construídos de forma a priorizar a passagem foram transformados em não-lugares (Augé como citado em Bastos e Melo, 2017), tornando-se impessoais, sem identidade, nem cidadania, sem possibilidades de expressão de qualidade de vida da população pela maior valorização do tráfego (Gehl, 2013) originando os problemas complexos já destacados.

Entretanto, ao olharmos para o regime de acumulação de capital, a partir dos anos 70 do século passado houve uma mudança radical do rígido sistema fordista para algo mais flexível, com surgimento de novos métodos de produção, inovação, e rápido aumento da participação do setor de serviços na economia. Estas transformações foram responsáveis por um grande impacto nas cidades industriais, caracterizado pela redução da importância relativa de suas indústrias e predominância do consumo e de serviços financeiros e de entretenimento, redistribuindo as relações de poder do capital pelos seus territórios (Harvey 2008).

De acordo com Florida (2011, p. 56), estamos atravessando uma transformação tão grande na sociedade que justificaria caracterizá-la como a entrada em uma nova era, a Era Criativa, em que “a criatividade permeia e domina todos os setores da economia e da

sociedade” e as ideias são o verdadeiro insumo para a acumulação de capital, dado seu potencial para trazer valor agregado a bens e serviços (Laundry, 2011). Estes períodos de transformação radical da sociedade são marcados pelo surgimento de novas classes econômicas, neste caso a classe criativa, e quando seus indivíduos trabalham conjuntamente são capazes de alcançar feitos extraordinários.

Sendo assim, a pesquisa de cunho qualitativo, efetuada por meio de revisão bibliográfica, conta com o suporte de Frederickson (1997) para estabelecer relações entre os conceitos necessários a uma teoria geral convincente de público e os de cidades criativas para identificar e analisar o seu público. Conseqüentemente, a abordagem de público será feita considerando-o como ideia e capacidade no sentido da união entre indivíduos e organizações – governamentais, sem fins lucrativos e privadas – para a construção compartilhada de um bem comum. Tal estudo justifica-se pela consolidação da utilização do conceito de Cidades Criativas na elaboração de políticas públicas, como fomento à Economia Criativa de forma geral e especificamente na reabilitação de territórios degradados. Ao ser analisada como estratégia da administração pública para a geração de bem público, a identificação da sua visão de público, tanto em relação aos seus valores, ética, diretrizes e outras características relevantes, quanto na prevenção de marginalização da população mais vulnerável faz-se necessária para evitar a ampliação de desigualdades e gentrificação. Este conteúdo poderia, então, auxiliar formuladores de políticas públicas e pesquisadores cujas intenções sejam a utilização de conceitos de cidades criativas para desenvolvimento urbano em territórios/lugares a considerar todas as dimensões de público determinantes para uma cidade criativa.

2. A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DE PÚBLICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Para compreender o verdadeiro “espírito” da administração pública, existe a necessidade de ser analisado o significado de público explicitando a diferença entre administração pública e administração governamental (Frederickson, 1997), sendo o conceito de público amplo e pré-governamental (Matthews, 1994 como citado em Frederickson, 1997), capaz de se manifestar de diversas formas como vizinhança, associações e eventos

(Frederickson, 1997). É no papel de cidadãos que o conceito de público costuma ser encontrado, como Tocqueville o descreveu em grupos locais nos Estados Unidos unindo-se para resolver problemas coletivos 175 anos atrás, mas nos últimos 150 anos houve o predomínio do entendimento do conceito de público pelos governos como a soma do bem-estar privado de cada um dos indivíduos (utilitarismo), não existindo de fato como conceito próprio (Frederickson, 1997). Entretanto, tal visão deve ser combatida, já que o governo é apenas um instrumento para agirmos coletivamente, propriedade do público (Matthews, 1994 como citado em Frederickson, 1997) e não o contrário.

Apesar da ausência de definição satisfatória para o conceito de público, sua filosofia tem sido estudada, com destaque para John Dewey (1954 como citado em Frederickson, 1997) na classificação das ações humanas que seriam públicas ou privadas, considerando o impacto destas em outras pessoas, ou seja, ao afetar o bem-estar de terceiros, o ato adquire capacidade e dimensão públicas, sendo, portanto, criado e recriado dependendo das interações entre pessoas. Devido à preocupação apenas com os interesses individuais, a sociedade teria perdido a capacidade de agir como público.

Atualmente, a administração pública é uma rede de relações verticais e horizontais entre diferentes organizações (governo, quasigovernamentais, sem fins lucrativos e privadas) engajadas na elaboração e implementação de políticas públicas, sendo seus valores principais o comprometimento com o público em termos gerais com capacidade de resposta para os cidadãos (Frederickson, 1997). Desta forma, a compreensão do que fazemos e porque fazemos determinada ação torna-se mais importante do que apenas como fazemos, incorporando a distribuição dos custos e benefícios entre os membros da sociedade, e não apenas de eficiência e economia (Frederickson, 1997). “O mundo sócio-político não pode ser alcançado na objetividade, seu alcance encontra-se no relacional”, Gawthrop (1984 como citado em Frederickson, 1997, p. 30 – tradução livre) sugere uma ética criativa, desenhada para um mundo dinâmico em que público seja considerado como ideia e capacidade, no sentido de “um padrão estruturado de interações entre administradores públicos, grupos de interesse, representantes eleitos, e cidadãos para encontrar a evolução e mudança da vontade pública” – todos parte do público sem poder utilizar de sua condição como forma de se eximir da responsabilidade.

3. CIDADES CRIATIVAS COMO ESTRATÉGIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO URBANO

Cidades criativas são locais dinâmicos de experimentação e inovação, onde novas ideias fluem e pessoas de diferentes estilos de vida se reúnem para fazer das comunidades em que vivem melhores lugares para viver, trabalhar e se divertir. Incentiva diferentes tipos de conhecimento e encoraja a participação democrática para lidar de forma imaginativa com questões complexas. Na tomada de decisões, o pensamento holístico é valorizado e agem conscientes da interdependência econômica, social, ambiental e cultural de seus objetivos [...] utilizam-se da densidade populacional e proximidade organizacional [...] como ativos para esforços colaborativos a fim de solucionar problemas urbanos de habitação, congestionamentos, inclusão, preservação e desenvolvimento. (Bradfield, 2004, p. 1 – tradução livre).

Os efeitos da criatividade no desenvolvimento das cidades são observados ao longo da história: Florença (Itália), berço do Renascimento, rompendo com a visão cultural medieval; Viena (Áustria), entre os séculos XIX e XX, palco do Congresso de Viena, com defesa do método científico como única forma de encontrar a verdade; e o *Greenwich Village* (Nova Iorque/EUA) e *Rive Gauche* (Paris/França), comunidades reconhecidas por seus “estímulos, diversidade e multiplicidade de experiências que promovem o desenvolvimento da criatividade” (Florida, 2011, p. 15).

Uma estratégia que vem sendo utilizada para a requalificação de territórios degradados, de acordo com Bradfield (2004), é a utilização da criatividade, por meio de ações de legado cultural que a fomenta, como ponto central no planejamento estratégico. Assim, de acordo com Laundry (2011), a criatividade não ficará confinada na indústria criativa ou nos membros da classe criativa, mas transbordará em inovações na administração pública, refletindo qualidade de vida aos seus habitantes. A presença dos membros da classe criativa - pessoas que agregam valor econômico por meio da criatividade e se engajam em atividades pela possibilidade de inovar de forma significativa - no local é fundamental para as empresas acompanharem o movimento, impulsionando a geração de ideias capazes de trazer inovação, invenção que gera desenvolvimento econômico, base da capacidade de reabilitação do local por meio da criatividade (Florida, 2011).

Para Lerner (2011, p.40), a cidade deve ter o ímpeto de resolver seus problemas e um sonho, que será o indutor da aspiração coletiva, e esse processo terá a sinergia para gerar a

criatividade unindo governo, setor privado e sociedade civil para que a cidade resolva seus problemas e torne o sonho realidade com a perspectiva da cidade sendo construída e contada na integração entre “camadas do passado, do presente e do futuro” explicitadas também pelo desenho urbano e na recuperação de áreas marginalizadas (Reis, 2011, p.50).

4. O PÚBLICO NAS CIDADES CRIATIVAS

Considerando público como ideia e capacidade, onde todos os membros da sociedade interagem na busca da vontade pública e bem comum (Frederickson, 1997), é possível identificar a centralidade do conceito para a teoria das cidades criativas na medida em que são locais definidos pela sua dinamicidade e esforço dos seus habitantes para transformar suas comunidades em melhores locais para viver, trabalhar e se divertir (Bradfield, 2004). Sendo assim, devido a multiplicidade de atores e possibilidade de determinados fatores potencializarem o público em uma cidade criativa, serão abordadas as diferentes perspectivas de público que devem compreender uma cidade para que possa ser classificada como criativa, ponderando a complexidade do conceito de público e a necessidade de sua divisão para a compreensão em sua totalidade (Frederickson, 1997).

4.1. Perspectiva da interação humana e geração de ideias

Uma das principais condições para que uma cidade seja criativa é a livre circulação de informações, ideias e expressões (Reis, 2011). “A característica distintiva da classe criativa está associada ao envolvimento de seus membros em atividades cujo objetivo é inovar de forma significativa” (Florida, 2011, p. 68). “Cada vez mais entra em jogo a noção de um ambiente criativo. Este é um contexto urbano, no qual as pessoas são estimuladas a participar, comunicar e compartilhar” (Laundry, 2011, p. 13). Tais afirmações destacam a ideia como um dos principais insumos da Economia Criativa e seu fluxo entre os indivíduos é que proporcionaria inovação, já que esta é gerada por novas combinações entre novos ou já existentes conhecimentos (ou ideias) capazes de gerar desenvolvimento econômico –

principal diferenciação de inovação para invenção (Schumpeter, 1934 como citado em Fagerberg, 2009).

Sendo assim, a perspectiva da interação entre os indivíduos e a geração de ideias é necessária à compreensão de público das cidades criativas, já que a visão e a realidade da comunidade afloram quando existe mutualidade e interdependência manifestada nas relações uns com os outros, que só acontecem quando existe uma variedade de oportunidades para esta interação em público, que ocorre mais comumente nas ruas, onde é possível o encontro de estranhos com interesses em comum, gerando uma vida pública saudável conforme defendido por Frederickson (1997, p. 49) ao colocar “a companhia de estranhos” como um dos conceitos necessários para o desenvolvimento de uma teoria geral de público.

4.2. Perspectiva da diversidade

Em uma cidade criativa, “um grupo não pode monopolizar o poder econômico e político (...) não deve governar com base na exclusão do outro (...) o poder é reforçado pela justiça e pela equidade, ele valoriza diferenças” (Strickland, 2011, p.51). Um dos fatores necessários e relevantes para o processo de tornar a cidade criativa, é justamente trabalhar a “socio diversidade (diversidade de idades, rendas, usos, funções e tipologias)” e a identidade do público envolvido na transformação (Lerner, 2011, p. 39).

Tal diversidade só pode ser preservada quando é percebido que nem todas as relações significativas devem ser próximas e cordiais, já que estas distorcem o potencial para a experiência pública por se preocuparem com características pessoais como estilo e aparência, fazendo com que as pessoas se retirem da vida pública por medo de serem alvo de escrutínio dos demais. Ao serem valorizadas as relações impessoais, marcadas pela exposição do intelecto, visão, e capacidade de impactar o bem geral, o incentivo à vida pública seria maior (Frederickson, 1997), preservando aspectos da diversidade, perspectiva de público fundamental para a manifestação da criatividade nas cidades. Para o respeito à diversidade, existe a necessidade de liberdade democrática em organizações - públicas ou privadas - com exercício de cidadania livre e a prática de direitos e deveres democráticos, além de ambientes

socialmente complexos em que diferenças coexistem positivamente, com alto grau de respeito e interação em uma cidade com sua própria personalidade de acordo com a multiplicidade dos indivíduos que a habitam (Pardo, 2011).

A valorização da diversidade é muito importante para a classe criativa, que prefere habitar locais que tenham baixa barreira de entrada a pessoas, que sejam diversificados, tolerantes e abertos a novas ideias: “todos querem viver em lugares que possam se sentir à vontade e onde não se tornem alvo de olhares reprovadores” (Florida, 2011, p. 249-258). Entretanto, a transformação territorial por meio da criatividade quase sempre vem acompanhada da gentrificação, apropriação espacial da elite dominante na reabilitação de territórios degradados, manifestada primeiramente, na especulação imobiliária (Reis & Urani, 2011, p. 37) e, posteriormente, na expulsão dos moradores mais vulneráveis do território devido à elevação de preços dos imóveis e aluguéis com a reocupação por indivíduos da elite (Queiros, 2007) – parte do processo de construção do território por meio da manifestação de relações de poder, redes e identidades (Saquet, 2009). Apesar de sua previsibilidade, Florida (2011) enfatiza que a gentrificação não é bem-vinda, já que ameaça a presença da criatividade e diversidade, catalisadores da inovação e desenvolvimento dos territórios. Desta forma, de acordo com Joffe (2011, p. 93) “a preservação da coexistência de várias atividades econômicas e (...) oferta residencial de preços diferentes para garantir a diversidade social são mecanismos úteis para manter a personalidade heterogênea, complexa, real e única de uma cidade.”

4.3. Perspectiva dos espaços públicos

Há um palco privilegiado para este encontro de ideias, de forças, de poderes – o espaço público. (...) é no espaço público que tudo (ou quase tudo) se articula. É a qualidade do espaço público que proporciona ambientes distendidos, que melhor acolhe iniciativas criadoras, que favorece a inclusão social e melhor recebe a diversidade, que mais tolera e integra. Ideias, conhecimento, ação. Em suma, criação. (Martins, 2011, pp. 80-81).

Devido à centralidade da conexão entre cidadãos para uma cidade criativa prosperar, Verhagen (2011) chega a afirmar que os espaços públicos e semipúblicos seriam o mercado da economia criativa. “É importante mudar o olhar sobre o ambiente físico das cidades, para criar espaços para a socialização e o convívio, estimulando assim um ambiente criativo”

(Laundry, 2011, p.11). Ray Oldenburg denomina estes locais que fomentam a interação entre indivíduos, potencializando novas ideias, de “terceiros lugares” da sociedade moderna, já que o primeiro e segundo lugares são a casa e o trabalho, respectivamente. Para o autor, estes terceiros lugares são ambientes que correspondem à alma da vitalidade social de uma comunidade, sendo um espaço imediato para interação: são os cafés, livrarias e bares em que é possível estabelecer relacionamentos menos formais, estimulando conexões e troca de ideias (Florida, 2011, p. 226).

Tais considerações sobre a importância dos espaços públicos para a existência de uma cidade criativa está em consonância com o defendido por Frederickson (1997) ao ressaltar a perspectiva dos espaços públicos para uma teoria geral de público na medida em que os cafés, parques, praças, entre outros espaços da mesma natureza, são os locais onde os estranhos podem interagir compartilhando interesses em comum, encontros em um mesmo território, que podem definir o que seria vida pública.

A relevância dos espaços públicos é tão grande que várias das estratégias para a reabilitação de territórios degradados por meio da criatividade enfatizam esta questão: construção de lugar cultural com arquitetura singular, preferencialmente de grife, o que de acordo com Verhagen (2011) e Laundry (2011) auxilia na construção do orgulho cívico e identidade dos habitantes, contribuindo para a atração da classe criativa e a reabilitação urbana; realização de festivais envolvendo expressões artísticas, pela ocupação de espaços públicos e compartilhamento de cultura que podem desenvolver um mercado criativo movimentando a economia permanentemente, atraindo a classe criativa pela promoção da qualidade do território e formação de comunidade cultural ativa que reforçam seu estilo de vida (Florida, 2011; Reis, 2011); e a manutenção de territórios boêmios e autênticos, que os tornam polos atrativos para criativos dada a sua vibração e diversidade, trazendo legado cultural, artístico e musical (Florida, 2011). Como pode ser observado, as três estratégias destacadas acima colocam o espaço público em lugar de destaque para o fomento a novas conexões humanas, e ainda é ressaltado que o relacionamento com o entorno é fundamental, incluindo melhorias urbanas para qualidade de lugar, mobilidade, incentivos a atividades de inovação e restauração de patrimônios históricos (Florida, 2011).

A materialidade dos espaços públicos e seus respectivos desenhos e distribuição geográfica na cidade devem ser tratados como fundamentais à manifestação do real e efetivo sentido de público devido a sua potencialidade para fomentar encontros e novas conexões, considerando, simultaneamente, uma série de interdependências nos níveis específico e geral com a possibilidade, inclusive, destes espaços estarem formatados também virtualmente, mas não exclusivamente, para que a esfera local não seja prejudicada.

4.4. Perspectiva da ciência e tecnologia

De acordo com Florida (2011, p. 48-55), a presença de “novos sistemas voltados para a criatividade tecnológica e o empreendedorismo, como a pesquisa realizada em universidades” seria uma das características que formam a “estrutura social da criatividade”, conjunto de instituições que contribuem com o surgimento das meta-ideias – aquelas que dão suporte à produção e transmissão de outras ideias, destacadas como as mais importantes por Paul Romer (como citado em Florida, 2011). É inegável o papel que uma universidade de primeira linha exerce para a construção de um ambiente criativo e uma enorme vantagem competitiva na economia criativa, sendo que sua contribuição não está limitada à formação de profissionais e produção acadêmica, mas no desenvolvimento de centro de pesquisa de ponta, atração de talentos e conseqüentemente de novas empresas, e a intensificação da atmosfera progressista, aberta e diversificada, tão necessária para o fomento de novas ideias e inovações (Florida, 2011, p. 291). As universidades ajudam no estímulo à qualidade de lugar da comunidade que a cerca, pela interação com os estudantes e a absorção das inovações e tecnologias geradas, transformando propriedade intelectual em recurso econômico (Florida, 2011).

Apesar do claro destaque para a experiência dado por Frederickson (1997) nas questões relacionadas a exercer o verdadeiro espírito da administração pública, ele também reconhece a importância da teoria para legitimar conceitos, metáforas, visões, e ideias, em entendimento análogo à função da universidade como perspectiva de público na cidade criativa, de transformar conhecimento teórico em prático por meio de inovações, auxiliando na solução de problemas complexos e propiciando bem público.

4.5. Perspectiva da governança colaborativa

Uma cidade criativa deve ser criativa por completo, de modo transversal a todos os campos, muito além das indústrias criativas ou da presença de uma classe criativa. Minha lógica tem sido que os outros setores ou grupos, como a classe criativa, só podem florescer quando a administração pública é imaginativa, onde há inovações sociais, onde a criatividade existe em áreas como saúde, serviços sociais e mesmo política e governança. (Laundry, 2011, p. 10).

De acordo com Joffe (2011), a governança colaborativa é essencial para a cidade criativa, assim como uma forte liderança (que pode surgir de qualquer setor da sociedade) com visão de futuro para chamar a atenção do governo e da opinião pública, tornando a criatividade parte da agenda: o reconhecimento do potencial criativo deve ser sentido de forma que alinhe interesses e envolva todos os cidadãos na geração e manifestação de ideias. Para o desenvolvimento desta governança avançada, além do foco na resolução dos problemas, são essenciais governo, empreendedores, cidadãos organizados, e instituições sem fins lucrativos, já que nenhuma das partes sozinha consegue enfrentar as mudanças e desafios urbanos, sendo a liderança relacional (que envolve todos stakeholders) a melhor (Pardo, 2011). A ausência desta governança concertada entre público, privado e sociedade civil é tratada como um dos principais entraves à concretização da economia criativa em determinado território (Reis 2011, p. 273).

Jaime Lerner (2011) destaca que qualquer cidade pode tornar-se criativa em processo baseado na aspiração coletiva por um objetivo e a mobilização de esforços na sua realização em um arranjo de corresponsabilidades que envolva governo, iniciativa privada e sociedade civil, sendo bem-vindas novas formas de relacionar-se com a sociedade para estimular a participação social (Laundry, 2011). O comportamento de buscar construir o próprio futuro e de sua comunidade é uma das principais características de uma comunidade criativa com iniciativa e esforços colaborativos para solucionar questões que influenciam em suas vidas, tornando os territórios em que vivem lugares melhores para viver (Bradfield, 2004). Já Laundry (2011) reforça que Bill Strickland entende que os estímulos de uma cidade criativa à abertura mental, imaginação e participação pública causam grandes impactos na cultura organizacional.

Kageyama (2011) destaca o papel dos criativos em envolver os cidadãos na política e influenciar a decisão governamental por meio dos ativistas urbanos e agentes de mudança – indivíduos que, ao constatarem que o sistema não consegue atender suas necessidades, buscam concretizar mudanças na cidade, começando localmente, e ao perceberem que podem fazer diferença, sentem-se estimulados a atuar em rede, o que aumenta o impacto das ações, inspirando outros agentes em suas comunidades. Por meio de suas iniciativas, acabam exercendo pressão sob os líderes tradicionais, desviando parcela de poder a estas redes de ativistas urbanos e agentes de mudança, sendo que as grandes mudanças se tornam possíveis quando há envolvimento destes com os líderes políticos tradicionais. Apesar disto, muitos membros da classe criativa são resistentes a assumir este tipo de liderança por entender que as formas tradicionais da política não conseguem mais dialogar com seus interesses. Mesmo assim, Florida (2011, pp.315-317), por entender que o trabalho conjunto dos indivíduos desta classe é capaz de alcançar efeitos extraordinários, coloca como responsabilidade dos criativos conceber “novas formas de envolvimento cívico adequadas ao nosso tempo”, que só serão possíveis com a construção de grupo mais coeso e responsável, reconhecendo os interesses e preocupações compartilhados, inventando novas formas de ação coletiva, insuflando “nova direção às atuais instituições e entidades governamentais”.

Tal dinâmica relacional entre diferentes indivíduos e organizações é destacada por Frederickson (1997) como conceito possível de reconstruir o público por meio do entendimento da interdependência humana, cujos desafios a serem enfrentados conjuntamente são tanto globais (como poluição, fome e natureza internacional da economia) quanto locais (como trânsito, moradia e precariedade de escolas). Com o apoio da tecnologia, interação humana e geração de ideias podem ocorrer por meio de espaços públicos virtuais, em que a companhia de estranhos pode acontecer de forma local ou global, potencializando os encontros públicos, independentemente da proximidade física. Se houver senso apurado de bem público com a percepção da responsabilidade coletiva, pode ser o início do surgimento de uma vila global, propiciando a concretização de público como ideia pela união das pessoas (independentemente do setor de atuação) para propósitos públicos (não apenas pessoais ou familiares) e como capacidade, na habilidade ativa e informada para o trabalho conjunto pelo

bem comum, que só é possível por meio de uma governança compartilhada como previsto pela teoria de cidades criativas.

3. CONCLUSÃO

A partir do estabelecimento das relações entre os conceitos necessários a uma teoria geral de público de Frederickson e os conceitos de cidades criativas, foi constatada a importância que a identificação, explicitação e análise do público de cidades criativas possui devido a centralidade da esfera pública para o surgimento e manutenção da criatividade em determinado território. Devido à complexidade do conceito, para a compreensão em sua totalidade, foi dividido em cinco perspectivas diferentes: interação humana e geração de ideias; diversidade; espaços públicos; ciência e tecnologia; e governança compartilhada – e o conjunto delas é que tornam o ambiente criativo, fornecendo a estrutura necessária ao transbordamento da criatividade para todos os setores da sociedade.

A interação humana e geração de ideias aborda o público na perspectiva relacional entre indivíduos e/ou organizações assumindo a premissa de que é a partir da combinação de diferentes ideias, técnicas ou conhecimentos que inovações ocorrem, gerando desenvolvimento social e econômico de maneira análoga à companhia de estranhos de acordo com interesses comuns e geração de vida pública saudável.

Já o papel da diversidade é fundamental para uma cidade criativa na medida que esta perspectiva é essencial para a atração da classe criativa a determinado território. A presença de indivíduos e organizações diferentes também é necessária para ampliar a possibilidade de novas combinações entre ideias para criação de inovações, questão alinhada ao conceito de relações impessoais, pelas quais se manifestam a vida pública dos indivíduos, sem a qual não é possível haver combinações entre ideias, o que interromperia o ciclo virtuoso que a criatividade é capaz de causar na localidade.

A perspectiva dos espaços públicos é indispensável a uma cidade criativa, já que é a sua existência que fomenta o encontro entre os indivíduos, o fluxo de ideias e a preservação da diversidade, dando-lhes até a alcinha de mercado da economia criativa. A construção de espaços públicos que estimulem estas interações é tarefa central no planejamento urbano pautado pela criatividade.

A contribuição da ciência e tecnologia na formação e atração da classe criativa já justificaria o seu destaque como perspectiva de público de cidade criativa, mas ainda existe o estímulo à qualidade de lugar da comunidade em que se inserem as universidades e centros de pesquisa - organizações mais comuns da materialização desta perspectiva, conceito destacado na teoria geral de público sob a forma de teoria legitimando metáforas, visões e ideias.

Por fim, a perspectiva da governança colaborativa, que é a que torna possível a manifestação de público como ideia, pela união de diferentes indivíduos e instituições dos mais diversos setores na visão de futuro e como capacidade, pela ação de fato para alcançar a visão projetada por meio do esforço de cada um dos membros desta complexa rede.

REFERÊNCIAS

- Bastos, A. F. S., Mello, S.C.B. (2017). Paulista Aberta: significados da avenida símbolo da cidade de São Paulo. *Urbana: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade*, 9, (3). Recuperada de: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/article/view/8649610/pdf> .
- Bradfield, N. (2004). *Creative cities: structured policy dialogue backgrounder*. Ottawa, Canada: *Canadian Policy Research Networks Inc.* Recuperado de http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/elibrary/CPRN_Creative-Cities-Backgr.pdf
- Brugué, Q.; & Gomá, R. (2008). *Nuevas formas de gobernar: limites y oportunidades*. In: S. Fleury; J.; Subirats; & I. Blanco (Orgs.). *Respuestas locales a inseguridades globales: innovación y cambio em Brasil y España* (pp.260-279). Barcelona: Fundació CIDOB. Recuperado de: http://www.fgv.br/Mailing/SemanaFGV/2011/Ano%20VIII_N%C2%BA332/Livro-Respostas-Loais-a-Insegurancas-Globais.pdf.
- Dias, R.; & Matos, F. (2012). *Políticas Públicas: princípios, propósitos e processos*. São Paulo: Atlas.
- Fagerberg, J. (2008). *A Guide to Schumpeter*. Center for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of Oslo. Oslo, Noruega. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/270794018_A_Guide_to_Schumpeter .
- Florida, R. (2011). *A Ascensão da classe criativa*. Porto Alegre: L&PM.
- Frederickson, H. G. (1997). *The spirit of public administration*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Gehl, J. (2013). *Cidade para Pessoas*. (2. ed.). São Paulo: Perspectiva.
- Harvey, D. (2008). *Condição pós-moderna*. (17. ed.) São Paulo: Loyola.
- Hirschl, R. (2020, dezembro). A Constituição das Megacidades. [Entrevista cedida à] Bianca Tavolari. *Revista 451*, Ed. 40, p. 18.
- Joffe, A. (2011). Cidades Criativas ou Bolsões Criativos? Reflexões da África do Sul, In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 60-69). São Paulo: Garimpo de Soluções.
- Laundry, C. (2011). Prefácio Cidade Criativa: a história de um conceito. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 7-15). São Paulo: Garimpo de Soluções.
- Lotta, G.; & Favareto, A. (2016, março). Desafios da integração nos novos arranjos institucionais de políticas públicas no Brasil. *Revista de Sociologia Política*, 24 (57), pp. 49-65.
- Lerner, Jaime. (2011) Qualquer cidade pode ser criativa. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 38-43). São Paulo, SP: Garimpo de Soluções.
- Martins, R. B. (2011). Lisboa, criativa? In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 78-83). São Paulo: Garimpo de Soluções.
- Matthews, F. (2014). *Governance and state capacity*. In: D. Levi-Faur (Eds.), *The Oxford handbook of governance* (pp. 281-293). Oxford: Oxford University Press.
- Morais, J. L. L.; Freitas, W. A.; & Dourado, J. (2018). Interesses e conflitos na “Cracolândia da Luz”: uma abordagem geográfica. *Espaço & Geografia*, 21 (1). Recuperado de: <http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/article/view/546>.
- Pardo, J. (2011). Gestão e Governança nas Cidades Criativas. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 84-93). São Paulo: Garimpo de Soluções.
- Queirós, J. (2007). O Lugar da cultura nas políticas de reabilitação de centros urbanos: apontamentos a partir do caso do Porto. In: Conferência Internacional de Jovens Pesquisadores Urbanos, 1. 2007 ISCTE, Lisboa. Recuperado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/54383/2/ISWP172007000122616.pdf> .
- Reis, A. C. F. (2011). *Cidades Criativas: análise de um conceito em formação e da pertinência de sua aplicação à cidade de São Paulo* (Tese de Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-08042013-091615/publico/Tese Ana Carla Fonseca Reis.pdf> .

- Reis, A. C. F.; & Urani, A. (2011). Cidades criativas: perspectivas brasileiras. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). Cidades criativas: perspectivas (pp. 30-37). São Paulo, SP: Garimpo de Soluções.
- Saquet, M. (2009). Por uma abordagem territorial. *In*: M. Saquet; & E. Sposito. (Orgs.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos (pp. 73-94). São Paulo: Expressão Popular.
- Spink, P. K. (2018). O lugar do lugar na análise organizacional. *Revista de Administração Contemporânea*, edição especial,5 (1). pp. 11-34. Recuperado de: <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/144> .
- Verhagen, E. (2011). Qualidade Líquida de Cidade. In: A. C. F. Reis; & P. Kageyama. (Orgs). Cidades criativas: perspectivas (pp. 106-115). São Paulo: Garimpo de Soluções.

ASPECTO SUBSTANTIVO DAS MACRO FUNÇÕES DAS CONTROLADORIAS PÚBLICAS

Nicolle Ferreira Bleme

Universidade Federal de Viçosa
nicolle.bleme@ufv.br

Nalbia de Araujo Santos

Universidade Federal de Viçosa
nalbia@ufv.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Os órgãos de controle interno, notadamente as controladorias públicas, surgiram com foco na ação fiscalizatória e trabalhos de natureza “a posteriori”, e nos últimos anos assumem um novo papel no apoio ao gestor e combate à corrupção. Apesar de existir diversos estudos acadêmicos sobre o controle interno, ainda resta lacunosa a análise relacionada a sua dimensão horizontal e substantiva, especialmente com uma proposta de categorização de suas macrofunções através dos produtos exortados. Assim, considerando as atribuições do controle interno e em uma analogia às tipologias da *accountability*, surge o problema de pesquisa: a partir da análise dos produtos exortados pela controladoria pública, como o órgão de controle interno desempenha suas funções nas dimensões formal e substantiva? Como relacionar essas dimensões a parâmetros objetivos de modo a validar uma possível categorização?

Objetivos:

Este artigo tem como objetivo apresentar um conceito associativo de controle interno substantivo, baseado na tipologia da *accountability* horizontal e substantiva aplicada ao *case* da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, detalhando as macrofunções de controle interno em dimensões (transparência, correição, auditoria, integridade) com elementos e indicadores.

A maioria dos ensaios sobre o controle interno se utiliza de questionários e ferramentas *survey*, com foco em avaliações normativas e da estrutura dos órgãos avaliados. Nessa perspectiva, este estudo se diferencia de outros trabalhos já feitos por adotar um

método quantitativo de avaliação do controle interno subjetivo, tendo por base teorias e características das macrofunções do controle interno e dimensões da *accountability*.

Referencial Teórico:

O conceito de controle é polissêmico e na perspectiva da administração pública deve considerar preceitos básicos de democracia e mecanismos institucionais. Para Justen Filho (2018, p. 732), “o controle é um processo de redução do poder, entendida essa expressão no sentido da imposição da vontade e do interesse de um sujeito sobre outrem”.

Nesse cenário, pretende-se relacionar as atividades dos órgãos de controle interno às dimensões de tipologias da *accountability*, termo em inglês de conceitos diversos (Prado; Pó, 2007), que de um modo geral pode ser entendida como o compromisso do gestor em demonstrar os resultados obtidos e a forma como ocorreu a aplicação dos recursos. Mulgan (2000) aduz que *accountability* é um conceito camaleônico, que virou um lugar comum na literatura da administração pública.

Em uma analogia ao *accountability* substantivo (Rocha 2011), o controle interno é passível de correlação com as categorias do controle formal e os controles de performance dos quais pode-se tomar como a sua dimensão substantiva. Assim, baseado na tipologia da *accountability* horizontal (O’Donnell 1998) e subjetiva, detalhamos as macrofunções de controle interno em dimensões (transparência, correição, auditoria e integridade), sendo possível aferir objetivamente a dimensão de atuação do controle interno em cada órgão.

Metodologia:

Para atingir o objetivo desta pesquisa, utilizaremos o método de categorização e estudo de caso, tendo em vista indicadores específicos de cada macrofunção que demonstrem se os produtos exortados pela Controladoria estão na dimensão formal ou substantiva, e o impacto desses resultados na atividade geral do órgão de controle interno.

Segundo Moraes e Galiazzi (2005), cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de análise que se organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As categorias são construtos linguísticos, não tendo por isso limites precisos, dependendo da interpretação e pressupostos assumidos pelo pesquisador. O modelo analítico

utilizado nesta pesquisa é de natureza descritiva e classificatória (Blaikie, 2010), sendo que a classificação tomou por base seguintes teorias, vide Figura 1- Elementos de categorização:

Figura 1

Elementos de categorização

Macro Função	Dimensão	Base Teórica	Fonte	Indicador	Parâmetro a ser observado nos produtos de auditoria
Transparência	Formal	Teoria burocrática	EBT CGU Constituição, LRF e LAI	0	Ausência Decreto regulamentado a Transparência no Ente Público ou Ausência de Portal da Transparência
				1	Existência de normativo regulamentado o Portal da Transparência; dados disponíveis apenas em PDF nas principais consultas (remuneração, execução da receita e despesa; compras);
	Substantiva	New Public Service	Behkamal 2014, Vetró 2016 e Ij ab 2017; David Eaves (2009); Framework IPSAS	2	Portal da Transparência com dados em formato aberto nas principais consultas (remuneração, execução da receita e despesa, compras); ferramentas de busca avançadas; gráficos e tabelas.
Correição	Formal	Teoria burocrática	Estatuto de servidores	0	Comissões de corregedoria <i>há doc</i> ou feito por comissões não vinculadas ao órgão de controle interno
				1	Decisões em processos que versam sobre descumprimentos de normas; abandono de cargos; acúmulo indevido de cargos; Incontinência Pública; falta de urbanidade; assédio moral; processos arquivados devido a ausência de autoria e/ou materialidade (arquivamento);
	Substantiva	Teoria Gerencial	Caetano (1932)	2	Decisões em processos que versam sobre crime contra a administração pública; lesão ou dilapidação da coisa pública; atividade remunerada durante licença médica; evolução patrimonial incompatível; aplicação indevida de dinheiro públicos; ofensa física; receber ou solicitar propina; advocacia administrativa
Auditoria	Formal	Teoria burocrática	Instrução Normativa SFC nº 3/2017	0	Relatórios que não tem escopo de auditoria, como as avaliações de efetividade e despachos

Fonte: a autora.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Os resultados indicam ser possível realizar uma categorização que permite aferir objetivamente a dimensão de atuação do controle interno. No total dos produtos de controle interno exortados pela CGE/MG em 2020, 113 se enquadram na dimensão formal, o que corresponde a 45%, sendo que a dimensão substantiva corresponde a 55% do total. Estratificando o resultado por macrofunção, temos, vide Figura 2:

Figura 2

Resultados

Macrofunção	% CIFormal	% CISubstantivo
Auditoria	48	52
Correição	54	46
Transparência	40	60
Integridade	30	70

Fonte: a autora.

Esses números indicam uma atuação formal já prevista pelo parâmetro legal de atuação das controladorias públicas, sendo que o alinhamento ao novo papel do controle interno pode ser comprovado pelo perfil que tendeu para maioria das ações em uma dimensão substantiva.

Conclusão:

Os resultados da pesquisa evidenciam a importância da dimensão substantiva, sendo que essa categorização proposta pode ajudar os gestores públicos na condução das diretrizes para atuação das controladorias públicas.

Apesar de pouca literatura sobre o tema do controle interno substantivo, os resultados demonstram a consistência da classificação proposta em cada macrofunção do controle interno, assim, abrem-se lacunas que serão exploradas em investigações futuras.

Por fim, sugere-se que novos estudos continuem analisando a dimensão substantiva do controle interno a fim de verificar a sua evolução e mensuração em relação às macrofunções de auditoria, correição, transparência e integridade.

Contribuição/Impacto:

Esta pesquisa contribui para descrever, categorizar e propor uma reflexão sobre o controle interno na perspectiva substantiva, para além das abordagens clássicas de controle interno que são pautadas na análise da estrutura e utilização de questionários de percepção.

Essa análise está alinhada à moderna concepção da atuação dos órgãos de controle interno, que aborda as funções de fiscalização e trabalhos de conformidade, bem como se estrutura para emitir produtos com escopo de apoio ao gestor e de combate à corrupção, no desempenho de suas macrofunções de auditoria, correição, transparência e integridade.

Referências

BEHKAMAL, B. et al. *A metrics-driven approach for quality assessment of linked open data*. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, v. 9, n. 2, p. 64-79, 2014.

BLAIKIE N. *Designing Social Research*. 2nd ed. Polity Press. 2010, 352 p.

CAETANO, M. *Do Poder Disciplinar no direito administrativo português*. Lisboa: Imprensa da Universidade, 1932.

EAVES, D. *The Three Laws of Open Government Data*. Blog Eaves.Ca.[s. l.] 30 set. 2009. Disponível em: <https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>. Acesso em: 31 ago. 2022.

IFAC - INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. *2019 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. Disponível em: <https://www.ifac.org/ipsasb/publications/2019-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements>>. Acesso em: 31 ago. 2022.

JUSTEN FILHO, M. *Curso de direito administrativo*. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. *Análise Textual Discursiva*. 1. Ed. Ijuí: Unijuí, 2007.

MULGAN, R. 'Accountability': *An Ever-Expanding Concept?* Public Administration, v. 78, n 3, p. 555-573, outono. 2000.

O'DONNELL, G. *Accountability horizontal e novas poliarquias*. Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, n. 44. 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/jbXvtQR88QggqcdWW6vXP8j/?lang=pt>. Acesso em: 6 set. 2022.

PRADO, O.; PÓ, M. V. *Discursos, prestação de contas e responsabilização democrática nas reformas da gestão pública. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais [...]* Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.

ROCHA, A. C. *Accountability na Administração Pública: Modelos Teóricos e Abordagens. Contabilidade, Gestão e Governança. Brasília, v. 14, n. 2, p. 82-97, mai./ago. 2011.*

Palavras-Chave: Controle Interno. Substantivo. Macrofunções. Categorização.

ASPECTO SUBSTANTIVO DAS MACRO FUNÇÕES DAS CONTROLADORIAS PÚBLICAS

1 INTRODUÇÃO

Os órgãos de controle surgiram com o Estado Democrático de Direito e a limitação dos poderes do soberano. Segundo Dallari (2016), três grandes momentos político-sociais foram fundamentais para a implementação do Estado Democrático e seus elementos essenciais: a Revolução Inglesa; a Revolução Americana e a Revolução Francesa.

O conceito de controle é polissêmico e na perspectiva da administração pública deve considerar preceitos básicos de democracia, harmonia de poderes e mecanismos institucionais. Para Justen Filho (2018, p. 732), “o controle é um processo de redução do poder, entendida essa expressão no sentido da imposição da vontade e do interesse de um sujeito sobre outrem”.

Nessa perspectiva, o controle pode ser externo ou interno, sendo que aquele caracteriza-se pela atuação independente sobre a atuação administrativa daqueles que são agentes do ato controlado. Por sua vez, o controle interno é voltado às práticas do Poder ou Administração a que pertence, porquanto se insere na estrutura do próprio órgão fiscalizado (Meirelles, 2009). O foco desse estudo será o controle interno público no Brasil, em especial suas funções precípuas.

Tem-se de um modo geral que as controladorias públicas surgiram com escopo da função fiscalizatória para depois assumirem um papel no apoio ao gestor e de combate à corrupção. Essas mudanças conduziram para que os órgãos de controle interno atuem em outras funções, além da premissa fiscalizatória e de conformidade, especialmente quando desempenham suas macrofunções de auditoria, correição, transparência e integridade (CONACI, 2014).

Nesse cenário, pretende-se relacionar as atividades dos órgãos de controle interno às dimensões de tipologias da *accountability*, termo em inglês de conceitos diversos (Prado; Pó, 2007), que de um modo geral pode ser entendida como o compromisso do gestor em demonstrar os resultados obtidos e a forma como ocorreu a aplicação dos recursos. A *accountability* é um termo amplamente utilizado na administração pública, e carece de uma delimitação teórica mais clara (Ceneviva, 2006). Compartilhando dessa dificuldade

epistemológica, Mulgan (2000) aduz que *accountability* é um conceito camaleônico, que virou um lugar comum na literatura da administração pública.

Em uma analogia ao *accountability* substantivo, o controle interno é passível de correlação com as categorias do controle formal e os controles de performance dos quais pode-se tomar como a sua dimensão substantiva. Assim, baseado na tipologia da *accountability* horizontal e subjetiva, detalhamos as macrofunções de controle interno em dimensões (transparência, correição, auditoria e integridade), componentes e indicadores apropriados, sendo possível realizar uma categorização que permite aferir objetivamente a dimensão de atuação do controle interno em cada órgão.

O objetivo deste artigo é descrever, categorizar e propor uma reflexão sobre o controle interno na perspectiva substantiva, para além das abordagens clássicas de controle interno.

Após levantamento bibliográfico sobre o tema, cito recentes trabalhos que se propuseram a mensurar o controle interno em diferentes perspectivas, utilizando-se das seguintes metodologias. O TCE/MG (2017) realizou um diagnóstico sobre o controle interno dos municípios do estado de Minas Gerais a partir de questionário sobre a estrutura dos órgãos de controle interno e sua normatização. O TCU (2018) elaborou o índice de fragilidade de controles a partir de questionário integrado de governança e gestão pública, que dispõe de 30 práticas avaliadas por meio de 100 itens de verificação (Designação de Dirigentes; Gestão de Riscos e Controles Internos; Gestão da Ética e Programa de Integridade; Auditoria Interna; Transparência e Accountability). O CONACI (2021) realizou a Avaliação Nacional do Controle Interno dos Municípios a partir de questionário com 38 itens (baseado no COSO I e IA-CM (*Internal Audit Capability Model for the Public Sector*)).

A maioria dos ensaios sobre o controle interno se utiliza de questionários e ferramentas *survey*, com foco em avaliações normativas e da estrutura dos órgãos avaliados. Nessa perspectiva, este estudo se diferencia de outros trabalhos já feitos por adotar um método quantitativo de avaliação do controle interno subjetivo, tendo por base teorias e características das macrofunções do controle interno e dimensões da *accountability*.

Assim, considerando as atribuições do controle interno e em uma analogia às tipologias da *accountability*, surge o problema de pesquisa: a partir da análise dos produtos exortados pela controladoria pública, como o órgão de controle interno desempenha suas

funções nas dimensões formal e substantiva? Como relacionar essas dimensões a parâmetros objetivos de modo a validar uma possível categorização?

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Uma evolução do Controle Interno da burocracia weberiana ao pós-gerencialismo

Na gestão pública, houve a evolução dos modelos de administração pública, possuindo cada um características próprias e sendo preponderantes na administração em momentos distintos. Basicamente esses modelos, ou paradigmas, se desenvolveram desde a administração patrimonial, passando pela administração burocrática e desembocando na administração gerencial e pós-gerencialista (Neves, Guimarães e Júnior, 2017). Considerando que o controle interno é parte da Administração Pública, também foi impactado pelos modelos de gestão administrativa, especialmente a partir do modelo burocrático na década de 30.

Em uma perspectiva histórica, a primeira citação normativa no Brasil do controle interno foi em 1824, quando os controles interno e externo eram tratados da mesma forma (Araújo, 1993).

Segundo Castro (2011, p. 317),

a origem do controle interno no Brasil, em 1914, era contábil, em função da necessidade de implantação de técnicas de contabilidade na área pública com certo nível de padronização de registro, orientação metodológica e controle dos atos de gestão em todos os níveis.

O termo “sistema de controle interno” surgiu no ordenamento jurídico na Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, que assim dispunha em seu artigo 71: “A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo Congresso Nacional através de controle externo, e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei”.

Tendo em vista que na estrutura normativa o sistema de controle interno estava atrelado ao Poder Legislativo, e considerando que a função típica deste Poder é fiscalizar (Moraes, 2011, p.424), esse era o fundamento do sistema de controle interno.

A crise do Estado na década de 70 foi um marco da decadência do modelo burocrático, sendo observado a partir de então um direcionamento da Administração Pública para o modelo gerencialista Bresser-Pereira (1996). O primeiro país a adotar o Modelo Gerencial (em inglês – *managerialism*) foi a Inglaterra, durante o governo de Thatcher em 1979 (Abrucio, 1997), tendo por premissas a redução de custos e o aumento da eficiência.

Nesse cenário, o Decreto nº 67.090, de 20 de agosto de 1970, regulou as atividades de controle interno e auditoria no Serviço Público Federal, sendo que o termo “sistema de controle interno” ainda não era utilizado infraconstitucionalmente, porquanto suas atividades eram desempenhadas, naquele momento, conjuntamente pelos sistemas subordinados às Inspetorias Gerais de Finanças, de Contabilidade e de Auditoria.

Em 1986, foi publicado o Decreto nº 92.452, que criou a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), subordinada ao Ministério da Fazenda. O STN era o órgão central do Sistema de Programação Financeira do Tesouro Nacional dos Sistemas de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Posteriormente, o sistema de programação financeira passou a integrar o sistema de controle interno do Poder Executivo, pelo Decreto nº 93.874/1986, sendo este normativo o pioneiro na disposição infraconstitucional do termo Sistema de Controle Interno (Garcia, 2011, p.119).

Essa perspectiva histórica se deu atrelada ao modelo de gestão prevalente na Administração Pública, com o chamado *New Public Government*, com ideais liberais e gerencialistas, baseadas em uma Administração Pública mínima, com foco no mercado e na Teoria da Escolha Pública. Para equacionar os dois modelos e suas potencialidades, surgiu o *New Public Service (NPS)*, com as seguintes prioridades: servir cidadãos e não clientes, cultivar o interesse público, valorizar a cidadania e atuação democrática, *accountability*, uma liderança participada, governança pública e a valorização das pessoas, não apenas a produtividade (Bilhim, 2016).

Foi de fato com a Constituição de 1988, que transferiu parte do poder para estados e municípios, que se estabeleceu a obrigatoriedade de controle interno em outras entidades. Tais premissas foram reforçadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, e pela Instrução Normativa Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 01/2001, a qual dispõe que o

controle administrativo exercido por cada órgão visa assegurar que os objetivos das unidades e entidades da Administração Pública sejam alcançados.

Essas condições normativas culminaram na criação da Controladoria Geral da União (CGU). Em 2002, a SFC passou por um período de instabilidade institucional, eis que o Decreto nº 4.113 transferiu a SFC e a Comissão de Coordenação de Controle Interno do Ministério da Fazenda para a Casa Civil da Presidência da República. Em 8 de maio 2002, a Medida Provisória nº 37 criou a Controladoria Geral da União, por cerca de cinco meses com objetivo de reestruturação para unir o controle à correição (Corregedoria Geral da União), porém por questionamentos em face da estrutura da SFC a medida não foi convertida em Lei.

Já a Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro 2003, que repetiu a criação da CGU, adquiriu caráter permanente na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, englobando as funções da Corregedoria Geral da União, defesa do patrimônio público, a SFC e a Ouvidoria Geral, conforme artigo 17 do citado normativo:

Art. 17. À Controladoria Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno e à auditoria pública e às atividades de ouvidoria geral.

O processo legislativo para criação da Lei da CGU ainda trouxe uma atribuição de incremento de transparência, com tal destaque o a nomenclatura que o titular do órgão tinha: Ministro de Estado do Controle e da Transparência. Atualmente, a CGU é um paradigma de organização e atribuições de controle interno, tendo competência para execução das seguintes funções: ouvidoria, correição, transparência, auditoria e integridade. Assim, podemos traçar a linha do tempo do Controle Interno no Brasil, conforme figura abaixo:

Figura 1

Linha do tempo do Controle Interno no Brasil

Fonte: a autora.

Nessa evolução histórica, em especial após o ano de 2000, foi debatida a necessidade de ampliação do escopo de atuação dos sistemas de controle interno, incorporando novas funcionalidades propostas por várias instituições nacionais e internacionais, entre as quais se destacam: auditoria, controle contábil, fiscalização, acompanhamento de políticas públicas (desempenho), promoção da transparência, monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI), integridade e estímulo ao controle social (INTOSAI 2007, CFC 2008 e OCDE 2011).

2.2 Da *Accountability* na tipologia horizontal e substantiva

Etimologicamente, a palavra *accountability* advém do termo “contabilidade”, ou melhor, originou-se literalmente da “escrita ou escrituração contábil” (Bovens, Goodin e Schillemans, 2014). A dificuldade de estabelecer um *mainstream* da *accountability* vem sendo apontada há décadas na literatura especializada. Campos (1990) trabalhou a lacuna de significado do termo *accountability* no dicionário da língua portuguesa, que de fato traduzisse com perfeição seu significado. Em 2009, Sacramento e Pinho publicaram artigo questionando se já era possível traduzir o termo *accountability* para o português, sem ter ainda uma resposta conclusiva.

Há diversos estudos atuais sobre o conceito de *accountability* e uma gama de tipologias e classificações, bem como categorização de seus elementos teóricos e empíricos, dentre os quais cito: O’Donnell (1998), Romzek e Ingraham (2000), Abrucio e Loureiro (2004),

Ceneviva (2006). Ou seja, é um tema que precisa ser estudado considerando suas diversas dimensões e como cada uma delas é interpretada, dependendo do tipo de abordagem e do contexto do estudo que está sendo apresentado.

O'Donnell (1998) é um autor de referência e destaca as dimensões vertical e horizontal da *accountability*, considerando as relações entre principal-agente, com foco nas agências de fiscalização do Estado como agentes desse tipo de *accountability*. Nessa tipologia, a *accountability* vertical se refere à relação hierárquica entre desiguais, superiores e subordinados. Já na dimensão horizontal, os agentes públicos se controlam mutuamente, englobando os órgãos cujo controle administrativo é exercido pelos próprios Poderes sobre seus atos e agentes.

De fato, na literatura acadêmica percebe-se que o termo *accountability* tem funcionado como um grande guarda-chuva que abrange vários outros conceitos, tais como transparência, equidade, democracia, integridade, eficiência, responsividade, responsabilidade. Para Lindberg (2013, p. 218)

Dentro de cada um dos tipos de *accountability*, pode-se encontrar muitas variações em níveis. É possível construir medidas de níveis (ordinal ou escala, qualitativa ou quantitativo) para cada um desses tipos. (...) Precisamos desenvolver esquemas e instrumentos de medição separados. (tradução nossa)

Para além do conceito, Rocha (2011) e Schedler *et al.* (1999) partem para análise do processo de *accountability* em duas etapas básicas: a primeira referente à verificação do cumprimento dos procedimentos legais por parte do fiscalizador (Estado), para fiscalizar e punir, o que caracteriza a dimensão formal; e a segunda etapa, relacionada à verificação do conteúdo que é fiscalizado, ou seja, a forma com que o fiscalizador age e sua capacidade de responder os interesses dos cidadãos, caracterizando, assim, a dimensão substancial da *accountability*.

Sobre essa premissa substantiva, Prado; Pó (2007) criticam a atuação dos Tribunais de Contas por considerarem que eles se limitam apenas a verificar a conformidade e legalidade dos gastos públicos, ou seja, o foco se mantém na dimensão formal da *accountability*, e não na efetividade desses gastos (Barros, 2000). Nesse contexto, conclui Rocha (2011, p. 57) que:

[...] O processo de *accountability* horizontal se desenrola em duas dimensões distintas: a dimensão formal, que envolve a forma pela qual o processo é conduzido e produz seus resultados; e a dimensão substantiva, que envolve aquilo que deve ser o objetivo do processo, isto é, a própria atividade do agente público, suas ações e decisões, e que devem ser conhecidas da sociedade e a ela comunicadas. Portanto, para analisar com propriedade o processo de *accountability* [...] é importante que tais análises se processem de acordo com as duas dimensões. Primeiro, pela necessidade de verificar se tais processos seguem os estritos limites da lei [...]. Segundo, para não se cair na armadilha comum de privilegiar os aspectos formais do processo e deixar de analisar aquilo que é, no fundo, a essência da *accountability*.

Assim como foi proposta essa tipologia para a *accountability*, é possível avaliar, em analogia, a atividade de controle interno a partir do aspecto dimensional formal e substantivo.

3 DO CONTROLE INTERNO SUBSTANTIVO: AS SUAS DIMENSÕES (TRANSPARÊNCIA, CORREIÇÃO, AUDITORIA E INTEGRIDADE)

3.1 Transparência

A transparência pública é a forma pela qual os fatos relacionados à atividade da entidade ou do agente público são mostrados (Koppell, 2005). Nesse sentido, a transparência e a visibilidade das ações governamentais são peças-chave para a *accountability* de maneira geral, uma vez que sem transparência e clareza das informações não há como cidadãos apropriarem-se dos dados das avaliações para cobrarem os agentes públicos (Ceneviva e Farah, 2006).

A dimensão formal da transparência refere-se ao cumprimento da legislação, com obrigações estabelecidas pela Constituição Federal (art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado); Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 48, com os instrumentos de transparência da gestão fiscal) e Lei de Acesso à Informação (art. 8º, com o dever dos órgãos e entidades públicas promoverem a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas).

A dimensão substantiva pode ser aferida pelos dados abertos e qualidade da informação, fundamentais para mitigar a assimetria de informações e possibilitar a *accountability*. O primeiro elemento de dados abertos é referenciado em trabalhos de

mensuração de qualidade das informações governamentais (Behkamal 2014; Vetró 2016; Ijab 2017) considerando a capacidade que os dados em formato aberto têm de informar e sua utilidade possibilitada pela manipulação dos dados. Dados abertos, segundo o *Open Knowledge Internacional (OKBR)*, são aferidos quando seu formato e disponibilização possibilitam que qualquer pessoa possa livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando sujeito, no máximo, a exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura.

Para base de avaliação objetiva, podemos considerar as chamadas três “leis” dos dados abertos que foram propostas por David Eaves (2009), especialista em políticas públicas na *Harvard Kennedy School of Government*. São elas:

- se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;
- se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e
- se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

O segundo elemento, relativo à qualidade da informação, pode ser aferido conforme diretrizes das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, cujo *framework* tem por objetivo melhorar a qualidade e transparência dos relatórios financeiros do setor público para melhoria das informações e tomadas de decisão (HAND BOOK, 2019). Nesse sentido, são citadas características objetivas que podem ser signos de qualidade de informação contábil, quais sejam: relevância, representação fidedigna/verificabilidade, compreensibilidade, tempestividade/oportunidade, comparabilidade.

3.2 Correição

Para Di Pietro (2000), o poder disciplinar é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. A correição se operacionaliza pelo processo disciplinar, que por sua vez é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, podendo ser aplicadas as seguintes sanções, nos termos da Lei nº

8.112/1990: advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada.

Para Caetano (1932), o poder disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público.

Considerando que o parâmetro da atividade correcional sempre será a lei e o devido processo legal, mister determinar o da dimensão dos produtos exortados, adotando o critério pelo ilícito apurado, ou seja, ilícitos que interferem diretamente na prestação de serviços ou bens públicos. Por essa premissa temos a seguinte categorização:

- Formal: irregularidade sem autoria e/ou materialidade (arquivamento); descumprimento de normas; abandono de cargos; acúmulo indevido de cargos; incontinência pública; falta de urbanidade; assédio moral.
- Substantivo: crime contra a Administração Pública; lesão ou dilapidação da coisa pública; atividade remunerada durante licença médica; evolução patrimonial incompatível; aplicação indevida de dinheiro públicos; ofensa física; receber ou solicitar propina; advocacia administrativa; atos de corrupção; projetos e ações preventivas a ilícitos funcionais.

3.3 Auditoria

Em uma etimologia normativa, a auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva, de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização (Instrução Normativa SFC nº 3/2017, Poder Executivo Federal). Em termos gerais, a auditoria é a função clássica e primeva dos órgãos de controle interno, sendo que esta vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, especialmente com as diretrizes internacionais e utilização de tecnologia da informação em seus trabalhos.

Rocha (2009) propôs, utilizando as categorias propostas por Koppell (2005) e as concepções definidas nos modelos de Denhardt e Denhardt (2007), analisar, mais objetivamente, a *accountability* em relação à atuação dos tribunais de contas brasileiros, ou seja, o controle externo. Nesse citado estudo, ele aborda a característica de conformação e performance, sendo que a primeira tem por indicadores a legalidade, consistente na avaliação

de leis e regulamentos. Já a performance visa avaliar como são utilizados os recursos humanos, materiais e financeiros na realização das atividades públicas.

Essa avaliação do resultado é baseada em critérios relacionados à economia, à eficiência, à eficácia e à efetividade da ação governamental, e se materializa nas chamadas Auditorias de Natureza Operacional, nomenclatura adotada inclusive pelo TCU e pela CGU.

Essa evolução da função auditoria se deu atrelada a diretrizes internacionais, dentre as quais cito o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) para o setor público (*Internal Audit Capability Model for the Public Sector*), desenvolvido em 2009 pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) com apoio do Banco Mundial. O IA-CM é um *framework* que estabelece os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, sendo um modelo universal baseado nas melhores práticas. (CONACI, 2021)

O Modelo de Capacidade da Auditoria Interna para o Setor Público está estruturado em uma matriz, contendo 5 níveis de maturidade, 6 elementos de auditoria e 41 macroprocessos, que por sua vez possui um objetivo específico e identifica as atividades essenciais de auditoria. Assim, para alcançar um nível de maturidade, é necessário que todos os macroprocessos do mesmo nível estejam implementados (institucionalizados).

Segundo o *International Professional Practices Framework* do IIA (p. 13):

Além disso, passar do Nível 1 para o Nível 2 requer certos pré-requisitos no ambiente, como estruturas de governança e gerenciamento financeiro, controle e estruturas de *accountability*, juntamente com estabilidade governamental, uma cultura organizacional receptiva e diretrizes centrais para auditoria interna. (tradução nossa).

Com base nos *frameworks* e autores citados, temos que na dimensão auditoria o aspecto formal refere-se aos trabalhos com escopo de auditoria de conformidade, que avaliam o cumprimento da legislação e das normas vigentes e a perspectiva substantiva, com os trabalhos com escopo de gesto de riscos, consultoria e auditoria de desempenho.

3.4 Integridade

Para a OCDE (2017), integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão a valores, princípios e normas éticas comuns, orientados para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público (Guia de Integridade Pública

do PMPI/MG, 2019). Para a dimensão integridade, mister abordar a institucionalização dos programas de integridade, sendo que Viol (2019, p.14) aduz que “os programas de integridade são uma inovação dentro de uma organização, nos termos da teoria do novo institucionalismo, a qual oferece suporte teórico para a análise da sua adoção”.

Assim, para que os programas de integridade criem uma barreira anticorrupção, é necessário que não sejam meramente formais, porque a formalização de instrumentos e mecanismos não é garantia de sua execução (Martins Viol, 2019, p 88).

Outro documento que fixa parâmetros para os programas de integridade e *compliance* é a ISO 19600:2014 (*International Standard*, 2014). Apesar de não haver certificação ISO para programas de integridade, há práticas recomendadas para a criação de uma cultura de *compliance*, compreendida como “valores, ética e crenças existentes em toda a organização que interagem com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produzir normas comportamentais favoráveis a resultados de *compliance*” (*International Standard*, 2014, p. 3).

A dimensão substantiva refere-se a esse realinhamento cultural da organização em torno da integridade, sendo que o modelo de Hatch (1993) propõe que os artefatos visíveis, valores e pressupostos básicos devem ser somados aos símbolos como elementos de análise da mudança organizacional, com um mecanismo mimético baseado na implementação de ações e envolvimento do corpo funcional e alta administração na elaboração e execução dos planos de integridade.

Por isso, o modelo da nova governança pública contribui para restabelecer a conformidade (ética e legal), aliada ao desempenho (ênfatisado no modelo gerencialista), como condição fundamental à geração de valor público, incorporando as ferramentas de governança corporativa às organizações do setor público (Barreto; Vieira, 2020).

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para atingir o objetivo desta pesquisa, utilizaremos o método de categorização e estudo de caso, analisando se os produtos exortados pelo controle interno realizam ou não a dimensão substantiva da *accountability*, tendo em vista indicadores específicos de cada macrofunção que demonstrem se esses instrumentos hermenêuticos estão na dimensão

formal ou substantiva, e o impacto desses resultados na atividade geral do órgão de controle interno.

Assim, para a pesquisa acerca da atuação substantiva das suas macrofunções de controle interno, mister avaliar os produtos exortados por meio das suas características e finalidade, tendo por base as teorias citadas, que resulta em uma condição determinante para aferir a dimensão de atuação da instituição.

Segundo Moraes e Galiazzi (2005), cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de análise que se organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As categorias são construtos linguísticos, não tendo por isso limites precisos, dependendo da interpretação e pressupostos assumidos pelo pesquisador. O modelo analítico utilizado nesta pesquisa é de natureza descritiva e classificatória (Blaikie, 2010), sendo que a classificação tomou por base as teorias citadas no item 3 supra.

Resumindo, as fontes dos dados e os critérios específicos de classificação de cada indicador são apresentados na Figura 2, a seguir:

Figura 2

Elementos de categorização

Macro Função	Dimensão	Base Teórica	Fonte	Indicador	Parâmetro a ser observado nos produtos de auditoria
Transparência	Formal	Teoria burocrática	EBT CGU Constituição, LRF e LAI	0	Ausência Decreto regulamentado a Transparência no Ente Público ou Ausência de Portal da Transparência
				1	Existência de normativo regulamentado o Portal da Transparência; dados disponíveis apenas em PDF nas principais consultas (remuneração, execução da receita e despesa; compras);
	Substantiva	New Public Service	Behkamal 2014, Vetró 2016 e Ij ab 2017; David Eaves (2009); Framework IPSAS	2	Portal da Transparência com dados em formato aberto nas principais consultas (remuneração, execução da receita e despesa, compras); ferramentas de busca avançadas; gráficos e tabelas.
Correição	Formal	Teoria burocrática	Estatuto de servidores	0	Comissões de corregedoria <i>há doc</i> ou feito por comissões não vinculadas ao órgão de controle interno
				1	Decisões em processos que versam sobre descumprimentos de normas; abandono de cargos; acúmulo indevido de cargos; Incontinência Pública; falta de urbanidade; assédio moral; processos arquivados devido a ausência de autoria e/ou materialidade (arquivamento);
	Substantiva	Teoria Gerencial	Caetano (1932)	2	Decisões em processos que versam sobre crime contra a administração pública; lesão ou dilapidação da coisa pública; atividade remunerada durante licença médica; evolução patrimonial incompatível; aplicação indevida de dinheiro públicos; ofensa física; receber ou solicitar propina; advocacia administrativa
Auditoria	Formal	Teoria burocrática	Instrução Normativa SFC nº 3/2017	0	Relatórios que não tem escopo de auditoria, como as avaliações de efetividade e despachos

Fonte: a autora.

Há poucos dados sobre os produtos de controle interno emitidos pelas controladorias nos estados e municípios brasileiros, especialmente tratando-se de dados secundários, que prescindem de uma transparência ativa dos produtos exortados pelas controladorias. Para

além desse fato, mister que o estudo contemple um órgão que possua controladoria estruturada no desempenho das macrofunções citadas.

Nesse cenário, a análise será realizada acerca do controle interno do Poder Executivo do estado de Minas Gerais, especificamente a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG), que possui a estrutura de quatro macrofunções de controle (Decreto nº 47.774, de 3 de dezembro de 2019), quais sejam: Auditoria Geral, Corregedoria-Geral, Subcontroladoria de Transparência e Integridade.

A coleta dos dados foi realizada por meio de relatórios disponíveis no site institucional da CGE/MG, sendo a estes aplicada a escala, com respostas variando em três níveis de atuação da macrofunção de controle: inexistente/não se aplica (0), formal (1) e substantiva (2). Destaque-se que há ordenação desses critérios, eis que na perspectiva do controle interno o 0 é não desejável, o 1 é o esperado e o 2 é o desejável.

Considerando os produtos exortados pela CGE/MG no ano de 2020, disponíveis no sítio institucional, a amostra terá 23 produtos de auditoria, 6 produtos de integridade, 5 produtos de transparência ativa e 216 decisões correccionais, num total de 250 unidades hermenêuticas (documentos diversos).

Após a tabulação dos resultados, serão contrapostos, para aferição de aderência, análises externas e rankings que eventualmente tenham avaliado a efetividade da atuação da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, notadamente: existência de decisões expulsivas relacionadas à apuração de atos de corrupção; nível do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM); Escala Brasil Transparente (EBT), organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU); e resultado aferido pelo artigo acadêmico (Barreto & Vieira, 2020) “Os programas de integridade pública no Brasil: indicadores e desafios”, que descreveu os programas de integridade implementados pela Administração Pública Direta brasileira, com o objetivo de comparar suas práticas com o regime internacional anticorrupção.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No total dos produtos de controle interno exortados pela CGE/MG em 2020, 113 se enquadram na dimensão formal, o que corresponde a 45%, sendo que a dimensão substantiva corresponde a 55% do total. Esses números indicam uma atuação formal já prevista pelo

parâmetro legal de atuação das controladorias públicas, sendo que o alinhamento ao novo papel do controle interno pode ser comprovado pelo perfil que tendeu para maioria das ações em uma dimensão substantiva. Estratificando o resultado por macrofunção, temos, vide Figura 2:

Figura 2

Resultados

Macrofunção	% CIFormal	% CISubstantivo
Auditoria	48	52
Correição	54	46
Transparência	40	60
Integridade	30	70

Fonte: a autora.

No *case* da CGE/MG, apenas na função de correição a dimensão formal foi maior do que a substantiva, sendo que o parâmetro da atividade correcional sempre será a lei e o devido processo legal. Destarte, a pungente dimensão substantiva na Corregedoria Geral do Estado de Minas Gerais está consubstanciada em especial pelas decisões expulsivas relacionadas à apuração de atos de corrupção (23 atos relacionados à corrupção cujas expulsões estão fundamentadas nos artigos 249, inciso III, 250, incisos II, III, V, VI e 257, incisos II e III, da Lei Estadual nº 869/52.)

O resultado da categorização proposta também se confirma na macrofunção auditoria, eis que conforme estudo recentemente divulgado, a CGE/MG está prestes a atingir o nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), modelo universal internacionalmente reconhecido que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva. Segundo o Relatório de Implementação divulgado pela Auditoria-Geral, o órgão já concluiu 96% das ações do nível 2 do IA-CM.

Para as ações de transparência, confirmando a tendência descrita na categorização, o Estado de Minas Gerais alcançou pontuação máxima na Escala Brasil Transparente (EBT), organizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) no ano de 2021, referente à avaliação de 2020, a qual contempla análise de elementos de transparência passiva e a transparência ativa. Para completar e deixar mais robusta essa ação substantiva, o Estado de Minas Gerais lançou em 2021, o novo Portal de Dados Abertos, com o objetivo de aumentar a qualidade dos dados e metadados publicados.

Por fim a partir da macrofunção integridade, na qual a dimensão substantiva foi a mais presente, pode-se aferir a consistência da classificação, eis que a Controladoria-Geral do Estado de Minas foi considerada no artigo “Os programas de integridade pública no Brasil: indicadores e desafios” como o órgão brasileiro com o plano de integridade mais aderente em relação às diretrizes estabelecidas pelas principais referenciais nacionais e internacionais.

O artigo descreve os programas de integridade implementados pela Administração Pública Direta brasileira com o objetivo de comparar suas práticas com 9 diretrizes dispostas no regime nacional e internacional anticorrupção. A pesquisa analisou 12 programas de integridade pública criados por governos federal, estadual e municipal por meio de 36 indicadores (Barreto & Vieira, 2020). Os resultados indicam que o programa de integridade pública com maior aderência às práticas nacionais e internacionais é o da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, que atende a 91% dos quesitos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa contribui para descrever, categorizar e propor uma reflexão sobre o controle interno na perspectiva substantiva, para além das abordagens clássicas de controle interno que são pautadas na análise da estrutura e utilização de questionários de percepção.

Essa análise está alinhada à moderna concepção da atuação dos órgãos de controle interno, que aborda as funções de fiscalização e trabalhos de conformidade, bem como se estrutura para emitir produtos com escopo de apoio ao gestor e de combate à corrupção, no desempenho de suas macrofunções de auditoria, correição, transparência e integridade.

Dessa forma, partindo da tipologia da *accountability* horizontal e substantiva, podemos aplicar esse arcabouço ao controle interno, criando um constructo de controle interno substantivo, caracterizado pela atuação além do sentido técnico da prestação de contas, considerando o dever de demonstrar que os recursos foram geridos de forma mais eficaz, eficiente, íntegra, econômica e transparente (Denhardt e Denhardt 2007).

O presente estudo ajuda a ampliar o conhecimento sobre controle interno, que teve sua normatização constitucional em 1988 e desde então, vem se desenvolvendo em leis

infraconstitucionais, práticas de organismos internacionais, *frameworks* e literatura nacional e internacional.

Os resultados da pesquisa evidenciam a importância da dimensão substantiva, sendo que essa categorização proposta pode ajudar os gestores públicos na condução das diretrizes para atuação das controladorias públicas. Reitero que apesar dos resultados, há limitação deste modelo em relação ao pequeno número de observações do *case* único CGE/MG, podendo refletir em fragilidades no modelo geral.

Apesar de pouca literatura sobre o tema do controle interno substantivo, os resultados podem ser aferidos em estudos posteriores, que vão avaliar consistência da classificação proposta em cada macrofunção do controle interno, assim, abrem-se lacunas que serão exploradas em investigações futuras.

Por fim, sugere-se que novos estudos continuem analisando a dimensão substantiva do controle interno a fim de verificar a sua evolução e mensuração, além de pesquisas que verifiquem a sua eficácia em relação às macrofunções de auditoria, correição, transparência e integridade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRUCIO, F. L. *O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente*. Cadernos ENAP, Brasília, n. 10, p. 1-52, 1997.
- ABRUCIO, F. Luiz; LOUREIRO, M. R. *Finanças públicas, democracia e accountability*. In: ARVATE, Paulo Roberto; BIDERMAN, Ciro (Org.). *Economia do Setor Público no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004.
- ALBUQUERQUE, C. B. C. de; OLIVEIRA, A. G. *A accountability em Pareceres Prévios do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: Possíveis Consequências para o Desenvolvimento Local*. Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, v. 2, n. 2, p. 43-57, jul./dez. 2013.
- ARAÚJO, M. V. *Tribunal de Contas: o controle de governo democrático - histórico e perspectivas*. In: Concurso Nacional de Monografias do Tribunal de Contas do Paraná, 1º lugar, TCE PR 1993.
- BABBIE, E. *Métodos de Pesquisas em Survey*. Belo Horizonte-MG: Editora UFMG, 2005.
- BALBE, R. da S. *Controle interno e o foco nos resultados*. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

- BARRETO, R. T. de S.; VIEIRA, J. B. *Os programas de integridade pública no Brasil: indicadores e desafios*. Cadernos EBAPE.BR, v. 19, n. 3, p. 442–463, 2021.
- BARROS, E. F. *Auditoria de Desempenho nos Tribunais de Contas Estaduais Brasileiros: uma pesquisa exploratória*. 1999. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FEA/USP 1999. São Luiz: publicação independente, 2000.
- BATISTA, M.; ROCHA, V. SANTOS, J. L. A. dos. *Transparência, corrupção e má gestão: uma análise dos municípios brasileiros*. Revista de Administração Pública, v. 54, p. 1382–1401, 2020.
- BEHKAMAL, B. et al. *A metrics-driven approach for quality assessment of linked open data*. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, v. 9, n. 2, p. 64-79, 2014.
- BEUREN, I. M., ZONATTO, V. C. S. *Perfil dos artigos sobre controle interno no setor público em periódicos nacionais e internacionais*. Revista de Administração Pública, v. 48, n. 5, p. 1135-1164, 2014.
- BILHIM, J. *Gestão Estratégica de Recursos Humanos*. 5. ed. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa, 2016.
- BLAIKIE N. *Designing Social Research*. 2nd ed. Polity Press. 2010, 352 p.
- BOVENS, M.; GOODIN, R.E.; SCHILLEMANS, T. *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press: Oxford, 2014.
- BOVENS, M.; SCHILLEMANS, T.; HART, P. Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. *Public Administration*, v. 86, n. 1, p. 225–242, 2008.
- BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. *Relatório de acompanhamento TC 015.268/2018-7, Índice Integrado de Governança e Gestão 2018 do TCU – IGG 2018 acórdão 588/2018-TCU-Plenário*. Relator: Bruno Dantas, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/andre/Downloads/Relatorio-tecnico-completo-IGG2018.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. *Revista do Serviço Público*, v. 47, n.1, p. 7-29, jan./abr. 1996.
- CAETANO, M. Do Poder Disciplinar no direito administrativo português. Lisboa: Imprensa da Universidade, 1932.
- CAMPOS, A. M. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n 2, p. 30-50, fev./abr. 1990. Disponível

em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9049>. Acesso em: 6 set. 2022.

CASTRO, D. P. de. *Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público: integração das áreas do ciclo de gestão - contabilidade, orçamento e auditoria e organização dos controles internos, como suporte à governança corporativa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

CENEVIVA, R. Accountability: novos fatos e novos argumentos – uma revisão da literatura recente. *In: Encontro de Administração Pública e Governança da ANPAD, 2006, 2006, São Paulo. Anais [...].* São Paulo: EnAPG ANPAD, 2006.

CENEVIVA, R.; FARAH, M.F.S. Democracia, avaliação e accountability: a avaliação de políticas públicas como instrumento de controle democrático. *In: Encontro de Administração Pública e Governança da ANPAD, 2006, São Paulo. Anais [...]* São Paulo: EnAPG ANPAD, 2006.

CFC - Conselho Federal de Contabilidade. *Resolução 1.135, de 21 de novembro de 2008*. Aprova a NBC T 16.8 - Controle Interno. Brasília: Diário Oficial da União. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

CHIZZOTTI, A. *Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais*. São Paulo: Cortez, 1995. 165p.

CONACI - Conselho Nacional de Controle Interno. *Descubra se o controle interno do seu município está bem estruturado*. Disponível em: <<https://pt.surveymonkey.com/r/conaci-pesquisa>>. Acesso em: 4 maio 2022.

DALLARI, D. de A. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, 33. Ed., São Paulo: Saraiva, 2016.

DENHARDT, R. B. *Teorias da administração pública*. Tradução: Francisco G. Heidmann. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

DENHARDT, R. B.; DENHARDT, J. V. The new public service: serving rather than steering. *Public Administration Review*. Washington, v. 60, n. 6, p. 549-559, Nov./Dec. 2000.

DENHARDT, R. B.; DENHARDT, J. V. *The new public service: serving, not steering*. New York: Armonk, 2007.

DI PIETRO, M. S. Z. *Direito administrativo*. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

DONALDSON, L. Teoria da contingência estrutural. *In: CLEGG, S.R.; HARDY, C.; NORD, W. Handbook de estudos organizacionais*, v. 1, São Paulo: Atlas, 1999. cap. 3, p. 105-133.

DONALDSON, L. Teoria da contingência estrutural. *In: S. R. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord (Org.). Handbook de estudos organizacionais* São Paulo: Atlas.

- EAVES, D. The Three Laws of Open Government Data. *Blog Eaves.Ca.*[s. l.] 30 set. 2009. Disponível em: <https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>. Acesso em: 31 ago. 2022.
- ELIAS, G.; OLIVEIRA, W. M. de; MONTEIRO, D. M. V. Controle interno dos municípios do estado de minas gerais: uma proposta de diagnóstico de sua efetividade, *Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais*. Belo Horizonte v. 35 n. 1 p. 124-139 jan./jun. 2017.
- GARCIA, L. M. *Análise do Controle Interno no Poder Executivo Federal Brasileiro sob a perspectiva de Pierre Bourdieu: história social como possibilidade de compreensão da produção e reprodução de práticas dos agentes*. 2011. 240 p. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-8UDGG5>. Acesso em: 6 set. 2022.
- HATCH, M. J. The dynamics of organizational culture. *Academy of Management Review*, v.18, n.4, p. 657-693, out. 1993. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/258594>. Acesso em: 6 set. 2022.
- HELFENSTEIN, Ronaldo. Independência e qualidade do controle interno no setor público. *Pensar Contábil*, v. 21, n. 75, 2019. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/3496>. Acesso em: 6 set. 2022.
- IFAC - INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. *2019 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. Disponível em: <https://www.ifac.org/ipsasb/publications/2019-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements>>. Acesso em: 31 ago. 2022.
- IFAC- INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. *Governance in the Public Sector: a governing body perspective*. Study n. 13. New York: IFAC, August 2001. Disponível: https://portal.tcu.gov.br/en_us/biblioteca-digital/governance-in-the-public-sector-a-governing-body-perspective.htm. Acesso em: 6 set. 2022.
- IJAB, M. T. *et al.* Towards Big Data Quality Framework for Malaysia's Public Sector Open Data Initiative. *In: International Visual Informatics Conference*. 2017. p. 79-87, nov. 2017 Bangi, Malásia.
- INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions. Guia para as normas de controle interno do setor público. Tradução: Cristina Maria Cunha Guerreiro, Delanise Costa e Soraia de Oliveira Ruther. Salvador: Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2007. Disponível em: <https://www.>

tce.ba.gov.br/images/intosai_diretrizes_p_controle_interno.pdf. Acesso em: 6 set. 2022.

JOSÉ FILHO, A. A Importância do Controle Interno na Administração Pública. *Diversa*. Ano 1, n. 1, p. 85-99, jan./jun. 2008.

JUSTEN FILHO, M. *Curso de direito administrativo*. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

KOPPELL, J. G. S. Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. *Public Administration Review*, v. 65, n. 1, p. 94-108, jan./fev. 2005.

LINDBERG, S. I. Mapping accountability: core concept and subtypes. *International Review of Administrative Sciences*, v. 79, n. 2, p. 202–226, 2013.

MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

MORAES, Alexandre de. *Direito constitucional*. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. . *Análise Textual Discursiva*. 1. Ed. Ijuí: Unijuí, 2007.

MULGAN, R. 'Accountability': An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, v. 78, n 3, p. 555-573, outono. 2000.

NEVES, G.; GUIMARÃES, A.; AVILTON JÚNIOR. *As bases para um novo modelo de administração pública orientada para resultados: evolução dos paradigmas, novos princípios e dimensões operacionais de funcionamento*. Trabalho apresentado ao X Congresso Consad de Gestão Pública. Gestão por Resultados como Estratégia de Monitoramento da Gestão. Brasília, 2017. Disponível em: http://consad.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Painel-15_01.pdf. Acesso em: 6 set. 2022.

O'DONNELL, G. Accountability horizontal e novas poliarquias. *Revista Lua Nova*. São Paulo: CEDEC, n. 44. 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/jbXvTQR88QggqcdWW6vXP8j/?lang=pt>. Acesso em: 6 set. 2022.

O'DONNELL, G. Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política. *Revista Española de Ciencia Política*, nº 11, p. 11-31, out. 2004.

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Recomendação do Conselho da OCDE sobre integridade pública*, 2017. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022.

- OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento. Relatório 2011 Avaliações da OCDE sobre Governança Pública: Avaliação da OCDE sobre o Sistema de Integridade da Administração Pública Federal Brasileira - Gerenciando Riscos por uma Administração Pública mais íntegra, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/articulacao-internacional-1/convencao-da-ocde/arquivos/avaliacaointegridadebrasileiraocde.pdf>. Acesso em: 06 set. 2022.
- PINHO, J. A. G. de; SACRAMENTO, A. R. S. Accountability: já podemos traduzi-la para o português? *Revista de Administração Pública*, v. 43, p. 1343–1368, 2009.
- PRADO, O.; PÓ, M. V. Discursos, prestação de contas e responsabilização democrática nas reformas da gestão pública. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. *Anais [...]* Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.
- REIS, A. de O.; ALMEIDA, F. M. de; FERREIRA, M. A. M. Relações entre Corrupção Percebida e Transparência Orçamentária: um estudo com abordagem cross-national. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, v. 15, n. 37, p. 158–177, 2018.
- ROCHA, A. C. A realização da accountability em pareceres prévios do Tribunal de Contas de Santa Catarina. *Revista de Administração Pública*, v. 47, p. 901–926, 2013.
- ROCHA, A. C. Accountability na administração pública: a atuação dos tribunais de contas. In: XXXIII, EnANPAD, 2009, São Paulo. *Anais [...]* São Paulo: EnANPAD, 2009.
- ROCHA, A. C. Accountability na Administração Pública: Modelos Teóricos e Abordagens. *Contabilidade, Gestão e Governança*. Brasília, v. 14, n. 2, p. 82-97, mai./ago. 2011.
- ROCHA, Arlindo Carvalho. Auditoria de Gestão – uma forma eficaz de promoção da Accountability. In: XXXI EnANPAD. 2007, Rio de Janeiro. *Anais [...]* Rio de Janeiro: XXXI EnANPAD, 2007.
- ROCHA, L. M. da. A função controle na Administração Pública: controle Interno e Externo. *Fórum Administrativo*, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, abr. 2001.
- ROCHA, Lincoln Magalhães da. A função controle na Administração Pública: controle Interno e Externo. *Fórum Administrativo*, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, abr. 2001.
- ROMZEK, B. S. & INGRAHAM, P. W. Cross pressures of accountability: Initiative, command, and failure in the Ron Brown plane crash. *Public Administration Review*, v. 60, n. 3, p. 240-253, 2000.
- SALM, J. F.; MENEGASSO, M. E. Os Modelos de Administração Pública como Estratégias Complementares para a Co-Produção do Bem Público. *Revista de Ciências da Administração*, Universidade Federal de Santa Catarina, v. 11, n. 25, set./dez. 2009, p.

97-120. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2735/273520578004.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022.

SCHEDLER, A. Conceptualizing accountability. In: SCHEDLER, A.; DIAMOND, L.; PLATTNER, M. F. (Org.). *The self-restraining state: power and accountability in new democracies*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1999.

SCHEDLER, A. *¿Qué es la Rendición de Cuentas?*. Cidade do Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. (Cuadernos de Transparencia del Instituto de Investigaciones Jurídica), p. 1-44.

Seminário O controle interno governamental no brasil: velhos desafios, novas perspectivas, 2014, Foz do Iguaçu. Anais [...] Foz do Iguaçu: CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno, 2014. Disponível em: <https://conaci.org.br/wp-content/uploads/2021/09/O-Controle-Interno-Governamental-no-Brasil-PORT-9-8-141.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022

SPINELLI, M. Controle interno. In: AVRITZER, L.; BIGNOTTO, N.; GUIMARÃES, J.; STARLING, H. M. M. (Org.). *Corrupção: ensaios e Críticas*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

VETRÒ, A. *et al.* Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly*, v. 33, n. 2, p. 325-337, 2016.

VIOL, D. M. *Entre o texto e o contexto: institucionalização dos programas de integridade no Brasil*. 2019. 178 p. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, 2019. Disponível em: <http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/425>. Acesso em: 6 set. 2022.

LISBOA CIDADE CRIATIVA: AVANÇOS E DESAFIOS NO CENÁRIO PÓS-PANDÊMICO

Sarita Cruz de Oliveira

Universidade Feevale
saritacruz@gmail.com

Mary Sandra Guerra Ashton

Universidade Feevale
marysga@feevale.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Lisboa vem se consolidando, cada vez mais, como uma Cidade Criativa multivocacional, sendo destaque nas Indústrias Criativas nos setores da música, das artes cênicas, da moda, do *design*, da gastronomia, do audiovisual, da literatura, entre outras áreas. A capital portuguesa saiu da crise internacional de 2008 a 2014 apostando fortemente em seus *clusters* criativos. Na atualidade em que o mundo sai de uma pandemia de mais de dois anos de Covid-19, seguindo da Guerra na Ucrânia que vem afetando especialmente a Europa, Lisboa indica que seguirá investindo consistentemente em sua Economia Criativa para superar mais um período de desafios. Diante deste contexto, o presente trabalho busca responder ao problema de pesquisa “Quais são os principais avanços e os principais da cidade de Lisboa no cenário pós-pandêmico?”.

Objetivo:

A proposta do presente trabalho consiste em estabelecer uma relação teórico-empírica entre a literatura que conceitualiza o campo de estudo das Cidades Criativas e as potencialidades existentes em Lisboa que a caracteriza como uma Cidade Criativa multivocacional. Como objetivo principal, serão analisados quais são os principais avanços e os principais desafios da cidade no cenário pós-pandêmico do ano de 2022.

Referencial Teórico:

Nas duas últimas décadas, a cultura e a economia criativa vêm ganhando destaque nos quadros de políticas públicas urbanas, em diversas cidades tiveram um renascimento notório,

por meio da revitalização urbana e a gentrificação de espaços que antes eram devolutos e agora são utilizados para práticas artísticas e culturais (Vivant, 2012).

Estas Cidades Criativas possuem qualidades similares: “um senso de conforto e familiaridade, uma boa mistura do velho com o novo, variedade e escolha e um equilíbrio entre o calmo e o vivificante ou entre o risco e a cautela” (Landry, 2013:45).

O fato de uma cidade ser criativa não significa, entretanto, que ela consiga contemplar todos os anseios de sua população de forma consensual. O desafio consiste em ter uma gestão que saiba confluir as similaridades e os tensionamentos de opiniões (Landry, 2013).

Desta forma, a evolução das diversas maneiras de buscar compreender, explicar e desenhar as dinâmicas cotidianas decorrentes das cidades, resulta em novos arranjos e novas possibilidades de desenvolvimento socioeconômico, visando a solução dos problemas citadinos e o convívio harmônico dos residentes no uso do ambiente urbano público e privado, refletindo diretamente na qualidade de vida da população (Ashton, 2018).

Metodologia:

A pesquisa realizada é exploratória, com foco mais amplo e aberto, que busca sistematizar a compreensão de fenômenos e processos em seus contextos teóricos, culturais, sociais, técnicos, históricos, entre outros (Vasconcelos, 2011). No âmbito dos procedimentos técnicos, a pesquisa realizada caracteriza-se como um estudo de caso composto por revisão bibliográfica e pesquisa documental. O estudo de caso se constitui na melhor estratégia de pesquisa para se compreender fenômenos sociais complexos inseridos em algum contexto da vida real (Yin, 2005). “Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise estatística” (Goldenberg, 2011: 34). Para a triangulação dos dados levantados na pesquisa, fez-se uso da técnica de análise de conteúdo, que possibilita a comparação das características de discursos entre si ou a comparação de discursos com as normas a qual fazem parte (Bardin, 2004).

Resultados Preliminares ou Esperados:

No presente trabalho, buscou-se apresentar quais são os principais avanços e os principais desafios da cidade no cenário pós-pandêmico. Os resultados foram apresentados de acordo com os seis principais pilares de atuação do plano de governo atual, que abrangerá

os anos de 2022 a 2026. Os principais avanços apresentados são: Crescente investimento nas Indústrias Criativas; prioridade à ciência e inovação; apoio ao espírito empreendedor dos cidadãos, por meio de programas de fomento ao empreendedorismo; requalificação e ampliação dos espaços verdes; aumento do policiamento em zonas de maior risco; aumento dos programas sociais com foco na redução da desigualdade social por meio do investimento educacional desde a base escolar. Os principais desafios nos anos que seguem são: habitação acessível para todos; investimentos nas áreas culturais e do turismo, que foram duramente afetadas durante a pandemia; conciliar o crescimento da cidade com o avanço da preservação do meio-ambiente.

Conclusão:

Conclui-se, então, da presente pesquisa realizada, que ao cruzar os dados teórico-empíricos, Lisboa constitui-se em uma cidade voltada à multivocação de seus *clusters* criativos e que busca a inovação constante, sem perder de vista seu patrimônio histórico, suas raízes culturais e a conservação de suas belezas naturais. Busca assim, respostas aos desafios fazendo uso daquilo que se destaca nela: a mistura do velho com o novo, do milenar com o contemporâneo, da arte urbana com a arte erudita e da inclusão da população na construção de seu futuro.

Contribuição/Impacto:

O presente trabalho busca contribuir como uma fonte de conhecimento que poderá guiar a criação de políticas públicas de outras cidades, tomando como exemplo as ações que estão sendo desenvolvidas em Lisboa, para o enfrentamento e a superação dos problemas decorrentes da pandemia nos últimos anos. Cabe aos estudiosos e pesquisadores da área das Cidades Criativas o exercício contínuo do pensamento e articulação de futuros desejáveis, dando voz aos múltiplos anseios que surgem em suas pesquisas e atuando assim na cocriação das cidades que queremos viver.

Referências

- Ashton, M. (2018). *Cidades Criativas: Vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.
- Bardin, L. (2004). *Análise de conteúdo*. (3. ed.). Lisboa: Edições 70.
- Goldenberg, M. (2011). *A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais*. (12.ed.). Rio de Janeiro: Record.

Landry, C. (2013). *Origens e futuros da cidade criativa*. São Paulo: SESI-SP editora.

Vasconcelos, E.M. (2011). *Complexidade e Pesquisa Interdisciplinar: epistemologia e metodologia operativa*. (5.ed.). Petrópolis/RJ: Vozes.

Vivant, E. (2012). *O que é uma cidade criativa?* São Paulo: Editora Senac São Paulo.

Yin, R.K. (2005). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (3.ed.). Porto Alegre: Bookman.

Palavras-chaves: Cidades Criativas; *Clusters* Criativos; Indústrias Criativas; Lisboa; Pós-pandêmico.

LISBOA CIDADE CRIATIVA: AVANÇOS E DESAFIOS NO CENÁRIO PÓS-PANDÊMICO

1. INTRODUÇÃO

Após o ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia, a ONU decidiu fazer de 2021, o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. A organização incorporou em ambas as declarações a necessidade de avanço para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, das Nações Unidas. A *United Nations Conference on Trade and Development* – UNCTAD, lista como parte da indústria criativa os setores de audiovisual, artes cênicas, música, literatura, turismo, arquitetura, gastronomia, games, entretenimento, eventos e design, entre outras áreas. Para a Agência da ONU, a economia criativa tem o potencial de apoiar os países em desenvolvimento e as economias em transição na diversificação da produção e exportações. Segundo a UNCTAD, em todo o mundo, a economia criativa é responsável por 3% do PIB global, sendo que este valor aumenta quando é agregado o fator cultural à conta final (UNESCO, 2021).

A pandemia da COVID-19 paralisou a economia criativa. Desde a criação, a produção, a distribuição até o acesso, nenhum participante da cadeia de valor criativo foi poupado de seu impacto. A crise da saúde também revelou e agravou as vulnerabilidades pré-existentes no setor cultural. Muitos artistas e profissionais da cultura não foram incluídos no recebimento de ajudas sociais e financeiras que salvaram trabalhadores de outros setores. Embora estejamos consumindo conteúdo cultural online como nunca, artistas e criadores raramente recebem uma remuneração pelos acessos e visualizações online (UNESCO, 2021).

Neste sentido, diversas iniciativas foram criadas e mantidas, desde então, com o objetivo de salvaguardar os setores culturais e criativos ao redor do mundo. Desde abril de 2020, a UNESCO vem encorajando o debate entre os atores das Indústrias Criativas por meio de uma iniciativa chamada ResiliArt, um movimento global para mapear a resiliência e as dificuldades enfrentadas por artistas e profissionais culturais diante da crise do COVID-19 por meio de debates virtuais. Desde o lançamento da iniciativa, seguiu-se uma rápida replicação global e, até então, foram organizados mais de 270 debates envolvendo mais de 110 países, abrangendo inúmeros tópicos, desde a criatividade ao patrimônio cultural material e imaterial (UNESCO, 2022).

Em fevereiro de 2021 aconteceu o debate “Como podemos reconstruir as indústrias criativas e culturais após a pandemia da COVID-19”. Esse debate examinou as formas de reativar a economia criativa, ao aproveitar a oportunidade do Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável para tornar o setor criativo mais resiliente diante das crises futuras e elaborar políticas culturais mais alinhadas à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2021).

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas e suas múltiplas metas, consta o quarto ODS, que visa o estabelecimento de Educação de Qualidade na esfera global. Um dos elementos centrais para isso é a inovação, fundamental para o crescimento econômico. Por sua vez, o ODS 11, “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, está relacionado a questões que vão desde os transportes até a implementação de políticas voltadas para mudanças climáticas. Além da tecnologia, é preciso impulsionar a indústria criativa para criar polos inteligentes (Law, 2022).

Pode-se dizer que a constituição de uma cidade inteligente, inovadora e sustentável implica na garantia de uma boa qualidade de vida urbana para o conjunto de habitantes, o que passa pela questão da mobilidade urbana e da implantação de *clusters* criativos, que são as concentrações de empresas de mesmo setor criativo em determinada área geográfica (Law, 2022).

Lisboa vem se consolidando, cada vez mais, como uma Cidade Criativa multivocacional, sendo destaque nas Indústrias Criativas da música, das artes cênicas, da moda, do design, da gastronomia, do audiovisual, da literatura, entre outras áreas. A capital portuguesa saiu da crise internacional de 2008 a 2014 apostando fortemente em seus *clusters* criativos. Na atualidade em que o mundo sai de uma pandemia de mais de dois anos de Covid-19, seguindo da Guerra na Ucrânia que vem afetando especialmente a Europa, Lisboa indica que seguirá investindo consistentemente em sua Economia Criativa para superar mais um período de desafios. Diante deste contexto, o presente trabalho busca responder ao problema de pesquisa “Quais são os principais avanços e os principais desafios da cidade de Lisboa no cenário pós-pandêmico?”.

2. CIDADES CRIATIVAS – FUTUROS SUSTENTÁVEIS

O percentual da população que vivia em áreas urbanas passou de 3% nos anos de 1800 para 14% em 1900. Em 1950, este percentual alcançou os 30%. Na atualidade, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e nos países desenvolvidos este percentual chega aos 75% (Florida, 2008). É no espaço urbano que surge o paradoxo de forças políticas com bases cada vez mais locais em um mundo estruturado por processos cada vez mais globais (Castells, 2008).

O local que se escolhe para viver afeta cada aspecto da vida de um indivíduo, tais como, segurança, qualidade de vida, pessoas que irá conhecer e se relacionar, opções de lazer, acesso aos serviços de saúde, as experiências que se pode construir, além de todos os outros aspectos socioculturais (Florida, 2008). Desta forma, a ideia de que o mundo se tornaria plano com a globalização e o acesso à tecnologia já foi ultrapassada, tendo em vista que por mais mobilidade e conectividade que exista, alguns lugares se tornam mais produtivos por sua força de aglomeração, provando assim que a geografia importa e muito (Florida, 2008).

As Indústrias Criativas são atraídas para as regiões as quais proporcionam os melhores ambientes de interação para os seus atores, e como resultado disso, algumas cidades em particular acabam atraindo maior capital humano criativo que outras (Lorenzen; Andersen, 2009; Florida, Mellander, Adler, 2015). A criatividade das pessoas que vivem e trabalham nas cidades é o que leva estas cidades para o sucesso, transformando-se em um laboratório intercultural resultante de uma mentalidade coletiva que torna a cidade dinâmica, estrategicamente ágil e continuamente criativa para a descoberta e resolução de problemas urbanos complexos como a redução da desigualdade social, questões ecológicas e de sustentabilidade que vão além do consumismo (Landry, 2013).

Nas duas últimas décadas, a cultura e a economia criativa vêm ganhando destaque nos quadros de políticas públicas urbanas, em diversas cidades tiveram um renascimento notório, por meio da revitalização urbana e a gentrificação de espaços que antes eram devolutos e agora são utilizados para práticas artísticas e culturais (Vivant, 2012).

Estas Cidades Criativas possuem qualidades similares: “um senso de conforto e familiaridade, uma boa mistura do velho com o novo, variedade e escolha e um equilíbrio entre o calmo e o vivificante ou entre o risco e a cautela” (Landry, 2013:45). A Cidade Criativa

mantém vivas sua cultura, sua história e suas tradições, sendo receptiva a novas influências e incorporando à sua cultura novas ideias (Landry, 2013).

O fato de uma cidade ser criativa não significa, entretanto, que ela consiga contemplar todos os anseios de sua população de forma consensual. O desafio consiste em ter uma gestão que saiba confluir as similaridades e os tensionamentos de opiniões. Para tanto, os gestores necessitam ser conectores, encorajadores e facilitadores (Landry, 2013).

Por si só a era criativa não resolverá nossos problemas, não melhorará nossas sociedades, não curará nossas desigualdades. Nos Estados Unidos, por exemplo, os maiores centros criativos têm a mais alta incidência de desigualdade no país. Sem políticas e respostas públicas adequadas, a economia criativa pode dividir os criativos entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Nossa tarefa é construir uma comunidade criativa, uma sociedade criativa, não apenas uma economia criativa (Florida, 2005). Corroborando com esta questão, Scott (2006) defende que uma Cidade Criativa precisa ir além do aproveitamento de sua localização geográfica e da expansão de seus clusters e programas de requalificação de distritos. Ele enfatiza que enquanto não houver uma política séria de desenvolvimento, voltada a minimizar polarizações econômicas e marginalizações sociais, a cidade criativa poderá por se transformar em apenas um apanhado de bolsões de criatividade.

Sendo as cidades complexas, integradas e formadas por inúmeras conexões, a cidade criativa possui uma marcante característica de apresentar um posicionamento como se estivesse sempre em alerta para se antecipar ou transmutar problemas em soluções. Gerir uma cidade criativa requer um pacto de governança de amplo espectro, com agendas convergentes e que seja sustentável no longo prazo, mesmo quando ocorra alternância de diferentes governos. Não se trata de um projeto que possa ser consolidado no curto prazo e por isso deve partir de uma estratégia coerente e bem planejada, que se leve em conta como evitar ou minimizar o impacto de eventuais externalidades negativas, bem como o aporte de investimentos consistentes e contínuos em educação voltada para a aprendizagem de metodologias ativas e uma infraestrutura que evolua juntamente com as novas tecnologias de informação (Reis & Kageyama, 2009).

Desta forma, a evolução das diversas maneiras de buscar compreender, explicar e desenhar as dinâmicas cotidianas decorrentes das cidades, resulta em novos arranjos e novas

possibilidades de desenvolvimento socioeconômico, visando a solução dos problemas citadinos e o convívio harmônico dos residentes no uso do ambiente urbano público e privado, refletindo diretamente na qualidade de vida da sua população (Ashton, 2018).

2.1. Metodologia:

A pesquisa realizada é exploratória, com foco mais amplo e aberto, que busca sistematizar a compreensão de fenômenos e processos em seus contextos teóricos, culturais, sociais, técnicos, históricos, entre outros (Vasconcelos, 2011). No âmbito dos procedimentos técnicos, a pesquisa realizada caracteriza-se como um estudo de caso composto por revisão bibliográfica e pesquisa documental. O estudo de caso se constitui na melhor estratégia de pesquisa para se compreender fenômenos sociais complexos inseridos em algum contexto da vida real (Yin, 2005). “Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise estatística” (Goldenberg, 2011: 34). Para a triangulação dos dados levantados na pesquisa, fez-se uso da técnica de análise de conteúdo, que possibilita a comparação das características de discursos entre si ou a comparação de discursos com as normas a qual fazem parte (Bardin, 2004).

2.2. Lisboa Cidade Criativa: Avanços e desafios

A gestão municipal de Lisboa possui desde 2016 em seu plano governamental a Economia Criativa como um dos setores estratégicos de desenvolvimento da cidade. Para o planejamento que foi lançado pela Câmara Municipal para os anos de 2022 a 2026, a Economia Criativa continua a figurar como um dos motores de crescimento de Lisboa.

O atual plano de governo, intitulado “Grandes opções do Plano 2022-2026 da Cidade de Lisboa” possui seis pilares de atuação, sendo eles: 1) Uma cidade participada; 2) Uma cidade sustentável; 3) Uma cidade de cultura, de economia e inovação; 4) Uma cidade solidária; 5) Uma cidade que investe em saúde e educação; 6) Uma cidade resiliente e segura (Câmara Municipal de Lisboa, 2022).

A seguir, serão apresentados de maneira resumida qual a ideia central de cada um destes seis pilares, a saber:

Pilar 1 - Uma cidade participada: Busca recentrar o poder dos lisboetas e conferir-lhes liberdade para dinamizar novas formas de organização política, econômica, cultural e social.

Ao nível das suas ruas, dos seus bairros, das suas freguesias. Quanto mais próximos e envolvidos os cidadãos estiverem dos decisores políticos, mais capacidade de decisão terão sobre as políticas públicas que tem influência nas suas vidas, mais motivados estarão para se aproximar novamente da política local.

Pilar 2 – Uma cidade sustentável: A resposta política para as questões da sustentabilidade requer uma ação urgente, transversal e concertada, traduzida na construção de uma plataforma que mobilize cidadãos, empresas, escolas, ONGs e outros agentes em redor de compromissos comuns. Lisboa deve assumir a liderança na ação climática local e ser exemplo na concretização de medidas e projetos mais abrangentes que acelerem a transição energética, a neutralidade carbônica, a expansão sustentável das energias renováveis, a adaptação climática, a proteção ambiental, a salvaguarda do capital natural e dos serviços dos ecossistemas e a circularidade dos materiais. São áreas de atuação que devem ser transversais a todo o município e que devem contar com a participação ativa e informada da comunidade local, criando espaços e mecanismos que permitam o envolvimento dos munícipes, das empresas, das instituições, das associações e da sociedade civil. O grande salto para o futuro estará certamente no aproveitamento do enorme potencial solar de Lisboa. A disseminação das unidades de produção para autoconsumo constitui neste âmbito uma prioridade, a par da instalação de centrais fotovoltaicas bem como da adoção de soluções e tecnologias de elevada eficiência energética em edifícios, equipamentos, frota e serviços municipais, que reduzam os consumos de energia e o custo energético.

Pilar 3 – Uma cidade de cultura, de economia e de inovação: Uma cidade próspera é aquela que arrisca, que ousa e que anseia por uma mudança. Uma cidade que não tem medo de abraçar a ciência e a cultura como motores da disrupção. Disrupção cidadina, crescimento urbano, e desenvolvimento econômico. É isso que uma cidade com cultura, com economia e inovação alcança. A arquitetura, os monumentos, os museus, os teatros, as livrarias, proporcionam aos lisboetas e, aos que nos visitam, um sentimento de pertença. Uma cidade que se auto valorize através da cultura e uma cidade empenhada em conservar o património cultural para que as gerações futuras possam desfrutar da nossa herança cultural. Mas a nossa cultura é também feita de bairros, de costumes e tradições populares, paisagens e ambientes que fazem de Lisboa uma cidade única dentre as outras grandes cidades europeias e mundiais.

O cosmopolitismo, a diversidade cultural e abertura são fatores que caracterizam e sempre caracterizaram a nossa capital. É essencial que se dinamize uma cidade que desperte nos lisboetas a sua paixão, o seu empreendedorismo, que promova o risco. A cultura é indispensável para o desenvolvimento dos lisboetas e daqueles que nos visitam. A ambição da cidade deve ser promover pequenos centros culturais um pouco por toda a cidade para que todos possam cultivar hábitos de pensamento, criação e fruição artística.

A cultura ficou marcada pela crise de saúde pública que vivemos, mas também pela crise de valores democráticos como o acesso à informação. É, por isso, essencial que o Executivo da Câmara olhe para a cultura como um lugar de encontro. Encontro entre o passado e o futuro, entre o digital e o analógico, entre o velho e o novo. Todos fazem parte da identidade lisboeta.

A economia global, assim como a economia europeia, ficaram marcadas por um início de século turbulento e com uma pandemia que devastou milhares de empresas e empregos em Lisboa, peça essencial na fonte de riqueza do país. Lisboa precisa de continuar a apoiar os comerciantes e pequenos empresários dos setores que sofreram o maior abalo provocado pela pandemia. Mas Lisboa tem hoje de ser um ponto onde aqueles que mais fazem crescer a cidade, a sociedade, possam livremente e rapidamente abrir as suas atividades, diminuindo a burocracia e aumentando a informação digital.

Pilar 4 - Uma cidade solidária: A realidade social de Lisboa concentra problemas que perduram no tempo e que continuamente se agravam. As cidades são hoje um ponto de reunião de diferentes sonhos, de diferentes conquistas, mas também de diferentes vulnerabilidades. O estigma, a discriminação, o medo e o silêncio são ainda barreiras à educação, saúde, alimentação digna e cuidados sociais. A Lisboa solidária que se almeja com este pilar é uma cidade que assume uma resposta eficaz e com efetiva resolução para os problemas da pobreza e da exclusão, assumindo muitas vezes uma dimensão intergeracional. A liderança política não deve apenas olhar para a solidariedade social como um instrumento de gratificação instantânea, mas sim como um pilar essencial da justiça, da liberdade e do progresso.

Pilar 5 – Uma cidade que investe em saúde e educação: Este pilar tem por missão transformar a educação escolar num instrumento efetivo de mobilidade social e fuga à

pobreza. Na saúde, busca garantir aos lisboetas de todas as idades o acesso a cuidados de saúde de qualidade, com esforço acrescido para chegar aos mais vulneráveis e aos mais velhos, mas também às crianças e aos jovens, tendo em conta, ainda, que atravessamos um período em que é necessário prestar uma particular atenção à saúde mental dos cidadãos que foram mais afetados pelas medidas drásticas de combate à pandemia. Na educação básica, todo o percurso educativo tem de estar alicerçado numa rede coerente e estável, que se estenda desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior, cabendo ao município acompanhar as necessidades das crianças, promover o conhecimento científico dos universitários, envolvendo as famílias e professores, os investigadores e académicos, e todos os agentes educativos na necessária melhoria da qualidade da educação em Lisboa.

Pilar 6 – Uma cidade resiliente e segura: Uma cidade resiliente é uma cidade preparada para resistir às múltiplas contrariedades a que pode estar sujeita, capaz de prever e monitorar riscos e garantir, em permanência, as medidas necessárias para evitar acidentes maiores, garantindo assim uma sensação de segurança para os residentes e visitantes. No socorro e na segurança de pessoas e bens, na proteção civil e na segurança rodoviária, na ação preventiva e em situações de emergência, em cada rua e cada bairro, as pessoas têm que estar certas de que Lisboa dispõe de equipas qualificadas e dos meios necessários para uma resposta pronta e eficaz.

O plano de governo sublinha os desafios que serão enfrentados no contexto pós-pandêmico e que para isso busca uma construção conjunta do futuro da cidade:

Assente num novo modelo de governação em que se valoriza o envolvimento, a proximidade e a participação cidadã, este é o Plano que responde ainda à imprevisibilidade do contexto pandêmico, mas que apresenta soluções necessárias, equilibradas e justas.

Este é o Plano do compromisso e a sua primeira marca é o envolvimento das pessoas, não apenas no processo de decisão da cidade mas também no foco das políticas, refletida em propostas como os transportes públicos gratuitos para residentes menores de 23 e maiores de 65 anos, devolução de impostos aos lisboetas, assegurar que os mais carenciados acima dos 65 anos têm acessos aos serviços de saúde de forma gratuita, que os residentes têm desconto de 50% no estacionamento em toda a cidade, que as empresas e o comércio local têm acesso a um programa de apoio para recuperar dos últimos anos de dificuldade que atravessaram, e que há um maior investimento na inovação, particularmente no Hub do Beato.

Este Plano concilia o carácter institucional da autarquia e dá resposta aos anseios e expectativas da comunidade, refletindo o contexto de adversidade em que este exercício ocorre. Por um lado, o desafio pandêmico exige a mobilização de esforços, tornando incerta a atividade e, inevitavelmente, imprevisíveis os resultados. Por outro lado, este exercício ocorre já na fase mais desesperante da pandemia. Surge já depois de muitos esforços mobilizados, de um impacto que se estima muito elevado — superior a 300 milhões de euros em apenas dois anos. O contexto orçamental não pode deixar de sinalizar este desafio (Câmara Municipal de Lisboa, 2022:6).

A cidade precisa de uma governação moderna, com mecanismos alternativos de participação democrática, capaz de mobilizar o conhecimento de proximidade que as pessoas têm dos problemas da cidade. Por outro lado, quanto maior transparência na gestão do município, maior é a confiança nos eleitos. E maior é o vínculo dos munícipes na prestação de contas aqueles que os representam (Câmara Municipal de Lisboa, 2022:9).

Na Figura 1, a seguir, são apresentados os principais avanços de Lisboa no cenário pós-pandêmico. Buscou-se analisar, a partir da triangulação de dados obtidos na pesquisa, fatores que são considerados basilares em uma Cidade Criativa, realizando o cruzamento dos dados com o plano de governo da cidade de Lisboa.

Figura 1

Principais avanços de Lisboa no cenário pós-pandêmico

Avanços	Detalhamento e objetivos	Resultados alcançados
Crescente investimento nas Indústrias Criativas	Abertura do Hub Criativo do Beato como o maior hub a nível europeu para a instalação de empreendedores, indústrias criativas e empresas multinacionais. Apoio para os clusters criativos, para a inovação e para a tecnologia de forma sistemática e estruturada.	O Hub Criativo do Beato se consolida como um polo agregador de iniciativas privadas e públicas de promoção do empreendedorismo na cidade, em uma grande estrutura orientada ao apoio à criação e crescimento sustentado de empresas das Indústrias Criativas com elevado potencial. Afirmação da cultura e da criatividade como fatores diferenciadores na promoção do crescimento da economia.
Prioridade à ciência e inovação	Estímulo a parcerias entre as universidades e empresas	Fomentar a educação e a cultura para o empreendedorismo no ambiente universitário, designadamente através da promoção de encontros entre as

		várias universidades e entre as universidades e as startups para fomentar a complementaridade de competências e a criação de novas iniciativas. Lançar uma estratégia municipal de colaboração entre o Município e os estabelecimentos de ensino e centros de investigação para cumprir o desígnio da “cidade da inovação e do conhecimento”. Criação do Conselho Estratégico de Ciência e Inovação, que juntará os dirigentes máximos de instituições de ensino superior e empresas sediadas em Lisboa e trabalhar em parceria para o desenvolvimento sustentável da cidade e também envolvidos no seu processo de cocriação.
Apoio efetivo ao espírito empreendedor dos cidadãos e ajuda a desenvolver mercados concorrenciais de novas ideias e projetos.	Continuação e reforço dos programas e iniciativas municipais como a Semana do Empreendedorismo de Lisboa e o Lisboa Empreende.	Parcerias estratégicas para a promoção do ecossistema empreendedor da cidade, como programas de aceleração ou programas de atração de investidores internacionais.
Uma cidade sustentável	Programa “Uma Praça em Cada Bairro”, com intervenções em toda a cidade, procurando criar sinergias com outras atividades e espaços de escala local, em que a cada 15 minutos de deslocamento (conceito de “cidade dos 15 minutos”) se encontre: comércio, educação, saúde, cultura e espaços verdes, articulados por um espaço público requalificado, contribuindo para a implementação do Programa “Há vida no meu Bairro”.	Requalificação dos espaços públicos, dando preferência sempre à plantação de mais árvores e criação de mais áreas verdes para uso comum.
Cultura – um local de encontro	Investimento na promoção da cultura e da indústria criativa para a expansão da presença da língua portuguesa no mundo, por meio de iniciativas do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua que promovem a música, a literatura e o audiovisual gerados nos países lusófonos	Reforço da estratégia de promoção da língua portuguesa a nível internacional e enquanto fator de desenvolvimento econômico, através de eventos literários, com especial destaque para a poesia.

	como grandes impulsores para a aprendizagem do português como língua estrangeira.	
Uma cidade solidária	Criação e manutenção de iniciativas junto da comunidade estudantil do ensino secundário e superior que reforcem a consciência dos direitos humanos e sociais, despertando as novas gerações para uma participação cívica com mais impacto nas comunidades.	Defesa dos valores e práticas de solidariedade intergeracional, defesa do ambiente, promoção da saúde e do desporto, cidade da tolerância, multiculturalidade e multilinguismo junto de crianças, jovens e idosos, combatendo o isolamento social e promovendo os laços entre gerações.
Uma cidade resiliente e segura	Aumento do policiamento em zonas de diversão noturna; Reforço dos patrulhamentos de bairro; Reforço da Vídeo Proteção para uma maior eficácia dos dispositivos de segurança e o aumento do sentimento de segurança da população.	De acordo com o Índice de Cidades Seguras (SCI) da <i>Economist Intelligence Unit</i> , que é realizado a cada dois anos, Lisboa ocupa a 27ª posição entre as cidades mais seguras do mundo, com 70.1 pontos. Lisboa se destacou em segurança pessoal (76.9), infraestruturas (77.4) e segurança ambiental (74.3). Cabe destacar que de acordo com o índice Global Peace Index, Portugal é o sexto país mais seguro do mundo para se viver (Em primeiro lugar vem a Islândia, seguido de Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e Áustria).

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados da pesquisa (2022)

Na Figura 2, a seguir, serão apresentados os principais desafios de Lisboa no cenário pós-pandêmico, tendo em vista que novos problemas surgiram nos últimos anos, em decorrência da crise sanitária, assim como outros problemas que já eram existentes se agravaram neste período.

Figura 2

Principais desafios de Lisboa no cenário pós-pandêmico

Desafios	Detalhamento e objetivos	Resultados desejados
Habitação possível para todos	Com o crescimento de Lisboa, o aumento exponencial do turismo, a especulação imobiliária hoje é um dos maiores (senão o maior) problema dos que residem em Lisboa. Os altos custos da habitação cada vez mais expulsa os moradores para áreas mais afastadas da grande região metropolitana, fazendo com que muitas vezes as pessoas precisem residir distantes de seus locais de trabalho.	Expandir a oferta de moradias a custo mais acessível e compatível com o rendimento médio das pessoas que vivem em Lisboa, implementando estratégias e ações políticas de expansão do patrimônio habitacional, tendo em vista uma busca de maior estabilidade e melhoria da qualidade de vida da população.
Tecnologia	Do ponto de vista do aproveitamento dos recursos tecnológicos, Lisboa tem de evoluir no sentido da cidade inteligente (<i>Smart City</i>), otimizando as operações e serviços da cidade, tendo em vista tanto os desafios urbanos mais complexos como as necessidades mais comuns dos cidadãos.	Buscar as melhores estratégias de inteligência urbana a serviço da cidade, proporcionando soluções que atendam as necessidades dos cidadãos e de todas as pessoas que circulam na cidade, seja a trabalho ou a turismo, interconectando os mais diversos tipos de serviços prestados, por meio da gestão integrada da informação, nas suas várias dimensões e sistemas de gestão da cidade como a mobilidade, proteção civil, polícia municipal, iluminação pública e a limpeza urbana.
Uma cidade mais sustentável	Melhoria das condições da mobilidade suave com mais informação, segurança, conforto e funcionalidade. Atualizar e rever as metas até 2030 do Plano de Ação Local para a Biodiversidade quanto às espécies ameaçadas, assim como às espécies e habitats em risco face às alterações climáticas, integrando medidas de proteção ou recuperação de espécies prioritárias alinhadas com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030).	O desafio de uma grande cidade como Lisboa consiste em conseguir manter seu crescimento e seu desenvolvimento econômico, sem entretanto se descuidar das questões ambientais, que necessitam cada vez mais ser tratadas como prioridade nas agendas governamentais.

<p>Uma Cidade Partipada (engajamento dos cidadãos)</p>	<p>Criação de mecanismos que contribuam para acelerar a participação democrática dos lisboetas.</p>	<p>O conhecimento de proximidade e a relação de mútua dependência e responsabilidade entre os lisboetas são basilares para as regenerações necessárias em Lisboa nos próximos anos, por meio da participação popular.</p>
<p>Cultura – um local de encontro</p>	<p>A cultura ficou marcada pela crise de saúde pública resultante da pandemia de Covid-19, mas também pela crise de valores democráticos como o acesso à informação. E, por isso, é essencial que o Executivo da Câmara olhe para a cultura como um lugar de encontro. Encontro entre o passado e o futuro, entre o digital e o analógico, entre o velho e o novo. Todos fazem parte da identidade lisboeta.</p>	<p>Promover o trabalho dos criadores e agentes culturais, pela via de apoios financeiros e não financeiros, assegurando a diversidade da oferta e um acesso cada vez mais alargado às iniciativas culturais. Reforçar a aposta na descentralização de atividades culturais do centro para outras zonas da cidade, não só para ir de encontro da maioria dos lisboetas que não residem no centro histórico, mas também como forma de flexibilizar e diversificar fluxos turísticos. Criação de um Fórum Bienal de Cultura de Lisboa para encontro com os agentes culturais da cidade para debate aberto e abrangente sobre as necessidades e tendências do setor. Revitalização do comércio local por via de projetos culturais.</p>
<p>Uma cidade solidária</p>	<p>Executar as medidas do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, com forte aposta na prevenção de novas situações que possam levar mais pessoas a ficar em situação de sem abrigo, através do alargamento da rede de parceiros e da promoção de mecanismos que possam ser ativados, com rapidez e eficácia, nas primeiras horas em que alguém fica em risco. Assegurar que o FES – Fundo de Emergência Social, é ajustado à realidade socioeconômica das famílias mais vulneráveis. Aprofundar a Estratégia Municipal de Combate à Pobreza, em articulação com a Rede Europeia Anti-Pobreza. Renovar o compromisso com os três Planos Municipais nas áreas</p>	<p>Espera-se ao adotar medidas que buscam aumentar a solidariedade não somente nas políticas adotadas pelo governos, mas ao nível dos bairros e dos cidadãos, que se diminuam os problemas de vulnerabilidade social. A falta de moradia compatível com a renda de grande parte da população, consiste em outro problema que se resolvido, possibilitará às famílias um maior aproveitamento de seus rendimentos familiares e a possibilidade de mais acesso a outros bens de mérito. Busca-se também uma cidade cada vez mais tolerante e aberta à convivência sem discriminação e com oportunidades iguais.</p>

	da Igualdade de Género, Prevenção e Combate à Violência Doméstica e LGBTI+, cujo ciclo terminou em 2021, partindo da sua avaliação para o desenho dos novos planos e continuando a apoiar projetos que trabalhem na direção da Igualdade.	
Uma cidade resiliente e segura	Implementar o Programa ReSist, destinado a promover a resiliência sísmica em edificado privado, municipal e infraestruturas municipais. Alargar os projetos de Policiamento Comunitário da Polícia Municipal a mais bairros da cidade, baseados num modelo participativo de entidades locais e cidadãos, com vista ao aumento de segurança nos bairros.	Lisboa busca manter a inovação constante com recurso à ciência e à tecnologia, para se prevenir aos riscos e aos problemas próprios que são emergentes das grandes cidades.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados da pesquisa (2022)

3. CONCLUSÃO

Cidades Criativas são cidades que possuem em seu cerne o potencial de utilizar todas as suas vocações para maximizar seu crescimento e seu desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. Cabe a uma cidade criativa dar conta igualmente de resolver seus problemas, conflitos e suas crises, seja por motivos internos ou externos.

No presente trabalho, buscou-se, por meio da revisão da literatura pertinente ao assunto e por dados de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sistematicamente sobre a cidade de Lisboa, apresentar quais são os principais avanços e os principais desafios da cidade para os anos que seguem neste cenário pós-pandêmico.

Conclui-se, então, da presente pesquisa realizada, que ao cruzar os dados teórico-empíricos, Lisboa constitui-se em uma cidade voltada ao multi vocacionamento de seus *clusters* criativos e que busca a inovação constante, sem perder de vista seu patrimônio histórico, suas raízes culturais e a conservação de suas belezas naturais. Busca assim, respostas aos desafios fazendo uso daquilo que se destaca nela: a mistura do velho com o novo, do milenar com o contemporâneo, da arte urbana com a arte erudita e da inclusão da população na construção de seu futuro.

O presente trabalho busca contribuir como uma fonte de conhecimento que poderá guiar a criação de políticas públicas de outras cidades, tomando como exemplo as ações que estão sendo desenvolvidas em Lisboa, para o enfrentamento e a superação dos problemas decorrentes da pandemia nos últimos anos. Cabe aos estudiosos e pesquisadores da área das Cidades Criativas o exercício contínuo do pensamento e articulação de futuros desejáveis, dando voz aos múltiplos anseios que surgem em suas pesquisas e atuando assim na cocriação das cidades que queremos viver.

REFERÊNCIAS

- Ashton, M. (2018). *Cidades Criativas: Vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.
- Bardin, L. (2004). *Análise de conteúdo*. (3. ed.). Lisboa: Edições 70.
- Câmara Municipal de Lisboa. (2022). *Grandes Opções do Plano 2022/2026 da cidade de Lisboa*. Recuperado de https://www.lisboa.pt/fileadmin/download_center/orcamento/2022/gop/GOP_2022_2026.pdf
- Castells, M. (2008). O poder da identidade. *A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura*. Vol 2. (6. ed.). São Paulo: Editora Paz e Terra S/A.
- Florida, R. (2005). *The Flight of the Creative Class*. Nova York: Harper Business.
- Florida, R. (2008). *Who's your city? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life*. New York: Basic Books.
- Florida, R; Mellander, C. & Adler, P (2015). *Creativity in the City*. In: *The Oxford Handbook of Creative Industries*. Oxford: Oxford Creative Press.
- Goldenberg, M. (2011). *A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais*. (12.ed.). Rio de Janeiro: Record.
- Landry, C. (2013). *Origens e futuros da cidade criativa*. São Paulo: SESI-SP editora.
- Law, T. (2022). *O que Barcelona, Lisboa e São Paulo ensinam hoje sobre como construir uma cidade inteligente*. Recuperado de <https://www.projeto draft.com/o-que-barcelona-lisboa-e-sao-paulo-ensinam-hoje-sobre-como-construir-uma-cidade-inteligente/>
- Lorenzen, M. & Andersen. K.V. (2009). *Centrality and creativity: does Richard Florida's creative class offer new insights into urban hierarchy?* *Economic Geography*, v. 85, n. 4, p. 363-390.
- Reis, A.C.F; Kageyama, P. (2009). *Creative City Perspectives*. São Paulo: Garimpo de Soluções e Creative City Productions. Recuperado de <http://www.garimpodesolucoes.com.br>

Scott, A.J. (2006). *Creative Cities: conceptual issues and policy questions*. Recuperado de <http://escholarship.org/uc/item/77m9g2g6>

Unesco (2021). *Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável*. Recuperado de <https://www.unesco.org/pt/articles/ano-internacional-da-economia-criativa-para-o-desenvolvimento-sustentavel>

Unesco (2022). *Your Guide to ResiliArt for Mondiacult*. Recuperado de https://en.unesco.org/sites/default/files/resiliart_x_mondiacult_en.pdf

Vasconcelos, E.M. (2011). *Complexidade e Pesquisa Interdisciplinar: epistemologia e metodologia operativa*. (5.ed.). Petrópolis/RJ: Vozes.

Vivant, E. (2012). *O que é uma cidade criativa?* São Paulo: Editora Senac São Paulo.

Yin, R.K. (2005). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (3.ed.). Porto Alegre: Bookman.

MAPEAMENTO SOBRE OS RECURSOS DISPONIBILIZADOS AOS SETORES CRIATIVOS DE 2018 A 2021 PARA NOVO HAMBURGO E RIO GRANDE DO SUL

Serje Schmidt

Universidade Feevale
serje@feevale.br

Cristiano Max Pereira Pinheiro

Universidade Feevale
maxrs@feevale.br

Stephane de Lima Dias

Universidade Feevale
stephanedelimadias@gmail.com

Thomás Czrnhak

Universidade Feevale
thomasbczrnhak@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa: Um mapeamento inicial por Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016) objetivou verificar a oferta de políticas públicas para o Estado do Rio Grande do Sul e para o município de Novo Hamburgo-RS, ocupando-se do intervalo de 2018-2011. Reconhecendo a necessidade de atualização desta contribuição científica, este estudo trata sobre a importância das políticas públicas como fonte estratégica para o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade ativa e eficaz nos seus direitos e deveres sociais, e como esse arranjo pode influenciar o campo da Indústria Criativa nas áreas definidas pela Secretaria de Economia Criativa, em 2011.

Objetivo(s): Admite-se como objetivo geral conferir se há evolução ou retrocesso das políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Novo Hamburgo/RS, no que se refere aos investimentos de apoio à economia criativa, entre os quadriênios 2011-2014 e 2018-2021, por meio das secretarias FAPERS, SEDAC, SCIT e SECULT, inspirado em dar continuidade no estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016).

Referencial Teórico: Para fundamentação teórica, o estudo se baseia a rigor no Plano Nacional da Secretaria de Economia Criativa (2011) e no Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil (FIRJAN, 2022); Coelho, Sechi e Pires (2019), na Constituição Federal de 1988 e em Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016) para contribuições acerca de políticas. Utilizou-se Bendassoli, Wood, Kirschbaum e Cunha. (2009), Madeira (2014), Pinheiro e Conti (2019), Potts e Cunningham (2008) e Valiati e Wink (2013) para economia criativa e indústria criativa.

Metodologia, se houver: Para realização da pesquisa, de natureza aplicada, usufruiu-se de procedimentos técnicos documentais, servindo-se de revisão bibliográfica. Iniciou-se por realizar uma abordagem quantitativa na elaboração da clipagem dos dados, seguindo por uma abordagem quantitativa na tabulação e elaboração dos gráficos de análise. A coleta de dados fez uso de dados secundários por meios das publicações oficiais disponíveis em portais do Governo do Estado/RS e do Município de Novo Hamburgo/RS.

Resultados Preliminares ou Esperados: Os resultados, de acordo com o cenário proposto, e em um panorama geral, se mostram negativos se comparado com o estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016).

Conclusão: Ao fim, pode-se constatar que todas as secretarias que foram objetos de comparação, apresentaram um quadro negativo, visto que no geral indicaram retrocessos. O maior motivo para o cenário, acredita-se que seja em decorrência ao momento fatídico da retração econômica com a propagação do vírus Covid- 19. Tais reflexos englobam questões que servem de balizas à indústria criativa, como, por exemplo, o desenvolvimento socioeconômico e sustentável, no que se refere a diminuição de renda, empregos e consumo.

Contribuição/Impacto: O artigo, perante suas comprovações, pode prestar apoio para a criação de novas políticas públicas voltadas para os setores inseridos na Economia Criativa, ao passo que oferece uma visão atualizada no contexto econômico presente. Com tais políticas,

torna-se possível a desenvoltura regional e o crescimento socioeconômico, não somente do município de Novo Hamburgo, mas de toda Unidade Federativa do Rio Grande do Sul.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

BENDASSOLLI, P.; F. WOOD; T. KIRSCHBAUM; C. CUNHA, M. P. (2009). Indústrias criativas: definição, limites e possibilidades. *RAE*, v. 49 (1), 0-18. Recuperado em 11 outubro, 2022, de <https://www.scielo.br/j/rae/a/kvm4rNbFpXGNmfDSknxVBSP/?format=pdf&lang=pt>.

COELHO, F.; SECHI, L.; PIRES, V. (2019) *Políticas públicas: conceitos, casos práticos, questões de concursos* (3ª ed). São Paulo: Cengage Learning.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SISTEMA FIRJAN. (2022). *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil: Diagnósticos e Mapeamentos Setoriais* [Manual]. Rio de Janeiro: Frota & Cia,. 102 p.

MADEIRA, M. G. (2014) *Economia criativa: implicações e desafios para a política externa brasileira*. 1ª Ed. Brasília: FUNAG.

PINHEIRO, C.; BARTH, M.; VALIATI, V.; CHERUTTI, M. (2016). Políticas Públicas no Rio Grande do Sul: Um mapeamento sobre os recursos investidos nos setores criativos de 2011 a 2014. *Revista UNIABEU*, v.9 (21), 107-122. Recuperado em 29 abril, 2022, de <https://revista.uniabeu.edu.br/index.php/RU/article/view/2183>.

PINHEIRO, C.; CONTI, A. S. (2019) Afinal, o que é (e o que não é) indústria criativa? In: DOMINGUES, Juliano (org.). *Mídia e Cultura Contemporâneas: Linguagem (vol. 4)*. Porto Alegre: Editora Fi. Recuperado em 31 agosto, 2022, de <https://www.editorafi.org/linguagem-e-mercado>.

POTTS, J.. CUNNINGHAM, S. (2008). Four models of the Creative Industries. *International Journal of Cultural Policy*, 120 (1), 63-18. Recuperado em 28 abril, 2022, de https://www.researchgate.net/publication/227355977_Four_Models_of_the_Creative_Industries.

VALIATI, L; WINK, M. V. (2013). *Indústria criativa no Rio Grande do Sul: síntese teórica e evidências empíricas*. Porto Alegre: FEE.

Palavras-chave: Políticas públicas; Economia criativa; Plano Nacional de Economia Criativa.

MAPEAMENTO SOBRE OS RECURSOS DISPONIBILIZADOS AOS SETORES CRIATIVOS DE 2018 A 2021 PARA NOVO HAMBURGO E RIO GRANDE DO SUL

1. INTRODUÇÃO

As políticas públicas têm como objetivo promover o bem-estar da sociedade, afetando diretamente a todos os cidadãos. Por meio de um conjunto de ações, programas e atividades desenvolvidas pelos órgãos governamentais as políticas públicas visam garantir direitos iguais à população (Chirani & Silva, 2021).

Com o avanço tecnológico, de acordo com os autores supracitados, se detém novas possibilidades de engajamento público no processo de democracia como consequência dos avanços tecnológicos e científicos. Dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC), relatam que os brasileiros estão cada vez mais fazendo uso de plataformas digitais institucionais..

Movimentações socioculturais, avanços tecnológicos e investimentos por parte de setores público e privado em direção ao novo refletem a importância dada à criatividade e capacidade de inovação. Esses movimentos já são visíveis na economia criativa, responsável por 2,91% do PIB em 2020 (Firjan, 2022).

Sob tal contexto, se observa a correlação entre os dois assuntos expostos, visto que ambos refletem em um contexto econômico, político e social. Construindo, desta maneira, a necessidade de políticas públicas para o desenvolvimento e atuação no campo das indústrias criativas. Paralelamente, esse estudo retrata o cenário de 2018 a 2021 acerca dos recursos disponibilizados ao setor criativo por meio de políticas públicas, comparativamente com o estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016), atualizando tal e conferindo se há evolução ou retrocesso de políticas públicas no Estado do Rio Grande do Sul e do município de Novo Hamburgo no que se refere às ações e investimentos de apoio à economia criativa, comparando os quadriênios 2011-2014 e 2018-2021.

Os procedimentos metodológicos baseiam-se na coleta de dados por meio de fontes secundárias, nos portais oficiais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), e a Secretaria Municipal de Cultura. (SECULT).

A organização da pesquisa se dá sob tal formato: inicia-se com a seção 2, “Indústria e Economia Criativa”, a qual discorre sobre o setor criativo, sua definição e unidades fabris; na seção três, “Políticas Públicas: Conceito e Aplicações”, aborda-se o assunto conceitualmente, levantando suas aplicações em sociedade. No tocante à metodologia, esta encontra-se na seção 4, onde declara-se os métodos empregados para a coleta de dados e análises tecidas sob tal amostra, que pode ser conferida na seção 5. Para finalizar, as reflexões finais encontram-se na última seção, de número 6.

2. INDÚSTRIA E ECONOMIA CRIATIVA

Diante de sua natureza complexa, a definição de Economia Criativa tem sido amplamente debatida na academia e em nações por todo o mundo (Pinheiro & Conti, 2019), onde o conceito e os setores agrupados variam de acordo com a agência definidora.

Uma definição adotada pela SEPLAG (2021) corresponde o termo Economia Criativa à congregação de atividades conectadas ao conhecimento, cultura e criatividade, com o valor gerado de maneira imaterial, sendo ligada, conforme Madeira (2014) às mudanças organizacionais econômicas das nações, que passaram a valorizar aspectos sociais e transformações tecnológicas, forjando o termo "economia do conhecimento". A Economia Criativa corresponde a criação de riqueza por meio de ativos de origem criativa (Valiati & Wink, 2013), assim se diferenciando do termo "Indústria Criativa", correspondente às entidades que executam a ação de transformação do *input* (criatividade) em *output* imaterial e intangível ou híbrido, configurando valor por meio da produção intelectual (Bendassolli, Wood, Kirschbaum & Cunha, 2009).

O termo “Indústria Criativa” é uma construção conceitual recente. Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti. (2016) relatam que o relatório "Creative Nation" mapeou os valores investidos pelo Governo Australiano (de 1989 a 1990) nos setores criativos. Após essa publicação, outros países também começaram a explicar sobre o tema.

Articular a respeito da indústria criativa não é tão simples. O termo não se constitui dentro de um campo do saber de forma isolada e alocada em uma área específica. Estão associadas a objetos de pesquisas multidisciplinares, que são inseridos em discussões

diferentes e que cada definição é condizente com uma respectiva nação, por conta de diferenças políticas, como à concepção de propriedade intelectual (Cunha & Yanaze, 2015).

O Plano da SEC (2011) aduz que é possível chegar a uma conclusão a respeito do termo, sendo o setor criativo todo e aquele que contém atividades produtivas em que o processo principal é um ato criativo gerador de valores simbólicos, elemento chave da formação de preço, e que resulta na produção de riqueza econômica e cultural. A respeito do valor simbólico, entende-se como a essência e a capacidade humana de imaginar, inventar, criar, de forma individual ou coletiva, formando a cadeia produtiva do conceito, conforme a Figura 1, localizada abaixo.

Figura 1

Dinâmica de funcionamento da Economia Criativa

Fonte: Ministério da Cultura (2011)

Os dados obtidos, por meio de pesquisas realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, sobre o mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, apresentaram que em 2020, o PIB criativo representou 2,91% de toda riqueza gerada em território nacional (Firjan, 2022). Isso demonstra a fundamentalidade de setores criativos no Brasil. Sobre isso Cunha e Yanaze (2015, p. 04) trazem que “a indústria criativa vem sendo considerada como um dos segmentos econômicos com maiores possibilidades de crescimento no mundo

contemporâneo”. Esse setor tende a crescer paulatinamente dado o seu potencial e as vastas oportunidades que o campo apresenta. Tal acréscimo pode ser visualizado nos dados da Firjan (2022) que confirmam o crescimento de 0,82% da economia criativa brasileira entre os períodos de 2004 e 2020.

Toma-se como classificação de Economia Criativa a conceituação trazida pelo Plano da Secretaria Nacional de Economia Criativa (2011), pela proximidade de governos, bem como premissa para a comparabilidade com o estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016). Os norteadores que compõem as indústrias criativas brasileiras, são trazidos em cinco perspectivas pela SEC: Patrimônio (material e imaterial, arquivos e museus), Expressões Culturais (artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras e artes visuais), Artes de Espetáculo (dança, cinema, circo e teatro), Audiovisual e do Livro, da Leitura e da Literatura (cinema e vídeo, publicações e mídias impressas) e Criações Funcionais (moda, design, arquitetura e arte digital).

Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016, p. 05) refletem que “a complexidade dessa divisão afeta, no caso das políticas, o cerne de princípios que determinam onde um governo vai investir”. O impacto do desenvolvimento social e econômico das políticas envolvidas são fundamentadas dependendo de cada nação. O objetivo do escopo do plano da SEC foi a elaboração de uma ferramenta que permitisse a organização e comparação dentro do ambiente das expressões culturais, além do entendimento das áreas abrangidas do setor criativo e uma possível posterior disponibilização para diversos países, conforme remete a Figura 2.

Figura 2

Escopo dos Setores Criativos

Fonte: Ministério da Cultura (2011)

Cada região possui suas peculiaridades e características culturais, tanto em produtos como em serviços. O processo estratégico torna-se, neste contexto, de extrema importância pois cria uma posição de defesa e ataque da organização e/ou região, frente às ameaças e oportunidades do ambiente interno e externo (Porter, 1989).

Em suma, os dados sobre o setor econômico criativo apresentam escassez e são insuficientes, pois não permitem a real dimensão e a importância econômica, visto que as metodologias até então utilizadas pelos órgãos e instituições governamentais só podem captar os resultados de relações formais (Sec, 2011). Para que fosse possível aproximar a realidade dos resultados, assim como a mensuração estatística, alguns norteadores principais foram definidos pela SEC, a exemplo, a área da diversidade cultural, sustentabilidade, inovação e inclusão social.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS E APLICAÇÕES

O conceito de políticas públicas na última década figurou, em território nacional, uma expressão comum relacionada às práticas do Estado (Coelho, Sechi & Pires, 2019.). O papel que o Estado desempenha – pelas ações promovidas por órgãos governamentais – na sociedade sofreu inúmeras alterações com o passar do tempo. O que antes era voltado à segurança pública, hoje assume o papel de busca, desenvolvimento de ações e tomada de decisão que solucionem problemas em conjunto com a população, sob os princípios democráticos, e em suas esferas que lhe pertencem.

Diante da grande pluralidade de ações políticas emitidas pelo Estado, nas mais diversas áreas (Coelho; Sechi & Pires, 2009), as próximas subseções cobrem as políticas públicas direcionadas ao setor criativo em esfera regional e, afunilando a execução a nível municipal, respectivamente.

3.1. Políticas públicas direcionadas ao setor criativo

Os recursos às leis de incentivo cultural têm início no entendimento da cultura, tendo-a como uma área benéfica e necessária para o desenvolvimento de uma localidade, país ou nação. É uma prática comum em diversos países, em que os órgãos legislativos as entendem como imprescindível para a produção cultural do local, por meio do financiamento e apoio às expressões culturais e de inovação (Hanson, 2012). Não obstante, conforme Potts e Cunningham (2008), atividades de cunho cultural e dependentes de políticas públicas configuram um dos quatro tipos possíveis de indústrias criativas, chamado de *welfare* ou bem-estar.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul (SEDAC, 2019) o Governo do Estado do Rio Grande do Sul administra o programa RS criativo, cujo objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado do Rio Grande do Sul, por meio do fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos intensivos, relacionados à economia criativa. Além disso, identifica e qualifica os recursos e processos formativos, voltados ao desenvolvimento de competências que contribuam para o processo sustentável e a

produtividade de empreendimentos criativos no Rio Grande do Sul. O projeto é coordenado pela Diretoria de Artes e Economia Criativa. O programa intensifica a economia criativa como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico em conjunto com a participação da sociedade.

Atrelados às iniciativas do Governo do Estado, fazem parte diversas secretarias públicas. Entre as principais que ofereceram fomento à economia criativa – e serviram de suporte para análise desta pesquisa – algumas das principais são: Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), Secretaria do Estado da Cultura (SEDAC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

Ações de fomento não são pertencentes somente ao nível estadual. A seção subsequente reflete sobre políticas públicas envolvidas no incentivo da economia criativa na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

3.2. Município de Novo Hamburgo: políticas públicas e o contexto das cidades criativas

De acordo com o site institucional da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT (2021), é atribuído à secretaria a responsabilidade da gestão cultural no âmbito municipal da cidade de Novo Hamburgo/RS, por meio da execução de atividades, programas e projetos, que buscam a valorização da diversidade cultural na cidade, a democracia dos acessos aos bens culturais, o fomento às manifestações culturais e artísticas, a qualificação dos equipamentos culturais e promoção da acessibilidade cultural.

O Sistema Municipal de Cultura (SMC), criado por meio da Lei nº 2667/2013 (2013), em seu art. 32 dispõe sobre os objetivos específicos deste sistema:

Art. 32 – Dos objetivos:

- I - estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural;
- II - assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do município;
- III - articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do desenvolvimento sustentável do Município;
- IV - promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica e a

otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis;
V - criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura (SMC).
VI - estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura.

Para o desenvolvimento da área tecnológica, e intenção no desenvolvimento econômico da cidade, o município tem como projeto, a instalação do CIT (Centro de Inovação e Tecnologia) que tem como objetivo abrigar empresas e *startups*, brasileiras e internacionais, de modo a trazer maior visibilidade, conceito e inovação para a cidade.

Em 2019, por meio da SECULT, Novo Hamburgo também protagonizou sua inscrição na *Rede de Cidades Criativas*, projeto desenvolvido pela Unesco, ocupando o 8º lugar, entre 15 cidades, junto a *Rede de Cidades Criativas*, integrando uma plataforma internacional que conecta municípios para a troca de experiências no segmento da economia criativa e do desenvolvimento urbano (SECULT, 2019). De acordo com a UNESCO¹³, a Rede de Cidades Criativas foi criada em 2004 com o intuito de “promover a cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável”.

Alguns dos fatores que contribuíram para o surgimento das cidades criativas são a globalização, o desenvolvimento das tecnologias de informação, o aumento significativo da população nas cidades e a redução da sustentabilidade nas zonas urbanas; tais fatores elucidam novas necessidades e urgências para manutenção da capacidade de competição e inovação (Ashton, 2018).

Em parceria com a SECULT, a SEDEC – Secretaria de Desenvolvimento Econômico –, atua fortemente na execução e no desenvolvimento de ações, programas e projetos para o desenvolvimento econômico, rural, tecnológico, do trabalho e do turismo na cidade de Novo Hamburgo/RS (Sedec, 2019).

A SEDEC, visa fomentar o desenvolvimento econômico da cidade por meio da promoção de feiras e eventos, que tragam ao município maior visibilidade de mercado, oportunidades de parcerias e investimentos, conhecimento do patrimônio histórico e cultural na cidade, constantemente promovendo ações culturais de música, teatro e

¹³ Disponível em: <https://pt.unesco.org/covid19/cultureresponse>. Acesso em: 07 mai 2022.

projetos para enaltecer o turismo, o lazer, a visita à museus e ao patrimônio histórico, por meio da divulgação em redes sociais, jornais, eventos e eventos on-line e site institucional.

Tal postura é condizente com o que Sthanke (2009, p. 21) quando o autor alega que a cidade criativa deve saber utilizar “sua riqueza e profundidade cultural, a qualidade da sua administração, a consciência do design, [...] seu conhecimento simbólico e perceptivo e a consciência ambiental”.

Ashton (2018, p. 17) ressalta que “cidades ideais são aquelas que têm oportunidades de trabalho, moradia, estudo, lazer, valorização cultural, entre outros”. A autora sugere que a valorização e o incentivo ao campo dos saberes vinculados à cultura servem como alternativas para a aceleração do desenvolvimento de cidades. Isso exige da gestão pública um efetivo planejamento territorial e urbano, com foco no cidadão local, com novas propostas de cidades, para geração de maiores oportunidades socioeconômicas.

Os resultados obtidos após o mapeamento dos editais ofertados no período, foram constatados por meio da comparação das relações de investimentos, colaborando na construção de um panorama que demonstrou os resultados separados por áreas específicas, dentro dos pilares abrangentes da economia criativa.

Além, o estudo contribuiu para a demonstração dos investimentos separados por ano e por valor, a relação dos investimentos comparado com o número de editais voltados às indústrias criativas, o montante disponibilizado ao setor criativo e a visualização do cenário criativo nos períodos de pesquisa, auxiliando a tomada de decisão por parte do poder público.

Para fins de comparabilidade, foram selecionadas as secretarias SCIT, SEDAC e FAPERGS, do estado do RS, que estão diretamente envolvidas no contexto da economia criativa e no seu fomento, além da proximidade de governos.

4. METODOLOGIA

Este trabalho busca converter, em números, as informações coletadas por meio dos instrumentos de coleta de dados, quais sejam os dados secundários, publicados em portais

oficiais nos sites das secretarias supracitadas, a fim de analisá-las e classificá-las, possuindo, desta forma, uma abordagem quantitativa e qualitativa, no levantamento de dados e elaboração do panorama de análise, para tratativas do problema.

Para tanto, fez-se uso de revisão bibliográfica, método qual, segundo Marconi e Lakatos (2003) visa o estudo e emprego de trabalhos científicos considerados de importância, sendo capazes de refletir dados atuais e importantes, fruindo de fontes primárias: artigos e obras das áreas de conhecimento relevantes à pesquisa (Prodanov & Freitas, 2013).

Optou-se por uma metodologia balizada em descrição e de cunho documental usufruindo de fontes secundárias, *id est*, que não sofreram tratamento analítico prévio (Gil, 2002), o que permitiu uma variedade de dados e informações capazes de observar, analisar e ordenar os dados coletados.

A pesquisa iniciou-se com o mapeamento sobre os investimentos oportunizados pelo Governo do Estado do RS e pelo Município de Novo Hamburgo, em incentivo às Indústrias Criativas, durante os anos de 2018 a 2021. O mapeamento foi concretizado a partir de uma clipagem de dados inicial, definindo as secretarias que foram fonte de análise deste estudo, seguidas de pesquisas dos editais que foram publicados nos portais eletrônicos oficiais durante o período proposto, pelas secretarias supracitadas.

A partir da coleta de dados, elaborou-se uma tabela contendo o nome e número de cada edital, a destinação, data de publicação, valor e secretaria respectiva, utilizando como baliza a classificação feita pelo Ministério da Economia (2011), por meio do Plano Nacional de Indústria Criativa, publicado pela Secretaria de Economia Criativa, em 2011. Localizou-se editais que se enquadram, em função do seu objetivo, em mais de uma área da Indústria Criativa, compostas pelo plano da SEC, motivo pelo qual, julgou-se necessária a criação de uma coluna classificada como “Economia Criativa Geral”, representando esses editais. Ainda, tem-se a coluna denominada como “Geral”, que é representada pelos editais que não estavam especificados a qual setor da economia são destinados. Cabe ressaltar que, para os gráficos comparativos com o estudo comparativo, não foram considerados os resultados da SECULT, uma vez que não foram objetos de estudo dos autores. Ressalta-se o impeditivo de editais ofertados pela SCIT, pois sua relação passou a ser disponibilizada em portal oficial somente a partir de 2021, mantendo anos anteriores como dados desconhecidos..

Dada a explanação sobre os procedimentos metodológicos para realização desta pesquisa, a próxima seção busca apresentar a análise feita pelo autor acerca dos dados obtidos.

5. RESULTADOS E ANÁLISE

A presente seção tem o propósito de apresentar e analisar os resultados obtidos a partir da coleta de dados, alusivos aos recursos disponibilizados à Indústria Criativa, por meio de Políticas Públicas ofertadas pelo Governo do Estado do RS e pela cidade de Novo Hamburgo/RS.

A figura 3 apresenta o número de editais disponibilizados para os setores criativos, dentro de suas áreas específicas conforme o Plano de Economia Criativa (2011).

Figura 3

Disponibilização de editais por área e secretaria

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Neste gráfico são apontados 30 editais promovidos pela FAPERGS, sendo 1 relacionado ao campo “Patrimônio”, 3 no campo "Audiovisual", 3 à “Economia Criativa Geral”, e 23 no campo “Geral”.

No que diz respeito a SEDAC, foram encontrados 5 editais atinentes ao campo “Patrimônio”, 4 às “Expressões Culturais”, 3 às “Artes de Espetáculo”, 5 no campo “Áudio Visual”, 6 na lacuna “Economia Criativa Geral” e 1 no campo “Geral”.

No tocante à SCIT, foram constatados 5 editais no segmento da “Economia Criativa Geral”, e 1 no campo “Geral”. Com relação a SECULT, obteve-se 1 edital relacionado ao campo “Áudio Visual”, 2 à “Economia Criativa Geral” e 8 na lacuna “Geral”.

O primeiro destaque se dá ao campo das “Criações Funcionais”, que durante o período analisado não teve nenhuma disponibilização direta por parte das secretarias, talvez isso ocorra como consequência da natureza das atividades econômicas a que estão atreladas dentro do segmento da Indústria Criativa, visto que estas atividades não constituem-se de forma isolada no território econômico e no campo do saber, conforme refere-se Cunha e Yanaze (2015).

Outro ponto a observar, é a predominância da SEDAC na disponibilização de editais distribuídos em todos os segmentos da Indústria Criativa. Enquanto a FAPERGS, apresenta nitidamente a oferta em editais mais generalistas, priorizando as áreas da pesquisa, ciência, inovação e tecnologia, como afirmam Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016) em seu pensamento, acerca dos variados entendimentos sobre Economia Criativa e, conseqüentemente, a dificuldade na atuação do Governo sobre qual campo da indústria criativa irá concentrar seus recursos e investimentos. O cenário retrata as áreas de atuação da Economia Criativa como fonte econômica e estratégica, atuando em variadas áreas em que unidas fomentam a Indústria Criativa em um contexto sistêmico e harmônico. Por sistêmico e harmônico, entende-se como a atuação em conjunto de todas as partes envolvidas que englobam a cadeia da Indústria Criativa, na mesma proporcionalidade.

Para relacionar os resultados obtidos na figura 3, com o estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016), apresenta-se a figura 4:

Figura 4

Comparativo da figura 3 x quadriênio 2011-2014.

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A figura 4 traz a comparação entre os períodos propostos de análise. No campo “Patrimônio”, obteve-se o decréscimo de -50% pela SEDAC. As secretarias FAPERGS e SCIT não foram comparadas, pois não houve classificação neste campo em 2011-2014.

Na coluna “Expressões Culturais” quanto a SEDAC, observa-se o decréscimo de -81,82% na publicação de editais, se comparado a 2018-2021. No campo, “Artes de Espetáculo” se vê o decréscimo de -76,72%. Na classificação “Audiovisual”, houve o aumento de 50% na oferta de editais pela FAPERGS, e a diminuição de -50% na promoção pela SEDAC. Ressalta-se que os resultados isolados, como, por exemplo, a SEDAC no campo “Criações Funcionais” é decorrente da ausência de publicação de editais nessa área, no período presente de análise.

A FAPERGS registrou 23 editais na área “Geral”, no período de 2018-2021, na contrapartida de apenas 12 publicados entre 2011-2014, o que representa o ganho positivo de 91,67%. Já a SCIT releva o decréscimo de -92,86%. Esse resultado pode ser justificado haja

vista que os autores, Pinheiro, Barth, Valiati, Cherutti (2016), classificaram todos os editais promovidos pela SCIT no contexto “GERAL”, por não apresentarem a especificação da área a qual os mesmos estavam sendo destinados. A Economia Criativa tem o poder e a capacidade de envolver sua sociedade, em todas suas classes sociais. A maioria dos editais da FAPERGS, cerca de 5 a cada 10, se analisarmos a relação total de disponibilização de editais, é ofertado ao público de nível superior completo. Hoje no Brasil, a desigualdade educacional ainda é evidente, esse cenário pode começar a ser resolvido, ou aprimorado, por meio da execução de políticas públicas mais efetivas que resultem no desenvolvimento de ações e projetos que cada vez mais desenvolvam e incentivem o intelecto humano.

Em sequência, destaca-se novamente a predominância da SEDAC na publicação de editais destinados à Economia Criativa, e como consequência o maior grau de variação entre as análises.

Figura 5

Disponibilização de editais separados por ano e por secretaria

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A figura 5 representa os editais que foram publicados pelas secretarias, organizados por ano de publicação. Em 2018 foram publicados 7 editais pela FAPERGS, 1 pela SEDAC e 2

pela SECULT. No ano de 2019, encontrou-se 8 editais publicados pela FAPERGS e 8 pela SEDAC, e nenhum publicado pela SECULT e pela SCIT. Já em 2020, registrou-se 24 editais disponibilizados no total, sendo 10 pela FAPERGS, 5 pela SEDAC, 8 pela SECULT e 1 pela SCIT. No último ano, foram publicados 5 editais pela FAPERGS, 10 pela SEDAC, 1 pela SECULT e 5 pela SCIT.

É possível observar a predominância da SEDAC, em paralelo com a FAPERGS, na oferta de editais ao longo dos anos, inclusive equiparando-se em 2019. Na contrapartida, observa-se a SCIT em que ofertou menor número de editais publicados se comparada com as demais secretarias.

A visualização do gráfico demonstra o aumento na oferta de editais pela SEDAC no ano de 2019, e nos demais períodos mantém-se com baixa variação. A FAPERGS também se manteve praticamente linear, apresentando a diferença de 1 ou 2 editais, de 2018 a 2020, e a maior queda foi no ano de 2020 para 2021, sendo o maior salto em 2020. No ano de 2020 a secretaria concentrou sua disponibilização de editais para incentivar a pesquisa na área da saúde, tecnologia, e desenvolvimento de novos estudos para o combate do Coronavírus (COVID-19).

A SECULT teve maior disponibilização de editais no ano de 2020, período em que ocorreu as eleições municipais de Novo Hamburgo/RS, momento peculiar em que a tendência pelo aumento de ofertas públicas políticas aumentam.

Observa-se quanto a SCIT que, com a retomada do poder econômico no final do ano de 2020 e começo de 2021, também registrou aumento no número de editais publicados, alterando de 1 para 5. Diante do exposto, para fins de comparabilidade dos resultados com o quadriênio 2011-2014, explana-se abaixo a figura 6.

Figura 6

Comparativo figura 5 x quadriênio 2011-2014

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A figura 6, apresenta as contribuições totais de publicação por quadriênios.

A maior evolução encontra-se na FAPERGS, que apresenta o ganho positivo de 114,29% na oferta de editais. Todavia, embora tenha publicado maior número de editais no período de 2018-2021, isto não significa que tenha contribuído mais na promoção de editais voltados à Economia Criativa, se comparados com as demais secretarias.

Já a SEDAC, tem-se o decréscimo de - 48,94% no período de 2018-2021. Esse cenário representa o fato de que no ano de 2011, foi instituída a Secretaria de Economia Criativa - SEC, e com isso a publicação do Plano Nacional da Economia Criativa, que definiu os princípios norteadores considerados criativos, marco que trouxe a ascensão deste setor econômico, de modo a facilitar para que as secretarias públicas, em especial a SEDAC, publicassem mais editais em favor do fomento à Economia Criativa, do que as demais autarquias.

Para a SCIT, vê-se o decréscimo de -57,14%. Entre o período de 2011-2014 foi divulgado pelo Governo do Estado do RS que seria investido R\$115.000.000,00 na comunidade científica, como forma de atrair novos empreendimentos para o

desenvolvimento do RS. Visando essa estratégia, e a iniciativa do Governo na época, pôde-se notar a maior disponibilização de editais nesse período, se comparado com 2018-2021. Visando essa estratégia, e a iniciativa do Governo na época, pôde-se notar a maior disponibilização de editais nesse período, se comparado com 2018-2021.

Na sequência, demonstra-se a figura 7, que explica os valores disponibilizados aos editais em milhões de reais (R\$), ordenado por secretaria e por ano, durante o período de 2018-2021.

Figura 7

Disponibilização monetária em R\$

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Em 2018, foram investidos R\$16.972.167 pela FAPERGS, e R\$250.000.000 pela SEDAC. Durante o ano de 2019, foram destinados R\$26.343.000 pela FAPERGS, e pela SEDAC R\$7.240.000. Já em 2020, a FAPERGS disponibilizou R\$24.720,00, a SEDAC R\$58.850.723, pela SECULT R\$1.126.210, e pela SCIT foram R\$1.200.000,00. No ano de 2021, foram disponibilizados pela FAPERGS a monta de R\$13.170.000, pela SEDAC R\$58.570.900, e pela SCIT R\$21.021.541, e quanto à SECULT não foi encontrado nenhum valor disponibilizado.

Observa-se que, se analisarmos a figura do gráfico no tocante a SEDAC temos praticamente uma linha linear horizontal, nos anos de 2020 e 2021. Nesta linha de análise, os

resultados ganham destaque positivo, se comparado com os anos de 2018 e 2019 em que a oferta monetária foi baixa.

A FAPERGS, após a SEDAC, foi a secretaria que mais disponibilizou valores à população por meio de suas políticas públicas. Contudo, registrou o montante de R\$1.623.000, de diferença negativa nos anos de 2019 para 2020, apresentando uma baixa dos valores de oferta em 2018 e 2021, indo contra a tendência positiva e crescente da SEDAC nos últimos anos.

Nota-se que, mesmo que a oferta de editais pela SCIT tenha sido relativamente baixa se comparada com as demais, 6 editais no total, o valor disponibilizado na oferta foi significativo. Para fins de ilustração e melhor visualização dos valores totais disponibilizados pelas secretarias, elaborou-se a figura 8.

Figura 8

Valor total por secretaria em R\$ no quadriênio 2018-2021.

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A presente figura considera o valor total do montante disponibilizado. Em relação ao total do quadriênio investido, foi disponibilizado pela FAPERGS R\$81.205.167, pela SEDAC o montante de R\$124.911.623, pela SCIT R\$ 21.021.541, e a respeito da SECULT o valor total de R\$1.126.210.

Consoante ao exposto, a secretaria que mais disponibilizou recursos monetários foi a SEDAC, com a oferta de 24 editais, seguida pela FAPERGS que publicou 30. Diante deste cenário, e considerando a proporcionalidade na relação do montante total disponibilizado (figura 8) com o número de editais ofertados (figura 6), tem-se um desequilíbrio em que SEDAC se sobressai positivamente a respeito do valor monetário total disponibilizado, mas não em números de publicações. Tais resultados podem decorrer pela maneira em como as verbas públicas são destinadas na base de articulação, e formação, de políticas públicas de cada secretaria.

Figura 9

Número de editais ofertados x número de editais ofertados à indústria criativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A figura 9 expressa a relação do número de editais disponibilizados pelas secretarias, entre 2018-2021, demonstrando quantos foram destinados à Economia Criativa, e quantos às demais áreas da economia, sendo estes englobados na coluna “Outros”. A discrepância entre os cenários da FAPERGS para com a SEDAC, novamente se confirma, tendo em vista que são totalmente opostos. Enquanto a FAPERGS publicou 30 editais, e desses, 7 foram destinados à Indústria Criativa e 23 na classificação “Outros”, a SEDAC ofertou 24 editais no total, em que

23 eram disponibilizados à Economia Criativa, e apenas 1 era em favor a outro setor econômico.

Mediante aos dados, nota-se que a FAPERGS foi o órgão público que mais oportunizou editais. Todavia, apenas 7 estavam a favor dos setores criativos. Em contrapartida, tem-se a SEDAC que expõem apenas 1 edital do seu total que não engloba a Indústria Criativa, destacando-se como a secretaria que mais favoreceu editais aos setores criativos.

A SCIT apresentou-se como a secretaria que menos oportunizou editais no seu total geral, porém, ainda que apenas 6 editais, 5 destes foram em favor da Economia Criativa. Já a SECULT, promoveu 11 editais e apenas 3 foram destinados à Economia Criativa.

Os dados explanados acima demonstram a busca constante, por parte das autarquias, para incentivar e contribuir para o avanço do desenvolvimento socioeconômico e sustentável no Estado do RS, o que reflete diretamente na regularização e oferta de Políticas Públicas. Desta forma, para que fosse possível comparar os resultados com o quadriênio 2011-2014, elaborou-se a figura 10.

Figura 10

Comparativo figura 9 x quadriênio 2011-2014

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

No quadro, é possível comparar o número de editais ofertados à Indústria Criativa, como também a outros segmentos econômicos. Observa-se que no campo “Outros”, a menor variação foi à SEDAC mantendo-se de forma linear, sendo 0% de variação, o que demonstra a perpetuidade enquanto Secretaria de Cultura na oferta de editais destinados à economia criativa. Todavia, já no campo da indústria criativa, a secretaria apresenta uma queda de -51% se comparada com o quadriênio anterior.

No campo da indústria criativa, tem-se também a FAPERGS e a SCIT, que mostram uma queda de -50% e -64%, respectivamente. A FAPERGS registrou a maior queda, -54% no campo “Outros”. Já a SCIT, embora tenha apontado a queda de -50%, e se analisarmos o quantitativo e não em percentual, manteve-se praticamente linear entre os quadriênios analisados, sendo 2 publicações entre 2011-2014, e 1 publicação entre 2018-2021.

Figura 11

Montante disponibilizado x Montante disponibilizado à Indústria Criativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

A figura 11 apresenta o valor disponibilizado pelas secretarias à Indústria Criativa no período de 2018 a 2021. Constatou-se que a FAPERGS destinou R\$6.185.000 à Indústria Criativa e R\$75.020.167 para classificação “Outros”. Embora o valor destinado a outras áreas

seja relativamente maior, o valor disponibilizado para o setor criativo ainda é alto, e atinge uma alta gama de proponentes, visto que os editais, em seu teor, englobam todo o território do Estado do RS.

Na mesma linha de análise, também se tem à SEDAC, que novamente se difere da FAPERS, apresentando o valor de R\$104.911.062 destinado à "Indústria Criativa", e R\$20.000.000 ao segmento "Outros". Esse resultado já é esperado, visto que é de caráter da secretaria de cultura, a promoção do desenvolvimento da cultura no Estado por meio da oferta de atividades e ações, que envolvam diversos setores da economia criativa.

Já a SCIT protagonizou o montante de R\$19.821.541 destinados à lacuna "Indústria Criativa", e apenas R\$2.400.000.000 na classificação "Outros". Essa perspectiva é positiva, tendo em vista que a secretaria concentrou seus recursos ao campo criativo, mesmo que por meio de outro entendimento, apresentando uma inclinação ao setor tecnológico e de inovação, diferentemente das outras secretarias, porém, igualmente ajustada com seu próprio contexto, enquanto secretaria de inovação, ciência e tecnologia.

Observa-se também a SECULT, que apresentou o valor de R\$1.060.210 ao campo "Outros" e apenas R\$66.000,00 na lacuna "Indústria Criativa". Importante observar que, diferente das secretarias Estaduais, a SECULT abrange somente o tocante à municipalidade, o que demonstra nitidamente a discrepância dos valores disponibilizados para o segmento criativo, se comparado com as demais secretarias.

Para fins de comparação com o montante disponibilizado no campo "Indústria Criativa" em relação ao quadriênio 2011-2014, elaborou-se a figura 12.

Figura 12

Comparativo do montante total destinado à Indústria Criativa (2011-2014).

Fonte: Elaborado pelos autores.

A figura 12, estampa os valores destinados aos editais à “Indústria Criativa”, comparando os quadriênios 2011-2014 e 2018-2021. A FAPERGS teve o decréscimo de -90% na disponibilização de valores monetários voltados ao setor criativo. Isso demonstra a concentração em outras áreas econômicas, cenário que pode ser visualizado por meio da figura 09, em que a FAPERGS publicou apenas 7 editais à “Indústria Criativa”, e 23 no campo “Outros”, em um cenário totalmente oposto da SEDAC. Se pensarmos em uma análise cruzada entre a presente figura 12, e a figura 09, encontra-se uma perfeita harmonia, pois, a secretaria de cultura protagonizou a publicação de 23 editais à “Indústria Criativa”, e somente 1 no campo “Outros”, o que justifica o ganho positivo de 92% do seu montante voltado ao setor criativo.

A respeito da SCIT, veja-se o decréscimo de -86% entre 2018-2021. Já em comparação a figura 09, cabe observar que, embora a FAPERGS tenha disponibilizado 2 editais a mais que a SCIT, no campo da Indústria Criativa, a SCIT disponibiliza mais recursos financeiros, a respeito dos valores monetários, à Indústria Criativa que a própria FAPERGS em ambos os quadriênios.

6. COMENTÁRIOS FINAIS

Os dados, após a coleta, tabulação e apresentação, evidenciam o panorama de fomento à Indústria Criativa no Rio Grande do Sul de 2018 a 2021, revelando um cenário negativo em que a maioria das perspectivas comparadas com o estudo de Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016), demonstram-se em retrocesso. Contudo, ainda pôde-se observar a constante oferta de editais por parte dos órgãos governamentais, cabendo o destaque às secretarias SEDAC e FAPERGS.

Os gráficos estampam nitidamente a transição entre governos estaduais durante os quadriênios analisados, configurando o Governo Sartori e o Governo Leite. A fonte de entendimento ao estabelecer as diretrizes dos planos de governo depende, especificamente, da base de articulação de políticas públicas e de estratégias de desenvolvimento econômico e social, afetando diretamente nas disponibilizações ou restrições de oferta de editais.

Os setores econômicos contemplados pela SEDAC possuem natureza mais próxima à cultura, são mais direcionados e alinhados, e assim conseguem estar nivelados às necessidades dos colaboradores criativos. Na SCIT, os editais são mais generalistas dentro da área da Indústria Criativa, razão pela qual não incentiva diretamente as 5 áreas da economia criativa, conforme o escopo da SEC, mas na lateral do contexto sim. No mesmo viés, se explana a FAPERGS, que oportuniza de maneira mais inclusiva as áreas de educação, sendo as norteadoras para a oferta dos seus editais. Já a SECULT, por estar atribuída a nível municipal, os recursos e disponibilizações são consideravelmente menores se compararmos com as autarquias Estaduais. Todavia, foi observado, por meio dos editais, que existem iniciativas em fazer com que o município seja reconhecido neste segmento, mas ainda se falta entendimento, do ponto de vista estratégico, sobre a importância da atuação da gestão pública no setor criativo, uma vez que cidades criativas possuem a capacidade de promover

Considerando direcionamento com a economia criativa, a SEDAC possui o maior orçamento, dentre as demais secretarias, voltado a este segmento, diferentemente do cenário trazido à luz por Pinheiro, Barth, Valiati e Cherutti (2016). A SCIT apresenta uma perspectiva positiva, pois concentrou seus recursos no campo criativo, mesmo que por meio de outro entendimento, em que a fonte de financiamento foi destinada ao desenvolvimento

tecnológico. E também se destaca como o órgão que mais disponibilizou valores monetários à economia criativa, embora indiretamente. Essa observação se dá devido a comparação do número de editais de ambas as autarquias, isso refere-se que, apesar da FAPERGS apresentar o maior número de publicações, se comparada com a SEDAC e SCIT, os valores ofertados para o segmento criativo foi expressivamente menor.

Importante frisar que, as consequências econômicas da crise do Coronavírus (COVID - 19), influenciaram as diretrizes e estratégias, sociais e econômicas, de todas as autarquias, em que centralizaram seus recursos para ações, pesquisas e projetos na área da saúde, deixando as demais áreas descobertas e afetando diretamente na área criativa e cultural.

REFERÊNCIAS

ASHTON, M. (2018). *Ebook das Cidades Criativas*. Novo Hamburgo: Feevale.

BENDASSOLLI, P.; F. WOOD; T. KIRSCHBAUM; C. CUNHA, M. P. (2009). Indústrias criativas: definição, limites e possibilidades. *RAE*, v. 49 (1), 0-18. Recuperado em 11 outubro, 2022, de <https://www.scielo.br/j/rae/a/kvm4rNbFpXGNmfDSknxVBSP/?format=pdf&lang=pt>.

CHIARIANI, T.; SILVA, V. (2021) *Inovações tecnologias permitem uma maior participação política? Um estudo de caso de plataformas digitais inovadoras no Brasil*. Recuperado em 15 maio, 2022, de <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/267-inovacoes-tecnologicas-permitem-maior-participacao-politica>.

COELHO, F.; SECHI, L.; PIRES, V. (2019) *Políticas públicas: conceitos, casos práticos, questões de concursos* (3ª ed). São Paulo: Cengage Learning.

CUNHA, K; YANAZE, M. (2015) Economia criativa, um paradigma de política pública contemporâneo? *Organicom*, v. 12 (23), 79-89. Recuperado em 29 abril, 2022, de <https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/139296/134637>.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SISTEMA FIRJAN. (2022). *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil: Diagnósticos e Mapeamentos Setoriais* (Relatório de pesquisa/2020), Rio de Janeiro: Frota & Cia,. 102 p.

GIL, A. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa*. (4. ed). São Paulo: Atlas, 2002.

HANSON, D. (2012). Indústrias criativas. *Sistemas e gestão*, 7 (2). 222-238. Recuperado em 07 mai, 2022, de <https://www.revistasg.uff.br/sg/article/view/V7N2A7/V7N2A7>.

LANDRY, C. (2013). *Origens e futuro da cidade criativa*. (1. ed). São Paulo: SESI-SP.

Lei 2.667 de 20 de dezembro de 2013. (2013). Cria o sistema municipal de cultura, e dá outras providência. Brasília, DF. Recuperado em 11 outubro, 2022, de: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/n/novo-hamburgo/lei-ordinaria/2013/266/2667/lei->

[ordinaria-n-2667-2013-cria-o-sistema-municipal-de-cultura-e-da-outras-providencias.](#)

MADEIRA, M. G. (2014) *Economia criativa: implicações e desafios para a política externa brasileira*. 1ª Ed. Brasília: FUNAG.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. (2003) *Fundamentos de metodologia científica*. (5. ed.). São Paulo: Atlas.

MINISTÉRIO DA CULTURA, (2011). *Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-2014*. Brasília.

PINHEIRO, C.; BARTH, M.; VALIATI, V.; CHERUTTI, M. (2016). Políticas Públicas no Rio Grande do Sul: Um mapeamento sobre os recursos investidos nos setores criativos de 2011 a 2014. *Revista UNIABEU*, v.9 (21), 107-122. Recuperado em 29 abril, 2022, de <https://revista.uniabeu.edu.br/index.php/RU/article/view/2183>.

PINHEIRO, C.; CONTI, A. S. (2019) Afinal, o que é (e o que não é) indústria criativa? In: DOMINGUES, Juliano (org.). *Mídia e Cultura Contemporâneas: Linguagem (vol. 4)*. Porto Alegre: Editora Fi. Recuperado em 31 agosto, 2022, de <https://www.editorafi.org/linguagem-e-mercado>.

PORTER, M. E. (1989). *Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior*. (17. ed.). Rio de Janeiro: Campus.

POTTS, J.. CUNNINGHAM, S. (2008). Four models of the Creative Industries. *International Journal of Cultural Policy*, 120 (1), 63-18. Recuperado em 28 abril, 2022, de https://www.researchgate.net/publication/227355977_Four_Models_of_the_Creative_Industries.

Secretaria de inovação, ciência e tecnologia. (2021) *Institucional*. Recuperado em 29 abril, 2021, de [HTTPS://INOVA.RS.GOV.BR/INICIAL](https://INOVA.RS.GOV.BR/INICIAL).

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado (SEPLAG). *Norma técnica 43*, 2021.

Secretaria de cultura, *Sobre a SEDAC*. (2021). Recuperado em 29 abril, 2021, de [HTTPS://CULTURA.RS.GOV.BR/SOBRE-A-SECRETARIA](https://CULTURA.RS.GOV.BR/SOBRE-A-SECRETARIA).

Secretaria municipal de cultura, *Portal SECULT*. (2021). Recuperado em 30 abril, 2021, de <https://www.novohamburgo.rs.gov.br/index.php/secult>.

_____, *Atos Públicos*. (2021.) Recuperado em 30 abril, 2021, de <https://www.novohamburgo.rs.gov.br/index.php/secult/atos-publicos>.

_____, *Sistema Municipal de Cultura*. (2021). Recuperado em 30 abril, 2021, de: <https://www.novohamburgo.rs.gov.br/index.php/secult/sistema-municipal-cultura>.

_____, *Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural*. (2021). Recuperado em 30 abril, 2021, de

<https://www.novohamburgo.rs.gov.br/index.php/secult/conselho-municipal-patrimonio-historico-cultural>.

STAHNKE, F. R.I. (2017). *3 dimensões da economia criativa: estudo e proposta de um painel de indicadores*. Dissertação de mestrado – Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, RS, Brasil.

VALIATI, L; WINK, M. V. (2013). *Indústria criativa no Rio Grande do Sul: síntese teórica e evidências empíricas*. Porto Alegre: FEE.

O DISTRITO C EM PORTO ALEGRE/RS E AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Fernanda Hack

Universidade Feevale
fernandahackrp@gmail.com

Mary Sandra Guerra Ashton

Universidade Feevale
marysga@feevale.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A velocidade com que as informações circulam é cada vez mais impressionante, em minutos, bilhões de pessoas no mundo todo podem ter acesso a uma informação específica. A internet e as redes sociais geraram canais diretos de comunicação entre a empresa e as pessoas e criaram mais espaço para avaliações, ou seja, ações para a construção de reputação (GUILHON, 2021), que vai desenvolvendo-se ao longo do tempo e é resultado de interações acumuladas nos relacionamentos com a organização (PAGNUSSAT, 2021). Entretanto, a percepção da reputação se dá ainda, em um universo amplo de *stakeholders* e isso faz com que sejam necessários novos olhares para as ações de comunicação implementadas nas organizações, nos distritos, territórios e nas cidades criativas. Diante deste contexto, o problema imposto neste estudo é qual a contribuição das ações de comunicação para o desenvolvimento em distritos criativos?

Objetivo:

O objetivo proposto é analisar as ações de comunicação no Distrito C, Porto Alegre /RS e a sua contribuição para o desenvolvimento do *cluster*.

Referencial Teórico:

A comunicação em territórios criativos com base na perspectiva teórica apresenta-se da seguinte forma: a sociedade em rede é o contexto atual (Castells, 2010). Os distritos criativos são espaços inseridos nesse contexto e para o seu desenvolvimento são necessárias transformações (Ashton, 2018). Como contribuição são propostas ações de comunicação, realizados através de meios técnicos, que, se bem-organizados podem construir significados, gerando poder simbólico para as organizações e, no caso desta pesquisa para os distritos criativos (Thompson, 2002). O poder simbólico é baseado em três atributos: a identidade, a imagem e, em especial a reputação. Com uma reputação sólida, entende-se que pode haver a geração de desenvolvimento em diferentes setores de um distrito criativo (Bueno, 2009).

Metodologia:

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se de pesquisa exploratória de natureza básica e de cunho qualitativo. Este tipo de pesquisa consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados, como apontam Prodanov e Freitas, (2013). Para aprofundar os conceitos sobre comunicação em distritos criativos, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, conforme Marconi e Lakatos (2002). Para a análise das ações de comunicação no Distrito C, utilizou-se pesquisa documental, que segundo Gil (2002), se diferencia da pesquisa bibliográfica pela natureza das fontes. Além disso, realizou-se uma entrevista com o gestor do projeto Distrito C, *online* por meio de roteiro semiestruturado, no dia 21/12/2021, e coleta de evidências nos canais oficiais do Distrito C e redes sociais. Após coletadas as informações realizou-se a análise qualitativa e as triangulações necessárias.

Resultados Preliminares ou Esperados:

O Distrito C é um ambiente urbano de criatividade, conhecimento e inovação a partir da própria comunidade criativa já estabelecida em um determinado território da cidade. Especificamente observando canais de comunicação externos do Distrito C, foi possível identificar os seguintes: *site* institucional e grupo no *Facebook*. Sobre o *site*: tem o objetivo de apresentar todas as informações sobre o *cluster*, nota-se no canal que há um compilado de informações sobre o projeto, os objetivos da iniciativa, os eventos, a participação na imprensa, a revista produzida pela organização do Distrito, as produções acadêmicas sobre o *cluster*, as parcerias realizadas e os canais de contato. Já no *Facebbok*: é um grupo fechado utilizado para comunicações entre o grupo que o compõe e algumas pessoas interessadas na iniciativa. Como comunicação interna o principal canal, conforme o entrevistado comentou, são os e-mails e as reuniões.

Conclusão:

Alguns dos principais pontos observados envolvem a importância da comunicação que promova a participação dos diferentes *stakeholders* em projetos do Distrito C, ou seja, o engajamento dos diversos públicos por meio de ações de comunicação estruturadas e direcionadas é um ponto importante no sucesso deste e de outros espaços criativos. O *site* do Distrito C foi identificado como o principal canal de comunicação, proporcionando informação e viabilizando a construção de significado para a formação de reputação, assim como, as diversas matérias veiculadas na imprensa. Observa-se que existe possibilidade de ampliar o número de canais de comunicação, adequando as mensagens.

Contribuição/Impacto:

Foi possível observar que a comunicação é um processo diretamente relacionado com o desenvolvimento do Distrito C. Entende-se como importante a produção de sensação de pertencimento do Distrito C, porém é algo que não foi possível identificar de forma direta com a pesquisa preliminar realizada, de modo que é notável a necessidade de que os *stakeholders* sintam-se parte de um todo e reconheçam seu papel e necessidade de participação. O estabelecimento de processos de comunicação integrada, por meio da institucionalização da comunicação pode ser um fator de diferenciação, de fortalecimento e de crescimento da ideia, dos rendimentos e do *cluster* criativo como um todo, alcançando o desenvolvimento.

Referências:

- Ashton, M. S. G. (2018). *Cidades criativas: vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.
- Bueno, W. C. (2009). *Comunicação Empresarial: Políticas e Estratégias*. São Paulo: Saraiva.
- Castells, M. (2010). *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra.
- Distrito C (2022). Disponível em: <https://distritocriativo.wordpress.com/>. Acesso em 16 de outubro de 2022
- Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 4ª edição, 2002.
- Guilhon, P. (2021) *Planejamento estratégico em comunicação integrada para gestão de reputação*. Artigo final de MBA, ESPM: Porto Alegre, RS
- Pagnussatt, D. (2021), *Reputação Sensível*. Tese: PUCRS, Porto Alegre, RS
- Prodanov, C.; Freitas, E. C de. (2013) *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. 276 p. Disponível em: <http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2021.
- Tompson, J. B. (2002). *A mídia e a modernidade*. Uma teoria social da mídia. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Urbs Nova (2022). Disponível em: <https://urbsnova.wordpress.com/>. Acesso em 16 de outubro de 2022.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Comunicação; Distrito C; Desenvolvimento; Porto Alegre/RS.

O DISTRITO C EM PORTO ALEGRE/RS E AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A velocidade com que as informações circulam é cada vez mais impressionante, em minutos, bilhões de pessoas no mundo todo podem ter acesso a uma informação específica. A internet e as redes sociais geraram canais diretos de comunicação entre a empresa e as pessoas e criaram mais espaço para avaliações, ou seja, para a construção de reputação (Guilhon, 2021). Para o autor a reputação é construída a partir da percepção externa e interna sobre os sinais que a organização emite e essa percepção se dá em um universo amplo de *stakeholders*. Com o aumento na velocidade das informações o sentido de distância depende de duas condições: o tempo de viagem e a velocidade da comunicação (Thompson, 2002). Isso faz com que sejam necessários novos olhares para as ações de comunicação implementadas nas organizações, nos distritos, territórios ou nas cidades criativas.

Diante deste contexto, o problema imposto neste estudo é qual a contribuição das ações de comunicação para o desenvolvimento em distritos criativos? O objetivo proposto é analisar as ações de comunicação no Distrito C, Porto Alegre /RS e a sua contribuição para o desenvolvimento do *cluster*.

Em relação ao percurso metodológico trata-se de pesquisa exploratória descritiva de natureza básica, a partir de Prodanov e Freitas (2013) com análise bibliográfica e documental, registro fotográfico, coleta de dados por meio de entrevista, numa pesquisa qualitativa.

Entre os resultados observa-se que, trabalhar com gestão de reputação para alavancar resultados positivos é um caminho viável em meio às diversas mudanças no cenário dos distritos criativos, além disso, é necessária a organização das ações de comunicação para potencializar os resultados positivos, além de empregar estratégias de forma direta e eficaz.

2. COMUNICAÇÃO

A velocidade em que as informações circulam provocam transformações que se dão em tempo e espaço diferentes, mas de maneira simultânea. Para Castells (2010: 553) “as funções e os processos dominantes na era da informação estão cada vez mais organizadas em torno de redes”, alterando as dinâmicas de experiência, de poder e de cultura, chegando ao conceito de “na Sociedade em Rede” cunhado pelo autor. Castells (2010) explica que rede é um conjunto de nós interconectados, ou seja, são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede.

Nesse sentido, a rede envolve os processos de comunicação, meios, formatos, mensagens e códigos. A internet e as redes sociais, principalmente, geraram canais diretos de comunicação entre a empresa e as pessoas, por exemplo, e, além disso, criaram espaços mais abertos para avaliações (Guilhon, 2021). Sem perceber o indivíduo acaba implicitamente construindo uma compreensão de si mesmo e dos outros por meio do que visualiza, percebe, recebe de informações na sua rede, no seu tempo e no seu espaço. Mas este não é um processo rápido, ele acontece lentamente dia após dia. A reputação desenvolve-se ao longo do tempo e é resultado de interações acumuladas nos relacionamentos com a organização (Pagnussatt, 2021), sendo que essa percepção se dá ainda, em um universo amplo de *stakeholders*.

A comunicação é uma forma concreta de ação (Thompson, 2009; Hohlfelt, Martino e França, 2010). Todos os indivíduos têm uma opinião própria e se posicionam através de circunstâncias previamente dadas, essa posição depende da personalidade das pessoas e basicamente do seu poder – classificado por Thompson (2002) em quatro tipos – são quatro as tipologias de poder que podem ajudar a compreender as transformações institucionais associadas ao surgimento das sociedades modernas, e influenciar na produção de sentido e entendimento: poder econômico – detém recursos materiais e financeiros e é composto por instituições como empresas; poder político – tem como principal recurso a autoridade e se caracteriza principalmente com os governos; poder coercitivo – usa da força física e armada e pode ser exemplificado através das forças armadas e da polícia; e poder simbólico – tem como recursos a comunicação e a informação e é composto por instituições como escolas, igrejas, mídia.

O poder simbólico impacta sobre as relações de poder, pois nasce da produção, transmissão e recepção das formas simbólicas. A produção simbólica é essencial para a construção da vida social, tanto quanto a atividade econômica, por exemplo, através dos recursos de comunicação e informação, aos quais os indivíduos passam a armazenar conteúdos, e na medida do tempo, esses se tornam o capital cultural deles.

Na produção de formas simbólicas, os indivíduos se servem destas e de outras fontes para realizar ações que possam intervir no curso dos acontecimentos com consequências as mais diversas. As ações simbólicas podem provocar reações, liderar respostas de determinado teor, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrever, apoiar os negócios do estado ou sublevar as massas em revolta coletiva. (Thompson, 2002: 24).

Vale ressaltar a importância do poder simbólico na construção de percepção das coisas por meio de cada indivíduo, que, ao ser impactado por diferentes mensagens pode formar determinada opinião sobre os fatos. Em geral para transmitir essas mensagens os indivíduos se utilizam de meios técnicos (equipamentos) responsáveis para que a comunicação aconteça. Os meios técnicos, denominados por Castells (2010) como **nós**, têm a capacidade de armazenar informações e conteúdos simbólicos, servindo de fonte para o exercício de várias formas de poder.

Outro atributo dos meios técnicos é a fácil reprodução que se tornou mais significativa a partir do surgimento da máquina fotográfica, gravadores e impressoras. A questão da fácil reprodução auxilia ainda na comercialização de mercadorias. Um terceiro aspecto positivo dos meios técnicos é que por meio deles, a mensagem ou informação pode se fazer presente em outros tempos e lugares, às vezes muito distantes de onde surgiu a original. Isso significa que elas são capazes de agir a distância influenciando em tempos e espaços diferentes.

Todos esses aspectos contribuem para a criação do valor de uma marca – aqui entende-se marca também como a representação de um distrito criativo. E, junto ao valor de marca estão agregadas imagem, identidade e reputação da organização, elementos que são fundamentais para constituir a base sólida para uma marca ou distrito criativo. É importante ainda frisar que cada um desses elementos deve ser tratado diferentemente, sendo que a identidade é o que ele representa realmente, como sua missão, visão e valores; a imagem é o que o consumidor pensa sobre a marca ou organização; enquanto a reputação é a percepção profunda, é imagem construída e fortalecida na mente dos consumidores, a organização empenha-se para construir, formar uma imagem (como ela quer ser vista, percebida), mas

necessariamente nem sempre há relação direta entre sua identidade e sua imagem e reputação (Bueno, 2009).

A reputação é um estado ou sentimento associado a uma pessoa ou organização. Nas empresas, o conjunto de imagem percebida pelos públicos em um longo período, é composto por suas ações, seu posicionamento diante de diversas situações, a forma como lida com a sociedade à sua volta. Porém, para se ter uma reputação é necessário possuir uma imagem, e uma organização não possui uma imagem, mas sim, imagens. Isso se dá em função das leituras que distintos públicos de interesse fazem dela. A imagem é a percepção e a opinião que temos de uma organização diante de uma ação é aquilo que percebemos (Saraiva, Bassegio e Coimbra, 2013:157).

Assim, pode-se passar a ter determinada imagem de uma organização após um contato direto, de modo que, nem sempre esse contato se dá de uma forma única, podendo ser por meio de um evento ou até mesmo por meio de uma venda. Mas antes da imagem ou reputação, as autoras entendem que é a identidade o principal fator que define a organização, já que é ela quem revela os princípios e valores de uma organização a identidade é aquilo que a empresa é, vai desde valores até suas embalagens, logo e produtos.

Ativos intangíveis são os componentes de qualquer empresa e marca que podem influenciar no mundo dos negócios, sejam eles empresas tradicionais ou negócios sociais. Bueno (2009: 185) defende que:

“a força da marca, a imagem ou reputação, a inovação, o chamado capital humano ou intelectual, a cultura organizacional, o relacionamento com os stakeholders, a responsabilidade social, entre outros, são, hoje, atributos constituintes do valor de uma organização”. Nesse sentido, as questões abordadas aqui, correspondem às demandas de uma nova economia fundada no conhecimento e na informação. Na verdade, se levassem em conta inúmeras pesquisas, as empresas estariam investindo - como parece estar ocorrendo nas empresas líderes - mais nos ativos intangíveis do que nos ativos físicos como as fábricas, lojas, equipamentos.

Vale salientar que são os elementos intangíveis que definem a inserção de uma empresa e de uma marca no mercado. Se a empresa tem inúmeras fábricas e milhares de funcionários e não dispõe de uma boa imagem entre estes milhares de funcionários, esse não será um problema tão simples de resolver. Assim como na liderança, não se avalia um líder pelo número de subordinados, mas pelo trabalho que ele executa independente de quantos lidera.

A mídia é outro meio de autoformação no mundo moderno e se torna cada vez mais acessível e influente em todo mundo (Thompson 2002). Os pontos e meios de comunicação ajudam a construir reputação, de pessoas e de empresas, nesse sentido, reforça-se a percepção de que a reputação é algo construído a partir da percepção externa e individual sobre os sinais que a organização emite, e essa percepção se dá em um universo amplo de *stakeholders*. Para Guilhon (2021), são diversos canais, diversas mensagens e diversos públicos que compõem essa estrutura.

E, para tratar desta complexidade, conforme Bueno (2009) é necessário um trabalho específico voltado para a imagem das marcas e organizações, sendo que a direção e a empresa, instituição ou marca como um todo precisam ter clareza do que querem construir e de como vão passar essas experiências e mensagens aos seus consumidores. É muito comum

nas organizações que a tarefa de administração da reputação não seja claramente estruturada, sendo o planejamento e a execução quase sempre delegados a prestadores de serviço de forma descentralizada e focado em objetivos micro da empresa, organização ou marca (Toni, 2009: 238).

Toda marca precisa ser verdadeira e expor sua identidade, sendo essa a base dos relacionamentos entre a marca e o seu público. Assim, os processos de comunicação são fundamentais para o alcance dos objetivos de uma organização ou de um distrito, pois para Castells (2010: 559) “a formação de imagem e reputação é geração de poder”.

Em relação aos distritos criativos, sabe-se que são espaços que possuem alto grau de inovação e de criatividade (Ashton, 2018). Chega-se aqui ao ponto de análise sobre a comunicação da inovação que, para Rogers (1983 *apud* Horta 2013) deve ser comunicada através de certos canais durante certo tempo entre os membros de um sistema social. Já a difusão de inovações é essencialmente um processo social em que informações subjetivamente percebidas sobre uma nova ideia são comunicadas de pessoa para pessoa. Dessa forma, entende-se que os processos de difusão em distritos criativos são complexos e subjetivos e, para que evoluam para a formação de reputação desses espaços, tem-se um desafio ainda maior.

Nessa perspectiva, para que a inovação seja difundida ela precisa ser comunicada através de canais de comunicação durante certo tempo entre os membros de um sistema social de modo a ser aceita e adotada. Assim, o processo passa a ser descrito como uma mensagem (a inovação) que se propaga em um meio social através de determinados canais de comunicação ao longo do tempo. A inovação e a comunicação da inovação devem ser tratadas como processos separados, mas complementares (Horta, 2013). A circulação da informação passa por diversos contextos e para que haja aprendizado e solidificação do conhecimento é necessário que a informação seja ressignificada ou recontextualizada para a realidade que está envolta, transformando-se em ação, ou seja, é preciso que sejam utilizados os mesmos códigos comunicacionais, apontados por Castells (2010) como elementos fundamentais (Oliveira, Ussuna e Pires, 2018).

Entretanto, mais que comunicar as inovações e ser compreendido pelos receptores na mensagem a ser entregue, Bueno (2009), expõe a necessidade de adaptação da sociedade aos novos meios de vida social, sinalizando que o poder simbólico está presente especialmente em meios de comunicação e em discursos políticos, capazes de influenciar e modificar opiniões. Assim, entende-se que o poder simbólico também é transformador, pois pode construir o dado pela enunciação, e fazer ver e crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, desse modo à ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (Bourdieu, 1989: 14).

Figura 1
Percurso comunicacional

Fonte: as autoras.

Construindo uma linha do tempo da comunicação em territórios criativos com base na perspectiva teórica apresentada, tem-se o seguinte panorama: a sociedade em rede é o contexto atual em que se vive. Os distritos criativos são espaços inseridos nesse contexto e precisam de alguma forma adaptar-se a ele. Essa transformação se dá, entre outros fatores, por meio de ações (processos) de comunicação, realizados através de meios técnicos, que, se bem-organizados podem construir significados, gerando poder simbólico para as empresas organizações e, nesse caso, nos distritos criativos. Este poder simbólico é baseado em três atributos: a identidade a imagem e especialmente a reputação. Com uma reputação sólida, entende-se que pode haver a geração de desenvolvimento em distritos criativos.

3. PERCURSO METODOLÓGICO

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se de pesquisa exploratória de natureza básica e de cunho qualitativa. Este tipo de pesquisa consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados (Prodanov e Freitas, 2013: 60). Para aprofundar os conceitos sobre comunicação em distritos criativos, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, que na opinião de Marconi e Lakatos (2002: 25) “é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”.

Para a análise das ações de comunicação no Distrito C, utilizou-se pesquisa documental, que segundo Gil (2002), se diferencia da pesquisa bibliográfica pela natureza das fontes, que são, em geral, mais diversificadas e dispersas. Além disso, realizou-se uma entrevista semiestruturada, de caráter qualitativo, com o Gestor do Projeto Distrito C que se

deu de maneira *online* no dia 21/12/2021. O roteiro semiestruturado foi enviado e depois de respondido foi recebido por um aplicativo de mensagens; posteriormente as respostas foram transcritas para análise dos resultados. No presente estudo, buscou-se também evidências nos canais oficiais do Distrito C e do gestor entrevistado, sendo avaliados e coletadas informações especialmente do *site* e redes sociais. Após coletadas as informações realizou-se a análise e as triangulações necessárias no intuito de obter resultados.

Roteiro

1. O que é o Distrito C e como ele começou?
2. Como o Distrito C funciona?
3. Como é trabalhada a comunicação com os diferentes públicos do Distrito C? (artistas, comunidade em geral, poder público)
4. Em relação aos processos envolvendo a comunicação, quais foram e quais são os principais desafios encontrados?
5. Existem ações de comunicação para promover o engajamento da comunidade no Distrito C?
6. Qual a importância de processos de comunicação bem estabelecidos e como isso impacta no desenvolvimento e manutenção do Distrito C?

4. DISTRITO C, PORTO ALEGRE: CARACTERIZAÇÃO

O Distrito C é um polo econômico que reúne uma rede de cerca de 100 artistas e empreendedores de Economia Criativa, de Economia do Conhecimento e de Economia da Experiência. É um território que vai muito além de um bairro na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Inclui os bairros Floresta, São Geraldo, parte do Moinhos de Vento e do bairro Independência.

O Distrito C pode ser definido como um *cluster* criativo territorial trans bairro com cerca de 250 ha, que tem como valores o patrimônio histórico e ambiental, sendo um espaço de participação, experimentação, criação coletiva e inovação, construído a partir dos próprios empreendedores. (Urbs Nova, 2022).

A proposta do Distrito C se diferencia por ser a construção de um ambiente urbano de criatividade, conhecimento e inovação a partir da própria comunidade criativa já estabelecida em um determinado território da cidade. O Mapa da Economia Criativa em Porto Alegre, desenvolvido pela Prefeitura da cidade, revela que o Polo Distrito C (Figura 2) é o maior *cluster* neste setor na cidade, conforme o Mapa da Economia Criativa em Porto Alegre (dezembro de 2015).

Figura 2

Localização do Distrito C

Fonte: <https://distritocriativo.wordpress.com/>

Como apresenta a Urbsnova (2021) “o projeto nasceu no início de novembro de 2013, de duas caminhadas que UrbsNova organizou, entre agosto e outubro do mesmo ano, por partes do bairro Floresta. O encontro com muitos artistas e empreendedores criativos nos deu a certeza do potencial da região, pela qualidade humana e profissional que encontramos”. Além disso, entende-se que o Polo Distrito C não é um projeto cultural. É um projeto de inovação social já que o que o motiva, segundo informações do *site* institucional, é o impacto econômico, social e urbano de um coletivo de artistas e empreendedores sobre um território da cidade.

O que se quer com o projeto é criar novas formas de relacionamento entre artistas e empreendedores de economia criativa e seu entorno social e urbano, “melhorando as suas condições de trabalho, conseguindo maior visibilidade, ampliando a densidade desse tipo de atividade econômica no território, promovendo um ambiente de inovação e atraindo mais visitantes e novos artistas e empreendedores, trazendo, dessa forma, desenvolvimento a uma região da cidade que, nas últimas décadas, esteve esquecida”.

Nesse sentido, a proposta do Distrito C não se restringe à transformação do território, mas sim de artistas e empreendedores como parte de um ecossistema maior que contempla o tecido comercial tradicional desses bairros, bem como os moradores. “A região não é domínio de apenas um desses coletivos, mas todos convivem juntos e podem encontrar objetivos comuns para a melhoria e desenvolvimento da região”. Não são utilizados perímetros rígidos justamente para que o projeto possa evoluir e crescer no espaço urbano (Urbsnova, 2021), de acordo com a Figura 3.

Figura 3

Ecosistema do Distrito Criativo

Fonte: <https://distritocriativo.wordpress.com/>

Um parque urbano aberto com essas características já existe em muitas cidades e é uma opção ao conceito tradicional de zoneamento urbano rígido e parques fechados, separando as diferentes funções (*funcionalismo urbano*). Conforme definições encontradas no *site* do *cluster*, não há uma relação necessária, obrigatória, entre economia criativa e inovação. Algumas das atividades da economia criativa, como o artesanato, podem ser inclusive tradicionais e consideramos importantes também manter tradições, como parte do nosso patrimônio cultural. No entanto, “nossa intenção é somar à densidade criativa que já existe nesta região, através de seus artistas e empreendedores, um aumento da inovação nas suas atividades, seja relacionada às próprias economias criativa, do conhecimento e da experiência, instaladas, seja atraindo inovação tecnológica que se relacione com esses setores, criando e mantendo um ecossistema local de inovação”. (Urbsnova 2021)

Especificamente observando canais de comunicação externos do Distrito C, foi possível identificar os seguintes: *site* institucional e grupo no *Facebook*. Sobre o *site* apresentado na Figura 4: <https://distritocriativo.wordpress.com/>, que tem como objetivo apresentar todas as informações sobre o *cluster*, compilando informações sobre o projeto, os objetivos da iniciativa, os eventos, a participação na imprensa, a revista produzida pela organização do Distrito, as produções acadêmicas sobre o *cluster*, as parcerias realizadas e os canais de contato.

Figura 4

Site do Distrito C

Fonte: <https://distritocriativo.wordpress.com/>, acesso em 16 de outubro de 2022.

O site traz, ao final da página, os links de acesso para o canal do Facebook Figura 5 que se constitui de um grupo onde são publicadas sem uma frequência pré-determinada, as programações que ocorrem no Distrito C. O grupo conta com 390 membros.

Figura 5
Grupo do Facebook

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/971219819577727/>

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste tópico serão apresentados os resultados da investigação realizada com base em uma entrevista com o gestor do *cluster* Distrito C. As respostas foram analisadas e condensadas no resumo que segue, visando cruzar as informações obtidas em pesquisas bibliográficas com as práticas de comunicação desenvolvidas no Distrito C.

Nas primeiras interações com o entrevistado, questionou-se sobre a constituição e funcionamento do *cluster*, as respostas foram utilizadas para embasar o tópico anterior e mostraram que o espaço constitui um ambiente urbano de criatividade, conhecimento e inovação a partir da própria comunidade criativa já estabelecida em um determinado território da cidade. Territórios criativos que segundo, Santos (2005), Emmendoerfer e Ashton (2014) são importantes, pois, trazem a “noção de território como espaço de reconhecimento das características sócio geográficas historicamente construídas” e têm emergido como um importante elemento de incentivo ao crescimento econômico, notavelmente naquelas regiões com baixos níveis industriais, onde a concentração de talentos e atividades criativas são mais exigidas.

Quando questionado sobre a comunicação do Distrito C para os diferentes públicos, começando pelo público interno, a resposta obtida da entrevista foi de que a comunicação oficial com os participantes ocorre via e-mail, mas existe também grupos no *Facebook*, divididos por temáticas, “é um espaço menos formal, mas que segue ativo para divulgações internas”. Além disso, um ponto importante ressaltado pelo entrevistado é o de que “no distrito criativo não é assim - eu sou distrito criativo e eles são públicos que eu converso, não! Aqui, NÓS somos o Distrito C.” Esse ponto é importante para que se entenda a dinâmica de comunicação interna estabelecida no *cluster*, bem como, seja possível compreender quem são os emissores da comunicação estabelecido, ou a ser estabelecida pelo Distrito C.

Em relação a comunicação externa, existem também grupos abertos no *Facebook*, um site oficial, além das comunicações por meio de imprensa tradicional e digital. “Na imprensa

tradicional, por exemplo, já foram veiculadas diversas notícias nos maiores veículos do estado, tanto em TV como em jornal e rádio”. Contudo, segundo o gestor, essas interações com a imprensa não têm gerado um retorno percebido, o que acaba sendo um trabalho bastante oneroso, mas sem retorno imediato. Nessa linha, podemos citar o que Martino (2002) comenta, quando traz que um processo comunicativo é e sempre será um processo essencialmente psicológico, ou seja, a comunicação por si só não traz grandes resultados e vira uma singela troca de informações. Para fazer sentido, a comunicação precisa ser pensada, analisada, ser estratégica, é o que afirma Kunsh (2003) em sua teoria de comunicação integrada. Além disso, precisa fazer sentido no que Castells (2010) nos coloca como o tempo atemporal, ou seja, fazer sentido com o que o público receptor está pensando, com as conexões que eles fazem, só assim a comunicação passa a ser efetiva.

Completando a resposta sobre processos de comunicação no Distrito C, o gestor ainda salienta que desenvolve diferentes atividades para levar a ideia adiante, tais como palestras apresentações, vídeos, conversas com universidades e até mesmo articulações com os poderes públicos e que, segundo ele, mesmo estando de certa forma distantes dessa organização do Distrito C seriam fundamentais para a ampliação do *cluster*. Ainda para o entrevistado um formato de comunicação que funcionou foi uma revista, desenvolvida em 2018 com impressão de 5.000 exemplares distribuídos em diferentes locais da cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Essa comunicação dirigida se mostrou, segundo ele, efetiva pois trouxe mais conhecimentos sobre o que é o Distrito C, gerando interesse e curiosidade sobre o *cluster*. Correlacionando com o que se observou nas pesquisas teóricas sobre o assunto, pode-se entender que a revista teria sido um meio técnico utilizado para construir imagem e reputação positiva para o Distrito C e que, de alguma forma – mesmo que sem uma mensuração concreta sobre isso -, teve o efeito percepção do entrevistado.

Conforme Castells (2010), a sociedade em rede trouxe a comunicação mais ampla do que apenas no espaço que nos rodeia, ela proporcionou coisas que nunca poderiam ser imaginadas até alguns anos atrás e tudo isso precisa ser utilizado da forma correta para que os resultados sejam potencializados, nesse sentido, o entrevistado também comentou que existe um trabalho de internacionalização do Distrito C, ou seja, o desejo de conectar essa ideia de *cluster* com o mundo. Em 2021, em parceria com uma universidade situada nos estados de Santa Catarina, foi realizado um grande evento com participantes nacionais e internacionais e o Distrito C foi um dos grandes destaques, sendo tema de uma das palestras.

Conforme o gestor entrevistado é “o Distrito C pode ser visto como um novo espaço de criação na cidade, mas que se soma a outros territórios com objetivos parecidos, e com estratégias diferentes. Todos esses territórios e movimentos geográficos deveriam trocar informações e cooperar para transformar Porto Alegre numa referência em economia criativa e inovação. Participação em atividades de outros espaços e convite à participação em nossas atividades deveriam fazer parte de uma colaboração mais estreita entre esses diferentes atores.” Isso deixa claro que os fluxos importam, segundo Castells (2010), na sociedade em rede, o direcionamento que trazemos para os fluxos são fonte de poder, desse modo, o estabelecimento de parcerias e o fortalecimento dos laços para um objetivo comum trazem mais força as ideias e projetos conectados por um mesmo propósito.

Nesse sentido, o entrevistado destaca que o Distrito C também tem pouca proximidade com a comunidade os moradores dos arredores, segundo ele isso tem relação direta com o propósito de cada pessoa e negócio situados na região “porque que na verdade

embora se compartilhe um território, embora existam causas comuns, os moradores têm as opiniões deles e que nem sempre batem com a filosofia do projeto, que é uma filosofia muito mais aberta, mais inclusiva”. Nesta fala, perceber-se que os “nós”, como define Castells (2010), acabam por não existir e comunicação acaba sendo enfraquecida, não obtendo o resultado esperado.

Por fim, não foi possível obter uma resposta direta do entrevistado para a última pergunta, que envolvia o questionamento sobre a importância dos processos de comunicação no Distrito C.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Focou-se aqui na comunicação, visto que o objetivo deste trabalho foi é O objetivo proposto é analisar as ações de comunicação no Distrito C, Porto Alegre /RS e a sua contribuição para o desenvolvimento do *cluster*. De modo que, para alcançar este objetivo utilizou-se o método exploratório descritivo de natureza básica, análise bibliográfica e coleta de dados por meio de entrevista, numa pesquisa qualitativa. Contudo, podem ser abordados outros diversos aspectos relacionados ao Distrito C relacionados ao empreendedorismo, a participação das pessoas da comunidade e outros fatores que impactam diretamente no desenvolvimento e expansão do espaço. Com isso, abrem-se possibilidades de estudos mais amplos sobre outras dimensões da sociedade em rede e sua ligação com distritos, territórios e cidades criativas.

Alguns dos principais pontos observados, após revisão bibliográfica e entrevista realizada com o gestor do projeto do Distrito C, envolvem a importância da comunicação que promova a participação dos diferentes *stakeholders* em projetos do Distritos C, ou seja, o engajamento dos diversos públicos por meio de ações de comunicação estruturadas e direcionadas é um ponto importante no sucesso deste e de outros espaços criativos.

Nesse sentido, também se observa-se que, no contexto da sociedade em rede, trabalhar com gestão de reputação para alavancar resultados positivos é um caminho viável em meio às diversas mudanças no cenário de comunicação e dos distritos criativos, ficando claro que a organização das ações de comunicação é tão fundamental quanto as ações em si, potencializando resultados com base nas estratégias empregadas de forma direta e eficaz.

O *site* do Distrito C foi identificado nesse estudo como o principal canal relevante e completo de comunicação para os diferentes *stakeholders* proporcionando informação e viabilizando a construção de significado para a formação de reputação do espaço, assim como, as diversas matérias veiculadas na imprensa. Observa-se que ainda existe possibilidade de ampliar o número de canais de comunicação, adaptando-os aos diferentes públicos e adequando as mensagens e informações para que fiquem adequadas e sejam absorvidas da melhor forma pelo público que as recebe e interpreta.

Uma das hipóteses levantadas sugere também que a produção de significado na comunicação, - ou seja, significar o que é comunicado, mais do que apenas comunicar -, pode fazer a diferença para a perpetuação da mensagem que se quer passar e da reputação que se quer construir. Falando em reputação, em um contexto de sociedade em rede, onde tudo é instantâneo, interligado e complexo, estabelecer uma reputação positiva com os diversos *stakeholders* pode fazer a diferença no sucesso ou não de uma ideia, empresa ou instituição, não seria diferente no Distrito C. Essa produção de significado que resulta em reputação, passa

pelos processos de comunicação que, que precisam ser pensados de forma estratégica para que gerem tais resultados.

Como explorado ao longo de todo o estudo a constituição de tempo, espaço e significado são essenciais em sociedades em rede. Nessa linha, entende-se como importante a produção de sensação de pertencimento do Distrito C, algo que não foi possível identificar pela breve pesquisa realizada. É notável a necessidade de que os stakeholders sintam-se como parte de um todo, ampliando o sentimento de pertencimento, de algo que é genuíno e que desperte interesse na comunidade, artistas, outros *clusters*, poder público, imprensa. Nesse sentido, o estabelecimento de processos de comunicação integrada, por meio da institucionalização do processo de comunicação pode ser um fator de diferenciação, de fortalecimento e de crescimento da ideia, dos rendimentos e do *cluster* criativo como um todo, ou seja do seu desenvolvimento. Isso porque, como observado, o Distrito C é feito por todos e para todos e essa é uma das grandes fortalezas da organização, que preza pela diversidade, pela gestão colaborativa e pela força da individualidade de cada empreendimento, que somados, ficam mais fortalecidos.

Como já mencionado, este estudo não esgota as possibilidades de observação das questões de comunicação no Distrito C, pelo contrário, abre possibilidades para estudos mais específicos e aprofundados que possam contribuir para o estabelecimento de processos mais claros e eficazes que podem trazer uma ampliação dos resultados do Distrito C, em Porto Alegre.

REFERÊNCIAS

- Ashton, M. S. G. (2018). *Cidades criativas: vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.
- Almeida, A. L. C. (2017). *Gestão integrada de ativos intangíveis: cultura, liderança, confiança, marca e reprodução*. Ana Luísa de Castro Almeida... [et al]. São Paulo: Saraiva
- Bueno, W. C. (2009). *Comunicação Empresarial: Políticas e Estratégias*. São Paulo: Saraiva.
- Castells, M. (2010). *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra.
- Distrito C. (2022). Disponível em: <https://distritocriativo.wordpress.com/>. Acesso em 16 de outubro de 2022
- Emmendoerfer, M. L. e Ashton, M. S. (2014). *Territórios criativos e suas relações com o turismo*. Revista Turismo e Desenvolvimento. N.º 21/22.
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 4ª edição.
- Guilhon, P. (2021) *Planejamento estratégico em comunicação integrada para gestão de reputação*. Artigo final de MBA, ESPM: Porto Alegre, RS

Horta, D. O. M. (2013). *As especificidades do processo de difusão de uma inovação social: da propagação inicial à ressignificação*. São Leopoldo, RS: Unisinos. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuista.org.br/handle/UNISINOS/4376>. Acesso em 16 de outubro de 2022.

Hohlfeldt, A. Martino, L. C, França, V. V (2010). *Teorias da comunicação*. Vozes: São Paulo.

Marconi, M. A.; Lakatos, E. (2002). *Técnicas de pesquisa*. 5 ed. São Paulo: Atlas.

Martino, L. C. (2010). *Interdisciplinaridade e objeto de estudo da Comunicação*. In Hohlfeldt, Antônio. Martino, Luiz. C, França, V, V. *Teorias da comunicação*. São Paulo: Vozes

Oliveira, A. R. de; Ussuna, G. A.; Pires, G. F. (2018) *A importância da comunicação na inovação social* <http://sis.tup.ifsp.edu.br/ocs/index.php/CATE/cate2018/paper/view/80/0>

Saraiva, L. BASSEGIO, N., COIMBRA, B. (2013). *Identidade RP*. Disponível em: <https://www.rpponline.com.br/site/identidade-imagem-e-reputacao-nas-empresas/> - Porto Alegre, RS: FAMECOS.

Pagnussatt, D. (2021). *Reputação Sensível*. Tese: PUCRS, Porto Alegre, RS

Prodanov, C.; Freitas, E. C de. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. 276 p. Disponível em: <http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf> Acesso em: 08 de julho de 2022.

Thompson, J. B. (2002). *A mídia e a modernidade*. Uma teoria social da mídia. Petrópolis, RJ: Vozes.

TONI, D. (2009). *Administração da imagem de organizações, marcas e produtos*. In: KUNSCH, Margarida M. Kroling (org). *Comunicação Organizacional: histórico, fundamentos e processos*. São Paulo: Saraiva.

Urbs Nova (2022). Disponível em: <https://urbsnova.wordpress.com/>. Acesso em 16 de outubro de 2022.

PROJETO VEREADOR JOVEM DE GRAMADO: EDUCAÇÃO, CULTURA E CRIATIVIDADE PARA UMA CIDADANIA ATIVA

Cinara de Araújo Vila

Universidade Feevale
cinaravila@gmail.com

Juliana Sueli Sehn

Universidade Feevale
julianagebauer@gmail.com

Cristiano Max Pereira Pinheiro

Universidade Feevale
maxrs@feevale.br

Mary Sandra Guerra Ashton

Universidade Feevale
marysga@feevale.br

RESUMO EXPANDIDO

A cidade de Gramado/RS é conhecida mundialmente enquanto destino turístico. Localizada na Serra Gaúcha, com aproximadamente 37.000 habitantes (IBGE, 2020), recebe anualmente em torno de 3 milhões de visitantes. A vocação da cidade, desde o início do século 20, tem sido o turismo, apoiado nas inúmeras belezas naturais e na criação de eventos culturais. Com a maior infraestrutura turística do Estado, Gramado oferece a excelência de seus hotéis, pousadas, restaurantes e cafés, além de mais de 50 espaços de entretenimento e lazer como parques e museus. O conjunto desses elementos transformam a cidade em um dos mais desejados destinos de turismo do Brasil (Gramado, 2022) No entanto, como é viver nessa cidade? A comunidade se sente pertencente e contemplada nas decisões e ações da cidade? O estudo de Gevehr & Berti (2019), apresenta um processo de gentrificação ocorrido na parte central da cidade de Gramado.

“Poderíamos ainda pensar esse espaço a partir de outra perspectiva, tendo como ponto fundamental a análise sobre a repercussão da gentrificação turística e comercial, e de forma mais particular, o sentimento de luto e a diminuição do senso de pertencimento na comunidade gramadense. (GEVEHR & BERTI, 2019).

Nesse cenário quase dicotômico entre turista e morador, entre decisões tomadas em prol do desenvolvimento turístico e as necessidades dos moradores da cidade, o presente artigo trata de analisar o programa Vereador Jovem sob a perspectiva da educação política, cultura e criatividade na busca pela concretização dos direitos fundamentais e para a construção da cidadania ativa.

A relação do jovem com a política é marcada pela dicotomia entre serem marcados como a mudança e o futuro do país e, por outro lado, haver uma apatia desse mesmo grupo social, quando comparados aos jovens de outras épocas, sobretudo das décadas de 1980 e 1990, período em que ocorreram diversos movimentos estudantis. O que pesquisas mostram, entretanto, é que houve uma mudança de posicionamento dos jovens, tendo em vista que esta geração, nascida em uma sociedade redemocratizada, tem outra visão de política, é mais aberta ao debate, ao diálogo e a outras formas de inserção na vida política, se engaja socialmente por meio de movimentos sociais, culturais, religiosos, esportivos, faz trabalho social e participa ativamente da sociedade de modos variados. (FLORENTINO, 2008).

Além disso, o que se vê não é alienação em relação às pautas políticas, mas sim, um afastamento da política institucional e dos políticos profissionais, principalmente em virtude da falta de confiança nas instituições políticas e partidárias, constantemente associadas à corrupção. (FLORENTINO, 2008).

Descrentes da política, desconfiados das instituições representativas, suspeitosos em relação à organização do processo eleitoral e com poucas expectativas de serem ouvidos pelas lideranças, os jovens acabam por participar pouco da vida política. (TELLES; DIAS, 2010). Castro (2008) amplia o debate com os resultados de sua pesquisa, que mostra que quando os jovens se engajam em pautas políticas, o fazem por um ideal, e isso independe de qualquer orientação ideológica ou partidária.

A participação política como um direito fundamental está diretamente ligada à educação e à cultura, elementos essenciais para o modelo de Estado Democrático de Direito. No conceito de democracia, a participação política assume papel de destaque, através do poder comunicativo, iniciando um processo discursivo para fundamentar escolhas na esfera pública. Essa capacidade de escolher com liberdade e exercer a cidadania ativa exige conhecer

a estrutura administrativa local, seus arranjos e entender o exercício do controle social pelos jovens. Assim, a problematização consiste em investigar se o programa Vereador Jovem atende os objetivos propostos na sua formulação, e se orienta seus participantes à participação política, enquanto conceito integrante da cidadania ativa, com vivência na função pública e participação social.

A abordagem metodológica utilizada foi a de Grupos Focais com discussões conduzidas, cujas falas resultaram em um roteiro de uma produção audiovisual. Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Na busca por uma caracterização da técnica, pode-se argumentar que se trata de uma entrevista em grupo, na qual a interação configura-se como parte integrante do método. No processo, os encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando respostas pertinentes à questão sob investigação. A produção audiovisual promoveu a transmissão do conhecimento desenvolvendo as habilidades criativas para o desenvolvimento da cidadania ativa dos jovens participantes.

O Programa Vereador Jovem, entendido como a participação do jovem cidadão na atuação legislativa da Câmara de Vereadores, é um mecanismo de promoção e de fortalecimento da cidadania ativa. O objetivo de estabelecer um controle social forte e atuante torna ainda maior a necessidade de formação do cidadão jovem, antes mesmo da sua aquisição dos direitos políticos (votar e ser votado). Além dos direitos políticos há direitos inerentes ao ser humano que precisam de difusão e promoção através da cultura, da criatividade e da educação, para a maioria dos municípios onde efetivamente a democracia acontece.

Assim, o programa Vereador Jovem revela-se como complemento indispensável ao desenvolvimento local, contribuindo com seus objetivos para a ativação da cidadania, possibilitando que os jovens cidadãos possam desempenhá-la de maneira eficaz. O programa busca que os jovens participantes sejam mobilizados e recebam orientações sobre como podem ser atuantes na construção das políticas públicas locais e como exercer funções

públicas que merecem o olhar atento do cidadão. Neste programa são discutidos temas como democracia participativa, as formas e mecanismos de ativação da cidadania, planejamento e execução de ações de educação, cultura e criatividade.

O intuito é desenvolver o direito à informação e ao exercício de prerrogativas que permitam ao cidadão contribuir para a construção da cidadania e a efetiva participação política. O Poder Legislativo, através da Escola do Legislativo, visa estimular a criatividade dos jovens e produzir o conhecimento desenvolvido pelos participantes em um programa estimulador da participação e construção da cidadania. Essa atividade envolve a comunidade e a participação dos jovens na atuação política institucional da casa legislativa de Gramado, dando a conhecer a estrutura organizacional da gestão pública e construindo uma memória institucional de participação do jovem na construção da compreensão da cidadania ativa e proteção de direitos fundamentais.

Com o programa, foi possível perceber a extensão da participação e a amplitude do conhecimento sobre o contexto político e vislumbrar o envolvimento dos jovens participantes. A investigação sobre os resultados do programa demonstrou que os jovens podem atuar de forma criativa, utilizando elementos culturais para fortalecer a cidadania, garantindo os direitos fundamentais e promovendo a cultura política local.

A produção audiovisual demonstrou que os jovens estão aptos a transmitir sua experiência e aquisição de conhecimento, através de mensagens dentro de uma produção audiovisual como forma de registro da atuação. Os registros servem como cumprimento do princípio da eficiência, publicidade e transparência nas atividades desenvolvidas pelo Poder Público, e possibilitam uma ação afirmativa coletiva pelo desenvolvimento da cultura política local.

Palavras-chave: Programa Vereador Jovem; Democracia representativa; Democracia deliberativa. Cidadania ativa.

PROJETO VEREADOR JOVEM DE GRAMADO: EDUCAÇÃO, CULTURA E CRIATIVIDADE PARA UMA CIDADANIA ATIVA

INTRODUÇÃO

A cidade de Gramado/RS é conhecida mundialmente enquanto destino turístico. Localizada na Serra Gaúcha, com aproximadamente 37.000 habitantes (IBGE, 2020), recebe anualmente em torno de 3 milhões de visitantes. A vocação da cidade, desde o início do século 20, tem sido o turismo, apoiado nas inúmeras belezas naturais e na criação de eventos culturais. Com a maior infraestrutura turística do Estado, Gramado oferece a excelência de seus hotéis, pousadas, restaurantes e cafés, além de mais de 50 espaços de entretenimento e lazer como parques e museus. O conjunto desses elementos transformam a cidade em um dos mais desejados destinos de turismo do Brasil (Gramado, 2022). O desenvolvimento econômico da cidade é fundado, principalmente, na prestação de serviços vinculados ao setor cultural e turístico, além do desenvolvimento de produtos inspirados na identidade e nos atributos de valor agregado da marca “Gramado Inesquecível”, marca essa criada e desenvolvida pelo poder público para fortalecer os produtos desenvolvidos pelos agentes culturais da cidade. No entanto, como é viver nessa cidade? A comunidade se sente pertencente e contemplada nas decisões e ações da cidade? O estudo de Gevehr & Berti (2019), apresenta um processo de gentrificação ocorrido na parte central da cidade de Gramado.

“Poderíamos ainda pensar esse espaço a partir de outra perspectiva, tendo como ponto fundamental a análise sobre a repercussão da gentrificação turística e comercial, e de forma mais particular, o sentimento de luto e a diminuição do senso de pertencimento na comunidade gramadense. (GEVEHR & BERTI, 2019).

Nesse cenário quase dicotômico entre turista e morador, entre decisões tomadas em prol do desenvolvimento turístico e as necessidades dos moradores da cidade, o presente artigo objetivou analisar os resultados e as contribuições do Programa Vereador Jovem no que tange o senso de pertencimento à cidade e a promoção da cidadania ativa, com foco na cultura e criatividade. Para contribuir na investigação buscou-se referencial teórico na construção dos

Programas Vereadores Jovens e de suas atribuições, que, atrelados às Escolas de Governo, buscam resgatar e despertar as comunidades ao exercício da cidadania.

Ainda, enquanto referencial teórico, buscou-se a compreensão acerca dos direitos fundamentais e a participação popular, o que resulta em uma cultura política de participação e desenvolvimento humano. Enquanto metodologia optou-se pelo estudo de caso e utilizando o grupo focal para coleta e análise dos dados. Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Para Kitziinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação.

Na busca por uma caracterização da técnica, pode-se argumentar que se trata de uma entrevista em grupo, na qual a interação configura-se como parte integrante do método. No processo, os encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando respostas pertinentes à questão sob investigação.

As discussões nos grupos focais tiveram como resultado uma produção audiovisual de 4 breves vídeos sob as temáticas - Política, Cidadania, Democracia e Direitos Fundamentais -, que serão amplamente divulgados nos meios de comunicação da cidade, consistindo em produtos do programa e formas de aferir o desenvolvimento das edições subsequentes.

O escopo dos vídeos é registrar e aprimorar as discussões sobre a cidadania ativa e os direitos fundamentais, construindo a identificação do jovem vereador com sua cidade e sua participação no desenvolvimento de uma cultura política alinhada à construção de uma cidade cujo foco é a economia criativa e a economia da experiência.

1. O PROGRAMA VEREADOR JOVEM

Muitos são os desafios para que o Brasil consiga desenvolver uma educação democrática e participativa, mas para que o cidadão entenda a importância de sua participação no processo político, a educação para a democracia deve ser fator primordial ao

longo da vida. GASPARDO (2018) diz que a educação participativa precisa de uma metodologia própria e que a educação política acontece, sobretudo, na prática.

A educação para a democracia difere da simples instrução cívica, que consiste no ensino da organização do estado e dos deveres do cidadão, bem como difere da formação política geral, que visa facilitar aos indivíduos a informação política, qualquer que seja o regime vigente. Em decorrência, a educação do cidadão nunca se fará por imposição, como uma doutrina oficial, mas pela persuasão, até mesmo porque um dos valores fundamentais da democracia é a liberdade individual, que não pode ser sacrificada em nome de uma ideologia nacional, de uma religião, de um partido político, dos interesses de um governo. (BENEVIDES, 1991).

Nesta perspectiva, entende-se que o ato de educar democraticamente é, antes de tudo, um ato político e que a educação para a democracia deve ser apresentada, neste caso aos jovens, de forma a ampliar suas capacidades e conhecimentos a serem aplicados em uma sociedade democrática. Juntamente com a educação formal, se faz necessário a implantação de projetos de educação política, para que o processo democrático seja entendido na prática, possibilitando a aquisição de conhecimentos e valores, tornando a sociedade democrática, com jovens participativos, críticos de suas ações e habilitados a buscar conhecimento.

Nesse ínterim surgem as escolas legislativas e demais escolas de governo. As escolas legislativas, existentes nas esferas municipais, estaduais e federal, buscam, dentre outras atribuições, a aproximação entre a sociedade civil e o poder público através de programas e projetos de formação.

O programa atende a função de levar os alunos a compreender que

uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, econômica, e cultural da sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos, e os deveres de participar no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. (Camilo, 2019).

O fato de os adolescentes e jovens não possuírem os direitos políticos plenos contribui para que a juventude seja vista como uma preparação para as atividades políticas na vida adulta. A ideia de que a juventude é uma etapa ‘preparatória’ e que o jovem não é um agente político “completo” acaba sendo dominante, vendo-os como atores pré políticos, com o processo de desenvolvimento rumo ao perfil de uma identidade adulta almejada e nas habilidades e recursos subjetivos que devem aparecer no final do processo de socialização, correspondendo ao funcionamento da sociedade dos adultos e suas instituições. (CASTRO, 2009).

Nesta perspectiva, o jovem não pode ser entendido simplesmente como um receptor de socialização política, mas como um agente político com potencial de transformar as relações políticas e agir como influência positiva, mesmo em direção a socialização política dos próprios pais e de outros colegas e indivíduos. (CASTRO, 2009; SCHMIDT, 2000; ZORZI, 2016).

A ideia de a juventude ser um agente político, com participação em projetos com conotação política de participação e aquisição de conhecimento e valores políticos poderá ser vista como constituição do processo de socialização política. Tal qual, qualquer outro em igual situação, poderia não adquirir por meio de experiências que são proporcionadas na troca de informações e aquisição de conhecimento e valores políticos em programas como Vereador Jovem.

Neste estudo a influência do Programa Vereador Jovem é tratada enquanto uma experiência do processo de socialização política. Fuks (2014) chama a atenção para o fato de que programas como o Vereador Mirim e o Parlamento Jovem, podem gerar efeitos tardios em seus participantes, por ser uma instância socializadora em si.

Apesar de alguns estudos não constatarem mudanças nas atitudes políticas diretas dos seus participantes, de fato o Parlamento exerce uma influência sobre aspectos distintos do comportamento político: a participação, a busca por maiores informações políticas, acréscimo no conhecimento político e o incentivo a autonomia e cidadania nos jovens participantes (BARROS e MARTINS, 2016; CASALECCHI, 2012; FUKS, 2011; GONÇALVES, 2012).

1.1 O Programa Vereador Jovem em Gramado

Em Gramado, o Programa Vereador Mirim foi fundado em 2011 e teve sua primeira execução em 2019. Nos anos de 2020 e 2021 foi interrompido devido ao estado de pandemia, retomando de forma efetiva neste ano de 2022. O programa foi criado a partir de um Decreto Legislativo nº 1/2011, conforme processo nº 248/2011, e, a partir de 2020, através de uma alteração em seu regimento interno, passou a denominar-se Vereador Jovem. O Programa tem o intuito de ocorrer anualmente e é destinado a crianças e adolescentes matriculados dos 6º aos 9º anos da rede escolar (municipal, estadual e privada).

No mês de março acontecem as explanações, bem como defesas de sua importância junto às equipes diretivas das escolas, por parte da Escola do legislativo. A adesão das escolas é opcional. A partir da adesão ocorre a escolha de seus candidatos pautada em propostas de trabalho e realizações, denominada de período de campanha.

Os candidatos de cada escola passam pelo processo de eleição, cuja votação é feita por todos os alunos envolvidos (6º aos 9º anos da mesma), sendo escolhidos os vereadores e suplentes. São eleitos 18 (dezoito) vereadores jovens no município, que, através de um sorteio, para distanciar ideologias partidárias, são apadrinhados pelos 9 (nove) vereadores titulares do legislativo municipal. O apadrinhamento acontece para que as propostas e deliberações do parlamento jovem sejam, de fato, encaminhadas ao executivo por vias oficiais. Após a solenidade de posse, que ocorre no mês de abril, os vereadores jovens participam de encontros quinzenais voltados a cursos, palestras e ações que envolvem o conhecimento acerca das funções legislativas, bem como, preparação das proposições a serem apresentadas nas sessões ordinárias do Parlamento Jovem que ocorrem a partir do mês de agosto.

As sessões são realizadas mensalmente e seu protocolo segue tal qual as sessões ordinárias dos vereadores titulares. As sessões dos vereadores titulares, bem como as dos vereadores jovens, podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores de Gramado propiciando a comunicação direta do desenvolvimento da atividade educativa e formadora da cidadania.

No mês de dezembro ocorre a diplomação dos Vereadores Jovens em solenidade oficial do legislativo municipal. A utilização dos meios de comunicação e a produção audiovisual garantem o registro para as futuras gerações e podem ser indicadores do desenvolvimento da prática, com aferição dos produtos do Programa.

1.2 O Programa Vereador Jovem como promotor dos direitos fundamentais

A participação política, além de ser um direito humano presente em documentos internacionais, também é um direito fundamental decorrente da própria ideia de cidadania. A cidadania assim como os direitos fundamentais, que na esfera internacional são chamados direitos humanos, foram desenvolvidos no intuito de conferir dignidade à pessoa, garantindo que todos os seres humanos pudessem ter uma vida digna (SARLET, 2012).

Para usufruir de uma vida digna e uma existência plena, com condições de desenvolver-se em toda a sua capacidade humana, o indivíduo necessita, dentre outras coisas, de moradia, educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho e oportunidades de desenvolvimento. Para tanto, a democracia participativa demonstra ser a forma que a sociedade encontrou para garantir o desenvolvimento pleno de seus participantes, sendo necessária a apropriação pelo cidadão já anteriormente à aquisição dos direitos políticos (DINIZ, 2017)

Não há democracia sem direitos fundamentais, considerando estes em suas essência como direitos humanos. E compete ao Estado não apenas resguardar e proteger tais direitos, como também fornecer meios para sua consagração e fortalecimento para as presentes e futuras gerações. É a partir de tais direitos que se legitima os poderes sociais, políticos e individuais (SHIRASU, 2016).

O programa vereador jovem incentiva a formação de cidadania e o conhecimento do funcionamento e da estrutura administrativa que gerencia a cidade. É a partir de um ambiente democrático que a cidadania acontece, dando possibilidade de participação para além do voto apenas. É com a compreensão dos direitos fundamentais, da estrutura administrativa e da

função dos atores dos Poderes Legislativo e Executivo que o projeto busca dar espaço para a formação para a cidadania.

A participação política e social é a possibilidade de construção de uma vida pública em que as decisões tomadas são legitimadas justamente pelo processo de participação de todos nas discussões sobre os assuntos coletivos (SHIRASU, 2016). A participação por sua vez ocorre apenas em ambientes livres e criativos, onde se estabelece respeito ao indivíduo e sua cultura, onde as manifestações são permitidas e fortalecidas pelo conhecimento e apropriação das funções públicas e políticas.

A cidadania envolve a participação efetiva, em um espaço livre de laços autoritários. O programa vereador jovem busca dar vazão para a plenitude das manifestações dos jovens a fim de incentivá-los a compreensão do seu papel como cidadão. Destaca-se que a cidadania pressupõe democracia, liberdade de manifestação, contestação, respeito ao indivíduo, à sua cultura e à sua vontade (GORCZEVISKI, 2005).

Nas democracias, o distanciamento do cidadão nas decisões, o assistencialismo, o paternalismo e a tutela do Estado, aceitos pela maioria das pessoas por comodismo, também não permitem o desenvolvimento de uma cidadania plena. Isso porque cidadania plena não pode ser dada ou outorgada, só é alcançada pela participação e pelo empenho dos próprios indivíduos interessados. É nesse sentido que a participação política e social configura-se como direito fundamental no contexto da Constituição Federal de 1988, enquanto expressão da cidadania e pressuposto da democracia consagrada como sistema de governo.

Como falar em concretização de direitos fundamentais sem proporcionar a participação no discurso? O direito de participar decorre da própria igualdade e da liberdade, valores assegurados na Constituição Federal e que estão no escopo de toda a atividade estatal. Tais bens só podem ser vislumbrados em uma democracia, onde todos devem ter vez e voz, afinal, democracia pressupõe liberdade e igualdade.

A concretização de direitos fundamentais depende de uma integração entre a sociedade e a gestão pública a fim de transformar a massa social em um conjunto de agentes de transformação e realização de uma sociedade livre, justa e democrática, pautada na

igualdade e na liberdade, no acesso aos bens públicos, aos bens culturais e ao patrimônio local.

2. A CRIATIVIDADE PARA DIFUSÃO DA CIDADANIA E CULTURA POLÍTICA

A relação do jovem com a política é marcada pela dicotomia entre serem marcados como a mudança e o futuro do país e, por outro lado, haver uma apatia desse mesmo grupo social, quando comparados aos jovens de outras épocas, sobretudo das décadas de 1980 e 1990, período em que ocorreram diversos movimentos estudantis. O que pesquisas mostram, entretanto, é que houve uma mudança de posicionamento dos jovens, tendo em vista que esta geração, nascida em uma sociedade redemocratizada, tem outra visão de política, é mais aberta ao debate, ao diálogo e a outras formas de inserção na vida política, se engaja socialmente por meio de movimentos sociais, culturais, religiosos, esportivos, faz trabalho social e participa ativamente da sociedade de modos variados. (FLORENTINO, 2008).

Além disso, o que se vê não é alienação em relação às pautas políticas, mas sim, um afastamento da política institucional e dos políticos profissionais, principalmente em virtude da falta de confiança nas instituições políticas e partidárias, constantemente associadas à corrupção. (FLORENTINO, 2008).

Descrentes da política, desconfiados das instituições representativas, suspeitosos em relação à organização do processo eleitoral e com poucas expectativas de serem ouvidos pelas lideranças, os jovens acabam por participar pouco da vida política. (TELLES; DIAS, 2010). Castro (2008) amplia o debate com os resultados de sua pesquisa, que mostra que quando os jovens se engajam em pautas políticas, o fazem por um ideal, e isso independe de qualquer orientação ideológica ou partidária.

As frentes em que atuam são várias e podem ser a redução das desigualdades sociais, a melhoria de serviços públicos e o combate à corrupção, ou serviços sociais na área da saúde e da educação. Seu afastamento das instituições políticas, como os partidos, revela decepção com os interesses 'vindos de cima' que solapam o comprometimento com a transformação

social. Nesse sentido, preferem permanecer circunscritos à ação local, de modo a constatar “com seus próprios olhos” qual a eficácia que tal ação possui(CASTRO, 2008).

Mas, de onde vem o interesse político dos jovens? Pesquisadores afirmam que o conhecimento político, assim como as habilidades, é obtido por meio da socialização política. O que os estudos mais recentes apontam, juntamente à teoria já estabelecida sobre o tema, é que essas habilidades são inicialmente aprendidas da família e se desenvolvem ao longo da vida, a partir de agentes externos, sendo, portanto, crenças maleáveis e sujeitas a mudanças. (FUKS, 2012). Dahl (2001) ratifica a tese afirmando que até os 20 anos, a receptividade das crianças e adolescentes é maior, pois os sistemas de valores são mais efetivos, por estarem em fase de desenvolvimento, por isso, adquirem valores e crenças com mais facilidade. Após os 20 anos, com a entrada na vida adulta, tais crenças tendem a estar enraizadas e cristalizadas, ficando mais propensos à estabilidade de pensamentos.

O Programa Vereador Jovem, entendido como a participação do jovem cidadão na atuação legislativa da Câmara de Vereadores, é um mecanismo de promoção e de fortalecimento da cidadania ativa. O objetivo de estabelecer um controle social forte e atuante torna ainda maior a necessidade de formação do cidadão jovem, antes mesmo da sua aquisição dos direitos políticos (votar e ser votado). Além dos direitos políticos há direitos inerentes ao ser humano que precisam de difusão e promoção através da cultura, da criatividade e da educação, para a maioria dos municípios onde efetivamente a democracia acontece.

Assim, o programa Vereador Jovem revela-se como complemento indispensável ao desenvolvimento local, contribuindo com seus objetivos para a ativação da cidadania, possibilitando que os jovens cidadãos possam desempenhá-la de maneira eficaz.

O programa busca que os jovens participantes sejam mobilizados e recebam orientações sobre como podem ser atuantes na construção das políticas públicas locais e como exercer funções públicas que merecem o olhar atento do cidadão. Neste programa são discutidos temas como democracia participativa, as formas e mecanismos de ativação da cidadania, planejamento e execução de ações de educação, cultura e criatividade.

O intuito é desenvolver o direito à informação e ao exercício de prerrogativas que permitam ao cidadão contribuir para a construção da cidadania e a efetiva participação política.

O Poder Público deve priorizar e assegurar a proteção dos direitos fundamentais e não admitir que o interesse privado se sobreponha ao interesse público, garantido transparência, publicidade e eficiência na implementação de políticas públicas.

Para que isso possa acontecer, toda atividade administrativa e de gestão pública deve fundar-se na ética e na divisão e equilíbrio entre os poderes Legislativo e Executivo. O Programa Jovem Vereador busca atender a difusão de conhecimento e vivências na atividade da Casa Legislativa, tanto na sua função política de elaboração de regras, como na fiscalização do cumprimento destas e na efetivação dos direitos fundamentais.

O Poder Legislativo, através da Escola do Legislativo, visa estimular a criatividade dos jovens e produzir o conhecimento desenvolvido pelos participantes em um programa estimulador da participação e construção da cidadania. Essa atividade envolve a comunidade e a participação dos jovens na atuação política institucional da casa legislativa de Gramado, dando a conhecer a estrutura organizacional da gestão pública e construindo uma memória institucional de participação do jovem na construção da compreensão da cidadania ativa e proteção de direitos fundamentais.

Com o programa, foi possível perceber a extensão da participação e a amplitude do conhecimento sobre o contexto político e vislumbrar o envolvimento dos jovens participantes. A investigação sobre os resultados do programa demonstrou que os jovens podem atuar de forma criativa, utilizando elementos culturais para fortalecer a cidadania, garantindo os direitos fundamentais e promovendo a cultura política local.

A produção audiovisual demonstrou que os jovens estão aptos a transmitir sua experiência e aquisição de conhecimento, através de mensagens dentro de uma produção audiovisual como forma de registro da atuação. Os registros servem como cumprimento do princípio da eficiência, publicidade e transparência nas atividades desenvolvidas pelo Poder Público, e possibilitam uma ação afirmativa coletiva pelo desenvolvimento da cultura política local.

CONCLUSÃO

Em suma, a produção audiovisual propicia a difusão da experiência decorrente do programa a partir da capacidade de comunicação, qualidade inerente à função pública desenvolvida no exercício da vereança.

O presente artigo deu início a pesquisa e análise do projeto, sob a ótica da cultura e criatividade, com vista ao aprimoramento da cidadania ativa no Município de Gramado, onde a economia criativa se torna central no desenvolvimento econômico, social e ambiental. A produção técnica teve como foco o registro para os futuros participantes e a promoção da comunicação por mídia audiovisual como forma de registrar a participação dos envolvidos no programa, podendo ser utilizada para aferir seus resultados ao longo do tempo. A conclusão é pela necessidade de adoção de critérios e indicadores mais específicos para aferição de resultados ou a adoção da prática da produção técnica com objetivo de criar a memória institucional do programa.

REFERÊNCIAS

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. **A Cidadania Ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular.** São Paulo: Editora Ática, 1996.

BENEVIDES, M. V. de M. **A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular.** São Paulo: Ática, 1991.

BITENCOURT, Caroline Muller; DORNELLES, Tiago. **A insuficiência do Modelo Representativo: a necessária construção de uma democracia efetiva à luz de “novas formas” de participação popular.** In: Direitos humanos e Participação Política Vol. IV. Organizador Clóvis Gorczewski. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2014

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

CASTRO. Lucia Rabello de. Juventude e Socialização Política: atualizando o debate. Psicologia: teoria e pesquisa. Brasília.n.4. p.479-487.2009.

CASALECCHI, G. Á. **Socialização Política e Mudanças de Atitudes: a experiência do Parlamento Jovem Mineiro 2008.** Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012

COLEÇÃO OLHO VIVO. **Controle Social. Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social.** Disponível em: https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/publicacoes/cgu/olho_vivo_controle_social_2012.pdf

COSTA, Marli Marlene Moraes da LEAL, Mônica Clarissa Hennig, **Políticas públicas e demandas sociais: Diálogos Contemporâneos** [livro eletrônico] / Marli Marlene Moraes da Costa, Leal, Organizadoras. – Porto Alegre : Imprensa Livre, 2016. 509 p.

DAHL, Robert A. **Sobre a democracia.** Brasília, DF: Ed. da UnB, 2001. 230 p.

DINIZ, Robson Alves de Almeida. **O Direito Fundamental Humano À Participação Política No Contexto Da Democracia Deliberativa.** Anais do I Congresso Interinstitucional UNISC/URCA. Promovendo Políticas Públicas, Concretizando Demandas Sociais. 2017

FLORENTINO, Renata. **Democracia liberal: uma novidade já desbotada entre jovens.** Opinião Pública, 14(1), 205-235, 2008

FUKS, Mario. **Explicando os efeitos de programas de socialização política: a experiência do Parlamento Jovem no Brasil.** Opinião Pública, v. 20, p. 425-449. 2014.

FUKS, Mario. **Atitudes, cognição e participação política: padrões de influência dos ambientes de socialização sobre o perfil político dos jovens.** Opinião Pública, v. 18, p. 88-108. 2012.

GASPARDO, M. **Democracia participativa e experimentalismo democrático em tempos sombrios.** Estudos Avançados, [S. l.], v. 32, n. 92, p. 65-88, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/146438>.

Gevehr, Daniel Luciano; Berti, Franciele **Luxo e sofisticação nas vitrines da Borges: gentrificação comercial e turismo no espaço urbano de Gramado (RS)** Caderno Virtual de Turismo, vol. 19, núm. 3, 2019 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115461709005>

GORCZEVISKI, Clovis. **A Democracia e a Participação Política como exercício de um direito humano fundamental.** In: Direitos humanos e Participação Política Vol. V. Organizador Clóvis Gorczeviski. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2014.

<https://www.gramado.rs.gov.br/noticias/prefeitura--sebrae-e-sicredi-assinam-projeto-inovador-para-a-grife-gramado-inesquecivel>

<https://sebraers.com.br/ecossistema-de-inovacao-de-gramado-e-apresentado-na-festa-da-uva/>

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/gramado.html>

MACHADO, E.M. **A pedagogia social: diálogos e fronteiras com a educação não escolar e a educação sócio comunitária.** Tuiuti - Paraná, 2008.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988.** 7. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 170 p.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

SCHMIDT, João Pedro. Juventude e Política nos Anos 1990: Um estudo de socialização política no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

SHIRASU, **Direitos Fundamentais E Democracia: Uma Relação Necessária?** Williana Ratsunne da Silva Shirasu Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=ecbd4df986ebf85c>, 2016

TELLES, H.S.; DIAS, M., **Condutas políticas, valores e voto dos eleitores jovens de Belo Horizonte.** Revista do Legislativo, nº. 43, 2010. p. 82-102.

ESPAÇOS CRIATIVOS E A PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES ALIMENTARE

Thais Cristina Zanella

Universidade Federal de Ouro Preto

thaiszanella_@hotmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Através das práticas e hábitos alimentares que o indivíduo se identifica com a cultura, sendo a gastronomia responsável por manifestar os valores culturais e sociais de uma sociedade, evidenciando seus costumes e hábitos. Bueno (2016), propõe que mesmo quando voltada para o consumo, a gastronomia se organiza no campo cultural, onde a criação e invenção da cultura é essencial, se aproximando do conceito de economia criativa, onde os indivíduos possuem a criatividade como base do processo produtivo. Porém, quando a cultura se torna produto de consumo, observa-se uma padronização, pois o foco é atender o desejo do consumidor, o que na gastronomia significa internacionalizar a cozinha tradicional (FERRO, 2013). As alterações das práticas alimentares, podem implicar na ruptura com a identidade do indivíduo com seu lugar de pertencimento, o que afeta os produtos que tem como base do processo produtivo a criatividade e a valorização do que é local.

Objetivos:

É objetivo deste trabalho discutir e compreender a relação entre as alterações nos hábitos alimentares e seus impactos na cultura e desenvolvimento da sociedade, entendendo que além de fazer parte da cultura, a gastronomia tem papel fundamental para o desenvolvimento de cidades e espaços criativos. Os objetivos específicos são: entender a gastronomia como um processo criativo; discutir a importância da gastronomia para o desenvolvimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº11, Cidades e Comunidades Sustentáveis; e apontar de que forma as cidades criativas podem auxiliar na preservação e promoção da cultura.

Referencial Teórico:

A alimentação é uma experiência de cultura, que é transmitida desde o nascimento, em que o modo de comer é uma expressão direta de pertencimento social (BRILLAT-SAVARIN, 1825, *apud* MONTANARI, 2013). Dessa forma, a qualidade da comida tem valor comunicativo, evidenciando uma identidade cultural. Cascudo (2011) afirma que o alimento representa o povo que o consome, permitindo o entendimento da maneira de viver.

A utilização da gastronomia como atrativo turístico para os turistas, produz novos significados e representações, focando na divulgação e consolidação do turismo. Ao mesmo tempo, a chegada de novos comensais com paladares diferentes, causam a modificação dos hábitos alimentares, evidenciando que a atividade turística pode valorizar o tradicional, ou ser fator determinante para a alteração das cozinhas tradicionais (GIMENES MINASSE, 2015).

A ODS nº 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, tem como uma de suas metas “Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.” (ONU, 2015), entendendo que as cidades e espaços criativos, se utilizam da criatividade para atrair e promover a cidade, valorizar as tradições e modos de produção, propondo assim, a tríade cultura, inovação e conexões, oferecendo estrutura para a execução da meta, e para essa pesquisa, para a gastronomia.

Metodologia:

Inicialmente será feita pesquisa bibliográfica para o levantamento do referencial teórico, envolvendo a leitura e revisão de artigos, livros, dissertações e teses que conversem com os temas discutidos aqui. Por tentar compreender os impactos causados pelo turismo nas relações de cidades criativas e gastronomia, a pesquisa é classificada de caráter exploratório, que conforme Gil (1999), tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, pensando na formulação de problemas e hipóteses que possam ser pesquisadas posteriormente. O estudo será conduzido por uma abordagem qualitativa por haver a preocupação em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). Será amplamente utilizada a análise documental e de conteúdo, que, de acordo com Richardson (1999), é a observação das manifestações que registram os

fenômenos sociais e as ideias elaboradas a partir deles, compreendendo o discurso de forma aprofundada e extraíndo os momentos mais importantes.

Resultados Esperados:

Espera-se que ao realizar a revisão bibliográfica, consiga-se discutir sobre o papel das cidades/territórios criativos, aliada a economia criativa para a preservação e promoção das tradições alimentares. Entende-se que a gastronomia é o conjunto das técnicas e saberes alimentares e representa a cultura de um povo, trazendo assim o sentimento de pertencimento. Assim, tanto a forma de se organizar a cidade quanto a economia criativa pode ser muito benéfico para a manutenção dessas tradições que são baseadas na criatividade.

Conclusão:

Alimentação é um ato que vai além da nutrição, as técnicas e modo de preparo falam muito sobre a cultura do local e por conseguinte sobre o seu povo. Entendendo que a gastronomia é um processo criativo, as cidades/territórios criativos têm o necessário para preservar suas tradições alimentares, podendo contar com o turismo de experiência para integrar o turista à cultura do destino, vivenciando tudo, pois esse é o foco.

Contribuição:

Não existem muitos estudos que visam a proteção das práticas e costumes alimentares, no sentido de encontrar formas para isso, portanto a grande contribuição dessa pesquisa é o início dessa discussão, começando a se pensar em soluções práticas e palpáveis, aliando os conceitos que estão em voga nos dias atuais.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

- Bueno, M. L. (2016). DA GASTRONOMIA FRANCESA À GASTRONOMIA GLOBAL: hibridismos e identidades inventadas. *Caderno CRH*, 29(78), 443–462. <https://doi.org/10.1590/s0103-49792016000300003>
- Cascudo, L. (2011). *História da Alimentação no Brasil*. Global Editora.
- Ferro, R. C. (2013). Gastronomia e Turismo Cultural: reflexões sobre a cultura no processo do desenvolvimento local. *Contextos da Alimentação - Revista de Comportamento*. Cultura e Sociedade.
- Gerhardt, T., & Silveira, D. (2009). *Métodos de Pesquisa*.
- Gil, A. (1999). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. São Paulo: Atlas, 5.
- Gimenes-Minasse, M., & Henriqueta, S. G. (2015). Dos Usos Do Patrimônio Gastronômico No Contexto Do Turismo. *TESSITURAS: Revista de Antropologia e Arqueologia*.
- Montanari, M. (2013). *Comida como cultura*. Tradução: Letícia Martins de Andrade.
- Onu, P. (2018). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. *AmbientalMENTEsustentable*, 25(1), 171–190. <https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1.4655>
- Richardson, R. (1999). *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas.

Palavras-chave: cidades criativas; território criativo; gastronomia; economia criativa.

ESPAÇOS CRIATIVOS E A PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES ALIMENTARE

1. INTRODUÇÃO

Se comemos do jeito que fazemos hoje em dia, é devido às tradições que nos foram passadas através das gerações. As práticas e hábitos alimentares fazem com que o indivíduo se identifique com a cultura de seu local de origem, devido à memória gustativa. Alimentar é um puramente ato nutricional, enquanto comer é um ato social, sendo assim, a gastronomia promove a interação dessas ações, evidenciando os valores e tradições culturais e sociais de uma sociedade, fazendo uma reflexão sobre seus costumes e hábitos, entendendo que existem diversas formas de se alimentar. Dessa forma, a gastronomia proporciona novos significados para esse momento, onde o que se come é de mesma importância quanto quando, onde, como e com quem se come (DOS SANTOS, 2005).

Os hábitos e práticas alimentares constituem as tradições, que determinam as características e história de uma sociedade, o que auxilia na inserção do indivíduo ao ambiente ao qual ele pertence, e isso é possível, uma vez que o mesmo se identifica com essas tradições (DOS SANTOS, 2005). Ao tentar entender o significado da alimentação na história do homem, é necessário diferenciar o ato de se alimentar, que é fator essencial para a distinção entre o homem e outras espécies animais. Isso se dá devido ao fato de que o ato culinário é próprio da humanidade – só o homem cozinha e combina ingredientes (PERLÉS *apud* MACIEL, 2001), enquanto o animal se utiliza da alimentação apenas pelo fator nutricional. A alimentação é uma experiência de cultura, que é transmitida desde o nascimento, conversando diretamente com a frase, “Dize-me o que comes e te direi quem és” (BRILLAT-SAVARIN, 1825, *apud* MONTANARI, 2013, p.125), frase que brinca com o conceito de identidade, de certa forma afirmando que o modo de comer é uma expressão do pertencimento social, exprimindo a identidade do comensal.

Gândara (2009) entende a identidade como a representação de um meio social em que as formações individuais e coletivas se unificam e, sob a influência do meio, proporcionam tradições, memórias coletivas, hábitos, costumes e outras expressões culturais. Assim, a identidade é aquilo que o povo pode considerar como seu, suas características intrínsecas.

Sabendo que o turismo utiliza a alimentação em suas atividades, tanto no aspecto nutricional, quanto no fornecimento de insumos alimentares que representam o patrimônio cultural local, a gastronomia torna-se um recurso territorial para a comunidade que pode ser transformado em produtos e aproveitado como atrativo turístico (MASCARENHAS e GÂNDARA, 2010). Para a atividade turística a alimentação tem papel duplo, pois além de ser uma necessidade é também um atrativo turístico, podendo suas particularidades chamar a atenção de turistas. Por outro lado, como explicam Cohen e Avieli (*apud* HENRIQUES e CUSTODIO, 2010), gostos e preferências alimentares fazem parte da cultura e são controlados socialmente. Se por um lado a alimentação pode ser atrativo para alguns, outros procuram a sua própria identidade na hora de se alimentar, o resultado é uma variedade de restaurantes de fast food e internacionais voltados para o turista, influenciando as culinárias locais que ganham um novo visual, tornando-se mais refinadas e padronizadas para competir com esses estabelecimentos.

A refeição envolve muito mais do que somente o prato, mas também a companhia e o lugar, esse conjunto de refeições e sensações compõem a gastronomia. Para que o presente trabalho faça sentido, é preciso considerar a gastronomia como mais do que o refinamento das técnicas, mas como a expressão dos hábitos e práticas alimentares que se interligam com a identidade alimentar de uma comunidade, sendo expressão de sua cultura. Assim, para além de alimentar, a gastronomia representa os modos e vivências da comunidade e não pode ser separada de seu povo, sem ele a gastronomia não passa de ingredientes.

Cidades/territórios criativos se utilizam da criatividade como forma de conectar com o espaço e produzir não só retorno econômico, mas também soluções inovadoras para o desenvolvimento e problemas da sociedade. A gastronomia é uma expressão da criatividade, assim como da cultura, trazendo a indagação, será que esses espaços criativos podem ser, também, uma forma de proteger e preservar o patrimônio cultural alimentar? A forma como o turismo se desenvolve nessas localidades, onde o turista quer vivenciar a cultura em sua totalidade, também pode ser transposto para a alimentação?

Essa pesquisa se utilizará de diversos métodos ao longo de sua construção. Inicialmente será feita pesquisa bibliográfica para o levantamento do referencial teórico,

envolvendo a leitura e revisão de artigos, livros, dissertações e teses que conversem com os temas discutidos aqui.

Por tentar compreender as relações entre cidade/territórios criativos e sua capacidade de gerar menos impactos nas alterações que acontecem na gastronomia, a pesquisa é classificada de caráter exploratório, que conforme Gil (1999), tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, pensando na formulação de problemas e hipóteses que possam ser pesquisadas posteriormente. O estudo será conduzido por uma abordagem qualitativa por haver a preocupação em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais (GERHARDT, SILVEIRA, 2009).

Será amplamente utilizada a análise documental e de conteúdo, que, de acordo com Richardson (1999), é a observação das manifestações que registram os fenômenos sociais e as ideias elaboradas a partir deles, compreendendo o discurso de forma aprofundada e extraindo os momentos mais importantes.

2. ALIMENTAÇÃO E IDENTIDADE

A maneira que se come, assim como onde, o quê, de que forma, com que frequência e com que sentimento em relação à comida, atrai a atenção e a curiosidade das pessoas, e assim, esses costumes revelam características únicas da sociedade. Cascudo (2011) afirma que o alimento representa o povo que o consome, permitindo o entendimento da maneira de viver, e transformando o ato de nutrir em uma cerimônia que se tornou indispensável para o convívio humano.

Além do meio, a sociedade e o grupo ao qual o indivíduo pertence diferencia e delimita suas práticas alimentares. A companhia na hora da refeição implica na divisão entre sexo, família, idade, status, entre outros, o que envolve partilha e comensalidade, transformando o ato alimentar em ato social. O conjunto das diversas práticas alimentares determinam os sistemas alimentares (cozinhas), que são o conjunto de alimentos de representações coletivas de suas práticas culturais. Assim, a cozinha permite que cada localidade se diferencie através daquilo que se come (MACIEL, 2001).

Entende-se que a alimentação é mais do que nutrir, sem tirar a importância desse ato, é complexa e cheia de significados. Mas a alimentação de um grupo carrega consigo os hábitos e práticas que formaram esse grupo, sendo possível entender sobre a dinâmica dessa comunidade, e a forma como os indivíduos interagem e se identificam.

Embora o saber gastronômico seja anterior à história da alimentação, a gastronomia tem seu início marcado pela Revolução Francesa. Por mais que a corte francesa já tenha consolidado a alta cozinha, ou cozinha culta, o marco da gastronomia se dá após a dissolução das cortes e salões aristocratas. Os cozinheiros que não acompanharam seus padrões no exílio, começaram a trabalhar em estabelecimentos comerciais, expandindo a alta gastronomia a partir de cafés e restaurantes (BUENO, 2016). Ao se desenvolver em um contexto de transformações políticas, sociais e ideológicas, a gastronomia acaba por criar um conjunto de normas que viriam a influenciar as maneiras e hábitos dos consumidores, reforçando-se “como uma modalidade de pensamento crítico aplicado à cultura alimentar” (BUENO, 2016, p. 445).

Como exposto por Carneiro (2003, s.p.) “os sabores são algo mais do que o desfrute de um sentido que indica a comestibilidade das coisas. O gosto diferenciado é o que caracteriza os diferentes povos e as diferentes épocas de uma mesma cultura”. Cada cultura produz uma gastronomia peculiar, com técnicas, receitas, aromas, ingredientes, maneiras de servir e até de comer, cada uma com suas regras (MULLER, AMARAL e REMOR, 2010).

As práticas alimentares atribuem significados para as preparações gastronômicas, sendo representação “da cultura de pertença, através das quais a sociedade de referência doa valor à sua identidade e à sua cultura” (FRANZONI, 2016, p.41). Alimentação e identidade resultam em um meio de representação e explicação das individualidades, pessoal ou social, dessa forma a gastronomia se desenvolve como ferramenta de comunicação.

A gastronomia é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, desde 2003 e, como pontua Santos, Pinto e Guerreiro (2016), é vista como recurso cultural com potencial para desenvolvimento turístico, auxiliando na função de exaltação e fortalecimento da identidade cultural de um destino e sua experiência como um todo

(HENRIQUES E CUSTODIO, 2010). Assim, o ato de se alimentar deixa de ser pura satisfação biológica para ser uma experiência sociocultural (FERRO, 2013).

Sabendo que o turismo utiliza a alimentação em suas atividades, tanto no caráter nutricional, quanto na oferta de insumos alimentares que integram o patrimônio cultural da localidade, a gastronomia se torna um recurso de base territorial da comunidade que pode ser transformada em produto e ser utilizada como atrativo turístico (MASCARENHAS e GÂNDARA, 2010).

3. GASTRONOMIA E TURISMO

O turismo compreende as atividades desenvolvidas por pessoas decorrentes do deslocamento em determinado tempo a uma localidade fora da sua rotina, tendo diversas motivações, e podendo impulsionar e desenvolver uma localidade (BARROCO e BARROCO, 2008). Segundo a Organização Mundial do Turismo, uma vez que a gastronomia é capaz de atrair turistas ela é considerada como recurso turístico (SAMPAIO, 2010).

Com o intuito de atingir mais turistas, empreendedores replanejaram a atividade segmentando o turismo a fim de suprir as necessidades dos diversos clientes. Um desses segmentos é o turismo cultural, que é sensível, suave e inteligente, colocando a cultura humana como principal atrativo turístico (SWARBROOKE, 2000; BARRETO, 2000 *apud* FERRO, 2013). O patrimônio cultural é essencial para o turismo cultural, porque movimenta grandes volumes de investimento e deixa de ser apenas objeto de museus e prédios históricos para fazer parte das relações cotidianas das sociedades (BARROCO e BARROCO, 2008).

Outro segmento que deve ser destacado é o turismo gastronômico, uma ramificação do turismo cultural, que coloca as práticas gastronômicas como atrativo, uma vez que a valorização da culinária se tornou fator decisivo na escolha dos destinos turísticos. Essa prática visa o conceito de originalidade e valorização regional (FERRO, 2013). Turismo e gastronomia criam riqueza e são usados como fator no desenvolvimento do marketing e valorização dos ingredientes locais.

O estilo de vida contemporâneo ocidental aumenta a visibilidade da gastronomia, uma vez que as refeições são representadas como extensão da cultura social. Procurando viver

experiências reais e diferenciadas, o turista contemporâneo valoriza os recursos naturais e culturais da região visitada, desfrutando da gastronomia, eventos, festivais e museus que evidenciam a cultura da região (POON, 1998; GALE, 2005 *apud* SANTOS, PINTO e GUERREIRO, 2016). Kivela e Crofts (2006) pontuam que comer é a única forma de turismo que contempla todos os sentidos: visão, tato, audição, paladar e olfato. Assim, possibilita que os turistas experimentem uma sensação de prazer que completa a experiência turística, sendo que as emoções e o ambiente cultural na qual o indivíduo está inserido são de grande importância para a percepção da experiência gastronômica.

O risco de se perder algo valioso gera a necessidade de preservar a história e suas tradições, nascendo os processos de patrimonialização. E assim, a nível nacional, começa-se a pensar a cultura alimentar brasileira como elemento desse patrimônio, que não deve ser preservado de forma estagnada, permitindo que o saber-fazer continue construindo o Patrimônio Cultural Brasileiro (SANTANA, 2016).

Em contrapartida, nota-se que os patrimônios são transformados em atrativos turísticos, na categoria de mercadoria, e podem perder suas características únicas, correndo o risco de ser homogeneizado, destruindo a cultura em que o patrimônio está inserido. Segundo Costa, Silva e Carvalho (2015), ao valorizar e patrimonializar espaços, a população originária é forçada a se retirar para regiões mais distantes do centro, levando a cultura, que é atrativa, consigo. Esse movimento afeta também a culinária local, que ganha nova aparência, tornando-se mais refinada e padronizada, entrando no movimento de internacionalização.

A utilização da gastronomia como atrativo turístico para os turistas, feita por gestores dos destinos e por empresas turísticas, produz novos significados e representações, transformando práticas e costumes em estratégia de divulgação e consolidação do turismo em determinado destino. Ao mesmo tempo, a chegada de novos comensais que possuem paladares diferentes aos da região visitada reflete uma modificação dos hábitos alimentares locais, evidenciando que a atividade turística pode valorizar o tradicional, auxiliando em sua proteção, ou ser fator determinante para a alteração das cozinhas tradicionais (GIMENES MINASSE, 2015).

4. O CRIATIVO

Território é algo social que foi historicamente construído e por isso apresenta em sua sociedade recursos, modo de vida, rede de instituições e formas de se organizar que oferecem consonância social (SEPÚLVEDA, 2008). A partir do ponto de vista de que o território é capaz de articular as vertentes política, econômica, cultural e naturalista, sendo a soma dessas vertentes, e conseguindo, devido a isso, se articular a outros territórios. A identidade com o território propicia uma rede de conexões confiáveis, solidárias e recíprocas, sendo benéfica não só no sentido social, mas no econômico também (EMMENDOERFER e ASHTON, 2014).

Aliando a valorização da cultura local e as tendências econômicas, a economia criativa aparece para conceituar os bens e serviços que utilizam da criatividade, aqueles que incorporam a propriedade cultural, desde o artesanato até processos mais complexos ligados à criatividade (MIGUEZ, 2007). A economia criativa perpassa a questão comercial, pois suas atividades também são voltadas para a resolução de problemas e melhorias da comunidade. Como pontua Emmendoerfer e Martins (2013), a economia criativa não é valorizada pela sua utilidade prática, mas sim pela interpretação de seu significado pelo consumidor em outros territórios.

Mediotte *et al* (2022), define cidades criativas como lugares dinâmicos, capazes de produzir, pelo potencial de seus residentes e dos recursos naturais, a integração de diversos setores por meio das tradições e serviços criativos. Entendendo que cidades criativas estimulam e incorporam a criatividade no modo como os stakeholders urbanos atuam, acabam por se tornar local para a economia das experiências, possuindo recursos e capacidades que atraem os consumidores, no caso turistas que estão em busca de produtos culturais, o que estimula o desenvolvimento regional. Segundo Ashton (2018), a cidade criativa acumula capital cultural e promove novos arranjos, oferecendo novos produtos e produzindo novos consumos, assim valorizando a produção e consumo baseados na cultura, que é inerente àquela sociedade.

Composta por gastronomia, artesanato e arte folclórica, design, cinema, literatura, artes midiáticas e música, os sete campos criativos da Rede de Cidades Criativas podem ser considerados projetos pilotos que impulsionam e potencializam

o turismo nos destinos que têm a criatividade como elemento cultural que está, articuladamente, associada à identidade local, isto é, as Cidades Criativas une o desenvolvimento econômico, aliado à perspectiva sustentável, a partir da atração e promoção da marca da cidade, à valorização das tradições autóctones e modos de produção de bens e serviços simbolicamente peculiares e inovadores. (Mediotte *et al*, 2022)

Cidades criativas possuem um capital cultural que é objetivo do consumo turístico, onde pode-se perceber a geração de produtos e bens culturais que é de interesse dos turistas, que desperta o interesse de consumo, possibilitando as inter relações socioculturais e econômicas. A entrada de turistas motiva, valoriza e aumenta a autoestima da população (ASHTON, 2018). Assim, começa a se indagar, se a cidade criativa pode ajudar a preservar e promover a cultura, quando colocamos a gastronomia em pauta, poderia a cidade criativa, aliada a economia criativa, ser uma das formas para evidenciar as práticas e hábitos alimentares sem descaracterizá-los?

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são advindos da Agenda 2030, tem como pilar a governança levando em consideração a cooperação, colaboração e coordenação dos membros no desenvolvimento de ações planejadas e razoáveis para atender os objetivos propostos. Para esse trabalho o ODS nº 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, é essencial, uma vez que abrange as práticas e ações locais para a promoção de cidades sustentáveis. Com isso espera-se a cooperação entre as cidades para que a criatividade não seja vista apenas do ponto de vista econômico, mas também como forma de valorização das tradições, vetor da urbanização sustentável e capaz de promover a participação de atores das esferas públicas e privadas junto com a sociedade civil (MEDIOTTE *et al*, 2022).

Na mescla entre cidades/territórios criativos, economia criativa e o ODS nº 11, pode-se encontrar um ambiente excelente para que a gastronomia possa se desenvolver, de forma que seja exercida pela comunidade, ressaltando a cultura local e servindo de atrativo turístico, sem perder assim suas principais características, uma vez que o turismo que engloba esses fatores é o de experiência, que tem como objetivo vivenciar a cultura do destino visitado, sem maquiagens.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alimentação não é somente para garantir a nutrição, mas carrega consigo os costumes e hábitos de um povo, representando seu modo de vida. É necessário que se tenha a preocupação com a manutenção de suas técnicas e tradições, entendendo que esse é um saber fluido. Sendo a gastronomia o conjunto dessas práticas e hábitos, e Patrimônio Cultural da Humanidade, ela é amplamente usada como atrativo turístico, o que traz novos comensais que nem sempre estão acostumados com os sabores da localidade.

A gastronomia pode até ter ganhado sua própria segmentação no turismo com o turismo gastronômico, porém a exploração desse atrativo pode gerar impactos, pois a comida é aquilo que somos, carrega a nossa identidade e garante o pertencimento do indivíduo em uma sociedade.

Quando discutidos os conceitos de cidades criativas e economia criativa observa-se que os processos criativos são seus pilares. Onde a comunidade se utiliza da criatividade não apenas no sentido econômico, mas também para resolver problemas da comunidade, se articular com outros espaços e gerar o desenvolvimento das atividades que são ali realizadas.

Entendendo que a gastronomia é um processo criativo, cidades/territórios criativos possuem a munição necessária para que suas tradições alimentares sejam preservadas, podendo contar ainda com o turismo de experiência, que visa a inserção do turista na cultura do destino, vivenciando tudo, sem alterá-la.

REFERÊNCIAS

- Ashton, M. S. G. (Org.). (2018). *Cidades criativas: vocação e desenvolvimento*. Freevale.
- Barroco, L. M. S. e Barroco, H. E. (2008). A IMPORTÂNCIA DA GASTRONOMIA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL, NO TURISMO BAIANO. *TURyDES*, 1.
- Bueno, M. L. (2016). DA GASTRONOMIA FRANCESA À GASTRONOMIA GLOBAL: hibridismos e identidades inventadas. *Caderno CRH*, 29(78), 443–462. <https://doi.org/10.1590/s0103-49792016000300003>
- Carneiro, H. S. (2003). *Comida e sociedade. Uma história da alimentação*. Rio de Janeiro: Campus.

- Cascudo, L. (2011). *História da Alimentação no Brasil*. Global Editora.
- Costa, S. R. da, Silva, W. C. da A., & Carvalho, C. de M. B. de. (2015). O turismo como agente indutor da preservação do patrimônio ambiental urbano: uma discussão contemporânea. *Revista Brasileira de Ecoturismo (RBEcotur)*, 8(4). <https://doi.org/10.34024/rbecotur.2015.v8.6479>
- Emmendoerfer, M. L. ;, & Ashton, M. S. (2014). Territórios Criativos e suas Relações com o Turismo. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 459–468.
- Emmendoerfer, M. L., & Martins, B. C. L. (2013). Gestão de circo: Um campo de atuação profissional (des)conhecido. *Tourism & Management Studies*, 9(2), 118-123.
- Ferro, R. C. (2013). Gastronomia e Turismo Cultural: reflexões sobre a cultura no processo do desenvolvimento local. *Contextos da Alimentação - Revista de Comportamento*. Cultura e Sociedade.
- Franzoni, E. (2016). *A Gastronomia como elemento cultural, símbolo de identidade e meio de integração*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Faculdade de. Ciências Sociais e Humanas.
- Gândara, J. M. G., Gimenes, M. H. S. G., & Mascarenhas, R. G. (2009). Reflexões sobre o Turismo Gastronômico na perspectiva da sociedade dos sonhos. Em A. Netto & M. G. Ansarah (Orgs.), *Segmentação do mercado turístico - estudos, produtos e perspectivas*. Manole.
- Gil, A. (1999). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. São Paulo: Atlas, 5.
- Gimenes-Minasse, M., & Henriqueta, S. G. (2015). Dos Usos Do Patrimônio Gastronômico No Contexto Do Turismo. *TESSITURAS: Revista de Antropologia e Arqueologia*.
- Gerhardt, T., & Silveira, D. (2009). *Métodos de Pesquisa*.
- Henrique, C. ;, & Custodio, M. (2010). Turismo e gastronomia: a valorização do patrimônio gastronômico na região do Algarve. *Encontros Científicos*.
- Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 30(3), 354–377. <https://doi.org/10.1177/1096348006286797>
- Maciel, M. E. (2001). Cultura e Alimentação - "ou o que tem a ver os macaquinhos de Koshima com Brillat Savarin?". *Natureza e Cultura. Horizontes Antropológicos*.
- Mascarenhas, R. G. T., & Gândara, J. M. ([s.d.]). *O papel da gastronomia na qualidade e na competitividade dos destinos turísticos*.
- Mediotte, E. J.; Emmendoerfer, M. L.; Knupp, M. E. C. G.; Carvalho, A. N. de; Volta, C. L. de C. C. e Santos, Y. T. dos. Evidências da governança na gestão de cidades criativas da gastronomia: análise de ações coletivas em instâncias municipais no contexto brasileiro. *Revista Inclusiones*. Vol: 9 núm Esp (2022):24-57.
- Miguez, P. (2007). Economia criativa: Uma discussão preliminar. Em G. M. Nussbaumer (Org.), *Teorias e políticas da cultura: Visões multidisciplinares* (p. 95–114). EDUFBA.

- Montanari, M. (2013). *Comida como cultura*. Tradução: Letícia Martins de Andrade.
- Muller, S. (2010). *Anais do VI Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul. Saberes e fazeres no turismo: Interfaces*, Caxias do Sul.
- Sampaio, F. (2009). A gastronomia como produto turístico. *Revista Exedra*, 119–134.
- Santana, T. K. (2016). *Os inventários do patrimônio alimentar brasileiro: possibilidades para o incremento do turismo gastronômico?*
- Santos, D. R. A. C., (2005). *A Alimentação E Seu Lugar Na História: Os Tempos Da Memória Gustativa*.
- Santos, J. T., Pinto, P. S. L. G. dos S., & Guerreiro, M. (2016). O contributo da experiência gastronômica para o enriquecimento da experiência turística. Perspetivas de um estudo no Algarve, Portugal. *Turismo - Visão e Ação*, 18(3), 498. <https://doi.org/10.14210/rtva.v18n3.p498-527>
- Sepúlveda, S. (2008). Metodología para estimar el nivel de desarrollo sostenible de territorios: Biograma 2008. *lica*.
- Richardson, R. (1999). *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas.

GOVERNANÇA PÚBLICA E CONTROLE DA CORRUPÇÃO: O QUE APONTAM AS PESQUISAS EMPÍRICAS SOBRE GOVERNANÇA NO SETOR DO TURISMO

Luíza Amália Soares Franklin

Universidade Federal de Viçosa
luizafranklin.ufv@gmail.com

Nayara Gonçalves Lauriano

Universidade Federal de Viçosa
nayara.lauriano@ufv.br

Brendow de Oliveira Fraga

Universidade Federal de Viçosa
brendow.fraga@ufv.br

Nalbia de Araújo Santos

Universidade Federal de Viçosa
nalbia@ufv.br

Marília Cláudia Oliveira Paes de Lima

Universidade Federal de Viçosa
marilia.c.lima@ufv.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa: No contexto turístico, a máquina pública pode ficar exposta a diversos fatores impulsionadores de irregularidades, como falta de *accountability*, interferência de atores externos (desde burocratas de outras pastas a políticos), discricionariedade e ética pessoal, uma vez que quanto mais atores envolvidos no processo, maior a probabilidade de haver atores com princípios éticos conflitantes com os do setor público. Um princípio que elenca ferramentas efetivas ao combate à corrupção é a governança, que consiste em um conjunto de normas, tradições e instituições pelas quais o poder e a autoridade de um país são exercidos. Assim, entende-se que analisar compreensões que permitem realizar abstrações sobre a relação entre corrupção e o setor do turismo, mais especificamente no que tange aos eventos, consiste em uma forma de contribuir para o aprimoramento da gestão pública com mais qualidade e efetividade no atendimento às necessidades e anseios da população.

Objetivo: O objetivo foi realizar um levantamento de práticas e mecanismos de governança pública, com base nos resultados de pesquisas empíricas realizadas no âmbito do setor de

turismo em contexto brasileiro, que possam ser direcionadas para prevenção e fiscalização de casos de corrupção.

Referencial Teórico: Conforme Matias-Pereira (2010), a governança, tanto no âmbito público quanto no privado, apresenta similaridades constitutivas, já que no cerne do seu conceito estão elementos relacionados a problemas de agência, definições de responsabilidade e poder, assim como a conduta para alcance de objetivos. A questão da governança no âmbito do turismo ganhou espaço público desde os anos iniciais do século XXI, por meio da tendência nacional de fortalecimento do turismo regional e das estruturas de governança no âmbito local, promovendo a formação de redes e fortalecimento de relações institucionais claras e bem definidas. Nessa direção, é destacada a implantação do Programa de Regionalização do Turismo em 2004, organizando a instalação de instâncias de governança regionais; sendo este ratificado pela Lei do Turismo (Lei nº 11.771/2008) que instaura a regionalização do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável e mitigando brechas para atos de corrupção. Corrupção é o nome que se dá a crimes praticados para beneficiar alguém, por meio do uso indevido ou do abuso do poder público (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Quando esse tipo de irregularidade é identificado, descobrem-se falhas de governança (Shah, 2007), pois esta foi pensada para eliminar os fatores institucionais que permitem esses fenômenos.

Metodologia, se houver: A presente investigação recorreu a revisões sistemáticas de literatura anteriores sobre os três principais constructos aqui considerados: governança pública, turismo e corrupção. A consulta realizada considerou trabalhos publicados sobre cada um dos tópicos, bem como suas possíveis interseções. Foram então identificados critérios utilizados para a seleção da literatura nos campos de pesquisa de interesse, especialmente, no que se refere a palavras-chave e termos de pesquisa, bem como parâmetros de garantia da qualidade da triagem dos trabalhos selecionados e estratégias de síntese dos dados uma vez extraídos. Assim, os princípios fundamentais reunidos em Sampaio e Mancini (2007) fundamentaram a organização metodológica definida. Especificamente, foram considerados cinco etapas: (i) definição do objetivo da pesquisa; (ii) busca por evidências; (iii) revisão e seleção dos estudos; (iv) analisar a qualidade metodológica dos estudos; e (v) apresentação dos resultados.

Resultados Preliminares ou Esperados: Em termos de produção acadêmica, evidenciou-se o caráter recente dos mecanismos de governança no âmbito turístico; a existência de poucos estudos analisando esses mecanismos como formas de mitigar atos de corrupção no setor do turismo; e a incipiência de evidências empíricas sobre corrupção no âmbito do turismo. Os mecanismos de governança no setor turístico, sobretudo em nível regional, começaram a adquirir maior robustez a partir de 2004, tendo sido fortalecidos em termos institucionais com a Lei do Turismo em 2008. Este fato evidencia o caráter recente dos mecanismos de

governança no âmbito turístico e a ausência de evidências empíricas em abundância sobre as manifestações da corrupção no âmbito do turismo, bem como a incipiência de estudos sobre os mecanismos de governança como formas de mitigar os atos de corrupção no setor do turismo.

Conclusão: Inferiu-se que a noção de que a notoriedade do discurso acadêmico e leigo sobre a corrupção no setor turístico brasileiro possui um marco situacional nos megaeventos, no que tange à análise de investigações sobre a alocação e uso de recursos no campo do turismo. Isso porque os achados encontrados se mostraram incipientes e superficiais, evidenciando e resumindo aspectos como a necessidade da presença do estado, a participação e o controle social. Percebeu-se que podem ocorrer casos da utilização do poder político para a obtenção de ganhos indevidos por parte de um ou mais agentes no setor, sobretudo em nível regional.

Contribuição/Impacto: Esta investigação viabiliza a interação entre os constructos de turismo, governança e corrupção, sendo via de compreensão e reflexão sobre o contexto brasileiro. Como contribuição, buscou-se evidenciar lacunas e possibilidades nas investigações sobre os efeitos da governança, mais especificamente no sentido de agregar ao combate à corrupção no setor do turismo em âmbito público. Neste sentido, salienta-se a necessidade de pesquisas futuras de natureza empírica que evidenciem tanto as práticas mais evidentes de corrupção no âmbito do turismo, assim como teorias que evidenciem relação existente entre os mecanismos de governança e a mitigação de atos de corrupção.

Referências:

- Matias-Pereira, J. (2010). A governança corporativa aplicada no setor público brasileiro. *Administração Pública e Gestão Social*, 2(1), 109-134.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Sampaio, R. F., & Mancini, M. C. (2007). Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 11, 83-89.
- Shah, A. (2007). Tailoring the fight against corruption to country circumstances. *Performance accountability and combating corruption*, 233-254.

Palavras-chave: Governança; Setor Público; Turismo; Corrupção.

GOVERNANÇA PÚBLICA E CONTROLE DA CORRUPÇÃO: O QUE APONTAM AS PESQUISAS EMPÍRICAS SOBRE GOVERNANÇA NO SETOR DO TURISMO

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados do Plano Nacional de Turismo (PNT 2018-2022), a participação direta do turismo na economia brasileira atingiu US\$ 56,8 bilhões em 2016, o que corresponde a 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) (Brasil, 2019), sendo a contribuição total do setor equivalente a US\$ 152,2 bilhões, 8,5% do PIB (Brasil, 2018). Contudo, é reconhecido que a balança comercial do turismo brasileiro vem apresentando comportamento deficitário.

Por outro lado, existem esforços na gestão pública do turismo no contexto brasileiro desde o marco institucional da criação do Ministério do Turismo, por meio de uma série de mecanismos instituídos a fim de tornar a gestão do setor turístico mais clara e eficiente, como “a produção sistemática de estatísticas, estudos e pesquisas e, principalmente, a sanção da Lei nº 11.771, de 17 de setembro 2008”, conhecida como a Lei do Turismo (Brasil, 2018, p.64).

É importante salientar que, a pasta do turismo em nível local arrecada e aloca recursos públicos de fontes diversas, dentre elas: os incentivos fiscais do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento; as Taxas de Publicidade; dentre outros como IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana); e as Taxas de Licença para a execução de obras particulares e vistorias. Ademais, os projetos da pasta são integrados com outros múltiplos agentes, como o Ministério do Turismo no caso de instâncias locais e regionais do turismo, Ministério da Infraestrutura, Ministério das Cidades, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Caixa Econômica Federal, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As verbas públicas alocadas para essa pasta são destinadas normalmente à infraestrutura, eventos geradores de fluxo turístico, capacitação e qualificação de burocratas e população, promoção à comercialização dos destinos, assim como planos, pesquisas e estudos de desenvolvimento (Observatório do Turismo, 2019).

Ressalta-se que, o setor turístico tem recebido notória repercussão do setor público brasileiro. Nessa direção, investimentos foram realizados ao longo do tempo por instituições federais, que chegaram a 13,5 bilhões de reais (Brasil, 2014). Além das atividades regulares da pasta, a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 exigiram altos investimentos em diversos setores da administração pública, a destacar infraestrutura, transportes, saúde, entre outros (Marques, Alves, & Wada, 2020).

O turismo, nesse sentido, em todos os níveis federativos, é marcado pela realização de eventos e pela interação constante com o setor privado, fazendo com que, resguardadas as devidas proporções, as dinâmicas da atividade turística preservem similaridades constitutivas, premissa adotada pelo presente trabalho. Tem-se que eventos como Copa do Mundo e Jogos

Olímpicos fogem à rotina da legal e orçamentária administração pública, o que pode levar a um cenário propício a casos de fraude, corrupção e má gestão.

Além dos eventos, no contexto turístico, a máquina pública pode ficar exposta a diversos fatores impulsionadores de irregularidades, como falta de accountability, interferência de atores externos (desde burocratas de outras pastas a políticos), discricionariedade e ética pessoal, uma vez que quanto mais atores envolvidos no processo, maior a probabilidade de haver atores com princípios éticos conflitantes com os do setor público (Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Kratcoski, 2018).

A corrupção no setor público é um ato ilegal marcado pelo envolvimento de ao menos um agente público, em que há uso indevido de poder atribuído a esse agente para benefício próprio ou de outrem (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Uma vez que iniciativas turísticas requerem investimentos em infraestrutura, marcadamente provenientes de recursos públicos (Marques, Alves, & Wada, 2020), o fenômeno da corrupção pode vir a constituir-se nos contornos deste tipo de dinâmica. Logo, tal mecanismo tende a produzir “impactos na dinâmica interna da economia nacional, reverberando inclusive na demanda internacional e, desde então, a sociedade brasileira convive com esta mácula” (Marques, Alves, & Wada, 2020, p. 6).

Um princípio que elenca ferramentas efetivas ao combate à corrupção é a governança, que consiste em um conjunto de normas, tradições e instituições pelas quais o poder e a autoridade de um país são exercidos (Shah, 2007). Segundo o Banco Mundial, o desenvolvimento sustentável e as práticas governamentais para a concessão dos objetivos que direcionam para tal são aspectos relevantes relacionados à governança (World Bank, 1992). Alves (2001, p. 81) complementa apresentando o conceito de “governança pública”, que pode ser entendida como “formas de combate ao suborno e à corrupção de funcionários públicos”.

Assim, entende-se que buscar por analisar compreensões que permitem realizar abstrações sobre a relação entre corrupção e o setor do turismo, mais especificamente no que tange aos eventos, consiste em uma forma de contribuir para o aprimoramento da gestão pública com mais qualidade e efetividade no atendimento às necessidades e anseios da população. Para mais, realizada uma pesquisa preliminar sobre as evidências de fraude e corrupção no setor turístico, percebeu-se a incipiência de trabalhos empíricos que versassem diretamente sobre o tema. Neste sentido, buscou-se por meio do constructo governança, identificar artigos que explicitassem, portanto, de maneira empírica, aspectos a ele relacionados, sobretudo no âmbito do turismo.

A presente pesquisa, desse modo, tem como objetivo realizar um levantamento de práticas e mecanismos de governança pública, com base nos resultados de pesquisas empíricas realizadas no âmbito do setor de turismo em contexto brasileiro, que possam ser direcionadas para prevenção e fiscalização de casos de corrupção. A presente investigação viabiliza a interação entre os constructos de turismo, governança e corrupção, sendo via de compreensão e reflexão sobre o contexto brasileiro. Para mais, entende-se como principal

relevância do presente esforço de pesquisa contribuir para evidenciar lacunas e possibilidades nas investigações sobre os efeitos da governança, mais especificamente no sentido de contribuir para o combate à corrupção no setor do turismo em âmbito público.

O artigo é, então, estruturado da seguinte forma: na próxima seção é traçada uma de base de compreensão acerca da governança pública, bem como de sua relação com o fenômeno da corrupção, contextualizada no âmbito do setor do turismo. A seção subsequente apresenta uma descrição dos procedimentos metodológicos que alicerçaram o estudo, seguida pela apresentação dos resultados. Finalmente, as considerações finais são pontuadas junto com as limitações da pesquisa e indicação de vias para pesquisas futuras.

2. GOVERNANÇA PÚBLICA

Conforme Matias-Pereira (2010), a governança, tanto no âmbito público quanto no privado, apresenta similaridades constitutivas, já que no cerne do seu conceito estão elementos relacionados a problemas de agência, definições de responsabilidade e poder, assim como a conduta para alcance de objetivos. Neste sentido, tem-se que a governança trata da aquisição e distribuição do poder e dos sistemas de gerenciamento. Autores seminais no campo da governança como Coase (1991) e Williamson (1991) foram iniciados na década de 1970, tendo enfoque na coordenação eficaz das firmas, levando-se em consideração o papel dos stakeholders e da ação coletiva para a compreensão do conceito.

Na administração pública, o termo é compreendido como “o processo institucional de construção política e administrativa de autoridade, definindo quem governa, sob quais condições, e com a obrigação de prestar contas à sociedade” (Filgueiras, 2019, p. 1). O Decreto 9.203/2017 traz uma política de governança pública e a define como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (Brasil, 2017).

Além desses mecanismos, é válido considerar os elementos que compõem a governança em uma organização pública, pois eles formam o complexo processo que requer alinhamento e conhecimento por parte de todos os envolvidos. São esses: estrutura de gestão, planejamento estratégico, informação de desempenho, gestão de risco, concordância e controles, auditoria, valores e código de ética (Marques, 2007). Outro fator chave do sistema de governança são os atores. As estratégias de governança são delimitadas pela alta administração, com participação da sociedade e de instâncias internas, para que seja possível exercer a avaliação, o direcionamento e o monitoramento das ações delineadas (Linczuk & Oliveira, 2012; Tribunal de Contas da União, 2014).

No que tange a governança no contexto brasileiro, além da constituição do federalismo tripartite, são evidenciados na literatura os desafios no que se refere à conduta patrimonialista no processo político brasileiro, sendo a inserção de mecanismos de governança uma alternativa para mitigar problemas de caráter histórico. Ademais, diante de

um cenário marcado por diversos atores, com interesses distintos, tem-se como significativo empecilho para a elaboração e aplicação de práticas governança no país “a promoção de um arranjo institucional robusto, capaz de fortalecer a qualidade da performance estatal na sociedade e, ao mesmo tempo, promover maior abertura e conexão entre Estado e sociedade” (Filgueiras, 2019, p. 9).

As estruturas de governança, nesse sentido, atribuem ao estado a capacidade de produzir resultados equitativos para sociedade, fortalecendo assim a democracia e a efetividade da gestão (Filgueiras, 2019; Fortini & Sherman, 2017). Além disso, evidências da literatura endossam a ideia de que estruturas de governança fortalecem o combate a práticas corruptivas oriundas dos resquícios do patrimonialismo (Linczuk & Oliveira, 2012; Rothstein, 2010).

3. CORRUPÇÃO E O SETOR DO TURISMO

A questão da governança no âmbito do turismo ganhou espaço público desde os anos iniciais do século XXI, por meio da tendência nacional de fortalecimento do turismo regional e das estruturas de governança no âmbito local, promovendo a formação de redes e fortalecimento de relações institucionais claras e bem definidas. Nessa direção, é destacada a implantação do Programa de Regionalização do Turismo em 2004, organizando a instalação de instâncias de governança regionais; sendo este ratificado pela Lei do Turismo (Lei nº 11.771/2008) que instaura a regionalização do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável e mitigando brechas para atos de corrupção.

O setor turístico enquanto um dos vetores para o desenvolvimento econômico nacional vinha apresentando crescimento exponencial (Marques, Alves, & Wada, 2020). Todavia, teve suas projeções impactadas pela crise de saúde pública advinda da pandemia, que alterou recentemente o cenário mundial em diversos setores, com destaque especial ao turismo, em função da necessidade de distanciamento social apregoada pelas autoridades mundiais em saúde. As características do contexto atual endossam as reflexões de Glaesser (2006) e Koyama (2017) a respeito da volatilidade do setor turístico em tempos de crise, tornando o setor altamente sensível a variações de governos, mercados e elementos passíveis da interação humana, dentre eles, a corrupção.

Conforme ressalta Virgínio (2011), por ser uma atividade que gera divisas, lucro e valor econômico, a gestão pública do turismo consiste em um fenômeno complexo e que demanda a existência de indicadores e controles de políticas públicas, sobretudo pela interação público-privada que ocorre no setor, a qual abre janelas de oportunidade para a corrupção. Na concepção de Shah (2007), o fenômeno da governança reforça a legitimidade, a confiança pública e a efetividade das relações entre cidadãos e governo. Nesse sentido, sendo as políticas públicas de turismo um campo relativamente recente de discussões no cenário da administração pública, acredita-se que os referidos fatores possam fazer da governança um mecanismo para inviabilizar ou enfraquecer esquemas de corrupção.

Com esse intuito, enfatiza-se que as funções da governança pública são: implementar programas de gestão; garantir a conformidade (compliance) com as regulamentações; revisar e reportar o progresso de ações atreladas aos programas de gestão; garantir a eficiência administrativa; manter a comunicação com as partes interessadas; avaliar o desempenho dos atores envolvidos e aprender com o processo, para a realização de adequações (Tribunal de Contas na União, 2014).

Para verificar se os princípios da governança são efetivos no combate à corrupção, é necessário entender a formação da administração pública brasileira. Esse processo começa no final do século XIX, com o patrimonialismo, passando por uma modernização no século XX, com o modelo burocrático weberiano, até ocorrer a Reforma Gerencial, em 1995. A Reforma Gerencial possui sua fundamentação no New Public Management (NPM), abordagem que busca trazer práticas do setor privado para o público, como orçamento baseado em resultados, controle de desempenho e competição, entre outros (Filgueiras, 2009).

Apesar da preponderância normativa do gerencialismo, ainda hoje a administração pública brasileira é marcada fortemente por traços dos outros dois modelos (Filgueiras, 2019). Essa influência gerou uma sociedade hierarquizada e baseada na exploração de privilégios, dando à burocracia um status superior, como uma reprodução da dualidade entre império e colônia. Assim surge uma sociedade fundamentada no patrimonialismo, no clientelismo e na corrupção (Faoro, 2000).

Assim, corrupção é o nome que se dá a crimes praticados para beneficiar alguém, por meio do uso indevido ou do abuso do poder público (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Quando esse tipo de irregularidade é identificado, descobrem-se falhas de governança (Shah, 2007), pois esta foi pensada para eliminar os fatores institucionais que permitem esses fenômenos. Reforçando essa perspectiva, World Bank enfatiza que “a corrupção em países em desenvolvimento pode ser observada como a fraqueza do sistema, falha de governança, e disfunção institucional” (2000, p. 4).

Tullock (2005) explica que possui a expectativa de que haja mais corrupção no governo do que em uma empresa, pelas seguintes razões: os objetivos da empresa são mais simples, logo, o controle é mais simples de executar; a qualidade da informação com a qual os atores privados trabalham é superior, considerando também que consumidores e acionistas, por exemplo, possuem um interesse maior em pressionar o mercado do que os eleitores possuem diante do governo. Há também o fato de que a administração pública fiscaliza o mercado, então há uma pressão externa no processo de controle. Por outro lado, o autor atesta que “como os funcionários públicos são as únicas pessoas que podem controlar a desonestidade dos demais funcionários públicos, o problema de eliminar a corrupção no governo não tem fim” (Tullock, 2005, p. 26).

O fenômeno turístico, sobretudo em nível local, é empiricamente marcado pelo personalismo de suas relações. Evidencia este fato a composição dos departamentos de turismo no âmbito local, normalmente marcado por poucos burocratas e muitas vezes sem um secretário, vinculado ou mesclado a um departamento ou secretaria de cultura. Dessa forma, as relações

patronais encontram na configuração institucional um caminho viável para a ocorrência de atos corruptivos.

Uma teoria que encampa a realidade descrita, consiste no modelo Patron-Client Relations, apontada por Simonovic (2018) como uma explicação mais abrangente das manifestações da corrupção nos países em desenvolvimento, atribuindo raízes históricas, sociais e culturais, baseadas nos padrões tradicionais de lealdade e deferência das relações de autoridades construídas nas sociedades pré-industriais, adaptando-se às relações socioeconômicas contemporâneas.

Diante desse contexto formativo, é possível compreender melhor as causas do fenômeno da corrupção, conforme reunidas na Figura 1.

Figura 1

Causas da corrupção

Causa		Explicação
Ética pessoal		Propensão individual ao comportamento corrupto.
Indutoras	Fatores motivacionais	Podem ser políticos, econômicos, legais, sociais e culturais.
	Baixos salários	Recebimento de baixos salários pode deixar o agente propenso a aceitar compensações indevidas.
	Monopoly power	Busca por monopolizar o poder ou já ter o monopólio do poder.
	Discretionary power	Excesso de autonomia na tomada de decisão
	Falta de accountability	Falta de supervisão e de obrigatoriedade de prestação de contas
Institucionais	Estrutura política	A influência de fatores políticos nas etapas dos processos de tomada de decisão é um exemplo.
	Estrutura legal	Se as normas não são claras e apresentam brechas, abre-se uma margem para corrupção.
	Estado de Direito	Princípios constitucionais fortes, severos e respeitados reduzem os atos de corrupção.
	Interferência de atores externos	Se a justiça e a polícia sofre muita pressão negativa de atores de políticos, criminosos, empresários e outros atores, eles podem ser mais propensos a atos de corrupção.
	Cultura	A cultura organizacional, influenciada pela cultura social, é um fator determinante.

Fontes: Adaptado de Rose-Ackerman e Palifka (2016) e Kratcoski (2018).

É possível verificar que as funções da governança auxiliam, direta e indiretamente, na mitigação das causas. Por exemplo, ao garantir a conformidade (*compliance*) com as regulamentações, os gestores estão fortalecendo Estado de Direito (apontado originalmente na literatura como *rule of law*) e reduzindo a probabilidade de crimes de corrupção ocorrerem. Outra inferência que pode ser estabelecida é que a efetiva aplicação dessas funções auxilia na construção de uma cultura menos inclinada a desvios de conduta.

Isso posto, a próxima seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o levantamento dos artigos e sua análise.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente investigação recorreu a revisões sistemáticas de literatura anteriores sobre os três principais constructos aqui considerados: governança pública, turismo e corrupção (Guo, Jiang, & Li, 2019; Inuwa & Ononiwu, 2020; Judge, McNatt, & Xu, 2011; Shasha et al., 2020; Teixeira & Gomes, 2019). A consulta realizada considerou trabalhos publicados sobre cada um dos tópicos, bem como suas possíveis interseções, como representada pela Figura 2. Foram então identificados critérios utilizados para a seleção da literatura nos campos de pesquisa de interesse, especialmente, no que se refere a palavras-chave e termos de pesquisa, bem como parâmetros de garantia da qualidade da triagem dos trabalhos selecionados e estratégias de síntese dos dados uma vez extraídos.

Figura 2

Interseções consideradas entre os tópicos de pesquisa

Fontes: Elaboração própria.

A fim de operacionalizar a revisão proposta, percebeu-se como fundamental a elaboração de um protocolo de pesquisa, com o objetivo de tornar explicitadas e sistematizadas as principais etapas da revisão e minimizar potenciais vieses no estudo (Brereton et al., 2007). Assim, os princípios fundamentais reunidos em Sampaio e Mancini (2007) fundamentaram a organização metodológica definida. Especificamente, foram considerados cinco etapas: (i) definição do objetivo da pesquisa; (ii) busca por evidências; (iii) revisão e seleção dos estudos; (iv) analisar a qualidade metodológica dos estudos; e (v) apresentação dos resultados.

Nessa direção, para a definição do objetivo da presente revisão, cabe salientar que se propõe trazer um panorama que proporcione reflexões relevantes para o setor do turismo. Sendo que tal propósito é endossado pelo reconhecimento, a partir da realização de um levantamento prévio de estudos que abordam a temática da corrupção no setor turístico, especialmente, em contexto brasileiro, de um número reduzido de trabalhos. Percebendo tratar-se de um domínio de pesquisa ainda incógnito. Desse modo, foi apreendida a necessidade de um levantamento sistemático sobre a produção que firma a governança aplicada ao setor

turístico. Assim, é definido o objetivo de realizar um levantamento das práticas e mecanismos de governança no setor público, com base nos resultados de pesquisas empíricas sobre o tema no âmbito da área de turismo, que possam ser direcionadas para prevenção e fiscalização de casos de corrupção.

A segunda etapa, que se refere à busca por evidências, consiste na definição das estratégias de busca, como a escolha das palavras-chave e das bases de dados a serem consideradas. Para este artigo, as plataformas escolhidas como base de acesso à produção científica foram o Web of Science (WoS), Spell e Scielo. Tal definição é apoiada pelo fato de o WoS apresentar-se como uma das bases científicas mais relevantes e abrangentes de periódicos revisados por pares em ciências sociais (Crossan & Apaydin, 2010). Considerando o enfoque em estudos que se debruçaram na realidade brasileira, englobar as bases de dados Spell e Scielo mostra-se relevante para o objetivo da pesquisa, e de suas expectativas de contribuição, uma vez que se trata de ferramentas que reúnem publicações indexadas em periódicos brasileiros. A primeira, precisamente, consiste na base de estudos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, e a segunda um acervo digital de livre acesso de publicações de periódicos científicos nacionais, respectivamente. Por conseguinte, no período de 2 a 9 de julho de 2020 foram realizadas as buscas, adotando foram adotados como termos de busca as seguintes combinações: “governança” e “turismo”; “gestão” e “turismo”. Nesse encadeamento, foram obtidos 52 publicações como amostra.

O terceiro passo se resumiu em revisar e selecionar os trabalhos coletados, o que leva à delimitação de filtros. Não foi feito um recorte temporal para a realização da presente pesquisa, por conta da iminência do tema. Logo, tem-se a expectativa de que os trabalhos tenham sido publicados nos últimos 10 anos, tendo em vista o Plano Nacional do Turismo e seus desdobramentos no setor. Por outro lado, considerando os dois grandes eventos que marcaram as estruturas de governança do turismo no Brasil de forma significativa (Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016), optou-se por dois recortes temporais apenas para análise e comparação dos trabalhos: o primeiro vai até o ano de 2013 e o segundo recorte que parte do ano de 2014. Com o descarte de pesquisas repetidas, bem como dos trabalhos cuja temática não se encaixava na proposta de investigação a partir da leitura de seus respectivos resumos, foram reunidos 27 artigos, com predominância de pesquisas encontrados nas bases Spell (66,7%) e Web of Science (18,5%).

Ademais, realizada uma pesquisa preliminar sobre as evidências de fraude e corrupção no setor turístico, percebeu-se a incipiência de trabalhos empíricos que versassem diretamente sobre o tema. Neste sentido, buscou-se por meio do constructo governança, identificar artigos que explicitassem, portanto, de maneira empírica, aspectos a ele relacionados, sobretudo no âmbito do turismo.

A quarta fase consiste em analisar a qualidade metodológica dos estudos. Neste caso, optou-se por levantar artigos empíricos sem limitação de abordagem, para que fosse capturada a multidimensionalidade do panorama investigado. Sampaio e Mancini (2007) sugerem que sejam apresentados os resultados, tanto de forma descritiva, apresentando dados gerais dos

artigos, quanto de forma aprofundada, desenvolvendo análises qualitativas ou quantitativas dos trabalhos. Sendo os achados desta revisão articulados em duas análises: uma análise descritiva e, outra, uma análise temática dos principais tópicos emergentes, bem como até que ponto o consenso é compartilhado entre os temas. Para esta última, usou-se a Análise de Conteúdo Categórica de grade fechada (BARDIN, 2011), cujas categorias de análise são delimitadas previamente à análise considerando a literatura acessada sobre governança pública, como apresentado na Figura 3. Sendo, assim, estruturada a apresentação dos resultados alcançados (quinta etapa).

Para a composição das categorias de análise, foram levantadas na literatura categorias que explicassem os elementos de governança capazes de mitigar atos de corrupção. Foram, portanto, baseadas na literatura definidas 5 categorias analíticas: Desempenho público do Estado; Arranjos institucionais; Qualidade e transparência da informação; Estruturas de participação e controle social; e Alocação e uso dos recursos (Figura 3).

Figura 3

Categorias analíticas relacionadas à governança

Categoria	Descrição	Referências
Desempenho público do Estado	Ações desenvolvidas pelo setor do estado no sentido de combater a corrupção e aumentar a legitimidade dos governos em relação à qualidade do serviço público.	Filgueiras (2019)
Arranjos institucionais	Implementação de mecanismos e ou reformas incrementais que agregam valor ao desempenho público do Estado.	Filgueiras (2019); Fortini & Sherman (2017)
Qualidade e transparência da informação	A disponibilização e acesso a informações sobre uso dos recursos, prazos e alcance das ações propostas.	Marques (2007); Linczuk & Oliveira (2012)
Estruturas de participação e controle social	Existência de instâncias de ação coletiva para proposição deliberação e avaliação de ações e compromissos públicos.	Coase (1991); Williamson (1991)
Alocação e uso dos recursos	Existem metas normas e indicadores sobre a o planejamento dos recursos dentro de uma estrutura de governança.	Mungiu-Pippidi, (2016)

Fonte: Elaboração própria.

A fim de considerar possíveis práticas de governança que possam ser direcionadas para prevenção e fiscalização de casos de corrupção, levou-se em consideração as causas de corrupção reunidas na Figura 1. Neste sentido, o último passo consistiu em relacionar as categorias de governança e as categorias de corrupção no material coletado, mapeando a incidência de tais categorias nas produções científicas no que tange o setor do turismo.

5. RESULTADOS

5.1. Análise Descritiva

Esta seção apresenta uma análise descritiva dos 27 artigos identificados. Conforme representado na Figura 4, há uma tendência ascendente de pesquisas publicadas.

Figura 4

Número de artigos por ano de publicação

Fonte: Dados da Pesquisa.

O primeiro trabalho foi publicado em 2007, sendo, observado que dez artigos foram divulgados até 2014, e 17 publicações realizadas posteriormente, até o momento da busca.

Três periódicos se destacam como principais veículos de publicação, apresentando mais de uma publicação acerca da temática investigada: Rosa dos Ventos (3 publicações); Turismo – Visão e Ação (4 publicações) e Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (9 publicações). Sendo este último, o periódico mais em destaque, com suas 9 publicações, especialmente, por ser observado maior ocorrência de 1 publicação na maior parte dos periódicos reunidos, conforme ilustrado a seguir (Figura 5).

Figura 5

Número de artigos por periódico

Fonte: Dados da Pesquisa.

Nessa direção, destaca-se que representando 33,3% das publicações coletadas neste trabalho, o periódico 'Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo' possui Qualis A2. Sendo observado que as revistas A2 (38,5%), B1(34,6%) e B2 (15,4%), somadas, representaram 88,5% das fontes dos artigos levantados. Ainda caracterizando a produção bibliográfica reunida, notou-se que diferentes estudiosos contribuíram para a realização destas investigações. Foram identificados 59 autores, sendo apenas um deles envolvido em autoria de mais de um trabalho (ver Apêndice). Além disso, observou-se que as revistas A2 (38,5%), B1(34,6%) e B2 (15,4%), somadas, representam 88,5% da fonte dos artigos levantados (Figura 6).

Figura 6

Número de artigos por Qualis-Periódicos

Fonte: Dados da Pesquisa.

Para mais, os artigos reunidos mostraram empregar estratégias metodológicas, predominantemente, qualitativas em 26 pesquisas, sendo em 1 estudo adotada a abordagem mista, isto é, de combinação de métodos quantitativo e qualitativo. É identificado que 25 estudos consistiram em estudos de caso e seus respectivos loci de análise estão espalhados por diferentes regiões do Brasil, como pode ser observado na Figura 7.

Figura 7

Regiões que foram unidades de pesquisa

Fonte: Dados da Pesquisa.

A maioria dos estudos (9 artigos) tiveram em seu escopo análises desenvolvidas considerando a região Sul do Brasil, seguida pela região Sudeste, frequente em 8 publicações. A região Nordeste apresenta-se de forma significativa como o contexto empírico de 6 artigos identificados. Enquanto, as regiões menos observadas nos trabalhos analisados foram a Centro-Oeste e Norte, com 2 e 1 pesquisa(s) respectivamente. Cabe ressaltar que dois trabalhos não especificaram seu contexto de análise. Além disso, que se percebe que o compilado dos resultados aponta para uma porcentagem que ultrapassa o número de 27 trabalhos como amostra, uma vez uma das publicações coletadas consiste em um estudo comprado de destinos nas regiões Nordeste e Sul.

6. GOVERNANÇA, TURISMO E CORRUPÇÃO: UMA SÍNTESE ANALÍTICA

A partir da literatura, foi desenvolvida uma estrutura categorial e analítica organizada e apresentada no Figura 3. Tal abordagem consiste em identificar nos trabalhos empíricos desenvolvidos na área do turismo elementos de governança capazes de mitigar atos de corrupção, como aqueles reunidos na Figura 1. A seção a seguir resume a literatura revisada considerando os mecanismos voltados para a governança e combate à corrupção, conforme dispostas a seguir.

Os resultados permitem identificar que, entre as investigações relacionadas à área do turismo, existe uma significativa concentração discursiva acerca dos arranjos institucionais e nos

mecanismos de participação, sendo tais discussões majoradas no campo da governança em si (Tabela 1).

Tabela 1

Distribuição categorial em governança dos artigos em turismo

Categorias	Investigações no campo de pesquisa do turismo*
Desempenho público do Estado	2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16,17
Arranjos institucionais	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27
Qualidade e transparência da informação	2, 6, 7, 10, 16, 17, 22, 24, 27
Estruturas de participação e controle social	1, 2, 4, 7, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 27
Alocação e uso dos recursos	2, 5, 7, 16, 21, 22, 23, 25

Fonte: Dados da Pesquisa.

O caráter empírico dos artigos reunidos mostra-se focados sobre a realidade de estruturas de governança, sobretudo, regionais, verificando, assim, um esforço relevante na caracterização da governança turística. Contudo, com baixa incidência de evidências empíricas mais pragmáticas sobre o modus operandi dos setores de turismos e como os mesmos estariam suscetíveis às práticas de corrupção (Tabela 2).

Tabela 2

Distribuição categorial sobre as principais causas de corrupção

Categorias	Investigações no campo de pesquisa do turismo*
Fatores motivacionais	2, 23
Baixos salários	-
<i>Monopoly power</i>	13, 23
Discrecionalidade	8, 10, 15, 17, 19, 25
Falta de <i>accountability</i>	6, 10, 22
Estrutura política	2, 4, 11, 16, 21
Estrutura legal	23
Estado de Direito	23
Interferência de atores externos	2, 11, 16, 17, 18, 22, 23
Cultura	10, 16, 17, 18, 23

Fonte: Dados da Pesquisa.

De modo geral, observou-se que as discussões diretamente relacionadas ao combate à corrupção por meio das estruturas de governança foram tratadas de modo incipiente e superficial pelas pesquisas, o que evidencia a necessidade de investigações sistemáticas sobre o tema. Ademais, ressalta-se a ausência de discussões a respeito dos impactos dos megaeventos na governança local, não havendo diferença no teor das discussões dos artigos anteriores e posteriores a 2014 nos artigos analisados.

Esta observação permite refletir que os marcos legais relacionados à governança do turismo foram uma preocupação dos pesquisadores e que influenciaram mais a produção de pesquisas sobre o tema do que os megaeventos. O artigo 26, por exemplo, reforça a preponderância dos estudos sobre a governança no contexto local nas últimas duas décadas, reforçando as premissas adotadas na presente investigação. Ratifica esta afirmação também o artigo 20, o qual traz o marco da regionalização do turismo datado de 2004 como um recorte temporal de suas análises.

Por fim, destaca-se que apenas os artigos 23 e 27 fizeram uma narrativa explícita, citando relação direta sobre os mecanismos de governança e seu uso no combate à corrupção. Os demais, mencionados na tabela mencionam de maneira tácita a relação entre tais elementos, sendo a relação identificada de maneira interpretativa por parte dos autores. Através do esforço de analisar a capacidade institucional para a gestão do turismo do Estado de Santa Catarina, Sagi (2009) parte que a governança pública é via para o estabelecimento

de instrumentos que contribuem para monitorar a corrupção. Especificamente, afirma que o respeito aos cidadãos pelas regras da sociedade dependerá, entre outros aspectos, do controle da corrupção. Reconhecendo tal fenômeno como uma variável da capacidade institucional para a gestão do turismo. Fonseca e Aguiar (2010) reconheceram altos índices de corrupção e baixos níveis de desenvolvimento social das cidades do Amazonas, demonstrando empiricamente como elementos intervenientes da atividade do turismo. Os autores chamam a atenção para a necessidade de ações que melhore a qualidade de vida da população e, por conseguinte, tonem as cidades mais estruturadas para a visitação turística.

Com base nos achados da pesquisa e da contraposição teórica e institucional dos elementos apresentados, é possível confirmar a tese de que existe um profícuo campo de análise dos mecanismos de governança no combate à corrupção no setor do turismo. As instâncias de participação e os arranjos institucionais já possuem similaridades discursivas nos quadros referenciais analisados. Neste sentido, identificou-se a necessidade de investigações que evidenciem no âmbito das ações e compromissos da gestão pública do turismo em nível local os atos corruptivos e sua mitigação por meio dos mecanismos de governança implementados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se configura a partir da multidisciplinaridade e da multidimensionalidade da administração pública, considerando-se diferentes fatores que influenciam seu desempenho em termos de eficácia gerencial, com ênfase para a corrupção. No que tange aos diferentes setores da gestão pública em seus diferentes entes federativos, destaca-se o setor turístico, cuja gestão de políticas e diretrizes públicas é marcada por uma estrutura de governança peculiar, com multilateralidades de agentes e arranjos institucionais de diversas naturezas, sendo, desta forma, um lócus de análise à luz dos temas mencionados.

Este artigo buscou realizar um levantamento de práticas e mecanismos de governança pública, com base nos resultados de pesquisas empíricas realizadas no âmbito do setor de turismo em contexto brasileiro, que possam ser direcionadas para prevenção e fiscalização de casos de corrupção. Em termos de produção acadêmica, concluiu-se que a governança no setor público é uma temática que está em voga, com seu pico de publicações datado em 2019. Além disso, o assunto tem sido publicado em revistas bem avaliadas pelo sistema Qualis-Capes, o que representa um terreno fértil para futuras pesquisas, até porque não há um autor expoente entre os trabalhos coletados.

Os mecanismos de governança no setor turístico, sobretudo em nível regional, começaram a adquirir maior robustez a partir de 2004, tendo sido fortalecidos em termos institucionais com a Lei do Turismo em 2008. Este fato evidencia o caráter recente dos mecanismos de governança no âmbito turístico e a ausência de evidências empíricas em abundância sobre as manifestações da corrupção no âmbito do turismo, bem como a incipiência de estudos sobre os mecanismos de governança como formas de mitigar os atos de corrupção no setor do turismo.

Com a preparação do complexo turístico brasileiro para os megaeventos, em meio a uma política relativamente recente, os artigos analisados evidenciaram e reforçaram a noção de que a notoriedade do discurso acadêmico e leigo sobre a corrupção no setor turístico brasileiro possui nos megaeventos um marco situacional, no que tange à análise de investigações sobre a alocação e uso de recursos no campo do turismo. Atribui-se este raciocínio ao fato de que os achados encontrados na análise da presente pesquisa se mostraram incipientes e superficiais, evidenciando e sumarizando aspectos como a necessidade da presença do estado, a participação e o controle social. Ademais, tanto o turismo como a cultura são tradicionalmente conhecidos como setores mais brandos no que tange às políticas públicas regionais, o que reforça o argumento anterior.

Com a necessidade de uma coordenação multissetorial para a condução das políticas e estratégias no âmbito do setor turístico, percebeu-se com base na literatura acessada, que podem ocorrer casos da utilização do poder político para a obtenção de ganhos indevidos por parte de um ou mais agentes no setor, sobretudo em nível regional.

Neste sentido, os achados do presente trabalho tornam possível salientar a necessidade de pesquisas futuras de natureza empírica que evidenciem tanto as práticas mais evidentes de corrupção no âmbito do turismo, assim como teorias que evidenciem relação existente entre os mecanismos de governança e a mitigação de atos de corrupção.

REFERÊNCIAS

- Alves, L. E. S. (2001). Governança e cidadania empresarial. *Revista de Administração de Empresas*, 41, 78-86.
- Bardln, L. (1977). Análise de conteúdo. *São Paulo: Edições*, 70, 279.
- Barzelay, M. (1992). *Breaking through bureaucracy: A new vision for managing in government*. University of California Press.
- Brasil (2019). Cresce a participação do Turismo no PIB nacional. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12461-cresce-a-participa%C3%A7%C3%A3o-do-turismo-no-pib-nacional.html>. Acesso em 20 jul. 2020.
- Brasil (2017). Decreto 9.203/2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em 29 dez. 2019.
- Brasil (2014). Ministério do Turismo. Economia do turismo cresce no Brasil. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/2199-economia-do-turismo-cresce-no-brasil.html>. Acesso em 24 set. 2020.
- Brasil (2018). Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo - PNT 2018-2022.

- Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. *Journal of systems and software*, 80(4), 571-583.
- Coase, R. H. (1995). The nature of the firm. In *Essential readings in economics* (pp. 37-54). Palgrave, London.
- Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. *Journal of management studies*, 47(6), 1154-1191.
- Faoro, R. (2000). *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro*. São Paulo: Globo.
- Filgueiras, F. (2009). A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre normas morais e prática social. *Opinião Pública*, 15, 386-421.
- Filgueiras, F. (2019). Governance, Brazil. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. New York, NY: Springer.
- Fonseca, J. A. C., & de Aguiar, L. P. P. (2010). Corrupção e turismo nas cidades do amazonas: uma análise dos baixos níveis de desenvolvimento humano, econômico e social. *Revista Eletrônica Aboré*, 5, 18-30.
- Fortini, C., & Shermam, A. (2017). Governança pública e combate à corrupção: novas perspectivas para o controle da Administração Pública brasileira. *Revista Interesse Público*, 19(102), 27-44.
- Glaesser, D. (2006). *Gestão de crises na indústria do turismo*. Bookman.
- Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A sustainable tourism policy research review. *Sustainability*, 11(11), 3187.
- Inuwa, I., & Ononiwu, C. G. (2020). Traditional and Information Technology Anti-Corruption Strategies for Curbing the Public Sector Corruption in Developing Economies of Sub-Saharan Africa: A Systematic Literature Review. *The African Journal of Information Systems*, 12(2), 5.
- Judge, W. Q., McNatt, D. B., & Xu, W. (2011). The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis. *Journal of world business*, 46(1), 93-103.
- Koyama, M. T. H. (2017). Breve análise dos índices de investimentos no turismo no Brasil e a corrupção. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Turismo) - Universidade de Brasília: Brasília.
- Kratcoski, P. C. (2018). Introduction: Overview of Major Types of Fraud and Corruption. *Fraud and Corruption*. Springer, 3-19.
- Linczuk, L. M. W., & De Oliveira, A. G. (2012). A governança como instrumento para a sustentabilidade da (res) pública: da aplicação no mundo corporativo à Administração Pública. *Revista Mineira de Contabilidade*, 4(48), 25-30.
- Marques, M. D. C. D. C. (2007). Aplicação dos princípios da governança corporativa ao sector público. *Revista de Administração Contemporânea*, 11, 11-26.
- Marques, R. B., Alves, C. A., & Wada, E. K. (2020). Turismo e corrupção no Brasil: uma perspectiva política e econômica. *Revista Turismo em Análise*, 31(1), 1-18.

- Matias-Pereira, J. (2010). A governança corporativa aplicada no setor público brasileiro. *Administração Pública e Gestão Social*, 2(1), 109-134.
- Mungiu-Pippidi, A. (2016). For a new generation of objective indicators in governance and corruption studies. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22(3), 363-367.
- Observatório do Turismo (2019). *Censo Turismo 2019*. Disponível em: https://5dff0f3-0433-40fb-a99d-04acf2eeba7e.filesusr.com/ugd/66eb0f_216b6bf5f67b4772a3b61f28c9b96bb7.pdf. Acesso em 22 jun. 2021.
- Olsen, J. P. (2009). Democratic government, institutional autonomy and the dynamics of change. *West European Politics*, 32(3), 439-465.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Rothstein, B. (2011). *The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective*. University of Chicago Press.
- Sagi, L. C. (2009). Capacidade institucional para a gestão do turismo: definição de indicadores e análise com base no estudo de caso de Santa Catarina. *Revista Hospitalidade*, 6(1), 51-76.
- Sampaio, R. F., & Mancini, M. C. (2007). Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 11, 83-89.
- Shah, A. (2007). Tailoring the fight against corruption to country circumstances. *Performance accountability and combating corruption*, 233-254.
- Shasha, Z. T., Geng, Y., Sun, H. P., Musakwa, W., & Sun, L. (2020). Past, current, and future perspectives on eco-tourism: A bibliometric review between 2001 and 2018. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(19), 23514-23528.
- Teixeira, A. F., & Gomes, R. C. (2019). Governança pública: uma revisão conceitual. *Rev. Serv. Público Brasília*, 70(4), 519-550.
- Tribunal de Contas da União (2014). *Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública*, 2, Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.
- Tullock, G. A. (2005). Teoria da escolha pública. *Falhas de governo: uma introdução à teoria da escolha pública*. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 13-91.
- Virgínio, D. F. (2011). *Gestão pública em turismo: uma análise dos impactos da política macro de regionalização turística no período 2004-2011 no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil*. Dissertação (Mestrado em Turismo) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal.
- Williamson, O. E. (1991). Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. *Administrative science quarterly*, 269-296.
- World Bank. (1992). Governance and development. *National and regional tourism planning: methodologies and cases studies*. London: International Thomson Business Press.
- World Bank. (2000). Helping Countries Combat Corruption: Progress at the World Bank Since 1997. World Bank, Washington, DC, USA.

APÊNDICE A - RELAÇÃO DOS ARTIGOS RESULTANTES DA BUSCA

N.	Título	Autores
1	Governança do Turismo: Planejamento e Gestão Local e Regional em Gramado-RS, Brasil	Trindade, Bianca da Silva; Cesar, Pedro Alcântara Bittencourt; Viana, Silvio Luiz Gonçalves
2	Governança e Ações Coletivas no Turismo Regional: a experiência dos Empreendedores da Região Oeste do Paraná	Tomio, Marialva; Schmidt, Carla Maria
3	Contribuição do Estudo das Características Culturais do Cluster da Malacocultura da Grande Florianópolis para a Gestão das Atividades de Turismo da Região	Teixeira, Fátima Regina; Paisana, António Maria Vieira; Vieira, Filipa Dionísio
4	Economia Social e Solidária, Governança e Turismo no Âmbito do Desenvolvimento Territorial Sustentável	Sperbi, Matias Poli; Serva, Maurício
5	Conhecimento e sinergia como indutores da inovação regional em turismo: o caso do Observatório do Turismo no Distrito Federal (Brasil)	Souza, Luis Henrique; Pena, Luiz Carlos Spiller; Moesch, Marutschka Martini
6	Governança do Turismo no Campo das Vertentes (MG): garantia de desenvolvimento regional?	Santos, Thiago de Sousa; Pereira, Raquel da Silva
7	Parcerias e concessões para o desenvolvimento do turismo nos parques brasileiros: possibilidades e limitações de um novo modelo de governança	Rodrigues, Camila Gonçalves de Oliveira; Abrucio, Fernando Luiz
8	Análise da rede social da Instância de Governança do Circuito Turístico Caminho Novo, MG: uma perspectiva sistêmica e complexa	Guilarducci, Bruno Campos; Fratucci, Aguinaldo Cesar
9	Gestão Turística: Estrutura de Gestão dos Destinos Algarve-Portugal e Foz do Iguaçu-Brasil	Fontana, Rosislene de Fátima; Anjos, Sara J. Gadotti dos; Pinto, Patricia S. L. G.A Santos
10	A governança na política nacional de regionalização do turismo: estudo dos grupos gestores dos destinos indutores do Ceará	Fernandes, Laura Mary Marques; Coriolano, Luzia Neide Menezes Teixeira
11	A governança das políticas de turismo: o papel dos espaços de participação na perspectiva da análise de redes e da teoria institucional	Endres, Ana Valéria; Pakman, Elbio Troccoli

12	Gestão Municipal e Ações Integradas para o Fortalecimento do Turismo no Território Quarta Colônia, RS, Brasil	Dotto, Dalva Maria Righi; Denardin, Adriele Carine Menezes; Pons, Mônica Elisa Dias; Ceretta, Caroline Ciliane
13	Governança em destinos turísticos: desafios na sociedade contemporânea	Coutinho, Ana Catarina Alves; Nobrega, Wilker Ricardo de Mendonça
14	Modelo analítico de governança regional de turismo - MAGRET	Conceição, Cálidon Costa
15	Gestão regional do turismo – participação e representatividade no Conselho Regional de Turismo das Agulhas Negras - RJ	Bantim, Natasha Ribeiro; Fratucci, Aguinaldo Cesar
16	O processo de governança na política de Regionalização do Turismo de Minas Gerais: uma análise do Circuito Turístico Caminho Novo	Alves, Monalisa; Souza, Thaís Fátima
17	Coordination and Governance among Tour Agencies and Tourist Attractions: An Analysis of Tourism Production Systems in Brazil	De Oliveira Arruda, Dyego; Mariani, Milton Augusto Pasquotto; De Carvalho, Dirceu Tornavoi.
18	Desafios do planejamento e desenvolvimento do turismo cultural em centros históricos tombados: o caso de Penedo-Alagoas	Ramos, Silvana Pirillo
<i>(Artigos anteriores a 2014)</i>		
19	Governança Urbana e o Turismo Cultural nos Anos 90: a experiência da recuperação de sítios históricos em capitais do Nordeste	Fernandes, Antônio Sérgio Araújo
20	Gestão pública do turismo: uma análise da política de regionalização no período 2004-2011 no Rio Grande do Norte, Brasil	Virginio, Darlyne Fontes; Ferreira, Lissa Valéria
21	Formação Histórica, Ações e Potencial da Gestão Social no APL de Turismo em Visconde de Mauá RJ/MG	Vilela, Lamounier Erthal; Maia, Sergio Wright
22	Gestão pública no turismo e o desenvolvimento de destinos turísticos em um estado da Federação Brasileira: uma análise do planejamento estratégico do turismo em Minas Gerais (2007-2010)	Soares, Érica Beranger Silva; Emmendoefer, Magnus Luiz; Monteiro, Lara Pereira

23	Capacidade Institucional para a Gestão do Turismo: Definição de Indicadores e Análise com Base no Estudo de Caso de Santa Catarina	Sagi, Luciana Carla
24	Turismo de Base Comunitária no Brasil. Insustentabilidade é uma Questão de Gestão	Meilke, Eduardo Jorge Costa; Pegas, Fernanda Vasconcellos
25	A Regionalização Turística do Rio Grande do Sul e sua Contribuição como Referência para a Gestão Regionalizada do Turismo no Brasil	Machado, Alvaro Luiz; Tomazzoni, Edegar Luis
26	A governança regional em turismo: realidade? Estudo de caso sobre o destino Estrada Real	Barbara, Saulo; Leitao, Márcia Cristina da Silva; Fontes Filho, Joaquim Rubens
27	Corrupção e Turismo nas Cidades do Amazonas: Uma Análise dos Baixos Níveis de Desenvolvimento Humano, Econômico e Social	Fonseca, José Antonio Cardoso; De Aguiar, Lileane Praia Portela

Fonte: Dados da pesquisa.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO CONTEXTO DE CIDADES CRIATIVAS

Cinara de Araújo Vila
Universidade Feevale
cinaravila@gmail.com

Mary Sandra Guerra Ashton
Universidade Feevale
marysga@feevale.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A Administração Pública percebe cada vez mais que a cultura e a criatividade são valiosas para as sociedades e estão assumindo, há muito tempo, um lugar de destaque e promoção do desenvolvimento da cidade e das organizações, públicas e privadas. A gestão pública municipal tem percebido a cultura e a criatividade como recursos estratégicos, dignos de apoio pela Administração Pública local. A cultura reflete a origem e une as comunidades em torno de singularidades, assim como também promove a diversidade e troca. A criatividade auxilia na construção de novas respostas aos desafios e ansiedades da pós-modernidade. A criatividade e a cultura representam uma fonte de grande valor econômico e bem-estar social e podem contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades. As cidades precisam estar preparadas para compreender que a cultura deve, portanto, estar no cerne da definição das políticas públicas.

Objetivo:

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a construção de políticas públicas de fomento para uma cidade criativa. Como objetivo específico, o trabalho busca levantar dados para investigar o impacto da Administração Pública na ampliação das bases para o

desenvolvimento da classe criativa, e entender a função governamental no fomento do setor criativo, por meio da cultura, criatividade e inovação.

Referencial Teórico:

As cidades têm percebido o capital intelectual, simbólico e criativo como recurso importante de desenvolvimento e riqueza, não importando qual seu porte. (Proccopiuck e Freder, 2013). Landry (2000) foi o precursor do termo Cidades Criativas, admitindo uma ideia de que qualquer lugar pode encontrar o seu potencial próprio para além do que se pode imaginar, em um primeiro momento. Os conceitos de Landry (2000) abordam a cidade como um complexo que desenvolve atividades de ordem cultural que são capazes de contribuir para seu próprio funcionamento, seja em âmbito social ou econômico. Percebe-se aqui que o conceito propagado por Landry propõe que as cidades possam se perceber capazes de se transformarem, a partir dos recursos já existentes, isso inclui primordialmente as pessoas que nelas habitam. Landry (2000) descreve que o comum a Cidades Criativas é a propensão a construir uma infraestrutura social e cultural forte, possibilitando a alta concentração de empregos ditos criativos e boa infraestrutura artística e cultural, tornando-se cidades atrativas para investimentos.

Metodologia:

A metodologia adotada é a pesquisa exploratória, descritiva, por meio de bibliográfica e documental, com intuito de coletar dados para análise que será qualitativa. A pesquisa também analisa a estrutura da Administração Pública e seu impacto sobre o fomento das políticas públicas na construção de cidades mais criativas.

Serão abordados os conceitos norteadores da tipologia denominada cidade criativa e sua relação com uma administração pública inovadora. Inicialmente, serão abordados os referenciais teóricos, as legislações municipais de fomento à cultura, seguido de abordagem sobre criatividade e economia criativa. Por fim, as considerações finais buscam relatar o resultado da análise dos dados levantados, relacionando-os com a doutrina sobre cidades

criativas e um possível aprimoramento das políticas públicas municipais no fomento às cidades criativas.

Resultados Preliminares ou Esperados:

As políticas públicas envolvem o desenvolvimento de criatividade, conhecimento e inovação a partir da própria comunidade criativa já estabelecida aliada a Administração Pública Municipal, estabelecendo um importante marco administrativo dentro do território da cidade. Especificamente observando a atividade administrativa municipal foi possível perceber a necessidade de envolvimento tanto do setor público como do setor privado na construção das ações afirmativas que desenvolvam economicamente a cidade, construindo o que se denomina de cidade criativa a partir da colaboração integradora da sociedade civil, da academia, do setor público e do mercado.

Conclusão:

De acordo com a pesquisa realizada, podemos então concluir que a criatividade e a inovação são sim de grande importância para a gestão pública, não apenas para construção de políticas públicas que ampliem a base de abrangência do setor criativo, como para remodelar a cultura organizacional da Administração Pública. Há, ainda, oportunidades para avanços, sendo necessárias ações e intervenções inovadoras e criativas em aspectos globais para a gestão pública, tais como: novas abordagens de serviços, processos internos de gestão e inovações administrativas, organização de sistemas inovativos internos ao sistema público que possam fomentar atividade imaginativa que vai promover a cidade criativa.

Contribuição/Impacto:

Foi possível analisar a função administrativa em prol da construção de políticas públicas de desenvolvimento econômico no contexto das cidades criativas de forma a incrementar o papel incentivador do Poder Público no fomento da criatividade, inovação e cultura local.

Referências:

Ashton. M. S. G. (2018). *Cidades criativas: vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.

Prodanov, C.; Freitas, E. C de. (2013) *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. 276 p.

Disponível em: <http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>>. Acesso em: 08 de julho de 2021.

ENAP - Escola Nacional da Administração Pública (2022). Disponível em:

<https://enap.gov.br/index.php/pt/servicos/gnova-laboratorio-de-inovacao-em-governo>
Acesso em 17 de outubro de 2022.

Revista do Serviço Público, ano 2022, v.73, n.3, pp.383-553., disponível em <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP> Acesso em 17 de outubro de 2022.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Políticas Públicas; Inovação; Cidades Criativas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO CONTEXTO DE CIDADES CRIATIVAS

1. INTRODUÇÃO

O contexto de atuação governamental para fomento das cidades criativas é objeto de análise do presente artigo. O objetivo geral é compreender a função das políticas públicas na construção de cidades criativas pelo fomento do desenvolvimento por meio da economia criativa. O objetivo específico é entender a função governamental no fomento do setor criativo, por meio da cultura, criatividade e inovação.

A metodologia adotada é a pesquisa exploratória, descritiva, por meio de bibliográfica e documental, com intuito de coletar dados para análise que será qualitativa. A pesquisa também analisa a estrutura da Administração Pública e seu impacto sobre o fomento das políticas públicas na construção de cidades mais criativas.

Serão abordados os conceitos norteadores da tipologia denominada cidade criativa e sua relação com uma administração pública inovadora. Inicialmente, serão abordados os referenciais teóricos, as legislações municipais de fomento à cultura, seguido de abordagem sobre criatividade e economia criativa.

Por fim, as considerações finais buscam relatar o resultado da análise dos dados levantados, relacionando-os com a doutrina sobre cidades criativas e um possível aprimoramento das políticas públicas municipais no fomento às cidades criativas, assim como a política pública nacional em prol da economia criativa.

2. CIDADES E TERRITÓRIOS CRIATIVOS

As cidades estão utilizando a economia criativa para revitalizar o crescimento socioeconômico e fomentar o empreendedorismo inovador de modo a valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, as manifestações culturais e demais ativos criativos que como

será visto mais adiante, envolve a criatividade coletiva. Esta estratégia tem sido muito importante para a redução do desemprego e para a melhoria dos níveis de competitividade das regiões metropolitanas.

As cidades têm percebido o capital intelectual, simbólico e criativo como recurso importante de desenvolvimento e riqueza, não importando qual seu porte. (Procopiuck e Freder, 2013). Landry (2000) foi o precursor do termo Cidades Criativas, admitindo uma ideia de que qualquer lugar pode encontrar o seu potencial próprio para além do que se pode imaginar, em um primeiro momento. Os conceitos de Landry (2000) abordam a cidade como um complexo que desenvolve atividades de ordem cultural que são capazes de contribuir para seu próprio funcionamento, seja em âmbito social ou econômico.

Percebe-se aqui que o conceito propagado por Landry propõe que as cidades possam se perceber capazes de se transformarem, a partir dos recursos já existentes, isso inclui primordialmente as pessoas que nelas habitam. Landry (2000) descreve que o comum a Cidades Criativas é a propensão a construir uma infraestrutura social e cultural forte, possibilitando a alta concentração de empregos ditos criativos e boa infraestrutura artística e cultural, tornando-se cidades atrativas para investimentos.

Nesse sentido, a UNCTAD (2010) apresenta que a relação entre Cidades Criativas, Indústrias Criativas e Economia Criativa é pertinente, uma vez que as cidades são tidas como organismos públicos e privados, sendo pertinente a coexistência de uma interferência do meio público, no que diz respeito a políticas que incentivem a criatividade. E no meio privado, com o suporte de oferta cultural como espetáculos, teatro, cinema, atividades relacionadas à música, programas culturais em geral, entre outros.

Uma das vantagens da economia criativa é permitir que cada cidade, região ou país possa descobrir e explorar habilidades, conhecimentos tradicionais e heranças culturais para fomentar o setor criativo e, simultaneamente, promover sua identidade cultural, permitindo

com isso a inserção de atividades criativas nos setores de maior crescimento da sociedade contemporânea (UNCTAD, 2011).

A economia criativa, assim, se mostra com potencialidade de gerar crescimento econômico e desenvolvimento, novas fontes de renda, novos postos de trabalho, oportunidades de inclusão social e maior interação criativa de recursos econômicos, culturais e sociais (Reis, 2013). Surge, portanto, como uma relevante área de conhecimento e como campo de atuação prática que pode abranger desde níveis macro até níveis micro, exigindo abordagens multidisciplinares e políticas inovadoras que possam impulsionar indústrias, cidades e nações criativas (Adair, 2010).

O conceito de economia criativa não é totalmente novo, embora tenha recebido um novo olhar sobre a economia da cultura e do entretenimento. A revolução digital que tem por base as Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) tem produzido uma mudança profunda sobre o mercado e os consumidores. Até mesmo as relações estão sendo afetadas pelas redes e o impacto da tecnologia no cotidiano está amplamente difundido (Rocha, 2014).

A expressão economia criativa surgiu por meados da década de 1990 e foi impulsionada com o discurso do primeiro-ministro da Austrália, Paul Keating, com o tema Creative Nation (Reis, 2013), no qual as categorias criativas da economia foram abordadas como uma forma de contribuição tecnológica e econômica para um país, onde sua relevância direta no mercado de trabalho foi destacada. O discurso deu luz para o potencial de competitividade do mercado internacional, permitindo a viabilização de fortes investimentos públicos e privados.

No cenário internacional, portanto, a partir dos anos 2000, a discussão ganha ainda mais força quando um grupo de economistas em diferentes nações percebe que certos setores da economia como a música, o cinema, o designer e outros, vinham apresentando resultados expressivos em relação a setores da economia tradicional. Perceberam também que com as TICs existiam conexões entre esses diversos setores, relações de produção que

articulavam os diversos setores entre si na produção de novos produtos e serviços (Rocha, 2014).

Em 2001, o economista John Howkins publica o livro *The Creative Economy – how people make money from ideas*, ou *Economia Criativa – como ganhar dinheiro com idéias criativas*, onde afirma que uma nova economia fundada na relação entre criatividade, inovação e economia passa a gerar valor e riquezas extraordinários (Howkins, 2001).

Assim, derivando do conceito de indústrias criativas, a partir da obra *The Creative Economy*, Howkins (2001) descreve que economia e criatividade não são conceitos novos, mas que a novidade estaria na relação estabelecida entre elas e como, combinadas, poderiam gerar valor e riqueza. Nessa obra, o autor aponta uma abrangência da Economia criativa e elenca 15 setores criativos que a compõem e estão relacionadas a artes, ciência e tecnologia, e sua teoria é baseada em dados econômicos de crescimentos destes setores (Howkins, 2001).

Em seu livro, Howkins (2001) defende que a economia criativa é um conjunto de atividades produtivas e mercadológicas potencializadas pela capacidade criativa e imaginativa dos indivíduos. Essa potência viabiliza a geração de soluções e produtos em uma determinada área obtendo valor econômico. Assim sendo, a economia criativa é formada por áreas específicas que adotam como base a inventividade para criar produtos e serviços que tenham impacto positivo na sociedade e gerem renda e riqueza para as nações (Howkins, 2001).

Para os economistas, se alguns setores da economia como música, cinema, artes, design, publicidade e propaganda, que figuravam em setores distintos, fossem agregados em um novo setor, seria plenamente viável o surgimento de um potente ramo da economia, com grande capacidade de gerar empregos e renda.

Nesse novo setor, a criatividade e a inovação passariam a ter uma importância decisiva para o funcionamento do modelo econômico. O novo modelo deixa de focar nos commodities e passa a ter no valor agregado o seu capital mais valioso. Ideias passam a ser o combustível

gerador de produtos, serviços e valores, sejam eles tangíveis ou intangíveis, que passam a ser consumidos em escalas crescentes pela população mundial, gerando riqueza (Rocha, 2014).

Para esse novo segmento da economia que passou a ser chamado de economia criativa, destaca-se o patrimônio cultural, a exemplo do artesanato, expressão cultural tradicional, festivais, celebrações, shows e concertos. As artes dramáticas, como música, teatro, dança, ópera, marionetes, circo, dentre outros. Também a literatura com a edição e mídia impressa, tais como livros, revistas, impressos e outros meios de expressão literária. No campo do audiovisual, a economia criativa envolve cinema, televisão, rádio e outros; design e moda, novas mídias digitais, a exemplo de conteúdo digital, softwares, games e outros; serviços criativos variados que podem ou não utilizar tecnologia; e arquitetura, que compreendidas de forma global passam a ter importância para as economias nacionais (Rocha, 2014).

Para a economia criativa, um segmento importante é o das indústrias criativas, que iniciou, primeiramente, na Austrália e ganhou impulso na Inglaterra, associada ao conceito das políticas públicas de cultura. Atualmente, compreende setores nos quais a criatividade e a inovação são dimensões essenciais. A economia criativa se destaca pela dimensão simbólica de seus produtos e serviços, e compreende atividades relacionadas ao teatro, cinema, arquitetura, publicidade e propaganda, mercado de artes e antiguidades, design de jóias, museus, softwares, artes midiáticas, e outras atividades vinculadas às tradições culturais (Reis, 2013).

Nesse prisma as indústrias criativas passaram a ser consideradas aquelas que combinam a criação, a produção e a comercialização de conteúdos que são intangíveis e culturais por natureza, e que são tipicamente protegidos por copyright, que é o direito à propriedade intelectual, e tomam formas de bens e serviços (UNESCO, 2013). As indústrias criativas podem ser consideradas como uma série de atividades econômicas que combinam as funções de concepção, criação e produção da cultura de modo que a manufatura e a comercialização sejam feitas em larga escala.

As cidades, para se manterem ativas e sustentáveis, em termos econômicos, sociais e ambientais, têm defendido a necessidade de impulsionar o desenvolvimento criativo de tecnologias básicas, de sistemas de trabalho flexíveis e de estruturas de mercado, com fundamentos em dimensões cognitivo-culturais (Procopiuck e Freder, 2013). Nesse sentido é que a gestão pública, junto com a academia e as lideranças locais deve encontrar estratégias para atrair, realocar e aplicar, produtivamente, o capital intelectual em diferentes perfis de cidades, através de políticas pública fomentadoras da economia criativa.

Procopiuck e Freder (2013) defendem que nessa linha, há cidades que, dentre uma infinidade de outras alternativas, investem no desenvolvimento de tecnologias avançadas, outras se especializam em configurar serviços inovadores, outras procuram incentivar atividades manufatureiras neoartesanaís (moda, turismo, gastronomia, produtos audiovisuais, produtos culturais, etc.) e, ainda, há aquelas que procuram potencializar o desenvolvimento de produtos culturais. Isso tem levado à crescente necessidade de compreender a interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia para concepção, articulação e implementação de estratégias de desenvolvimento local sustentável, através de políticas públicas.

E quando se trata de trabalho criativo, o talento individual parece poder resolver muitos problemas, porém, na sociedade pós-industrial, são cada vez mais numerosas as atividades de pesquisa científica e alianças estratégicas para a inovação que se transformam em trabalhos de equipe e impõem a integração social. O certo é que nenhum talento é considerado isoladamente e por mais destacado que seja, não substitui os esforços da integração/coesão, como resultado da atividade coletiva e social. A produção e difusão do conhecimento, bem como a ciência, tecnologia e inovação são tarefas sociais coletivas e não individuais. A produção coletiva, do conhecimento e inovação, é a base para o sucesso nesta nova revolução. Isso porque a criatividade individual é superada em muito pela criatividade articulada em equipe (Rocha, 2014).

Segundo Adair (2010), para conquistar e manter a liderança em mercados mundiais, a inovação é o segredo. Assim, importante saber que novas idéias, novas maneiras de se fazer as coisas devem ser os principais ingredientes para a manutenção do sucesso no mundo dos negócios e do trabalho, tanto no setor privado como no setor público. E para o autor, a inovação depende de uma modalidade especial de criatividade, chamada de criatividade em equipe. Em síntese, o autor afirma que o conhecimento, criatividade e inovação são hoje em dia os principais ativos de uma economia, sendo a ciência, tecnologia, inovação e a pesquisa os meios para tanto. Para tanto, inovar implica criar ou apresentar algo novo, diferente do que já foi visto (Adair, 2010, p. 6).

Como a criatividade envolve pessoas, equipes multidisciplinares em torno de um objetivo, essa nova modalidade de economia se mostra como um setor capaz de agregar muitas pessoas, gerando emprego e renda diferente da indústria tradicional intensiva em capital que produz máquinas, por exemplo. Algumas instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), as incubadoras universitárias, entre outros atores, podem favorecer projetos dessa natureza, na medida em que projetos coletivos têm mais chance de inovar do que ações isoladas de um empreendedor. Importante perceber que a economia criativa é um espaço privilegiado para o cooperativismo e o associativismo, onde o trabalho em perspectiva coletiva é muito mais eficaz.

Destaca-se questão de relevância na discussão da economia e indústrias criativas: a sua relação com a inclusão social, com a proteção da diversidade cultural e natural, com a proteção ambiental e com a afirmação da cidadania e direitos humanos, baseada na economia do conhecimento. A criatividade pode ser considerada como um bem econômico, que é distribuído igualmente pela humanidade. Enquanto a diversidade cultural e natural são fatores de diferenciação de produtos para a economia e as indústrias criativas. E são estas que podem despertar o interesse de consumidores e a possibilidade de geração de emprego e renda. Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, a economia criativa é hoje em dia o setor da economia e do comércio mundial que poderá acelerar o desenvolvimento sustentável e reduzir a pobreza (UNCTAD, 2012).

Silva e Ziviani(2020) afirmam, que são várias as relações que se estabelecem entre cidade e cultura. E tais relações acabam por aproximar as políticas urbanas das políticas culturais. Eles exemplificam citando os processos de revitalização de espaços públicos a partir dos eventos – como Copa do Mundo e Olimpíadas – ou mesmo os que se apoiam nos equipamentos culturais como âncora de várias outras transformações do tecido urbano.

Estes autores afirmam, ainda, que comumente, festivais e eventos culturais são usados não só para alavancar o turismo na cidade, mas, sobretudo, como parte integrante de um plano mais amplo de ressignificação da imagem que se tem da cidade. A referência visa abordar os modos de pensar a cidade pelas abordagens do que se denomina "city branding", onde a cultura se insere em estratégias exploradas pela economia criativa ou de "city marketing" onde há uma comunicação para públicos específicos, em processos de competição global entre cidades (Silva e Zibiani, 2020).

A produção acadêmica demonstra a internacionalização da cidade e também de suas ações culturais. O desejo é de que a produção cultural tenha status e visibilidade mundiais. Neste paralelo entre cidade e cultura, é comumente encontrar ações transversais que evidenciam a necessidade de se pensar a cultura de forma interministerial e conjunta com outras políticas, como turismo, políticas sociais e políticas públicas educacionais, planejamento urbano, economia local e transformação digital.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO

a)POA CRIATIVA - política pública municipal

Com base no respaldo teórico internacional do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento) a Economia Criativa no Brasil está compondo seu cenário como eixo estratégico.

No Brasil, em termos legais, o estímulo para a implementação das políticas públicas está relacionado à Secretaria Nacional de Economia Criativa do Ministério da Cultura, criada em 2012 e na institucionalização do Plano Nacional da Secretaria da Economia Criativa - Políticas, Ações e Diretrizes. O potencial para institucionalização nacional também vem sendo fomentado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os princípios norteadores deste panorama se configuram em várias ações, que já estão sendo realizadas pelos diversos setores de forma transversal por meio do programa RS Mais Criativo.

Em Porto Alegre, o governo municipal reconhece o potencial inovador e transformador desta nova economia e com respaldo nas pesquisas realizadas pela FECOMÉRCIO/SP no Ranking das Capitais Mais Criativas, estabelece uma agenda de trabalho e incentivos para o setor, das quais se destacam as seguintes iniciativas:

1. a criação de um comitê interdisciplinar e multisetorial,
2. a realização de seminários;
3. o apoio ao Polo de Economia Criativa do 4º Distrito -
4. a Incubadora Tecendo Idéias,
5. o Programa Turismo Criativo,
6. o NEC - Núcleo de Economia Criativa.
7. a regulamentação da Lei de Inovação
8. a implantação do FIT/POA – Fundo de Inovação

Essas iniciativas reunidas representam a política pública destinada a fomentar a cidade criativa de Porto Alegre.

b) REDE BRASILEIRA DE CIDADES CRIATIVAS - política pública federal

No contexto nacional, com o escopo de estimular o crescimento econômico de municípios brasileiros, por meio do turismo e da economia criativa, o Ministério do Turismo tem trabalhado para implementar no país a Rede Brasileira de Cidades Criativas (RBCC).

A iniciativa, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pretende selecionar uma instituição para auxiliar na criação de um modelo conceitual para o desenvolvimento da Rede Brasileira.

A criação de uma rede que possibilite a reunião de destinos turísticos criativos no Brasil permitirá destacar as principais políticas setoriais e induzir a participação ativa dos municípios, promovendo a melhoria de negócios, o estímulo a atividades do setor criativo já existente, valorizando a criação de novos empreendimentos e modelos de gestão. A cooperação em rede pretende reunir cidades comprometidas com a promoção e o uso responsável dos recursos naturais, culturais e intelectuais de cada região.

A política pública em âmbito nacional busca promover oportunidades para conectar pessoas ou organizações com interesses em comum para aprimoramento dos setores criativos. Configura-se um movimento cooperativo internacional para promoção do turismo com destaque para o patrimônio cultural e natural, a economia criativa como política pública permanente.

A finalidade da Rede Brasileira de Cidades Criativas é estimular cidades a usarem o seu capital criativo e inovador para promoção do desenvolvimento, com incentivo à adoção de ações locais que reúnam, primordialmente, os governos municipais, empreendimentos e agentes criativos, gerando oportunidades de negócios, emprego, trabalho, renda e o pleno exercício da cidadania.

Diante disso, a política pública nacional objetiva potencializar a indústria criativa em todo o país, alavancando o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais e regionais. Atualmente, doze cidades brasileiras fazem parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, que, desde 2004, reconhece mundialmente esforços de cidades para colocar a economia criativa, por meio de projetos turísticos e culturais, no centro de planos de desenvolvimento urbano.

As cidades criativas da UNESCO demonstram uma ação internacional de fomento a políticas públicas locais. São elas: Belém (PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG), no campo da gastronomia; Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE), em design; João Pessoa (PB), em artesanato e artes populares; Salvador (BA) e Recife (PE), na música; nas artes midiáticas, Campina Grande (PB) e Santos (SP), no cinema, .

As cidades criativas denotam as transformações socioeconômicas, políticas e culturais no aspecto internacional. A Rede Brasileira, que é uma iniciativa baseada na Rede Mundial de Cidades Criativas, criada em 2004 pela Unesco, tem como objetivo estimular o desenvolvimento da Economia Criativa nos municípios brasileiros, gerando inclusão social e econômica com sustentabilidade.

A política pública para construção de cidades criativas busca incrementar as cadeias produtivas locais e regionais, impulsionando a dinâmica e a colaboração com os setores de turismo e de serviços transversais à cultura. Para tanto, é importante a cooperação técnica de vários segmentos para o desenvolvimento turístico, econômico, cultural e social das comunidades.

De acordo com a Unesco, as cidades da rede trabalham em busca de dois objetivos comuns: (1) colocar as indústrias criativas e culturais no centro dos planos de desenvolvimento locais e (2) cooperar ativamente por meio de parcerias entre cidades em nível nacional e internacional.

As sete categorias para classificar as cidades criativas são as seguintes: (1) artesanato e artes folclóricas, (2) design, (3) cinema, (4) gastronomia, (5) literatura, (6) artes midiáticas e (7) música. Os municípios só podem se candidatar a uma única categoria da Rede de Cidades Criativas.

Duas cidades brasileiras passaram, em 2021, a integrar a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): Campina Grande (PB) reconhecida em Artes Midiáticas – única cidade brasileira com o título nesta categoria – e Recife (PE), como cidade criativa da Música.

Para as cidades, o título de cidade criativa é um importante diferencial competitivo para os destinos que garantem esse reconhecimento, pois se percebe a qualidade da atividade criativa, o envolvimento dos vários atores e fortalecimento da cultura, identidade e singularidade local. Isso tudo prescinde da atividade administrativa do Poder Público e da capacidade de construir a partir da intersetorialidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança pública para o fomento da cidade criativa deve ser o enfoque das políticas públicas municipais, tão necessárias para promover a diversidade, proteger o patrimônio cultural local e apoiar a criação de postos de trabalho e empreendedorismo criativo. A economia criativa agrega valor às atividades culturais, turísticas e esportivas, valorizando a diversidade natural e cultural do país, onde pulsa a tradição e as manifestações culturais.

A construção de boas políticas públicas exige tanto uma comunidade atuante como uma administração pública imaginativa, que saiba fazer a boa política que requer uma base de evidências, garantindo a continuidade de atuação e o conteúdo sólido.

As políticas públicas precisam integrar temas importantes que permeiam os direitos culturais e os direitos humanos para promover as cidades. Os benefícios da criatividade e da inovação precisam ser mensurados por indicadores e aprimorados a fim de construir uma política pública com base em evidências e calcada em resultados.

De acordo com a pesquisa realizada, podemos então concluir que a criatividade e a inovação são sim de grande importância para a gestão pública, não apenas para construção de políticas públicas que ampliem a base de abrangência do setor criativo, como para remodelar a cultura organizacional da Administração Pública.

Há, ainda, oportunidades para avanços, sendo necessárias ações e intervenções inovadoras e criativas em aspectos globais para a gestão pública, tais como: novas abordagens de serviços, processos internos de gestão e inovações administrativas, organização de sistemas inovativos internos ao sistema público que possam fomentar atividade imaginativa que vai promover a cidade criativa.

REFERÊNCIAS

Ashton. M. S. G. (2018). *Cidades criativas: vocação e desenvolvimento*. Novo Hamburgo: Feevale.

Bruno-Faria, M^a de Fátima, Vargas, Eduardo Raupp de, Martinez, Albertina Mitjás (Orgs.). *Criatividade e inovação nas organizações: desafios para a competitividade*. 1^a Ed. São Paulo: Atlas, 2013.

Carvalho, Fernanda de Quadros. SAMPAIO, Dilcéia Almeida. *A Administração Pública: uma análise de sua história, conceitos e importância*. Disponível em: <http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_40824/rtigo_sobre_a_administracao_publica:_uma_analise_de_sua_historia,_conceitos_e_importancia>. Acesso em: 10 dez. 2017.

Howkins, John. *The creative economy: how people can make money from ideas*. São Paulo: Mbooks, 2013.

Masi, Domenico. *A economia do ócio*. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.

Meleiro, Alessandra. *Cinema e política de Estado. Da Embrafilme à ANCINE*. São Paulo, Editora Escrituras, 2008.

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). *Relatório de economia criativa 2010: economia criativa uma, opção de desenvolvimento*. – Brasília : Secretaria da Economia Criativa/Minc ; São Paulo : Itaú Cultural, 2012.

UNESCO. *Creative economy. Report 2008*, Nova York, United Nations. Disponível em <http://www.unesco.org>. Acesso em 2013.

Ashton, M. S. G. Cidades Criativas: produção e consumo turístico. In Panosso Netto & Ansarah (orgs). Produtos Turísticos e novos Segmentos de Mercado. Barueri, SP: Manole. pp. 292-307, 2015.

Ashton, M. S. G. Cidades Criativas: análise reflexiva das relações com o Turismo. In: Dusan Schreiber. (Org.). Inovação e Aprendizagem Organizacional. ovo Hamburgo: Feevale, v. 1, pp.230-245,2013.

Ashton, M. S. G.; Tomazzoni, Edegar L.; Emmendoerfer, M. Elementos para a validação de cidades criativas como destinos turísticos competitivos. TURyDES (Málaga), v. 7, p. 1-16, 2014.

Florida, R. A ascensão da classe criativa e seu papel na transformação do trabalho, lazer, comunidade e cotidiano. Porto Alegre: L&PM, 2011.

Goodey, B. Interpretação e comunidade local. In: MURTA, S. M.; ALBANO, C. (Orgs.). Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Território Brasilis, 2002.

Howkins, J. The creative economy: how people make money from ideas. London: Penguin UK, 2001.

Landry, C.; Bianchini, F. The creative city. Leicester: Earthscan, 1995.

Landry, C. Origens e Futuros da Cidade Criativa. São Paulo: SESI-SP, 2013.

Rocha, José Cláudio. Desafios aos marcos legais no Brasil: a economia e as indústrias criativas como polo de desenvolvimento humano, econômico, social e sustentável. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3896, 2 mar. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26514>. Acesso em: 29 dez. 2021.

Mario Procopiuck, Schirlei Freder, Políticas públicas de fomento à economia criativa: Curitiba e contexto nacional e internacional. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd/article/view/3073>

Reis, Ana Carla Fonseca, Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento (Org.). São Paulo: Garimpo de Soluções e Itaú Cultural, 2008, Disponível em: https://garimpodesolucoes.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Políticas_publicas_economia_criativa-e-da-cultura.pdf

Reis, Ana Carla Fonseca. Cidades Criativas: da teoria à prática. São Paulo: SESI/SP, 2012.

Silva, Frederico Augusto Barbosa da, Ziviani, Paula. Políticas públicas, economia criativa e da cultura / organizadores: Frederico Augusto Barbosa da Silva, Paula Ziviani. – Brasília: Ipea, 2020. 244 p. :

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development. Creative Economy: the challenge of assessing the creative economy - towards informed policy-making. Geneva:United Nations, 2008. 331 p.

_____. Creative Economy: a feasible development option. Geneva: United Nations, 2010. 392 p.

_____. Fortalecendo as indústrias criativas para o desenvolvimento. Geneva: United Nations, 2011. 76 p.

_____. Creative Economy Programme Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2013. Disponível em:

<<http://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx>>.

PRESERVING OUR COMMONS: CALL TO ACTION

Tamiris Cristhina Resende

Universidade Federal de Juiz de Fora
tamiriscristhina@gmail.com

Eleonora Maria Piergallini

University College London-Queen Mary University
eleonora.piergallini@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa: Everything is connected meaning that is time to stand up and to preserve our commons. It is important to analyse how “The Tragedy of Commons” is affecting forests, cities, and ultimately the dignity of the people living in Global North and South. The tragedy of the commons is indeed deeply related to individual action, and particularly to a specific understanding of the behaviour of the individual who might act in a detrimental self-interested way.

Objetivo(s): The aim of this chapter is to reflect on the problem of the tragedy of the commons and the side effects of a utilitarian approach to environmental and social justice.

Referencial Teórico: Based on the Tragedy of Commons worldwide famous theory proposed by Hardin Garrett (1968), we analyze four commons calling citizens around the world to protect them. First, we will focus on the environmental tragedy happening in the Amazon Rainforest. Secondly, we will analyse problem of drought in California and the consequent tragedy of widespread wildfires. Third, we will address the problem of the out-of-fashion waste in Accra, Ghana, and finally, we will present the case of Europe’s dependence on energy which has been brought to light by the outbreak of the war in Ukraine. Short-term rewards are sometimes more powerful than sustainable actions making individuals chose them despite of all long-term negative consequences to the environment such as global warming (Costanza et al. 2017).

Resultados Preliminares ou Esperados: During the Economy of Francesco event in 2021, the young economists, researchers and change-makers launched a Final Statement with 12 declarations. We found that 1/3 of the declarations are related with the Nobel Prize Winner Elinor Ostrom principles which means that the new generation is conscious about the need to preserve the commons.

Conclusão: In its conclusion, the paper reflect on Ostrom’s (1990) principles on *Governing the Commons* and the legacy that is being built by the Economy of Francesco in response to Pope Francis’ call to action.

Contribuição/Impacto: This paper is being published by Springer Nature in the book “Rethinking Economics Starting from the Commons: Towards and Economics of Francesco” as a response to Elena Granata’s paper that is being published in the same book. Highlighting commons that we need to preserve has a great impact once it leads people to reflect on their

own reality and what they can do to contribute to a resilient, green and inclusive development.

Referências

Costanza R, Atkins P W, Bolton M, Cork, S, Grigg, N J, Kasser T, Kubiszewski I(2017). Overcoming societal addictions: What can we learn from individual therapies? Ecological Economics, 131, 543-550.

Garrett H (1968) The tragedy of commons, in "Science", vol. 162, n. 3859, pp.1243-1248.

Ostrom, E. (1990) Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.

Palavras-chave:

Economy of Francesco; Governing the Commons; Tragedy of Commons; Governance; Pope Francis.

PRESERVING OUR COMMONS: CALL TO ACTION

1. INTRODUCTION

The aim of this chapter is to respond Elena Granata's analysis on how generating commons could change a community, namely cities, and how it could make them to thrive. In Granata's paper, cities are presented as the more complex human good: "a commons that houses commons" (Granata 2022). By pointing out the important role that the people inhabiting these places had in generating these commons, Granata gives different examples, from the creation of a forest in the southern part of Chile in order to protect cities from tsunami caused by the earthquake, to the older and newer developments implemented in Manhattan, such as the iconic Central Park, the breathing lungs of the City, and the very recent High Line, an elevated park built on a former railway.

All these projects share the quality of having being able to resolve immediate problems while at the same, as Granata highlights, having being able to reconnect society and nature. She points out the important role that the people inhabiting these spaces had in generating these commons: imagination, creativity, intuition, and plurality of ideas have been the key in overcoming greediness and in pursuing the common good. As history has taught us, society has been able to defend itself and its environment through its capacity to protect, produce and manage commons.

Granata's paper touches on a core problem within economic theory: the Tragedy of the Commons. This idea refers to the situation in which individuals with access to commons pursue their own interest instead of the public good and, in so doing, they ultimately deplete and depauperate the resource (Garrett 1968). Her examples focus on situations where society managed to overcome the temptation of immediate yet potentially catastrophic profit, making room instead for the possibility of something new, unexpected, beneficial for all.

On the other hand, we will focus on what we, as individuals and as a society, have still failed to act upon. We reflect on four commons that need to be preserved by society

launching lights about side effects of a utilitarian¹ ethical approach in environment and social justice.

First of all, we will address the issue of the destruction of the Amazon rainforest, one of the most imminent tragedies in the world's largest tropical forest. Secondly, we will talk about the drought causing water supply crisis and the increase in wildfires throughout California. Thirdly, we will focus on the problem of second hand clothing waste with particular attention to what is happening in Accra, a city of Ghana. There, developed countries from Europe and America and producing countries like China recycle the products they cannot sell. This situation causes a profound environmental problem and poses a crucial social justice dilemma.

Then, we will touch on the problem of energy as a common, since the outbreak of the war in Ukraine made clear the Europe's energy dependence and how everything is connected in the World. As a matter of fact, like Granata (2022) highlighted, the Ukrainian war destroyed the once beautiful city of Kyiv, tearing apart one of the most valuable commons: the city. Its destruction symbolizes the destruction not just of the city itself, but of an entire circle of dependence. Europe, as well as the entire world, depends on Russian energy and Ukraine's wheat to survive, both resources are among our most precious commons. The empty and devastated cities of Kyiv are also a mirror that reflects the face of poverty and hunger around the world.

Finally, we will analyze the correlation between Elinor Ostrom's *Governing the Commons* principles and the Final Statement originated from young researchers, change-makers and entrepreneurs engaged in Pope Francis' initiative "The Economy of Francesco".

In dealing with these urgent issues, what we are interested in highlighting is the tension that exists between individual and collective action. The tragedy of the commons is indeed deeply related to individual action, and particularly to a specific understanding of the behaviour of the individual who might act in a detrimental self-interested way¹⁴. At the same

¹⁴ As stated in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, by utilitarianism one usually refers to "the view that the morally right action is the action that produces the most good" and that has its origins in the formulation of two main thinkers: Jeremy Bentham and John Stuart Mill. In this essay, however, the concept is not used in a neutral way, but rather in a critical one. We in fact refer to the utilitarian theory as the ethical justification of economic practice, one that ultimately relies on the cost-benefit ratio and that is based on the concept of personal gain.

time, the problem of the tragedy of the commons is strictly linked to a more general reflection on society, its behavioural patterns (Costanza 2016), and therefore to the role that communities and governments have in addressing the issue.

As a matter of fact, governments, throughout regulation, should be able to listen to the needs and requests of the communities affected by this tragedy and in this way should try to find efficient solutions.

Specifically, as Granata points out, it is deeply important to find a way of reconnecting locals' needs to their living spaces, of changing detrimental behaviours and creating a way of *looking beyond*. In this regard, what this paper will aim to do is to highlight, for each one of the issues addressed, the important role that governments should have in conservation and renewal of resources and where the institutions have failed to protect them. A lack of regulation is in fact at the very basis of the problem of the tragedy of the commons, since it leads to under investment, overconsumption and ultimately to the very disruption of common goods.

2. AMAZON RAINFOREST: THE TRAGEDY IN PROGRESS IN THE WORLD'S LARGEST TROPICAL FOREST

The Amazon rainforest is being affected by what Hardin described as *The Tragedy of Commons* (Garrett 1968). Hardin's essay shows how individuals driven by self-interest can destroy a resource owned by a community.

The largest tropical rainforest in the world is a great example of how a common asset is being devastated by an utilitarian approach. Who owns the Amazon and it is responsible for taking care of the forest? This basic question can have multiple answers depending on the point of view. The forest occupies 49% of the Brazilian territory, but it is also present in other eight countries- Peru, Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana, Suriname, Ecuador and French Guiana- this is what is called Pan Amazon. Although the first answer could be that Brazilians should take care of the Amazon and take decisions to preserve the Forest, giving the complexity of this common, the responsibility must be shared with the other eight countries making frontier in the Amazonian Ecosystem, all developed countries in the World that that benefits from its resources, private institutions and Non-Governmental

organizations as well. Considering that the Amazon Rainforest is beneficial for human life around the globe, we are all called to action in defence of the Amazon rainforest.

Pope Francis convened a Pan-Amazon Synod in 2019 reflecting on evangelization, social justice, and the right of indigenous people, afro-descendants, farmers, settlers, who live in a relationship with Amazonian ecosystem (Francis 2020). Pope Francis reflects on his post-synodal apostolic exhortation entitled *Querida Amazonia* (Beloved Amazon) the colonizing interests that, legally and illegally, did – and do – increase the logging and mining industry and that have been expelling people who live in harmony with the forest and depend on it for a living (Francis 2020). Pope Francis also emphasizes that some slogans namely the one of “not delivering” promote the idea of foreign governments wanting to explore the Amazon when local governments themselves misuse the idea of development by making alliances that devastate the environment and degrade the forest (Francis 2020).

The Amazon rainforest shelters hundreds animal, insects, and plants species. Besides this, the Amazonian ecosystem has enormous potential to influence in Earth’s climate system acting as a large carbon sink.

Concerns about the deforestation of the Amazon are increasing in the last decades. Studies suggests that deforestation, land use changes combined with anthropogenic¹⁵ global warming could compromise the positive effect of the Amazon in the capturing carbon dioxide in the Atmosphere (Boulton, Lenton, Boers 2022) and increase the heat stress risk (Alves de Oliveira, Bottino, Nobre, Nobre 2021). Recently, the coronavirus has shown the consequences that encroachments on ecosystems can have on the whole world. The forest may contain unknown viruses dangerous to animals and humans. Thus, the forest degradation may have as unintended consequence the damage to the health of humans and animals.

Brazilian government committed with the global net zero by mid-century and keep 1.5 degrees in COP26 realized in Edinburgh in 2021; however, the increased deforestation in the last years is a sign of non-compliance of 2015 Paris Agreement. According to Imazon

¹⁵ According to Cambridge Dictionary anthropogenic means caused by humans, especially in relation to climate change and global warming.

(Fonseca, Amorim, Ribeiro, Ferreira, Santos, Souza, Verissimo 2022), 1476 km² of deforestation was detected on May 2022 in the Amazon.

Deregulation is also an important aspect to mention regarding the actual Brazilian Politics on Amazon Environment. In 2019, a year which regulations were relaxed, the area of fire impacted forest increased making specialists considering 2019 the most extreme year (Feng, Merow, Liu, Park, Roehrdanz, Maintier, Enquist 2021) for biodiversity impacts. Deregulation allows private exploration without sustainability causing damages in the trees, land, and the water.

The expansion of agriculture in large scale inside the forest must be controlled once the biodiversity is endangered with the production of soy in forest areas protected by law. It is important to mention the large- scale production of meat transforming the forest in pasture. The profit shares of legal and illegal exploration of the Amazon area- a common- is concentrated in the hands of few not benefiting the society contributing to the tragedy that is happening with the World's largest tropical forest.

3. CALIFORNIA'S LACK OF WATER AND DEREGULATION

Climate change is a looming threat to all communities. However, in some areas it is more urgent than in others. The State of California, for example, is one of the areas of the world that is already experiencing its devastating effects. In particular, over the years, there have been two main issues that have plagued the west coast of the United States: the regional and national water supply crisis and the increase in wildfires throughout the region, which have put the communities living in the Golden State at great risk and posed serious social justice problems (Sperling, Nichols 2012)

As for the first problem, the water availability crisis, this is due to the simple fact that rising temperatures cause a change in rainfall and thus greater exposure to drought. In the case of California, in particular, the risk is the significant reduction of snowpack in the western mountains and the rise in sea level, which leads to the mixing of salt and freshwater in the Pacific aquifers.

Water management is therefore the most important step in adapting to climate change, especially in California, and one wonders if the government will be able to meet the challenges these changes will pose. In fact, North America's water management systems are not suited to cope with these changes, precisely because they were designed under the assumption that climate and temperatures would remain constant over time.

Therefore, mitigating the effects of these phenomena requires decisive action on the part of the government, which alone can largely guide the actions of individuals and communities affected by these problems. First, as has been clear for years, gas emissions must be reduced, and the United States in particular must reduce its greenhouse gas emissions by 80 per cent by 2050, or about 2 per cent per year (Hall, Stuntz, Abtams 2008).

At the same time, however, this is not the only measure required. The most important one, especially for states like California, is the implementation of reforms regarding water laws. The measures implemented so far are no longer sufficient. Until now, the problem of water scarcity has been solved by looking for different sources of supply. The case of California shows that climate change puts every source of supply at risk, making this simple change impossible.

In short, since water is not and will no longer be an always-available commodity, the only way to solve the drought problem and thus the regional water supply crisis is to reduce its use and implement policies to do so. In doing so, the federal government of the United States, as well as the governments of the individual states, has an enormous responsibility, since the Californian problem is closely linked to the entire southern region of the United States, particularly Texas, and especially the Great Lakes region in the north, whose water levels are set to decrease significantly in the coming years (Hall, Stuntz, Abtams 2008).

Similarly, the increased risk of wildfires on the West Coast is due to rising temperatures and the resulting drought caused by climate change. However, if we define risk as the possibility of an adverse event causing moral, physical or financial losses, climate change is only one of the components that increase the risk of forest fires.

Undeterred exploitation of fire-prone areas is another factor, and the State of California and the federal state in general are not doing what they can to limit the risk. In this case, the

devastating effect of the phenomenon described as the tragedy of the commons is particularly evident: despite the increased risk of fires, the local authorities continue to allow the exploitation of the land in those areas with the consequent construction of buildings and factories, putting the lives of the people who live there and the wellbeing of the land itself at risk.

As well described in the report 'Playing with Fire: How Climate Change and Development Patterns Are Contributing to the Soaring Costs of Western Wildfires' (Cleetus, Mulik 2014), in economics this problem is referred to as 'moral hazard': those who continue to allow construction in these hotspots do so because they know that they will not directly pay for the consequences of these choices.

Therefore, to try to remedy the problem of wildfires, it is first necessary to reduce the risk itself. Acting on global change, as we have already pointed out, is essential. But it is more urgent and necessary than ever for the government to enact laws limiting the possibility of building.

1. ACCRA, GHANA: SECOND-HAND CLOTHING WASTE ENVIRONMENTAL IMPACT IS OUT OF FASHION

Developed countries in Europe, America, and from producer nations such as China are selling second hand clothes in Africa, especially Ghana at affordable prices raising issue of environmental and social justice.

These second hand clothes come from donations (Frazer 2008) and retailers who offer in their stores bins for unwanted items to be disposed by clients. Local traders have little control of the process, which leads frequently to which often leads to the purchase of second-hand

clothes of low quality and in some cases unsuitable for use. Even today the Global South and North maintain their colonial relationship of dependence, with the Global South countries not being able to compete with the low production costs of textiles of the more industrialized countries.

This unwanted waste from developed world turns the city of Accra in a big trash deposit of fast-fashion polluting the lands and the water being a catastrophe for the environment and local economy. The second-hands deposits in Accra are close to the ocean polluting the water and putting in danger the marine life. Studies show the negative effects as the decline of local textile industry making the domestic production become less competitive (Baden, Barber 2005) (Manieson, Ferrero- Regis 2022). Besides this, there is a cultural impoverishment with the exchange of local style for Western style.

Accra's Kantamano Market-principal destination for the fast fashion waste is known by several names such as "Bend down boutique", "Cants" and "Broni waawu" (dead white persons clothing) (James, Kent 2019). There are positive effects as the generation of income for many informal workers from Ghana's capital and the rural areas that travel to the city to work in the second hand markets.

However, the uncertainty of the informal work, lack of safe conditions and no labour rights affect directly the work force in the country. This is a portrait of the bad living conditions of millions of people in Ghana. More than a reflection of the environmental catastrophe, this situation leads to a reflection regarding the human being dignity. Poor people who depend 100% of the waste generated in the developed countries to attend their basic needs. The fast fashion waste in Ghana and other several African countries is a hide face of the addiction for consumer in wealthy nations without giving a consideration about its consequences.

What is happening in Ghana is different from the original concept of Circular Economy, which is based on the idea of circular dynamics making connections between the use of resources and the waste generated incentivising the reuse and new use forms (Manieson, Ferrero-Regis 2022). Instead, Accra can be considered a place where second hands clothes are dumped forms (Manieson, Ferrero- Regis 2022). Despite the efforts of the locals in restore

and fix, significant part of the second-hands clothes sent to Ghana are not in condition to re-used. Thus, the waste generated in the fast fashion industry is out of fashion giving Earth limited resources to keep human, animals and the entire ecosystems alive.

Fast fashion is sold creating in people a consumer addiction pursuing beauty and the last fashion item. There is no beauty in city degradation (the fast-fashion waste deposits along the coast in Accra are clear evidence). In a society each day more exposed in social media, individuals can consider their clothes old even with only few uses. The desire of social acceptance symbolized for the use of a specific item or brand create in the individuals a necessity to evidence power through the consumerism.

The Fashion e-commerce stores feed the addiction of individuals to follow the trends paying an affordable price. These individuals buy clothes without questioning in what conditions these cheap clothes are produced (is known that some cheap clothes are produced with slavery work in underdeveloped countries). Short-term rewards are sometimes more powerful than sustainable actions making individuals chose them despite of all long-term negative consequences to the environment such as global warming (Costanza, Atkins, Bolton, Cork, grigg, Kasser, Kubiszewski 2017).

The huge amount of clothes bought by addicted individuals ends up not only in the coast of African countries such as Ghana, but also in places such as Atacama Desert in Chile, garbage deposits in Brazil, and India. Thus, countries in the Global North are exporting their environmental problems contributing to the environmental catastrophe and decrease of social justice.

Considering all the social and environmental costs of the GN fashion addiction, it is important to promote the idea of systems of life (Capra, Luisi 2014) there are interconnected and a new economic model where no one is left behind.

2. ENERGY AS A COMMON: EUROPE'S SEARCH FOR ENERGY INDEPENDENCE

One of the most important commons is certainly energy. This fundamental resource showed all its centrality in February 2022, when the already serious situation in Ukraine drastically worsened with Russia's invasion of Ukraine, becoming a world diplomatic issue. The flare-up of the war has in fact highlighted how Europe is still energetically dependent on Russian, but not only Russian, resources for its energy supply; as had already been clear since the energy crisis of the 1970s.

In fact, according to a Eurostat report from 2020, what the EU imports in larger quantities and mainly from Russia are oil products, which make up about two-thirds of the EU's energy imports. On top of that, the EU imports a substantial amount of natural gas (27%) and solid fossil fuels (5%). In short, the EU's dependency rate in 2020 is 58%, which means that more than half of the energy needed is provided through imports.

However, the war has changed the rules of the world order, pushing countries, primarily Europe, the most dependent partner and therefore with the most bargaining power, to impose strong sanctions on Russia and consequently to have to reorganise their energy supply. Yet, while we wait for reorganisation, energy prices are higher than ever and there are fears of the arrival of autumn, when many families will not be able to afford heating or be able to use their cars.

In fact, the problem of European energy autonomy is linked to several other issues that existed even before the outbreak of war. For instance, the problem of energy poverty (Bubois 2016) is certainly not only a problem related to the new post-conflict dynamics. Over the past decade, one of the main concerns of policymakers has been precisely the problem of the inability of many households to have sufficient access to energy sources. Fuel or energy poverty is in fact a phenomenon that started a long time ago and has been studied since the 1990s (Thomson 2014).

Secondly, the problem of energy autonomy is linked to the broader problem of ecological transition. A Europe less dependent on fossil fuel could and should mean a Europe where energy is cleaner. In this direction, Europe has already been trying for some time to launch measures to achieve a zero-emission economy. The challenge is to find measures that are able to meet the economic needs of the different countries of the European Union.

A step forward in this direction was made on 30 March 2022, when the international solar community gathered in Brussels and then presented their findings summarised in the SolarPower EU Energy Independence New Report to the EU Commissioner for Energy, Kardi Simons. The report states that in the short term solar can deliver a good amount of additional EU energy capacity for the coming winter, but the real acceleration will come in the medium-term, because, as stated by the President of SolarPower Europe Aristotelis Chantavas, solar energy in 2030 can replace all Russian gas imports to the EU.

However, much has to be done before we can reach this goal. As a matter of fact, it is necessary to start building the infrastructure capable of delivering this type of energy and start developing workforce needed to deploy the solar project.

In the short term, however, Europe plans to find any energy supply it can burn to make up for the lack of resources from Russia. This implies that resources will be sought elsewhere in the global market and that, in the next one to two years at least, in addition to a price increase, there will probably be an increase in the use of coal as well as oil (Victo 2022).

3. “GOVERNING THE COMMONS” THROUGH AN ECONOMY OF FRANCESCO

As evidenced in this paper, everything is connected. The Tragedy of Commons is affecting countries in Global South and North. Granata pointed in her paper that the biomass is the first commons to defend. The Amazon Rainforest deforestation and illegal fires are an increasing source of biomass loss. The utilitarian mining and natural exploration in progress in the most outstanding tropical forest is putting in danger the life of indigenous people, poor people living in harmony with the nature, and afro descendants in the Amazon area. The complexity of a common in nine countries such as the Amazon Rainforest can not make the humanity to dismiss of the responsibility to preserve.

The out of fashion land and water pollution in Accra caused by second-hand clothing and fast fashion consumerism shows a hidden face of capitalism. There are excluded people in Global South who do not have the same access to the products and carry the burden of dealing with the environmental consequences of overconsumption from the Global North. The case presented in this paper is a call to action in terms of diminishing consumerism, advocating for social justice, valuation of the real circular economy (that do not oblige poor people to live with the waste of wealth people) and to value the upcycling of waste without outsourcing the problems.

In California, the water supply crisis and the increase in wildfires throughout the region is an example of how climate change is affecting human lives causing biomass destruction and drought. The management of water is not an issue only in USA. Around the World, it is a concern once millions of people do not have piped water and sewage at home.

The current war destroying cities in Ukraine has an expressive impact in the entire world reducing not only the projected growth but also unveiling the Europe's energy dependence and the face of poverty and hunger around the World.

In 2019, Pope Francis invited young researchers, economists, entrepreneurs and change makers to an event called Economy of Francesco. This 2000 young people intended to meet in Assisi in 2020 but due the COVID-19 pandemic, the event was postponed. Since then, attending Pope Francis invitation, these young people are working in collaboration with Nobel Prizes and renowned scholars around the World to think about a new economy where no one is left behind.

On 2021, it happened the 2nd on-line event where this young people presented the results and projects derived of months of collective work. Governance of the commons is among the most debated topics by these young economists. In table below it is possible to make a comparison between the Nobel Prize Elinor Ostrom's principles quoted in her book *Governing the Commons* (Ostrom 1990) and the Statements in the Final Statement and Common Commitment designed by young researchers engaged with *The Economy of Francesco*.

Figure 1- Ostrom's principles in Governing the Commons versus Economy of Francesco Final Statement 2021

Elinor Ostrom's principle	Economy of Francesco Final Statement and Common Commitment (2021) ⁵
Clearly defined boundaries	"the great world powers and the great economic and financial institutions slow down their race to let the Earth breathe" (EoF 2021 Statement 1)
Congruence between appropriation and provision rules and local conditions	
Collective-choice arrangements	"a worldwide sharing of the most advanced technologies be activated so that sustainable production can also be achieved in low-income countries; and that energy poverty (...) be overcome to achieve climate justice" (EoF 2021 Statement 2)
Monitoring	
Graduated sanctions	
Conflict-resolution mechanisms	
Minimal recognition of rights to organize	
Nested enterprises (polycentric governance)	"the subject of stewardship of common goods (...) be placed at the centre of the agendas of governments and teaching in schools, universities and business schools throughout the world" (EoF 2021 Statement 3) "economic ideologies should never again be used to offend and reject the poor, the sick, minorities and disadvantaged people of all kinds" (EoF 2021 Statement 4)

Source: Design by the authors based on Ostrom (1990) and Economy of Francesco (2021). Final Statement and Common Commitment. Available in: <https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment/>

According to our analysis, around 33% of the Final Statements were on the Commons topics. It is important to mention that all topics related to the Commons in the EoF Final Statement are in line with Ostrom's recommendation. The other 67% Final Statements deal with topics such as decent work, abolition of tax heavens, establishment of new financial institutions as

well the reformation of the existing ones, introduction of independent ethics committees in companies and banks, quality education and innovation incentives.

Besides this, the Policies and Happiness working group (called Village in EoF), presented during the EoF three proposals with two of them directly related with the commons: 1) The Penguin Model for Happiness in Flourishing Cities and 2) Inclusive Mapping for Flourishing Communities.

The “Penguin Model” focus on deglomeration incentivising the redirection of resources towards the creation of thriving small and medium cities. We need to rethink the existing pattern of development and innovation. It is based on the idea that well designed small and medium cities can provide a healthy balance between innovative and impactful work for human beings, wellbeing of families through strong social bonds and protecting animal habitat in nature. While the “Inclusive Mapping” intends to create “warm” technologies (interactive tools that connect people and stimulate social interaction) solving problems such as social fragmentation, invisibility, inequality, and lack of sense of belonging to a territory.

Truth should be told, a polycentric governance of commons is the way to make people in the present to thrive and to foster a better World for future generations. For this to happen it is necessary to have a sense of ownership, an education for the environment, and an economy that includes those who are often excluded.

REFERENCES

Alves de Oliveira B F, Bottino M J , Nobre P, Nobre C A (2021) Deforestation and climate change are projected to increase heat stress risk in the Brazilian

Amazon. *Communications Earth & Environment*, 2(1), 1-8.

Baden S, Barber C (2005) *The Impact of the Second-Hand Clothing Trade on Developing Countries*. Oxfam International: Oxford.

Boulton C A, Lenton T M, Boers N (2022) Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s. *Nature Climate Change*, 12(3), 271-278.

Capra F, Luisi P L (2014) *The systems view of life: A unifying vision*. Cambridge University Press, Cambridge.

Cleetus R, Mulik K (2014) *Playing with Fire: How Climate Change and Development Patterns Are Contributing to the Soaring Coasts of Western Wildfires*. Union of Concerned Scientists.

Costanza R, Atkins P W, Bolton M, Cork, S, Grigg, N J, Kasser T, Kubiszewski I (2017). *Overcoming societal addictions: What can we learn from individual therapies?* *Ecological Economics*, 131, 543-550.

Dubois U, Meier H (2016) *Energy affordability and energy inequality in Europe: Implications for policymaking*. *Energy Res. Soc. Sci.*

Feng X, Merow C, Liu Z, Park D S , Roehrdanz P R, Maitner B, Enquist B J (2021)

How deregulation, drought and increasing fire impact Amazonian biodiversity. *Nature*, 597(7877), 516-521.

Fonseca A, Amorim L, Ribeiro J, Ferreira R, Santos B, Souza Jr C, Veríssimo A (2022) *Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) – Maio de 2022*. Belém: Imazon. Available on: <https://imazon.org.br/publicacoes/sistema-de-alerta-de-desmatamento-sad-maio-de-2022/>.

Frazer G (2008) *Used Clothing Donations and Apparel Production in Africa*. *The Economic Journal* 118 (532): 1764–1784. doi:10.1111/j.1468-0297.2008.02190.x.

Garrett H (1968) The tragedy of commons, in "Science", vol. 162, n. 3859, pp.1243- 1248.

Hall D N, Stuntz B B, Abrams R H (2008) Climate Change and Freshwater Resources. Natural Resources & Environment. American Bar Association. Vol. 22, No3, pp. 30-35.

James A S J, Kent A (2019) Clothing sustainability and upcycling in Ghana. Fashion Practice, 11(3), 375-396.

Manieson L A, Ferrero-Regis T (2022) Castoff from the West, pearls in Kantamanto?: A critique of second-hand clothing. Journal of Industrial Ecology.

Ostrom E (1990) Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.

Pope Francis (2020) "Post-Synodal Apostolic Exhortation: Querida

Amazonia." <http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/post-synodal-apostolic-exhortation-querida-amazonia-.html>

Sovacool B (2014) What are we doing here? Analyzing fifteen years of energy ascholarship and proposing a social science research agenda. Energy Res. Soc. Sci.

Sperling D, Nichols M (2012) Cooling the Sky: Creating Climate Policy in California. Boom: A Journal of California. University of California Press. Vol 2, No. 1, pp. 17-32.

Thomson H (2013) Quantifying the prevalence of fuel poverty across the European Union. Energy Policy.

Victo DG (30 June2022) Europe's energy agenda after the Ukraine War. Insideover Magazine.

Zhok A (2019) Il dovere e il piacere. Un'introduzione critica all'etica contemporanea. Mimesis. Milano.

DESENVOLVIMENTO LOCAL E ATIVIDADE TURÍSTICA: PERSPECTIVAS EMERGENTES DA PRODUÇÃO NACIONAL

Marília Cláudia Oliveira Paes de Lima

Universidade Federal de Viçosa
marilia.c.lima@ufv.br

Ana Cláudia Azevedo

Universidade Federal de Viçosa
anaazevedo@ufv.br

Rodrigo Gava

Universidade Federal de Viçosa
rgava@ufv.br

Resumo

O objetivo desse estudo foi aprofundar a compreensão da interface entre atividade turística e desenvolvimento local. Trata-se de uma revisão semiestruturada da literatura, realizada na base de dados SPELL que levanta a produção nacional no período de 2012-2021. Após a análise de 31 artigos definiu-se os temas abordados, gerando uma estrutura para sistematização do conteúdo, dividida em oito frentes de pesquisa: gênese, conceito e premissas de desenvolvimento local, turismo como propulsor do desenvolvimento local, planejamento turístico, políticas públicas do turismo, inovação como facilitadora do turismo, impactos negativos do turismo, atores do turismo no desenvolvimento e contribuições do turismo para o desenvolvimento. Os resultados desta revisão, ampliam a compreensão acerca da contribuição da atividade turística para o desenvolvimento, e evidenciam possibilidades de uma exploração multifacetada desta temática que contribui tanto para a robustez da literatura quanto para o desenvolvimento de políticas públicas e o processo de gestão dos municípios.

Palavras-chave: Desenvolvimento local; atividade turística; revisão semiestruturada; literatura nacional.

1. INTRODUÇÃO

O termo desenvolvimento “é compreendido como sinônimo de ascensão de crescimento, progresso e aumento de riqueza, representando o estágio econômico, social e político de uma dada comunidade com altos índices de rendimento dos fatores de produção, definidos pelo capital, trabalho e recursos naturais” (Andion, 2003, p. 1035). Desde o final da década de 1980o desenvolvimento passou a ser visto de forma descentralizada, de modo que os municípios pudessem gerir suas realidades, conferindo capacidade de decisão e

autonomia de gestão para as unidades territoriais de menor amplitude e escala, entre as quais os municípios e as comunidades (Buarque, 1999).

Buarque (1999, p.9) define desenvolvimento local como “um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamento humanos, capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”. Dentro dessa visão, desenvolvimento local refere-se “à capacidade dos atores de um dado território de utilizarem recursos ali disponíveis, colocando-os a serviço da geração e apropriação de renda e riqueza” (Jayo & Caldas, 2016, p.279).

Nesse contexto de aproveitar a estrutura local para fomentar a economia, o turismo surge pouco a pouco, como um vetor potencial para o desenvolvimento do país, reconhecido pela gestão pública, no caso brasileiro, em razão da sua expansão em campo global, e mais exclusivamente, no cenário nacional (Lima et al., 2022). Nos municípios brasileiros, a atividade turística tem se mostrado cada vez mais influente no desenvolvimento local, principalmente em pequenos municípios (Colasante & Silva, 2021).

Com isso, o turismo é colocado em prática com a finalidade de auxiliar empreendimentos que objetivam o crescimento da cidade e que, simultaneamente, sejam fontes geradoras de oportunidades de trabalho para a população (Almeida et al., 2020). Sendo assim, “praias, montanhas, cidades, cultura, história, festas típicas e gastronomia são alguns dos elementos apontados como determinantes ao objetivo de visitação dos turistas, os quais também passam a combinar muitas vezes a realização dessas atividades em conjunto” (Almeida et al., 2020).

Diante do protagonismo da atividade turística no desenvolvimento local e da complexidade circundante a ambos os temas, o objetivo desta revisão é aprofundar a compreensão da interface entre atividade turística e desenvolvimento local. Para tanto, buscou-se conceituar, dentro da literatura, o desenvolvimento local e abordar sua gênese; relacionar a atividade turística ao desenvolvimento local; e levantar as principais contribuições dentro da agenda de pesquisa acerca da atividade turística no desenvolvimento local.

Este estudo justifica-se pelo fato do Desenvolvimento Local ser um tema contemporâneo no Brasil, fazendo parte da agenda de pesquisa nacional apenas a partir da década de 90, com a descentralização dos municípios. As atividades que levam ao Desenvolvimento Local são temas relevantes que devem ser objeto de pesquisa, pela contribuição para o desenvolvimento das políticas públicas e no processo de gestão dos municípios.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi utilizada a revisão semiestruturada de literatura definida como o “processo de coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um embasamento teórico-científico sobre um

determinado tópico ou assunto pesquisado” (Conforto *et al.*, 2011, p. 3), no caso a interface entre atividade turística e desenvolvimento local.

A coleta de dados foi realizada em dezembro de 2021 e os artigos foram coletados na base SPELL, escolhida por se tratar de um importante repositório da produção científica nacional. Os critérios de busca estabelecidos foram o termo “desenvolvimento local” nos resumos e palavras-chave, considerou-se um recorte temporal dos últimos 10 anos, (2012-2021). A partir destes critérios a amostra inicial foi composta de 38 artigos. Após uma primeira filtragem foram selecionados apenas os artigos que tratavam do desenvolvimento local a nível nacional, resultando na exclusão de 7 artigos que abordavam contextos internacionais. Logo, foram analisados 31 artigos na íntegra.

Para análise dos dados foi utilizada a abordagem de grade aberta, identificando as categorias à medida que o corpus de análise foi explorado (Vergara, 2012). As categorias analíticas e suas respectivas descrições operacionais são apresentadas no tópico seguinte.

2. DESENVOLVIMENTO LOCAL E ATIVIDADE TURÍSTICA A PARTIR DA PRODUÇÃO NACIONAL

Os achados provenientes da revisão são sintetizados na categorização apresentada no quadro 1, que sumariza as diversas frentes levantadas na categorização e compilação de conteúdo. Na sequência é aprofundada a discussão acerca das vertentes de cada eixo analítico.

Quadro 1

Categorias de análise para a pesquisa.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO
1. Desenvolvimento Local (gênese, conceito, premissas)	Estudos sobre o processo do desenvolvimento local antes e após a descentralização, conceituando o desenvolvimento e premissa.
2. O turismo como propulsor do desenvolvimento local	Estudos que envolvem vários segmentos de turismo, como: TBC, Turismo Rural, Turismo Criativo, Turismo Religioso, Turismo com atrativos naturais, Eventos Festivos
3. Planejamento turístico	Estudos que abordam o planejamento turístico como ferramenta de organização e direcionamento de iniciativas de fomento à atividade.
4. Políticas públicas do turismo	Estudos que tratam da avaliação das políticas públicas do turismo, na condição de agente de promoção do desenvolvimento local
5. A inovação como facilitadora do turismo	Estudos que abordam o sistema Regional de Inovação e sua relação com a competitividade turística do destino

6. Impactos negativos do turismolocal	Ausência de políticas públicas no turismo rural. A prática do turismo com atrativo natural tem atraído grande público e ocasionado grandes impactos no ambiente visitado.
7. Atores do turismo nodesenvolvimento local	Papel dos atores no desenvolvimento local
8. Contribuições quanto a algumas atividades turísticas	Estudam que tratam do TBC, Turismo Rural e o Turismo Religioso nodesenvolvimento local

Fonte: Elaboração dos autores.

2.1. Gênese, conceito e premissas do desenvolvimento local

Historicamente o fenômeno do desenvolvimento era tratado como sinônimo de crescimento, por estar fundamentalmente vinculado à concepção econômica (Santos & Pereira, 2020). As teorias iniciais de desenvolvimento foram reguladas em termos de renda per capita e do Produto Interno Bruto (PIB), onde o crescimento das localidades era condicionado pelas possibilidades de superação das fragilidades internas que são resolvidas pela acumulação de capital (Coutinho et al., 2020).

Em meados dos anos de 1960 surgem as teorias da dependência que enfocavam o centro e a periferia, o desenvolvido e o subdesenvolvido e a combinação de desenvolvimento e dependência, que estava diretamente associada ao modelo de Estado vigente. A ideia de desenvolvimento nesse período esteve menos atrelada à noção dos fatores internos e indicava na direção para dominação econômica pelos países industrializados (Coutinho et al., 2020). De acordo com o autor, na década de 1970, o desenvolvimento estaria na possibilidade de mobilidade, considerando as dinâmicas de acumulação e as contingências internas. Posteriormente, surge o modelo neoliberal, focando na competitividade e na eficiência do mercado, denominado como um capitalismo desorganizado, tendo como resultado uma nova hegemonia política, econômica e social (Coutinho et al., 2020).

Nas décadas seguintes, as novas abordagens de desenvolvimento que surgem, têm como reflexo um panorama estabelecido a partir de uma percepção de desenvolvimento considerando, principalmente, uma visão integradora dos problemas e soluções a partir das capacidades locais (Coutinho et al., 2020). Para Furtado, defensor dessa visão mais ampla, o desenvolvimento futuro deve abrir espaço para o emprego das potencialidades da cultura local e reencontro com o gênio criativo dessa cultura. Isso reforça a importância do enriquecimento cultural e da participação social para o processo de desenvolvimento (Tenório et al., 2013).

Assim, o desenvolvimento local é uma perspectiva contemporânea que surge e vem ganhando importância a partir da década de 1980. No Brasil, tornou-se relevante pelo

movimento municipalista o qual coincidiu com a nova Constituição de 1988, a descentralização, no qual, além dos critérios econômicos, valoriza o social e a participação dos indivíduos nesse processo (Santos & Marinho, 2016). O processo de descentralização dá oportunidade de transferir o poder de escolha e de decisão para as comunidades e os municípios (Fortunato & Neffa, 2014).

O termo “local” é muito mais que um simples reducionismo espacial (Borges et al., 2013). Pode ser compreendido como um recorte do território, situado ante o global, dada a uma localidade (cidade, bairro, rua), região ou nação, e envolvendo algum modo de delimitação ou recorte territorial, o que se expressa em termos econômicos, políticos e culturais (Nascimento & Moreira Filho, 2012). O desenvolvimento local envolve fatores sociais, culturais e políticos que não se regulam exclusivamente pelo mercado, ou seja, o crescimento econômico é um elemento essencial, mas não é suficiente (Macke et al., 2012).

Inserir no processo de desenvolvimento a importância do bem-estar humano e da busca comum é um grande desafio. Para atingir esse objetivo é necessário que o projeto de desenvolvimento contemple as necessidades e aspirações da população local, que haja participação e formação de lideranças da localidade e que o objetivo do desenvolvimento seja a qualidade de vida da população envolvida no local (Alves, 2014).

Assim, o desenvolvimento local pode ser compreendido como um processo endógeno, reativador da economia e dinamizador da sociedade local, o qual, mediante o aproveitamento eficiente dos recursos internos disponíveis no local é capaz de promover o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população (Buarque, 2002 e Ribeiro, 2002 citado em Sousa & Carvalho, 2017).

O desenvolvimento local envolve uma série de questões relacionadas a um conjunto de esforços em uma determinada localidade, que se juntam para melhor se aproveitar de suas potencialidades e recursos, almejando à criação de iniciativas que contribuam para a redução das desigualdades (Couto & Ckagnazaroff, 2016). É fundamental a participação de todos os atores da localidade, de forma direta ou indireta, no que tange à questão da participação social nas decisões de desenvolvimento (Luz et al., 2017). Mas neste processo é importante destacar que nenhum lugar vai determinar suas estratégias, utilizar seus recursos, definir seus produtos ou implantar seus planos da mesma forma, pois cada local apresenta sua história, cultura, política e lideranças diferentes e a sua própria maneira de lidar com as relações entre o público e privado (Luz et al., 2017).

Partindo da construção de alternativas de ações baseadas no saber compartilhado, na experiência coletiva e no poder da participação dos diferentes atores, surge a necessidade de fomentar uma cultura de atuação em redes, no qual envolve o Estado, a sociedade civil e o mercado, na qual será possível desenvolver o local. Com isso, surge a importância de geração e ampliação do capital social local (Macke et al., 2012). Assim, o desenvolvimento local sustenta-se em um processo que deve conservar as raízes, mas ao mesmo tempo, ter a capacidade de inovar (Nascimento & Moreira Filho, 2012).

2.2. O turismo como propulsor do desenvolvimento local

O turismo vem sendo, pouco a pouco, reconhecido pela gestão pública, no caso brasileiro, como um vetor potencial e relevante para o desenvolvimento do país, em razão da sua expansão em âmbito global e, mais notadamente no cenário nacional (Lima et al., 2022). A atividade turística deve ser prioridade dentro da agenda de planos de desenvolvimento local, por favorecer de forma qualitativa e quantitativa as comunidades em desenvolvimento, na geração de emprego (Noguero, 2013).

Com a evolução das tecnologias de comunicação e dos meios de transporte, o turismo se expandiu, de modo a ser hoje, não apenas uma atividade de lazer, mas também uma atividade que ocupa importante papel social, político e econômico, sendo para muitos países, o motor do desenvolvimento (Tenório et al., 2013). O desenvolvimento local a partir do turismo, deverá basear-se então, em uma atividade economicamente viável e de qualidade nos seus serviços de apoio ao visitante, na sua infraestrutura e nos seus serviços essencialmente turísticos, capaz de promover ocupação para mão de obra local, seja como renda principal ou complementar (Borges et al., 2013).

Para que o turismo leve ao desenvolvimento local, é imprescindível que haja uma gestão participativa, que associe o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil (Tenório et al., 2013). Uma atividade turística amparada na participação da comunidade, na cooperação e fortalecimento das redes associativas locais, com a capacidade de reconhecer, usufruir e valorizar suas potencialidades e aquilo que pertence unicamente àquele lugar, seja natural e ou cultural (Borges et al., 2013).

O turismo requer uma economia heterogênea e um espaço estruturado que esteja funcionando plenamente para poder gerar os benefícios esperados, pelo fato de ser uma atividade muito complexa e suscetível a inúmeras variáveis (econômicas, meteorológicas e sociais) que afetam seu desenvolvimento (Maia, 2015). Quanto maior for o envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento do turismo local, a oferta turística poderá ser melhor estruturada, apresentando qualidade aos produtos e serviços disponibilizados aos turistas, trazendo com isso maiores benefícios para o espaço (Holm et al., 2017). Com isso, as ações e estratégias para o desenvolvimento local advindas do turismo devem partir de dentro para fora, de forma que instigue e motive a comunidade a ser protagonista do próprio desenvolvimento, ou seja, ser responsável pela evolução da atividade e, em decorrência, a principal a desfrutar de seus benefícios (Silva et al., 2014).

3.3. O planejamento turístico

O turismo como estratégia de desenvolvimento local tem sido base do planejamento, tanto dos países centrais, como dos países periféricos, assumindo papel relevante na definição de diretrizes, estratégias e ações governamentais, com o intuito de reduzir as desigualdades sociais regionais na busca de um desenvolvimento local (Macke et al., 2012). Este foco estratégico na atividade turística conta com o envolvimento da Organização Mundial do

Turismo (OMT) na elaboração de planos estratégicos de turismo com vistas ao desenvolvimento local (Nascimento & Moreira Filho, 2012).

O planejamento turístico tem como base a elaboração e definição de metas, a avaliação das potencialidades do mercado, a construção de pontos de referência futuros, análise sobre a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região, infraestrutura necessária e acompanhamento do plano (Colasante & Silva, 2021). Mas é importante salientar que, para que o turismo tenha sucesso, é necessário que o poder público supra também as carências da população local, adequando as cidades não somente do ponto de vista do crescimento territorial, mas garantindo que a cidade cumpra sua função social, isto é, se torne acessível para toda a população a partir do acesso a bens e equipamentos urbanos de saúde, assistência social, saneamento básico, lazer, educação, emprego e renda que podem ser assegurados a partir do Plano Diretor (Silva Junior & Passos, 2006 citado em Colasante & Silva, 2021).

A realização do planejamento turístico contribui para o desenvolvimento das localidades, que desejam ter na atividade turística, oportunidades de transformação da realidade local. É durante esse processo que se identifica o potencial de uma localidade, bem como elaborar as estratégias para utilizar tal potencial em favor da atividade, que por sua vez também traz benefícios para o desenvolvimento local (Holm et al., 2017).

3.4 As políticas públicas do turismo

No Brasil, as políticas públicas associadas ao turismo é um movimento político historicamente recente, basicamente associado a políticas de governo (planos de governo), sem, contudo, fazer parte das estruturas maiores das políticas de Estado. O Prodetur- Programa de Desenvolvimento do Turismo, foi o primeiro marco setorial das políticas públicas do turismo no Brasil, sendo um agente promotor do desenvolvimento local, criado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- Sudene e pelo Instituto Brasileiro do Turismo- atual Embratur, no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que surgiu como fator decisivo para alavancar a Região Nordeste para o turismo receptivo. Nas ações governamentais seguintes, que foram os eventos esportivos (Copa do mundo e Olimpíada), o desenvolvimento local se apresenta como um resultado indireto de atividades, que trouxeram uma condição muito mais de alavancamento econômico pontual (durante o desenrolar das atividades), do que pensado e planejado no longo prazo (Santos & Pereira, 2020).

Considerando as abordagens de desenvolvimento contemporâneas, torna-se evidente o envolvimento da população em uma construção coletiva, protagonizando e promovendo melhorias nas suas localidades. Para as políticas públicas de turismo, estas concepções influenciaram profundamente, que passaram a realizar uma abordagem territorial voltada a cooperação social, para promover a atividade turísticas nas regiões. Essas abordagens requerem uma visão na comunidade local como agente transformador, que articulando com seus pares, possam traçar caminhos para o desenvolvimento turístico (Coutinho et al., 2020).

O turismo de Minas Gerais, no que tange à gestão pública, possui um caráter inovador no que diz respeito aos seus processos e à sua estrutura. Quanto às políticas de turismo, têm sido articuladas por meio dos chamado Circuitos Turístico (CTs), os quais podem ser considerados como a política pública estadual de integração, aprimoramento e promoção da atividade turística em nível estadual. Este arranjo ocorre desde a criação, em 1999, da Secretaria de Estado de Turismo, que veio com a finalidade de gestar os recursos ambientais e culturais do Estado, a fim de desenvolver a atividade turística mineira (Emmendoerfer et al., 2014 citado em Fraga et al., 2015).

Nessa discussão podemos acrescentar a política do desenvolvimento local, que, de acordo com Brito (2005, citado em Brito et al., 2015) “é um processo de articulação, coordenação e inserção dos empreendimentos empresariais, associativos e individuais, comunitários, urbanos e rurais, a uma nova dinâmica de integração socioeconômica de reconstrução do tecido social para a geração de emprego e renda”. Diante disso, o desenvolvimento local presume a participação dos atores locais, econômicos, públicos e privados, capazes de catalisar potencialidades locais garantindo em uma melhora integral da qualidade de vida das populações dos territórios, garantindo melhorias das condições socioeconômicas por meio de processos, que buscam dotá-los de maior capacidade de gestão e administração de seus próprios recursos e capacidades (Colet & Mozzato, 2018).

Com isso, políticas públicas vêm sendo formuladas e implementadas para regulamentar e incentivar o setor. Assim, deve a administração pública conhecer o seu potencial turístico e elaborar políticas para o fortalecimento do turismo e em especial, para o desenvolvimento local (Fraga et al., 2015).

3.5. A inovação como facilitadora do desenvolvimento local

O desenvolvimento do turismo deve considerar uma formação do processo inovador em redes, focando a colaboração, flexibilidade da organização de produção e a capacidade de integração dos recursos que permitam incidir ganhos na dinâmica econômica local, uma vez que desenvolver implica garantir renda, liberdade, educação, transporte, saúde, enfim, tudo aquilo que venha fornecer as necessidades dos indivíduos (Coutinho et al., 2020). O setor de tecnologia tem provocado mudanças na base do setor de turismo, alterando sua forma de trabalho e suas relações, fornecendo novas oportunidades e desafios para conquista de vantagem competitiva (Martins et al., 2016).

Em relação a adoção de novas tecnologias, o setor do turismo tem sido proativo (nos sistemas de distribuição global, marketing direto, marketing estudo bibliométrico da produção científica digital, place branding, realidade aumentada, etc.). Avanços em telecomunicações, redes, banco de dados, processamento de dados e marketing eletrônico tem impactado significativamente no setor de turismo, proporcionando diversas oportunidades ao turismo de negócios. As tecnologias auxiliam às organizações a obterem vantagens competitivas ao proverem canais diretos e síncronos como os clientes (Martins et al., 2016). A utilização da internet é o principal meio de obtenção de informações para

estrangeiros que pretendem realizarpasseios turísticos, buscando assim informações sobre os atrativos e passeios disponibilizados, informações sobre hospedagem, transporte internacional e visualização de fotos postadas por outros turistas em redes sociais (Almeida et al., 2020).

3.6. Impactos negativos do turismo no local

A atividade turística deve ser analisada e planejada de forma a contribuir para o desenvolvimento local e uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Mas os impactos negativos devem estar em constante monitoramento e prevenção, de forma que a gentrificaçãodos espaços, a especulação imobiliária, a falta de capacitação dos moradores locais e os empregos temporários não sejam dominantes, na articulação das atividades (Santos & Pereira,2020). O aproveitamento da mão de obra local é um fator fundamental, para inserir e promoverqualidade de vida da comunidade local.

A monocultura turística, assim como qualquer monocultura, precisa ser evitada, pois parase sustentar, o turismo precisa de uma economia heterogênea, diversificada e que esteja em pleno funcionamento (Maia, 2015). Na atividade turística rural o empreendedor turístico não deve jamais abandonar sua atividade agrícola, e a atividade turística deve ser vista como um complemento da renda. É importante o equilíbrio da atividade para que não haja um abandonototal das atividades agropecuárias, nem uma dependência de terceirização de atividades econômicas, assegurando o desenvolvimento das localidades (Oliveira & Saadi, 2015).

Alguns desafios devem ser considerados, no cenário da atividade turística como possível promotora do desenvolvimento local, principalmente no que diz respeito à identidade da comunidade. A atividade turística pode ser utilizada como provedora de crescimento econômico, sem deixar que a cultura local, patrimônios e manifestações religiosas sejam sintetizadas a um produto turístico no sentido de apenas um atrativo turístico (Silva et al., 2014).Quanto às melhorias em pontos turísticos, estas podem provocar danos ambientais às propriedades, como erosão e poluição, fazendo com que a questão socioambiental está sendo um problema nas rotas turísticas (Scnheider et al., 2014).

3.7. Atores do desenvolvimento local

O desenvolvimento local conta com a participação dos atores locais, econômicos, públicose privados, capazes de incentivar potencialidades locais, assegurando uma melhora integral daqualidade de vida das populações dos territórios (Colet & Mozzato, 2018). Quanto maior for oenvolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento do turismo local, maiores serãoos benefícios para o espaço local, com a melhor estruturação da oferta turística e qualidade aosprodutos e serviços disponibilizados aos turistas (Holm et al., 2017).

A participação dos residentes no processo de planejamento do turismo pode e deve acontecer visando uma melhor preparação da atividade. Quanto mais pessoas se envolve na

discussão na discussão sobre a possibilidade de implantação da atividade turística, maiores são as chances de perceberem-se as potencialidades e limitações sob um olhar atento e minucioso e maior será o número de atores envolvidos com o turismo na localidade. O envolvimento de diferentes pessoas e setores da sociedade, e a distribuição de tarefas e o alcance dos objetivos coletivos tornam-se uma responsabilidade e seus impactos positivos dependem do envolvimento de todos (Holm et al., 2017).

Quanto ao conselho municipal de turismo, o COMTUR, a capacidade de mobilização e liderança de cada um dos membros dessa rede, interfere no processo de desenvolvimento da atividade e de toda a cadeia que está envolvida, tanto direta, quanto indiretamente pela atividade turística, que no cenário contemporâneo deve promover de forma conjunta e coordenada as ações de desenvolvimento local (Coutinho et al., 2001). Diante disso, o desenvolvimento local presume a participação dos atores locais, econômicos, públicos e privados, capazes de catalisar potencialidades locais garantindo em uma melhora integral da qualidade de vida das populações dos territórios, garantindo melhorias das condições socioeconômicas por meio de processos, que buscam dotá-los de maior capacidade de gestão e administração de seus próprios recursos e capacidades (Colet & Mozzato, 2018).

3.8. Contribuições quanto a algumas atividades turísticas no desenvolvimento local

O turismo vem sendo progressivamente reconhecido como um condutor relevante para o desenvolvimento do país, principalmente como oportunidade ao desenvolvimento local (Lima et al., 2022; Colasante & Silva, 2021; Almeida et al., 2020; Rosvadoski da Silva et al., 2014; Tenório et al., 2013). Considerando uma consequência e, paralelamente, um componente do sistema capitalista e da organização dos seres humanos, que vivenciam uma nova relação do tempo e espaço, o turismo alia-se à lógica da internacionalização e da globalização, transformando o ambiente, o espaço e a cultura (Alves, 2014).

O turismo é uma atividade que não se mantém por si só, ou por esforços de terceiros, cabendo à própria comunidade o esforço de se inserir no setor turístico (Santos & Araujo, 2014). O estágio de desenvolvimento e qualidade da sua estrutura é primordial para a atividade turística, assim como para a comunidade receptora, pois compreende o conjunto de instalações, equipamentos, serviços e espaços compartilhados por visitantes e residentes. A oferta turística é classificada em cinco categorias principais: atrativos naturais, atrativos culturais, serviços turísticos, infraestrutura e serviços urbanos de apoio ao turismo (Borges et al., 2013).

Com isso, o turismo é colocado em prática com a finalidade de auxiliar empreendimentos que objetivam o crescimento da cidade e que, simultaneamente, sejam fontes geradoras de oportunidades de trabalho para a população (Almeida et al., 2020). Sendo assim, “praias, montanhas, cidades, cultura, história, festas típicas e gastronomia são alguns dos elementos apontados como determinantes ao objetivo de visitação dos turistas, os quais também passam a combinar muitas vezes a realização dessas atividades em conjunto” (Almeida et al., 2020).

O Turismo Rural e o Turismo de Base Comunitária são apontados na agenda de pesquisa como um dos setores mais estudados, na busca do desenvolvimento das localidades. São atividades que articulam as especificidades dos locais na estruturação de produtos e serviços para satisfazer as necessidades de lazer, evasão, cultura e busca por conhecimentos, por parte de diferentes atores sociais (Olavo et al., 2017).

O Turismo de Base Comunitária (TBC) surge como uma ação de resistência das comunidades rurais, pesqueiras, indígenas, quilombolas, ante o turismo de massa que se apropria e leva à descaracterização dos territórios marginalizados e menos favorecidos. Diante da vocação dos territórios e populações onde ocorre, recebe várias denominações, como comunitário, de desenvolvimento local, criativo, de experiência, solidário ou social (Lima & Silva, 2019). Esta atividade é apontada como alternativa de desenvolvimento, principalmente em áreas que já sofrem pelo pouco desenvolvimento econômico, baseando-se nos benefícios que essa atividade potencialmente desencadeia para a utilização sustentável da natureza (Betti & Frigo Denardin, 2019).

O Turismo Rural é um segmento do turismo que permite manifestação de caráter turístico em áreas tidas como rurais. Pousadas, restaurantes e outros empreendimentos que comercializam produtos típicos da região, podem divulgar a cultura e os costumes locais e contribuir, de forma socioeconômica, para a população local e tornam-se, assim, equipamentos de turismo em espaço rural. Vários termos são utilizados para denominar esse segmento, como turismo em espaço rural, turismo rural, agroturismo, turismo verde, turismo de campo (Oliveira & Saadi, 2015). Foi eleito pelos órgãos que cuidam desse segmento como prioritário para contribuir no crescimento dessas áreas, pelo fato de muitos estudos e autores considerarem-no como o que mais tem a contribuir para o desenvolvimento local (Maia, 2015). Ele permite um melhor aproveitamento do ambiente do espaço rural, tornando-se uma alternativa para manter as pequenas propriedades existentes e gerar emprego e renda para as famílias envolvidas e para a região (Schneider et al., 2014).

O Turismo Religioso é um segmento de grande significado para as cidades que possuem essa opção como atrativo turístico, como fator gerador de economia, emprego e renda. Almeida et al. (2020) em seu artigo intitulado “Turismo Religioso como fonte de Desenvolvimento Local: um estudo acerca da produção do espaço urbano a partir da prática Turística Religiosa”, expõe que essa atividade turística implica em transformações significativas e profundas mudanças nos espaços urbanos, resultando em maior rentabilidade para as cidades, aumento do comércio em geral e, ao mesmo tempo, possibilita que as cidades se tornem conhecidas, tanto nacional como mundialmente, pelo turismo religioso que nelas é praticado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse estudo foi aprofundar a compreensão da interface entre atividade turística e desenvolvimento local. Para isso, foi realizada uma revisão semiestruturada da literatura com a finalidade de analisar a definição de desenvolvimento local, sua gênese,

relacionar a atividade turística ao desenvolvimento local e levantar as principais contribuições dentro da agenda de pesquisa acerca da atividade turística no desenvolvimento local.

Como visto nos artigos analisados, o desenvolvimento local pode ser compreendido como um processo endógeno, reativador da economia e dinamizador da sociedade local, o qual, mediante o aproveitamento eficiente dos recursos internos disponíveis no local é capaz de promover o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população (Buarque, 2002 e Ribeiro, 2002).

O turismo vem sendo progressivamente reconhecido como um condutor relevante para o desenvolvimento do país, principalmente como oportunidade ao desenvolvimento local (Lima et al., 2022; Colasante & Silva, 2021; Almeida et al., 2020; Rosvadoski da Silva et al., 2014; Tenório et al., 2013). Para que o turismo leve ao desenvolvimento local é imprescindível que haja uma gestão participativa, que associe o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil (Tenório et al., 2013). Diante da grande diversidade das ofertas, o setor do turismo está sempre se reinventando, dando oportunidades a localidades, que não tinham perfis turísticos, identificar ofertas turísticas. O turismo rural e o TBC apresentam-se como uma opção contemporânea, que atende ao cidadão urbano, que busca não somente sua experiência no campo e nas comunidades, mas que procura um passeio de fácil acesso para recarregar as energias e enfrentar seu cotidiano desgastante.

A atividade turística deve ser analisada e planejada de forma a contribuir para o desenvolvimento local e uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Mas os impactos negativos devem ser analisados e previstos, de forma a não impactar a atividade e a localidade. Os resultados desta revisão além de ampliarem a compreensão acerca da contribuição da atividade turística para o desenvolvimento, evidenciam possibilidades de uma exploração multifacetada desta temática que pode contribuir tanto para a robustez da literatura quanto para o desenvolvimento das políticas públicas e no processo de gestão dos municípios. Apesar das contribuições advindas desse estudo, devemos reconhecer algumas limitações relativas ao volume de trabalhos revisados, compreendendo os últimos dez anos de publicações. Pesquisas futuras podem ampliar este escopo, bem como, realizar aplicações e conexões empíricas acerca das dimensões analisadas.

REFERÊNCIAS

- Almeida, L. L. S. de, Enoque, A. G., & Júnior, A. de O. (2020). Turismo religioso como fonte de desenvolvimento local. *Marketing & Tourism Review*, 4(2).
- Alves, M. B. (2014). Turismo e Desenvolvimento Local: a qualidade de vida sob a ótica da população do Arraial de Conceição do Ibitipoca-MG. *Revista Turismo Em Análise*, 25(3), 628–648.
- Andion, C. (2003). Análise de redes e desenvolvimento local sustentável*. In *RAPRio de Janeiro* (Vol. 37, Issue 5).
- Bielschowsky, R. (2006). Celso Furtado's contributions to structuralism and their relevance today. *Cepal Review* 88, 7–14.

- Borges, C. H. L., Jacobo, S., Guzmán, M., Badaró, M. M., & Midlej, C. (2013). Fatores Determinantes da Oferta Turística na Baía de Camamu-BA para o Planejamento do Turismo e Desenvolvimento Local. *Turismo Em Análise*, 24(2), 298–324
- Brito, L. M. P., Santos, M. É. de L., & Gurgel, F. F. (2015). Desenvolvimento Local e “O Maior São João do Mundo.” *Revista Interdisciplinar de Gestão Social- RIGS*, 4, 123–144.
- Buarque, S. C. (1999). *Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável*.
- Colasante, T., & Silva, E. P. da. (2021). *Potencialidades para o desenvolvimento do turismo em Magalhães de Almeida - MA*.
- Colet, D. S., & Mozzato, A. R. (2018). C cooperação no contexto das transformações sociais e do desenvolvimento local: o caso da rota das Salamarias – RS. *Gestão & Regionalidade*, 34(102).
- Conforto, E. C., Amaral, D. C., & da Silva, S. L. (2011). Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. *8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto - CNGDP 2011*, 1–12.
- Coutinho, A. C. A., Azevedo, F. F., & Wilker R. M. N. (2020). Articulação de rede social no processo de desenvolvimento turístico: o caso no Rio Grande/Brasil. *Turismo Visão e Ação*.
- Couto, F. F., & Ckagnazaroff, I. B. (2016). Prefeituras priorizam o desenvolvimento local? Um estudo qualitativo do caso de Montes Claros/MG de acordo com a visão de gestores públicos locais. *Administração Pública e Gestão Social*, 8(4), 225–234.
- Couto, F. F., Ckagnazaroff, I. B., Evangelista, B. M. P., Silva, C. V. (2016). No Dizer das Vozes Locais Revisitando a Experiência de Montes Claros/MG. *Desenvolvimento em Questão*, 14(35), 60-102.
- Fortunato, R. Â., & Neffa, E. (2014). Abordagem Complexa e Desenvolvimento Local por meio do Turismo Solidário: o caso da rede “Brasilidade Solidária.” *Turismo Em Análise*, 25(1), 51–74.
- Fraga, B. O., Alves, C. L., & Luiz Emmendoerfer, M. (2015). Planejamento público do turismo: análises sobre a primeira roteirização turística no contexto da criatividade em uma cidade sem tradição na organização do setor 1. *Gestão e Desenvolvimento*, 12(2), 33–50.
- Holm, C. C., Cardozo, P. F., Fernandes, D. L., & Soares, J. G. (2017). Participatory Planning of Tourism and Its Challenges: Application of Elinor Ostrom Principles in Colônia Witmarsum-PR, Brazil. *Revista Rosa Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade*, 9(3), 457–471.
- Jayo, M., & Caldas, E. de L. (2016). A cisterna que caiu do céu: políticas públicas e desenvolvimento local no semiárido brasileiro. *Revista Alcance*, 272–284.

- Lima, F. B. C., & Silva, Y. F. e. (2019). Turismo Comunitário e Desenvolvimento Local: uma revisão integrativa sobre a Acolhida na Colônia. *Caderno Virtual de Turismo*, 19(2).
- Lima, M. A. G. de, Irving, M. D. A., & Oliveira, E. (2022). Decodificando Narrativas de Políticas Públicas de Turismo no Brasil : uma leitura crítica sobre o turismo de base comunitária (TBC). *Revista Brasileira de Pesquisa Em Turismo*, 1–15.
- Luz, R. H. da, Lima, R. M. de, & Minciotti, S. A. (2017). O marketing interno como elemento básico ao desenvolvimento de cidades e localidades. *Gestão & Regionalidade*, 33(97).
- Macke, J., Sluminski Biasuz, T., & Bortolozzo, D. A. (2012). Por onde andam os estudos sobre capital social no campo do turismo? Uma meta-análise. *Revista Turismo Visão e Ação-Eletrônica*, 14(1), 35–46. www.univali.br/revistaturismo
- Maia, E. M. M. (2015). Turismo rural na agricultura familiar:um estudo de caso no assentamento Tijuca Boa Vista em Quixadá (CE). *Caderno Virtual de Turismo*, 15, 1–19.
- Martins, C., Fiates, G. G. S., & Pinto, A. L. (2016). A relação entre os clusters de turismo e tecnologia e seus impactos para o desenvolvimento local: um estudo bibliométrico da produção científica. *Revista Brasileira de Pesquisa Em Turismo*, 10(1), 65–88.
- Nascimento, R. P., & Moreira Filho, M. (2012). As potencialidades do território para o desenvolvimento local: uma análise do aglomerado de turismo de santa teresa/rj. *Revista TurismoVisão e Ação*, 14(2), 230–245.
- Noguero, F. T. (2013). La hospitalidad como condición necesaria para el desarrollo local1. *RevistaHospitalidade*, 161–212.
- Oliveira, D. A., & Saadi, A. (2015). Empreendimentos turísticos localizados em área rural: trajetóriasisolada ou caminho para a construção de um desenvolvimento do espaço turístico em zona rural? *Observatório de Inovação Do Turismo*, 101–135.
- Santos, A. F., & Pereira, J. P. de C. N. (2020). Política Pública de Turismo e Desenvolvimento Local: Análise sob o Enfoque da Escala Humana. *Desenvolvimento Em Questão*, 142–158.
- Santos, F. N. dos, & Marinho, L. (2016). Turismo, sustentabilidade, desenvolvimento local e a questão do turismo litorâneo. *Revista Acadêmica Observatório de Inovação Do Turismo*, 67–82.
- Santos, E. R., & Araujo, H. R. (2014). O turismo na visão dos moradores de uma comunidadegarimpeira: o caso de Extração (Currálinho), Diamantina, Minas Gerais. *Cenário Revista Interdisciplinar Em Turismo e Território*, 2, 153–169.
- Scneider, L. T. L., Massuquetti, A., Krützmann, V., Silveira, E. M. C., Schutz, F., Teresinha, L., Scneider, L., Massuquetti, A., Krützmann, V., Martins Correa Da Silveira, E., & Schutz, F. (2014). Desenvolvimento local e turismo no espaço rural: um estudo da rota sabores e saberes do vale do caí (rs). *Desafio Online*, 603–624.

Silva, P. R., Gava, R., & Pinheiro Deboçã, L. (2014). Manifestações da identidade em processos dealterações locais: o caso do distrito de Lavras Novas, Ouro Preto (MG). *Caderno Virtual de Turismo*, 14 n.1, 49–67.

Sousa, R. O. C., & Carvalho, K. D. (2017). Cicloturismo como promotor do desenvolvimento de áreas rurais. *Turismo visão e ação*, 23(2), 329–349.

Souza, L. S. (2017). Cultura, identidade e desenvolvimento local: O “me conta” e o médio rios dascontas. In *Revista de Gestao Social e Ambiental* (Vol. 11, pp. 107–123). ANPAD.

Tenório, F. G., Brulon, V., & Zarconi, L. (2013). ARTIGO: Por uma superação da relação falaciosa entre turismo e desenvolvimento local: uma análise do turismo em comunidades à luz da gestão social. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 19(62), 1–23.

Vergara, S. C. (2012). *Métodos de pesquisa em administração* (5ª ed). São Paulo: Atlas.

Os artigos selecionados e analisados nesta revisão sistemática constam no quadro seguinte.

Quadro 2

Artigos analisados na pesquisa, de acordo com a base de dados Spell, “Desenvolvimento Local” e “Turismo”

AUTORES	ARTIGO	PERIÓDICO	ANO
1 Marcelo Augusto Gurgel de Lima, Marta de Azevedo Irving, Elizabeth Oliveira	Decodificando Narrativas de Políticas Públicas de Turismo no Brasil: Uma Leitura Crítica sobre o Turismo de Base Comunitária (TBC)	Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo	2022
2 Tatiana Colasante, Elizama Portugal da Silva	Potencialidades para o Desenvolvimento do Turismo em Magalhães de Almeida - MA	Revista Acad. do Observ. de Inovação do Turismo	2021
3 Rodrigo Olavo Costa Sousa, Karoliny Diniz Carvalho	Cicloturismo como Promotor do Desenvolvimento de Áreas Rurais: Possibilidades na Região do Baixo Parnaíba Maranhense	Turismo Visão e Ação	2021
4 Débora Gonçalves Alencar, Marina Lima dos Santos, Rodrigo Guissoni	Economia Criativa, Cinema e Turismo: Um Estudo sobre os Filmes OS Xeretas na Cidade de Castro/Paraná – Brasil	Revista de Turismo Contemporâneo	2021
5 Aychá Freitas Santos, João Pedro de Castro Nunes Pereira	Política Pública de Turismo e Desenvolvimento Local: Análise sob o Enfoque da Escala Humana	Desenvolvimento em Questão	2020
6 Moabe Breno Ferreira Costa, Rosana Mazaro, Maria Lucia Bastos Alves	O Sistema Regional de Inovações do Trio Elétrico e o Fomento ao Turismo em Salvador-BA: da Fubica ao Imaginário da Cibercultura	Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo	2020
7 Ana Catarina Alves Coutinho, Francisco Fransualdo Azevedo, Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega	Articulação de Rede Social no Processo de Desenvolvimento Turístico: O Caso no Rio Grande do Norte/Brasil	Turismo Visão e Ação	2020

- | | | | | |
|----|---|--|--|------|
| 8 | Lorrana Laila Silva de Almeida, Alessandro Gomes Enoque, Antonio de Oliveira Júnior | Turismo Religioso como Fonte de Desenvolvimento Local: Um Estudo Acerca da Produção do Espaço Urbano a partir da Prática Turística Religiosa | Marketing & Tourism Review | 2019 |
| 9 | Felipe Borborema Cunha Lima, Yolanda Flores e Silva | Turismo Comunitário e Desenvolvimento Local: Uma Revisão Integrativa sobre a 'Acolhida na Colônia' | Caderno Virtual de Turismo | 2019 |
| 10 | Patricia Betti, Valdir Frigo Denardin | Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento Local em Unidades de Conservação: Estudo de Caso no Restaurante Ilha das Peças, Guaraqueçaba - PR | Caderno Virtual de Turismo | 2019 |
| 11 | Daniela Siqueira Colet, Anelise Rebelato Mozzato | A Cooperação no Contexto das Transformações Sociais e do Desenvolvimento Local: O Caso da Rota das Salamarias - RS | Gestão & Regionalidade | 2018 |
| 12 | Gustavo Melo-Silva, Magnus Luiz Emmendoerfer, Joaquim Filipe Esteves Ferraz de Araújo | Desenvolvimento de Produtos Tradicionais Artesanais e Destinos Turísticos Regionais no Contexto da Indústria Criativa | Caderno Virtual de Turismo | 2017 |
| 13 | Carla Caroline Holm, Poliana Fabíula Cardozo, Diogo Lüders Fernandes, Joelcio Gonçalves Soare | Planejamento Participativo do Turismo e seus Desafios: A Aplicação Dos Princípios de Elinor Ostrom na Colônia Witmarsum-PR, Brasil | Revista Rosa dos Ventos- Turismo e Hospitalidade | 2017 |
| 14 | Fabiana Nery dos Santos, Lara Marinho | Turismo, sustentabilidade, desenvolvimento local e a questão do turismo litorâneo | Revista Acad. do Observ. de Inovação do Turismo | 2016 |
| 15 | Cristina Martins, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Adilson Luiz Pinto | A relação entre os clusters de turismo e tecnologia e seus impactos para o desenvolvimento local: um estudo bibliométrico da produção científica | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo | 2016 |
| 16 | Brendow de Oliveira Fraga, Camila Lujambio Alves, Magnus Luiz Emmendoerfer. | Planejamento público do turismo: análises sobre a primeira roteirização turística no contexto da criatividade em uma cidade sem tradição na organização do setor | Gestão e Desenvolvimento | 2015 |
| 17 | Daysa Andrade Oliveira, Allaoua Saadi. | Empreendimentos turísticos localizados em área rural: trajetória isolada ou caminho para a construção de um desenvolvimento do espaço turístico em zona rural? | Revista Acad. do Observ. de Inovação do Turismo | 2015 |
| 18 | Lydia Maria Pinto Brito, Maria Érica de Lira Santos, Fernanda Fernandes Gurgel | Desenvolvimento local e "o maior São João do mundo" | Revista Interdisciplinar de Gestão Social | 2015 |
| 19 | Edvanda Maria Melo Maia | Turismo rural na agricultura familiar: um estudo de caso no assentamento Tijuca Boa Vista em Quixadá (CE) | Caderno Virtual de Turismo | 2015 |
| 20 | Monalisa Barbosa Alves | Turismo e Desenvolvimento Local: a qualidade de vida sob a ótica da população do Arraial de Conceição do Ibitipoca- MG | Turismo em Análise | 2014 |
| 21 | Gustavo Melo Silva, Matheus Ribeiro de Almeida, Renan Vilella Ferreira | Redes Interorganizacionais entre Fábricas de Souvenires em Estanho no Destino Turístico de São João del Rei e Tiradentes- MG | Turismo em Análise | 2014 |

- | | | | | | |
|----|--|--|--|----------|------|
| 22 | Eveline Rosario Santos, Hugo Rodrigues Araujo | O turismo na visão dos moradores de uma comunidade garimpeira: o caso de Extração (Curralinho), Diamantina, Minas Gerais | Cenário Interdisciplinar em Turismo e Território | Revista | 2014 |
| 23 | Lisete Teresinha Scneider, Angélica Massuquetti, Krützmann, Eduarda Correa da Silveira, Fernanda Schutz. | Desenvolvimento local e turismo no espaço rural: um estudo da Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí (RS) | Desafio Online | | 2014 |
| 24 | Patrícia Rosvadoski da Silva, Rodrigo Gava, Leonardo Pinheiro Deboçã | Manifestações da identidade em processos de alterações locais: o caso do distrito de Lavras Novas, Ouro Preto (MG) | Caderno de Turismo | Virtual | 2014 |
| 25 | Rafael Ângelo Fortunato, Elza Neffa | Abordagem complexa e desenvolvimento local por meio do Turismo Solidário: o caso da rede "Brasilidade Solidária" | Turismo em Análise | | 2014 |
| 26 | Félix Tomillo Noguero | La hospitalidad como condición necesaria para el desarrollo | Revista Hospitalidade | | 2013 |
| 27 | Carlos Henrique Leite Borges, Sócrates Jacobo Moquete Guzman, Moema Maria Badaró Cartibani Midlej | Fatores determinantes da oferta turística na Baía de Camamu-BA para o planejamento do turismo e desenvolvimento local | Turismo em Análise | | 2013 |
| 28 | Fernando Guilherme Tenório, Vanessa Brulon, Lucas Zarconi | Por uma superação da relação falaciosa entre turismo e desenvolvimento local: uma análise do turismo em comunidades à luz da gestão social | Cadernos Públicos e Cidadania, | Gestão e | 2013 |
| 29 | Fernanda Carla Vasconcelos, Wasner Jomane Casagrande | Turismo esportivo através de evento Off-Road Sports | Revista Acadêmica do Observatório de Inovação do Turismo | | 2013 |
| 30 | Rejane Prevot Nascimento, Mancildo Moreira Filho | As potencialidades do território para o desenvolvimento local: uma análise do aglomerado de turismo de Santa Teresa/RJ | Turismo: Visão e Ação | | 2012 |
| 31 | Janaina Macke, Tamiris Sluminski Biasuz, Daniela Andreetta Bortolozzo | Por onde andam os estudos sobre capital social no campo do turismo? Uma meta-análise | Turismo: Visão e Ação | | 2012 |

Fonte: Elaboração da autora.

Mesa Temática 2 – Políticas e Práticas Educacionais

30 ANOS DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM MINAS GERAIS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E POLÍTICAS CURRICULARES - ESTADO, EDUCAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO SOCIAL

Maria das Graças Soares Floresta

Universidade Federal de Viçosa
floresta@ufv.br

Fernando Selmar da Rocha Fidalgo

Universidade Federal de Minas Gerais
fernandosrfidalgo@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA

Analisamos as políticas curriculares e de formação de professores, em Minas Gerais, nos últimos 30 anos, focalizando os ajustes estruturais da Educação Pública impostos por condicionantes, de caráter intervencionista direto, segundo o novo modelo de desenvolvimento econômico que, nas últimas décadas ditou a receita estrutural e produziu efeitos sobre o papel do Estado no desenvolvimento educacional. Retratamos elementos importantes das gestões governamentais no estado entre 1991 e 2021, um ciclo da política educacional com características subjacentes e comparáveis importantes. O trabalho em si trata de revisitar a temática do processo de formação do Estado Moderno, as políticas públicas e a Educação para refletir sobre como um certo discurso governamental, os arranjos institucionais e as relações estabelecidas tem forjado uma noção do que seja uma mudança educacional.

OBJETIVOS

Nosso objetivo é, por um exercício teórico metodológico sobre as noções de Estado e do processo de formação do Estado Moderno, analisar as políticas curriculares e de formação de professores desenvolvidas na rede de ensino estadual de Minas Gerais (1991-2021), um ciclo da política educacional com importantes programas e características próprias, enfocando o discurso governamental, os arranjos institucionais e os padrões de regulamentação do

campo da Educação, que, no nosso entendimento, tem forjado uma noção do que seja a mudança educacional, mas que se refere a um processo de regulamentação social pela Educação.

REFERENCIAL TEÓRICO

Adotamos um aporte teórico metodológico fundamentado nas noções de Estado e do processo de formação do Estado Moderno, jogando luz sobre a forma como são organizadas as instituições, explicadas as necessidades de reorganização estrutural, distribuídas as regras, criados os modelos de *verdades* e creditada a *vigilância* necessária para a correção de pensamentos e de práticas (POPKEWITZ, 1997). A partir de uma *verdade* sobre mudança social [e educacional] instaura-se ali a produção social da normatividade educacional, um *poder* de controle social e fundamento de um determinado *saber*: se institui o *Estado governamentalizado*, uma função de *governo*, que faz das políticas públicas *tecnologias sociais* para o processo de formação do Estado, com suas próprias condições internas, forjando esquemas de representação, formas de pensar, agir, ser, conhecer [Educação]. Essa relação saber/poder é a base da *governabilidade* e da Biopolítica. Por Biopolítica, Foucault (2008), busca compreender como o poder se desenvolve e para conduzir a vida, se utilizando de dispositivos de disciplina e regulação, organizando os sujeitos, por meio de suas tecnologias sociais, refazendo mecanismos finais da vigilância estruturada e interiorizada.

METODOLOGIA

Os dados para as análises estão sendo obtidos em duas fontes principais: a) por pesquisa documental nos arquivos das Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, consultando documentos oficiais que registrem políticas educacionais desenvolvidas entre 1991 e 2021, como testemunho dos fundamentos e das ações implementadas e de um registro temporal que nos permita a compreensão da natureza evolutiva destas políticas, como um dispositivo dentro de um critério de ruptura/continuidade histórica. Aqui, procedemos a uma análise do discurso, identificando *unidades de análise*, segmentos específicos de conteúdo que nos permitam analisar representações dessas políticas nos

discursos oficiais, nas diferentes formas de se constituir o *arranjo* de reformas curriculares e de programas de formação de professores. Paralelamente a isto, pesquisamos dados secundários de um conjunto de trabalhos de investigação sobre as políticas educacionais em MG, no mesmo período, com o objetivo de captar as diferentes formas de analisá-las.

RESULTADOS PRELIMINARES

O discurso sobre mudança e processos de gestão são práticas acumuladas, não unidimensionais e nem lineares, mas de ruptura e continuidade histórica, com diferentes níveis de movimentos e perspectiva e causalidade com o que ocorre em nível nacional e internacional, pois são carreadas por políticas de fora para dentro, como política de governos, não uma política sustentável de Estado, adequando-se a novas relações de uma conjuntura mais ampla em meio a interesses de classes, de um lado, a reivindicação de um estado mais eficiente e menos “caro”, de outro, resgatar dívidas sociais. a identidade produtora da *verdade progressista* provoca alterações de comportamentos segundo parâmetros de *novo* tipo. Permanecem condições precárias de trabalho, infraestrutura deficiente e formação fragmentada, como *reforma do alinhamento* à lógica empresarial com assimilações rápidas e respostas eficazes. As políticas curriculares, submetidas ao processo de trabalho, não consolidam um projeto autônomo, mas embargado pelos acertos funcionais e administrativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os programas criados sofreram descontinuidades sistemáticas, denotando a eles o caráter de políticas de governos e não uma política de Estado, assim, a SEE/MG sempre que implementou algum programa de formação de professores/as, se deparou com um volume muito grande de profissionais a serem formados/as, portanto, seus programas eram sempre de massa. Embora tenham sido, em todo o tempo, parte importante do discurso governamental, os/as professores/as, ao serem responsabilizados/as como “agentes do desenvolvimento” e responsáveis pelo fracasso escolar, foram expostos a um dispositivo da

Biopolítica que se desenvolveu em MG, muito mais do que personagens de suas próprias histórias profissionais.

CONTRIBUIÇÃO/IMPACTO (MÁXIMO DE 100 PALAVRAS):

Este trabalho tem sua relevância dentro do esforço que há, no campo da pesquisa educacional, por compreender as políticas educacionais, de maneira geral e, especificamente, constituir um referencial de análise de políticas estruturantes locais. Além de ser um registro histórico, em muito irá contribuir para o debate sobre a Educação Pública.

REFERÊNCIAS

POPKEWTIZ, T. S. |(1997). *Reforma – uma sociologia política – poder o conhecimento em educação*. Porto Alegre: Artes Médicas 1997.

FOUCAULT, M. (2008) *O Nascimento da biopolítica – Curso dado no Collège de France (1978-1979)*. São Paulo: Martins Fontes.

PALAVRAS-CHAVES

Estado; Política Educacional; Formação de Professores; Currículo.

30 ANOS DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM MINAS GERAIS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E POLÍTICAS CURRICULARES - ESTADO, EDUCAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO SOCIAL

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lançou, em março de 2022, o Edital de Credenciamento, SEE N° 01/2022, cujo objeto é o credenciamento de instituições de ensino superior públicas e privadas, para oferecer cursos de pós-graduação *lato sensu* (especialização e MBA), na modalidade EaD, e *stricto sensu* (mestrado e doutorado), presenciais, semipresenciais/híbridos e por EaD (MINAS GERAIS, 2022). Este Edital é parte do *Programa Trilhas do Futuro – Educadores*, no âmbito do qual está o *Projeto de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos Servidores da Educação*, e consiste em oferecer 23.000 vagas em Cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu* (Especialização e MBA), na modalidade EaD, em 33 áreas temáticas diferentes; 1.430 vagas em Cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu* (Mestrado), em 10 áreas diferentes; 475 vagas em Cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu* (Doutorado), em 7 áreas diferentes, com investimento inicial de R\$190 milhões, efetivando contratos da ordem de R\$140 milhões. Embora sua relevância para um sistema educacional como o de Minas Gerais (MG), uma análise preliminar desse projeto comprova algumas hipóteses preocupantes e a principal delas é seu caráter privatizante da educação, pois exclui a participação das Instituições de Educação Superior Públicas (IESP) do estado no desenvolvimento dos cursos, prevê um contrato bilateral no qual as instituições contratadas figurariam como executoras diretas. Ao impedir a interveniência das Fundações de Apoio das IESP, impede que as universidades públicas participem, pois as mesmas não podem receber recursos dos estados diretamente. Esta atitude denota uma escancarada privatização exógena da política educacional, que consiste na “incorporação do setor privado nos centros públicos de educação”. Esta ação do Governo Zema (2019-2022) consolida nossa hipótese de um discurso governamental, assumidamente, de viés liberal, já identificado em outras ações e que revela seu comprometimento com medidas que ele chamou de “positivas”, de pronto, garantindo que os serviços públicos não precisariam ser ofertados diretamente pelo poder público, mas por organizações e empresas do setor privado. Essa tem sido a tendência na

gestão educacional, como vamos mostrar numa retrospectiva histórica do desenvolvimento educacional de MG.

A política educacional em MG tem sido objeto de estudo frequente, não só pela sua localização geográfica, de estado de centro-sul do país, mas porque registra, em sua história, elementos bastante interessantes, se destacados no conjunto mais geral da História da Educação Brasileira. Certo é que responde rápida e positivamente aos projetos nacionais e, até mesmo, internacionais para a construção de uma propalada *nova* Educação e *nova* Sociedade, o que seria muito interessante, não fossem suas condições internas objetivas – econômicas e sociais, como mostram Pinto e Melo (2021): elites e grupos políticos mineiros tem-se revezado na formação de um poder político e econômico pela adesão às forças hegemônicas nacionais e tem reproduzido, internamente, um quadro estrutural e conjuntural que sinalizam para a necessidade sempre atual do debate sobre o papel do Estado na Educação e as contradições dos processos políticos mais amplos (GUEDES, 2003).

Este texto nasceu de um exercício epistemológico, no âmbito do projeto de pesquisa *Estado, Educação e Regulamentação Social: Anotações Baseadas nas Políticas Curriculares e de Formação de Professores em Minas Gerais*, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como parte do Estágio Pós-Doutoral, em que estão os autores envolvidos. Trazemos algumas questões relativas às políticas curriculares e de formação de professores desenvolvidas na rede de ensino estadual de Minas Gerais (MG), retratando, um período de 1991 a 2021, um ciclo da política educacional com características subjacentes e comparáveis importantes. A análise que aqui trazemos, grosso modo, é sobre como os padrões de regulamentação do campo da Educação, o discurso (FOUCAULT, 2008) governamental e os arranjos institucionais em MG, tem forjado uma noção do que seja a mudança educacional (POPKEWITZ, 1997) e, como isso faz parte do processo de formação do Estado Moderno¹⁶ (MARQUES & BRAGANÇA, 2012). O processo de formação do Estado se dá no limite da mediação entre um discurso jurídico-formal e práticas administrativas concretas. Há um Estado integral que fixa o conjunto de preceitos para a vida social, fixa o ideário político, função posta em sua própria gênese. Cabe a ele exercer suficiente controle sobre o emprego da civilidade por sobre aqueles a quem vai

normatizar garantindo adição de valor à sua constituição. Mas é nos processos de produção e reprodução da organização política, econômica e cultural da sociedade que o Estado se forma e se firma como regulador e vigilante, até mesmo de sua própria condição, não possuindo, assim, autonomia; porque se mantém no limite das lutas de classe, opera como representante legítimo dos grupos hegemônicos e atua no interior destas lutas, mediando-as por meio do exercício de um poder constituído. Para isso, é preciso que forneça sinais que permitam às pessoas se auto coordenarem a partir da criação de necessidades, de desejos, de um sentido de universalidade (ou de igualdade... sic!), de *práticas de governo* ou, como Foucault (2008) nomeia, uma *governamentalité*, que tem na população seu objeto, na economia seu saber mais importante e nos dispositivos de segurança seus mecanismos básicos.

O processo de formação do Estado se dá no limite da mediação entre um discurso jurídico-formal e práticas administrativas concretas. Há um Estado integral que fixa o conjunto de preceitos para a vida social, fixa o ideário político, função posta em sua própria gênese. Cabe a ele exercer suficiente controle sobre o emprego da civilidade por sobre aqueles a quem vai normatizar garantindo adição de valor à sua constituição. Mas é nos processos de produção e reprodução da organização política, econômica e cultural da sociedade que o Estado se forma e se firma como regulador e vigilante, até mesmo de sua própria condição, não possuindo, assim, autonomia; porque se mantém no limite das lutas de classe, opera como representante legítimo dos grupos hegemônicos e atua no interior destas lutas, mediando-as por meio do exercício de um poder constituído. Para isso, é preciso que forneça sinais que permitam às pessoas se auto coordenarem a partir da criação de necessidades, de desejos, de um sentido de universalidade (ou de igualdade... sic!), de *práticas de governo*, que tem na população seu objeto, na economia seu saber mais importante e nos dispositivos de segurança seus mecanismos básicos (FOUCAULT (2008).

Para aprofundar nossa reflexão, o recorte temporal que fizemos se inicia com o estudo feito por Floresta (2000), que considera a política educacional dos anos de 1990 um divisor na história educacional de MG. As informações contidas neste estudo ainda são frutíferos objetos de investigação, se atualizadas, e podem fornecer elementos importantes para o que se pretende neste trabalho e a posterior, pois permitem, pela análise interna, focalizar o ajuste estrutural da Educação em MG premido por uma série de exigências e condicionantes de

caráter intervencionista direto, segundo os quais, se deve efetivar a receita estrutural do *novo* modelo de desenvolvimento ditada por países de Centro e por Organismos Multilaterais Internacionais que se iniciou nos anos de 1990, mas que se aprimora no tempo atual. De lá pra cá, o que se vê são arremedos de políticas estruturantes que perseguem os mesmos objetivos, vez ou outra, mudando seus slogans, estratégias e instrumentos. Um olhar retrospectivo nos mostra que, desde então, foi implantado um bem planejado modelo que conjuga legalidade e legitimidade, estratégias bem articuladas e importante sistema de avaliação externa, nomeando os problemas, as causas e as soluções para a Educação, um *design* capaz de intervir nas relações de trabalho, criar uma competência institucional e profissional e uma evidente relação entre as formações sociais e os significados aí presentes. Tais políticas educacionais tem sido, não são só um conjunto de propostas de macro gestão da Educação com suas objetividades, seus programas, ações locais, mas práticas sociais envolvendo sujeitos localizados em diferentes pontos do processo, oferecendo a eles concepções, denominações, atuando em suas vontades e desejos, operando referenciais epistemológicos e instituindo saberes.

Trazemos apontamentos sobre as políticas curriculares e de formação de professores nos últimos trinta anos de estruturação do sistema educacional de MG, reestabelecendo concepções sobre as noções de Estado e do processo de formação do Estado Moderno, como garantia de que, por estes conceitos, poderemos falar sobre regulamentação social e, neste âmbito, de Educação. Ao final, nosso interesse é mostrar alguns incômodos que nos provocam a pensar sobre como as políticas públicas para a Educação são instrumento e estratégia de produção de uma sociedade, de um determinado modelo de Estado, de constituição social de todos e de cada um. E que, de aparente lugar comum, tais políticas possuem suas próprias condições internas e uma função de *governo*, denotam uma ideia de redenção diante do binômio sucesso-fracasso educacional e explicitam o caráter nuclear de uma *Ciência da Reforma* que reproduz, em nível regional, um discurso estruturante do pensamento social do que seja a *mudança educacional*, como analisa Popkewitz (1997). Este mesmo Autor ressalta que estudos regionais da mudança são úteis para uma consideração das relações estruturais que orientam, pois permitem uma metáfora para o pensamento sobre as práticas detalhadas

das instituições e como elas se interrelacionam na produção do poder, considerando-se a multiplicidade de formas sociais que ocorrem em locais históricos específicos.

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS EM MINAS GERAIS – ENGAJAMENTO, NORMATIVIDADE INSTITUCIONAL E CAPACIDADE ADMINISTRATIVA

Nos últimos trinta anos, vem se desenvolvendo, em MG, um modelo de gestão educacional voltado para a criação de uma cultura institucional com princípios e práticas de racionalidade administrativa, que conjuga parâmetros de eficiência, produtividade e competitividade interna, repetindo, nesse tempo, uma relação custo-benefício pautada por fatores externos e articulada a um discurso sobre a profissionalização. Para demonstrar essa hipótese, trazemos políticas estruturantes que consideramos as mais relevantes nas últimas três décadas e que, no nosso entendimento, traduzem a receita estrutural do modelo de desenvolvimento educacional que, neste estado, se constituiu. Embora tenham sido propostas por diferentes governos, em circunstâncias político-sociais diversas, possam parecer não unidimensionais nem lineares, são práticas acumuladas que mantêm uma certa identidade e dão organicidade ao sistema educacional. Revelam uma perspectiva histórica de causalidade e tem, como principal elemento de identidade a sua natureza produtora de uma *verdade progressista*, preocupação imanente no campo educacional em MG, desde sempre. Aqui, fazemos referência ao conjunto de circunstâncias histórico-sociais nas quais uma determinada política nasce, tal como propõe a ***Escola dos Annales Francesa, criada no final dos anos 20***: ler os acontecimentos como uma crônica do tempo histórico com seus ritmos diferentes, que pode se referir a um simples acontecimento, conjuntural ou estrutural ou ser uma análise de processos de longa duração. Buscamos compreender as formas de interagir de padrões tradicionais e as transformações ocorridas mediante processos de produção e reprodução social, utilizando, como critério de confrontação, a análise da ruptura com o passado e o que parece estável no presente.

Explícita é uma relação no interior da qual está posta uma forma de compreender como, na organização da ação e do saber destas políticas, se dão os esquemas de representação que produzem formas de pensar, agir, ser, conhecer Educação. Há nelas

símbolos discursivos produzidos e aprimorados em articulações simbólicas que formam parte da mudança nas relações institucionais permitindo novas formas de regulação social, transvestidas de inovação, de sentido de progresso. Essa Epistemologia se expandiu pela estruturação dos programas e pela forma como foram nomeados: participação, fortalecimento, capacitação, geração de informações, comunicação, reorganização, responsabilidades, autonomia, desenvolvimento, atendimento, melhoria, aprimoramento, são termos que compreendem um poder normativo do que se constituiu como símbolos, estratégia de regulação social, dentro de um quadro analítico bastante frutífero pela forma como foram distribuídas as regras, os padrões e os modelos de verdades presentes em seus discursos e práticas, no âmbito do processo de formação do Estado.

As reflexões que faremos adiante supõem que o Estado não é mais do que uma realidade compósita; é real, habita em todos nós, atua no encontro entre técnicas de dominação advindas da sua estrutura administrativa e *técnicas de si*. Com isso, consegue constituir o sujeito aprisionado e aprisionador que se movimenta num campo onde interagem práticas coercitivas e técnicas de autoconhecimento (*self*), onde o sujeito busca conhecer a si próprio como sujeito do trabalho, da razão, da linguagem, da culpa (diante do Estado), se torna governável e governado e, assim, proclama o *Estado governamentalizado* a partir da proclamação de uma certa verdade daquilo que deve ser considerado o governo *certo* que vai instaurar a oposição entre verdade e norma, evidenciando a produção social da norma como poder de controle social e fundamento de um determinado saber. Nenhuma das políticas que vamos analisar agora prescinde de serem instrumentos, tecnologias sociais utilizadas para esse processo de formação do Estado [mineiro].

Antes, porém, devemos voltar aos anos de 1980, conhecidos como o período da redemocratização no Brasil, com a chegada de Tancredo Neves (1982-1984), ao Governo de MG, para uma gestão rápida, pois seria candidato à presidência da república e deixaria no comando do estado, o Vice-Governador, Hélio Garcia (1985-1986). Sob o discurso da *mudança por mobilização*, estes governadores buscaram uma redefinição da estrutura administrativa educacional, tentando superar o modelo anterior que, no espaço social e político esteve condicionado ao Estado Militar. cuja principal ação foi o Plano Mineiro de Educação que nasceu de uma aproximação com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

promovendo a chamada *Reforma dos Intelectuais*. Embora isto, o estado chega ao final dos anos 1980, com uma série de problemas políticos e sociais [e educacionais], para os quais colaborou o incerto deixado por Tancredo Neves pelo curto tempo à frente do governo e o estilo, aparentemente, desatento de Hélio Garcia, deixando pairar no ar um projeto educacional que, como mobilização social, pode ter sido um grande feito, porém, como mudança na Educação, deixou dúvidas. Também é importante mencionar que outra faceta dessa fase antecessora à que vamos analisar está no período da racionalização modernizadora do Governo Newton Cardoso (1987-1990) que impôs um projeto de *mudança decretada* rompendo os pactos firmados pelo governo anterior e criando uma evidente desestabilidade no sistema educacional pelos embates com os/as professores/as, desarticulando e reprimindo os avanços nas relações de trabalho, na organização do trabalho pedagógico, na formação de professores/as e no Currículo (FLORESTA, 2000).

Embora os Governos Tancredo Neves/Hélio Garcia tivessem contribuído ao propor um pacto com os/as profissionais da educação, foram as ações políticas do Governo Newton Cardoso que deixaram em aberto o espaço necessário para que os anos de 1990 trouxessem uma feição de *novo pacto*. A política educacional desenhada pelo Governador novamente eleito, Hélio Garcia (1991-1994) e pelo seu Secretário de Educação, Walfrido Mares Guia Neto, a quem deu autonomia total para um projeto de inovação educacional, deveria superar, em expectativas e estratégias, os governos antecessores. Ali nascia um *jeito novo* de gestão da educação pública com performance estabelecida a partir do nível macro da reorganização do sistema. Havia, certamente, uma conjuntura externa que exigia dos governos locais ajustes estruturais e a Educação estava no entro desta pauta da *nova* geopolítica internacional (HARVEY, 1996, CHESNAIS, 1996, ENGUITA, 1993),

É necessário fazermos uma pausa neste ponto para registrarmos a chegada, em 1991, de um personagem importante do processo de desenvolvimento educacional de MG. Governador e Secretário de Educação, no segundo mês de mandato, foram a Washington (EUA) para solicitar o apoio do BM para um audacioso projeto de reforma educacional. O BM sinalizou positivamente, mas, como estratégia de controle em nível macro, como dissemos anteriormente, apresentou um protocolo de exigências que delinearía a política educacional para o período de 1991-1994, reunida no programa Pró-Qualidade. Esta política estruturada

em 1991, sob a batuta do BM, se consolidaria no Governo Eduardo Azeredo (1995-1998), com Mares Guia Neto como Vice-Governador. Esta estratégia se repetiu nas gestões dos Governadores Aécio Neves (2003-2010) e Antônio Anastasia (2011-2014), sendo a regulação externa uma das características comuns destas gestões, sendo a relação estabelecida com o BM, pautada na regulação. O BM foi um personagem forte em ambos os governos, não só ditando os entendimentos e delineando as ações, mas se fazendo presente fisicamente em uma sala própria ao lado do gabinete dos governadores, no Palácio da Liberdade, àquela época, sede do governo mineiro. Isto escancara o acirramento dos elementos de gerencialismo monitorado, que marcou o discurso das gestões de 1991-1998, e retornou com força entre 2003-2014, relacionando, diretamente, eficiência/eficácia e racionalidade do sistema de ensino e a qualidade educacional, a regulação direta, aprimorando-se parcerias com o setor privado, com a grande mídia nacional, e com assinaturas importantes de empresas de avaliação e de pesquisa (FLORESTA, 2000). No entanto, o que diferencia a atuação do BM no período 1991-1998 do período 2003-2014, foi o seu discurso marcante sobre a formação de professores/as, muito presente no primeiro período e totalmente ausente no segundo período (CUNHA, 1991; GENTILINI, 1993; GRECO, 1996).

No conjunto do desenvolvimento educacional de MG nos últimos trinta anos. A primeira política que consideramos ter sido criada para reestabelecer a relação Estado-Educação em MG, na perspectiva da formação de professores e do Currículo, como referenciamos do ponto de vista teórico-metodológico, é o Programa de Capacitação de Professores (PROCAP), criado em 1994, para formar em serviço e a distância, cerca de 90 mil professores/as, com fundamentos, vindo dos diagnósticos do BM e que descrevem um quadro ainda em reflexão nos dias de hoje. Não surpreende, mas permanece curioso que, o primeiro grande programa de formação que a SEE/MG implementou tenha sido uma parceria com a Fundação Christiano Ottoni e com a Faculdade de Engenharia da UFMG, baseado no Modelo Japonês de Gestão (TQC) e apoiado tecnicamente pela Union of Japanese Scientist (JUSE). O diagnóstico para o PROCAP foi feito pelo BM, com base em estudos conduzidos por ele próprio e num amplo programa de avaliação realizado nos anos 1991-1993, conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FLORESTA, 2000). Acentuou esta avaliação, não só a precariedade no comando de técnicas de ensino, a inadequação da formação, a necessidade de alcance da proficiência

em leitura e escrita, mas nenhuma responsabilização dos/as professores/as pelo fracasso escolar o que viria a ser tema de políticas deste período e dos próximos (BANCO MUNDIAL, 1994). O Secretário de Educação à época traduziu tais pressupostos para um projeto maior de reestruturação educacional (MARES GUIA, 1997), alinhado a parâmetros do processo de reestruturação produtiva dos países em desenvolvimento, como nos alertaram Harvey (1996) e Chesnais (1996).

O PROCAP teve continuidade no Governo Itamar Franco (1999-2002) mas, antes mesmo de ser submetido a uma avaliação mais orgânica e, se fosse o caso, a uma reestruturação, foi deixando de ser prioridade e sendo esvaziado, pois a decisão desse governo foi pela criação de um novo programa, o Projeto Veredas - Formação Superior de Professores (PV), concebido no marco do Programa Anchieta de Cooperação Interuniversitária (PACI), no âmbito da Red Unitwin/UNESCO de Universidades en Islas Atlánticas de Lengua y Cultura Luso-española (Red ISA). O Projeto Veredas foi um curso de graduação superior, no modelo de Curso Normal Superior, com duração de 4 anos, ministrado em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas de MG. Esse Projeto graduou, entre 2002 e 2006, quase 15 mil professores/as, com um investimento de cerca de R\$100 milhões (MIRANDA, et. al., 2013).

O governo mineiro desinvestiria num programa de formação continuada, cuja estrutura estava criada e a classe de professores/as mobilizada, para investir num programa de formação inicial. Não seria em nada prejudicial, ao contrário, se o Governo Itamar mantivesse os dois programas, cujos objetivos eram específicos e não conflitavam. Mesmo resgatando princípios relevantes, como a valorização do magistério, a capacitação dos professores, a democratização da escola, a qualidade da educação e a universalização do acesso; e tenha inovado em muitos aspectos, o Projeto Veredas representou uma continuidade de “novo tipo”; pois preservou os aspectos fundamentais da reforma mineira dos anos de 1990 e não prescindiu de ser uma estratégia para alavancar índices de produtividade educacional, nos marcos do neoliberalismo de terceira via, por meio da formação massiva e acelerada de professores/as, mantendo, em seu discurso, referências das exigências para a formação do trabalhador para o *novo* mundo do trabalho e o *novo* modelo de competências, como ressaltam Floresta e Vaz de Mello (2008).

Oliveira (2008) também contribui com esta análise ao afirmar que o Projeto Veredas incorporou as indicações modernizadoras para a formação de professores/as em serviço e a distância, fortaleceu a dimensão ético-moral necessária à formação do intelectual orgânico fundamental à nova sociabilidade, ao forjar uma formação para o enfrentamento da nova realidade trazida pela globalização, assumindo a pedagogia das competências e toda a ideologia da regulação que engendrou, como diretriz curricular.

Novamente, quando uma gestão termina e um novo grupo político assume, as políticas educacionais ficam à mercê da decisão personificada. Ao assumir, o Governador Aécio Neves (2003-2010), alegando ter encontrado grave crise fiscal e administrativa e que as prioridades seriam o Ensino Fundamental de Nove Anos, Livro Didático para o Ensino Médio e Transporte Escolar., decidiu encerrar o Projeto Veredas que continuou para oferta de uma segunda turma, mas num esforço isolado de algumas universidades que buscaram convênios diretos com prefeituras. Segundo Floresta e Vaz de Mello (2008), para oferta desta segunda turma, houve uma grande espera, pois o Secretário de Governo de Aécio Neves, Bonifácio Andrada, atrasou em quase um ano a liberação do contrato com as universidades interessada para uso do material didático e da proposta pedagógica. Interessante observar, no relato das autoras que, coincidentemente, neste período, a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), cujo dono era o próprio Bonifácio Andrada, expandiu sua rede para oferta do Curso Normal Superior, buscando com êxito convênios com prefeituras. Popkewitz (1997) alerta sobre as arenas nas quais isto acontece: a superação da crise está ligada a à produção de um *novo* modo de regulamentação, à reconstituição de um novo sistema burocrático do Estado, da reformulação da legalidade, da produção de textos públicos que tornem a autoridade política menos normativa e mais científica, operando uma outra competência profissional, capaz de corresponder ao novo modelo. Cria-se uma crise de legitimidade e um processo de insulamento do Estado para atender às demandas a ele impostas. A sensação é de que o propalado *novo* mundo, descrito nos anos de 1990 por Harvey (1996) ao descrever a condição pós-moderna das mudanças sociais e políticas, permanece com sua ditadura de significados e de aparências, mantém a tecnificação do espaço sociopolítico e cultural, com seu cientificismo racional renovado, universalizando, cada vez mais comportamento e pensamento, como cada vez mais se universalizam o capital e as suas estruturas.

Mas, o que marcou os Governos Aécio Neves (2003-2010) e Antônio Anastasia (2011-2014) foi um programa governamental denominado Programa Choque de Gestão, (PCG), resgatando conceitos da chamada *New Public Management*, constituído por ações de racionalização de processos, modernização de sistemas, reestruturação do aparelho administrativo e avaliação de desempenho institucional e individual, com o objetivo de reduzir custos e melhorar a qualidade da gestão pública. No campo educacional o que marcou estas gestões foram, pelo menos três programas: o Acordo de Resultados, a Escola de Formação MAGISTRA e o Conteúdo Básicos Comuns CBC. O Acordo de Resultados foi o resgate de uma estratégia baseada no discurso da responsabilização, ou *accountability* dos/as professores/as, como a obrigação de responder pelos resultados educacionais, definidos, sendo que o que importava era o alcance dos índices estipulados e a posição do estado em *rankings* externos de avaliação da educação. Crosso e Magalhães (2016) analisam esta política, segundo eles, falsamente fundamentada na maior eficiência dos processos de formação e de reorganização das escolas e na melhoria da qualidade da Educação. Ao que indica, aprimorada, uma lógica privatizante nas políticas educacionais em MG, onde o corpo docente e a formação ofertada se tornou alvo de gestões por resultado, em que os/as professores/as foram conduzidos a seguir prescrições curriculares estabelecidas por especialistas externos, sua qualificação se reduziu a como aplicar conteúdos e sua avaliação foi feita por métricas que relacionavam o desempenho de estudantes à qualidade do/a professor/a. Marques e Bragança (2012, p. 103) analisam que o esforço foi para “um currículo voltado para as competências básicas como mecanismo de atingir maior ênfase na capacidade de continuar aprendendo, em detrimento do tradicional currículo enciclopédico”. Para eles, “essa nova visão de mundo, sendo introduzida na escola, revela o caráter de uma estratégia de ação política usada nos Estados com pressupostos neoliberais”.

Cabe, nesse ponto, trazer importante informação: em 2009, o Governo Federal criou a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – PONAFOR, estabelecendo um regime de colaboração entre a União, os estados e os municípios e instituindo os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. Locatelli e Diniz-Pereira (2019), fazem uma interessante análise dos Fóruns e esclarecem como foi a atuação de MG, onde teve duração de 6 anos, realizando apenas vinte e três reuniões neste período.

Afirmam também que o Fórum de MG não conseguiu elaborar o documento com o seu Planejamento Estratégico, uma das exigências da PONAFOR. Os Autores falam sobre uma atitude de individualização de MG em relação à formação docente, bem como uma certa resistência em relação à articulação das ações propostas pelo Governo Federal, obstaculizando o chamado regime de colaboração, tudo isto como uma consequência da submissão das políticas educacionais aos interesses do grupo político local, posto estava que o governo mineiro não era alinhado politicamente com o Governo Federal. Buscando seu próprio caminho, o governo mineiro aprovou Plano Decenal de Minas Gerais, no qual, a formação continuada de professores/as era uma meta importante. Nesse contexto, foi aprovada a Lei Delegada, criando a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, a MAGISTRA que, já na sua criação e localização institucional, suscita muitas reflexões. De acordo com Rodrigues (2014),

a consubstanciação de uma política pública em uma lei implica todo um processo de debate e negociação política, que envolve uma série de sujeitos e fóruns de debates formais e não formais. Colocada a agenda, a Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG) busca enfrentar o desafio da formação continuada dos docentes e demais servidores da rede de educação básica com a criação da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores (Magistra). Em seguida, discutimos as razões alegadas pelos gestores da SEE/MG para constituir a Escola de Formação.” (RODRIGUES, 2014, p. 29).

Ela ficou diretamente vinculada ao gabinete do Governador, atuando de maneira independente em relação à própria SEE/MG para oferecer cursos para professores/as e demais profissionais por meio de parcerias público-privadas, seja com o Governo Federal, com outros governos estaduais, municípios mas, principalmente, organizações privadas nacionais e internacionais. Uma das metas da MAGISTRA seria criar a Rede Mineira de Formadores, composta por universidades e instituições de Ensino Superior públicas e privadas, para um plano de ações colaborativas, mas este projeto não foi efetivado, pois não foi possível concretizar a formalização dos contratos com a instituições credenciadas (sic!) (RODRIGUES, 2014). Em 2014, último ano do período Aécio-Anastasia, a MAGISTRA deixou de ser vinculada ao Gabinete do Governador e se ligou à Subsecretaria de Educação Básica da SEE/MG (MINAS GERAIS, 2020, s/p).

Rodrigues (2014) nos fala sobre os impasses da implementação da MAGISTRA, dentre os quais, destaca uma grande distância entre o que foi planejado e o efetivamente implementado colocando, no centro de sua crítica, o insucesso na execução orçamentária, a estrutura física e tecnológica parcialmente instaladas, a dificuldade na oferta dos cursos prejudicada porque não foi possível criar a Rede Mineira de Formadores. No que se refere ao conteúdo da formação, esse Autor também destaca problemas pedagógicos para se aproximar a formação ao contexto da prática docente e acertar a oferta de conteúdo às demandas do público-alvo da formação.

Uma outra política importante do período Aécio-Anastasia, e que precisa ser evidenciada aqui, é a dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC). Antes, porém, é necessário registrar que, nas décadas de 1960/1970, as escolas públicas de MG tinham guias curriculares, com a especificação de conteúdos, objetivos, atividades de avaliação. Nos anos que se seguiram, não houve uma ação direta de definição de conteúdos curriculares, mas a adesão a políticas curriculares nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), ambas intervenções indiretas no planejamento curricular. Assim, os CBC não só inaugurariam um tempo de inovação para o sistema educacional de MG, como seriam a baliza por meio da qual, a formação de professores seria pensada a partir de então.

Parece, contudo, que as referências à reestruturação produtiva do capitalismo de terceira vi permanecem, (BRAGANÇA-JUNIOR, 2012). A implementação dos CBC se desenvolvia em MG, havia uma mobilização geral para sua implementação, especialmente, no âmbito das Superintendências Regionais de Ensino (SRE) mas, mesmo assim, antes de se ter algum resultado efetivo sobre superação de dificuldades educacionais, veio a discussão, em nível nacional, de um Currículo único para todo o sistema brasileiro de Educação Básica, o que culminou com o lançamento em 2017, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que passou a protagonizar o pensamento educacional brasileiro (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019). MG foi um dos primeiros estados a aderir ao projeto da BNCC e a elaborar o seu Currículo Referência para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, em 2019 (MINAS GERAIS, 2019) e o seu Currículo Referência para o Ensino Médio, em 2021 (MINAS GERAIS, 2021). Necessário contextualizar que a BNCC chegou em MG já no Governo Fernando Pimentel (2015-2018),

reproduzindo, de pronto, o movimento que se dava no âmbito federal: uma curva acentuada à direita, retrazendo o caminho do planejamento educacional para uma versão mais conservadora (FLORESTA e FERNANDES, 2022; GARCIA-REIS & CALLIAN, 2021).

Novamente, Pinto e Melo (2021, p. 7), analisam o contexto e o processo de implementação da BNCC em MG, ressaltando que “a presença de setores privados na formulação de políticas e educação, tem constituído, cada vez mais, conteúdos voltados a atender seus interesses econômicos que repercutem também sobre a formação de professores”.

No documento da BNCC, e o que dela deriva, no Currículo Referência de MG, há um conjunto rico de *imagens* que tem o potencial de remontar, inclusive, a história educacional do estado de MG, (re)traçando uma linguagem de significação que está aí desde sempre. Esta é uma arquitetura necessária de se fotografar: considerando os insistentes fatores econômicos e sociais de MG, as descontinuidades das políticas educacionais, a desigualdade escolar, a sentida desvalorização dos/as professores/as, a precariedade das escolas públicas. Recorrente foi a decisão da SEE/MG, no Governo Pimentel, de contratar o Instituto Reúna para “leitura crítica” do plano de currículo que tinha, como premissa, atender as definições da política curricular nacional”, mantendo a mesma lógica de transformação da educação pública em mercado educacional, e não inovando na sua prática de priorizar determinações externas, como mencionam Pinto e Melo (2021). No parecer, indicada a adesão do estado e dos municípios mineiros ao novo documento. A implementação do Currículo Referência de Minas Gerais, com base na BNCC, foi a elaboração de normativa específica para sua regulamentação, substituindo a Resolução nº 666/2005 referente ao Currículo Básico Comum (CBC), antes em vigor no estado.

O que se tem, hoje, em MG? A BNCC, protagonista do pensamento educacional e das ações da SEE/MG, está sendo implementada, processo esse, tomado de assalto pela crise na Educação em todo o mundo, provocada pela Pandemia da Covid-19, que obrigou o fechamento de todas as escolas por meses. Isto nos impede de qualquer conclusão, mesmo que parcial, sobre os impactos desta política curricular, neste momento. O atual Governo de Romeu Zema, embora surpreendido por estes fatos, de encontrar uma política curricular inovadora (em certo sentido) e uma crise educacional pelo fechamento das escolas e pelo

retorno incerto das aulas presenciais somente, em 2022, após três anos de mandato, não instituiu uma política curricular e de formação de professores/as própria é que inicia uma política para a formação de professores/as. Santos e Pereira (2022, p. 4) analisam que , a chegada do Zema ao poder como um mecanismo de privatização no governo impulsiona a abertura de outras formas de privatizar a educação, como a privatização exógena”

3. CONCLUSÃO

As políticas educacionais devem ser submetidas a pelo menos duas vias interpretativas: a) como política pública educacional no processo histórico do desenvolvimento da Educação; b) como um conjunto de enunciados estruturado para a produção de uma dada subjetividade, situando-a num campo específico da relação saber-poder e estruturante de um determinado modelo de currículo escolar e de um “tipo” profissional. O lugar de onde analisamos todo esse processo é o lugar das políticas educacionais públicas, altamente potentes para essa análise. De identidade peculiar, estão sendo levadas a termo para fazer da Educação, em todos os seus níveis, uma atividade do Estado organizada em nível local, em períodos de expressiva reforma do Estado Brasileiro e do estabelecimento de novos referenciais de sua formação, nomeando supostas crises e instituindo acordos institucionais com diferentes segmentos do campo educacional. É a leitura frontal sobre o processo de formação do Estado Moderno que tem iluminado nosso entendimento das políticas curriculares e a formação de professores/as em MG, o discurso educacional nelas presente, suas condições de emergência e transformação como uma ligação entre os acontecimentos, alguns similares, outros díspares. Aqui e confirma a definição de Popkewitz (1997), de que a política educacional se refere a padrões cognitivos e historicamente formadores do indivíduo produzindo uma identidade que é a própria administração social da individualidade, num contexto de redefinição do Estado, empiricamente definido através dos padrões e relações em transformações onde ocorre a regulação social. Cabe aqui nos reportarmos à nova ordem econômica e política, que reposicionou os países na geopolítica internacional (HARVEY, 1997; CHESNAIS, 1997), reestabeleceu o papel social da Educação (ENGUIITA, 1993) fundamentando-o na relação

custo-benefício de acordo com parâmetros de certificação e de credenciamento das instituições e dos indivíduos, para estes últimos, a *profissionalização*, ou seja, torná-los mais *profissionais*, regulamentar e disciplinar a administração do seu trabalho. Aqui nos referimos a uma releitura da clássica Teoria do Capital Humano, tomando por base a noção foucaultiana de sociedade neoliberal (FOUCAULT, 2008), onde as políticas públicas devem assimilar valores da meritocracia e seus mecanismos. Trata-se de uma lógica mercantil adaptada ao campo educacional que chegou ao Brasil na década de 1960, num contexto a baixa produtividade educacional (atendimento, evasão e repetência elevadas), e do entendimento de que era necessário investir em capital humano como força propulsora da economia. A dinâmica da competição, presente nesta Teoria retornou ao cerne das políticas públicas educacionais da década de 1990, com o movimento pelas referências curriculares nacionais, quando nos deparamos com o neotecnicismo, segundo o controle decisivo desloca-se do processo para a avaliação dos resultados quando se buscará garantir a eficiência e produtividade (SAVIANI, 2013) e se mantém em releituras e novas performances.

É possível entender como estas políticas provocam alterações de comportamentos dos profissionais que estão desempenhando funções simples, como dar aulas e aplicar provas, e que precisam seguir parâmetros de *novo* tipo. A mudança significativa de paradigma no campo da Educação, implica uma mudança individualizada, até mesmo sobre a forma como compreendem o trabalho educativo. Essas estratégias, na verdade, constituem uma resposta às questões emergentes da prática social e vem corresponder a demandas de organização e controle do trabalho, como prerrogativa para obter consentimento da classe trabalhadora aos princípios da *nova educação*, ou seja, conformar a força de trabalho e produzir um *novo* homem.

Nosso texto vem mostrar que as transformações que acontecem em MG, há pelo menos três décadas, tem sido tentativas de ajuste institucional do aparelho burocrático-administrativo do estado, adequando-o a novas relações entre a burocracia estatal e as demandas de uma conjuntura mais ampla. Obviamente, que isso não tem prescindido de embates entre interesses de classes dominantes que reivindicam um estado mais eficiente e menos “caro”, como foi defendido por vários dos governadores que aqui citamos, mas também níveis mais elevados de competitividade educacional, e os interesses das classes

menos favorecidas que clamam por resgatar dívidas sociais, embate esse que se dá numa insistente realidade desigual, onde a Educação Públicas é um grande senão e tem sido usada como elemento dos discursos políticos desde sempre.

Claro está que as políticas curriculares e de formação e professores em MG têm se constituído dentro do que Freitas (2018) chama de *reforma do alinhamento* à lógica empresarial justificando torná-la mais eficiente, mais eficaz, com assimilações rápidas e respostas eficazes. Dois aspectos se fazem escancarados no contexto de uma Educação que veio se consumando com setor de serviços, como já dizia Enguita (1993), ideário esse que se consolida no atual governo, são mantidas condições precárias de trabalho, a infraestrutura permanece deficiente e os/as professores/as são submetidos/as a uma formação fragmentada, reproduzindo tanto uma linguagem institucional, quanto epistemológica, posta numa retórica que possui uma *qualidade instrumental* que se manifesta nos conjuntos de relações específicas dos sistemas de percepções, avaliações das práticas e nos padrões produzidos.

Dos processos às estratégias, o que se vê em MG nestes trinta anos, é o uso de instrumentos e um discurso, à primeira vista, para justificar uma crise sistêmica na Educação e a necessidade de mudança, uma disputa discursiva em torno da política educacional, A par de termos indícios da ineficácia do sistema educacional de MG, considerando os estudos realizados sobre a perda de resultados escolares e de recursos financeiros, podemos concluir, as relações estruturais estabelecidas nos processos de gestão educacional em MG são práticas acumuladas, não unidimensionais e nem lineares, mas que mantém uma certa continuidade. Ao mesmo tempo, expressam diferentes níveis de movimentos e uma perspectiva histórica de causalidade, no conjunto das transformações e rupturas que ocorreram em nível nacional e internacional, revelando uma identidade produtora de uma *verdade progressista*. Ao reformular os projetos educacionais, modificar as formas de interagir de padrões institucionais, mediante processos de produção de um discurso instrumental de reprodução social, o governo mineiro tem se valido, historicamente, de critérios de confrontação com o passado e com o que parece estável e natural no presente. Não opera somente na substituição de padrões de ideias e de práticas organizadas, mas reconforma valores e interesses que transcendem à sua dimensão micro, referindo-se a determinadas

condições postas para a Educação. A justificativa as novas tendências da educação e as experiências internacionais, o uso de indicadores externos de produtividade, grandes investimentos na produção de diagnósticos coordenados por instituições ligadas tanto a pesquisas de opinião pública, quanto a pesquisas na área de avaliação educacional e auditorias são destaque, assim como contratos com empresas privadas, o que traz um tom de eficiência.

Evidencia-se, na realidade educacional mineira, a adoção de uma política educacional de governo, não uma política sustentável de estado, que não tenha descontinuidade com a alteração do cenário político do estado. No mesmo prisma, o que se conseguiu fazer, em alguns momentos, foi uma certificação em massa e criação de uma grande área de investimento para o setor privado. Havia o interesse numa redistribuição racionalizada do conhecimento e numa racionalização da gerência de pessoal que condiziam com a necessidade de maior controle sobre a capacitação, sobre mensuração de resultados para acelerar a investida econômica na relação custo-benefício sempre estiveram presentes e isso faz com que o discurso de valorização dos/as professores/as se torne contraditório, em relação aos princípios básicos estabelecidos que tratam da valorização do/a profissional da educação, como “agente do aprendizado”, expressão deixada por Walfrido Mares Guia Neto nos anos 1990.

Nesse ponto de concluir, cabem duas ressalvas: foi no Governo Itamar Franco (1999-2002) que proliferou o discurso mais contundente de críticas ao BM, aos financiamentos volumosos e às referências que não fossem da própria cultura educacional de MG (FLORESTA, 2000); e foi no Governo Fernando Pimentel (2015-2018) que se anunciou a necessidade de estabelecer políticas públicas que contemplassem os/as trabalhadores/as da educação de forma definitiva, resolver a precariedade do quadro funcional pelo pagamento do piso nacional do magistério, nomeação de aprovados/as em concursos e ampliação do número de profissionais com habilitação adequada, embora haja dúvidas sobre se ter conseguido realizar tais políticas. O que se desconfia é que as duas últimas gestões (Fernando Pimentel, 2015-2018 e Romeu Zema (2019-atual), num outro prisma, não renovaram as estratégias, marcadas pela ausência de uma política curricular e de formação de professores/as de identidade

próprias, sendo que a primeira esteve voltada para ações de regulamentação funcional no âmbito da SEE/MG.

As políticas curriculares, no nosso entender, ficaram submetidas ao que se propôs para o processo de trabalho, não se consolidando, em MG, um projeto de desenvolvimento curricular autônomo, mas embargado pelos objetivos dos acertos funcionais e administrativos. É interessante observar que não houve uma política curricular específica, mas uma intervenção no planejamento curricular pela formação dos/as professores, uma regulação do Currículo pela formação dos/as professores/as. As políticas curriculares e de formação de professores/as parecem trazer, no conjunto do desenvolvimento educacional de MG, um deslocamento na estratégia do planejamento, pois são carreadas por políticas de fora para dentro, como analisa Rodrigues (2014).

A própria BNCC foi uma mudança bem visível do Governo Brasileiro ao promover uma redefinição técnico burocrática do Currículo Nacional, depois de anos com ações indiretas de definição de parâmetros e diretrizes. O que se verifica, atualmente, é o retorno da ideia de uma gestão por resultados (CORAZZA, 2016; SAVIANI, 2016), em que os/as professores/as devem seguir prescrições altamente racionalizadoras da aprendizagem da BNCC, aplicar os conteúdos na forma como ela apresenta e se submeterem a treinamentos de “como aplicar o conteúdo e suas provas, que avaliam os alunos como também servem de métrica para dizer da qualidade do professor” (SANTOS e PEREIRA, 2022, p. 2). Imprime, com isso, uma relação saber-poder, do que é considerado o conhecimento legítimo de todas as coisas, da vida, do mundo, das pessoas, dos comportamentos ideais; de um discurso que explica as coisas como elas devem ser acreditadas, de uma vigilância e da correção dos pensamentos e das práticas, estratégias e tecnologias sociais que são base da *governabilidade* e da Biopolítica, essa que permite que se construam relações que formulam o grau de autonomia dos sujeitos, intervindo nas diversas dimensões da vida, refazendo mecanismos finais da vigilância, nem sempre exigindo a presença física daquele que vigia, pois a vigilância já estaria estruturada e interiorizada.

Para finalizar, desejamos destacar duas reflexões: os programas criados sofreram descontinuidades sistemáticas, denotando a eles o caráter de políticas de governos e não uma política de Estado, assim, a SEE/MG sempre que implementou algum programa de

formação de professores/as, se deparou com um volume muito grande de profissionais a serem formados/as, portanto, seus programas eram sempre de massa. Embora tenham sido, em todo o tempo, parte importante do discurso governamental, os/as professores/as, ao serem responsabilizados/as como “agentes do desenvolvimento e responsáveis pelo fracasso escolar, foram expostos a um dispositivo da Biopolítica que se desenvolveu em MG, muito mais do que personagens de suas próprias histórias profissionais.

REFERÊNCIAS

- Banco Mundial.* (1994). *Relatório de Avaliação do Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação Básica em Minas Gerais*. Belo Horizonte, MG: Relatório n° 12477-BR.
- CHESNAIS, F. (1996) *A mundialização do capital*. [2. ed.]. São Paulo: Xamã,
- Congresso Nacional. (1988) *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Congresso Nacional,
- Congresso Nacional. (1996). *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Brasília, DF: Congresso Nacional,
- Congresso Nacional. (2019). *Base Nacional Comum Curricular - Ensino Médio, Documento Final*. Brasília, DF: Congresso Nacional,
- Corazza, S. M. (2016). Base Nacional Comum Curricular: apontamentos crítico-clínicos e um trampolim. *Revista Educação*, 39(1). DOI:
- Crosso, C. & Magalhães, G. M. (2020). Privatização da educação na América Latina e no Caribe: tendências e riscos para os sistemas públicos de ensino. *Educação e Sociedade*, 37 (134). DOI:
- CUNHA, L. A. *Educação, Estado e Democracia no Brasil*. (2. ed.). São Paulo: Cortez.
- ENGUITA, M. F. *Trabalho, escola e ideologia – Marx e a crítica da educação*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
- FLORESTA, M. das G. S. & FERNANDES, N. R. (2022). A Arqueologia do saber, a produção da verdade e do governo da vida na BNCC. In SILVA, C. B. da & MELLO, R. G. *Educação e políticas Públicas – a escola como centro formador do sujeito social*. I(pp. 370-389). Rio de Janeiro: E-Publicar.
- FLORESTA, M. das G. S. Poder, conhecimento e Reforma Educacional – as relações presentes no Programa de Reforma da Educação em Minas Gerais nos anos 90. Tese de Doutorado, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, SP, Brasil.

- FLORESTA, M. das G. S.; VAZ DE MELLO, R. M. A. (2022) A História do Curso de Pedagogia e o Projeto Veredas: caminhos cruzados. In AZEVEDO, D.; BAQUIM, C. A. (Org.). *50 Anos do Curso de Pedagogia da UFV*. (pp. Xxxxxx). Viçosa: UFV.
- FOUCAULT, M. (2008) *O Nascimento da biopolítica – Curso dado no Collège de France (1978-1979)*. São Paulo: Martins Fontes.
- Freitas, L. C. de. (2018). A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. *Revista Expressão Popular*, 1(1). DOI:
- Garcia-Reis, A. R. & Callian, G. R. (2022). O estatuto do trabalho docente no currículo referência de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Educação*, 26. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782021260010>.
- Gatti, B. A. (2008). Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última década. *Revista Brasileira de Educação*, 13(37). DOI:
- GENTILINI, J. A. Modernização do Estado e racionalização administrativa do sistema estadual de ensino de Minas Gerais (1987-1989). Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil.
- GRECO, J. F. N. Dilemas e Perspectivas do Ensino de História nas Escolas Públicas Estaduais de Uberlândia, 1986-1994. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.
- GUEDES, E. G. S. O. Políticas públicas de formação de professores: de PROCAP, os passos e descompassos de uma experiência de formação continuada no município de Buritizeiro, Dissertação Mestrado, Universidade de Uberada, Uberada, MG, Brasil.
- Guia-Neto, W. S. dos. (1993). Educação e Desenvolvimento - conscientização, vontade política, participação. *Anais do I Congresso Brasileiro de Financiamento do Desenvolvimento*, São Paulo, 1-27.
- HARVEY, D. *Condição pós-moderna*. São Paulo: Loyola.
- Locatelli, C. & Diniz-Pereira, J. E. (2022). Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente: Crônica de uma Morte Anunciada. *Revista Educação e Sociedade*, 40, DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302019186542>.
- Marques, M. R. A. & Bragança-Junior, (DATA) A. A reforma curricular do Governo Aécio Neves: as disputas e aproximações no interior das escolas. *Ensino Em Re-Vista*, 19(1), DOI:
- Ministério da Educação. (2017). *Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil e Ensino Fundamental – Documento Final*, Brasília, DF: MEC.
- MIRANDA, G. V. de.; CAIAFA, U.; AMARAL, A. L. *Veredas – Curso Superior de Formação de Professores – Histórias e Estórias*. Brasília: Liber Livros.
- OLIVEIRA, D. M. de. A formação de professores a distância para a nova sociabilidade: análise do "Projeto Veredas" de Minas Gerais, Tese de Doutorado, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

- Pinto, S. N. dos S. & Melo, S. D. G. (2022). Mudanças nas políticas curriculares do Ensino Médio no Brasil: repercussões da BNCCEM no currículo mineiro, *Educação em Revista*, 37, DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469834196>.
- POPKEWTIZ, T. S. *Reforma – uma sociologia política – poder o conhecimento em educação*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- RODRIGUES, P. H. *Magistra – a Escola da Escola*, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil.
- Santos, L. A. O. & Pereira, M. S. F. Mapeamento das parcerias formativas de professores no Governo Zema: reflexões sobre a privatização exógena. *Anais dos Seminários Regionais a ANPAE*, DOI: <https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/atual/Comunicacao/>.
- Saviani, D. (2016). Educação Escolar, Currículo e Sociedade: o problema da Base Nacional Comum Curricular. *Revista de Educação*, 3(4), DOI:
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. (2018). *Série Histórica da Educação em Minas Gerais – 2008-2017*. Belo Horizonte, MG: SEE/MG.
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. (2019). *Currículo Referência de Minas Gerais – Educação Infantil, Ensino Fundamental*. Belo Horizonte, MG: SEE/MG.
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. (2021). *Currículo Referência de Minas Gerais – Ensino Médio*. Belo Horizonte, MG: SEE/MG.
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. (2022). *Edital de Credenciamento SEE N° 01/2022, de 03 de março de 2022*. Belo Horizonte, MG: SEE/MG.
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. (2022a). *Apresentação*. Belo Horizonte, MG: SEE/MG. DOI: <http://www.educacao.mg.gov.br/institucional/apresentacao>. Acesso em 1 de ago de 2022a.
- Silva-Junior, A. C., Emmendoerfer, M. L., Tavares, B. & Olavo, A. V. A. (2021). New organizational forms in the public sector: an analysis of government innovation laboratories from the perspective of Neo-Schumpeterian Theory. *Revista Navus*, 11(1), 1-13. DOI: <http://dx.doi.org/10.22279/navus.2021.v11.p01-13.1470>

O IMPACTO DAS PESSOAS TRABALHANDO SOBRE A INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS

Rafael Gonçalves de Andrade

Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais

rafaelgoncalvesandrade@yahoo.com.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A inadimplência bancária é um problema? Qual o impacto das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas? Este trabalho buscou apresentar evidências empíricas do impacto das Pessoas Ocupadas sobre a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas no Brasil entre 31 de abril de 2012 a 31 de abril de 2019 com 85 observações. Foram realizadas estimações de séries temporais através do Método do Mínimo Quadrado Ordinário baseado no estimador de *Newey e West* e no Método Generalizado dos Momentos. A fundamentação Teórico-Empírico foi realizada com base em livros, artigos, revistas e sites disponíveis sobre o assunto abordado conforme conota Vergara (1998), pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.

Objetivo

O objetivo da pesquisa é buscar uma solução ou soluções para reduzir o risco do crédito no Brasil e, além disso, abrir discussão para solucionar problemas psíquicos causados pela inadimplência bancária nas pessoas físicas.

Para alcançar o objetivo proposto, inicia-se o presente artigo explicando a Inadimplência no Brasil e a importância de Políticas Públicas sobre Educação Financeira. Em seguida, apresentam-se os dados com a metodologia da pesquisa. Por último, têm-se os resultados e a conclusão sobre a pesquisa.

Referencial Teórico

De acordo com o relatório de estabilidade financeira – Banco Central (2021), a circulação de novas cepas do coronavírus mais resistentes às vacinas, a retirada de estímulos que reduzem o impacto econômico da pandemia da Covid-19 e a persistência do desemprego são fatores de aumento de riscos de inadimplência e atividade.

Segundo Rodrigues (2012), uma política de crédito bem estruturada é essencial para uma situação saudável na carteira de crédito de cada instituição financeira e mais ainda para a economia como um todo.

A OCDE (2009), recomenda que a Educação Financeira, como todos os tipos de ensino, capacite os indivíduos para que eles estejam aptos a analisar diferentes opções (neste caso, financeiras) e a atuar de acordo com seus objetivos.

Metodologia

O presente estudo analisou a “hipótese do impacto das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas”. Para a análise empírica de fonte primária retirada do site do Banco Central do Brasil, foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários ou *Ordinary Least Square* (OLS) baseado no estimador de *Newey* e *West* que é consistente na presença de heterocedasticidade e autocorrelação. Também, foi aplicado o Método Generalizado dos Momentos (GMM). Além disso, foi realizada uma análise de correlação para verificar como as variáveis se relacionam. Constatou-se correlação negativa de aproximadamente 65% com a inadimplência na carteira de crédito. Isso mostra uma relação inversamente proporcional entre as Pessoas Ocupadas e a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas, devido a diferença de seus sinais.

Resultado Preliminares

Os resultados mostram o “impacto das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas”. Os coeficientes estimados apresentam significância estatística.

Em relação aos sinais dos coeficientes apurados, eles indicam que quando há uma queda nas Pessoas Ocupadas (P_OCUP), há um aumento na Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas (NPL_CART_CRED), no entanto, quando há um aumento nas Pessoas Ocupadas, há uma queda na Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas. Logo, são variáveis inversamente proporcionais devido a correlação ser negativa. Em relação ao sinal do coeficiente estimado Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), este apresentou o mesmo sinal que o Proxy (NPL_CART_CRED), sinalizando que são diretamente proporcionais. Isso demonstra um movimento de acompanhamento da inadimplência bancária das pessoas físicas com a inflação, ou seja, sugere-se que com o aumento da inflação, aumenta também a inadimplência na carteira de crédito das pessoas físicas e vice-versa.

Conclusão

Reforça-se a necessidade de discussão da inserção de Políticas Públicas sobre a Educação Financeira nas Instituições Financeiras (IFs) do setor público e do setor privado para as pessoas físicas que adquirem os instrumentos financeiros bancários como empréstimos e financiamentos com a finalidade de reduzir o risco do crédito e de solucionar problemas psíquicos causados pela inadimplência bancária.

Contribuição

A presente pesquisa contribui para que sejam estudadas e elaboradas Políticas Públicas utilizando o Planejamento Estratégico nas organizações financeiras públicas e privadas para inserir a Educação Financeira àqueles que necessitam adquirir os instrumentos financeiros bancários com a finalidade de reduzir a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas. Além disso, tais Políticas Públicas podem solucionar outros tipos de problemas que a inadimplência bancária das pessoas físicas possa num presente ou num futuro causar como os problemas psíquicos e com isso desenvolver um Brasil com pessoas mais saudáveis e com melhores números na estabilidade econômico-financeira.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021). *Relatório de Estabilidade Financeira* (Volume 20. Nº 2. Outubro). Recuperado de:

<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/202110/RELESTAB202110-refPub.pdf>

OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques (2009). *Projet d'éducation financière del' OCDE: contexte et mise en application*. Recuperado de:

<https://www.oecd.org/fr/daf/fin/education-financiere/projetdeducationfinancieredelocdecontexteetmiseenapplication.htm>

Rodrigues, Chrystian Marcelo (2012). *Análise de crédito e risco*. Curitiba: Inter Saberes. Recuperado de:

https://login.vitalsource.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fintegrada.minhabiblioteca.com.br%2F%23%2F&brand=integrada.minhabiblioteca.com.br

Vergara, Sylvia Constant (1998). *Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração*. 2ª ed. São Paulo: Atlas.

Palavras-chave: inadimplência; inflação; ocupação.

O IMPACTO DAS PESSOAS TRABALHANDO SOBRE A INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS

1. INTRODUÇÃO

Um dos problemas da estabilidade econômica é a forma como as famílias financiam suas decisões de consumo e de crédito. Para Martin (1997), pode-se chamar de inadimplência qualquer dívida que já ultrapassou seu vencimento, pois acaba-se demonstrando o atraso no recebimento, ou a falta de pagamento. A inadimplência representa uma situação de vulnerabilidade financeira para as famílias e para a economia, ameaçando a estabilidade econômico-financeira da localidade e do país.

Segundo Rodrigues (2012), o crédito é a ferramenta pela qual as empresas realizam suas vendas, com a confiança de que os clientes liquidem a dívida assumida. Contudo, ao darem crédito ao cliente para usufruir dos produtos e serviços com pagamento a posteriori, ficam sujeitos ao risco da inadimplência.

Uma política de crédito bem estruturada é essencial para uma situação saudável na carteira de crédito de cada Instituição Financeira (IF) e mais ainda para a economia como um todo. Analisar o método utilizado na concessão de crédito para pessoas físicas, levando em consideração todo e qualquer fator que afete tal liberação, sejam eles macroeconômicos, microeconômicos, risco sistêmico e sistemático, dentre outros, são ferramentas essenciais para o entendimento da análise, porém, a OCDE (2009) recomenda que a Educação Financeira, como todos os tipos de ensino, capacite os indivíduos para que eles estejam aptos a analisar diferentes opções (neste caso, financeiras) e a atuar de acordo com seus objetivos.

Usando estimações de séries temporais através do Método do Mínimo Quadrado Ordinário baseado no estimador de *Newey* e *West* e do Método Generalizado dos Momentos, o presente estudo analisou a “hipótese do efeito das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas”. Foi realizada, também, uma análise de correlação para verificar como as variáveis se relacionam. Constatou-se correlação negativa de aproximadamente 65% com a inadimplência na carteira de crédito. Além disso, foi verificada uma relação inversamente proporcional entre as Pessoas Ocupadas e a Inadimplência na Carteira de

Crédito das Pessoas Físicas, devido a diferença de seus sinais. No término do artigo, foi sugerido Políticas Públicas para solucionar problemas empresariais e psicológicos.

A fundamentação Teórico-Empírico foi realizada com base em livros, artigos, revistas e sites disponíveis sobre o assunto abordado conforme conota Vergara (1998), pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.

1.1- A Inadimplência no Brasil

Segundo Santos (2015), alguns fatores que têm contribuído para o aumento da inadimplência no Brasil nos últimos anos são: o descontrole no orçamento das famílias, o consumo desordenado que gera o endividamento, facilidades para a obtenção de crédito bancário e comercial, análise de risco de crédito incompatível com a situação financeira com os tomadores de crédito, que pode ocorrer por omissão intencional do tomador, má educação financeira dos tomadores de crédito que passaram a utilizar os créditos como complemento de sua renda, sem calcular juros, somente se preocupando com o valor da parcela que irão pagar.

Conforme Martin (1997), nota-se a crescente preocupação de cada cidadão com seu bem-estar e com a qualidade de vida, o que induz a comprar cada vez mais. Além disso, os diversos lançamentos de produtos cada vez melhores e o apelo das campanhas publicitárias, faz com que a sociedade torna-se altamente consumista e por isso mais sujeitas a dívidas de todos os tipos. Com o acesso as compras facilitadas é que se identifica o grande problema. As empresas não possuem sistemas eficientes de proteção de crédito e, também, os clientes não sabem administrar seu dinheiro, realizam compras de pequenos valores, que quando acumuladas podem passar do orçamento e como consequência pode gerar o descontrole de suas contas.

De acordo com o relatório de estabilidade financeira – Banco Central (2021), a classe “inadimplência e atividade” reúne fatores de risco à estabilidade financeira originados de aumento de risco de crédito (inadimplência) e/ou ao baixo nível de atividade econômica ou recessão com potenciais impactos no sistema financeiro continuam como os principais riscos à estabilidade financeira, mas perdem proeminência. São os riscos mais relevantes para os 38% dos respondentes, ante 45% em fevereiro de 2021. O BCB realiza pesquisa trimestral para identificar e acompanhar riscos à estabilidade financeira de acordo com a percepção das entidades reguladas do setor bancário. A amostra é formada por 55 IFs, que totalizavam 91,6% dos ativos do sistema bancário em junho de 2021. Desde a edição anterior do REF (Relatório de Estabilidade Financeira), foram realizados dois levantamentos, nos períodos de 3 a 11 de maio de 2021, ambos com taxa de resposta de 100%. A recuperação econômica e os números relativamente favoráveis de inadimplência contribuíram para moderar a preocupação com esse risco. Em particular, o aumento da cobertura vacinal e a redução dos casos associados à pandemia diminuíram a preocupação com os impactos da crise sanitária na atividade e na economia. No entanto, os respondentes acreditam que o cenário ainda é de cautela. A circulação de novas cepas do coronavírus mais resistentes às vacinas, a retirada de estímulos que reduzem o impacto econômico da pandemia da Covid-19 e a persistência do desemprego são fatores de aumento de riscos de inadimplência e atividade. As IFs (Instituições Financeiras) acreditam que a probabilidade de ocorrência desses riscos é médio-alta, com alto impacto no SFN (Sistema Financeiro Nacional).

1.2- A importância de Políticas Públicas sobre Educação Financeira

Para Worthington (2006), o conceito de Educação Financeira abrange a compreensão do contexto econômico e do modo pelo qual as decisões das famílias são afetadas pelas condições e pelas circunstâncias econômicas mais amplas.

Shagen e Lines (1996), consideram Educação Financeira como a habilidade de fazer julgamentos fundamentados e de tomar decisões conscientes em relação ao uso e à gestão do dinheiro.

Beal e Delpachtra (2003), argumentam que o cidadão educado financeiramente não deveria possuir apenas a habilidade de compreender conceitos-chave relacionados à gestão do dinheiro, de produtos e de serviços financeiros, mas deveria também possuir uma atitude voltada para a gestão eficiente e responsável dos recursos financeiros.

Fox, Bartholomae e Lee (2005), afirmam que Educação Financeira pode incluir qualquer programa relacionado a conhecimento, a atitudes e a comportamentos individuais direcionados a tópicos e a conceitos financeiros.

Lusardi e Mitchell (2010), argumentam que consumidores com maior nível de conhecimento financeiro têm maior capacidade de realizar orçamento pessoal, poupança e planejamento para o futuro confirmando a importância do tema educação financeira. Bernheim e Garrett (2003), chamam a atenção para o fato de que os potenciais efeitos de uma Política Pública voltada para a Educação Financeira são importantes.

Nesse sentido, o Governo Federal brasileiro instituiu, por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Com essa estratégia o governo esperava obter o desenvolvimento das capacidades individuais para uma utilização racional e mais produtiva dos recursos financeiros próprios dos cidadãos usuários dos serviços e produtos financeiros (MATTA, 2007; OLIVEIRA, 2012).

Educação Financeira seria, portanto, o processo pelo qual consumidores e investidores melhoram sua compreensão acerca de conceitos e de produtos financeiros, e, por intermédio de informações, de instruções e de conselhos, desenvolvem competências e confiança para ficarem mais atentos aos riscos e às oportunidades inerentes ao fato de lidarem com recursos financeiros. Tornam-se, portanto, aptos a fazerem escolhas consistentes, sabendo a que local devem se dirigir para buscar ajuda e quais ações devem tomar para melhorar seu bem-estar financeiro. Assim, o objetivo da educação financeira é tornar os consumidores capazes de gerenciar seus fluxos financeiros de modo racional e consciente durante suas vidas (MEIER; SPRENGER, 2012).

2. DADOS

Para Pires (2013), a estatística descritiva trata da organização, resumo e apresentação dos dados de forma que se possa extrair conhecimentos úteis sobre o problema que gerou os dados, sendo a apresentação dessas informações feitas por meio de gráficos e tabelas, quantificando o resultado dos estudos. Assim sendo, essas informações são derivadas de um conjunto de elementos que se pretende estudar conforme Tabela 01.

Tabela 01

Estatística Descritiva

	NPL_CART_CRED	P_OCUP	IPCA
Mean	4.121.882	91320.35	6.047.059
Median	4.030.000	91456.00	5.910.000
Maximum	5.510.000	93615.00	1.071.000
Minimum	3.250.000	88846.00	2.460.000
Std. Dev.	0.573595	1.170.114	2.222.028
Skewness	0.917993	-0.178280	0.306276
Kurtosis	3.204.896	2.139.621	2.307.896
Jarque-Bera Probability	1.208.708 0.002373	3.071.993 0.215241	3.025.386 0.220316
Sum	3.503.600	7762230.	5.140.000
Sum Sq. Dev.	2.763.690	1.15E+08	4.147.424
Observations	85	85	85

Fonte: Autoria Própria (2022).

Segundo Morettin (2006), uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo. Para Downing *et al.* (2005), séries temporais (ou séries históricas) são um conjunto de medidas de uma mesma grandeza, relativa a vários períodos consecutivos. Todos os dados tratados nesta pesquisa enquadram-se perfeitamente nestas definições e disso resulta da relevância da análise das séries temporais para o presente estudo.

Diante disso, foi analisado o “impacto das pessoas trabalhando sobre a inadimplência bancária das pessoas físicas” tomando como variável dependente a Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas (NPL_CART_CRED) e como variável independente as Pessoas Ocupadas (P_OCUP). Foi considerado como efeito da variável de controle o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Para tanto, foi realizada uma análise de dois modelos de estimação com a utilização de três séries de tempo conforme a Figura 01 abaixo, em termos

mensais, referentes ao período de 31 de abril de 2012 a 31 de abril de 2019 com 85 observações, obtidas através de dados primários no site do Banco Central do Brasil.

Figura 01

Código das Séries temporais do Banco Central do Brasil

21084 - NPL_CART_CRED: Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas
24379 - P_OCUP: Pessoas Ocupadas
13522 - IPCA: Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo

Fonte: Autoria Própria (2022).

Os dados das Séries temporais a partir de 2012 foi devido ao Proxy P_OCUP iniciar naquele ano. O término em 2019 foi devido ao início da pandemia.

São classificadas como Pessoas Ocupadas (P_OCUP), as pessoas que trabalham pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupa, treinamento, etc.) ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, ou ainda, as pessoas que tinham trabalho remunerado do qual estavam temporariamente afastadas na semana. Consideram-se como temporariamente afastadas, as pessoas que não trabalham pelo menos uma hora completa na semana de referência por motivo de: férias, folga, jornada de trabalho variável, licença maternidade, etc. Assim, também, foram consideradas as pessoas que, na data de referência, estavam por período inferior a quatro meses afastadas do trabalho em licença remunerada por motivo de doença ou acidente da própria pessoa ou outro tipo de licença remunerada, afastada do próprio empreendimento sem serem remunerada por instituto de previdência, em greve ou paralisação. Além disso, foram consideradas ocupadas as pessoas por motivos diferentes dos já citados, desde que tivessem continuado a receber pelo menos uma parte do pagamento e o período transcorrido do afastamento fosse inferior a quatro meses (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021).

São classificadas como Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas (NPL_CART_CRED), as pessoas físicas devedoras de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, desconto de duplicatas, desconto de cheques, financiamento, empréstimo, etc (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021).

3. METODOLOGIA

A análise de regressão linear é uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma variável, dita dependente, e uma ou mais variáveis, ditas independentes ou preditoras. O objetivo da análise de regressão é prever as mudanças na variável dependente como resposta a mudanças nas variáveis independentes por meio da regra estatística dos mínimos quadrados. A regressão múltipla também pode ser usada para comparar dois ou mais conjuntos de variáveis para avaliar seu poder preditivo, comparando assim dois ou mais modelos alternativos ou concorrentes. Esta técnica pode ser aplicada em duas classes de problemas de pesquisa: previsão e explicação (HAIR *et al.*, 2005).

Em relação a análise empírica das estimativas nos modelos da equação 01, contemporânea, e da equação 02, defasada, conforme Figura 02, foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários ou *Ordinary Least Square* (OLS) baseado no estimador de *Newey* e *West* que é consistente na presença de heterocedasticidade e autocorrelação.

Figura 02

Estimativas

$$\text{Equação 01: } \text{NPL_CART_CRED}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{P_OCUP}_t + \beta_2 \text{IPCA}_t + \varepsilon_t$$

$$\text{Equação 02: } \text{NPL_CART_CRED}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{P_OCUP}_{t-1} + \beta_2 \text{IPCA}_{t-1} + \varepsilon_t$$

Fonte: Autoria Própria (2022).

O t representa os períodos de tempo mensal; o NPL_CART_CRED representa a variável dependente; o P_OCUP representa a variável explicativa; o IPCA representa a variável de controle; β representa os coeficientes de regressão e ε são os termos de erros.

Além disso, foi aplicado o Método Generalizado dos Momentos (GMM). Segundo Hansen (1982), o GMM estima os parâmetros de um modelo aproximando ao máximo os momentos amostrais dos momentos populacionais.

Greene (2003), expõe ainda que o método GMM é uma forma de estimação mais geral que o método OLS, no sentido de que, em contraste as suposições usuais de OLS, o método GMM não faz suposições acerca de ausência de autocorrelação dos erros, ausência de

multicolinearidade ou ausência de heterocedasticidade. Um procedimento bastante comum no método de estimação por GMM é a adição de instrumentos. Usualmente, adicionam-se instrumentos quando um modelo é não identificado, ou seja, quando o número de parâmetros a serem estimados é menor que o número de condições de momentos (SILVA, 2012). As condições dos momentos estatísticos são representadas pela fórmula da seguinte Figura 03:

Figura 03

Fórmula da Integral dos momentos estatísticos

$$\mu_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \mu'_k \mu'_1{}^{n-k}$$

Fonte: Autoria Própria (2022).

Fora, também, realizado os testes de Estacionariedade, Normalidade (Jarque-Bera), Autocorrelação (LM), Heterocedasticidade (ARCH) e de especificação do modelo (Ramsey RESET-Test).

Antes da análise de regressão linear múltipla foi realizada uma análise de correlação para investigar como as variáveis relacionam-se. Verifica-se pela Tabela 02 que as Pessoas Ocupadas (P_OCUP) estão correlacionadas com aproximadamente 65,72% com a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas (NPL_CART_CRED).

Conforme se percebe, os sinais são invertidos. Isso acontece, pois essas variáveis andam em sentidos opostos, por isso é uma correlação negativa.

Tabela 02

Correlação entre as Variáveis

	NPL_CART_CRED	P_OCUP	IPCA
NPL_CART_CRED	1	-0.6572779031474099	0.1745468517857828
P_OCUP	-0.6572779031474099	1	0.06295963594391574
IPCA	0.1745468517857828	0.06295963594391574	1

No Gráfico 01, é possível verificar que essa correlação negativa é uma reta linear decrescente, pois à medida que aumenta a variável independente (P_OCUP), a variável dependente (NPL_CART_CRED) vai diminuindo.

Gráfico 01

Reta Linear negativa da correlação

Quando um coeficiente de correlação está próximo de zero indica que não há relação entre as duas variáveis, e quanto mais eles se aproximam de 1 ou -1, mais forte é a relação. Portanto, é considerada uma relação forte entre as variáveis.

Analisada a hipótese, foi verificado que aumentando as Pessoas Ocupadas diminui a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas, assim como diminuindo as Pessoas Ocupadas aumenta a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas. Isso devido a correlação ser negativa entre as variáveis. A correlação negativa sugere uma queda na Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas à medida que a reta linear decrescente avança para à direita sinalizando um aumento das Pessoas Ocupadas.

4. RESULTADOS

Foi realizada uma análise de dois modelos de estimação, um contemporâneo e o outro defasado, com a utilização de três Séries de tempo, em termos mensais, referentes ao período de 31 de abril de 2012 a 31 de abril de 2019 com 85 observações, obtidas através do site do Banco Central do Brasil. Os dados das séries temporais a partir de 2012 foi devida ao Proxy P_OCUP iniciar naquele ano. O término em 2019 foi devido ao início da pandemia.

Como pré-requisito para aplicar as estimativas em séries temporais foram realizados testes de estacionariedade, verificando a não existência de raízes unitárias por meio do *Augmented Dickey-Fuller (ADF)*, *Phillips-Perron (PP)* e de *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)*.

Conforme Seiler (2004), estacionariedade significa estabilidade das séries temporais ao longo do tempo. Gujarate (2000), afirma que a série é estacionária se a média e a variância forem constantes ao longo do tempo e o valor da covariância entre dois períodos depender apenas da distância ou defasagem entre dois períodos. Morettin (2006) complementa dizendo que uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela é estacionária, ou seja, ela se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo alguma forma de equilíbrio.

Diante dos testes feitos, conforme Tabela 03, pode-se concluir que as variáveis: Pessoas Ocupadas (P_OCUP), Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas

(NPL_CART_CRED) e o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) são séries estacionárias.

Para corroborar com os resultados das equações, foi utilizado testes para avaliar o comportamento dos resíduos como o teste de especificação e de correção quanto a presença de heterocedasticidade e autocorrelação, conforme Tabela 04.

O teste de erro *Ramsey Reset* avaliou a especificação do modelo de regressão linear, testando se as combinações lineares dos valores ajustados ajudam a explicar a variável de resposta. *Peters (2000)*, estudou o desempenho do teste *RESET* para os modelos de regressão linear e evidenciou que o teste é válido para qualquer modelo econométrico. Os modelos, contemporâneo e defasado, foram aprovados. Portanto, os resultados verificados no teste de *Ramsey*, indicam que ambos os modelos apresentam correta especificação. Por se tratar de dois modelos de estimação, não apresentaram endogeneidade.

Dando sequência, foi realizado o teste *Jarque Bera* para avaliar se os resíduos se comportam com distribuição normal. *Segundo Ferreira (2006)*, trata-se de um teste assintótico onde as hipóteses a serem testadas são: H_0 : o erro do modelo de regressão linear possui distribuição normal, contra H_1 : o erro do modelo de regressão linear possui distribuição não normal na família de Pearson. O teste verificou a normalidade da distribuição que se baseia nas estatísticas de assimetria e de curtose dos modelos. Isso significa que a amostra utilizada é uma boa amostra para os testes realizados nos dois modelos do presente trabalho.

Para verificar se os resíduos possuem variância constante ao longo do tempo utilizou-se o teste *Arch*. Segundo *Bollerslev (1986)*, o teste *Arch* é a especificação mais comumente usada para a variância condicional em trabalhos empíricos. Neste teste, é verificado se a variância condicional do termo de erro deve ser igual a uma constante. Esta condição define um erro homocedástico. Um modelo é heterocedástico quando a hipótese da homocedasticidade é violada. Logo, ambos os modelos, contemporâneo e defasado, são heterocedásticos.

O teste *LM* verifica a presença de autocorrelação serial nos resíduos. Ela é uma adimensional da associação linear entre duas variáveis aleatórias. A autocorrelação é perfeita

quando varia entre -1 e 1. Se a autocorrelação for maior que zero, diz-se que os erros estão positivamente autocorrelacionados, e se for menor que zero, há autocorrelação negativa (Hoffman e Vieira, 1987). Em ambas as estimações, a autocorrelação foi igual a zero, portanto não há autocorrelação, ou seja, as variáveis são independentes. Isso significa que uma variável não é capaz de influenciar a outra, tornando-se boas variáveis para a estimação.

Tabela 04

Diagnóstico do Resíduo do Erro

RESIDUAL DIAGNOSTIC TESTS - OLS		
	Eq(1)	Eq(2)
<i>Ramsey RESET</i>	1.2654	1.1506
<i>Prob.(Ramsey RESET)</i>	0.2094	0.2533
<i>LM Test</i>	381.92	298.93
<i>Prob. LM Test</i>	0	0
<i>ARCH</i>	425.03	559.08
<i>Prob. ARCH</i>	0	0
<i>Jarque-Bera</i>	3.3044	3.8100
<i>Prob. Jarque-Bera</i>	0.1916	0.1488

Fonte: Autoria Própria (2022).

Para finalizar, foi realizada a correção de erros robustos quando se identifica a presença de heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos. No caso do presente Artigo foi constatada apenas a presença de heterocedasticidade, pois a autocorrelação foi zero. Realizando as verificações em ambos os modelos de estimação do presente trabalho, foi inserida a matriz *Newey-West* para a correção da variância. O estimador trata a heterocedasticidade e a autocorrelação nos modelos de estimação, conforme foi apresentado, a fim de corrigir os efeitos da correlação dos termos de erro nas regressões aplicadas nas Séries temporais como pode-se verificar na Tabela 05 abaixo.

O objetivo principal da utilização da *OLS* foi analisar os sinais dos coeficientes. Por serem heterocedástico e não possuírem autocorrelação os resultados mais consistentes podem ser observados nas estimações realizadas por meio do método *Newey-West*.

A inclusão do termo defasado Y_{it-1} implica em geral que o regressor não é estritamente exógeno, uma vez que a variável defasada é, em geral, correlacionada com o termo de erro ε_{it} , originando o chamado viés de painel dinâmico, conforme argumentado em Nickell (1981), inviabilizando a estimação por OLS e justificando o uso de estimadores GMM.

Com o objetivo de analisar o impacto da hipótese, todos os coeficientes estimados apresentam significância estatística. É relevante notar que a maioria possui a mesma significância estatística nos três métodos, sejam eles no MQO, HAC e/ou GMM, tal como discutido por Kitamura e Stutzer (1997), para estimar e fazer inferência sobre parâmetros, busca-se comparar os resultados empíricos com os advindos quando o método GMM padrão é empregado. Diante da conotação de Kitamura e Stutzer (1997), foi observado que a variável Pessoas Ocupadas (P_OCUP) possui significância estatística de 1% nos três métodos. Sua variável defasada [P_OCUP(-1)], também, possui significância estatística de 1% nos três métodos. O Índice de Preço ao Consumidos Amplo (IPCA) possui significância estatística de 5% no MQO e no HAC, no entanto, no GMM possui 1% de significância estatística. Sua variável defasada [IPCA(-1)], também, possui significância estatística de 5% no MQO e no HAC, e 1% de significância estatística no GMM. Porquanto, é possível, também, verificar a proximidade e semelhança dos resultados de algumas variáveis quando comparadas com o método GMM. Isso quer dizer que são estimações confiáveis. Logo, sugere-se ser uma hipótese não-viesada e verossímil.

Em relação aos sinais dos coeficientes apurados, os resultados indicam que quando há uma queda das Pessoas Ocupadas (P_OCUP), há um aumento da Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas (NPL_CART_CRED), no entanto, quando há um aumento das Pessoas Ocupadas, há uma queda da Inadimplência da Carteira de Crédito das Pessoas Físicas. Portanto, são variáveis inversamente proporcionais devido a correlação entre elas ser negativa. O mesmo acontece com o sinal do Proxy P_OCUP(-1), defasado. Isso significa que quando as pessoas estão ocupadas no sentido de estarem trabalhando há uma redução da inadimplência bancária. Pode ser pelo motivo de conseguirem honrar com suas obrigações financeiras devido serem remuneradas. O contrário acontece devido essas pessoas terem seu poder financeiro reduzido pela falta de ocupação, ou seja, a falta de trabalho. Sugere-se Políticas Públicas no sentido de criar empregos para aumentar a empregabilidade das pessoas físicas através do trabalho para as pessoas poderem pagar suas dívidas obtidas pelos instrumentos financeiros dos Bancos.

O sinal do coeficiente estimado Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), apresentou o mesmo sinal que o Proxy (NPL_CART_CRED), Inadimplência na Carteira de

Crédito das Pessoas Físicas, sinalizando que são diretamente proporcionais. Isso demonstra um movimento de acompanhamento da inadimplência bancária das pessoas físicas com a inflação, ou seja, quando a inflação aumenta ou reduz há o mesmo acompanhamento da inadimplência bancária. Isso explica o motivo das pessoas terem dificuldade no pagamento do crédito, devido o aumento dos juros bancários para conter a inflação e para conter o consumo com a finalidade de desacelerar a alta da inflação. Este é um dos motivos da relevância de uma boa Política Monetária no Brasil. Sugere-se a criação de Educação Financeira bancária, Políticas Públicas de redução de tributos bancários e Políticas Públicas de expansão da economia em caso de choques externos e internos para amenizar o crescimento da inadimplência bancária.

Tabela 05

Resultado dos Modelos da Equação

Variável Dependente: (NPL_CART_CRED) Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas						
Método	MQO		Newey-West		GMM	
Regressores	Equação 01	Equação 02	Equação 01	Equação 02	Equação 01	Equação 02
C	33.8179*** (3.5705)	33.0240*** (3.5345)	33.8179*** (7.9078)	33.0240*** (7.8819)	21.8397*** (3.4585)	21.3281*** (3.2649)
P_OCUP	-0.0003*** (9.9222)		-0.0003*** (9.5444)		-0.0002*** -37.888	
P_OCUP(-1)		-0.0003*** (3.8888)		-0.0003*** (8.5222)		-0.0001*** (3.5777)
IPCA	0.0659** (0.0206)		0.0659** (0.0259)		0.0669** (0.0087)	
IPCA(-1)		0.0628** (0.0201)		0.0628** (0.0258)		0.0759** (0.0093)
R2	0.4788	0.4800			0.5109	0.5133
Adjusted R2	0.4661	0.4672			0.4975	0.4999
F-statistic	37.6694	37.3932				
Prob(F-statistic)	0	0				
Jarque-bera	3.3044	3.8100				
Prob. (Jarque-bera)	0.1996	0.1488				
Ramsey RESET	1.2654	1.1506				
Prob (Ramsey RESET)	0.2094	0.2533				
Heteroskedasticity ARCH	425.03	559.08				
Prob (Heteroskedasticity)	0	0				
Breusch-Godfrey LM test						
Prob (Breusch-Godfrey LM)						
Durbin-Watson					0.1317	0.1406
Rank					28	28
J-statistic					15.5809	15.4872
Prob(J-statistic)					0.9267	0.9292
Número de observações	85	84	106	106	76	76

Notas: Níveis de significância marginal: ***Denota 0,01 **Denota 0,05 *Denota 0,1 Os erros padrão encontram-se entre parênteses

Fonte: Autoria Própria (2022).

5. CONCLUSÃO

Este trabalho buscou evidências empíricas sobre o impacto das Pessoas Ocupadas sobre a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas utilizando-se de dados

primários agregados do Banco Central do Brasil no período de 31 de abril de 2012 a 31 de abril de 2019. Foram encontradas evidências de que as pessoas que trabalham direta ou indiretamente contribuindo com a economia impactam na inadimplência bancária das pessoas físicas. Foi possível constatar que essa relação é inversamente proporcional, pois seus sinais são opostos. Por outro lado, foi possível observar que a inadimplência bancária das pessoas físicas acompanha os movimentos da inflação devido seus sinais serem semelhantes indicando que são diretamente proporcionais.

Diante desse contexto, sugere-se a elaboração de Políticas Públicas nas organizações financeiras públicas e privadas para desenvolver a Educação Financeira àqueles que necessitam adquirir os instrumentos financeiros bancários com a finalidade de reduzir a Inadimplência na Carteira de Crédito das Pessoas Físicas. Além disso, tais Políticas Públicas podem solucionar outros tipos de problemas que a inadimplência bancária possa num presente ou num futuro causar como os problemas psíquicos nas pessoas. Torna-se relevante debruçar sobre o tema usando ferramentas de pesquisa e de tomada de decisão como o Método Delphi e outras tecnologias para encontrar um consenso entre os especialistas com a finalidade de construir um Planejamento Estratégico que insira tal conhecimento financeiro aos clientes que utilizam tais instrumentos financeiros dos bancos e seja requisito para a aquisição do crédito bancário, pois a economia brasileira é sensível aos choques externos e internos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Central do Brasil (2022). *Séries Temporais*. Recuperado de:

<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>

Banco Central do Brasil (2021). *Relatório de Estabilidade Financeira* (Volume 20. Nº 2. Outubro). Recuperado de:

<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/202110/RELESTAB202110-refPub.pdf>

Beal, D. J., & Delpachitra, S. B. (2003). *Financial literacy among Australian university students*. *Economic Paper*, v.22, n.1, p. 65-78. Recuperado de:

https://econpapers.repec.org/article/blaeconpa/v_3a22_3ay_3a2003_3ai_3a1_3ap_3a65-78.htm

Bernheim, B. D.; Garrett, D. M. (2003). *The effects of financial education in the workplace: evidence from a survey of households*. Journal of Public Economics, v.87. Recuperado de: https://econpapers.repec.org/article/eeepubeco/v_3a87_3ay_3a2003_3ai_3a7-8_3ap_3a1487-1519.htm

Bollerslev, T. (1986). *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*. Journal of Econometrics, 31, 307-327. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304407686900631>

Downing, S. (2005). *The social construction of entrepreneurship: Narrative and dramatic processes in the coproduction of organizations and identities*. Recuperado de: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2005.00076.x>

Ferreira, Marcelo Rodrigo Portela (2006). *Análise da sensibilidade dos testes de normalidade de Jarque-Bera e Lilliefors em modelos de regressão linear* (pp.89-98). São Paulo: Rev. Mat. Estat..

Fox, J., Bartholomae, S. & Lee, J. (2005). *Building the case for financial education*. The Journal of Consumer Affairs. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/23860132>

Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis*. 5ª Edição. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Gujarati, D. N (2000). *Econometria Básica*. São Paulo: Pearson Makron Books.

Hair Jr, J. F, Anderson, R. E, Tatham, R. L & Black, W. C. (2005). *Análise Multivariada de Dados* (5 Ed.). Porto Alegre: Bookman.

Hansen, L. P. (1982). *Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators* (Econometrica, 50, 1029-1054). Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/1912775>

Hoffman, R. & Vieira, S. *Uma introdução à Econometria*. (2ª Ed.). (1987). São Paulo.

Kitamura, Yuichi and Stutzer, Michael (1997). *Na Information-Theoretic Alternative to Generalized Method of Moments Estimation*. Econometrica (v. 65, 4, 861-874). Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/2171942>

Lusardi, A & Mitchell, O. *Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy (2010)*. Journal of Consumer Affairs (v. 44, n. 2, p. 358--380). Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/23859796>

Martin, Célio Luiz Muller (1997). *Recuperação de Créditos: estratégias e soluções para a inadimplência*. São Paulo: Érica.

Matta, R. O. B. (2007). *Oferta e demanda de informação financeira pessoal: o Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil e os universitários do Distrito Federal*. Dissertação (Pós-Graduação em Ciência da Informação). Universidade de Brasília, Brasília.

- Meier, S.; Sprenger, C. D. (2012). *Discounting financial literacy: Time preferences and participation in financial education programs*. Journal of Economic Behavior & Organization, Article in Press. Recuperado de: <https://ideas.repec.org/a/eee/jeborg/v95y2013icp159-174.html>
- Morettin, P. A. & TOLOI, C. M. D. C. (2006). *Modelos Para Previsão de séries Temporais*. 2ª. ed. São Paulo: Blucher.
- Nickell, S. (1981). *Biases in dynamic models with fixed effects*. Econometria, 49(6), 1417-1426 (10 pages). Published By: The Econometric Society. Recuperado de: <https://www.istor.org/stable/1911408?origin=crossref>
- OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques (2009). *Projet d'éducation financière de l' OCDE: contexte et mise en application*. Recuperado de: <https://www.oecd.org/fr/daf/fin/education-financiere/projetdeducationfinancieredelocdecontexteetmiseenapplication.htm>
- Oliveira, M. V. S. S. *A Corrente do bem da educação financeira: o cidadão está aprendendo o que o Banco Central está ensinando?*(2012). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 36, Rio de Janeiro, RJ, 2012. Anais. Rio de Janeiro: ANPAD.
- Peters, S. (2000). *On the use of the reset test in microeconomic models*. Applied Economics Letters, Taylor & Francis (Citado na página 13. v. 7, n. 6, p. 361–365). Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/135048500351285>
- Pires, J. F. (2013). *Estatística aplicada ao serviço social*. Universidade Federal da Paraíba. Recuperado de: http://www.de.ufpb.br/~juliana/Estatistica%20aplicada%20ao%20servico%20social/Aula_de_scritiva.pdf
- Rodrigues, Chrystian Marcelo (2012). *Análise de crédito e risco*. Curitiba: Inter Saberes. Recuperado de: https://login.vitalsource.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fintegrada.minhabiblioteca.com.br%2F%23%2F&brand=integrada.minhabiblioteca.com.br
- Santos, Jose O. dos. (2015). *Análise de crédito: empresas, pessoas físicas, varejo, agronegócio e pecuária* (6. Ed). São Paulo: Atlas. Recuperado de: https://login.vitalsource.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fintegrada.minhabiblioteca.com.br%2F%23%2F&brand=integrada.minhabiblioteca.com.br
- Schagen, S.; Lines, A. (1996). *Financial Literacy in adult life: a report to the Natwest Group Charitable Trust*. Slough, Berkshire: National Foundation for Educational Research. Recuperado de: [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2264866](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2264866)
- Seiler, M. J. (2004). *Performing financial studies: a methodological cookbook*. Ed. Prentice Hall, ISBN 0-13-047981-0.

Serviço de Proteção ao Crédito (2017). *Indicadores econômicos SPC Brasil e CNDL*.

Recuperado de: [file:///C:/Users/Rafael/Downloads/An%C3%A1lise-PF maio 2017.pdf](file:///C:/Users/Rafael/Downloads/An%C3%A1lise-PF_maior_2017.pdf)

Silva, A. E. , Neto (2012). *Comparação de Métodos de Estimação de Modelos de Apreçamento de Ativos*. Dissertação de Mestrado, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/publico/DissertacaoAnibalESNeto.pdf>

Silva, José Pereira da (1998). *Gestão e Análise de Risco de Crédito*. 2 ed. São Paulo: Atlas.

Worthington, A.C. (2006). *Predicting financial literacy in Australia*. *Financial Services Review*, v.15, p.58--79. Recuperado de:

<https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1124&context=ommpapers>

Vergara, Sylvia Constant (1998). *Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração*. 2ª ed. São Paulo: Atlas.

O CASO *IN LOCO*: UMA EXPERIÊNCIA DE INOVAÇÃO EM SALA DE AULA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Esdras Matheus Matias

Universidade Federal da Paraíba
esdrasmatheus@yahoo.com.br

Flávia Consoni

Universidade Estadual de Campinas
flavia.consoni@gmail.com

Maria Valéria Pereira de Araújo

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
valeriaaraujoufrn@gmail.com

Camila Chianca de Albuquerque

Universidade Federal da Paraíba
camila.chianca@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

As metodologias ativas retiram do professor o papel de centro do conhecimento e *expert* sobre o assunto. As metodologias ativas configuram-se como processos inovativos, não convencionais em ensino e aprendizagem e possibilitam outros modelos de condução de uma sala de aula. Nossa diretriz do problema estava baseada em: é possível construir um caso *in loco* original com participação dos discentes? Esse artigo trata da experiência de planejamento, aplicação e acompanhamento da metodologia ativa de construção de um caso de ensino para uma disciplina do curso superior de Turismo de uma Universidade Pública do Nordeste

Objetivo (s) (até 100 palavras):

Esse artigo tem três objetivos: o primeiro é apresentar e discutir uma metodologia ativa utilizada um pouco antes do período pandêmico da Covid-19; segundo: apresentar uma experiência no planejamento e na aplicação do método da construção de um caso de ensino; por fim, propor ações ativas de aprendizagem aos professores do ensino superior, visando ao

melhoramento da educação diante dos desafios impostos pela pandemia e novas tecnologias, além de contribuir para o atendimento do ODS 4.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

Os casos de ensino, o método de caso ou o caso problema é uma metodologia de ensino que descreve um problema real enfrentado por uma pessoa e/ou mais pessoas na organização, geralmente apresentado do ponto de vista do tomador de decisão. Para elaborar um caso, é necessário recriar uma situação em que o protagonista está em uma situação de decisão (Afsouran *et al.* 2018).

O caso de ensino, método do caso ou caso problema é uma metodologia ativa de ensino na qual um problema verossímil ou fictício envolve questões organizacionais e representações da realidade, que requerem uma tomada de decisão e protagonizam o leitor como participante da situação (Ellet, 2008; Araújo, Rejowski & Leal, 2012). O método do caso possibilita ao aluno o desenvolvimento de competências a partir da análise e da discussão do caso, subsidiando o processo de tomada de decisão e permitindo aos alunos se arrisarem dentro de um ambiente de risco controlado, além de trocar a habilidade de memorização, exigida em modelos expositivos tradicionais, pela habilidade de fazer inferências e tomar decisões (Ellet, 2008; Alberton & Silva, 2018).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

A pesquisa foi inerentemente de cunho qualitativo e dividiu-se em três momentos. Primeiro trabalhou-se tanto com observação direta participante *in loco*, quanto com a imersão na localidade objeto de estudo. Segundo, com observação direta participante em sala de aula durante sete semanas com 14 alunos matriculados. E por fim, no terceiro momento, realizou-se uma entrevista em grupo. Tanto as observações sistemáticas quanto a entrevista em grupo seguiram as diretrizes de Yin (2016). Foi realizada uma pesquisa qualitativa com observação sistemática e uma entrevista em grupo com alunos que participaram dessa experiência por meio de uma seleção intencional. O caso desenvolvido *in loco*, por imersão de dois dias em um município litorâneo do norte do Estado do Rio Grande do Norte, ocorreu no ano de 2019, antes dos efeitos pandêmicos da Covid-19.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

Como principais resultados obtidos, destacam-se: incentivo e desafio de lidar com um novo formato de disciplina; valorização do trabalho *in loco*; estímulo na identificação de problemas e patologias de gestão de um empreendimento local de pequeno porte; valorização do trabalho em equipe; aguçamento da capacidade de tomada de decisões nos alunos e, por fim, desenvolvimento de competência de escrita de um caso de ensino por meio do envolvimento dos discentes.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

O professor que ministra uma disciplina tem a percepção do comprometimento dos alunos a partir do que ele oferece. A metodologia ativa não é uma *via crucis*, mas foge do método tradicional de meramente transmitir informações para serem absorvidas com pouco questionamento, ou pior: nenhuma reflexão. Por fim, avaliamos como uma experiência gratificante e frutífera, mas que requer um esforço, dedicação e um planejamento minucioso das atividades, domínio da ferramenta, liderança que gere segurança e confiança no alunado.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Certamente as maiores contribuições atingem os três atores do processo: professor, alunos e monitor. A imersão numa atividade extraclasse e a vivência *in loco* assume um caráter integrativo, valorando o esforço conjunto no processo de aprendizagem. A experiência projetada para outros cursos de graduação, sejam de Turismo ou não, instituições de ensino e docentes a possibilidade de propor, planejar e coordenar uma atividade que extravasa os muros e o tablado da sala de aula, possibilitando novos desafios, experiências e aprendizado real para os discentes.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

- Afsouran, N. R. et al. (2018). Case-method teaching: advantages and disadvantages in organizational training. *Journal Of Management Development*. (pp. 711-720). DOI: <https://doi.org/10.1108/JMD-10-2017-0324>
- Alberton, A. & Silva, A. B. (2018). Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. *Revista de Administração Contemporânea*, 22(5), 745-761. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018180212>

Araújo, M.V.P de, Rejowski, M, & Leal, S.R. (2012). Uso de casos para ensino em turismo: estratégia de ensino-aprendizagem para a formação superior no Brasil. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*. São Paulo 6(1). p.109-126. Jan/abr.

DOI: <https://doi.org/10.7784/rbtur.v6i1.459>

Ellet, William. (2008). *Manual do estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva*. Porto Alegre: Bookman.

Yin, R. K. (2016). *Pesquisa qualitativa do início ao fim*. Porto Alegre: Penso.

Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Metodologia ativa; Caso de Ensino; Ensino Superior; Ensino/Aprendizagem

O CASO *IN LOCO*: UMA EXPERIÊNCIA DE INOVAÇÃO EM SALA DE AULA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

1. INTRODUÇÃO

Certamente, esse não é o primeiro nem será o último estudo que tratará dos desafios da educação superior. A Educação terá sempre palco, voz, enquadramento e luz, parafraseando elementos do cinema e do teatro. A educação (que faz parte de projetos, planos de governo, programas macro e micro, iniciativas e pesquisas mundo afora) nunca será coadjuvante quando pensarmos em desenvolvimento sustentável. Não é à toa que a educação é parte integrante de um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): educação de qualidade, promovendo oportunidades de forma equitativa.

A educação perpassa governos, épocas e modelos, sofrendo mutações próprias da sociedade, por vezes sofrendo por descontinuidades e escassez de investimentos ou interesse público e/ou privado, mas se renova para atender a dinâmica fluida da aprendizagem. Também é mister evidenciar que a educação, nesse caso de estudo no âmbito do ensino superior, precisa dos pentáculos inter, multi e transdisciplinares para falar a esse novo público, soterrado de informações e estímulos, porém com capacidade pueril de interpretação e análise.

O desejo e interesse do docente na aplicação do método do caso, caso de ensino ou caso problema, surgiu como possibilidade de usá-lo como um formato diferenciado, participativo e analítico, no componente curricular intitulado Gestão de Meios de Hospedagem, no curso de graduação em Turismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Pública do Nordeste brasileiro. O objetivo inicial era estimular os discentes a enxergarem a disciplina por outra perspectiva, realizando um laboratório com eles e desafiando-os na construção de um caso de ensino específico para uma hospedagem de pequeno porte por meio de uma imersão de dois dias.

Esse artigo tem três objetivos: o primeiro é apresentar e discutir a metodologia ativa que foi utilizada um pouco antes do período pandêmico da Covid-19; segundo: apresentar uma experiência no planejamento e na aplicação do método da construção de um caso de ensino; e, por fim, propor ações ativas de aprendizagem aos professores do ensino superior, visando ao melhoramento da educação diante dos desafios impostos pela pandemia e das novas

tecnologias, além de contribuir para o atendimento do ODS 4: Educação de Qualidade (objetivo 4), promovendo oportunidades de forma equitativa, assim como esteve presente nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), (objetivo 2), Educação Básica de Qualidade para Todos.

O artigo divide-se em três seções: A primeira traz uma discussão teórica sobre o caso como metodologia ativa. Na segunda parte destaca-se o método do caso aplicado numa turma de graduação presencial em uma Instituição de Ensino Superior Pública do Nordeste brasileiro, no ano de 2019, um pouco antes do início da pandemia da Covid-19. Na terceira parte são apresentados os resultados provindos de uma entrevista em profundidade realizada com os alunos que participaram da construção do caso de ensino. Por fim, pretende-se propor ações de aprendizagem que visem a um substancial aperfeiçoamento do ensino/aprendizagem baseado nas experiências relatadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A construção do caso de ensino como uma metodologia ativa

O caso de ensino, método do caso ou caso problema é uma metodologia ativa de ensino na qual um problema verossímil ou fictício envolve questões organizacionais e representações da realidade, que requerem uma tomada de decisão e protagonizam o leitor como participante da situação (Ellet, 2008; Araújo, Rejowski & Leal, 2012). O método do caso tem mais de 100 anos de aplicação e surgiu na Harvard Business School (Estados Unidos) em cursos de Direito (Roesch, 2007). Ao longo das décadas, ganhou adeptos mundo afora, sendo aplicado em diversas áreas e cursos.

Depois de os casos para ensino serem aplicados nas áreas do Direito e da Administração, outras áreas do conhecimento perceberam seus benefícios e também começaram a aderir ao referido método (Trejo-Pech; White, 2017). Além da Universidade de Harvard, o método do caso para ensino passou a ser explorado por outras instituições, como Universidade de Western Ontário, do Canadá, a École des Hautes Études Commerciales (HEC Montreal), entre outras (Afsouran *et al.*, 2018).

Para Roesch (2007), o caso não busca apenas construir histórias, mas desenvolver habilidades nos discentes, como tomadas de decisão, resolução de problemas e análises macro e micro da situação-conflito, além de que “ casos para ensino são também utilizados para complementar aulas expositivas” Roesch (2007, p.216). Para Alberton & Silva (2018), o

principal objetivo educacional do caso de ensino é o desenvolvimento de competências, que possam corroborar a aplicação dos conhecimentos da disciplina, capacidade de associação entre teoria e práxis, desenvolvimento de um pensamento sistêmico, bem como vivenciar uma situação-problema na vida profissional ou em alguma organização.

Os casos de ensino, o método de caso ou o caso problema é uma metodologia de ensino que descreve um problema real enfrentado por uma pessoa e/ou mais pessoas na organização, geralmente apresentado do ponto de vista do tomador de decisão. Para elaborar um caso, é necessário recriar uma situação em que o protagonista está em uma situação de decisão (Afsouran *et al.* 2018).

O método de utilização ou construção do caso visa promover uma microrrepresentação de uma realidade e trazer os discentes para um ambiente de debate, análise e tomada de decisões, antevendo obstáculos e situações-problemas com as quais eles precisarão lidar na vida profissional.

O papel ativo do docente, na definição de calendários, avaliações, cobranças por conteúdo e uma posição superior em relação ao aluno, aprofunda o abismo que já existe na sala de aula pela própria relação de poder. Esse estreitamento e essa aproximação só são possíveis mediante o que Tardiff & Lessard (2007) expõem, sobre quebrantar o muro que impede o professor de conhecer seu aluno e proporcionar uma aproximação discente-docente. Como afirma (Lowman, 2004), o desempenho do estudante vai além da sua capacidade individual, refletindo também no indissociável papel do professor, da estrutura organizacional e do ambiente. O aluno nunca será gestor de sua aprendizagem sem a atuação de um tutor, preceptor ou professor-autor, que estipula diretrizes, orienta, estimula e acompanha.

Nesta conjuntura, o professor tem sido cada vez mais cobrado, no que diz respeito a requisitos curriculares e didáticos, tendo em vista a necessidade de metodologias que contemplem a aprendizagem como um ponto de destaque no processo da educação, necessitando do uso de diversos recursos educacionais para tal feito (Silva, 2019). Embora, por vezes, sua formação basilar não contemple aspectos de didática e ensino, principalmente quando se abordam cursos de bacharelado em ensino superior.

Para Silva (2021), na área de Ciências Sociais Aplicadas, há a necessidade de uma formação mais alinhada às mudanças e complexidade do mundo do trabalho e da sociedade,

uma vez que os profissionais dessa área do conhecimento – como turismólogos, administradores, advogados, contadores e economistas – vivenciam situações profissionais em que a aplicação da teoria articulada com a *práxis* pode ampliar ainda mais a sua empregabilidade, como também as suas competências profissionais.

As diversas abordagens das metodologias ativas de aprendizagem, como os casos de ensino e aprendizagem, auxiliam, assim, no desenvolvimento de competências educacionais e profissionais, tornando a realidade cada vez mais presente nas instituições de ensino, proporcionando aprendizado real e constante.

Na área do Turismo, o uso do método do caso impulsiona o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a prática profissional, a partir da ligação entre a sala de aula e o ambiente profissional possibilitada pelos cenários expostos nos casos de ensinamentos, com base em situações reais de organizações. Além disso, o método possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico nos alunos, permitindo que estejam no lugar do tomador de decisões (Galindo; Estrada; Olivares, 2018).

O método do caso possibilita ao aluno o desenvolvimento de competências a partir da análise e da discussão do caso, subsidiando o processo de tomada de decisão e permitindo aos alunos se arrisquem dentro de um ambiente de risco controlado, além de trocar a habilidade de memorização, exigida em modelos expositivos tradicionais, pela habilidade de fazer inferências e tomar decisões (Ellet, 2008; Alberton & Silva, 2018).

Januário *et al* (2020) descrevem o método de caso como um método que possui como objetivo promover a reflexão dos discentes acerca de uma situação apresentada em um caso para ensino, de modo que, nesse processo de reflexão, pode-se envolver a tomada de decisão. Esses casos, geralmente preparados de forma escrita e derivados de experiências reais de gestores de organizações, são lidos, estudados e discutidos no contexto do ensino superior e são a base para discussões entre professores e alunos em sala de aula.

Spricigo (2014) e Soares *et al* (2019) asseguram que, no caso para ensino, as opiniões e argumentações dos alunos são valorizadas pelo professor, que não está interessado em que os estudantes alcancem uma resposta única, mas sim na qualidade das argumentações. Desta forma, o aluno toma a posição de gestor e resolve o problema de acordo com as informações apresentadas no caso, de modo que as soluções podem ser diversas, uma vez que não há

apenas uma única resposta. A dicotomia do certo ou errado perde valor no caso, cujo cerne é a discussão do melhor resultado possível diante do contexto (Ikeda, Veludo-de-Oliveira & Campomar, 2005).

Inevitavelmente, a educação de qualidade passa pelas mãos de um docente com qualidade. A inovação em sala de aula necessita da postura, da preparação e do aperfeiçoamento do docente. Convém destacar o ODS 4, item 4c, que diz: *“Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento”*¹⁷.

Embora nossa discussão não seja a formação docente e seus aspectos mais intrínsecos, ressalta-se que um ambiente fértil para metodologias ativas provém de variáveis além do professor, mas que o atingem diretamente na sua aplicação. Na outra ponta, encontramos os alunos, seja na modalidade presencial ou no ensino remoto, repletos de dificuldades extraclasse que podem prejudicar a aprendizagem.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi inerentemente de cunho qualitativo e dividiu-se em três momentos. Primeiro trabalhou-se tanto com observação direta participante *in loco*, quanto com a imersão na localidade objeto de estudo. Segundo, com observação direta participante em sala de aula durante sete semanas. E por fim, no terceiro momento, realizou-se uma entrevista em grupo. Tanto as observações sistemáticas quanto a entrevista em grupo seguiram as diretrizes de Yin (2016).

A construção do caso deu-se por meio de uma visitação *in loco*, em dois meios de hospedagens de pequeno porte localizados no município litorâneo de Galinhos, no Estado do Rio Grande do Norte. A imersão durou dois dias, e os alunos hospedaram-se nos respectivos empreendimentos e realizaram entrevistas com donos e funcionários, além de produzir um

¹⁷ (<https://agenda2030.direitorp.usp.br/category/ods/>).

acervo fotográfico das duas empresas e da localidade. Todos os procedimentos foram realizados com consentimento dos donos e sob supervisão do docente e da monitora.

Para fundamentar o uso do caso, investiu-se numa observação sistemática e registrada em caderno de campo. A observação deu-se em dois momentos diferentes, atendendo ao que Yin (2016, p.129) apresenta: “outra maneira de reduzir a tendenciosidade e falta de representatividade é fazer as observações em múltiplas ocasiões”. Tanto a imersão quanto a construção em sala de aula envolveram os catorze alunos matriculados na disciplina. As entrevistas ocorreram posteriormente, depois do término da disciplina, já no período de isolamento social. Importante frisar que a disciplina foi planejada e executada em um período de sala de aula antes do advento da Covid 19 e do distanciamento social.

Seis alunos da disciplina foram entrevistados em formato *online* (devido ao distanciamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19) usando um roteiro de entrevista semiestruturado com oito questões, com duração de duas horas, abrangendo: a) conhecimento da metodologia de casos para ensino; b) experiência anterior; c) treinamento para elaboração do caso; d) benefícios e transformações do caso no seu aprendizado; e) dificuldades na construção do caso; f) experiência para a coleta de dados; g) relevância do caso para o curso e aprendizagem; h) experiência de construção de casos em empresas locais.

A totalidade dos alunos selecionados corresponde a 42,85% do total de catorze matriculados no componente curricular, e foram selecionados usando-se o critério de que cada aluno deveria ter participado de grupos de trabalho diferentes. Um critério essencial para ser entrevistado era ter participado da imersão de dois dias em um dos meios de hospedagem, e todos os alunos atendiam a esse critério.

4. PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA DE GESTÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM

Pelas especificidades do curso de graduação em Turismo e na intenção de não somente aplicar um caso pronto, mas de construir, procurou-se, neste artigo, retratar a construção de um caso de ensino em Gestão de Meios de Hospedagem, tanto para suprir a carência de casos em Turismo/Hospitalidade/Hospedagem, como aplicar uma metodologia ativa que fosse além do quadro a giz ou dos *slides* de *PowerPoint*.

Um dos propósitos da inserção da construção dos casos para ensino na disciplina de Gestão de Meios de Hospedagem foi fomentar as inúmeras possibilidades das metodologias ativas em disciplinas do bacharelado em Turismo, retirando do professor o papel de centralizador das informações (Gaeta & Masetto, 2013) e proporcionar “Ensinar seus estudantes a aprender a tomar iniciativas” (Masetto, 2012, p.21).

Ademais, após um breve levantamento com os docentes do curso, verificou-se que poucos professores utilizavam casos de ensino como dinâmica de suas aulas, mas nenhum deles adotara a construção de um caso de ensino como uma metodologia de ensino. Tanto no curso quanto no componente específico. Desta forma, a decisão de aplicação constitui-se como inédita e inovadora na graduação em Turismo desta Universidade. Tal conjuntura é enfatizada por Faria & Figueiredo (2013, p. 179) ao comprovar que, “ No Brasil, os casos de ensino ainda são pouco aproveitados, e é pequeno o volume de publicações de casos brasileiros, mas vem crescendo sobremaneira a demanda por esse recurso pedagógico”.

O componente curricular Gestão de Meios de Hospedagem, do terceiro período do curso, tinha carga horária de 60 horas e o professor (com o apoio da monitora da disciplina) planejou as atividades em 15 semanas de aula. Dois grandes eixos gerais conduziram a disciplina: no primeiro eixo, constituído de oito semanas, o professor trabalhou a base teórica de conhecimento. As outras sete semanas foram distribuídas com a realização de uma visita técnica em um meio de hospedagem local (categoria hotel), imersão em uma localidade litorânea do Rio Grande do Norte (dois dias), construção do caso em sala de aula (cinco semanas) e apresentações dos casos para ensino pelos discentes (dois dias).

Inicialmente, para familiarizar os discentes com casos de ensino, foram apresentados três casos prontos que versavam sobre diferentes temáticas: um na área de Gestão de Alimentos & Bebidas e dois na área de Hospedagem (um caso doméstico em um meio de hospedagem de pequeno porte e um caso de uma rede hoteleira, respectivamente). Os casos eram de contexto internacional e traziam informações e problemática envolvendo cardápios, infraestrutura, gerenciamento de receita, marketing, administração de uma rede hoteleira e programas de fidelidade de hóspedes. Os casos discutidos em sala foram o primeiro contato de muitos discentes nesse universo. Apesar de bem recebidos, traziam uma realidade distante e um cenário longínquo da vivência do alunado. Devido a isso, o planejamento da construção

do caso procurou aproximar os alunos o máximo possível do cenário e da problemática e a escolha do município de Galinhos (RN) mostrou-se produtora e viável para o laboratório de coleta de dados e construção dos casos.

Elegeram-se portanto, dois meios de hospedagem de pequeno porte nessa localidade distante, a 273 km da cidade de João Pessoa (capital da Paraíba) pelos seguintes propósitos: a) Intenção de imersão dos alunos no meio de hospedagem, vivenciando a realidade de cada um durante um fim de semana; b) Distanciar os alunos da rotina da cidade que viviam para facilitar a imersão; c) Propiciar o trabalho conjunto, visto que os alunos estavam juntos durante todo o tempo (trajeto e hospedagem); d) Escolher um município pequeno (menos de três mil habitantes, segundo dados do IBGE) e pouco explorado turisticamente, tanto para concentrar os alunos na imersão como na perspectiva de construção da problemática do caso no contexto municipal; e) Apresentar um município novo para a totalidade dos alunos, gerando as primeiras impressões durante a própria viagem. Este último aspecto foi atendido em sua totalidade, visto que nenhum aluno conhecia o município, critério que se mostrou fundamental, visto que nenhum aluno trazia consigo impressões anteriores da localidade. Além disso, houve um acompanhamento sistemático do docente na construção do caso *in loco* junto aos grupos de trabalho.

Apresentou-se à turma o método do caso e como funcionaria na turma durante aquele período. Levantaram-se três questionamentos junto aos alunos: a) se os discentes tinham algum conhecimento sobre o que é o método do estudo de caso; b) quais deles já haviam trabalhado com casos em sala de aula; c) quais já haviam participado da construção de algum caso no curso ou em outros cursos internos ou externos à Instituição de Ensino Superior. Uma vez consultados os alunos, disponibilizaram-se, no sistema acadêmico da Universidade, textos orientadores e referenciais e modelos de construção de casos.

4.1 A construção do caso de ensino

Na primeira reunião com a monitora, foi entregue o plano de curso da disciplina, bem como discutido como seriam as avaliações e o laboratório para aplicação do caso. Uma vez recebidas as orientações do planejamento do semestre relacionado à disciplina hospedagem,

tratou-se de dividir a turma em quatro grupos com quantidade equivalente de participantes, visto que até aquele momento 16 alunos encontravam-se matriculados. De fato, 14 alunos concluíram a disciplina.

Foram repassadas à monitora as orientações da viagem de campo ao município de Galinhos (RN) planejada para um fim de semana. Além disso, o docente disponibilizou os textos selecionados sobre o método do caso para leitura antecipada dos alunos. Apresentou-se à turma o formato da disciplina, o método de avaliação e as primeiras diretrizes quanto à viagem e como eles utilizaram a viagem de campo para elaborar os casos de ensino *in loco*.

Muito comum nos cursos de graduação em Turismo, a prática do campo tem uma finalidade de aproximação e amadurecimento, visto que esse enfrentamento situacional pode desenvolver a confiança do aluno para atuação profissional (Kiyotani, et al, 2022). Para as pesquisadoras supracitadas, “As interações e necessidades de interlocução com os conflitos reais fazem com que o aluno esteja mais atento aos impactos advindos do turismo em determinada localidade(..) o crescimento crítico é possibilitado através do encontro com a realidade” (Kiyotani, et al, 2022, p. 09).

As etapas da construção foram as seguintes: a) Explicação do método aos discentes, fase que contou com a participação da monitora; b) Disponibilização de material para leitura e discussão; c) Acompanhamento dos discentes durante as semanas que antecederam a viagem de campo e explicação dos procedimentos de coleta de dados; d) Viagem de campo ao município de Galinhos (RN) e hospedagem dos alunos nas duas pousadas selecionadas pelo docente; e) Reunião com os alunos no município para acompanhamento do levantamento das informações e plantão de dúvidas; f) Retorno à sala de aula e acompanhamento nas quatro semanas seguintes para a construção dos casos com orientação do docente da monitora; g) Palestra com professora de outra Instituição de Ensino Superior sobre o uso do método do caso; h) Apresentação dos casos pelos quatro grupos da disciplina; i) *Feedback* aos alunos dos casos de ensino.

Realizou-se uma visita técnica a um hotel quatro estrelas na orla do bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB), para os alunos compreenderem o funcionamento, a estrutura física e organizacional, descrição dos cargos, hierarquia e responsabilidades técnicas de cada setor. As visitas técnicas colaboraram para a dinâmica e a compreensão da gestão dos meios de

hospedagem e geraram discussão participativa. A visita técnica no hotel possibilitou, na prática, a compreensão sistêmica de um empreendimento hoteleiro, buscando, na vivência dos discentes, a aprendizagem que, num formato tradicional, não possibilitaria. Outra intencionalidade da visita técnica foi agregar os alunos como preâmbulo ao trabalho central do componente curricular.

Após a chegada ao município de Galinhos (RN), o professor dividiu os grupos nas duas pousadas. Dois grupos ficaram hospedados na pousada Aratuá, e outros dois, na pousada Blue Kite. O professor hospedou-se em outro meio de hospedagem, no intuito de deixar livres os alunos nas investigações, entrevistas, percepções, elaboração de texto e imagens dos lugares. O docente acompanhou todo o processo, procurando não intervir ou opinar, na tentativa de deixar a curiosidade e o senso crítico e criativo aflorarem nos discentes. Na primeira reunião, realizada no sábado à noite em uma das pousadas, os alunos apresentaram seus primeiros levantamentos, resultados e dificuldades. Os apontamentos, registros e gravações seguiram por dois dias, associados às visitas aos atrativos turísticos locais e inserções na comunidade. Concluídos os trabalhos do fim de semana, a turma, a monitora e o docente regressaram a João Pessoa (PB).

Convidou-se uma docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para uma palestra sobre o uso do método do caso. Durante a exposição, os alunos puderam minimizar suas dúvidas quanto aos casos em processo de feitura: como realizar, importância para a academia e estabelecimentos estudados, além da apresentação de um modelo de aplicação. A palestra alinhou-se com toda a discussão sobre a construção dos casos dos dois meios de hospedagem selecionados.

A apresentação dos casos pelos quatro grupos ocorreu por etapas. Cada semana, uma etapa era concluída e apresentada. Essas etapas em fluxo contínuo constituíam a terceira nota avaliativa do componente curricular. Em cada aula, o grupo de alunos entregava o roteiro que foi exigido para avaliação e, por fim, uma apresentação oral sobre o caso finalizado. Ocorreu o total de quatro encontros (o último, para apresentação oral do caso). Todas as imagens, desenhos e observações eram autorais, e apenas se aceitavam dados secundários providos de órgãos oficiais de governo. Esse processo durou quatro semanas, e os grupos discutiam entre si sobre os pontos analisados e corrigidos. Os alunos mostraram-se satisfeitos com a

distribuição das atividades e suas demandas. Nessa etapa, o papel da monitoria foi essencial para alinhar o processo, dirimir dúvidas e arrematar o caso. Quatro casos foram construídos envolvendo as pousadas Blue Kyte e Aratuá. Dois grupos elaboraram o caso Blue Kyte Pousada & Hostel (conforme Figura 01):

Figura 01

Fachada da Blue Kyte Pousada & Hostel

Fonte: Elaboração própria (2019)

Com a conclusão da disciplina e o encerramento do semestre, realizou-se um *feedback* com a turma e obteve-se responsividade positiva quanto ao uso da metodologia ativa. De um modo geral, os alunos relataram satisfação e gratidão no contexto geral da disciplina de Gestão de Meios de Hospedagem. Um dos casos foi publicado em um evento nacionalmente renomado na área de Administração.

Os alunos utilizaram o modelo de construção do caso (Figura 2) a seguir:

Figura 2

Modelo de estrutura para a construção de casos para ensino por Araújo (2019)

Qual o Dilema do Caso?

INTRODUÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> ● Situar o leitor acerca da entidade (dados gerais, como localização, produtos e/ou serviços oferecidos, sem se aprofundar muito); ● Falar do protagonista (nome, cargo, função); ● Momento crítico (quando se visualiza a necessidade do gestor de tomada de decisão); ● Situação problema: o conflito que envolve uma tomada de decisão (sem detalhamento) pelo qual a entidade está passando e que exige a tomada de decisão do protagonista.
HISTÓRIA DA ENTIDADE	<ul style="list-style-type: none"> ● Explicação cronológica e detalhada pela história da entidade (como surgiu, ramo, fundação, tamanho, faturamento, número de funcionários, setor da economia, etc.); ● Contexto em que se insere a entidade e mercado (dados de mercado, referentes ao segmento em que atua); ● Fornecer momentos relevantes da entidade (crises, fusões, períodos de crescimento, de rupturas, desafios, mudanças), principalmente atrelados à decisão.
TÓPICO 1 TÓPICO 2 TÓPICO 3	A escolha dos tópicos está ligada à definição das informações/dados relevantes que ampliam a visão do leitor, no entendimento/compreensão do problema, subsidiando-o na tomada de decisão, aproximando o leitor de alternativas de respostas e soluções (estabelecendo uma relação causal de diversas possibilidades de resolução do problema).
O PROBLEMA	Reflexões do gestor acerca dos problemas e soluções; narrando algumas tentativas, se houver, de resolução da problemáticas.
NOTAS DE ENSINO	<p>Resumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Falar do que trata a história do caso; ● Explicitar os problemas envolvidos com o caso e as suas relações com o personagem, norteando o leitor, de maneira sutil, em quais searas a problemática pretende entrar e quais pretende explorar; ● Em quais cursos e disciplinas ele pode ser aplicado (extrair dos Objetivos Educacionais); ● Falar, de maneira sucinta, quais os seus objetivos de ensino (extrair dos Objetivos Educacionais); ● Fontes dos dados (extrair da Fonte dos Dados).
NOTAS DE ENSINO (CONT.)	<p>Fontes dos Dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Explicar de que forma, com quem, quando e onde os dados foram extraídos, informando se foram autorizados para publicação, ou se foram usados nomes fictícios para entidades e protagonistas/personagens.

NOTA DE ENSINO (CONT.)	<p>Objetivos Educacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Citar, de maneira geral e específica, quais competências e habilidades poderão ser desenvolvidas no aluno quando da leitura/estudo do caso (estabelecendo vínculo com a problematização); ● Sugestões para Discussão do Caso (tempo de leitura, breves explicações antes da leitura, se é melhor a leitura ser individual ou em grupo, etc.); ● Em que cursos e disciplinas o caso poderá ser aplicado.
NOTAS DE ENSINO (CONT.)	<p>Questões:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indicação de questões para discussão em sala de aula;
	<p>Análise das Questões:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Análise das possíveis alternativas de decisões/soluções da situação organizacional enfocada no texto;
	<p>Registro de Referências Bibliográficas</p>
	<p>Obs.: Caso a empresa já tenha resolvido o problema, expor, nas notas de ensino, a maneira como foi solucionado.</p>

Fonte: Araújo (2019)

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES: OS RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS DOS ALUNOS

Embora os alunos tenham dado *feedback* após o encerramento da disciplina, optou-se por aprofundar-se no experimento. Dos catorze alunos concluintes da disciplina, selecionaram-se seis alunos (42,85%) para as entrevistas, de modo intencional. Decidiu-se enumerar aleatoriamente (estudante 1 a estudante 6), evitando sua identificação dos discentes. Devido ao distanciamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19, as entrevistas foram realizadas em formato *online*, gravadas, seguindo um roteiro semiestruturado com oito perguntas, a saber:

Figura 3*Questões da entrevista em grupo*

1	O que você entendeu como método do caso?
2	Você ou o grupo já havia trabalhado antes com discussão ou construção de casos de ensino na sua graduação?
3	Como foi sua experiência na construção do caso? Como foi o treinamento (orientação para construção) para você?
4	Quais foram os benefícios e as mudanças causadas para você pela experiência do caso na disciplina de Gestão de Meios de Hospedagem?
5	Quais as dificuldades encontradas por você e seu grupo na construção do caso?
6	Como você ou o grupo avalia a experiência do viajar (Galinhos-RN) para coletar os dados do caso?
7	Em sua opinião, qual a relevância e a importância do método do caso para seu curso e sua aprendizagem?
8	Se a construção do caso tivesse sido realizada numa empresa local, teria sido diferente?

Fonte: Elaboração própria (2020)

Em relação à primeira questão de pesquisa, pretende-se identificar o nível de compreensão dos alunos em relação ao método do caso, conforme pode ser visualizado nas respostas dos alunos a seguir: *“Quando falava em caso, só me vinha caso de sucesso. E pensar em fazer um caso? Antes a gente só respondia, onde é que eles acertaram ou onde eles podem melhorar...a gente foi pesquisar, foi atrás da problemática, estudar mais a fundo”* (Estudante 2). *“Eu entendi que para fazer um caso tem que partir de uma problemática, para poder criar a gente teve que ir a campo, teve que presenciar uma problemática e a partir daí construir o caso...tudo gira em torno de uma determinada problemática”* (Estudante 1). Ou ainda: *“Eu consegui compreender que essa metodologia serve, serviu para nós para ampliar o nosso campo de visão, porque um caso somente lido, pronto, a gente tem um entendimento diferente do que a gente tá formulando o caso (...) para mim principalmente foi mais enriquecedora e eu consegui absorver mais o conteúdo criando um estudo de caso do que se eu tivesse interpretando um já pronto, para mim foi mais rica a experiência do que se eu tivesse feito apenas uma leitura”*. (Estudante 6).

Percebeu-se que os alunos, até aquele momento, não compreendiam o caso como construção, mas apenas de forma passiva, como expectador, respondendo a questões padronizadas, em casos com problemáticas já delimitadas e formato estanque. Dos seis

entrevistados, quatro deles já possuíam uma outra graduação. Um dos depoentes relatou que, apenas em outra disciplina do curso (Marketing Turístico), trabalharam com análise do caso, mas não em outra graduação. Para Roesch (2007), construir um caso é analisar uma situação em profundidade. Mas como analisar uma situação em profundidade se o ator é um elemento externo não participante? A assertiva dos alunos corrobora a opinião de Roesch (2007, p.231) de que “Talvez a aprendizagem seja maior para quem escreve o caso do que para quem o analisa; por isso creio que a prática de colocar alunos a elaborarem casos na forma de trabalhos curriculares deve ser estimulada”.

A ideia de elaborar, construir a problemática a partir de uma experiência *in loco*, vivenciada presencialmente como observador participante, ganhou outro tom para os alunos: “Eu sabia por alto o que era o caso(...) a construção e ter um embasamento maior do que era e como trabalhar...questão de estudo de caso apenas (Estudante 1), ou ainda:

“Eu não sabia que poderia, hoje em dia a gente sabe... não tinha noção que um estudante de graduação poderia fazer um negócio desse...achava que era uma coisa depois de formado e vimos que é possível. E eu consegui ver que não é apenas ler um texto, ter uma discussão meia boca e responder duas questões que ficam lá no final do texto” (Estudante 2).

Em relação ao uso em sala de aula ou construção do caso anteriormente, os depoentes assim se expressaram: “Para mim a primeira experiência foi na sua disciplina” (Estudante 4). “Eu lembro que a gente trabalhou uma companhia aérea em sistemas de transportes com a professora A” (Estudante 2). “Nós estudamos em alguns casos em Turismo e Espaço Turístico” (Estudante 6). “Eu já havia trabalhado com caso em outra disciplina (...) nós tivemos discussão em outra disciplina, mas como construção foi novidade para nós” (Estudante 6).

Os depoimentos enfatizam a perplexidade diante de algo novo, do qual eles não tinham base, bem como o desafio de realizar uma atividade diferente de outras no curso. Percebe-se, nas entrevistas, que a atividade demandou tempo e investimento dos grupos, que se esforçaram conjuntamente na feitura do caso de ensino. Os depoimentos reforçam o que Araújo, Rejowski & Leal (2012, p.112) apresentam: “Em turismo, o método do caso também pode contribuir para o estudante se aproximar de diversas situações reais e complexas com as quais se defrontará em sua trajetória profissional”.

Um dos entrevistados relata que a palestra com a docente externa deveria ter sido realizada antes, para dirimir as dúvidas no processo da construção do caso de ensino: *“Eu lembro que na época que nossa mente só foi clarear com a aula com a professora B. Nesse sentido a aula com a professora B poderia ter sido bem no começo...foi muito bom construir esse caso. O P3 foi o período que a gente mais deu gás... Foi muito gratificante construir o caso nessa época, até hoje eu guardo com muito carinho esse caso porque foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer”* (Estudante 1). A assertiva do aluno endossa a opinião de Faria & Figueiredo (2013, p.180), de que *“É importante considerar a motivação dos alunos no momento da elaboração do caso”*.

Na questão cinco, os entrevistados retratam as seguintes dificuldades: *“Foi uma relação de amor e ódio, mas a gente sabia como fazer. A gente tava perdido, coletava informação e não sabia dividir...a aula dela foi muito legal”* (Estudante 3). *“Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na Universidade...uma experiência muito boa de verdade”* (Estudante 4). Um dos entrevistados relatou: *“A maior dificuldade foi colocar no papel o que vivenciou. Conseguir adequar toda a vivência que tivemos, absorvemos e pôr no papel. Outra dificuldade foi a coleta de informações, tivemos pouco tempo para fazer isso, planejar, estudar...”* (Estudante 6).

Na opinião de Ikeda, Veludo-de-Oliveira & Campomar (2005), o método do caso encontra-se no rol das técnicas de maior dinamismo, capaz de estimular habilidades mais complexas. Ou, ainda, o que revela Ellet (2008, p.92): *“No método do caso o peso, a responsabilidade e o privilégio de aprender são sobretudo dos estudantes e não do instrutor – uma inversão total do modelo de aprendizagem por preleção”*.

Quanto à questão número 4 (sobre benefícios e mudanças), os alunos responderam: *“Uma grande mudança foi a questão da escrita mesmo, eu não tava conseguindo adequar essa escrita do caso, por que é totalmente diferente do resumo, resenha, do TCC, de um artigo é outra pegada, eu aprendi de certa forma até a julgar outros casos”* (Estudante 1). O envolvimento do aluno na criação da história e da figura do protagonista do caso é totalmente diferente dos trabalhos ortodoxos de pergunta e resposta padrão, muitas vezes sem devolutiva. Cada grupo tinha a capacidade e a liberdade de criar sua própria história, renomear os atores e os nomes dos empreendimentos e incrementar com as imagens e

gravações que eles mesmos produziam *in loco*. Na observação participante, foi possível verificar o entusiasmo em elaborar o caso com desenhos e imagens próprias.

Um dos entrevistados afirmou: *“Com certeza houve muitas mudanças, até porque até então eu tinha uma visão como turista de um meio de hospedagem, aí quando eu participei da experiência para desenvolver um estudo de caso em cima de um meio de hospedagem atípico... participar da forma como eu participei ativamente e sofrendo na pele o que aconteceu, dentro da coleta de dados que foi nossa visita a Galinhos, ali mudou completamente minha forma de enxergar (...). Se fosse explicado de outra maneira eu não teria conseguido absorver esse conteúdo da forma que eu absorvi, o conteúdo foi internalizado com mais facilidade do que se eu tivesse apenas lendo dentro de uma sala de aula”* (Estudante 6). A opinião do depoente 6 reforça a explanação de Faria & Figueiredo (2013) de que os casos criados e redigidos precisam estar adequados à realidade brasileira. O discente em questão aprimorou e expandiu seu olhar com a imersão.

Certamente, a experiência conduziu a uma nova possibilidade de uma metodologia ativa em sala de aula, usada, pela primeira vez, como um laboratório prático, envolvendo os elementos da hospedagem, da viagem e da análise enlaçados numa experiência de quinze semanas. Quanto à questão número seis, um dos entrevistados respondeu: *“Uma experiência positivíssima, nós tivemos uma experiência em campo que a gente não pensava em fazer(...) eu particularmente nunca tinha pensado em participar de uma experiência dessas (...) o grupo foi muito bom, muito coeso, se o grupo não tivesse sido unido a gente não teria conseguido construir o caso”* (Estudante 6).

Quanto à questão número 07 (qual a relevância e importância do método do caso para seu curso e sua aprendizagem?), um dos alunos respondeu: *“Para os alunos que vão entrar no curso agora acredito que vai ser de muita valia dar seguimento nesse tipo de método, porque é formidável, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da Universidade”* (Estudante 6). Quando Perrenoud (2000, p.30) nos apresenta que *“aprender não é primeiramente memorizar, estocar informações, mas reestruturar seu sistema de compreensão de mundo”*, tal assertiva condiz com a proposta inovadora de reposicionar o tablado da sala de aula com o método da construção do caso. A compreensão do que significa uma problemática de meio de hospedagem para um aluno iniciante no curso de graduação

em Turismo é diferente quando o discente participa, cria, questiona, vivencia e compreende nas práxis a rotina, procedimentos, serviços e *gaps* de uma organização. Certamente, a experiência marca com mais profundidade do que a memorização e/ou leituras de situações que ele não viveu nem presenciou.

5.1. Descobertas, facilidades, dificuldades e possíveis recomendações

Recomenda-se a aplicação de metodologias ativas em sala de aula. Os discentes de graduação necessitam de outros cenários, perspectivas e desafios que apenas uma metodologia ativa é capaz de realizar. Os quadros em giz, os *slides*, as tradicionais avaliações escritas foram substituídas definitivamente por outras dinâmicas, que geram enfrentamentos, questionamentos e tomadas de decisão pelos alunos. Apesar de todo tempo dedicado ao planejamento, à orientação e à elaboração de diretrizes, o resultado tanto para os alunos quanto para o professor é positivo.

Naturalmente, o esforço despendido é imenso, na organização, no planejamento, no trabalho de bastidores, visto que foge da aula convencional. Além disso, a decisão da viagem de campo (solicitação de transporte, documentação, seguro, agenciamento, reservas de hospedagem, pagamento, alimentação e roteiro) necessitou de um conjunto de decisões e responsabilidades que envolveu o professor e a monitora. Tal questão é explanada por Kiyotani *et al* (2022, p.19): “ao professor-educador, como intermediário entre o campo e o aluno, emerge com mais força o papel de mediador, orientador e inspirador”. Por fim, o resultado obtido se mostra gratificante e motivador.

Quanto às facilidades, elenca-se a imersão de dois dias nos meios de hospedagem, ao mesmo tempo em que se constituiu uma dificuldade no tocante ao deslocamento. Mesmo assim, a imersão foi providencial para sensibilização e dedicação ao caso. As dificuldades retomam a infraestrutura da Universidade para realização dos trabalhos em sala de aula. O ambiente organizacional (salas de aula, bibliotecas, laboratório de informática e internet) poderiam ter facilitado o envolvimento e a produção do caso. No entanto, os discentes utilizaram meios próprios para discussão, pesquisa e consulta (mapas, histórico do município, dados oficiais, sites de turismo e afins).

Inúmeras foram as descobertas. Entendemos que a aplicação do caso foi um laboratório de construção para os três atores (alunos, monitor e professor). Nesse contexto, lidamos com imprevisibilidades, desbravamentos, provocações e estímulos. O apoio dos donos dos meios de hospedagem selecionados foi importante para a realização do método do caso. O apoio da monitora, consultando, minimizando as dúvidas e orientando as atividades em fluxo contínuo, foi essencial para os resultados obtidos. Outro sustentáculo para o resultado alcançado foi a participação externa de uma docente de outra Instituição. A palestra, embora realizada pós visitação ao município, conseguiu esclarecer os quatro grupos envolvidos.

Um dos produtos gerados da experiência foi o ajuste do caso pela base de pesquisa da qual dois docentes envolvidos participam e, posteriormente, a aprovação de um dos casos pronto no ENENPEQ – Encontro Nacional de Pesquisa em Administração e Contabilidade (Matias *et al*, 2021). O outro caso, referente ao segundo meio de hospedagem, encontra-se em processo de finalização dos ajustes pelos participantes da base de pesquisa para envio para publicação. Ressaltando que cada grupo produziu um caso, totalizando quatro, sendo dois de cada meio de hospedagem. Lamentavelmente um dos meios de hospedagem faliu um ano depois da imersão.

Porém, convém destacar a explanação de Perrenoud (2000, p.50): “Um professor experiente sabe que as atividades que cria, por mais bem concebidas e preparadas que sejam, nem sempre dão os resultados esperados”. Mesmo assim, sabendo das intempéries, contratempos, resistências, antagonismos ou quaisquer outras variáveis internas e/ou externas, sempre vale a pena inovar para educar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a publicação da Portaria número 90 do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (2020), em 17 de março de 2020, com base nas determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, as aulas presenciais foram suspensas no âmbito da Instituição de Ensino Superior, retornando apenas no primeiro semestre de 2022, dois anos depois de um período de isolamento social causado pela Covid-19. A disciplina

de Gestão de Meios de Hospedagem não foi ofertada no interstício de 2020 e 2021, retornando presencialmente apenas no primeiro semestre de 2022 após quatro semestres de interrupção.

Sabe-se que, apesar da iniciativa, cada turma tem seu perfil, grau de maturidade e intensidade de dedicação. Embora os resultados da turma de 2019 tenham sido favoráveis, não se pode projetar ou prever o que ocorrerá, principalmente devido ao cenário acadêmico num mundo ainda com restrições sanitárias da Covid-19. A fluidez do conteúdo, o autogerenciamento, a construção participativa e os resultados galgados pelos discentes constituem-se em estímulo acadêmico. Os desafios para os docentes são muitos, tanto pela imprevisibilidade da turma quanto das condições de trabalho, mas os resultados sobressaem em relação às dificuldades.

Recomenda-se a aplicação do método em mais componentes curriculares das graduações em Turismo, o que se percebe não ser ainda uma prática frequente. Talvez associar com outro componente do mesmo semestre, na tentativa de um trabalho interdisciplinar. Além disso, percebe-se também a escassez de docentes preparados e sensibilizados para atuar com metodologias ativas. O método do caso é uma delas.

Outra variável importante foi o apoio de uma monitoria, que auxiliou o docente nas atividades. A monitora foi selecionada por meio de um edital interno da Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e acompanhou o docente durante um ano.

Dependendo do tamanho da turma, o acompanhamento pode ser impraticável, devido às inúmeras questões e dúvidas que surgem. No entanto, diante das novas tecnologias, esvaziamento das salas de aula e obsolescência dos métodos tradicionais de ensino, qualquer tentativa de mudança é válida e promissora. Por fim, avaliamos como uma experiência gratificante e frutífera, mas que requer um esforço, dedicação e um planejamento minucioso das atividades, domínio da ferramenta, liderança que gere segurança e confiança no alunado. Pelo caminho trilhado nessa pesquisa, é possível a replicação da experiência em outras Instituições de Ensino Superior.

Aplicar uma metodologia ativa com o intuito de um ensino de qualidade requer planejamento. Retomando o que diz Perrenoud (2000), o trabalho não precisa ser uma *via*

crucis. O professor que ministra uma disciplina tem a percepção do comprometimento dos alunos a partir do que ele oferece. A metodologia ativa não é uma *via crucis*, mas foge do método tradicional de meramente transmitir informações para serem absorvidas com pouco questionamento, ou pior: nenhuma reflexão. Desestímulo, apatia e uma certa anorexia de aprendizado pairam nesses alunos que apenas marcam sua presença na sala de aula. Além disso, trazer um novo formato de aula cria resistências, porque o novo também amedronta os alunos ávidos por notas. A educação de qualidade exige envolvimento, uma dose de criatividade, persistência, automotivação, colaboração e sentido. Se, para o docente, a atividade não tem sentido ou razão de existir, tampouco terá um efeito diferente no alunado.

REFERÊNCIAS

- Afsouran, N. R. et al. (2018). Case-method teaching: advantages and disadvantages in organizational training. *Journal Of Management Development*. (pp. 711-720). DOI: <https://doi.org/10.1108/JMD-10-2017-0324>
- Alberton, A. & Silva, A. B. (2018). Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. *Revista de Administração Contemporânea*, 22(5), 745-761. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018180212>
- Araújo, M.V.P de, Rejowski, M, & Leal, S.R. (2012). Uso de casos para ensino em turismo: estratégia de ensino-aprendizagem para a formação superior no Brasil. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*. São Paulo 6(1). p.109-126. Jan/abr. DOI: <https://doi.org/10.7784/rbtur.v6i1.459>
- Araújo, M.V.P. de. (2019). *Modelo de estrutura para construção de casos de ensino*. Não publicado.
- Ellet, William.(2008). *Manual do estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva*. Porto Alegre: Bookman.
- Faria, M., Figueiredo, K.F. (2013). Casos de ensino no Brasil: Análise bibliométrica e orientações para autores. *RAC*. Rio de janeiro. V.17, n.2, art.3, pp.176-197.mar/abr.
- Ferreira, R. de A. (2018). *Luz, Câmara e História*. Práticas de ensino com cinema. Belo Horizonte: Autêntica.
- Gaeta, E., Masetto, M. (2013). Ofício de professor. In *O professor iniciante no ensino superior: aprender, atuar e inovar*. São Paulo: Senac São Paulo.

- Galindo, M.A.M., Estrada, D.G.C & Olivares, S.L.O (2018). Método de casos como estratégia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de turismo. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 29(57), 88-110.
- Ikeda, A.A., Veludo-de-Oliveira, T.M., Campomar, M.C. (2005). A tipologia do método do caso em Administração: usos e aplicações. *Organizações & Sociedade*. v.12. n. 34. Julho/setembro. Recuperado de <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaoes/article/view/10796>
- Kiyotani, I. B., Araújo, R. D., Oliveira, S. C. de. (2022). Transpondo muros: as visitas de campo como metodologia de ensino-aprendizagem nos cursos de turismo. *Revista acadêmica observatório de inovação do turismo*, [S.l.], p. 1-21, abr. 2022. ISSN 1980-6965. DOI: <https://doi.org/10.17648/raoit.v15n4.6197> Recuperado de: <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit/article/view/6197>
- Januário, A. H. de A., Pinho, C. M. D., Gonçalves, T. J. de C. & Araújo, A. O. (2020). Método do caso: um relato sobre sua efetividade e aplicabilidade no ensino de contabilidade. *Revista Ambiente Contábil*, 12(1), 317-338.
- Lovato, F. L., Michelotti, A. & Loreto, E. L. S. (2018). Metodologias Ativas de Aprendizagem: uma breve revisão. *Acta Scientiae*, 20 (2), 154-171.
- Lowan, J. (2004). A arte, o artesanato e as técnicas do ensino exemplar. In Lowan, J. *Dominando as técnicas de ensino*. (pp 267-288). São Paulo: Atlas.
- Masetto, M. T. (2012). Necessidade e atualidade do debate sobre competência pedagógica e docência universitária. In *Competência pedagógica do professor universitário*. (pp. 13-22). São Paulo: Summus.
- Matias, E.M., Araújo, M.V. P. de, Macedo, R.F., Araújo, V. H.P. L. de, Motta, M.C., Costa, R.F. (2021). Blue Kite como pousada ou hostel? *Anais do VII Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade*. EnENPEQ.
- Perrenoud, P. (2000). *Novas competências para ensinar*. Bookman/Artmed.
- Roesch, S.M.A. (2007). Notas sobre a construção de casos para ensino. *RAC*, v.11, n.2, abr/jun. p. 213-234.
- Tardiff, M., Lessard, C. (2007). O trabalho docente hoje: elementos para um quadro de análise. In *O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas* (3. ed.). (pp.15-54). Petrópolis: Vozes.
- Trejo-Pech, Carlos J. O., White, Susan. (2017). The use of case studies in undergraduate business administration. *Revista de Administração de Empresas*, [s.l.], v. 57, n. 4, p.342-

356, ago. 2017. FapUNIFESP (SciELO). DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020170405>.

Silva, A. B., Bandeira-de-Mello, Rodrigo. (2021). *Aprendendo em ação: utilização de casos para inovação no ensino e na aprendizagem* [recurso eletrônico] / Anielson Barbosa da Silva, Rodrigo Bandeira-de-Mello – João Pessoa: Editora UFPB.

Silva, J. F. da. (2019). Didática no Ensino Superior: estratégias de ensino adequadas à arte de ensinar. *Educação Por Escrito*, 9(2), 204-219.

Soares, J.M. M. V., Souza, A. N. M. de, Azevedo, Y. G. P. & Araújo, A. O. (2019). Metodologias Ativas de Ensino: evidências da aplicação do método de caso nos cursos de ciências contábeis e administração. In USP International Conference in Accounting, 18., São Paulo. *Anais [...]*. São Paulo: USP, 2019. p. 1-17. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/88a2/5415a0f929dc8e4c4cb6f6862def0759b2cd.pdf>

Spricigo, C.B. (2014). *Estudo de caso como abordagem de ensino*. Recuperado de <https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/estudo-de-caso-como-abordagem-de-ensino.pdf>

Universidade Federal da Paraíba. (2020). Gabinete da Reitoria. *Resolução nº 90/2020, de 17 de março de 2020*. Dispõe sobre as medidas de prevenção e adequação do funcionamento da Universidade Federal da Paraíba às determinações oficiais referentes à emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID 19).

Yin, R. K. (2016). *Pesquisa qualitativa do início ao fim*. Porto Alegre: Penso.

ALÉM DO DIPLOMA: PAPEL DAS UNIVERSIDADES NO FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA – ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO BRASIL-PORTUGAL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A despeito de não ser incomum que na área criativa o aprendizado seja mais ligado ao autoaprendizado e ao talento ou “vocação” do que aos anos formais de educação (Serra & Saad Fernandez, 2015), a literatura tem mostrado que a educação superior tem importante papel na qualificação de trabalhadores criativos (Bridgstock & Cunningham, 2016; Moreton, 2018). Ainda é premente, contudo, que se reconheça e que se estude em maior profundidade como a educação superior impacta e contribui para mudanças na economia criativa.

Neste contexto, a questão que orienta o presente artigo é: quais as principais características da educação superior que contribuem para a profissionalização de trabalhadores criativos?

Objetivo

Evidenciar o papel da educação superior na profissionalização de trabalhadores criativos, a partir de um estudo comparado, nas cidades de São Paulo e Lisboa.

Referencial Teórico

A fim de reforçar a compreensão do papel desempenhado pela educação superior no desenvolvimento da economia criativa, vale ressaltar o argumento que sustenta esta relação e que se baseia em três teorias (Comunian & Ooi, 2016):

I- Teoria da classe criativa: papel do capital humano/talento como suporte para o desenvolvimento da economia local; o investimento em educação superior é o pilar desta teoria; lugares que atraem talentos também atraem indústrias (Florida, 2014).

II- Teoria dos clusters criativos: o papel das instituições de ensino em desenvolver e reter especialistas na produção criativa; além da geração de externalidades positivas para a economia criativa local. Clusters criativos são muitas vezes vistos como subcategorias de clusters industriais, a que Pratt (2004) reage chamando a atenção para a singularidade da cultura, que não é prioritariamente voltada a atividades econômicas, tampouco, orientada para o mercado.

III- Teoria sobre representação nacional e identidade cultural: o papel das instituições de ensino superior em desenvolver talentos locais, reconhecendo isto como um pano de fundo para a globalização e a internacionalização da produção cultural. Além disto, as questões culturais têm que coexistir com questões econômicas a fim de construir uma identidade para a sociedade (Chung, 2008).

Metodologia

A estratégia adotada é o estudo de caso múltiplo, investigação empírica (Yin, 2001) que neste caso examinou e comparou a conduta de sete diferentes instituições de ensino quanto à formação de trabalhadores criativos, no ano de 2019. Três destas instituições são brasileiras e têm sede em São Paulo, capital; as outras quatro são portuguesas e se localizam em Lisboa.

As faculdades foram escolhidas, independentemente de serem instituições públicas ou privadas, mas sim em função da afinidade dos cursos ofertados com a área de Economia Criativa, tanto no nível da graduação, como na pós-graduação lato ou stricto sensu. Vale ressaltar que a investigação não destacou nenhum curso em particular, até porque a maior parte das questões aplicadas é de cunho institucional; ainda assim, em alguns momentos, foram citados exemplos de cursos específicos

Resultados

Os resultados evidenciaram que a educação superior contribui para a profissionalização de trabalhadores criativos de diversas formas, dentre as quais, descortinaram-se treze principais características. São elas: 1. Fomento de habilidades discentes; 2. Concepção de criatividade como fenômeno sinérgico alinhando aspectos tecnológicos econômicos e artísticos; 3. Fomento da tecnologia por meio do impulsionamento de startups, aceleradoras, e transferências de conhecimento; 4. Atração de talentos via fortalecimento institucional das universidades, oferta de bolsas de estudos, e alinhamento com o mercado de trabalho; 5. Diversidade e respeito à liberdade; 6. Fomento à atuação de egressos no setor criativo; 7. Valorização das carreiras criativas; 8-9. Auxílio à formação de clusters criativos e spin-offs; 10. Emergência de benefícios sociais como RSC e voluntariado; 11. Práticas de internacionalização; 12. Adequação dos currículos às necessidades do mercado; 13. Impacto da Universidade na EC por meio de produção cultural, disseminação e investimento em P&D.

Conclusão

Pode-se concluir que a presente pesquisa permitiu constatar que, dada a mesma natureza jurídica da instituição – pública ou privada, a sua nacionalidade – brasileira ou portuguesa não implica diferenças na forma como a qual a faculdade lida com a profissionalização de trabalhadores criativos. Em outras palavras, a clivagem que foi possível observar foi em função da natureza jurídica da instituição e não à vista de sua nacionalidade.

Contribuição

A despeito de não ser incomum que na área criativa o aprendizado seja mais ligado ao autoaprendizado e ao talento ou “vocaço” do que aos anos formais de educao (Serra & Saad Fernandez, 2015), a literatura tem mostrado que a educao superior tem importante papel na qualificao de trabalhadores criativos (Bridgstock & Cunningham, 2016; Moreton,

2018). Assim, este estudo contribui com a literatura ao descortinar o papel da educação superior na formação de profissionais criativos.

Referências

- Bridgstock, R., & Cunningham, S. (2016). Creative labour and graduate outcomes: implications for higher education and cultural policy. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 10–26. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101086>
- Chung, P. (2008). The creative industry of Singapore: Cultural policy in the age of globalisation. *Media International Australia*, 2015(128), 31–45.
- Comunian, R., & Ooi, C. S. (2016). Global aspirations and local talent: the development of creative higher education in Singapore. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 58–79. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101085>
- Florida, R. (2014). *The Rise of the Creative Class--Revisited: Revised and Expanded*. (B. Books, Ed.). Nova York.
- Moreton, S. (2018). Contributing to the creative economy imaginary: universities and the creative sector. *Cultural Trends*, 27(5), 327–338. <https://doi.org/10.1080/09548963.2018.1534575>
- Pratt, A. C. (2004). Creative Clusters: Towards the Governance of the Creative Industries Production System? *Media International Australia Incorporating Culture and Policy*, 112(1), 50–66. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.02.004>
- Serra, N., & Saad Fernandez, R. (2015). ECONOMIA CRIATIVA: DA DISCUSSÃO DO CONCEITO À FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. *Review of Administration and Innovation - RAI*, 11(4), 355. <https://doi.org/10.11606/rai.v11i4.11253>
- Yin, R. K. (2001). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (Bookman, Ed.) (2ª-). Porto Alegre.

ALÉM DO DIPLOMA: PAPEL DAS UNIVERSIDADES NO FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA – ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO BRASIL-PORTUGAL

Estela Najberg

Universidade Federal de Goiás
estelanajberg@gmail.com

João Abreu de Faria Bilhim

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa
j.bilhim@sapo.pt

Waleska Yone Yamakawa Zavatti Campos

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
waleskazavatti@alumni.usp.br

RESUMO

A despeito das poucas exigências de creditação profissional e da (tentadora) vinculação do trabalho criativo à vocação, autoaprendizado ou talento, a literatura tem mostrado que a educação superior tem importante papel no desempenho da economia criativa. Sob esta perspectiva, objetiva-se evidenciar o papel da educação superior na profissionalização de trabalhadores criativos, a partir de um estudo comparado, nas cidades de São Paulo e Lisboa. Para tanto, foi realizado estudo de caso múltiplo envolvendo três instituições de ensino brasileiras e quatro portuguesas a partir dos argumentos que fundamentam o papel da educação superior no desenvolvimento do setor cultural e criativo: teoria da classe criativa, teoria dos clusters criativos, e, por fim, teoria sobre representação nacional e identidade cultural. Resultados permitiram descortinar treze principais características da educação superior no Brasil e Portugal, bem como o papel preponderante das universidades na formação de profissionais qualificados para uma profissão dinâmica, criativa, e cada vez mais interconectada com demais profissões e necessidades de mercado.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadores Criativos; Economia Criativa; Profissionalização; Educação Superior.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico só recentemente se tornou uma preocupação para a política cultural, e o setor criativo tem grande contribuição para isto (Benneworth & Dauncey, 2016). A economia criativa é um campo de conhecimento relativamente novo e com baixa produção acadêmica; ao transitar por várias áreas, como as engenharias, informática, ciência da informação, cultura, arte, administração, tem se mostrado um relevante campo de conhecimento interdisciplinar, que merece estudos e debates.

Dadas a heterogeneidade e as várias possibilidades de categorização das atividades que compõem a economia criativa, somadas à relativa incipiência deste campo de estudo e ao despreparo de vários países na sistematização destas informações, fica difícil compor um cenário que descreva e compare em âmbito mundial o mercado de trabalho criativo. Algumas características, no entanto, apontam para tendências que vêm sendo referenciadas pela literatura do campo: precariedade, informalidade e instabilidade - expressas pelos recorrentes períodos de desemprego, contratos de curto prazo, empregos *part-time* e efêmeros (Casacuberta & Gandelman, 2012; Faggian et al. 2013; Haukka, 2011). Este cenário é ainda marcado pelos fracos vínculos entre a indústria e os provedores de educação (Haukka, 2011); são poucas as exigências de acreditação profissional por parte das indústrias criativas, as instituições de ensino estão livres para determinar as habilidades a serem ensinadas (Bridgstock & Cunningham, 2016).

As perspectivas relativas ao mercado de trabalho criativo também estão em consonância com as tendências apontadas pelo World Economic Forum (2018) quanto às habilidades requeridas pelos trabalhadores: criatividade, originalidade e iniciativa, num contexto que exige reformas na educação e novos arranjos de emprego e cujo cerne do crescimento econômico e do progresso social são as pessoas. Outra organização que sinaliza o pensamento criativo como uma competência essencial é o Institute for the Future (2011) em seu relatório Future Work Skills 2020.

A despeito de não ser incomum que na área criativa o aprendizado seja mais ligado ao autoaprendizado e ao talento ou “vocação” do que aos anos formais de educação (Serra & Saad Fernandez, 2015), a literatura tem mostrado que a educação superior tem importante

papel na qualificação de trabalhadores criativos (Bridgstock & Cunningham, 2016; Moreton, 2018). Ainda é premente, contudo, que se reconheça e que se estude em maior profundidade como a educação superior impacta e contribui para mudanças na economia criativa.

Neste contexto, a questão que orienta o presente artigo é: quais as principais características da educação superior que contribuem para a profissionalização de trabalhadores criativos? E o objetivo pretendido: evidenciar o papel da educação superior na profissionalização de trabalhadores criativos, a partir de um estudo comparado, nas cidades de São Paulo e Lisboa.

Ambas as cidades são representativas no mercado criativo de seus países. São Paulo é a capital do Estado que detém praticamente 40% dos empregos criativos no Brasil e cuja participação da indústria criativa no PIB estadual (3,9%) é a maior do país (FIRJAN, 2019). Em Portugal, as indústrias culturais e criativas concentram-se majoritariamente na área metropolitana de Lisboa (46,3%) (República Portuguesa - Direção Geral das Atividades Econômicas, 2018). O emprego associado ao setor da cultura em Lisboa, por sua vez, corresponde a cerca de metade do emprego metropolitano e a quase um quinto do emprego nacional. E é no núcleo das atividades culturais (o core do setor) que melhor se evidencia a concentração na capital: 62% do emprego metropolitano e 19% do nacional no mesmo tipo de atividades (Lisboa - Câmara Municipal, 2017).

Após esta introdução, são abordados, a partir de levantamento bibliográfico, a relação entre a educação superior e a economia criativa e os argumentos que sustentam tal relação – teoria da classe criativa, teoria dos clusters criativos e teoria sobre representação nacional e identidade cultural. Em seguida, após explanação dos Procedimentos Metodológicos adotados, são apresentados e discutidos os resultados encontrados. Por fim, nas Considerações finais, são feitas algumas reflexões, ponderações e sugestões de agendas de pesquisa.

2. A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR E ECONOMIA CRIATIVA

A literatura tem dado ênfase à educação superior como formadora de trabalhadores criativos (Comunian, Taylor, & Smith, 2014; Gilmore & Comunian, 2016). O grau de

engajamento e de impacto que pode ser gerado pela educação superior na economia criativa pode ser classificado em três níveis (Comunian & Ooi, 2016):

(i) o primeiro equivale ao papel cívico da universidade no desenvolvimento da vida cultural das cidades, ao qual se dá o nome de “*cultural third mission*” (Smith, 2013) e que pode ser observado pelas atividades culturais promovidas pela universidade, como shows, exposições, concertos, museus, teatros e galerias de arte; e ainda pela provisão de conhecimento e de infraestrutura, como espaços culturais, salas de audiovisual e de mídia (Gilmore & Comunian, 2016);

(ii) o segundo diz respeito ao conhecimento criativo que é gerado, sob a perspectiva do capital humano, ao atrair talentos para uma área e possibilitar a transferência do conhecimento/*spillovers*, como a geração de *spin-off's*;

(iii) no terceiro nível, o papel da educação superior na economia criativa tem como perspectiva a troca de conhecimento; espera-se que as instituições atuem como laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e façam parte de um sistema de inovação mais abrangente.

Florida (2006) chama a atenção para o importante papel da universidade na condução dos três fatores críticos para o afloramento da criatividade e do desenvolvimento econômico regional: tecnologia, talento e tolerância – os 3 T's. A tecnologia pode ser medida, por exemplo, pelo número de patentes geradas, invenções apresentadas, licenças de uso obtidas e *start-ups* criadas. As universidades influenciam o crescimento econômico pela produção e atração de capital humano/talento. Não menos importante, estas instituições devem semear o clima de tolerância e de diversidade, o que pode ser observado pela sua postura quanto a questões raciais, sociais, religiosas, culturais, de gênero, e de liberdade de expressão.

Além dos 3 T's, outras questões a serem observadas nas universidades são: os currículos e sua relação com o potencial criativo, e sua adequação com a matriz econômica da região - em outras palavras – a relação da oferta dos cursos com fatores locais (históricos, culturais, sociais e econômicos) (Max et al., 2017).

A estratégia educacional que parece ser a mais eficaz para a empregabilidade dos graduados criativos é a adaptativa e flexível (Bridgstock & Cunningham, 2016). Os graduados entrevistados por estes autores apontaram como principais lacunas em sua formação: a

empresa criativa/empreendedorismo e a capacidade de administrar a própria carreira. Tais falhas podem ser explicadas segundo os autores por certo 'romantismo' da área e o próprio despreparo dos professores. Os pesquisadores também destacam a necessidade de inclusão de questões éticas no currículo das graduações criativas, além de equilíbrio entre visão profissional/técnica aliada à concepção crítica do setor e da profissão.

Valendo-se do caso de Singapura, Comunian & Ooi (2016) exploram o papel que a educação superior tem no desenvolvimento de ecossistema criativo local com trabalhadores capacitados. Os autores afirmam que pouca atenção tem sido dada ao papel da educação, e em particular, à educação terciária neste setor, o que pode ser explicado pelo fato de a educação e as indústrias criativas serem tratadas por diferentes órgãos, tornando assim complexa tal coordenação.

Ao tratar da conexão entre educação superior (graduados e carreiras criativas), a política cultural e a economia criativa, foram evidenciados três pontos críticos nas entrevistas realizadas por Comunian & Ooi (2016): (i) o valor das carreiras criativas nas artes e para além das artes e da cultura; (ii) o equilíbrio necessário entre o reconhecimento internacional e a valorização das forças locais; (iii) investimento em educação criativa como um benefício estratégico e voltado mais especificamente para a indústria em face de um escopo mais amplo voltado para a comunidade.

A fim de reforçar a compreensão do papel desempenhado pela educação superior no desenvolvimento da economia criativa, vale ressaltar o argumento que sustenta esta relação e que se baseia em três teorias (Comunian & Ooi, 2016):

I- Teoria da classe criativa: papel do capital humano/talento como suporte para o desenvolvimento da economia local; o investimento em educação superior é o pilar desta teoria; lugares que atraem talentos também atraem indústrias (Florida, 2014).

Florida (2002), valendo-se da perspectiva ocupacional, divide a força de trabalho em três classes: (i) a criativa, que trabalha com conhecimento; (ii) a trabalhadora, envolvida com trabalho físico; (iii) a de serviços, que desenvolve serviços rotineiros. Esta abordagem foca na 'criatividade' propriamente dita e não na educação como proxy para a habilidade. O autor identifica três tipos de criatividade: (i) tecnológica ou de inovação, (ii) econômica ou

empreendedora, (iii) artística ou cultural; para o autor, elas são mutuamente dependentes e estimulam e reforçam-se entre si.

Mellander & Florida (2012) apontam para o papel das habilidades no desenvolvimento econômico regional; tais habilidades podem ser classificadas em três grupos: as analíticas e as sociais - que têm gerado retornos crescentes no decorrer do tempo - e as físicas. Em sua pesquisa na Austrália, Haukka (2011) classifica em seis as habilidades apontadas pelos empregadores em relação à capacitação desejada dos trabalhadores criativos: (i) de trabalho (*work*); (ii) comunicação; (iii) solução de problemas; (iv) iniciativa e empreendedorismo; (v) capacidade de aprendizado; (vi) específica do emprego (*job*).

Vale destacar que a dinâmica da carreira dos que estudam temas artísticos, como artes, design e mídia (os denominados *bohemian graduates*) é bem diferente dos graduados criativos de outras áreas; a recompensa financeira e as condições de trabalho do *bohemian* são bem mais precárias, caracterizando-se pelos salários mais baixos, trabalhos *part-time* e do tipo *freelance* e um baixo percentual de ocupação se comparado a demais graduados (Faggian et al., 2013).

II- Teoria dos clusters criativos: o papel das instituições de ensino em desenvolver e reter especialistas na produção criativa; além da geração de externalidades positivas para a economia criativa local. Clusters criativos são muitas vezes vistos como subcategorias de clusters industriais, a que Pratt (2004) reage chamando a atenção para a singularidade da cultura, que não é prioritariamente voltada a atividades econômicas, tampouco, orientada para o mercado.

Gong & Hassink (2017) apresentam uma visão instigante sobre o desenvolvimento dos clusters criativos a partir da visão de geógrafos economistas, os quais partem de duas premissas: a perspectiva geográfica/espacial e a ênfase nos impactos econômicos das indústrias culturais. Na literatura desenvolvida por estes profissionais, é possível identificar três impulsionadores dos clusters criativos: (i) aglomeração de economias, (ii) atividades de *spin-off* e (iii) ambiente institucional.

Quanto às atividades de *spin-off's*, as universidades podem desempenhar um importante papel na constituição dos clusters criativos, ao (i) prover o estado da arte sobre o conhecimento e a tecnologia necessários ao desenvolvimento das indústrias criativas, (ii)

atrair e formar trabalhadores qualificados e (iii) propiciar um clima de diversidade e tolerância; tais fatores aludem à teoria dos 3 T's de Florida.

III- Teoria sobre representação nacional e identidade cultural: o papel das instituições de ensino superior em desenvolver talentos locais, reconhecendo isto como um pano de fundo para a globalização e a internacionalização da produção cultural. É só num contexto de abertura social e política que as indústrias criativas estão aptas a sustentar uma cena local de sucesso que reflita a diversidade da cultura local. Além disto, as questões culturais têm que coexistir com questões econômicas a fim de construir uma identidade para a sociedade (Chung, 2008).

Atenção deve ser dada à dinâmica local e como ela contribui para o processo de criação de uma cidade global. A cultura local é a primeira força que impulsiona o desenvolvimento da indústria e, em especial, das indústrias culturais (Chung, 2008). Características locais têm um papel primordial em influenciar a aparência e o significado que produtos culturais adquirem em mercados mundiais.

Trazendo o papel da universidade na discussão sobre representação nacional e identidade cultural, é cada vez mais usual que estas instituições ofereçam aos alunos possibilidades de experiências internacionais, almejadas por muitos deles pelas seguintes razões: maior exposição em mercados ampliados; participação em *networks*; acesso a novas ideias, inspirações e experiências; oportunidades de emprego mais diversificadas; busca de melhores condições de trabalho e alcance de uma tecnologia de ponta; expectativa de reconhecimento e de melhores perspectivas de emprego ao retornarem às raízes (Haukka, 2011).

Ainda sob esta perspectiva de identidade cultural, Comunian & Ooi (2016) levantam uma questão que coloca em xeque a afinidade entre algumas universidades e as indústrias culturais e criativas: como cultivar bons relacionamentos e conciliar a ênfase no setor cultural e criativo local à propensão de algumas instituições de ensino superior em definir sua missão internacionalmente em termos de reconhecimento? Os autores acenam com a premência de as universidades disporem de certa pluralidade, em termos estruturais e culturais, para responder a esta ambivalência.

Por fim, não se pode desconsiderar que, a despeito de seu potencial para incentivar a inovação e a criatividade em setores emergentes, ainda não há muita clareza de como as universidades contribuem para o avanço das indústrias criativas; estas instituições são muitas vezes criticadas pelo tratamento instrumental que dão à economia criativa, reproduzindo valores dominantes/tradicionais assim como o seu ritmo capitalista e de *'fast innovation'* (Benneworth & Dauncey, 2016; Moreton, 2018).

Ashton & Noonan (2013) reforçam esta visão crítica quanto à conduta das universidades ao considerar que estas instituições seguiram uma trajetória similar à do setor cultural, rumo a um modelo neoliberal em que os estudantes são vistos como clientes e onde a transferência de habilidades e a promessa de bons trabalhos são tratadas como mercadorias. Neste cenário, os autores levantam as seguintes questões: qual o papel da universidade – prover a indústria com talentos ou propiciar um espaço de reflexão crítica? Será possível preparar os alunos com um pensamento crítico e criativo que desafie um trabalho muitas vezes desigual e opressor, ou será que estas inspirações tornariam os egressos menos 'empregáveis'? E será que um currículo menos voltado para a empregabilidade e para a aquisição de habilidades tornaria os cursos da área menos atraentes aos estudantes? Os autores ponderam a atitude dos próprios alunos que normalmente consideram as disciplinas críticas/contextuais menos úteis.

3.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Pesquisas que buscam conhecer como instituições de ensino superior lidam com a formação de trabalhadores criativos não são comuns, em especial, em nível comparativo. O presente trabalho, portanto, pode ser caracterizado como exploratório. Esse tipo de estudo é indicado quando não se sabe o suficiente sobre o assunto a ser pesquisado (Gray, 2012).

No que se refere à natureza do trabalho, este tem caráter qualitativo. O método qualitativo propicia dispersão, profundidade dos dados e contextualização do ambiente (Sampieri; Collado & Lucio, 2013), características estas pertinentes com os objetivos desta pesquisa. A afirmação de Creswell (2014) de que - a pesquisa qualitativa é adequada em

situações em que um fenômeno precisa ser explorado e compreendido por ter sido pouco pesquisado - reforça a escolha desta abordagem na presente pesquisa.

A estratégia adotada é o estudo de caso múltiplo, investigação empírica (Yin, 2001) que neste caso examinou e comparou a conduta de sete diferentes instituições de ensino quanto à formação de trabalhadores criativos, no ano de 2019. Três destas instituições são brasileiras e têm sede em São Paulo, capital; as outras quatro são portuguesas e se localizam em Lisboa, conforme detalhamento da Figura 1, que apresenta endereço do site institucional e enumera os entrevistados e respectivas funções ocupadas.

As faculdades foram escolhidas, independentemente de serem instituições públicas ou privadas, mas sim em função da afinidade dos cursos ofertados com a área de Economia Criativa, tanto no nível da graduação, como na pós-graduação lato ou stricto sensu. Vale ressaltar que a investigação não destacou nenhum curso em particular, até porque a maior parte das questões aplicadas é de cunho institucional; ainda assim, em alguns momentos, foram citados exemplos de cursos específicos.

Figura 1

Apresentação das Instituições de Ensino pesquisadas.

Nome da Instituição/ Cidade/Site institucional	Entrevistados	Função ocupada
Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC) – São Paulo https://ebac.art.br	E1, E2	Diretor Executivo; Head of Academic Quality
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (Belas Artes-SP) – São Paulo https://novo.belasartes.br	E3, E4, E5	Coordenador do Curso de Artes Visuais; Diretora de Internacionalização e do BA Creative Collectibles; Coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (NEI)
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – São Paulo https://www.espm.br	E6, E7, E8	Prof ^a do curso livre em Economia Criativa; Coordenadora do Curso de Cinema e Audiovisual; Coordenador da Especialização em Modelos de Negócios na Indústria Criativa.
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) https://www.fcsn.unl.pt	E9, E10	Coordenador do Mestrado em Artes Musicais; Coordenadora da Especialização em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (Fbault) – Lisboa http://www.belasartes.ulisboa.pt	E11, E12	Presidente do Conselho Pedagógico e professor do curso de Design de Comunicação; Diretora da Área de Arte Multimídia
Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia (IADE) – Lisboa https://www.iade.europeia.pt	E13	Coordenadora de Empregabilidade e Gestão de Projetos Especiais
Universidade Lusófona - Lisboa www.ulusofona.pt	E14, E15, E16	Diretor do Mestrado em Produção e Tecnologia do Som; Diretor da Licenciatura em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimídia; Diretor da Licenciatura em Videojogos

Fonte: Dados das entrevistas.

Em São Paulo, os autores não obtiveram o retorno da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Em pesquisa no site da Escola, não foi identificada alusão à Economia Criativa, e os professores informaram não estarem aptos para tratar do assunto. Em Lisboa, os autores não obtiveram retorno do Instituto Politécnico, instituição de ensino superior público, não havendo menção específica sobre sua relação com a Economia Criativa.

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizadas fontes secundárias (consulta aos sites corporativos das instituições de ensino pesquisadas), como primárias (entrevistas semiestruturadas aplicadas a professores e gestores vinculados aos cursos em questão, conforme Figura 1). Este tipo de entrevista é adequado quando o assunto pesquisado é complexo e pouco explorado (Godoi; Melo & Silva, 2010), caso deste estudo.

O roteiro da entrevista foi elaborado a partir de argumento que sustenta o papel da educação superior no desenvolvimento do setor cultural e criativo e se baseia em 3 teorias, quais sejam, (i) teoria da classe criativa (Florida, 2002; 2014), relativa às questões 1 a 7 do questionário; (ii) teoria dos clusters criativos (Gong & Hassink, 2017; Pratt, 2004), base das questões 8 a 10; e (iii) teoria sobre representação nacional e identidade cultural (Chung, 2008), questões 11 e 12 do questionário proposto.

Por fim, foi incluída uma última questão que visa qualificar o grau de engajamento e de impacto que pode ser gerado pela instituição de ensino na economia criativa e que pode ser classificado em 3 níveis (Comunian & Ooi, 2016).

A análise dos dados foi organizada a partir das 13 questões propostas valendo-se da Análise de Conteúdo de Bardin (2004) a qual possibilita uma análise categorizada do fenômeno e contextualização dos resultados – apresentados e discutidos na seção a seguir.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, são descritos e discutidos os principais achados das entrevistas à luz das 13 questões propostas.

4.1. Descrição e discussão das entrevistas

Quanto às habilidades discentes que se objetiva desenvolver nos alunos (**Questão 1**), os entrevistados disseram que essas podem variar dependendo do curso, mas a predominância é de habilidades analíticas, as quais, segundo Mellander, Charlotta & Florida (2012) têm levado a retornos crescentes ao longo do tempo. Dentre essas habilidades, vale destacar a gestão de projetos, visão empreendedora e capacidade de inovar, citados pela EBAC, ESMP, Belas Artes-SP e Lusófona. De maneira complementar, a IADE salientou a solução de problemas, tomada de decisão e o planejamento/organização. Tais habilidades remontam às recomendações de Easton & Djumalieva (2018) quanto à importância de se enfatizar as habilidades organizacionais e de gerenciamento de projetos, e também vão ao encontro de algumas habilidades apontadas por Haukka (2011) como sendo desejadas pelos

empregadores de trabalhadores criativos: solução de problemas e iniciativa/empreendedorismo.

Numa outra vertente, cabe salientar a capacidade de investigação - evidenciada como uma importante habilidade analítica. Para E10, uma habilidade importante a ser desenvolvida nos alunos é: entender o que se passa no mundo, ter visão interdisciplinar. “Não há criatividade nem inovação sem interdisciplinaridade”, diz a professora.

Quanto à diferenciação da criatividade e inovação (**Questão 2**), E7 e E10 disseram não concordar com esta classificação. “Os aspectos tecnológico, econômico e artístico devem dialogar e estar comungados”, disse E7. Neste sentido, as professoras corroboram a posição de Florida (2002), pois embora o autor tenha apresentado estas categorias, o mesmo argumenta que elas são mutuamente dependentes e estimulam e reforçam-se entre si.

E10 entende a criatividade como “capacidade de tirar valor – social ou econômico – de um produto; daí ela estar muito ligada ao conceito de inovação”. Nesta mesma linha, segundo E13, a instituição pauta a importância de a criatividade estar aliada à tecnologia para gerar inovação.

A vertente ‘econômica ou empreendedora’ é ressaltada na maioria das instituições de ensino superior analisadas. Na Belas Artes-SP, inclusive, as disciplinas de empreendedorismo são transversais a todos os cursos de graduação e de pós-graduação. Segundo E3, “Um dos lemas da faculdade é: *“love money”* – os alunos devem poder sobreviver daquilo que fazem. A atitude destas faculdades contradiz trabalho de Bridgstock & Cunningham (2016) que aponta a dificuldade de gerenciamento da carreira como uma lacuna na formação de graduados criativos.

E9 enfatizou a vertente ‘artística ou cultural’ da criatividade. E11 afirmou que a faculdade não se engaja em atividades relacionadas ao mercado da economia criativa. As falas de ambos os professores reportam à visão crítica que Ashton & Noonan (2013) têm quanto à conduta das universidades com questões de mercado da economia criativa.

Com relação ao uso da tecnologia, referente ao primeiro T da tríade tecnologia, talentos e tolerância (Florida, 2006), elaborou-se a **Questão 3**. A Belas Artes-SP conta com um Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (NEI), que tem como missão contribuir para operação de startups, aceleradoras, projetos de inovação e negócios sociais, no contexto da

Economia Criativa. Segundo E4, há estímulo a licenças abertas com vistas a socializar o conhecimento e facilitar a integração de projetos. Alguns exemplos de startups incubadas e aceleradas são: Arqui4d, Atuacena, Mundo Sem Sinal, Ricardo Benucci, Seupetart e We me 3d.

Na Lusófona, E15 citou dois modelos de transferência de conhecimento. O primeiro é a partir de um fundo de investimento - a Lusófona Filmes (LSF) - que faz a gestão da propriedade intelectual dos outputs artísticos dos alunos, como filmes, fotografias e livros. Num segundo plano, as ações relativas à criação de iniciativas empresariais são geridas pela Incubadora Criativa e Tecnológica PLAY – Projects Lab Alliance for You, plataforma para o apoio ao desenvolvimento de projetos, negócios e criação de empresas.

O IADE, por sua vez, possui um espaço denominado Fábrica, que integra a Unidade de Projetos, Laboratórios e Observatórios. A Unidade de Projetos une a escola ao mercado de trabalho e sociedade civil, é um canal de entrada de parcerias, que filtra e media os projetos. Segundo E13, a incorporação da tecnologia no IADE é relativamente recente e ainda não há patentes ou startups criadas, mas esta é a expectativa da Faculdade.

Para E10, “o valor da tecnologia é o valor do conteúdo que ela tem”. A NOVA FCSH é uma faculdade de ciências sociais e humanas, e “nesta área não estamos habituados a ter patentes”, ressalta a professora. A visão é a de que a tecnologia é sempre um caminho, daí o conceito do conteúdo simbólico de Hesmondhalgh (2007), conclui a professora. E12 relata que ainda não existe um empenho institucional para o uso da tecnologia (patentes, invenções etc).

Quanto às estratégias para atrair talentos (**Questão 4**), outro dos T’s de Florida (2006), alguns fatores despontam, como:

I- Notoriedade e reconhecimento da instituição acadêmica: citados pela Fbaul, pela NOVA FCHS, pelo IADE e pela ESPM. E10 ressalta, porém, que, apesar de sua boa reputação, a faculdade também é conhecida por ser muito teórica, o que se tem tentado combater, i.e., com a contratação de professores que tenham experiência no mercado.

II- A forte ligação com o mercado: seja pela visibilidade dos trabalhos dos alunos e pelo ensino com características experimentais e extracurriculares, fator citado pela Lusófona e pelo IADE;

seja pelo perfil dos professores - profissionais atuantes e reconhecidos - condição elencada pela EBAC.

III- Localização geográfica da instituição em região caracterizada por um ecossistema favorável ao desenvolvimento da economia criativa, como galerias, bares e espaços de *coworking*, elemento citado pelo IADE (Cais do Sodré, Lisboa) e pela EBAC (Vila Madalena, SP).

V- Bolsas de estudos - que podem ser por mérito ou de caráter filantrópico. Na segunda modalidade, a bolsa visa promover a inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade social e/ou pobreza.

V- Internacionalização - protocolos de intercâmbio discente em âmbito internacional citados E12 (Fbault); e participação ativa em redes, parcerias estratégicas, currículos internacionais, relatados por E15 (Lusófona).

Com relação às políticas/programas que a faculdade tem para lidar com a tolerância/valorizar a diversidade (**Questão 5**), terceiro 'T' de Florida (2006), foi relatado clima de respeito e de tolerância. Segundo E3, por exemplo, os alunos “não têm referência do que não é liberdade”; o clima da faculdade já é naturalmente diversificado e eclético em termos de renda, opções de gênero, raça.

Para E16, não há problemas relativos à violência ou bullying, não implicando, portanto, a necessidade de programas específicos para lidar com a tolerância. No curso de Videogames da Lusófona, em particular, há algumas ações de gênero, já que se trata de curso majoritariamente masculino. Nesta mesma linha de gênero, podem ser citados (i) o Projeto *Women in Industry* da EBAC - mesa redonda com mulheres do setor criativo para discutirem suas trajetórias e projetos, “uma maneira de levar luz para mulheres profissionais e empoderar as alunas”, diz E2 e (ii) o Projeto de Investigação *Women's Creativity since the Modern Movement* (MoMoWo), co-financiado pelo *Creative Europe Programme*, e do qual participa a IADE.

Neste campo da tolerância/diversidade, é digna de reconhecimento a criação, em dezembro de 2017, do Comitê ESPM de Direitos Humanos - que participa do Pacto Universitário pela Promoção do respeito à diversidade, da cultura da paz e dos direitos humanos - iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania, com a missão de superar a violência, o preconceito e a discriminação no ambiente universitário.

E10 disse que a instituição tem uma grande preocupação com a tolerância em função da diversidade de nacionalidades que estudam na Faculdade, como africanos, brasileiros e asiáticos. Mas há que se considerar, reforça a professora, que há casos de intolerância que são velados, ou para os quais não se dá a devida atenção, como os de gênero, classe social ou mesmo a relação aluno-professor. Já segundo E11 e E12, não existe tradição/política institucional para lidar com a tolerância/valorizar a diversidade, o que há são somente algumas ações pontuais de alunos e professores.

Nas instituições de ensino pesquisadas verificou-se que em média um percentual significativo de egressos atua efetivamente no setor cultural e criativo (**Questão 6**). Esta análise reporta-se novamente ao segundo 'T' de Florida (2006), ao considerar a contribuição das universidades para o desenvolvimento do país a partir da formação de capital humano/talento. Neste sentido, destacam-se a postura da Belas Artes-SP e a do IADE que divulgam estatísticas a respeito em seus respectivos sites; as iniciativas destas duas instituições contestam achado de Haukka (2011) sobre os fracos vínculos entre a indústria e os provedores de educação.

A Belas Artes-SP mantém um canal de relacionamento a fim de estreitar e fortalecer os vínculos com os ex-alunos da faculdade – o Programa (in)Formados. De acordo com pesquisa realizada em 2107/2 e que engloba o período de 1990 a 2017, 77% dos egressos dos cursos de graduação da Escola estão empregados e 65% atuam na área do curso. Segundo E4, estes números são potencializados pelas ações do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação e do BA *Creative Collectibles*, esforços de aproximar o perfil do egresso aos anseios do mercado de trabalho.

O IADE possui um Gabinete de Empregabilidade, que tem, segundo o site, o objetivo de conectar os estudantes com os empregadores, trabalhar as suas *soft skills* e apoiá-los com

o seu plano de carreira, para garantir que os estudantes estejam preparados para serem profissionais globais e tenham capacidade ‘de se reinventar’, segundo E13.

De acordo com E12, a Fbaul não tem estatísticas sobre quantos alunos efetivamente atuam na área cultural e criativa, o que, em parte, pode ser explicado pelo alto grau de informalidade do setor. Para E16 (Lusófona), quase a totalidade dos egressos trabalha em indústrias criativas, o que não quer dizer que tenham um emprego formal no setor. Muitos formados, inclusive, não querem ter o compromisso da formalidade, o que é comum na área de Videojogos. A informalidade e o trabalho intermitente são algumas das especificidades do mercado de trabalho de atividades artísticas/criativas já apontadas por Casacuberta & Gandelman (2012).

De acordo com E9, a inserção profissional dos egressos formados nas áreas artísticas é menor do que em outras áreas do conhecimento. O cenário descrito mostra que o trabalho criativo é caracterizado pela precariedade, instabilidade, desemprego, contratos de curto prazo ou empregos *part-time* e efêmeros, tanto dentro como fora das indústrias criativas (Faggian et al., 2013; Haukka, 2011).

Muitos entrevistados consideraram que as carreiras criativas são valorizadas no e para além do setor cultural e criativo (**Questão 7**), o que está em conformidade com recomendação de Easton & Djumalieva (2018) e com tendências apontadas pelo World Economic Forum (2018) e pelo Institute for the Future (2011) em seu relatório Future Work Skills 2020. E13 declarou que profissionais de outras áreas têm percebido a importância da criatividade para a resolução de seus problemas, e neste sentido o grau de empregabilidade dos designers formados pelo IADE tem aumentado.

E2 afirmou que a criatividade é importante num sistema educacional mais amplo, o que pode ser visto na valorização de *soft skills* e na resolução de problemas por meio de ferramentas criativas como *design thinking* e *sprint*.

Para E16 a cultura ainda é uma área bastante fragilizada e renegada a um segundo plano em Portugal – “as Universidades é que acabam alavancando mais este setor”. E9 também tem uma visão realista, ao afirmar que a criatividade ainda não é tratada adequadamente no ensino superior no país; há cursos que se apropriam do conceito de ‘inovação’, porém, não da criatividade, em sua opinião. A percepção de E9 converge com a

visão de Comunian & Ooi (2016) de que a pouca atenção que tem sido dada ao papel da educação neste setor pode ser explicada pelo fato de a educação e as indústrias criativas serem na maioria dos países tratadas por diferentes órgãos, tornando assim complexa e sem prioridade tal coordenação.

A despeito do importante papel que as universidades podem desempenhar na constituição de clusters e na geração de *spin-off's* criativos (Gong & Hassink, 2017), são poucos os relatos por parte das Faculdades entrevistadas que evidenciam a sua contribuição neste sentido (**8ª e 9ª Questões**).

E16 diz acreditar que a Lusófona pode ter contribuído para a formação de um cluster criativo no Cinema, com vários profissionais formados pela Faculdade e premiados no setor. Segundo E15, a licenciatura em Cinema na Lusófona já formou 1200 profissionais. Em 2018, havia 1500 profissionais registrados no CENA-STE (sindicato dos trabalhadores de espetáculos, do audiovisual e dos músicos), dos quais metade tinha se formado na Lusófona. E7 lembrou que a ESPM contribuiu significativamente para a formação e caracterização do mercado publicitário no Brasil. De acordo com E5, no NEI, a Belas Artes-SP possui 15 projetos potenciais para *spin-off's* e mais de 500 receberam mentorias, desde fevereiro de 2017.

E2 e E13 afirmaram que as respectivas instituições ainda não puderam contribuir para a formação de algum cluster criativo ou *spin-off*, mas isto faz parte de seu planejamento e missão. De acordo com E11 e E12, não é possível citar a formação de *spin-off's* na área criativa, ainda que se tenha notícia de alguns alunos que abriram suas próprias empresas após saírem da instituição.

Os benefícios ao desenvolvimento da comunidade a partir da educação criativa (**Questão 10**) foram considerados por Comunian & Ooi (2016) como um dos pontos críticos acerca da conexão entre a educação superior, a política cultural e a economia criativa. Neste sentido, foram diversos os relatos das Faculdades entrevistadas; muitas destas ações se consubstanciam em Programas de Responsabilidade Social destas instituições. Merecem destaque as posturas da ESPM, do IADE e da Belas Artes-SP.

O Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS), fundado em 2016, tem como função alinhar as várias ações relacionadas, entre outros, aos seguintes temas:

negócios sociais e de impacto social, terceira idade, finanças sociais, empreendedorismo social, responsabilidade socioambiental e voluntariado.

Segundo o site do IADE, a Universidade Europeia é uma Instituição com a certificação B-Corporation, o que reforça a importância de sua política de responsabilidade social e o seu empenho no desenvolvimento de boas práticas ambientais, econômicas e sociais.

Na Belas Artes-SP, há reuniões periódicas com representantes do bairro, comércio, segurança pública, e discentes, em que são discutidas prioridades. Alguns exemplos de projetos desenvolvidos pela Escola são: intervenções em cortiços; sinalização de rotas de ônibus municipais, arte e infância; intervenção urbana; movimento para um design inclusivo, implantação de protótipos como bibliotecas modulares, e construção de vilas cidadãs com princípios da bioarquitetura.

As faculdades entrevistadas mostraram-se empenhadas em promover o reconhecimento internacional de seus cursos (**Questão 11**). Algumas destas ações são compatibilizadas com a valorização de um ecossistema criativo local, o que nem sempre é evidenciado, apesar da crença de que a cultura local é a primeira força que impulsiona o desenvolvimento das indústrias culturais (Chung, 2008). Esta situação evoca Comunian & Ooi (2016) que colocam em xeque a afinidade de algumas universidades e as indústrias culturais e criativas locais, em consonância com o pensamento de Benneworth & Dauncey (2016) de que existe tensão entre uma excelência global e a relevância local.

A EBAC possui alto grau de internacionalização pelo fato de os seus cursos de bacharelado serem cancelados pela Universidade de Hertfordshire (britânica), onde os alunos podem estudar por um ano; a Escola também tem parceria internacional com a *British School of Higher Education*. No IADE, a experiência internacional é pilar base do modelo acadêmico, pois é integrado na *Laureate International Universities*. “A internacionalização aqui dentro é fundamental; não se pode construir currículos fechados em si próprios; tem que se perceber o que está a passar lá fora”, diz E13.

Na busca de um reconhecimento internacional, a Belas Artes-SP incentiva que projetos desenvolvidos por alunos sejam levados a eventos de projeção internacional. De acordo com E15, no nível do Mestrado, não há sintonia dos currículos dos cursos com demandas locais, uma vez que estes cursos são concebidos e pautados pela internacionalização.

Um dos principais caminhos, em geral, para a internacionalização são os programas de mobilidade e de cooperação internacional com instituições de ensino superior. E10, porém, chama a atenção, para o fato de que muitas das parcerias estabelecidas são mantidas pelo esforço individual dos professores e não por ações institucionais. Na Fbaur, no quesito internacionalização, os alunos contam com possibilidade de mobilidade a partir da rede de intercâmbios ERASMUS, com protocolos com mais de 90 escolas da União Europeia. E11, no entanto, disse não haver muito acompanhamento dos impactos desta mobilidade. Para E12, o diálogo estabelecido entre a especificidade local e o reconhecimento internacional se dá muito em função do perfil do docente, e não como uma decorrência de alguma diretriz institucional.

Ao se adequar à matriz econômica da região e considerar os fatores locais na configuração de seus currículos (**Questão 12**), as universidades contribuem para o desenvolvimento de um ecossistema criativo local com trabalhadores capacitados (Comunian & Ooi, 2016).

Destaque deve ser dado à iniciativa da Belas Artes-SP em conectar os alunos com as necessidades do mercado. Trata-se do BA *Creative Collectibles*, em que os TCC's de todos os cursos são avaliados por representantes da indústria, donos de empresas, gestores, imprensa e profissionais que atuam na área de economia criativa.

Conforme E2, os professores são profissionais da área e coordenadores de curso revisam o programa periodicamente para atualizá-lo já que o “programa precisa estar de acordo com o que há de mais novo no mercado”.

E9 chama a atenção para o fato de que, ao se propor os currículos dos cursos, as habilidades almejadas devem espelhar os descritores de Dublin, conjunto de competências, capacidades e conhecimentos definidos na Declaração de Bolonha. Neste sentido, há uma baixa relação entre os currículos dos cursos e a matriz econômica da região. Além disto, nos descritores de Dublin, inclusive, a palavra ‘criatividade’ não aparece. De acordo com E11 há pouca aderência entre os currículos dos cursos e a matriz econômica da região.

Com relação ao engajamento da faculdade e o impacto que ela gera na economia criativa (**Questão 13**), os três níveis - (i) produção e facilidades culturais; (ii) atração de talentos

e disseminação do conhecimento; (iii) investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na área de economia criativa - foram citados, com alguma variação.

O primeiro deles – equivalente ao papel cívico das universidades no desenvolvimento da vida cultural das cidades e ao qual se dá o nome de *“cultural third mission”* (Smith, 2013) foi unanimidade por parte dos entrevistados. Mais do que o seu papel cívico, no entanto, espera-se que as universidades possam contribuir na promoção das indústrias criativas a partir da oferta de trabalho qualificado e da disseminação de conhecimento (Comunian, Taylor, & Smith, 2014; Gilmore & Comunian, 2016).

Na Belas Artes-SP, E3 enfatizou a primeira categoria de engajamento e, neste âmbito, destacou o Museu Belas Artes de São Paulo (MUBA); todas as suas atividades são gratuitas e acessíveis ao público e seu acervo é formado por coleções de design, pinturas, esculturas e desenhos.

O engajamento da ESPM no primeiro nível pode ser percebido pelo projeto da biblioteca comunitária e quando a Escola cede espaço e provê infraestrutura para a realização de eventos, como o ‘Sampa Criativo’. Vale destacar que o engajamento da ESPM em P&D acontece, sobretudo, em função da existência do Mestrado Profissional em Gestão da Economia Criativa (na sede carioca da Escola), que além da produção de dissertações na área, publica a Revista quadrimestral ‘Diálogo com a Economia Criativa’.

Para E13, o engajamento do IADE pode ser visto nos três níveis apontados: No segundo e no terceiro eixos, vale destacar o papel da Unidade de Investigação em Design e Comunicação, que investe na formação dos novos investigadores, bem como se envolve em workshops, cursos de curta duração, e publicações de livros e revistas.

De acordo com E16, a atuação da Lusófona pode ser enquadrada nos três níveis de engajamento. O primeiro deles se expressa nos espaços de *coworking*, como postos de trabalho e salas de reunião; laboratórios; estúdios e auditórios oferecidos pela PLAY. A atração de talentos e a disseminação do conhecimento acontecem nos workshops em que alunos têm contato com profissionais do mercado. Já as ações em P&D na área de economia criativa acontecem no nível do Doutorado, mas merecem, segundo o professor, mais apoio e investimento.

Para E9, o engajamento da NOVA FCSH pode ser classificado nas duas primeiras categorias. Para E10, no entanto, a produção e as facilidades culturais devem ser mais divulgadas, pois em sua opinião, muitos grupos da sociedade ainda não são alcançados por estas oportunidades.

Já o engajamento da Fbaul, segundo E11, restringe-se à produção e facilidades culturais (galeria e museu virtual). Para E12, porém, os professores têm estado muito envolvidos em tarefas administrativas e de ensino, com tempo insuficiente para a investigação.

A Figura 2 sintetiza e categoriza os resultados discutidos nesta seção.

Figura 2
Síntese dos principais resultados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo evidenciar o papel da educação superior na profissionalização de trabalhadores criativos, a partir de um estudo comparado, realizado em 2019, nas cidades de São Paulo e Lisboa.

Os resultados evidenciaram que a educação superior contribui para a profissionalização de trabalhadores criativos de diversas formas, dentre as quais, descortinaram-se treze principais características. São elas: 1. Fomento de habilidades discentes, com foco no desenvolvimento de habilidades analíticas e de investigação, visão empreendedora, capacidade de inovação, solução de problemas, visão interdisciplinar e tomada de decisão; 2. Concepção de criatividade como fenômeno sinérgico alinhando aspectos tecnológicos econômicos e artísticos; 3. Fomento da tecnologia por meio do impulsionamento de startups, aceleradoras, e transferências de conhecimento; 4. Atração de talentos via fortalecimento institucional das universidades, oferta de bolsas de estudos, e alinhamento com o mercado de trabalho; 5. Diversidade e respeito à liberdade; 6. Fomento à atuação de egressos no setor criativo; 7. Valorização das carreiras criativas por meio de distinções de soft skills; 8-9. Auxílio à formação de clusters criativos e spin-offs; 10. Emergência de benefícios sociais como RSC e voluntariado; 11. Práticas de internacionalização por meio de parcerias e convênios; 12. Adequação dos currículos às necessidades do mercado, com foco no desenvolvimento de competências; e por fim, 13. Impacto da Universidade na EC por meio de produção cultural, disseminação e investimento em P&D.

A despeito da importância que a literatura dá à contribuição das universidades para a constituição de clusters e de *spin off's* criativos, poucos relatos foram feitos neste sentido. Por outro lado, os benefícios ao desenvolvimento da comunidade a partir da educação criativa são vários e muitos deles se concretizam a partir de Programas de Responsabilidade Social das instituições, ainda que as instituições deixem claro que não há nenhum problema em estas ações serem compatíveis com a lógica financeira e do mercado.

Percebe-se, por parte das instituições, empenho em promover o reconhecimento internacional da área, sobretudo, por meio de programas de mobilidade. Esta busca da internacionalização, todavia, pode comprometer a valorização das especificidades do

ecossistema criativo local, fato que pode ser acentuado, no caso das faculdades portuguesas, por sua adesão ao Tratado de Bolonha. Em contrapartida, foram relatados esforços na busca de se adequar os currículos dos Cursos à matriz econômica da região.

No que diz respeito ao impacto que a faculdade gera na economia criativa, os entrevistados foram unânimes em citar o papel cívico das universidades no desenvolvimento da vida cultural das cidades; a disseminação do conhecimento e a pesquisa na área foram citadas de maneira menos assertiva, com algumas variações.

Ao se comparar como as faculdades entrevistadas tratam a profissionalização de trabalhadores criativos, percebe-se uma nítida diferença entre as instituições privadas (EBAC, ESPM, Belas Artes-SP, IADE, Lusófona) e as públicas (NOVA FCHS e Fbault). Em que pese a instituição pública expoente das Artes em São Paulo (ECA-USP) não ter participado da pesquisa, as respostas - ou melhor - a falta delas e a ausência de referências à economia criativa no site da instituição denotam que a ECA-USP poderia ser colocada ao lado das duas faculdades públicas de Portugal.

Os discursos e as ações das faculdades privadas mostram que elas ‘compraram’ o discurso da economia criativa, empenhando-se neste sentido em se aproximar do mercado e atender às demandas do setor, seja por meio de incubadoras, realização de eventos, envolvimento com a comunidade, ou ainda, dando ênfase ao ensino do empreendedorismo e criando uma imagem institucional que as identifique com a área. Já as faculdades públicas manifestaram uma visão mais crítica e pessimista quanto à incorporação da economia criativa; mais do que isto, existe até certa resistência à conotação comercial deste conceito. Ponto adicional a este cenário é o fato de que a dispersão dos cursos ligados à área cultural e criativa acaba por dificultar o fortalecimento identitário da área, bem como, uma avaliação mais acurada do setor.

Enfim, pode-se concluir que a presente pesquisa permitiu constatar que, dada a mesma natureza jurídica da instituição – pública ou privada, a sua nacionalidade – brasileira ou portuguesa não implica diferenças na forma como a qual a faculdade lida com a profissionalização de trabalhadores criativos. Em outras palavras, a clivagem que foi possível observar foi em função da natureza jurídica da instituição e não à vista de sua nacionalidade. Estudos futuros que busquem comparar a conduta das universidades neste campo em outros

países são bem-vindos no sentido de corroborar, complementar ou se contrapor aos achados da presente pesquisa.

REFERÊNCIAS

- Bardin, L. (2004). *Análise de Conteúdo* (3^a). Lisboa: Edições 70.
- Benneworth, P., & Dauncey, H. (2016). Cultural policy, creative clusters and the complexity of higher education: notes from the case of Enjmin in Angoulême, France. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 80–99.
<https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101083>
- Bridgstock, R., & Cunningham, S. (2016). Creative labour and graduate outcomes: implications for higher education and cultural policy. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 10–26. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101086>
- Casacuberta, C., & Gandelman, N. (2012). Multiple job holding: the artist's labour supply approach. *Applied Economics*, 44(3), 323–337.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2010.508719>
- Chung, P. (2008). The creative industry of Singapore: Cultural policy in the age of globalisation. *Media International Australia*, 2015(128), 31–45.
- Comunian, R., & Ooi, C. S. (2016). Global aspirations and local talent: the development of creative higher education in Singapore. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 58–79. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101085>
- Comunian, R., Taylor, C., & Smith, D. N. (2014). The Role of Universities in the Regional Creative Economies of the UK: Hidden Protagonists and the Challenge of Knowledge Transfer. *European Planning Studies*, 22(12), 2456–2476.
<https://doi.org/10.1080/09654313.2013.790589>
- Creswell, J., & W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (Sage, Ed.) (4th ed.). Thousand Oaks, CA.
- Easton, E., & Djumalieva, J. (2018). *Creativity and the future of skills*. London. Retrieved from <https://www.nesta.org.uk/>
- Faggian, A., Comunian, R., Jewell, S., & Kelly, U. (2013). Bohemian Graduates in the UK:

- Disciplines and Location Determinants of Creative Careers. *Regional Studies*, 47(2), 183–200. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.665990>
- FIRJAN. (2019). *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil*. Rio de Janeiro. Retrieved from <https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf>
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class (And how it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life)* (Basic Books, New York) (Basic Book). New York.
- Florida, R. (2006). Título: Regions and Universities Together Can Foster a Creative Economy
Autor(es): Richard Florida Fonte:, 4, 3–7.
- Florida, R. (2014). *The Rise of the Creative Class--Revisited: Revised and Expanded*. (B. Books, Ed.). Nova York.
- Future, I. for the. (2011). *Future Work Skills 2020*. Palo Alto, California. Retrieved from <http://www.iftf.org/futureworkskills/>
- Gilmore, A., & Comunian, R. (2016). Beyond the campus: higher education, cultural policy and the creative economy. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101089>
- Godoi, Christiane Kleinübing; Melo, Rodrigo Bandeira de; Silva, A. B. (2010). *Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, Estratégias e Métodos*. (2ª, Ed.). São Paulo: Saraiva.
- Gong, H., & Hassink, R. (2017). Exploring the clustering of creative industries. *European Planning Studies*, 25(4), 583–600. <https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1289154>
- Gray, D. E. (2012). *Pesquisa no Mundo Real*. (Penso, Ed.) (2ª-). Porto Alegre.
- Haukka, S. (2011). Education-to-work transitions of aspiring creatives. *Cultural Trends*, 20(1), 41–64. <https://doi.org/10.1080/09548963.2011.540813>
- Hesmondhalgh, D. (2007). *The Cultural Industries* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Institute for the Future. (2011). *Future Work Skills 2020*. Switzerland. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018>
- LISBOA - Câmara Municipal. (2017). *Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa 2017*. Lisboa. Retrieved from <http://www.cm-lisboa.pt/viver/cultura-e-lazer/estrategias-para-a-cultura>

- Max, C., Pinheiro, P., Charles, E., Dorion, H., & Barth, M. (2017). Mapeamento dos Cursos de Graduação dos Setores Criativos nas Instituições de Ensino Superior Gaúchas 1, 353–375.
- Mellander, Charlotta & Florida, R. (2012). Handbook of Regional Science. *"The Rise of Skills: Human Capital, the Creative Class and Regional Development"*. Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-23430-9>
- Moreton, S. (2018). Contributing to the creative economy imaginary: universities and the creative sector. *Cultural Trends*, 27(5), 327–338.
<https://doi.org/10.1080/09548963.2018.1534575>
- Noonan, D. A. and C. (2013). *Cultural Work and Higher Education*. (Daniel Ashton and Catriona Noonan, Ed.). Basingstoke and New York: Macmillan, Palgrave.
- Pratt, A. C. (2004). Creative Clusters: Towards the Governance of the Creative Industries Production System? *Media International Australia Incorporating Culture and Policy*, 112(1), 50–66. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.02.004>
- REPÚBLICA PORTUGUESA - Direção Geral das Atividades Econômicas. (2018). *Sinopse Indústrias Culturais e Criativas*. Retrieved from <file:///C:/Users/stela/Downloads/i010833.pdf>
- Sampieri, Roberto Hernández ; Collado, Carlos Fernández ; Lucio, P. B. (2013). *Metodologia de Pesquisa* (5ª-). Porto Alegre: Penso.
- Serra, N., & Saad Fernandez, R. (2015). ECONOMIA CRIATIVA: DA DISCUSSÃO DO CONCEITO À FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. *Review of Administration and Innovation - RAI*, 11(4), 355. <https://doi.org/10.11606/rai.v11i4.11253>
- Smith, D. N. (2013). Academics, the “cultural third mission” and the BBC: forgotten histories of knowledge creation, transformation and impact. *Studies in Higher Education*, 38(5), 663–677. <https://doi.org/10.1080/03075079.2011.594502>
- UNCTAD-United Nations Conference for Trade and Development. (2018). *Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries*. Geneva. Retrieved from <https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2328>
- UNESCO. (2019). Representação da UNESCO no Brasil - Economia Criativa. Retrieved from

<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/cultura/cultura-e-desenvolvimento/creative-economy/>

Yin, R. K. (2001). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (Bookman, Ed.) (2^a-). Porto Alegre.

ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA: PROJETO PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM ENSINO ARTÍSTICO, FOMENTO CULTURAL E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA

Rinaldo José Francisco Zamai

Universidade Estadual Paulista
rinaldojfmzamai@gmail.com

Guilherme Corrêa Viégas

Universidade Estadual de Campinas
guiviegascompositor@gmail.com

Vinicius Ribeiro de Barros

Universidade Estadual Paulista
vibarrosd@gmail.com

José Eduardo Fornari Novo Junior

Universidade Estadual de Campinas
fornari@unicamp.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Gerir os recursos destinados para a cultura, de modo que haja o maior retorno possível para a população, é um dos principais desafios de uma gestão pública. Com isso em mente, a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna (SETUC) - na gestão do prefeito Gustavo Reis e da secretária de turismo e cultura Graça Albaran - desenvolveu um projeto sócio-político voltado para o ensino de modalidades artísticas, fomento à cultura e melhoria da qualidade de vida: a Escola das Artes de Jaguariúna. Esse se torna referência nacional na área, obtendo prêmios e atendendo atualmente cerca de quatro mil alunos divididos entre os mais de 40 tipos de cursos. Chega-se, então, à questão geradora desta pesquisa: como explicar o êxito da Escola das Artes de Jaguariúna de tal forma que este projeto possa se tornar exemplo para outros municípios?

Objetivos:

Procura-se, assim, identificar as características da Escola das Artes de Jaguariúna que a tornaram um projeto de destaque, de modo a compreender seu funcionamento e sua organização. Levantar-se-á as origens do projeto, assim como a gestão administrativa-financeira e a relação com os alunos e professores, procurando construir uma referência para elaboração de projetos públicos que se relacionem às áreas artístico-educacionais.

Referencial Teórico:

Este artigo baseia-se principalmente em informativos do município de Jaguariúna e no Edital de Credenciamento Nº 002/2022 - SETUC, no qual constam as informações mais recentes sobre o projeto, a contratação de professores, o público alvo, locais das aulas e a estrutura das oficinas. Há também diálogos com autores que tratam sobre áreas presentes no currículo da Escola das Artes de Jaguariúna e que influenciam no planejamento das aulas pelos professores responsáveis, como por exemplo Carl Orff na questão musical e Pierre Bourdieu na questão da linguística. Informações e dados de documentos oficiais referentes às questões de acessibilidade e inclusão, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 que trata sobre a LIBRAS, também foram coletados e utilizados.

Metodologia:

Esta é uma pesquisa descritiva de natureza aplicada, de modo com que o conteúdo descrito por este artigo possa ser utilizado como referência na elaboração de projetos sócio-políticos nas áreas da cultura e da educação. Nela foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa, apontando tanto os números de alunos, cursos e profissionais envolvidos que reforçam o êxito do projeto em questão, como também os impactos na vida dos atendidos pela Escola das Artes. Os procedimentos envolveram principalmente a pesquisa de campo e a análise dos documentos e editais que envolvem e estruturam o projeto, correlacionando com as bibliografias utilizadas pelos professores no preparo das aulas e com boletins informativos do município e da região.

Resultados Esperados:

Esperava-se mapear, através desta pesquisa, as características que fazem da Escola das Artes de Jaguariúna referência na sua respectiva área de atuação, tendo acesso aos documentos e dados que a regulamentam e que a qualificam. Além disso, esperava-se poder observar de perto o funcionamento da escola, desde as funções administrativas, compreendendo sua logística, como também as aulas, acompanhando seu gerenciamento e as interações entre os alunos e os professores.

Conclusão:

A Escola das Artes de Jaguariúna alcançou destaque em âmbito nacional devido à preocupação e ao investimento da secretaria de turismo e cultura do município em proporcionar aos cidadãos o acesso a um ensino de modalidades artísticas, idiomas e outras práticas ligadas à qualidade de vida. Isso deve-se, principalmente, a um sistema de seleção que permite a contratação de professores capacitados para a aplicação de determinadas oficinas artísticas. Outras justificativas para o sucesso são a quantidade de polos espalhados de maneira estratégica, a crescente busca pela inovação e a preocupação com a acessibilidade. O reconhecimento vem através não só das premiações que recebe, mas também com o desenvolvimento pessoal e profissional dos aproximadamente quatro mil alunos e com o maior acesso às atividades culturais proporcionadas pelo projeto aos cidadãos do município.

Contribuição/Impacto:

Através deste artigo, é possível mensurar o impacto social e a importância da Escola das Artes de Jaguariúna para o município em questão, justificando os recursos públicos investidos nela (cerca de 70% do orçamento destinado à Secretaria de Turismo e Cultura). Além dos 4 mil alunos matriculados em um ou mais cursos, o projeto promove também mostras artísticas, exposições, palestras, concertos e musicais, atingindo ainda mais pessoas deste e de outros municípios. Além disso, há um forte estímulo à economia criativa com muitos alunos desenvolvendo novas fontes de renda ao aplicarem os conhecimentos

adquiridos através das aulas na criação de seu próprio produto ou negócio e na sua capacitação profissional.

Referências

- BOURDIEU, P. (1998). A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. 2ª ed. São Paulo: EDUSP.
- BRASIL (2002). Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
- BRASIL (2015). Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
- ORFF, Carl. (1971). Música elementar: Obra escolar – visão retrospectiva e perspectiva. Revista Humboldt, Bonn: Inter Naciones.
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA (2021). *Editais de Credenciamento Nº 002/2022 - SETUC* Em: *Diário Oficial do Município de Jaguariúna - Edição 838, p. 46-78*. Disponível em https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjEwMzI1

Palavras-chaves: Ensino; Cultura; Qualidade de Vida; Acessibilidade; Políticas Públicas.

ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA: PROJETO PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM ENSINO ARTÍSTICO, FOMENTO CULTURAL E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA

1. INTRODUÇÃO

A Escola das Artes de Jaguariúna é um projeto político-social desenvolvido desde o ano de 2009, sendo administrado e subsidiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura do Município de Jaguariúna-SP. Sendo idealizado pela secretária municipal de turismo e cultura Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos durante a gestão 2009-2012 do prefeito Gustavo Reis, o projeto tem como objetivo promover, através de suas oficinas, o acesso ao desenvolvimento do ensino nas áreas culturais e intelectuais, além de proporcionar a prática social promovendo o bem estar de seus atendidos.

Figura 1

Logo oficial da Escola das Artes de Jaguariúna

Fonte: Facebook oficial da Escola das Artes de Jaguariúna

Atualmente, estão matriculados aproximadamente 4 mil alunos dispostos entre os mais de 40 tipos de oficinas culturais oferecidas gratuitamente. As aulas acontecem de maneira semanal em diversos parques, escolas e teatro administrados pela SETUC (ou em parceria com a secretaria de educação, SEDUC, no caso de contraturnos).

Com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura, à educação e a saúde (bem-estar e qualidade de vida), a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura disponibiliza espaços destinados a oficinas culturais através da Escola das Artes que proporcionem a aquisição de novos conhecimentos e novas vivências, de experimentação e de contato com os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e ideias, possibilitando a difusão cultural e a formação de público para o setor cultural. (PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, 2021, p. 48)

Para o seu funcionamento, a escola conta, atualmente, com um quadro com de 53 professores “oficineiros” que são credenciados e habilitados para ministrar as aulas através de um chamamento público que visa escolher os profissionais mais capacitados tecnicamente e academicamente, com experiência e prática em projetos dessa natureza.

Além das aulas e oficinas, o projeto promove ainda diversos tipos de eventos culturais, tais como mostras de música, dança, exposições, palestras, concertos e musicais. Através de seus grupos artísticos, os alunos e professores também participam de competições e festivais de renome nacional e internacional, ganhando prêmios pela qualidade de suas apresentações.

Em relação ao desenvolvimento da economia criativa¹⁸, muitos alunos atendidos desenvolvem novas fontes de renda aplicando os conhecimentos adquiridos através das aulas, ora criando seu próprio produto ou negócio, ora se capacitando melhor para novas oportunidades de emprego.

Promover a geração de renda e o fomento da Economia Criativa, oferecendo uma futura oportunidade de trabalho, respeitando o seu aprendizado e estimulando o empreendedorismo cultural através da arte e buscando parcerias para implementação, através da participação efetiva em eventos e ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e das demais secretarias do município, mostrar o

¹⁸ Atividades relacionadas à cultura, criatividade e tecnologia que geram receita e impacto na economia.

conteúdo recebido através das oficinas de artes e utilizar essa ferramenta para o fomento da arte e cultura não só em Jaguariúna, mas em todo o país. (PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, 2021, p. 69)

Em função da transformação e melhoria na vida das pessoas, a Escola das Artes foi reconhecida como um projeto de excelência, conquistando o segundo lugar do prêmio de “Boas Práticas de Gestão” no 2º Congresso Nacional de Prefeitos organizado pela APREESP (Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo), uma grande iniciativa de abrangência nacional. Também esteve representada no instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), onde a secretária pôde palestrar sobre o funcionamento da escola e os impactos benéficos que a mesma promove na vida de seus alunos.

Para manter tal excelência, a Secretaria de Turismo e Cultura e os professores se reúnem regularmente para discutir estratégias para seguir em constante evolução e crescimento, tanto de ordem numérica de alunos atendidos e cursos oferecidos, quanto na qualidade das oficinas.

2. HISTÓRIA DO PROJETO

A Escola das Artes de Jaguariúna nasceu do desejo da secretária de turismo e cultura Graça Albaran de propiciar o acesso a uma educação sociocultural de qualidade de forma gratuita a todo cidadão interessado - crianças, jovens, adultos e idosos - residente no município de Jaguariúna.

Suas atividades iniciaram-se no ano de 2009 durante a gestão do prefeito Gustavo Reis (2009 - 2012), entretanto, o projeto ficou adormecido durante a gestão seguinte (2013-2016), sendo retomado em 2017 como uma das primeiras ações da secretaria de turismo e cultura. Na ocasião, contava com trinta oficinas oferecidas e com aproximadamente três mil alunos matriculados, divididos entre os três parques municipais que sediavam as aulas: Santa Maria, Luiz Barbosa e José Pires Júnior.

Com o advento da COVID-19, as oficinas foram suspensas em caráter emergencial em março de 2020, com retorno de forma telepresencial no segundo semestre do mesmo ano através da plataforma Zoom.

As aulas permaneceram de forma virtual durante um ano, até ser possível um retorno gradual e seguro com todos os protocolos de segurança em agosto de 2021. Funcionários e professores receberam palestras com orientações da equipe de vigilância epidemiológica, sendo orientados sobre os procedimentos que deveriam cumprir para proporcionar o retorno presencial das oficinas de forma consciente e responsável. Segundo Mangiavacchi (2021), a secretária municipal de Turismo e Cultura Graça Albaran ressaltou na palestra que todas as aulas aconteceriam com número reduzido de alunos e que o retorno seria gradual, sendo obrigatório o uso de máscaras durante as atividades.

3. ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

A Escola das Artes é um projeto gerido pela Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC) do município de Jaguariúna, sendo o projeto que recebe o maior investimento do orçamento destinado à secretaria - cerca de 70%.

Boa parte deste orçamento é destinado ao pagamento dosicineiros, que recebem o valor de trinta e cinco reais por hora/aula. A outra parte é destinada para compras de materiais necessários para realização das oficinas - como instrumentos musicais, colchonetes, caixas de som, entre outros - de eventos promovidos pelo projeto. A SETUC é responsável por toda parte de gerenciamento e elaboração de contratos; folhas de pagamentos; orçamentos e compras; e manutenção dos espaços públicos utilizados.

A sede da Escola das Artes fica localizada no parque Santa Maria e é gerida por um diretor, assistente de gestão pública, assessor e estagiário. A equipe gestora é responsável por dar suporte aos professores, realizar o controle dos alunos no sistema, gerar listas de chamada, efetuar matrículas, organizar eventos e atividades promovidas pela escola, bem como atender a população em geral.

4. ALUNOS ATENDIDOS

Pode ser aluno da Escola das Artes qualquer cidadão que comprove residência no município de Jaguariúna, sendo a faixa etária atendida pela escola de quatro anos de idade aos noventa, procurando, inclusive, sempre melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com necessidades especiais (PNE).

Os períodos de matrícula ocorrem, em geral, duas vezes por ano, nos quais os municípios podem realizar as inscrições para ingressar como alunos. São atendidos cerca de quatro mil alunos que têm a possibilidade, caso queiram, de participar de mais de uma oficina, ampliando seus conhecimentos e habilidades ainda mais. Além das aulas regulares, os alunos são convidados a participar das atividades oferecidas relacionadas ao curso que frequentam, como apresentações, saraus e workshops.

Visando estimular ainda mais o engajamento e empenho dos alunos, a SETUC promove competições com premiação financeira e também indica alunos que se destacam para o mercado de trabalho, como acontece, por exemplo, com o curso de gastronomia que criou uma parceria com os restaurantes locais.

Os benefícios oferecidos são inúmeros. Segundo publicação do informativo Estrela da Mogiana (2019), um caso de destaque foi o relato de uma aluna que tem narcolepsia, distúrbio do sono. Ela menciona que as aulas a ajudaram a ter uma melhora significativa no seu quadro de saúde. Esse motivo levou a Escola das Artes a ser convidada a participar do primeiro fórum popular de promoção da saúde, realizado pela Fundação FIOCRUZ no campus Manguinhos no Rio de Janeiro em 02 de Julho de 2019. A secretária Maria das Graças foi convidada a palestrar nesta ocasião com o tema: Políticas Públicas e a Participação Popular na Construção de Comunidades Sustentáveis e Saudáveis.

5. PROFESSORES “OFICINEIROS”

Todo ano é realizado um chamamento público, através de uma publicação na Imprensa Oficial, para a seleção dos profissionais que irão ministrar as oficinas. Podem participar pessoas físicas acima de dezoito anos ou jurídicas.

Os profissionais devem apresentar propostas e comprovar conhecimento e experiência na respectiva modalidade. (PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, 2021, p. 48)

Os interessados devem preparar um projeto que contenha os objetivos, justificativas, conteúdo a ser aplicado, formas de avaliação dos resultados, relevância sociocultural, bem como um cronograma de exequibilidade em sintonia com as atividades e eventos que a SETUC promove. Também devem ter o currículo detalhado, comprovações de experiência em projetos da mesma natureza, formação técnica e acadêmica.

O projeto e toda a documentação são encaminhados para análise, num período estipulado pelo edital publicado na imprensa oficial do município, sendo avaliados por uma comissão avaliadora previamente definida pela SETUC. Os melhores classificados são habilitados para ministrar as oficinas de acordo com a demanda e horários estabelecidos. É possível ainda que um mesmo profissional ou pessoa jurídica possa ser credenciado para mais de um tipo de oficina, desde que comprove a competência e documentação exigida em todas as áreas que queira pleitear. Atualmente, a escola conta com um efetivo de 53icineiros.

Além de ministrar as oficinas, compete ainda aos professores trabalhar em eventos de natureza artística, produzindo espetáculos, bem como auxiliar em toda a parte operacional, quando solicitados. Para fins de comprovação das aulas e atividades, os professores devem realizar as chamadas, elaborar relatórios mensais, além de fotos e vídeos. Os relatórios são coletados pela secretaria da escola, através do e-mail e arquivados na pasta de contrato de cada profissional. No caso de fotos e vídeos, os mesmos são postados nas redes sociais da escola a fim de divulgar as atividades realizadas e fomentar ainda mais o acesso à população.

6. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS

As oficinas ocorrem de modo presencial, na sua grande maioria em parques distribuídos pelo município. Teatro, Boulevard, PAT, escolas municipais e APAE também são

alguns dos espaços utilizados para realização das aulas. Também podem ser oferecidas de modo telepresencial, visto a necessidade de adaptação devido a pandemia do COVID 19.

Como forma de ampliar o atendimento, a Secretaria Turismo e Cultura prevê, também, a realização das Oficinas em locais oferecidos por entidades parceiras e afins, nos bairros onde não possuem Espaços Culturais, otimizando o atendimento de um número maior da população dentro do território da cidade de Jaguariúna. (PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, 2021, p. 48)

No Parque Santa Maria, onde também está localizada a SETUC e a Secretaria Geral da Escola das Artes, são oferecidas modalidades de música, dança, teatro, pilates e idiomas. O local conta com quatro salas de aula, sendo duas com capacidade para dois alunos, uma para dez e uma sala para trinta alunos.

Figura 2

Polo da Escola das Artes de Jaguariúna no Parque Santa Maria

Fonte: Ivair Oliveira (Prefeitura de Jaguariúna)

O parque Luiz Barbosa apresenta estrutura similar ao parque Santa Maria, com quatro salas, sendo uma específica para dança, duas para aulas de violão e contrabaixo e uma para Pilates. Outros parques que recebem atividades da escola são o Parque dos Lagos com artes plásticas; o Parque Pires Junior que disponibiliza ballet; e o Parque Menegon que oferece os cursos de bateria e percussão.

Figura 3

Polo da Escola das Artes de Jaguariúna no Parque Luiz Barbosa

Fonte: Ivair Oliveira (Prefeitura de Jaguariúna)

Outros locais administrados pela SETUC também oferecem algumas oficinas, como o Boulevard com as oficinas de desenho, bateria, ensaios de dança e música; a Fazenda da Barra com as aulas de Gastronomia; e o Teatro Municipal que abriga as oficinas de Teoria da Música, Técnica Vocal, Maquiagem Artística e Teatro Musical, além de ensaios, palestras e apresentações de maneira geral. Em parceria com outras secretarias e entidades, a Escola das Artes ainda disponibiliza oficinas no posto de atendimento ao trabalhador (PAT) com o curso de libras; na APAE com oficinas de dança e música; e em algumas escolas municipais com oficinas para os alunos no contraturno. Além disso, a construção de um novo polo em outro grande parque da cidade também está em etapa de planejamento e possibilitará a matrícula de cerca de mil novos alunos.

Figura 4

Teatro de Jaguariúna

Fonte: Site da Prefeitura de Jaguariúna

7. OFICINAS

Atualmente a Escola das Artes disponibiliza mais de quarenta tipos de oficinas que podem se classificar em: Música, Artes da Cena, Artes Visuais, Idiomas, Qualidade de Vida. As aulas são planejadas para atender de forma coletiva os alunos.

O projeto oferece as seguintes oficinas:

- Música: Bateria, Canto Coral, Contrabaixo Elétrico, Cordas Friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), Guitarra, Musicalização Infantil, Percussão, Piano, Sanfona, Sopros (Flauta, Clarinete, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone), Teclado, Técnica Vocal, Teoria da Música, Viola Caipira e Violão.

A musicalização infantil é uma das modalidades da escola que é destinada para um público específico, com faixa etária de quatro a oito anos de idade e acolhendo uma média de quatro a dez alunos por aula. Nesta oficina, os professores trabalham com instrumentos específicos para crianças como xilofone, metalofone, percussão e flauta doce, baseados, principalmente, na metodologia Orff e, conseqüentemente, nos desenvolvimentos pessoais promovidos pela música elementar. Esta, segundo Orff, está interligada ao movimento, à dança e à linguagem, sendo realizada pessoalmente pelo indivíduo de tal maneira que ele vincula-se a ela como executante e não apenas como ouvinte. Ela é constituída de pequenas formas de sequências, ostinatos e pequenos rondós, sendo adequada à criança.

Já os o cursos de bateria, piano e teclado as aulas são modalidades pensadas para atender de dois a três alunos por hora, não sendo necessário que os alunos levem os instrumentos, podendo os alunos utilizarem os do projeto durante as aulas. Nos demais cursos de instrumentos, os alunos devem possuir e levar para as aulas os seus próprios instrumentos.

Nos cursos de coral, técnica vocal e teoria da música é possível fazer o atendimento de forma mais ampla, abrangendo um número maior de alunos por turma, chegando por vezes a ter até cinquenta alunos em uma mesma aula.

As oficinas de violão, teclado e bateria são as mais procuradas nos cursos de música, atendendo juntas a uma demanda de aproximadamente quatrocentos alunos.

- Arte da Cena: Ballet, Dança Contemporânea, Dança de Rua, Dança de Salão, Dança do Ventre, Jazz, Ritmos, Sapateado, Teatro e Teatro Musical.

No que se refere às oficinas de dança, o principal objetivo é “desenvolver os aspectos motores, postura, consciência corporal, musicalidade e expressividade”, segundo a professora Haydée Benatti. Além disso, as aulas "contribuem para o desenvolvimento de hábitos como disciplina, estimulando o amor em estudar e fazendo uso de um trabalho de educação do movimento dinâmico, variado e criativo”, conclui a professora. O curso de Ballet está entre os mais procurados de dança, principalmente por meninas com faixa etária de quatro a doze anos de idade. No primeiro semestre de 2022 a escola contabilizou 250 alunos nessa modalidade.

Outra modalidade na área de dança que vem crescendo bastante e ganhando espaço é a Dança de Salão. Normalmente frequentada por casais adultos e idosos, esta modalidade atende aproximadamente 100 alunos.

- Artes Visuais: Artes Digitais, Artes Plásticas, Artesanato, Ateliê de Artes, Cinema, Desenho, Fotografia e Maquiagem Artística.

Visando a união do desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de ferramentas de expressão, as aulas de artes visuais proporcionam aos alunos o contato com as manifestações culturais, de modo a trabalhar a percepção e a reflexão sobre determinado objeto visual. Além disso, a estimulada a descoberta e o aperfeiçoamento de uma linguagem criacional própria, através do ensino de técnicas tradicionais e experimentais e do desenvolvimento da sensibilidade estética.

Uma oficina de bastante destaque nessa categoria é a de arte plásticas. Destinada a jovens e adultos, ela possui uma carga horária de duas horas semanais, sendo trabalhadas, primeiramente, noções básicas de desenho, tais como esboço; perspectiva; uso e mistura de

cores; e luz e sombra. Após esse estágio, são praticado diversos tipos de técnicas de pintura utilizando tintas acrílicas, à óleo e aquarela, que são fornecidos pelo projeto, ficando a cargo do aluno somente a compra das telas ou papéis.

- Idiomas: Inglês, Espanhol e Libras.

O aprendizado de novas línguas representa, entre outras coisas, a ampliação do repertório cultural, a possibilidade de maior acesso ao conhecimento e o desenvolvimento profissional. Tendo isso em mente, as aulas de idiomas procuram trazer aos alunos a oportunidade de vivenciar a língua, consciente do contexto sociocultural em que esta está imersa. Segundo Pierre Bourdieu (1999), é necessário que o indivíduo possa, ao mobilizar a língua, agir no mundo social, através das suas capacidades de ação e dos compartilhamentos nas relações interpessoais.

- Qualidade de Vida: Gastronomia, Capoeira, Perfumaria e Decoração, Pilates e Mídias Sociais.

Os cursos da categoria qualidade de vida buscam proporcionar aos seus alunos o desenvolvimento de novas habilidades e o autoconhecimento. Entre eles estão alguns dos cursos mais concorridos do projeto: o curso de pilates que busca a reeducação do movimento e o equilíbrio físico-mental; o curso de gastronomia no qual é ensinado não só a cozinhar, mas também a como conhecer e utilizar os alimentos com o foco de qualificar o aluno para o mercado de trabalho; e o cursos de mídias sociais que trabalha o gerenciamento de redes sociais, criando conteúdos, analisando métricas e desenvolvendo estratégias.

Além das oficinas, outros grupos são mantidos pela Escola das Artes, realizando apresentações regulares no município e em outras localidades. São eles:

- Banda Municipal “Maestro Paulo de Moraes Penteadó” - Criada em 25 de Junho de 2003 através da Lei Municipal nº 1.483, a Banda conta hoje com naipes de flautas transversais, clarinetes, saxofones, trompetes, trombones,

trompas, eufônios, tuba e percussão. Sob a regência do maestro e professor Aparecido Anastácio, ela representa uma oportunidade dos alunos desses instrumentos se desenvolverem em práticas coletivas e se apresentarem ao lado dos seus professores (chefes de naipe).

Figura 5

Banda Municipal Paulo de Moraes Penteadó

Fonte: Jornal Estrela da Mogiana

- Grupo de Metais e Percussão - fundado no ano de 2021, o grupo formado pelos professores de trompete, trombone, eufônio, tuba e percussão procura trabalhar repertórios específicos para a formação e também músicas mais conhecidas, como jazz e temas de filmes.
- Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary - fundada no ano de 2005, tem como objetivo a divulgação das tradições do povo da região através da música raiz, de danças típicas e da história da viola caipira. Atualmente, é formada por violeiros, violonistas, baixista, sanfoneiro e cantores em dueto sob comando do maestro e professor Carlos Dias Bicalho.

Figura 6

Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary

Fonte: Site da Prefeitura de Jaguariúna

- Grupo de Prática de Banda - desenvolvido no ano de 2021, o projeto visa proporcionar aos alunos de guitarra, violão, baixo elétrico e bateria a oportunidade de sentir como é tocar em uma banda, desenvolvendo habilidades da prática de conjunto e incentivando os alunos a formarem bandas próprias.
- Companhia de Dança de Jaguariúna - criada no início de 2019 com participantes de 9 a 19 anos selecionados através de audições, a companhia oferece aulas semanais que englobam a teoria e técnica do ballet clássico, dança contemporânea, teoria musical, e história da arte em geral baseados na metodologia Royal Academy of Dance.
- Grupo de Competição em Dança - sob responsabilidade da professora Haydée Benatti, o grupo formado por alunos do projeto Escola das Artes iniciou suas atividades em 2022, colecionando diversas premiações desde então.

8. EVENTOS

A secretaria de turismo e cultura possui um calendário anual de eventos e ações que são promovidos tradicionalmente, além dos eventos esporádicos. Estes são realizados regularmente durante a semana e aos finais de semana, alguns sob sua total custódia, outros

em parceria com outras secretarias. Também são realizados workshops com artistas renomados, normalmente tendo como público alvo os alunos e professores da modalidade e sendo realizados no teatro municipal.

Também há a realização de palestras, com destaque para as que foram realizadas este ano em comemoração aos cem anos da Semana da Arte Moderna e aos Noventa Anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Ambas ocorreram na Fazenda da Barra e foram direcionadas para alunos da rede municipal de ensino. Os mesmos puderam apreciar as explicações, vídeos, além de exposições e performances de música e teatro.

A Fazenda da Barra merece, inclusive, menção honrosa neste artigo por ser um dos maiores patrimônios históricos de Jaguariúna desde o Ciclo do Café até os dias atuais. Tendo sua origem na divisão da sesmaria do coronel Luís Antonio Souza e Bernardo Guedes Barreto, ela recebeu visitas ilustres como o imperador Dom Pedro II quando esteve na região em 1873 para inaugurar a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Mário de Andrade. Além disso, após a abolição da escravatura, recebeu grande quantidade de colonos italianos - dos quais muitas famílias ainda residem em Jaguariúna. Em 1932, foi tomada e parcialmente danificada durante a revolução constitucionalista onde serviu de guarida para o exército mineiro a favor de Getúlio Vargas. Atualmente, a fazenda está sendo totalmente restaurada pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura com o objetivo preservar viva a história da fazenda e do município.

Figura 7

Fazenda da Barra em Jaguariúna

Fonte: Site da Prefeitura de Jaguariúna

Festival de Férias, Carnaval, Paixão de Cristo e mostras de música, artes da cena e visuais são alguns dos eventos que ocorrem no primeiro semestre. Tendo como objetivo mostrar o resultado obtido através das aulas, os alunos são convidados a participar de saraus onde têm a oportunidade de se apresentar em público, geralmente no Teatro Municipal. Para o segundo semestre normalmente a SETUC realiza o Festival de Inverno, Noite de Gala, Aniversário da Cidade, Musical e Natal.

9. PREMIAÇÕES

Como dito anteriormente, a Escola das Artes de Jaguariúna acumula prêmios, tanto como projeto político, como também através de seus grupos artísticos. Em 2019, obteve o segundo lugar em uma premiação com abrangência nacional.

O projeto Escola das Artes, implantado pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC), conquistou o segundo lugar do prêmio de “Boas Práticas de Gestão” no 2º Congresso Nacional de Prefeitos, organizado pela APREESP (Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo) e realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. (JAGUARIUNENSE, 2019)

A escola das artes mantém grupos artísticos de dança que participam de festivais e competições. Um dos grupos denominado “Grupo Escola das Artes de Jaguariúna” tem como responsável a professora Haydée Benatti. O grupo que iniciou as atividades em 2022 já colhe ótimos resultados. Em maio participou da Competição de Dança Aplausos em São Paulo, obtendo as seguintes premiações:

- 3º Lugar Solo Sapateado – Coreografia King of Pop.
- 3º Lugar Solo Danças Folclóricas – Coreografia Celtic Heart.

Em junho, o mesmo grupo esteve presente no Taboão Fest Dance em Campos do Jordão, conquistando ainda mais destaque com:

- 1º Lugar Solo Sapateado – Coreografia King of Pop.
- 1º Lugar Trio Sapateado – Coreografia Sonhadoras Camponesas.
- 2º Lugar Duo Sapateado – Coreografia Mundo Esmeralda.
- 2º Lugar Solo Jazz – Coreografia Lamentarsi.
- 2º Lugar Duo Street Dance – Coreografia Brasil Descolorido.
- 3º Lugar Trio Estilo Livre – Coreografia Bright Stars.
- 3º Lugar Duo Dança Contemporânea – Coreografia Ao te ver partir.
- 3º Lugar Solo Jazz – Coreografia Glowing Dream

Em setembro, no Prêmio Paulista de Dança de São Paulo, o grupo ainda faturou:

- 1º Lugar Solo Sapateado – Coreografia King of Pop.
- 1º Lugar Duo Sapateado – Coreografia Mundo Esmeralda.
- 1º Lugar Trio Sapateado – Coreografia Sonhadoras Camponesas.
- 1º Lugar Duo Street Dance – Coreografia Brasil Descolorido.
- 2º Lugar Solo Jazz – Coreografia Lamentarsi.
- 2º Lugar Trio Ballet Clássico – Coreografia Stars.
- 2º Lugar Conjunto Jazz – Coreografia Expressando o amor.

10. ACESSIBILIDADE

Para que um espaço seja acessível não são necessárias apenas mudanças físicas no ambiente, mas também é importante considerarmos que há uma relação direta entre acessibilidade e inclusão social. Buscando entender de forma mais profunda:

A acessibilidade é condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outras. É, ainda, uma questão de direito e de atitudes: como direito, tem sido conquistada gradualmente ao longo da história social; como atitude, no entanto, depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante às pessoas com deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos demais indivíduos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2022.)

Com o atual corpo de oficinairos da Escola das Artes de Jaguariúna, conseguimos atuar dentro da acessibilidade comunicacional, de forma mais específica, com a Libras e Legendas, visto que há uma gama de possibilidades dentro da atuação de uma comunicação acessível. A Lei brasileira de inclusão, no 13.146, em seu inciso V, artigo 3º diz que considera comunicação como:

Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. (BRASIL, 2015)

Quando pensamos nos avanços e conquistas para a comunidade surda e para a acessibilidade comunicacional, temos a oficialização da Libras que se deu pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e o Decreto Federal nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. A presença do tradutor e intérprete de Libras em espaços sociais diversos, públicos ou privados é uma das garantias citada neste decreto.

Atualmente a escola possui 12 matrículas de pessoas com deficiência, sendo 5 dessas de pessoas com surdez. Sabemos pelos dados de 2010 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, “existem cerca de 10,7 milhões de pessoas surdas e com deficiência auditiva no país, quantidade essa equivalente a 5% da população brasileira” (IBGE, 2010). Os dados também demonstram a grande necessidade de falarmos sobre a educação de surdos e de outros grupos. A Lei 14.191 de 2021 traz o ensino bilíngue para as pessoas surdas nas escolas, buscando tornar essa modalidade de ensino independente, objetivando a Libras como primeira língua e o Português escrito como segunda.

O processo básico de comunicação consiste na transmissão de informação, onde há a decodificação e interpretação de uma determinada mensagem através de gestos, sons, linguagem e outras formas. É por meio da comunicação que as pessoas compartilham experiências, ideias, sentimentos e conseguem influenciar a vida do outro. Por isso se faz importante, pensar na importância de diferentes processos comunicacionais. Estaremos cessando uma defasagem de forma inicial para ausência de fala ou escrita.

A ausência de acessibilidade priva os indivíduos do acesso à informação, ao conhecimento e à cultura. Pensando nisso, a Escola das Artes oferece o curso de Libras para a população do município e a interpretação da Língua Portuguesa para Libras em seus espetáculos e aulas dos mais diversos cursos. Uma população com conhecimento básico de Libras, tornará a vida pública das pessoas com surdez muito melhor.

11. CONCLUSÃO

O projeto sócio-político Escola das Artes de Jaguariúna alcançou destaque em âmbito nacional devido à preocupação e ao investimento da secretaria de turismo e cultura do município em proporcionar aos cidadãos o acesso a um ensino de modalidades artísticas,

idiomas e outras práticas ligadas à qualidade de vida. Através de um sistema de seleção e contratação de professores capacitados para a aplicação de oficinas artísticas, o projeto consegue atender, aproximadamente, quatro mil alunos. Outra justificativa para o sucesso é a quantidade de polos espalhados de maneira estratégica pela cidade, preocupando-se em estar nas regiões próximas aos bairros ou então de fácil acesso através do transporte público. Além disso, pode-se perceber uma crescente busca pela acessibilidade tornando-se pauta principal de discussão entre os responsáveis do projeto jaguariunense, sendo o ensino e a presença da Libras em aulas e eventos uma importante conquista para a expansão do acesso à informação, ao conhecimento e à cultura entre parcelas da população, muitas vezes, excluídas socialmente. O reconhecimento vem através não só das premiações que recebe, mas também com o desenvolvimento pessoal e profissional dos aproximadamente quatro mil alunos e com o maior acesso às atividades culturais proporcionadas pelo projeto aos cidadãos do município. Com todo o planejamento e a logística apresentados neste artigo pode-se esperar um desenvolvimento maior do projeto para os próximos anos. Há em mente a construção de um novo polo e a expansão dos números de vagas e de alunos atendidos, sempre buscando preservar a mesma excelência mostrada até então.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, P. (1998). A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. 2ª ed. São Paulo: EDUSP.
- BRASIL (2002). Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
- BRASIL (2015). Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.
- BRASIL(2005). Decreto Federal nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm.
- ESTRELA DA MOGIANA (2017). Escola das Artes inicia as aulas nesta segunda-feira em Jaguariúna. Disponível em: <https://www.estreladamogiana.com.br/site/publicacoes/408/escola-das-artes-inicia-as-aulas-nesta-segunda-feira-em-jaguariuna/>

- ESTRELA DA MOGIANA (2019). Escola das Artes é apresentada no Fórum Popular de Promoção da Saúde na Fiocruz. Disponível em: <https://www.estreladamogiana.com.br/site/publicacoes/1383/escola-das-artes-e-apresentada-no-forum--popular-de-promocao-da-saude-na-fiocruz/>
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2012). Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE.
- JAGUARIUNENSE (2019). Escola das Artes de Jaguariúna conquista segundo lugar em prêmio nacional.
Disponível em: <https://jaguariunense.com.br/escola-das-artes-de-jaguariuna-conquista-segundo-lugar-em-premio-nacional/>
- MANGIAVACCHI, Licia (2021). Escola das Artes se prepara para voltar às aulas com segurança e responsabilidade.
Disponível em:
<https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/noticias/turismo-e-cultura/600/escola-das-artes-se-prepara-para-voltar-as-aulas-com-seguranca-e-responsabilidade.html?pagina=133>
- MATEIRO T., ILARI B. (Org.) (2012). Pedagogias em educação musical. Curitiba: InterSaberes. – (Série Educação Musical)
- ORFF, Carl. (1971). Música elementar: Obra escolar – visão retrospectiva e perspectiva. Revista Humboldt, Bonn: Inter Naciones.
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA (2021). *Edital de Credenciamento Nº 002/2022 - SETUC* Em: *Diário Oficial do Município de Jaguariúna - Edição 838, p. 46-78*. Disponível em https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjEwMzI1
- SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE JAGUARIÚNA. Projeto Cultural: Banda Municipal Paulo de Moraes Penteado. Disponível em: <https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/turismo/projetos/7/banda-municipal-paulo-de-moraes-penteado.html>
- SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE JAGUARIÚNA. Projeto Cultural: Orquestra de Violeiros.
Disponível em:
<https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/turismo/projetos/6/orquestra-de-violeiros.html>
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ(2022). Conceito de Acessibilidade.
Disponível em:
<https://www.ufc.br/acessibilidade/conceito-de-acessibilidade#:~:text=No%20senso%20comum%2C%20acessibilidade%20parece,v%C3%A1rios%20%C3%A2mbitos%20da%20vida%20social.>

POR OUTRA INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: ALTERNATIVAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS PÓS-CONTEXTO DE PANDEMIA

Caio César Marinho Rodrigues de Souza
Universidade Federal do ABC
souza.caio@ufabc.edu.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras): A proposta desta pesquisa, consiste em discutir as estratégias de desenvolvimento de outra vertente de internacionalização do Ensino Superior Brasileiro (ESB). Através da possibilidade de avanços e incrementos na análise de formação da agenda e ciclo das políticas públicas (PP's) dos programas de internacionalização do contexto nacional, pela análise e formação dos primeiros programas, através das 4 fases da Internacionalização do ESB (LIMA; CONTEL, 2009) e diagnósticos dos programas Ciências sem Fronteiras (CsF) e CAPES-Print. Desdobrando prognósticos e sugestões de PP's em torno de novas perspectivas, no contexto de pós-pandemia do COVID-19, via internacionalização híbrida no ESB, condizentes com as realidades locais. De modo a identificar possíveis alternativas para potencializar o desenvolvimento acadêmico, tecnológico e da pesquisa brasileira em rede global, promovendo o intercâmbio de conhecimento via ensino híbrido, pela vertente da "Internacionalização dentro de casa", mais inclusiva e menos custosa para as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

Objetivo(s) (até 100 palavras): As principais perguntas, que esta pesquisa visará responder em sua conclusão, são de:

- 1 – Como e Porque a Internacionalização da Educação Superior Brasileira foi trabalhada ao longo da formação de agenda (governamental ou sistêmica) e ciclo de políticas públicas no Brasil?
- 2 – Como a internacionalização híbrida pode auxiliar o ESB, principalmente nas questões da internacionalização dentro de casa e do curriculum?

Referencial Teórico (até 200 palavras): Para o desdobramento da pesquisa, parte-se do pressuposto, de que as atividades de internacionalização sempre fizeram parte do Ensino Superior (ES), desdobrando-se através da colaboração acadêmica na produção de conhecimento, pesquisa e da mobilidade de docentes e discentes, entre outras iniciativas, que visam disseminar e conectar pensamentos em escala global. A abordagem teórico-metodológica, traz um olhar e diagnóstico potencial sobre a temática da internacionalização

via ensino híbrido no ESB, como as potencialidades de inovação através da inclusão nos currículos dos programas de Ensino Superior. Ao estabelecer ao longo desta pesquisa, a necessidade de entender e desdobrar, mais prognósticos em relação aos desafios e possibilidades de desenvolvimento dessa vertente, principalmente respeitando as características regionais e locais das universidades brasileiras e dos estudantes, como forma de auxiliar na implantação deste conceito no período pós-pandêmico, de modo, a chegar ao objetivo e título da pesquisa, que consiste em propor uma estratégia de outra internacionalização do ESB, por meio de alternativas para as políticas públicas no pós-contexto de pandemia, afim de auxiliar o desenvolvimento científico, criativo, acadêmico e social no Brasil.

Metodologia, se houver (até 150 palavras): A análise da formação e desdobramentos das agendas, políticas públicas e programas em torno da Internacionalização do ESB, consiste no principal objeto da pesquisa, será feita através de uma análise qualitativa. O levantamento e análise dos dados e informações, utilizar-se-á dos métodos de revisão bibliográfica, em busca de identificar lacunas não trabalhadas pelos principais autores da temática de internacionalização, tanto do Ensino Superior global, mas principalmente no ESB, ao realizar um levantamento de materiais, documentos, regulamentos, portarias etc., via análise documental, a partir de um recorte de 1930, de quando é datada a criação do Ministério de Educação, até os dias atuais, que tratem da temática da internacionalização. Também, realizando um paralelo no levantamento de como a temática da internacionalização foi incluída nas regulações de estruturas curriculares dos programas do ESB.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras): Faz-se necessário realizar a revisão da agenda de internacionalização do ESB pós-pandemia, através da busca de soluções e alternativas (*policy stream*), como uma forma de continuar o desenvolvimento e incrementalismo dessa agenda. Ao levar em consideração o *path dependency* (dependência do caminho), ou seja, as políticas anteriores, 1º ao 4º período, demonstrado por LIMA; CONTEL (2009). Sendo que o processo de desdobramento de um possível, 5º período da internacionalização do ESB pós-pandemia, através de uma agenda por meio da internacionalização híbrida, precisa levar em conta a implementação destas novas políticas e agendas, via um processo *bottom-up* (*de baixo para cima*), que envolve a os agentes e um mapeamento prévio dos problemas, das políticas em curso e das estruturas organizacionais. Desta forma conseguindo extrair informações importantes para a formulação de novas PPs de Internacionalização dentro de casa, avançando projetos de internacionalização híbrida dentro dos campi e nos currículos das universidades brasileiras.

Conclusão (máximo de 100 palavras): As discussões em torno da agenda da internacionalização, está presente no ESB desde os anos 1930, trabalhando majoritariamente,

com a visão de conectar ações presenciais entre as IES brasileiras com outras nacionalidades, com os principais objetivos, de produzir graduados com consciência mundial. Essa pesquisa, traz um primeiro olhar e diagnóstico potencial sobre a temática da internacionalização via ensino híbrido no ESB, necessitando ainda entender e desdobrar, mais prognósticos em relação aos desafios e possibilidades dessa vertente, principalmente respeitando as características regionais e locais das universidades brasileiras e dos estudantes, como forma de auxiliar na implantação deste conceito no período pós-pandêmico.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras): Mesmo que o período da pandemia de COVID-19, seja uma época a se apagar da memória, é preciso trabalhar com os legados. A “Internacionalização dentro de casa” e do currículo, através do ensino híbrido, incorporado das estratégias das IES e regulações do MEC, podem viabilizar essa vertente, desde que seja ofertada nos campus das universidades, impactando um maior número de estudantes, tornando-se um caminho para uma internacionalização mais inclusiva e menos custosas, tanto para os cofres das universidades como para os cofres públicos, podendo através deste olhar, incrementar as políticas públicas já existentes, auxiliando assim no melhor desenvolvimento do ESB.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

AKKARI, Abdeljalil (2011). Internacionalização das políticas educacionais: transformações e desafios / Abdeljalil Akkari. – Petrópolis: Vozes, 2011

APPIAH-KUBI, Philip; ANNAN, Ebenezer. (2020). A Review of a Collaborative Online International Learning. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*. 10. 109. 10.3991/ijep.v10i1.11678.

COBB, Roger W.; ELDER, Charles D (1971). The politics of agenda-building: an alternative perspective for Modern Democratic Theory. *Journal of Politics*, v. 33, n. 4, p. 892-915, 1971.

_____ (1972). Participation in american politics: the dynamics of agenda building. Boston: Allyn and Bancon, 1972.

GUSSO, Hélder Lima et al. ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: DIRETRIZES À GESTÃO UNIVERSITÁRIA. *Educação & Sociedade* [online]. 2020, v. 41 [Acessado 25 Julho

2021], e238957. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/ES.238957>>. Epub 25 Set 2020. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/ES.238957>.

JANTSCH, Ari Paulo (2010). In: Educação Superior no Brasil: Tempos de internacionalização. São Paulo: EJR Xamã, 2010.

KINGDON, John (2003). Agendas, alternatives, and public policies. 3ª. ed. New York: Harper Collins, [1984], 2003.

LIMA; CONTEL (2009). Períodos e Motivações da Internacionalização da Educação Superior Brasileira. 5ème colloque de l'IFBAE – Grenoble, 2009 Períodos 2009. Disponível em:<https://ifbae.s3.eu-west-3.amazonaws.com/file/congres/2009_B0095.pdf> acessado em 06 de novembro de 2021

LINDBLOM, C (1959). The science of muddling-through. Public Administration Review, v. 19, n. 1, p. 79-88, 1959.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula): : Internacionalização; Ensino Superior; Agenda; COVID-19; Ensino Híbrido.

POR OUTRA INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: ALTERNATIVAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS PÓS-CONTEXTO DE PANDEMIA

I - Introdução:

O artigo tem por finalidade apresentar uma reflexão sobre a agenda das políticas públicas Kingdon (2006), Capella, (2018) e de Cobb e Elder (1971 e 1972), da internacionalização da educação, Bernhein (2018), Hudzik (2014) e Jantsch (2010), dentro do cenário do ensino superior, brasileiro (ESB), Carvalho (2014), Chaves; Castro (2016), Lage (2018), Rossato (1998), Ribeiro (1991), Miranda; Stallivieri (2017) e Lima; Contel (2009). Através das experiências recentes, envolvendo o programa Ciência sem Fronteiras (CsF), Brasil (2011), CAPES (2017 e 2018) e McManus; Nobre (2017), relacionando-a no contexto do uso do ensino híbrido e virtual, como uma alternativa de incremento, aos programas de mobilidade estudantil pós-CsF. Realizando um paralelo através da ideia de incrementalismo das PP's (Políticas Públicas), conforme abordado por Lindblom (1959).

A metodologia adotada foi a quanti-qualitativa, estabelecendo diálogo com bibliografias e estudos dentro do contexto da internacionalização brasileira mais recente, principalmente através dos dados do programa CsF. Por fim, realizando uma interlocução com os dados e cenários do período da pandemia da COVID-19 e os impactos e possíveis desdobramentos no ESB, pós-pandemia.

O texto foi construído em três seções. Na primeira, apresenta uma reflexão e contextualização da agenda de internacionalização do ESB. Na segunda parte, trata-se principalmente da discussão e legado do programa CsF para o cenário dos avanços da agenda brasileira dentro desse campo. Por fim, na terceira sessão, estabelece uma contextualização da pandemia do COVID-19 e os impactos no ensino superior global e brasileiro, indicando possíveis alternativas para uma outra internacionalização do ESB, após a pandemia.

II - Internacionalização do Ensino Superior e o desdobramento da agenda no contexto brasileiro.

Atividades de internacionalização sempre fizeram parte do Ensino Superior (ES), desdobrando-se através da colaboração acadêmica na produção de conhecimento, pesquisa e da mobilidade de docentes e discentes, entre outras iniciativas, que visam disseminar e conectar pensamentos em escala global. “A internacionalização da educação superior é uma das maneiras de responder aos impactos da globalização e da chamada sociedade do conhecimento, com pleno respeito à identidade nacional.” (BERNHEIM, 2018).

Como apresentado por John Hudzik, em seu livro *Comprehensive Internationalization*, o principal objetivo da internacionalização da educação está em prover (...) uma melhor

conexão das instituições a um ambiente local e global em contínua mudança e fornecer serviços mais relevantes para a sociedade e a clientela sob essas realidades em mudança. A internacionalização pode ser um meio de preparar os graduados para a vida e o trabalho em um mercado global de produtos, serviços e ideias. Mas, além de produzir graduados com consciência mundial e cidadãos capazes de um engajamento cívico amplo e eficaz, a internacionalização pode buscar aproveitar as energias de pesquisa institucional para um amplo conjunto de propósitos, incluindo segurança interna e externa e desenvolvimento econômico, social e cultural em um ambiente cada vez mais sem fronteiras e interdependente. E pode aumentar a capacidade de pesquisa e o reconhecimento institucional na sociedade global do conhecimento. A internacionalização conecta instituições ao mercado global de ideias, cérebros e descobertas. Em suma, não é um fim, mas um meio para muitos fins.” (Hudzik, John K, 2014, p.8 – Tradução realizada pelo próprio autor)

Nos anos de 1990, com o acentuado processo de globalização, deu-se início a uma ampla discussão sobre cooperação internacional das instituições de ensino superior, a qual vinha ganhando espaço, resultando em uma maior notabilidade e fortalecimento do referido campo em contexto mundial. Logo, se percebe que o processo de internacionalização da educação não é um fenômeno recente, e ademais, representa um amplo contexto das políticas públicas, o qual ainda se encontra em construção. (LAGE, 2015)

Nesse contexto, as organizações internacionais e os *policy makers* (responsáveis/formuladores de políticas públicas), especialmente após os anos 1990, passam a considerar a educação superior como um setor de plena expansão capitalista, bem como fator crucial para a construção da chamada economia baseada no conhecimento, fazendo com que a mesma se torne campo de forte disputa para a implementação de projetos de mercadorização. (AZEVEDO, 2011).

A educação superior passa a constituir-se então como alvo privilegiado de organizações e indivíduos que enxergam o mundo como amplo e promissor mercado, no qual os serviços educacionais, em especial os do ensino superior, tornam-se campo de inversões comerciais, constando na agenda da Organização Mundial do Comércio (OMC), a partir do ano de 1994, como objeto de liberalização comercial competitiva (JANTSCH, 2010).

Com a crescente atenção que as práticas de internacionalização do ensino superior ganharam nos anos 1990, através dos avanços da globalização. O tema passou a ganhar maior atenção dentro das agendas de políticas públicas de muitos países. No estudo pioneiro de Cobb e Elder (1971, p. 905), o termo agenda é definido como um conjunto de discussões políticas, entendidas como questões legítimas e que chamam a atenção do sistema político. Os autores apresentam uma importante diferenciação entre dois tipos de agenda: sistêmica e governamental (Cobb; Elder, 1972).

A agenda sistêmica, para os autores, consiste no conjunto de questões que recebem atenção da sociedade e são entendidas como assuntos de competência das autoridades governamentais. As questões se manifestam na agenda sistêmica quando despertam a atenção da opinião pública ou quando parte considerável do público demanda algum tipo de ação concreta do Estado com relação a uma preocupação. Nem todas as questões que fazem parte das preocupações presentes na sociedade atrairão também a atenção de membros do governo. Ou seja, nem todas as questões presentes na agenda sistêmica concentrarão a atenção governamental e terão espaço no segundo tipo de agenda identificado pelos autores: a agenda governamental (também chamada de agenda institucional ou formal). (CAPELLA, 2018)

A agenda governamental, para Kingdon (2003, p. 03), é definida como o conjunto de assuntos sobre os quais o governo, e pessoas ligadas a ele, concentram sua atenção num determinado momento. Para o autor, uma questão passa a fazer parte da agenda governamental quando desperta a atenção e o interesse dos formuladores de políticas, da mesma forma como definido por Cobb e Elder (1972). No entanto, dada a complexidade e o volume de questões que se apresentam aos formuladores, apenas algumas questões serão seriamente consideradas dentro da agenda governamental, num determinado momento. Essas questões compõem a agenda decisória: um subconjunto da agenda governamental que contempla questões que estão prontas para a tomada de decisão pelos formuladores de políticas, ou seja, prestes a se tornarem políticas públicas. Kingdon ainda registra a existência de agendas especializadas – como aquelas específicas da área de saúde, transportes e educação –, que refletem a natureza setorial da formulação de políticas públicas. (CAPELLA, 2018)

Tendo em vista os aspectos *internos* (diversidade do sistema de educação superior, descontinuidades de políticas entre os diferentes governos, evolução das necessidades identificadas e a conseqüente alteração das motivações que justificam o investimento em políticas de internacionalização) e *externos* (interesses e motivações de estabelecer programas de cooperação bi e multilateral), é possível assegurar que de 1930 até os dias atuais, o processo de internacionalização no Brasil sofreu sucessivas modificações; no entanto, por diversas razões, seu sistema de educação permanece pouco internacionalizado, comparativamente aos países vizinho. Partindo do pressuposto de que todo o processo de internacionalização obedece a alguns períodos e é orientado por motivações que se alteram no tempo, em função dos interesses envolvidos, é possível fixar o foco da reflexão no processo de internacionalização da educação superior no Brasil, e definir que o referido processo pode ser organizado em quatro períodos (Tabela1). Percebe-se que nem sempre as motivações foram semelhantes, sendo que a implantação de políticas governamentais tem sido motivada tanto pela intenção de impulsionar o desenvolvimento nacional, assim como pelo fortalecimento das instituições de educação, dos programas de pós-graduação *stricto sensu*, da formação de professores e desenvolvimento de expertise demandada pela economia do

País. No período mais recente percebe-se ainda preocupação com ações voltadas para a promoção da integração regional. (LIMA; CONTEL, 2009)

Tabela 1: Motivações e Fases da Internacionalização da Educação Superior Brasileira. (LIMA; CONTEL, 2009) Disponível em: < https://ifbae.s3.eu-west-3.amazonaws.com/file/congres/2009_B0095.pdf > acessado em 06 de novembro de 2021

Períodos	Programa	Provedores	Motivação
1º Período Anos 30 e 50	*Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na nas missões que traziam professores visitantes	*Universidades estrangeiras e brasileiras	*Acadêmica: fortalecimento do projeto acadêmico das universidades emergentes
2º Período Anos 60 e 70	*Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na presença de <i>consultores</i> e na concessão de bolsas de estudos para realizar mestrado/doutorado no exterior	*Agências internacionais e Governo brasileiro *Agências nacionais e internacionais	*Político-Acadêmica: reestruturação do sistema educacional superior em consonância com o “modelo americano”
3º Período Anos 80 e 90	*Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na formação de grupos de estudo e pesquisa em torno de temas de interesse compartilhado *Concessão de bolsas de estudos para realizar doutorado no exterior, em áreas classificadas como estratégicas *Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na vinda de professores visitantes, na ida de estudantes para realização de poucas disciplinas	*Agências internacionais e Governo brasileiro *Agências nacionais e internacionais *Universidades estrangeiras; instituições de educação superior privadas	*Acadêmico-Mercadológica: a) expansão e consolidação dos programas de pós-graduação <i>stricto sensu</i> b) incremento da pesquisa de ponta em áreas estratégicas c) diferencial competitivo de algumas instituições ou de alguns cursos.
4º Período Dos anos 2000 em diante	*Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na formação de grupos de estudo e pesquisa em torno de temas estratégicos e de interesse partilhado. *Concessão de bolsas de estudos para realizar doutorado no exterior em áreas classificadas como estratégicas e sem tradição de pesquisa no País. *Programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na vinda de professores visitantes, na ida de estudantes para realização de poucas disciplinas. *Projetos de criação de universidades federais orientadas pela internacionalização ativa. *Comercialização de serviços educacionais.	* Governo brasileiro *Agências internacionais e Governo brasileiro *Agências nacionais e internacionais *Universidades estrangeiras e instituições brasileiras de educação superior privadas *Corporações internacionais *Universidades corporativas	*Acadêmica, Política, Econômica e Mercadológica: a) Inserção internacional dos programas de pós-graduação <i>stricto sensu</i> b) Incremento da pesquisa de ponta em áreas estratégicas c) Integração regional de caráter inclusivo d) Diferencial competitivo de algumas instituições ou de alguns cursos e) Captação de estudantes

Conforme apontado por Manolita Lima e Fábio Contel, no artigo “Períodos e Motivações da Internacionalização da Educação Superior Brasileira”, publicado em 2009:

Historicamente, tanto a educação quanto à internacionalização da educação superior no Brasil está fortemente atreladas ao Estado (como instância definidora de políticas, responsável pelo financiamento e regulação) e à participação das universidades públicas e institutos de pesquisa por ele mantidos. Conseqüentemente, a

concretização dos primeiros programas de cooperação internacional dependeu da criação das universidades e da vontade política dos governantes. Por isto, estima-se que a inauguração da política de cooperação internacional no País ocorreu nos anos 30, ocasião em que os governos federal e estadual criaram quatro universidades sucedidas: Universidade Federal do Rio de Janeiro (1920), Universidade Federal de Minas Gerais (1928), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1934) e Universidade de São Paulo (1934) (ROSSATO, 1998, p.197). Desde então, convencidos de que as possibilidades de desenvolvimento de uma nação soberana também dependem de progressivos investimentos na formação de recursos humanos e no fomento da ciência e da tecnologia, o Governo brasileiro (no contexto de regimes democráticos ou não), por meio de ações combinadas entre os Ministérios da Educação (MEC), Relações Exteriores (MRE), Ciência e Tecnologia (MC&T) tem atuado como importante provedor do processo de internacionalização da educação, da ciência e da tecnologia (RIBEIRO, 1991).

A internacionalização sempre esteve presente no contexto do ensino superior brasileiro (ESB), seja no apoio a formação das universidades brasileiras no início do século XX, como também da mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores ao longo das últimas décadas, caracterizando-se em uma agenda que vem sendo trabalhada desde os anos 1930. Entretanto, o seu maior enfoque ocorreu a partir de 2011, com a criação e desdobramentos do programa Ciências sem Fronteiras, desenvolvido pelo MEC, CAPES, CNPq e MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação).

III - Contexto do programa Ciências sem Fronteiras dentro da agenda brasileira

Em função das conexões que tem com o desenvolvimento econômico e com a diplomacia pública, a educação internacional, no Brasil, precisa receber mais atenção, especialmente no que diz respeito à definição dos interesses nacionais frente ao seu processo de internacionalização. As decisões sobre formação de talentos para o futuro do país, uma agenda de cooperação internacional em matéria de transferência de conhecimento, a contribuição nacional aos desafios mundiais e a vinculação das atividades de internacionalização das agendas regionais são questões que o país precisa tratar de forma mais propositiva. (MIRANDA; STALLIVIERI, 2017)

No âmbito do Itamaraty, a internacionalização da educação superior tem sido um dos temas que diversificaram as relações internacionais nas últimas décadas. É parte de uma agenda positiva, pois o tema está

ligado ao desenvolvimento econômico e social, à cooperação internacional e à promoção da convivência cultural das sociedades. (MIRANDA; STALLIVIERI, 2017) De acordo com a chefe da Divisão de Temas Educacionais do Ministério de Relações Exteriores, Conselheira Almerinda de Carvalho, a internacionalização da educação superior tem impacto na inserção internacional do país em três vertentes: a) na econômica, pois a educação qualifica a mão de obra que atua no desenvolvimento do país; b) na política, pois a cooperação educacional representa parte de uma agenda positiva da política externa ao promover a aproximação entre os estados. A visão do Brasil, como um país que age com base em princípios de solidariedade, favorece a formação de uma cultura de paz, compreensão mútua e confiança entre os povos; e c) na cultural, por meio da convivência, do aprendizado de outro idioma e da troca de experiências, que contribuem para o estreitamento de laços com outras sociedades (CARVALHO, 2014).

No Brasil, entre período de 1998 até 2011, conforme dados da UNESCO *Institute for Statistics* (UIS), no monitoramento nacional: mobilidade internacional de alunos, indica aumento de 108,6% do número de estudantes no exterior, passando de pouco mais de 17 mil para 36 mil, conforme indicado no gráfico 6. Apesar do aumento expressivo, o número de mobilidades estudantis no Brasil cresce a passos lentos, quando comparada a outros países, considerando sua população e a quantidade de alunos matriculados no ESB.

Gráfico 1: Total de estudantes brasileiros do ES em mobilidade acadêmica no exterior, recorte

Gráfico construído pelo autor com base nos dados extraídos do site: <http://data.uis.unesco.org/> Acesso em 15 de agosto de 2021.)

Embora o Brasil venha desenvolvendo iniciativas de internacionalização, no campo da mobilidade estudantil, mediante um

conjunto de medidas, a sua inserção nesse processo, quando comparada com os países desenvolvidos, pode ser considerada, ainda, embrionária. Diante de tal realidade, o país necessitou arquitetar uma política de Estado para consolidar um sistema de educação superior de melhor qualidade com vistas a uma inserção mais qualificada no cenário mundial econômico e educacional. (CHAVES; CASTRO, 2016)

Através deste cenário de crescimento das mobilidades acadêmicas no período e os desafios percebidos através da consolidação de uma agenda em torno da internacionalização da ESB, que se dá os movimentos para criação do programa Ciências sem Fronteiras (CsF), por meio do decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011¹⁹. O programa tinha como principal objetivo “(...) propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias.” (BRASIL, 2011) As ações empreendidas no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras serão complementares às atividades de cooperação internacional e de concessão de bolsas no exterior desenvolvidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, do Ministério da Educação, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. (BRASIL, 2011).

O CsF previa em seu início, a utilização de até 101 mil bolsas (Tabela 2) em quatro anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação, pudessem realizar estudos e estágio no exterior, em vistas de conectar os estudantes, com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, buscava atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas do programa.

Modalidade	Nº de Bolsas Totais
Graduação Sanduíche	64.000
Doutorado Sanduíche	15.000
Pós-Doutorado	6.440
Doutorado Pleno	4.500
Pesquisador Visitante	2000
Jovens Talentos	2000
Mestrado Profissional	-
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior	7.060
Total	101.000

Fonte: DRI. Dados de 2011 a 2014

¹⁹ Acesso em 15 de agosto de 2021 – disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7642.htm >

Tabela 2: Distribuição total de bolsas previstas pelo programa CsF. (CAPES, 2018) – Informação retirada do relatório de auditoria de conformidade do programa Ciências sem Fronteiras realizado pela CAPES. Disponível em < <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/2017AuditoriaoProgramaCinciasemFronteiras.pdf> > Acesso em 15 de agosto de 2021.

O programa tinha como principal agenda, segundo relatório preliminar de resultados, elaborado pela CAPES, criar “(...) resposta para as deficiências observadas dentro do sistema de educação superior no Brasil [...]. O seu objetivo consistiu em contribuir para a internacionalização de universidades brasileiras, melhorando a mobilidade de pesquisadores, aumentando a qualificação para áreas de Computação, Tecnologia & Informação, e ainda, conseqüentemente, mudando o paradigma da área de inovação no Brasil. (MCMANUS; NOBRE, 2017, p. 89 - Tradução realizada pelo próprio autor).

O CsF, foi um marco para o avanço e consolidação da internacionalização, como uma das possíveis estratégias de aprimoramento e conexão global para o ESB. Entretanto, o programa foi encerrado em 2017, após ter investido cerca de R\$13,2 bilhões desde seu início²⁰, contemplando ao todo, 101.446 bolsas, sendo que 93.247 foram implementadas nas modalidades graduação sanduíche, mestrado, doutorado sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado e apoio a pesquisadores estrangeiros visitantes (Tabela 3).

Modalidade	Nº de bolsas implementadas
Graduação sanduíche no exterior	73.341
Doutorado Sanduíche no exterior	9.852
Doutorado no exterior	3.415
Pós-doutorado no exterior	4801
Pesquisador visitante especial	775
Mestrado no exterior	558
Atração de Jovens Talentos	505

Fonte: Painel de controle. Consulta: 30/09/2018

Tabela 3: Distribuição de bolsas implementadas no CsF – modalidade. (CAPES, 2018)

²⁰ Dados compilados pela Capes mostram que, entre 2011 e 2017, o Ciência sem Fronteiras investiu R\$ 13,2 bilhões, montante que deve se aproximar dos R\$ 15 bilhões até 2020, quando se encerrarem todas as bolsas vigentes. Para se ter uma dimensão, a cifra de R\$ 13,2 bilhões é mais de 15 vezes maior do que o orçamento empenhado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 2016. (MARQUES, 2017) – Informação disponível em <<http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/o-fim-do-ciencia-sem-fronteiras-depois-de-r-13-bilhoes-investidos-em-bolsas-no-exterior/>> Acesso em 15 de agosto de 2021.

A modalidade graduação sanduíche representou 77,85% das concessões realizadas pelo programa, considerando as duas agências de fomento CAPES e CNPq. Dentre as áreas prioritárias destacam-se as engenharias e demais áreas tecnológicas (44,5% das concessões), seguidas por biologia, ciências biomédicas e da saúde (com 18,05% do total), considerando a totalidade de bolsas concedidas. A recepção de estrangeiros no Brasil representou apenas 2,93% das concessões realizadas, num total de 2.971 pesquisadores. Os 10 países mais procurados foram Estados Unidos, seguido de Reino Unido, Canadá, França e Austrália, Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda e Hungria. (Mapa 1)

Mapa 1: Mapa representando as principais regiões que foram enviados estudantes, docentes e pesquisadores dentro do programa CsF, durante os anos de 2011 até 2017. Percebe-se uma grande concentração na Europa e Estados Unidos. (Fonte: Site do programa CsF:

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsistas-pelo-mundo> - acessado em 19 de outubro de 2020)

Apesar da grande adesão das universidades e dos estudantes ao CsF, o programa apresentou pontos de crítica e principalmente de melhoria para futuras edições ou políticas públicas de internacionalização. Uma das principais críticas ao programa, foi a da concentração de

distribuição das bolsas, para as regiões mais ricas e desenvolvidas do país, conforme gráfico 2. Que evidência a segregação e falta de acesso ou desenvolvimento de um segundo idioma em outras regiões dentro do país.

Gráfico 2: Distribuição de bolsas implementas por região do Brasil – até o período de janeiro de 2016.

Outro ponto de crítica ao programa de internacionalização do MEC, foi o alto valor pago por aluno, custo médio do aluno do CsF variou de R\$ 86 a 120 mil reais por ano. Ao mesmo tempo, que o custo médio do aluno do ensino fundamental e médio é R\$ 3 mil reais por ano. Levando a um outro ponto de crítica, que foi o alto investimento dado para a realização do intercâmbio, para alunos que não tinham o domínio ou conhecimento básico do idioma do país destino, que acabou por inviabilizar a permanência de muitos estudantes e o direcionamento de parte dos recursos para programas de estudos de idiomas, que desvirtuavam um pouco do foco inicial do programa, que era o desenvolvimento de conhecimentos nas áreas de ciências e tecnologia e não de idiomas.

Entretanto desde a criação, ascensão e encerramento do programa CsF (Ciências sem Fronteiras), durante os anos de 2011 até 2017, diversas IES iniciaram processos de desdobramento de ações e estratégias dentro da perspectiva da internacionalização, o que se pode atribuir a um legado positivo da iniciativa. Muitas IES trabalham, principalmente através de iniciativas voltadas à mobilidade estudantil (intercâmbio *outgoing*²¹ e *incoming*²²), como forma de manter viva as iniciativas desdobradas, a partir do programa de internacionalização do MEC (Ministério da Educação). Porém outras iniciativas, principalmente dentro do desdobramento das práticas virtuais também passaram a serem exploradas, como formar de criar alternativas menos custosas para a internacionalização.

Desde o fim do programa do CsF, o MEC, MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), junto da CAPES e CNPq, continuaram a trabalhar no fomento da agenda de políticas públicas de internacionalização, em vistas a implementar um novo programa de internacionalização da educação brasileira, criando desta forma o programa CAPES/Print. “Instituído pela portaria nº 220, de 3 de novembro de 2017, o Programa Institucional de Internacionalização das IES e de Institutos de Pesquisa do Brasil (CAPES/PrInt) tem como objetivo fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização de instituições, estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com foco no aprimoramento da qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação, ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação, promover a mobilidade de docentes e de discentes, incentivar a transformação das instituições participantes em um

²¹ Termo em inglês utilizado referente a mobilidade de discentes, docentes e pesquisadores brasileiros para o exterior.

²² Termo utilizado para a mobilidade de discentes, docentes e pesquisadores estrangeiros para as IES brasileiras.

ambiente internacional, além de integrar outras ações de fomento da CAPES ao esforço de internacionalização” (CAPES, 2017b).

Porém, o que ainda se enxerga é o desenvolvimento de muitos planos de internacionalização voltadas as questões das mobilidades presenciais com parcerias do eixo norte, visando utilizar os fundos oriundos deles e pela questão de ter o reconhecimento de ser países de um desenvolvimento mais avançado em detrimento ao eixo sul do globo. Porém como o professor e geógrafo Milton Santos propõem, um outro tipo de globalização é necessário ser desenvolvido. Evitando que desta forma, somente as visões eurocêntricas e norte-americanas, sejam os principais vieses de difusão do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia e principalmente da educação e da cultura, eixos fundamentais para moldar o caráter e percepção das pessoas, frente aos desafios e realidades de seus países. A educação precisa ser formada com outros olhares de globalização, caso contrário ficará refém de ser hegemônica somente por algumas regiões.

Desta forma, faz-se necessário nesse momento de formulação e incremento de novos conceitos da agenda das políticas públicas de internacionalização da educação brasileira, pensar em estratégias de como ela, pode desenvolver alternativas menos custosa e mais inclusiva, sendo o ensino virtual, uma potencialidade, formatando programas de internacionalização nos modelos EaD (Ensino à Distância)²³, ensino híbrido ou *blended learning*²⁴, COIL (*Collaborative Online International Learning*)²⁵ e MOOCs (*Massive Online Open Courses*)²⁶ caracterizando uma outra vertente para essa nova fase. Demonstrando assim, as potencialidades que IES brasileiras podem fortalecer no desenvolvimento educacional, cultural, econômico e tecnológico da região e do país em parceria com outras universidades estrangeiras.

²³ EAD é uma modalidade de ensino cujo objetivo é fornecer uma educação aberta e permanente através da superação das distâncias entre docentes e alunos via situações não convencionais, ou seja, em espaços e tempos que não compartilham utilizando-se de novas tecnologias que integrem, interajam e promovam a interatividade entre alunos e entre estes e os professores. O diálogo e a reflexão são, portanto, de suma importância para que a EAD se consubstancie como modalidade de ensino-aprendizagem eficaz. (COSTA, 2016, p.23)

²⁴ Ensino Híbrido ou *blended learning* é o emprego de metodologias do ensino presencial, unificados aos métodos de ensino online, no desenvolvimento diário do processo de ensino e aprendizagem. A ideia central dessa metodologia tem a ver com educação embasada em projetos e pesquisas com o auxílio de plataformas virtuais (JÚNIOR; CASTILHO, 2016).

²⁵ Collaborative Online International Learning (COIL) é uma prática pedagógica que ajuda a criar um ambiente para promover o desenvolvimento de habilidades de competência intercultural com o uso de tecnologia para conectar salas de aula em localizações geográficas distintas. Para se beneficiar plenamente do COIL, as salas de aula devem estar em regiões geográficas com diferentes origens linguísticas e culturais. COIL geralmente envolve uma colaboração estruturada entre dois ou mais membros do corpo docente que ensinam cursos semelhantes ou relacionados na faculdade nível. (APPIAH-KUBI, Philip & ANNAN, Ebenezer, 2020, p.109-110)

²⁶ MOOC é um curso online aberto a qualquer pessoa sem restrições (gratuito e sem limite de frequência), geralmente estruturado em torno de um conjunto de objetivos de aprendizagem em uma área de estudo, que muitas vezes se estende por um período de tempo específico (com início e data de término) em uma plataforma online que permite possibilidades interativas (entre pares ou entre alunos e instrutores) que facilitam a criação de uma comunidade de aprendizagem. Como é o caso de qualquer curso online, ele fornece alguns materiais do curso e ferramentas de (auto) avaliação para o estudo independente. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2015)

IV - A pandemia da COVID-19 e o processo de aceleração da transformação digital do Ensino Superior: possibilidade de alternativas para a internacionalização do ESB.

Um desafio mais recente, que se impôs a realidade do ESB e global, durante o período da pandemia do COVID-19, foi de transformar e antecipar uma transição do ensino presencial, para um formato de ensino à distância (EaD) ou de ERE (Ensino Remoto Emergencial) do dia para a noite. A pandemia de coronavírus SARS-Cov2 interrompeu as atividades presenciais de 91% dos estudantes no mundo (UNESCO, 2020). Em mais de 150 países, a pandemia produziu fechamento generalizado de instituições de ensino, como escolas, faculdades e universidades (UNESCO, 2020).

A transição do ensino presencial, para o formato EaD, em toque de caixa, antecipou impactos pelos quais muitas IES brasileiras não estavam totalmente preparadas, acentuando e evidenciando a discrepância e os gargalos sociais existentes em nosso país, principalmente em relação ao acesso a internet.

Como exemplo, segundo dados do início de maio de 2020, cerca de 89,4% das universidades federais estavam com as atividades de ensino suspensas (BRASIL, 2020f). (...) De acordo com levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2020), 78% das IES privadas estão com aulas por meios digitais e 22% delas optaram por suspender as aulas.

No Brasil, atualmente, há 8,45 milhões de estudantes de graduação, sendo 75,4% matriculados em universidades privadas (INEP; DEED, 2019). Dos estudantes das universidades federais, 53,5% são de família com renda mensal per capita de até um salário-mínimo; 54,6% são do sexo feminino; 51,2% são pretos, pardos ou quilombolas; e 0,9% são indígenas (ANDIFES; FONAPRACE, 2019). Quanto às condições materiais desses estudantes, temos que 74,9% das residências têm algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito por meio do celular. Residências que possuem microcomputador correspondem a 43,4% (IBGE, 2020b). Uma vez que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) implica uso de tecnologia, é relevante que cada instituição defina que variáveis relacionadas aos estudantes precisam ser conhecidas para que suas condições sejam caracterizadas. Sem isso, é alto o risco de exclusão de boa parte deles. Embora os dados oficiais do Inep possam indicar caracterização inicial do perfil dos estudantes, cada instituição de Ensino Superior precisará caracterizar as especificidades de seu público em particular. (GUSSO, Hélder Lima et al., 2020)

A discrepância do acesso a internet, expôs os gargalos sociais e desafios que as IES brasileiras, tanto públicas como privadas, tiveram de enfrentar ao longo da pandemia do COVID-19 para desenvolver suas atividades acadêmicas, ao longo de 2020 e 2021. Porém o ensino EaD ou ERE, mesmo que feito contra a vontade, acabou por tornar-se uma realidade dentro de todas as IES, brasileiras e globais.

Outro setor que foi fortemente afetado pela pandemia, foi o da internacionalização, onde programas de intercâmbio e mobilidade acadêmicas, bolsas de estudo etc., tiveram de ser

canceladas ou congelados, para evitar a propagação do vírus e a exposição dos estudantes a ele. Sendo que muitas destas atividades internacionais, também tiveram de entrar dentro do circuito do ensino EaD, através de *webinars* e seminários via plataformas digitais. Tentando desta forma aproximar os estudantes com as realidades internacionais, mesmo que dentro de suas casas.

Desta forma, mediante o cenário do desafio que as IES brasileiras e do mundo tiveram que suprir, através do ensino EaD, faz-se necessário nesse momento, entender que a retomada do ensino presencial, torna-se cada vez mais necessário, para suprir os gargalos sociais evidências devido a falta de acesso a *internet*. Entretanto, uma alternativa a internacionalização do ensino superior, pode ter surgido em meio ao caos e as mazelas da pandemia do COVID-19. Sendo a possibilidade de assim que as aulas forem retomadas presencialmente, as IES explorem a possibilidade de estimular a internacionalização, via ensino-híbrido, desdobrando em um 5º período da agenda de internacionalização brasileira, conforme evidenciado por (LIMA; CONTEL, 2009) na primeira parte deste artigo. Tendo os alunos de volta nas salas de aula das IES, porém, mantendo algumas atividades dentro do currículo acadêmico dos cursos, integrados ao âmbito *online*, conectando a possibilidade de desdobrar alternativas da “Internacionalização dentro de casa”.

Conforme a ideia de múltiplos fluxos da formulação da agenda política de Kingdon, esse processo é permeado por três fluxos decisórios relativamente independentes – problemas (*problems stream*); soluções ou alternativas (*policy stream*); e política (*political stream*). O aprimoramento e desdobramento do 5º período da internacionalização do ESB, pode ser repensado dentro da etapa de soluções ou alternativas (*policy stream*), podendo auxiliar no desdobramento de janelas de oportunidade (*policy windows*). A revisão das políticas públicas desdobradas até o momento, podem ser revisitadas, principalmente entorno do programa CsF e Capes-Print. Essas alternativas e soluções, podem ser implementadas através de um incremento das políticas públicas atuais de internacionalização, por meio da formulação deste conceito e pensar estratégias de desenvolvimento de outra vertente de internacionalização da ESB, desdobrando prognósticos, metodologias e sugestões de PP's em torno de novas perspectivas, no contexto de pós-pandemia do COVID-19, por meio da internacionalização híbrida, condizentes com as realidades locais.

Lindblom (1959) propõe através do modelo incremental, uma visualização do processo decisório sob uma perspectiva política, com suas limitações e fragmentações. Esse modelo envolve uma “política de pequenos passos”, sem as mudanças drásticas do modelo racional, escolha de uma decisão sem especificação prévia de objetivos ou valores, discutem-se ações concretas, e cada um atribui às ações aos fins e valores da forma como os percebe ou deseja, podendo colocar a política do CsF idealizada neste modelo racional. Porém, ao repensar a discussão das PPs de internacionalização do ensino superior, via modelo de incrementalismo, conforme visão de Lindblom, o que se propõem é de que os tomadores de decisão procurem um resultado satisfatório, além de quererem atingir situações ideais, e aceitem a possibilidade de revisão contínua das ações tomadas.

Conforme demonstrado na primeira parte desse artigo, a internacionalização sempre esteve presente na agenda de desenvolvimento do ESB, porém desde os anos 2011, através do programa CsF, o campo de discussões ganhou maior atenção, ampliando suas práticas entre as IES brasileiras, em um movimento de continuar desdobrando melhores práticas de cooperação internacional. A pandemia do COVID-19, tornou-se uma barreira para os avanços de programas presenciais, sendo que após a pandemia, um legado positivo possa ser desdobrado em meio ao caos dos últimos anos, e que essa interação virtual entre IES globais, possa fortalecer a dinâmica das conexões e troca de experiências acadêmicas daqui para frente.

De modo a elaborar alternativas para potencializar o desenvolvimento acadêmico, tecnológico e da pesquisa brasileira em rede global, promovendo o intercâmbio de conhecimento via ensino-híbrido, através da vertente da “Internacionalização dentro de casa”, mais inclusiva e menos custosa para as IES, em relação ao modelo do CsF desenvolvido entre 2011 e 2017. Podendo assim, despertar nos formadores de políticas e gestores das IES brasileiras, esse olhar como uma possível nova vertente da internacionalização do ESB.

V - Conclusão

Conforme mencionado neste artigo, a internacionalização do ensino superior, pode ser um meio para muitos fins. O desenvolvimento e discussões em torno deste tipo de agenda estratégica, está presente no cenário da ESB desde os anos 1930. Trabalhando majoritariamente, com a visão de conectar ações presenciais entre as IES brasileiras com outras nacionalidades, com os principais objetivos, de produzir graduados com consciência mundial, que consigam através dos conhecimentos adquiridos em contato com diferentes realidades acadêmicas, auxiliar no desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, dentro do mercado global de ideias e descobertas.

O modelo mais comum para desenvolvimento das iniciativas de internacionalização, trabalhada dentro da agenda brasileira até os dias atuais, concentrou-se, principalmente, na viabilização das mobilidades acadêmicas e de pesquisas, tanto de discentes, docentes e pesquisadores. Gerando altos custos para sua implementação, sendo algo que fica muito distante das perspectivas de alguns estudantes e IES, por envolver algo que pode ir além do orçamento disponível.

Entretanto, nos últimos anos, principalmente com o advento das TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação) e da *internet*, alternativas para o desenvolvimento de modelos acadêmicos e pedagógicos, surgiram, vide as experiências do EaD. Colocando a internacionalização também nessa rota, e propostas como o ensino híbrido, tem ganho atenção de muitas instituições, como alternativas mais viáveis aos programas internacionais, vide os modelos de COIL e MOOCs.

O Brasil, mais recentemente, entre o período dos anos 2011 até 2017, viveu seu auge no que tange a agenda de PPs e estratégias de internacionalização, através do programa CsF,

que auxilio a mobilidade de mais de 101 mil estudantes para diversas universidades ao redor do mundo, porém, gerando críticas ao modelo implementado, principalmente devido ao alto custo por estudantes, uma baixa preparação em relação ao desenvolvimento e conhecimento de idiomas, por parte dos alunos participantes. Também pelo fato da concentração de alguns destinos potenciais na visão dos alunos, principalmente no hemisfério norte, nos EUA e Europa. Mesmo com o encerramento do programa, o legado da internacionalização permaneceu como uma pauta de desenvolvimento das IES brasileiras, que continuaram a criar programas e estratégias para continuar o legado do programa do governo, mesmo que sem os mesmos recursos e alcances de envio de alunos.

Entretanto, com a pandemia do COVID-19 em 2020, as dinâmicas e estruturas do modelo padrão de ensino, tiveram que mudar drasticamente do formato presencial para o formato EaD ou ERE, do dia para noite, forçando com que a virtualização do ensino entrasse na rotina dos estudantes e universidades em tempo recorde. Escancarando os desafios e segregações, que o ensino virtual tem mediante os diferentes contextos sociais existentes no Brasil.

Porém, mesmo que o período da pandemia de COVID-19, seja uma época a se apagar da memória das pessoas, devidos as mazelas que trouxe para a sociedade, é preciso trabalhar com os possíveis legados deixados por ela, sendo que a “Internacionalização dentro de casa”, através do ensino híbrido, incorporado das matrizes e estratégias das IES, podem viabilizar essa vertente, desde que seja ofertada dentro dos campus das universidades, potencial de impactar um maior número de estudantes, tornando-se um caminho para uma internacionalização mais inclusiva e também, menos custosas, tanto para os cofres das universidades como para os cofres públicos, podendo através deste olhar, incrementar as políticas públicas já existentes, auxiliando assim no melhor desenvolvimento do ESB.

Conforme o modelo de múltiplos fluxos, proposto por Kindgon, a revisão da agenda de internacionalização do ESB pós-pandemia, precisa ser revisitado, onde estratégias de busca de soluções e alternativas (*policy stream*), precisam ser revisitos, como uma forma de continuar o desenvolvimento e uma melhoria dentro dessa agenda, podendo através do incrementalismo (Lindblom), avançar nas discussões em torno da agenda da internacionalização. O incrementalismo dessa agenda precisa levar em consideração o *path dependency* (dependência do caminho), ou seja, as políticas anteriores (1º ao 4º período conforme demonstrado por (LIMA; CONTEL, 2009) devem ser levadas em consideração.

Sendo que o processo de desdobramento do 5º período da internacionalização do ESB pós-pandemia, precisa levar em conta a implementação destas novas políticas e agendas, através de um processo *bottom-up* (*de baixo para cima*), que envolve a decisão dos agentes e um mapeamento prévio dos problemas, das políticas em curso e das estruturas organizacionais. Mapeando previamente os problemas a serem atacados, a análise dos diversos cenários possíveis e a análise dos interesses (*stakeholders*). A formulação de uma nova agenda e incrementalismo das PPs existentes, precisam passar por um período de conflitos e reformulação das ideias, sendo algo inerente ao processo, desta forma

conseguindo extrair informações importantes para a formulação de novas políticas através da implementação das PPs de Internacionalização dentro de casa, utilizando a melhoria e avanços do programa CsF e Capes-Print, aliado as TICs, avançando projetos de internacionalização híbrida dentro dos campi das universidades brasileiras.

Reconhecendo dentro do artigo, que mesmo que as tecnologias, estejam disponíveis e em constante estados de transformações, ainda existem barreiras e realidades regionais, que impedem de fato uma real democratização, desta prática, todavia, demonstrando que existe campo para seus desdobramentos futuros e possibilidade de se alinhar a políticas mais inclusivas e de menores custos para as IES. “Por um lado, os desenvolvimentos tecnológicos são estimulantes e ambiciosos, pois vêm com um potencial inexplorado para explorar novas oportunidades de enfrentar os desafios que as sociedades enfrentam, oportunidades em termos de ensino, aprendizagem e pesquisa. No entanto, ao mesmo tempo, as oportunidades para explorar e alavancar o potencial das tecnologias são muito diferentes de um país para outro e dentro dos países, o que significa que há um grande risco de agravar as divisões. Isso implica que nossa missão é dupla: precisamos considerar as oportunidades a serem exploradas e, ao mesmo tempo, defender e aumentar a conscientização sobre os importantes desafios e riscos globais relacionados à transformação digital, a fim de fechar lacunas, evitar vieses e garantir uma abordagem justa, ética e centrada no ser humano para a digitalização.” (JESSEN, 2019, p.5 – Tradução realizada pelo autor)

Mesmo assim, esse artigo, trás um primeiro olhar e diagnóstico potencial sobre a temática da internacionalização via ensino híbrido no ESB, necessitando ainda entender e desdobrar, mais prognósticos em relação aos desafios e possibilidades de desenvolvimento dessa vertente, principalmente respeitando as características regionais e locais das universidades brasileiras e dos estudantes, como forma de auxiliar na implantação deste conceito no período pós-pandêmico.

VI - Bibliografia

ABMES [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR]. COVID-19 vs. Educação Superior: O que pensam os alunos e como sua IES deve se preparar? Relatório de pesquisa – onda 2. EducaInsights, 2020. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/pesquisas/pesquisaabmeseduca05052020.pdf>. Acesso em: 25 de julho 2021.

ANDIFES [ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR]; FONAPRACE [FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS]. V Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras.

Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2019. Disponível em:
<https://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/V-Pesquisa-do-PerfilSocioecon%C3%B4mico-dos-Estudantes-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-das-Universidades-Federais-1.pdf>. Acesso em: 2 maio 2020.

AKKARI, Abdeljalil. Internacionalização das políticas educacionais: transformações e desafios / Abdeljalil Akkari. – Petrópolis: Vozes, 2011

APPIAH-KUBI, Philip; ANNAN, Ebenezer. (2020). A Review of a Collaborative Online International Learning. International Journal of Engineering Pedagogy (IJEP). 10. 109. 10.3991/ijep.v10i1.11678.

AZEVEDO, M. L. N. A Educação Superior e as Organizações Internacionais: a mercadorização em campo. In: AZEVEDO, M. L. N. As Políticas Sociais nas transições latino americanas no século XXI: Tendências e Desafios. Cascavel: UNIOESTE, 2011.

BERNHEIM, Carlos T. La internacionalización de la educación superior. Significado, relevancia y evolución histórica. In: Gacel-Ávila, Joceline (Org.) Educación superior, internacionalización e integración en América Latina y el Caribe. Balance regional y prospectiva. Caracas: UNESCO - IESALC y Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2018. p. 17- 40.

BRASIL, Presidência da República. Discurso da Presidente da república, Dilma Rousseff, na cerimônia de regulamentação do programa ciências sem fronteiras e de anúncio de chamadas públicas para bolsas de estudo no exterior. Brasília, DF. 2011.
_____. Presidência da República. Decreto nº. 7642, de 13 de dezembro de 2011. Institui o programa Ciências sem Fronteiras. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011_2014/2011/Decreto/D7642.htm>. Acesso em: 13 abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Coronavírus: monitoramento das instituições de ensino. Portal do Ministério da Educação. Brasília, DF, 2020f. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/coronavirus/> Acesso em: 25 julho 2021.
» <http://portal.mec.gov.br/coronavirus/>

BRASIL. Decreto nº 7.642, de 13 de Dezembro de 2011. Institui o Programa Ciência sem Fronteiras, 2011a. Disponível em: . Acesso em: 15 agosto 2021.

CAPELLA, Ana Cláudia Niedhardt. *Formulação de Políticas / Ana Cláudia Niedhardt Capella.* -- Brasília: Enap, 2018. 151 p. : il.

CAPES (2018) Relatório de Auditoria – Auditoria de Conformidade do Programa Ciências sem Fronteiras. AUD/BS/010/2018 – CAPES. Material disponível em <
<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/2017AuditoriadoProgramaCinciasemFronteiras.pdf> /> Acesso 15 de agosto de 2021.

CARVALHO, A. A. de. *Cooperação Internacional em Educação Superior.* In: SEMINÁRIO. INTERNACIONALIZAÇÃO: Desafio para Universidade, 1. 2014. Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, 2014. Disponível em:<<http://www.pucrs.br/eventos/internacionalizacao/downloads/22.10-cooperacao-internacional-em-educ.-superior-almerinda-a-de-carvalho.pdf>>. Acesso em: 8 dez. 2014.

CHAVES; CASTRO. *Internacionalização da educação superior no brasil: programas de indução à mobilidade estudantil.* Rev. Inter. Educ. Sup. Campinas, SP v.2 n.1 p.118-137 jan./abr. 2016 ISSN 2446-94242016 . Disponível em:<
<http://ojs.fe.unicamp.br/ged/RIESup>>

COBB, Roger W.; ELDER, Charles D. *The politics of agenda-building: an alternative perspective for Modern Democratic Theory.* Journal of Politics, v. 33, n. 4, p. 892-915, 1971.

_____. *Participation in american politics: the dynamics of agenda building.* Boston: Allyn and Bancon, 1972.

COSTA, Inês; *Metodologia do Ensino à Distância.* / Inês Teresa Gaspar da. Costa: - Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2016

COMISSÃO EUROPEIA. “Report on Web Skills Survey: Support Services to Foster Web Talent in Europe by Encouraging the use of MOOCs Focused on web Talent—First Interim Report.” May 2014. Available online: <<http://openeducationeuropa.eu/sites/default/files/MOOCs-for-web-skillssurvey-report.pdf>> Acesso em 14 de agosto de 2021).

GUSSO, Hélder Lima et al. ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: DIRETRIZES À GESTÃO UNIVERSITÁRIA. *Educação & Sociedade* [online]. 2020, v. 41 [Acessado 25 Julho 2021], e238957. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/ES.238957>>. Epub 25 Set 2020. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/ES.238957>.

INEP [INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA]; DEED [DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS]. Censo da Educação Superior 2017: notas estatísticas. Brasília: Inep/Ministério da Educação, 2019. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf. Acesso em: 2 maio 2020.

JANTSCH, Ari Paulo. In: *Educação Superior no Brasil: Tempos de internacionalização*. São Paulo: EJR Xamã, 2010.

JÚNIOR, E. R.; CASTILHO, N. M. de C. Uma experiência pedagógica em ação: aprofundando o conceito e inovando a prática pedagógica através do ensino híbrido. SIED: EnPED - Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de 11 Pesquisadores em Educação a Distância, 2016. Disponível em: <http://www.sied-enped2016.ead.ufscar.br/ojs/index.php/2016/article/view/1295/547> Acesso em: 15 agosto 2021

KINGDON, John. *Agendas, alternatives, and public policies*. 3ª. ed. New York: Harper Collins, [1984], 2003.

LAGE, Thelma. *POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS*. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal do Tocantins. Palmas. 2015

LIMA; CONTEL. Períodos e Motivações da Internacionalização da Educação Superior Brasileira. 5ème colloque de l'IFBAE – Grenoble, 2009

Períodos 2009. Disponível em: < https://ifbae.s3.eu-west-3.amazonaws.com/file/congres/2009_B0095.pdf > acessado em 06 de novembro de 2021

LINDBLOM, C. The science of muddling-through. Public Administration Review, v. 19, n. 1, p. 79-88, 1959.

MARQUES, Fabrício. (2017) O fim do Ciências sem Fronteiras depois de R\$ 13 bilhões investidos em bolsas no exterior. SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Disponível em < <http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/o-fim-do-ciencia-sem-fronteiras-depois-de-r-13-bilhoes-investidos-em-bolsas-no-exterior/> > Acesso em 15 de agosto de 2021.

MIRANDA, José Alberto Antunes de e STALLIVIERI, Luciane Para uma política pública de internacionalização para o ensino superior no Brasil. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) [online]. 2017, v. 22, n. 3 [Acessado 7 Novembro 2021], pp. 589-613. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000300002>>. ISSN 1982-5765. <https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000300002>.

RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. 5ª edição. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1991.

ROSSATO, Ricardo. Universidade: nove séculos de história. Passo Fundo: Ediupf, 1998.

UNESCO [UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION] COVID19 Educational disruption and response. Paris: Unesco, 30 July 2020. Disponível em: <http://www.iiep.unesco.org/en/covid-19-educational-disruption-and-response-13363>. Acesso em: 25 julho 2021.

UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS – UIS. International student mobility in tertiary education. Disponível em: <http://data.uis.unesco.org/>. Acesso em: nov. 2016.

PASSAGEM DE MARIANA: O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA CONSOLIDAÇÃO DE UM DISTRITO CRIATIVO

Camila Dazzi

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
camila.dazzi@cefet-rj.br

Kalila Assis Amorim

Universidade Federal de Ouro Preto
kalilassis.amorim@gmail.com

Débora da Costa Queiroz

Universidade Federal de Ouro Preto
contato@deboraqueiroz.com.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

A Lei Municipal 3570, de 23 de maio de 2022, nomeou a localidade de Passagem de Mariana como Primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais. Não há conhecimento de outro município em Minas Gerais que tenha se auto reconhecido como um Distrito Criativo, no entanto, “esse vanguardismo [que] pode trazer notoriedade, também [pode significar] desafios e responsabilidades” (Versiani, 2022, n.p.). A cidade pode vir a ser um exemplo “criando novas rotas de diversificação econômica e desenvolvimento local”, ou simplesmente não ter suas propostas efetivadas, de modo a fortalecer a ideia de que tais iniciativas são infrutíferas (Versiani, 2022).

Nosso problema de pesquisa é conceber como a UFOP pode contribuir para que a Lei acima mencionada ‘saia do papel’ e se concretize, de modo a envolver os atores já atuantes, mas igualmente a comunidade local e a academia. Nossa resposta a essa problemática é a de que Projetos de Extensão propostos pela UFOP podem ter esse potencial, sobretudo se partirem dos cursos de turismo a nível de graduação e mestrado.

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Dentre nossos objetivos está o de evidenciar que Passagem de Mariana pode alcançar um significativo sucesso como Distrito Criativo, se contar com a colaboração de profissionais e estudantes qualificados da UFOP por meio de projetos de extensão. Foi igualmente nossa meta lançarmos algumas propostas de ação que, com o apoio dos Cursos de turismo da UFOP (de graduação e pós-graduação), por meio da Extensão, podem ajudar a Lei se concretizar, tornando Passagem de Mariana turisticamente competitiva.

Referencial Teórico (até 200):

O artigo busca explicar ao leitor conceitos fundamentais como os de: Cidades Criativas, Economia Criativa, Industria Criativa, etc, O termo 'Cidades Criativas', cunhado por Landry e Bianchini, (1995), ao pensarem em como designar cidades mais dinâmicas, interativas e atraentes, tinha como princípio de que tais lugares devem possuir elementos como a criatividade e a inovação como fatores geradores de economia e de qualidade de vida. Como aponta Depiné (2016, p.11): “uma região com maior concentração de profissionais criativos possui melhor desempenho econômico; considerando que tais indivíduos costumam empreender, atuar em negócios inovadores, produzir e, até mesmo, atrair novos serviços, investimentos e atividades para o local”. Greg Richards (2020, p.1) reforça tal premissa ao afirmar que a “criatividade tornou-se uma estratégia na construção de lugares”, como, por exemplo, ocorre no Distrito de Passagem de Mariana, com o intuito de “aumentar sua atratividade para a classe criativa, apoiar as indústrias criativas ou se tornar ‘cidades criativas’”. Desse modo, verifica-se que o significativo aumento da articulação entre turismo e criatividade tem sido impulsionada pela busca de exemplos alternativos de desenvolvimento turístico, sendo uma estratégia comum de diversificação, como defendem Long e Morpeth, (2016).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

Em nosso estudo, realizamos a análise acurada de documentos fundamentais, como a Lei Municipal 3570, de 23 de maio de 2022, a qual reconhece o Distrito de Passagem de Mariana como Distrito Criativo, e o Dossiê Passagem de Mariana: um Distrito Criativo, comparando-o, inclusive, com outros documentos de cunho similar, como os dossiês de candidatura para a Rede de Cidades Criativas da Unesco.

Lançamos mão, igualmente, da aplicação de entrevista. Optamos por uma entrevista aberta e semiestruturada, seguindo uma composição de roteiro com tópicos gerais selecionados, elaborados e formulados de modo flexível. No decorrer da entrevista, demos privilégio ao discurso do sujeito entrevistado, Débora Santos, e a uma dinâmica fluida entre entrevistador e entrevistado, por meio de uma conversa permeada de perguntas abertas, destinadas a “evocar ou suscitar” uma verbalização que expressasse o modo de pensar ou de agir da entrevistada face aos temas focalizados (Alves, 1992, p.64).

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

São muitos os resultados esperados da parceria da UFOP, via Projetos de Extensão, em Passagem de Mariana, mas dentre eles destacamos a possibilidade de criação de um Calendário de Eventos não sazonal, que ofereça opções de eventos no âmbito cultural ao longo de todo o ano (Agamirova, 2014), contando com o papel ativo dos extensionistas como mediadores da interpretação das experiências lúdicas, cênicas e circenses oferecidas pelo calendário, de modo a torná-las “mais intensa[s] e vibrante[s]” (Merleau-Ponty,1996).

O que seria uma tarefa bastante possível, tendo em vista locais como: o Espaço Lunática, que possui um quintal-teatro, ambiente ideal para a realização de shows; a Casa do Palhaço, que conta com uma atmosfera propícia para atividades lúdicas e o Ateliê Brincante, que visa a

criação de projetos cênicos, proposta similar a do Circovolante. Tais 'espaços' podem se alternar no oferecimento de atividades ao longo de todo o ano, possibilitando a criação de um calendário de eventos que sirva de base para o turista saber quando, como e o que visitar em Passagem de Mariana.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

A nossa conclusão é a de que a Lei Municipal 3570, de 23 de maio de 2022, somente se tornará uma realidade efetiva, se o trabalho for realizado em conjunto com os discentes e docentes da UFOP por meio de Projetos de Extensão. Não se torna difícil alcançar a conclusão de que se faz necessária uma ajuda incisiva da UFOP para que todas as medidas e ações almejadas pelo conselho de Governança, previsto na Lei e no Dossiê, se realizem. A academia, como já foi repetidamente dito por muitos autores, precisa romper com os 'muros' que a cercam e passar a ter uma atuação mais efetiva na comunidade que a abriga. Afinal, o tripé universitário está pautado no Ensino, na Pesquisa e na Extensão, como nos diz Mazzilli, no texto Ensino, pesquisa e extensão: reconfiguração da universidade brasileira em tempos de redemocratização do Estado (2011).

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Nossa contribuição maior é trazeremos à tona o papel da Extensão no processo de concretização de Passagem de Mariana como Distrito Criativo, bem como um destino turístico conhecido por ser, acima de tudo, lúdico e circense. Elucidamos, no entanto, que a atuação bem-sucedida da Extensão universitária depende da consolidação de parcerias entre os poderes públicos e a iniciativa privada. A nossa defesa é a de que essas ações extensionistas devem possuir o propósito não somente de tornar o Distrito um lugar turístico, mas, sobretudo, um espaço no qual ocorra a superação da pobreza e a promoção do desenvolvimento sociocultural, de modo a impactar na realidade local.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

AGAMIROVA, E. V. (2014). Event-calendar: event as the basis of the territory tourist attractiveness. *Life Science Journal* 11(11), p.687-689.

Alves, Z. M. M. B.; SILVA, M. H. G. F. (1992). *Dias da Análise qualitativa de dados de entrevista: uma proposta*. *Paidéia* (n. 2, pp. 61-69), Jul.

Depiné, Á. (2016). *Fatores de atração e retenção da classe criativa: o potencial de Florianópolis como cidade humana inteligente*. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina.

Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 2022 (2022), Dispõe sobre a nomeação de Passagem de Mariana como Primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/diario_oficial_pmm/o_monumento_n_2118_30-05-2022.pdf>.

Long, N. D. & Morpeth, D. E. *Tourism and the Creative Industries* (2016). *Routledge advances in tourism*. Edited by Stephen Page Faculty of Management, Bournemouth University.

Mazzilli, S. (2011). Ensino, pesquisa e extensão: reconfiguração da universidade brasileira em tempos de redemocratização do Estado. *Revista Brasileira De Política E Administração da Educação*, v.27, n.2, maio/ago, p.205-221.

Merleau-Ponty, M. (1996). *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes.

Richards, G. (2020). Designing creative places: The role of creative tourism. *Annals of Tourism Research*. Volume 85, November, p.1-11.

Observatório da Gastronomia. *Dossiês de Candidaturas*. Disponível em: <<https://observagastronomia.com.br/dossies-de-candidaturas/>>.

Planeta Cultura & Sustentabilidade (org). (2022). *Dossiê "Passagem de Mariana: um distrito criativo"*. (no prelo).

Versiani, H. (junho, 2022). Reconhecida por lei: Passagem de Mariana é o primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais, *Lâmpada, Jornal de Notícias dos alunos da UFOP*.

Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Distrito Criativo de Passagem de Mariana; Economia Criativa; Ações de Extensão; Turismo e Desenvolvimento Social.

PASSAGEM DE MARIANA: O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA CONSOLIDAÇÃO DE UM DISTRITO CRIATIVO

1. INTRODUÇÃO

O uso da terminologia Cidades Criativas e Distritos Criativos tem se popularizado nas últimas décadas. E o leitor leigo, ao pensar nas expressões acima, pode ter em mente cidades como Nova York ou Tóquio. No entanto, modernidade e tecnologia de ponta não são sinônimos restritos de uma Cidade ou um Distrito Criativo.

Faz-se necessário, portanto, iniciar este *paper* apresentando ao leitor alguns conceitos importantes, ainda que de modo *en passant*. O termo 'Cidades Criativas' cunhado por Landry e Bianchini, (1995), no livro *The creative city*, ao se proporem a cunhar uma palavra para designar cidades mais dinâmicas, interativas e atraentes, tinha como princípio que tais lugares devem possuir elementos como a criatividade e a inovação como fator gerador de economia e de qualidade de vida (Landry & Bianchini, 1995). Como aponta Depiné, em *A classe criativa como novo vetor do desenvolvimento econômico urbano e regional* (2019, p.11): “uma região com maior concentração de profissionais criativos possui melhor desempenho econômico; considerando que tais indivíduos costumam empreender, atuar em negócios inovadores, produzir e, até mesmo, atrair novos serviços, investimentos e atividades para o local”.

Como bem coloca Richards, em *Designing creative places: The role of creative tourism* (2020, p.1), a “criatividade tornou-se uma estratégia na construção de lugares”, como, por exemplo, ocorre no Distrito de Passagem de Mariana, com o intuito de “aumentar sua atratividade para a classe criativa, apoiar as indústrias criativas ou se tornar ‘cidades criativas’”. Nesse sentido, o Turismo Criativo, que envolve a Economia Criativa, é por nós aqui compreendido como Turismo Cultural. Ao realizarmos a leitura do texto *International Network on Regional Economics*, da Organização Mundial de Turismo (OMT, 2018.), torna-se perceptível que muitos aspectos da criatividade como as artes, a literatura, a música e as culturas vivas fazem parte do Turismo Cultural. Desse modo, verifica-se que a crescente articulação entre turismo e criatividade tem sido estimulada pela busca de modelos alternativos de desenvolvimento turístico, sendo uma estratégia comum de diversificação, como o desenvolvimento, por exemplo, de novos eventos e festivais, como colocam Long e Morpeth (2016) no livro *Tourism and the Creative Industries*.

A criatividade e o turismo, como aliados, tornaram-se uma importante ferramenta na implementação de estratégias criativas, como a que está em andamento em Passagem de Mariana, que visa não só o desenvolvimento criativo, mas, igualmente, animar e agregar valor aos locais que, apesar de grande potencial, ainda não são reconhecidos como destinações turísticas.

Ainda segundo Florian (2014, p.34), as estratégias de desenvolvimento criativo vinculam-se ao turismo porque uma “atmosfera criativa” torna os lugares atraentes, não apenas para a classe criativa, mas também para outros. Mas não se trata de um processo fácil e destituído de problemas. Deve haver uma constante preocupação em “projetar melhor os lugares criativos, para garantir que eles mantenham sua criatividade e distinção” (Id. *Ibd.*), e isso, impreterivelmente, significa um turismo que leva em conta a comunidade e que visa ser sustentável.

E a abrangência da comunidade pode ser bastante ampla, designando os moradores, não somente das cidades. Para Muller, Héraud e Zenker (2013), em *Innovation, territories and creativity*, os setores produtivos criativos podem assumir diversas territorialidades, ou seja, eles não se restringem à noção de cidade. Além disso, a própria noção dos campos que integram a economia criativa é bastante abrangente. A figura 1, extraída do texto de Emmendoerfer & Ashton, Territórios criativos e suas relações com o turismo (2014), é bastante elucidativa, pois demonstra que a Economia Criativa pode ser representada por campos que congregam setores produtivos afins, associados ao Turismo Cultural. E podemos, desde já, acrescentar que Passagem de Mariana se enquadra no campo das expressões culturais e das artes do espetáculo.

Figura 1: Os diferentes campos do Turismo Criativo encontrado em Cidades Criativas

Fonte: EMMENDOERFER; ASHTON, 2014.

A compreensão de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo, e a percepção dos campos criativos que ali existem é o primeiro passo para torná-la um destino turístico competitivo.

É válido nesse artigo ressaltar, igualmente, que Passagem de Mariana não foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em verdade, não há necessidade desse aval para que uma cidade ou um distrito seja considerado criativo. Ainda assim, é relevante compreendermos como a UNESCO se apropria do termo.

A Rede de Cidades Criativa (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) foi criada em 2004 para promover a cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. A Rede serve como uma plataforma internacional de intercâmbio e colaboração entre cidades

para a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, notadamente o Objetivo 11 sobre cidades e comunidades sustentáveis. A Rede é composta por 246 cidades de mais de 80 Estados-membros da UNESCO, em sete áreas criativas: artesanato e arte folclórica, design, cinema, gastronomia, literatura, mídia e música. (UNESCO, 2005, n.p)

Para a UNESCO o objetivo comum das cidades/distritos considerados como *Creative Cities* é colocar a criatividade e as atividades culturais no cerne de seus planos de desenvolvimento local e, na medida do possível, colaborar de modo ativo em nível internacional.

O artesanato é uma das áreas criativas pensadas pela UNESCO. Um exemplo interessante é o lançamento, em outubro de 2017, da cidade de João Pessoa como "Cidade Criativa" na categoria artesanato e arte popular, "*Crafts and Folk Art*". A capital paraibana junta-se à rede na linha de frente dos esforços da UNESCO para promover a inovação e a criatividade como motores essenciais para um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo.

A sustentabilidade e a inclusão, portanto, são, em última instância, o objetivo a se alcançar pelas cidades/distritos criativos. As ações que foram previstas para João Pessoa (2017-2022) são modelos que podem ser adaptados e implementados em cidades turísticas de todo o Brasil. Dentre elas, está a Criação do Laboratório de Design e Inovação para o Artesanato e a Pequena Empresa, que "será o responsável pelo processo de diversificação da oferta qualitativa de bens simbólicos produzidos e comercializados, reforçando os vínculos culturais e identitários. O local servirá como um espaço de treinamento e capacitação dos artesãos" (Prefeitura de João Pessoa, 2017, n.p)

É perceptível, portanto, que as ações planejadas visam tornar a cidade ainda mais inclusiva, seja por meio da capacitação de artesãos, de uma fábrica social, ou de salões de exposição que possibilitarão o aumento de ganho dos artesãos. Mas também aponta para o turismo, pois se trata o turista do principal consumidor desses produtos artesanais.

A mesma lógica pode ser aplicada ao pensarmos em um Distrito Criativo cujo principal campo de criatividade são as expressões culturais lúdicas e as artes cênicas, como vimos acima ser o caso de Passagem de Mariana. E, de fato, a UNESCO não se limita somente ao artesanato. Não se trata Fortaleza da única Cidade Criativa do Brasil. A UNESCO atribuiu o título a: Florianópolis (SC); Curitiba (PR); Belém (PA); Salvador (BA); Santos (SP); Paraty (RJ); Brasília (DF); João Pessoa (PB); Belo Horizonte (MG) (UNESCO, 2005). E são distintas as áreas criativas nas quais essas cidades estão 'encaixadas'. No campo criativo da gastronomia, por exemplo, se encontram Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Paraty. Na área do design se enquadram cidades como Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE). Já as categorias de artesanato e arte popular, filme e música são constituídas por apenas uma cidade brasileira em cada, sendo estas, João Pessoa (PB), Santos (SP) e Salvador (BA), respectivamente.

O turismo está profundamente relacionado com a concepção das Cidades Criativas, uma vez que por meio dele é possível alcançar as almejadas sustentabilidades e inclusão social propostas pela UNESCO. E o modo como a UNESCO pensa as Cidades Criativas pode ser de

grande ajuda no processo de afirmação de Passagem de Mariana como Distrito Criativo, independente de um reconhecimento internacional.

Na sequência do texto, após explicarmos as metodologias de pesquisa utilizadas, destacaremos o potencial lúdico e circense de Mariana, bem como o papel que a Extensão Universitária pode ter na sua afirmação como um distrito criativo.

2. Metodologias utilizadas

O presente estudo fez uso de múltiplas metodologias de pesquisa. Em um primeiro momento, realizamos a análise de documentos fundamentais, como a Lei Municipal 3570, de 23 de maio de 2022, a qual reconhece o Distrito de Passagem de Mariana como Distrito Criativo, e o documento Dossiê Passagem de Mariana: um distrito Criativo, comparando-os, inclusive, com outros textos de cunho similar, como os dossiês de candidatura para a Rede de Cidades Criativas da Unesco (Dossiês de Candidaturas, n.d).

Em nosso artigo lançamos mão, igualmente, da aplicação de entrevista. No dia 21 de setembro de 2022, estivemos no distrito de Passagem de Mariana para fazer um reconhecimento de campo, com o intuito de conhecer os locais elencados no Dossiê, e, sobretudo, para entrevistar uma das figuras centrais no reconhecimento de Passagem de Mariana como Distrito Criativo: Débora Santos.

Optamos por uma entrevista aberta e semiestruturada, seguindo uma composição de roteiro com tópicos gerais selecionados, elaborados e formulados de modo flexível. No decorrer da entrevista, demos privilégio ao discurso do sujeito entrevistado, Débora Santos, e a uma dinâmica fluida entre entrevistador e entrevistado, por meio de uma conversa permeada de perguntas abertas, destinadas a "evocar ou suscitar" uma verbalização que expressasse o modo de pensar e/ou de agir da entrevistada face aos temas focalizados (Alves, 1992, p.64). Cabe ressaltar que a entrevista foi gravada com o consentimento da entrevistada (Anexo A).

Creemos que o uso de tal metodologia nos oportunizou conhecer, ainda que não com a devida profundidade, as crenças, sentimentos, valores, razões e motivos que se fazem acompanhar de fatos e comportamentos, numa captação, na íntegra, da fala da entrevistada (Alves, 1992). Por essa razão, a análise dos dados das entrevistas foi de caráter qualitativo. A análise qualitativa se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos sujeitos envolvidos na pesquisa, conectada ao contexto no qual eles se inserem e abalizada na abordagem conceitual (teoria) adotada na pesquisa. É necessário ouvir o entrevistado, porém de forma ativa. Sobre isso, Magnani (1986, pp. 127-140) destaca que:

Além de ouvir, o pesquisador [...] precisa ficar atento às expressões utilizadas pelo entrevistado [...], pois ele pode simular palavras e conceitos que não são utilizados no seu dia a dia, tentando mostrar aquilo que ele acha que o entrevistador [...] quer ouvir. E por isto que nem tudo deve ser entendido como verdade, mas pode e deve ser analisado frente aos demais discursos e conceitos que embasam o trabalho.

Nossa entrevistada foi Débora Santos, a idealizadora e atual gestora do Clube Osquindô, uma organização, segundo o próprio site da instituição, “sem fins lucrativos”, criada faz 15 anos “por integrantes da Companhia Lunática” (Osquindô, n.d, n.p). Vale ressaltar que a Companhia Lunática tem sua origem em 2002, e possui uma trajetória de trabalho “focado na arte do Palhaço e na pesquisa das culturas da infância”, além de ser um espaço de criação e produção, que visa articular e incluir “as comunidades de seu entorno nas atividades” (Companhia Lunática, n.d, n.p). Esse breve histórico é importante, pois nos ajudará a compreender os muitos desafios que o Distrito, tendo à frente Débora Santos e o Osquindô como articuladores de ações, precisará enfrentar.

Nosso artigo fez uso, de igual modo, da análise bibliográfica da produção mais atual sobre os temas que perpassam a pesquisa. A metodologia adotada foi a localização, seleção e avaliação dessas referências, relacionando-as aos contextos em que foram produzidas (geográfico e temporal), numa análise cuidadosa das fontes. Os resultados decorrentes desse processo foram organizados de acordo com o potencial que possuem de ajudar nas respostas das questões norteadoras dessa pesquisa sobre a Passagem de Mariana, possibilitando “lidar com a dinâmica do tema em uma lógica interdisciplinar [de modo a] evidenciar diversos prismas” (Brusadin, 2015, p.1).

2. A LEI Nº 3.570, DE 24 DE MAIO DE 2022

No presente *paper*, por tratarmos da recente nomeação de Passagem de Mariana como Primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais por meio de Lei, julgamos relevante dedicar alguma atenção ao texto colocado em vigor em de 24 de maio de 2022. Como bem coloca o artigo de Hynara Versiani, publicado em junho de 2022, na Lâmpada, Jornal de Notícias dos alunos da UFOP, intitulado Reconhecida por lei: Passagem de Mariana é o primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais, “não há conhecimento de outro município em Minas Gerais que tenha se auto reconhecido como um Distrito Criativo. Esse vanguardismo pode trazer “notoriedade, mas também desafios e responsabilidades”. A cidade pode vir a ser um exemplo “criando novas rotas de diversificação econômica e desenvolvimento local” (n.p), ou simplesmente não se concretizar, de modo a fortalecer a ideia de que tais iniciativas são infrutíferas.

O primeiro artigo da Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 2022, já anuncia de forma clara o seu propósito:

Art. 1º. Esta lei reconhece **o potencial da economia criativa** no distrito de Passagem de Mariana, cria o Distrito Criativo de Passagem de Mariana e **institui o Programa de Valorização do Patrimônio Cultural, o Programa Estratégico de Desenvolvimento Socioeconômico do território**, com propósito de **promover o desenvolvimento da localidade**, fortalecer as iniciativas locais de sustentabilidade econômica e valorização da cultura local como instrumento de **promoção do turismo**. (grifos nossos).

Fica evidenciado no Art. 1º que Indústria Criativa, Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo estão atrelados para os autores. Já o Art. 3º. deixa transparecer que a gestão não será uma imposição “de cima para baixo”, mas que será, sim, feita de maneira “transversal, formando-se uma parceria entre o Poder Público, a iniciativa privada e a comunidade local voltada para os setores culturais e criativos” (n.p.).

Mas se a lei tem os seus muitos pontos positivos, também possui alguns que podem servir, no mínimo, de base para uma reflexão crítica, como o item VII do Art. 5 (n.p.), voltado ao setor empresarial:

VII – estimular o setor empresarial a valorizar seus ativos criativos e inovadores, com a finalidade de **promover a competitividade de produtos**, bens e serviços cujos insumos primários sejam o talento e a criatividade individual e coletiva locais criando e **fortalecendo os padrões de identidade territorial**. (grifos nossos).

Tal percepção deve ser analisada em conjunção com o Art. 8 (n.p.), item Programa de Valorização do Patrimônio Cultural do Distrito de Passagem de Mariana, que evidencia que o seu propósito é:

Art. 8º. [...] promover ações integradas pelo poder público e a sociedade civil com o propósito de **recuperar o casario histórico**, o paisagismo urbano, o **piso das vias urbanas e calçadas**, as cerimônias civis e religiosas, as festas profanas, a **cultura oral, musical, literária, folclórica** e culinária, entre outros valores culturais do Distrito de Passagem de Mariana, **transformando tais valores culturais em produtos turísticos**, de maneira a criar um nicho econômico atrativo ao turismo.

Conforme Altmann (2006), a agregação de valor aos produtos territoriais através da diferenciação por meio da valorização da diversidade histórico-cultural possibilita alcançar novos mercados e abarca uma alternativa econômica a mais às regiões mais desfavorecidas. Acreditamos que muitas cidades de Minas Gerais oferecem ao turista a possibilidade de contemplar um “casario histórico” ou um “calçamento” de pé-de-moleque. O que Passagem de Mariana oferece de original, enquanto produto turístico, são os locais onde atividades lúdicas, circenses, criativas e instigantes são desenvolvidas.

São várias as críticas a serem traçadas sobre o texto da Lei, dentre elas o uso de termos já em desuso nos Estudos Culturais, como “cultura folclórica”, e a transformação de “valores culturais em produtos turísticos”. Essa base de pensamento, como já demonstrado em inúmeros estudos, é o que acaba por levar a espetacularização da cultura local. A cultura local não pode ser “transformada em um produto” rentável, como salientam autores conceituados como José Newton Coelho de Meneses, em História e Turismo Cultural (2004), e jovens pesquisadores, como Eléguida, que em sua Monografia de fim de curso faz uso da seguinte reflexão: “qualificar a cultura como um fator de geração de lucro acaba por excluir outras experiências, apenas por não serem viáveis Comercialmente” (Eléguida, 2010, p.15). Ou seja,

a cultura é reduzida a um produto qualquer, cujo valor não está no conteúdo, mas sim na sua capacidade de ser vendável; e a conseqüente valorização da produção do descartável faz com que o consumidor passe a ser considerado mais importante que o cidadão.

Poderíamos, aqui, apontar outros problemas na redação da Lei, mas também os seus numerosos pontos positivos. No entanto, julgamos mais relevante apresentar as ações extensionistas promovidas pela UFOP como uma via para tornar o distrito Criativo de Passagem de Mariana uma destinação turística.

3. AÇÃO EXTENSIONISTA EM PASSAGEM DE MARIANA

3.1 Lúdica, circense e criativa, mas e o Turismo?

Nessa etapa do *paper*, começamos por destacar, com base nos locais visitados *in loco* e na entrevista realizada, que o grupo ao qual Débora Santos está vinculada possui forte relação com ações lúdicas, circenses e, portanto, criativas. O que nos faz refletir que Passagem de Mariana possui um potencial diferenciado em relação às cidades circundantes.

No entanto, o grupo que está tentando efetivar a Lei que reconhece Passagem de Mariana como Distrito Criativo não possui em sua composição turismólogos. Compreendemos, ao longo da entrevista concedida, e por nós gravada em áudio, que falta um conhecimento básico sobre a gestão do turismo relacionado à cultura. Ainda que os agentes envolvidos se reúnam, segundo Débora Santos, para debaterem e articularem ações, fica perceptível que, no máximo, eles conseguem identificar problemas basilares, como por exemplo, a falta de sinalização turística, mas, por outro lado, não sabem como resolver o problema.

De fato, no site do Osquindô não existe nenhuma pretensão nesse sentido. É evidenciado que a missão do grupo, como bem-dito por Débora Santos em sua entrevista, “é desenvolver projetos que despertem a imaginação, promovam novas formas de aquisição de conhecimento, estimulem o protagonismo de crianças e jovens, [sendo reconhecidos pela] excelência na gestão de projetos, pela efetividade de resultados e pela capacidade de mobilizar e inspirar pessoas a trabalhar por transformações” (Osquindô, n.d, n.p). No entanto, no decorrer da entrevista ficou muito evidente a preocupação de Débora Santos com a questão do turismo, compreendido por ela como uma atividade sustentável e de base comunitária, tal como proposto pela UNESCO.

A percepção para os envolvidos do que de fato se trata um Distrito Criativo está no “Dossiê Passagem de Mariana: um Distrito Criativo”, que nos foi encaminhado por um de seus idealizadores, Antonio Caerio. Fica bastante evidenciado que o desenvolvimento do turismo é uma preocupação central, estando a sua menção repetida reiteradamente logo no início do Dossiê. Segundo ele (p.3), um Conselho de Governança trabalhará

em conjunto com o município visando a construção de ferramentas que contribuam para: Fomentar um ambiente de **negócios criativos**; Promover **campanhas de divulgação turística** do Distrito; Estimular a atração e o trabalho de **empreendedores**

criativos; Melhorar a infraestrutura urbana e paisagística; Estimular eventos de referência **cultural e turística**. (grifos nossos).

O Trecho evidencia que o setor da Indústria Criativa atrelado ao Turismo Cultural pode trazer inúmeros benefícios para Passagem de Mariana. Ainda segundo o Dossiê, o Conselho de Governança previsto no Projeto “será realizada por meio de um Conselho formado por 10 representantes de organizações locais, entre eles, e dois representantes do Poder Público, além da mediação técnica do Clube Osquindô e da Planeta Cultura e Sustentabilidade” (Dossiê..., p.38). Não há a menção à presença de turismólogos, ainda que ela possa ter sido omitida.

Fato é que no decorrer de nossa entrevista com Débora Santos, cujo papel é justamente de fazer a mediação técnica do processo, tornou-se evidente que falta o fundamental apoio de profissionais dessa área. Débora fez mesmo um apelo em sua fala para que a UFOP, por meio de seus cursos de Graduação e Mestrado no âmbito do turismo pudessem realizar, via Projetos de Extensão, esse suporte.

3.2 Ações de Extensão na efetivação de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo

Não se torna difícil alcançar a conclusão de que se faz necessária uma ajuda incisiva da UFOP para que todas as medidas e ações almejadas pelo Conselho de Governança se realizem. A academia, como já foi repetidamente dito por muitos autores, precisa romper com os “muros” que a cercam e passar a ter uma atuação mais efetiva na comunidade que a abriga. Afinal, o tripé universitário está pautado no Ensino, na Pesquisa e na Extensão, como nos diz Mazzilli, no texto Ensino, pesquisa e extensão: reconfiguração da universidade brasileira em tempos de redemocratização do Estado (2011).

A Extensão, afirma Lima e Sousa, em A História da Extensão Universitária (2000), talvez seja a única área do Ensino Superior que “se preocupou em manter vínculos com a sociedade”, ainda que para isso tenha enfrentado uma grande resistência em função do elitismo que macula, até hoje, a educação no Brasil (Sousa, 2000, p.33). Por isso, quando Débora Santos solicita em sua entrevista a ajuda da UFOP, ela menciona os Projetos de Extensão, que são por nós, assim como para ela, uma ‘comunicação de saberes’. Portanto, o papel dos estudantes e profissionais de Turismo da UFOP junto a Passagem de Mariana não teria um teor assistencialista, mas sim de troca de conhecimentos (Gadotti, 2017).

Tal percepção é a defendida por Paulo Freire, e se “fundamenta numa teoria do conhecimento, respondendo à pergunta: como se aprende, como se produz conhecimento?” (Gadotti, 2018, p.211). Trata-se, assim de:

Uma teoria do conhecimento fundamentada numa antropologia que considera todo ser humano como um ser inacabado, incompleto e inconcluso, que não sabe tudo, mas, também, que não ignora tudo. (Gadotti, 2017, p.2)

A relação entre os diferentes agentes que atuarão em Passagem de Mariana deve se constituir em uma ‘via de mão dupla’, - ou mesmo tripla, poderíamos dizer -, nas trocas entre saberes acadêmicos, técnicos e ‘populares’. É somente assim, cremos, que a UFOP poderá receber e trabalhar as demandas sociais de Passagem de Mariana de modo que suas ações na comunidade não sejam ingênuas, “atendendo somente a exigências do mercado ou caindo em uma prática assistencialista” (Souza Santos et al, 2016, p.24).

No que tange aos discentes, a efetivação da Lei que transforma Passagem de Mariana em um Distrito Criativo possibilitará, se abraçada pela UFOP, esse contato entre os conhecimentos teóricos de sala de aula e a realidade do turismo, conduzindo os alunos, e mesmo docentes, a uma experiência junto à realidade de um grupo de pessoas que desenvolve um turismo de base comunitária em Passagem de Mariana. As ações e proposições dos extensionistas podem ajudar na condução de um processo que tornará o Distrito em um espaço de convivência que atenda às necessidades de expressão e lazer e vivência de modo extremamente enriquecedor, abastecendo não somente os turistas, mas a comunidade das redondezas, de bens culturais, fruição estética e, também, de informação.

E, como já dito, no que tange a atuação da UFOP, tratar-se-ia, mesmo, de uma “troca” de saberes, pois Passagem de Mariana pode servir como laboratório para os alunos do Curso de Turismo colocarem em prática o conteúdo teórico que aprenderam em sala de aula. Ou seja, o envolvimento dos discentes com o projeto de efetivação de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo pode gerar um impacto positivo na formação dos estudantes, por se configurar como uma experiência pré-profissional, na qual os alunos de turismo poderão ficar responsáveis pelo trabalho de organização, composição, arranjo, curadoria, produção executiva e divulgação das atividades desenvolvidas pelo Distrito Cultural de Passagem de Mariana. Dentro dessa percepção, Passagem de Mariana poderia se tornar um verdadeiro “Distrito Laboratório” para a implementação e consolidação de ideias. O que pode ser feito, sem sombra de dúvidas, por via de Projetos de Extensão.

É nesse sentido, que, na sequência, apresentamos algumas medidas fundamentais, que devem ser desenvolvidas como ações de um Projeto de Extensão da UFOP, para que o Distrito de Passagem de Mariana se torne não um lugar de “passagem”, mas, efetivamente, uma destinação reconhecida pelos turistas, e isso, claro, de forma sustentável e bem gerida.

A primeira dessas medidas é a criação de um Calendário de Eventos para Passagem de Mariana. Tal calendário deve ter a possibilidade de não ser sazonal, oferecendo opções de eventos no âmbito cultural ao longo de todo o ano. O Espaço Lunática, por exemplo, possui um quintal-teatro, ambiente ideal para a realização de shows. Já a Casa do Palhaço, possui um lugar para a prática de atividades lúdicas, cênicas e circenses; podendo se afirmar o mesmo sobre o Ateliê Brincante, a Escola de Samba Mirim Mestre Athayde dos Santos e, claro, o Circovolante. Tais “espaços” podem se alternar no oferecimento de atividades ao longo de todo o ano, ainda que somente aos finais de semana. Isso já possibilitaria a criação de um **calendário de eventos minimamente consistente**, que servisse de base para o turista saber quando, como e o que visitar em Passagem de Mariana.

Outro ponto que precisa ser trabalhado por um Projeto de Extensão com alunos dos Cursos de Turismo da UFOP é a identidade local de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo. O que a diferencia? O que a torna única? Qual a razão de visitá-la? As estratégias de

marketing voltadas ao turismo podem ser nesse sentido valiosas. A nosso ver, o que une esses espaços é o fato de serem voltados para o dito **'universo infantil'**. Ainda que Passagem de Mariana não se resuma a essa conexão com a infância, seria esse, nos parece, um marketing que diferenciaria o distrito de outras localidades, ditas 'históricas', próximas a Ouro Preto e Mariana. Seria saber aproveitar o potencial da cidade, o melhor que ela tem a oferecer, para a construção de uma marca direcionada para um público específico: famílias que visitam Ouro Preto e Mariana e que não possuem opções de atrações lúdicas, criativas, interessantes para os seus filhos. É isso que torna Passagem de Mariana única, especial, original, não o fato de possuir um casario histórico, agremiações de futebol, bandas musicais ou o Parque do Itacolomi, por mais relevantes que eles sejam – não compreendam mal. Mas agremiações tradicionais de futebol, bandas tradicionais e belas paisagens para fazer trilha são atrativos encontrados em vários distritos de Mariana e Ouro Preto.

O nosso ponto de vista é que tendo definido essa vocação da cidade, ou a identidade da cidade – ou distrito – como um destino voltado ao desenvolvimento de atividades lúdicas, cênicas, circenses, criativas e voltadas ao público infantil (o que envolve as famílias, certamente), o passo seguinte do Projeto de Extensão seria a construção de um roteiro turístico que envolvesse a visitação a esses espaços lúdicos acima mencionados, mesmo quando não houvesse realização de eventos e/ou espetáculos. O roteiro pode ter um cunho de Turismo de Experiência, oferecendo os locais selecionados oficinas que possam ser realizadas pelas crianças e familiares. Atividades que tenham o poder de desenvolver a criatividade, que visem diferentes faixas etárias da infância e pré-adolescência. Um roteiro de um dia, composto por atividades de curta duração seria de extrema relevância para a consolidação de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo, mas, igualmente, turístico.

E não podemos deixar de mencionar um dos papéis mais significativos dos discentes envolvidos com o projeto de extensão: o de mediadores no processo de interpretação do patrimônio – ou das manifestações culturais, poderíamos acrescentar – de modo a tornar essas experiências mais “intensas e vibrantes” - expressões usadas por Merleau-Ponty (1996) ao dissertar sobre a obra de Cézanne. Compreendemos que a mediação possibilita a ocorrência da fenomenologia, sendo, portanto, o papel do extensionista descrever o 'real', emitindo uma reflexão da experimentação e da aprendizagem ocorridas (Merleau-Ponty, 1996). O tema é largamente abordado por Meneses (2004), que defende que fruir a cultura do Outro deve envolver, sempre e necessariamente, o “respeito ao Outro, ao grupo construtor daquela história, daquele patrimônio daquela cultura”. Ou seja, esses grupos devem ser dignificados. Nesse sentido, os extensionistas envolvidos, em conjunto com o Conselho de Governança, podem desenvolver um “Plano Interpretativo para o Patrimônio Cultural”, como sugerido por Murta e Albano, em Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar (2002), só que no caso do Distrito de Mariana não se trata apenas do patrimônio material (em que merece destaque o casario oitocentista), mas sim de um patrimônio imaterial. patrimônio Por isso, preferimos propor a elaboração de um “Plano Interpretativo das Manifestações Culturais”. Murta e Goodey, em Interpretação do patrimônio para visitantes, afirmam que interpretar é (2002, p. 13),

um ato de comunicação. Pode-se dizer que interpretar é a arte de comunicar mensagens e emoções a partir [...] de uma {manifestação} cultural. E o que é interpretar o patrimônio. É o processo de

acrescentar valor à experiência do visitante, por meio do fornecimento de informações e representações [...].

E as manifestações culturais, via de regra, envolvem uma verdadeira “teia de significados”, muitos deles por vezes “enigmáticos” (Geertz, 1989) para os turistas. A interpretação que delas farão dependerá, sempre, das suas ‘bagagens culturais’, que podem ser bastante limitadas, e é aí, exatamente, que entra o papel do mediador extensionista. Interpretar as manifestações culturais no âmbito do turismo, seguindo essas premissas, é permitir o entendimento daquilo que não é cotidiano ao turista. O Plano de Interpretação acima mencionado, além disso, deve levar em consideração alguns eixos de atitude de interpretação como, parafraseando Meneses (2004, p.54), “associar a interpretação ao fazer cotidiano e à vivência da sociedade em questão; [...] não dissociar a interpretação da identidade, das tradições, das formas de expressão da sociedade local”, e, além disso, “incorporar a população local de modo digno na atividade turística, levando em conta suas demandas e realidades”.

Mas as ideias colocadas acima são extremamente básicas para qualquer estudioso da área do Turismo. Com a colaboração adequada, Passagem de Mariana pode ofertar possibilidades de visita ainda mais criativas, a exemplo da cidade de Recife que criou uma série de “atividades distintas, incluindo o chamado Recife Playtown, programa, que está injetando criatividade nos bairros através do dispositivo do jogo.

O conceito de “cidade jogável” [...] reúne as partes interessadas para permitir que moradores e visitantes se conectem com a cidade e entre si por meio de brincadeiras. A ludicidade está ligada ao conceito de cidade inteligente por meio do uso de tecnologias digitais e big data (Trinchini, Kolodii, Goncharova, & Baggio, 2019), mas misturado com intervenções analógicas usando oficinas de design em pequena escala e o desenvolvimento de protótipos físicos. (Marques & Borba, 2017, p. 86)

Tal proposta de “cidade jogável” seria viável em Passagem de Mariana, tornando-a ainda mais criativa e atraente, e pode ser plenamente desenvolvida como uma das ações de um Projeto de Extensão de longo prazo.

O que não faltaria aos docentes e discentes envolvidos nas ações extensionistas são exemplos que podem servir de *benchmarking* para Passagem de Mariana, como o Distrito C - Porto Alegre (RS), um projeto colaborativo desenvolvido, desde 2013, pela agência de design social e inovação UrbsNova, “com o objetivo de apoiar e dar visibilidade ao movimento criativo e de revitalização que ocorria ali” (Wittmann & Testoni, 2019, p. 22). No momento o projeto conta com mais de cem artistas e artesões, pequenos e médios empreendedores de economia criativa. “O Polo Distrito C chega a ser visto como muito mais que um projeto cultural. Trata-se de um projeto de inovação social. Também inspirador é o projeto Vila Flores - Porto Alegre (RS), “situado [...] no Bairro Floresta, em Porto Alegre (RS), é um conjunto arquitetônico reabilitado e que funciona no regime de economia colaborativa” (Wittmann & Testoni, 2019, p.22) [...] Trata-se de um projeto não convencional, realizado em etapas e aberto à participação da comunidade.

Mas os exemplos que podem servir de *benchmarking* não são somente nacionais. Podemos dar como exemplo a localidade de Ouseburn Valley - Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, que é reconhecida por congregar artistas, músicos e designers. Ouseburn tornou-se o espaço de uma cena cultural extraordinariamente diversificada (Whiting & Hannam, 2017). Para tanto, é claro, a região contou com atuação do “poder público, voluntários e setor privado”. Outro exemplo de fora do país é o Liberty Village -Toronto, Canadá. Na década de 1850, o Liberty Village foi sede de várias instituições, incluindo a Prisão Central de Toronto o Reformatório de Mulheres Andrew Mercer. Esse passado sóbrio, e mesmo sombrio, no entanto, não manchou a “aura” do lugar. Por conta do processo de gentrificação iniciado nos anos de 2000, os edifícios industriais do Liberty Village passaram a ser procurado por diferentes artistas em busca de espaços acessíveis para residências e estúdios (Hii, 1999).

Seguramente que os exemplos acima mencionados precisam ser analisados de modo minucioso, de forma a ser possível verificar o que de positivo eles podem oferecer de bons exemplos e boas práticas para Passagem de Mariana. Seja como for, todos os projetos mencionados possuem como base locais desvalorizados, que encontraram na economia criativa e no turismo uma solução, se não perfeita, aceitável para os seus problemas.

4. CONCLUSÃO

O texto procurou evidenciar que a Lei Municipal 3570, de 23 de Maio de 2022, só sairá do papel, tornando-se uma realidade efetiva, se o trabalho for realizado de maneira transversal e articulada com os diversos segmentos da sociedade, destacando-se a importância da participação efetiva dos discentes e docentes da UFOP por meio de Projetos de Extensão.

Seguramente a responsabilidade de sucesso não caberá somente a UFOP, pois é necessário a consolidação de parcerias entre os poderes públicos federal, estadual e municipal, bem como com a iniciativa privada, visando à implementação de políticas que possibilitem que o Distrito de Passagem de Mariana se torne um destino Turístico conhecido por ser lúdico, circense e criativo.

Seguramente uma das bases ideológicas dessas ações, extensionistas ou não, não é somente tornar o Distrito um lugar turístico, mas igualmente, e sobretudo, um lugar que ocorreu a superação da pobreza e a promoção do desenvolvimento sociocultural.

Sabemos, no entanto, que colocar em prática um Projeto de Extensão de longa duração, que seja realmente atuante não é tarefa fácil. São inúmeras as dificuldades que se impõem para que a relação entre a universidade, a sociedade e a iniciativa privada se tornem mais horizontal. Como conseguiria a UFOP, por meio de um Projeto de Extensão, influir nos conteúdos e/ou propostas gestados em Passagem de Mariana, tendo-se em consideração o Projeto de Lei tal como está instituído? Como os extensionistas da UFOP poderiam efetivamente contribuir para a constituição da cidadania em Passagem de Mariana? Como, de modo concreto, seria possível permitir que o turismo ali desenvolvido seja de base comunitária? São muitas as perguntas em aberto. No entanto, as respostas só se apresentarão no decorrer do envolvimento da UFOP, por via da Extensão, no processo de solidificação de Passagem de Mariana como um Distrito Criativo.

Vale ressaltar, por fim, que o texto que o leitor tem em mãos é uma produção ligada ao Programa de Pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto, bem como ao Grupo de Pesquisa “Estudos integrados em Turismo e Humanidades”, vinculado ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ), e certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

Referências Bibliográficas

Agamirova, E. V. (2014). *Event-calendar: event as the basis of the territory tourist attractiveness*. *Life Science Journal* 11(11), p.687-689.

Altmann, R. (2006). Certificação de Qualidade e Origem e Desenvolvimento Rural. Novo Paradigma no mercado de Alimentos. In: LAGARES, L; LAGES, V; BRAGA, C. (Orgs.). *Valorização de Produtos com Diferencial de qualidade e identidade: Indicações geográficas e certificações para competitividade nos negócios*. Brasília: SEBRAE

Alves, Z. M. M. B.; Silva, M. H. G. F. (julho, 1992). *Dias da Análise qualitativa de dados de entrevista: uma proposta*. *Paidéia*, (n. 2, p. 61-69).

Marli E. D. A, . (maio, 1983). *Texto, contexto e significados: algumas questões na análise de dados qualitativos*. *Cadernos de Pesquisa, São Paulo*, n. 45, p. 66-71.

Castro, A. M. A. (Jul./Dez., 2016). Tramar, destramar e retramar: a arte nas montanhas das Minas Gerais. *Caderno Espaço Feminino*, v. 29, n. 2 –

Depiné, Á (2016). *Fatores de atração e retenção da classe criativa: o potencial de Florianópolis como cidade humana inteligente*. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina.

Depiné, Á. (2019). *A classe criativa como novo vetor do desenvolvimento econômico urbano e regional*. *Revista Via*, n.4, ano 6, abril, p. 11-18.

Eléguida. J. (2010). *Qual a cultura que queremos? Políticas públicas e leis de fomento à cultura no Brasil*. Monografia apresentada no Curso de Graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina.

Florida, R. (2011). *A ascensão da classe criativa*. Porto Alegre: L&PM.

Florida, R. (2014). The Creative Class and Economic Development. *Economic Development Quarterly*, v. 28, p. 196-205.

Gadotti, M. (Org). (2018). *Reinventando Freire: a práxis do Instituto Paulo Freire*. São Paulo: Instituto Paulo Freire. Lemann Center / Stanford Graduate School of Education.

Gadotti, M. Extensão *Universitária: Para quê?*. São Paulo, Instituto Paulo Freire.

Geertz, C. (1989). *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC.

Hij, Y. (1999). *Building the Creative City: new industry formation in Liberty Village, Toronto*. B.A. (Hons), Queen's University.

James W. J, Kevin H. (2017). 'The secret garden': Artists, bohemia and gentrification in the Ouseburn Valley, Newcastle upon Tyne, UK. *European Urban and Regional Studies*, 24 (3). p. 318-334.

Landry, C. & bianchini, F. (1995). *The creative city*. Demos: London, UK.

Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 2022, que trata da nomeação de Passagem de Mariana como Primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais.

Long, N. D. & morpeth, D. E. Tourism and the Creative Industries (2016). *Routledge advances in tourism*. Edited by Stephen Page Faculty of Management, Bournemouth University.

Lunática. (s.d) Sobre. Disponível em: <<https://ww.prosas.com.br/empreendedores/33926>>.

Magnani, J. G. C. (1986). *Discurso e representação, ou de como os Baloma de Kiriwina podem reencarnar-se nas atuais pesquisas*. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Marques, A. & Borba, M. (outubro, 2017). Co-creating the city: Digital technology and creative tourism. *Tourism Management Perspectives*, n. 24, p. 86-93.

Mazzilli, S. (2011). *Ensino, pesquisa e extensão: reconfiguração da universidade brasileira em tempos de redemocratização do Estado*. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, v.27, n.2, maio/ago, p.205-221.

Meneses, José Newton Coelho. (2004). *História & Turismo. Cultural*. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Muller, E., Héraud, J., ZENKER, A. (2013). Innovation, territories and creativity. In T. Burger-Helmchen (Ed.). *Economics of creativity: Ideas, firms and markets*. New York: Routledge, p.78-88.

Murta, S. M.; Goodey, B. (2002) Interpretação do patrimônio para visitantes: um quadro conceitual. In: Interpretar o patrimônio - um exercício do olhar. Belo Horizonte: UFMG.

Murta, S. M.; Albano, C. (Org.) (2002). Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte: Ed. UFMG/Território Brasilis.

Observatório da Gastronomia. *Dossiês de Candidaturas*. Disponível em: <<https://observagastronomia.com.br/dossies-de-candidaturas/>>.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). (2004). *Mission Statement. UNESCO Creative Cities Network (UCCN)*. Disponível em:<https://en.unesco.org/creativecities/sites/creativecities/files/Mission_Statement_UNESCO_Creative_Cities_Network_1.pdf>.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). (2005). *What is the Creative Cities Network?* Disponível em: < <https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us>>.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). (2017). João Pessoa. Disponível em: <<https://en.unesco.org/creative-cities/jo%C3%A3o-pessoa> >. Acessado em 20 out 2022.

Organização Mundial de Turismo – OMT. International Network on Regional Economics – ENROUTE. Disponível em: <www2.unwto.org/>. Acessado em março de 2022.

Osquindô. *Quem somos*, n.d. Disponível em: <<http://osquindo.com.br/quem-somos>>.

Planeta Cultura & Sustentabilidade (org). (2022). *Dossiê “Passagem de Mariana: um distrito criativo”*. (no prelo).

Merleau-Ponty, M. (1996). *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes.

Prefeitura de João Pessoa. (novembro, 2017). *Luciano Cartaxo dá início ao planejamento do Programa João Pessoa Cidade Criativa em parceria com o Sebrae*. Disponível no site: <<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/luciano-cartaxo-da-inicio-ao-planejamento-do-programa-joao-pessoa-cidade-criativa-em-parceria-com-o-sebrae/>>.

Richards, G. (novembro, 2020). Designing creative places: The role of creative tourism. *Annals of Tourism Research*. Volume 85, p.1-11.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. (2016). *Cartilha Sebrae do artesanato competitivo brasileiro*. Sebrae, Brasília-DF.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. (2006). *Prêmio Sebrae Top 100 de artesanato*.

Sousa, A. L. L. (2000). *A História da Extensão Universitária*. Campinas, SP: Alínea.

Versiani, H. (junho, 2022). Reconhecida por lei: Passagem de Mariana é o primeiro Distrito Criativo de Minas Gerais, *Lâmpada, Jornal de Notícias dos alunos da UFOP*.

Wittmann, T. & Testoni, B. (abril, 2019) Distritos criativos ganham espaço no Brasil e no exterior A revitalização de áreas urbanas vem transformando lugares degradado sem ambientes propícios para o desenvolvimento de negócios criativos. *Via Revista*, p.10- 21.

World Tourism Organization and World Tourism Cities Federation (2018), *UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research*, UNWTO, Madrid.

ENTREVISTA

Santos, Débora. Débora Santos: depoimento [set. 2022]. Entrevistadores: Camila Dazzi e Kalil Assis Amorim. Passagem de Mariana, 2022. Entrevista concedida para realização de artigo para a o evento I Conferência de Economia Criativa e Políticas Públicas, UFOP, 2022.

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E A INDÚSTRIA CRIATIVA: A PRÁTICA DOCENTE DEU MATCH!

Hananda Farias

Universidade Feevale
hananda.br@gmail.com

Marta Rosecler Bez

Universidade Feevale
martabez@gmail.com

Paula Andrea Rodríguez Marín

Instituto Tecnológico Metropolitano
pandrearoma@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A partir dos estudos de mestrado da autora, foi proposto um modelo utilizando as TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) na educação de forma a obter uma aprendizagem significativa na prática docente. Esse foi o incentivo para conectar e aproximar os estudos com o retorno presencial nas escolas, pós-pandemia. E assim, surgiu o problema: Como verificar se a teoria dos estudos da dissertação da autora, realizado entre 2019 e 2021 (período pandêmico), pode ser validado, com um recorte, na prática docente em 2022, atuando em escolas públicas de educação básica na cidade de Parobé/RS?

Objetivo:

O objetivo da pesquisa é relacionar a teoria de acordo com o modelo apresentado como resultado na dissertação da autora, aliado sua prática docente, tendo como cenário, as comunidades escolares da cidade de Parobé, RS, Brasil.

Referencial Teórico:

APRENDIZAGEM ATIVA E SIGNIFICATIVA

Piaget estudou a compreensão da forma como o indivíduo resolve problemas ou explica os fenômenos, por exemplo. Saber o resultado de um cálculo realizado pelo sujeito é

importante, como ele organiza e observa as concepções sobre o mundo que cerca este sujeito (DA CUNHA, 2008). E então, esta relação de “desequilíbrio”, do desafio de conhecer determinado objeto, é a forma que o sujeito se sente encantado pelo objeto e pelo desejo de conhecimento, e a forma como estão imbricados nessa relação e interação.

INDÚSTRIA CRIATIVA, TECNOLOGIA E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO

É salutar rememorar que por si só, as tecnologias não garantem uma aprendizagem e tampouco rompem antigos paradigmas da educação (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Com isso vale frisar que é uma queixa consciente de alunos que acham "chatas" as aulas e também, de professores que reclamam da não participação dos alunos em sala de aula. Usar as tecnologias, além de não garantir a aprendizagem, não garante a quebra de antigas práticas tradicionais.

Metodologia:

O planejamento de uma aula requer pesquisa e organização, e assim, a teoria embasa e fortalece a prática. Com os estudos de mestrado da autora, eles delinearão este percurso com a base teórica aliado com a observação do cotidiano e em seguida, com a prática docente.

Com o incentivo de uso da iniciação científica nas escolas, e de acordo com o problema surgido na turma do 6º ano, a combinação de utilizar as TICs e a indústria criativa, foi uma oportunidade de conectar estes assuntos e também, de trazer mais significado para as aulas.

O desafio das escolas do século XXI é instigar seus alunos para que ao invés de diminuir a criatividade, ela seja uma miríade em suas vidas, e assim, obter *upgrade* na formação dos alunos, de forma que a criatividade e a autonomia seja abarcada em qualquer momento de sua vida.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Os resultados esperados nos estudos foram de utilizar a aliança dos assuntos elencados no referencial teórico, e assim, extrair o melhor da aprendizagem ativa, do uso das TICs e da criatividade. Com a turma, na sala de aula, foi manter o interesse dos alunos no

desenvolvimento e realização das tarefas do projeto, incorporar os assuntos de forma natural e também, resolver o problema de pesquisa proposto por eles.

Conclusão:

Muitos dos planejamentos em que utilizamos as TICs carecem de muita pesquisa e planejamento. No decorrer da aula, o *feedback* acaba sendo tão ou mais rápido que em uma aula tradicional, pois o aluno é transparente por natureza e consegue estampar na face a reação da aula. A alegria do aluno em concluir ou utilizar a tecnologia com facilidade, além de prazerosa, traz consigo habilidades inclusive sócio-emocionais, além de auxiliar colegas e estar satisfeito com suas descobertas.

Contribuição/Impacto:

É desafiador ensinar, engajar e dar autonomia aos alunos. Após o período pandêmico então, algumas dificuldades foram maximizadas. Utilizar a tecnologia, aliando com a indústria criativa e a iniciação científica, pode ser um caminho para a formação e aprendizagem deste aluno, que tem nas mãos o contato com as TICs no cotidiano. Oportunizar a maior quantidade de experiências na escola, é tecer um futuro promissor com os alunos.

Referências

- Cunha, Marcus Vinícius da. *Piaget: Psicologia Genética e Educação*. 2008. Disponível em: <<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/141/3/01d08t02.pdf>>. Acesso em: 21 ago. 2020.
- Diesel, Aline. Baldez, Alda Leila Santos. Martins, Silvana Neumann. *Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica*. 2017. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4423636/mod_resource/content/2/Os>. Acesso em: 25 mar. 2020.
- FIRJAN, 2019. *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil*. Disponível em: <<https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2020.

Gomes, Ruth Cristina Soares. Ghedin, Evandro. *O desenvolvimento cognitivo na visão de Jean Piaget e suas implicações a educação científica*. 2012. Disponível em: <<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1092-2.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2020.

Guilherme, Luciana Lima. Gondim, Raquel Viana. *Economia Criativa e educação: desafios, reflexões e novos caminhos*. 1ª ed. Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Ana_Machado31/publication/320086524_Por_um_Brasil_Criativo_significados_desafios_e_perspectivas_da_economia_criativa_brasileira/links/59cd34d7a6fdcc0333ebcf1e/Por-um-Brasil-Criativo-significados-desafios-e-perspectivas-da-economia-criativa-brasileira.pdf#page=130>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Hanson, Dennis. 2012. *Indústrias Criativas*. Disponível em: <<https://www.feevale.br/Comum/midias/6e967710-29e8-4f38-b2cc-92ed77925d00/HANSON%20Dennis%20-%20Industrias%20criativas.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2020.

Moran, José Manuel. *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda*. 2018. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020.

Stenberg, Robert J. 2006. *The Nature of Creativity*. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=20032012&lang=es%0A10.1207/s15326934crj1801_10>. Acesso em 27 jun. 2020.

Tajra, Sanmya Feitosa. *Informática na Educação: o uso de tecnologias digitais na aplicação das Metodologias Ativas*. 10. ed. São Paulo: Érica, 2019.

Palavras-chave: Indústria Criativa; Educação; Tecnologia; Prática docente.

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E A INDÚSTRIA CRIATIVA: A PRÁTICA DOCENTE DEU MATCH!

1. INTRODUÇÃO

A partir dos estudos de mestrado da autora, foi proposto um modelo utilizando as TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) na educação de forma a obter uma aprendizagem significativa na prática docente. Esse foi o incentivo para conectar e aproximar os estudos com o retorno presencial nas escolas, pós-pandemia. E assim, surgiu o problema: Como verificar se a teoria dos estudos da dissertação da autora, realizado entre 2019 e 2021 (período pandêmico), pode ser validado, com um recorte, na prática docente em 2022, atuando em escolas públicas de educação básica na cidade de Parobé/RS?

O objetivo da pesquisa é relacionar a teoria dos estudos, sendo este, um recorte da dissertação da autora, de acordo com o modelo apresentado como resultado na dissertação da mesma, aliado à prática docente, tendo como cenário, a escola de educação básica, na cidade de Parobé, RS, Brasil.

2. TEÓRICO-EMPÍRICO

O trabalho apresentado tem a sua construção inicial baseada na teoria, sendo essa mencionada e fazendo parte dos estudos da dissertação da autora e também da parte empírica, pois estabelece a conexão da docência e do espaço escolar em que esses estudos acontecem, sendo assim, o tipo de pesquisa neste contexto, teórico-empírico.

2.1. Metodologia e referencial teórico

2.1.1. Aprendizagem ativa e significativa

Os estudos de Jean Piaget (1896-1980) tornaram-se mais acentuados com a observação de suas filhas no cotidiano, e da forma de enxergar e anotar os diferentes nuances entre as relações de sujeito e objeto e, também, da compreensão da construção do conhecimento (GOMES; GHEDIN, 2012). A partir disso desenvolveu sua Teoria do Desenvolvimento Cognitivo.

O estudo de Piaget consiste na compreensão da forma como o indivíduo resolve problemas ou explica os fenômenos, por exemplo. Saber o resultado de um cálculo realizado pelo sujeito é importante, como ele organiza e observa as concepções sobre o mundo que o

cerca (DA CUNHA, 2008). E então, esta relação de “desequilíbrio”, do desafio de conhecer determinado objeto, é a forma que o sujeito se sente encantado pelo objeto e pelo desejo de conhecimento, e a forma como estão imbricados nessa relação e interação.

O sujeito, ser ativo, e o objeto, desconhecido, tem uma relação inicial quando o objeto é rodeado de curiosidade, imaginação e fascínio. Acontece uma forte atração de interesse do sujeito, é interno e tem envolvimento pessoal e direto com o objeto (CUNHA, 2008). Esse sujeito que está destinado a desvendar este mistério e utiliza inteligências já adquiridas em situações anteriores, acabam por alargar o *hall* de conhecimento, através do equilíbrio, este novo-velho objeto, traz o misto de descobertas e também de conhecimento.

E assim, com essa introdução, em que se inicia com um dos autores clássicos estudados na base da Educação, com Jean Piaget e toda a sua estrutura e fortalecimento, quando se refere à aprendizagem ativa.

2.1.2. Indústria criativa, tecnologia e criatividade na educação

Inserir-se aqui, a questão da indústria criativa, tecnologia e criatividade, sendo elas envolvidas em processos ou em desenvolvimento, sendo conectadas pela Educação.

É salutar lembrar que por si só, as tecnologias não garantem uma aprendizagem e tampouco rompem antigos paradigmas da educação (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Com isso vale frisar que é uma queixa consciente de alunos que acham "chatas" as aulas e também, de professores que reclamam da não participação dos alunos em sala de aula. Usar as tecnologias, além de não garantir a aprendizagem, não garante a quebra de antigas práticas tradicionais.

Na certeza de um futuro próximo, que está em pleno funcionamento, estima-se que a maioria dos empregos que existirá no futuro, no próximo século, ainda não existe e que com certeza esses empregos irão utilizar as TICs (TAJRA, 2019). É quase inimaginável viver hoje sem internet, esta rede tão inquietante e que conecta a quase tudo e a todos.

De acordo com Moran (2018), para que aconteça uma educação plena o aluno deve ter noção das competências digitais, pois do contrário, ele não terá acesso à ricos materiais disponíveis na rede, o que pode comprometer sua vida profissional futura. Ora, deveria haver uma conexão ao se cruzar a porta de uma sala de aula e do uso dos recursos tecnológicos, mas

hoje, pelo contrário, eles não estão sendo utilizados em sua máxima oferta, mesmo que, estejam próximos das escolas.

De acordo com pesquisas, enquanto somos crianças, nossa capacidade de criatividade é alta, mas, ao nos tornar crianças mais velhas ou adultas, esta criatividade vai diminuindo. Como sinaliza Sternberg (2006), ao citar que a criatividade na criança pequena é óbvia, ao passo que a criança vai crescendo, o potencial criativo acaba sendo suprimido pela sociedade que vive.

Reforça-se então, o desafio das escolas do século XXI instigarem seus alunos para que ao invés de diminuir a criatividade, ela seja uma miríade em suas vidas, e assim, obter *upgrade* na formação dos alunos, de forma que a criatividade seja abarcada em qualquer momento de sua vida.

O conhecimento está em transformação, de forma que, ele está ganhando valor e espaços, ele se torna então, valioso e, com a inserção das TICs, alteram algumas formas de todo o tipo de trabalho, conforme se verifica no Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil (FIRJAN, 2019).

A indústria do século XXI, entendida como Indústria Criativa, é conhecida como aquela que irá revolucionar o conhecimento (HANSON, 2012), e por isso que, não há como desvincular este tipo de Indústria da atual conjuntura em que vivemos na sociedade e claro que também na Educação, haja vista que ela fortalecerá a Economia Criativa através de novas metodologias e dinâmicas no ambiente escolar (GUILHERME; GONDIM, 2016).

2.1.3. Modelo de Aprendizagem ativa utilizando as TICs

Nesta parte dos estudos, será dada atenção para o fluxo no que tange o planejamento do professor, das atividades e processos e da importância de estar sempre em contato com formações e pesquisas na área tecnológica também.

A escola é um meio vivo, está continuamente em transformação. De forma que também se expressa o local ou a comunidade em que está inserida esta escola. O modelo contruído e utilizado neste trabalho poderá ou deverá se adaptar ao contexto escolar ao qual

pertence, e assim, se propõe que seja seguido um fluxo de passos, dados a seguir, pelo qual orientará os gestores e professores a utilizar as TICs na aprendizagem significativa de seus alunos.

Este fluxo propõe-se a percorrer caminhos para que seja mais fácil a inserção nas TICs no planejamento escolar, e foi baseado no Modelo proposto pela autora e também nas formações realizadas, estudos e pesquisas, percorrendo os clássicos da Educação, bem com autores que entendem que as tecnologias são ferramentas que vieram para ficar e aperfeiçoar técnicas e processos.

Assim, é importante referenciar que o final deste projeto, dessa trajetória, dessa pesquisa, desse trimestre, deve ser a aprendizagem significativa dos alunos. O Modelo deve ser autoexplicativo, mas entende-se que vale um passo-a-passo, no sentido de construção e apoio ao docente, segue abaixo a Figura 1:

Figura 1 – Organograma uso das TICs na Educação

Fonte: elaborado pela autora/2020.

Sendo assim, observa-se no fluxo de uso das TICs, da forma como foram elencados os passos e processos, de forma que, para ser possível, o professor deverá inserir as TICs no seu planejamento de aula. Nesse sentido, o docente deve realizar constantes formações, que seja curioso frente às tecnologias e, assim, estará sempre aberto às mudanças. Logo, poderá apoiar e oportunizar seus alunos no tocante as demandas tecnológicas.

Após este aperfeiçoamento contínuo do professor, utilizar métodos ativos de aprendizagem pode garantir uma maior variedade de estratégias nos planejamentos e, conseqüentemente, aulas estas que tenham como mote a autonomia e os processos de

aprendizagem em consequência de vivências e experiências, de forma que ainda, estarão incorporando as habilidades previstas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

2.1.4. Prática Docente com a utilização de TICs e iniciação científica

Após o modelo ser validado de forma teórica por especialistas, em razão da pandemia e do fechamento das escolas para aulas (período pandêmico), decidiu-se colocar em prática, como um recorte, utilizando a pesquisa científica como cenário deste uso das TICs, em uma turma de alunos de uma escola. A utilização das TICs, no contexto já previamente descrito nas linhas acima, sendo permeado pelo fluxo, de acordo com o organograma descrito anteriormente.

As TICs foram aliadas ao projeto científico de uma turma do 6º ano, sendo as atividades realizadas na área da educação financeira das famílias.

De forma sucinta, partiu-se do seguinte problema da pesquisa: Será que os preços dos alimentos da cesta básica estão aumentando nos arredores da escola Getúlio Dornelles Vargas, em Parobé/RS? E com isso, uma série de atividades foram desenvolvidas, incluindo coleta semanal de preços em 21 itens listados pelos alunos para compor a cesta básica dos alimentos que seriam monitorados em 8 semanas.

Com a intenção de uso das tecnologias, aliando de forma interligada com a pesquisa e com a área da matemática, estratégias foram planejadas, desenvolvidas e concluídas pelos alunos. Na parte docente, a questão da tecnologia sempre tinha um viés de curiosidade, atração, novidade, informação e também, de praticidade. Pois muitas são as ferramentas disponíveis na internet.

Foram utilizados alguns recursos tecnológicos, sendo utilizado os ChromeBook de forma individual ou em duplas:

- Pesquisa na internet

A pesquisa era para saber o motivo dos preços estarem aumentando, e de como deveria ser executada esta tarefa da pesquisa, sempre com planejamento e combinações de como deveriam acontecer em cada etapa de acordo com o problema da pesquisa da turma;

- Construção de Gráficos

A construção de gráficos foi utilizada para exemplificar e melhor demonstrar os resultados relativos aos preços anotados nas semanas estudadas. Novidade de uso desta ferramenta de como mostrar os resultados obtidos em imagens e a intenção que tínhamos com a pesquisa, na melhor visualização dos preços. Observe na Figura 2, a seguir, as fotos da atividade com a confecção dos gráficos na sala de aula com os alunos:

Figura 2 – Construção de gráficos no excel

Fonte: arquivo de fotos da Profª Hananda Farias/2022.

O planejamento continua sendo crucial quando utilizamos as TICs. A clareza deve ser também para o aluno, que ele não está em uma *lan house*, e que a aula tem objetivos a serem cumpridos. Que a atividade é igual ou mais importante que uma aula tradicional, pois além dos objetivos, contém habilidades que devem ser desenvolvidas.

3. CONCLUSÃO

Muitos dos planejamentos em que utilizamos as TICs carecem de muita pesquisa e planejamento. No decorrer da aula, o *feedback* acaba sendo tão ou mais rápido que em uma aula tradicional, pois o aluno é transparente por natureza e consegue estampar na face a

reação da aula. A alegria do aluno em concluir ou utilizar a tecnologia com facilidade, além de prazerosa, traz consigo habilidades inclusive sócio-emocionais, além de auxiliar colegas e estar satisfeito com suas descobertas.

A teoria é essencial para uma prática eficaz e eficiente, sem ela, a aula pode se perder e não manter o foco. O embasamento teórico e o planejamento antecipado e experimentado, evitam situações adversas que por ventura, acabam acontecendo. Sem dúvida, esta conexão de tecnologia, criatividade e educação, deve estar no planejamento de algumas aulas do professor, para que seja inserido na rotina do aluno.

O fato da professora conhecer as TICs, saber escolher a estratégia e a tecnologia ideal a cada momento do projeto, faz a diferença na aprendizagem, por isso a importância da formação de professores. O prazer no trabalho realizado pelos estudantes, a curiosidade e a criatividade se traduzem em aprendizagem e em vontade de aprender sempre mais.

REFERÊNCIAS

- Cunha, Marcus Vinícius da. *Piaget: Psicologia Genética e Educação*. 2008. Disponível em: <<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/141/3/01d08t02.pdf>>. Acesso em: 21 ago. 2020.
- Diesel, Aline. Baldez, Alda Leila Santos. Martins, Silvana Neumann. *Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica*. 2017. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4423636/mod_resource/content/2/Os>. Acesso em: 25 mar. 2020.
- FIRJAN, 2019. *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil*. Disponível em: <<https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2020.
- Gomes, Ruth Cristina Soares. Ghedin, Evandro. *O desenvolvimento cognitivo na visão de Jean Piaget e suas implicações a educação científica*. 2012. Disponível em: <<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiiinpec/resumos/R1092-2.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2020.
- Guilherme, Luciana Lima. Gondim, Raquel Viana. *Economia Criativa e educação: desafios, reflexões e novos caminhos*. 1ª ed. Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Ana_Machado31/publication/320086524_Por_um_Brasil_Criativo_significados_desafios_e_perspectivas_da_economia_criativa_brasileira/links/59cd34d7a6fdcc0333ebcf1e/Por-um-Brasil-Criativo-significados-desafios-e-perspectivas-da-economia-criativa-brasileira.pdf#page=130>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Hanson, Dennis. 2012. *Indústrias Criativas*. Disponível em:
<<https://www.feevale.br/Comum/midias/6e967710-29e8-4f38-b2cc-92ed77925d00/HANSON%20%20Dennis%20-%20Industrias%20criativas.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2020.

Moran, José Manuel. *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda*. 2018. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020.

Stenberg, Robert J. 2006. *The Nature of Creativity*. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=20032012&lang=es%0A10.1207/s15326934crj1801_10>. Acesso em 27 jun. 2020.

Tajra, Sanmya Feitosa. *Informática na Educação: o uso de tecnologias digitais na aplicação das Metodologias Ativas*. 10. ed. São Paulo: Érica, 2019.

APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA EDUCATIVA AOS RECUPERANDOS DA APAC DE INHAPIM-MG

Rogério Francisco Werly Costa

Universidade Federal de Ouro Preto
rogerio.werly@aluno.ufop.edu.br

Palavras-chave: aprendizagem empreendedora; assistência educativa; ressocialização; APAC; construção civil.

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é uma instituição Civil de Direito Privado, com a finalidade de conter a reincidência no crime promovendo circunstâncias para que o condenado se corrija e consiga a restituição social. Com proposta de humanização da pena, a APAC tem seu regime resguardado pela Lei de Execução Penal 7210/1984, que dita a assistência educacional, material, à saúde, jurídica, social e religiosa ao condenado enquanto medida de preparo para o seu retorno à liberdade (Ottoboni & Ferreira, 2016). Contudo, a reinserção social depende de oportunidades de trabalho que possibilitem ao condenado prover seu próprio sustento e o da sua família. No Brasil, a incapacidade do Estado de promover a ressocialização do condenado resulta numa alta taxa de reincidência criminal, o que requer a participação da comunidade e de parcerias público-privadas para prover meios de prestar assistência educacional aos apenados e egressos prisionais.

Objetivo(s)

O objetivo é contribuir para uma reinserção social digna dos recuperandos da APAC de Inhapim interessados no trabalho voltado à construção civil, prestando assistência educativa. Objetivos específicos: i) identificar habilidades e carências dos recuperandos quanto ao conhecimento teórico-prático dos aspectos construtivos; ii) elaborar material educativo com

conceitos básicos da arquitetura voltados à construção civil, para ofícios de pedreiro, mestre de obras, pintor ou ajudante; iii) propor e executar as ações formativas, tendo como suporte didático palestras e oficinas ministradas por discentes do curso de arquitetura, sob orientação; e iv) aplicar avaliação diagnóstica e prover certificado aos que concluírem as atividades.

Referencial Teórico

A obra de Mário Ottoboni e Valdeci Ferreira (2016) intitulada *Método APAC: sistematização de processos* é referencial teórico acerca do funcionamento das APACs, junto aos trabalhos de (Queiroz & Santana, 2022) e (Gonzaga & Junior, 2019). A obra intitulada *Sistema prisional brasileiro e o cumprimento da Lei de Execução Penal frente aos direitos e deveres do preso–revisão*, de Alexandre Soares Roque (et al, 2022) é relevante ao entendimento da Lei de Execução Penal 7210/1984 enquanto medida de ressocialização do apenado. Em

Em *Arquitetura Prisional: uma análise do setor de laborterapia e de como esse espaço influencia na recuperação dos detentos da APAC de Inhapim-MG*, de Camila Assis (2020) consegue-se as informações acerca da APAC de Inhapim e do histórico da cidade. A obra de Felipe Moreira (et al, 2020), fica claro a importância da assistência educacional enquanto apoio na ressocialização do condenado. A obra *O Desafio da Construção Civil: crescimento com sustentabilidade ambiental*, de Angela Borges Masuero foi essencial para elucidar o Mercado da construção civil no Brasil. É também relevante para o artigo a obra de Suelania de Figueiredo, que complementa o assunto sobre a atividade de extensão enquanto provedor do senso crítico.

Metodologia

Numa primeira fase identificam-se os recuperandos que exerceram trabalho na construção civil antes da detenção e que planejam continuar quando retornarem ao ambiente social, assim como aos recuperandos interessados que nunca exerceram o ofício. São

avaliadas carências quanto ao conhecimento teórico e prático das técnicas construtivas. Este processo é fundamental para detectar suas necessidades específicas, como parâmetro para elaboração do material educativo. A proposta é ensinar conceitos básicos da arquitetura com emprego na construção civil para ofícios de pedreiro, mestre de obras, pintor ou ajudante, mas sem pressupor tornar o recuperando um exímio, caso não tenha a habilidade no seu aspecto prático. São 16 palestras e oficinas, de 150 minutos, supervisionadas pelo orientador e ministradas pelos discentes nas instalações da APAC. A análise dos resultados se deu por meio da aplicação de avaliação diagnóstica, no sentido de observar a evolução dos conhecimentos em relação ao conteúdo ministrado nas aulas.

Resultados Preliminares ou Esperados

Como resultado o maior benefício é a reinserção social dos recuperandos, que frente à exitosa metodologia APAC aliada ao conhecimento oferecido através da assistência educacional e capacitação técnica, terão aumentadas suas chances de recolocação no mercado de trabalho, evitando assim a reincidência em práticas ilícitas, trazendo como consequência indireta, a redução potencial dos índices de criminalidade na região de Inhapim.

Conclusão

A assistência educativa prestada aos recuperandos da APAC, com a participação dos discentes do curso de arquitetura e urbanismo permitiu constatar que a assistência social foi a maior das motivações. A interação entre discentes e recuperandos num mútuo compartilhamento de conhecimento teórico e prático voltado à construção civil, e diálogo de forma igualitária promoveu nos recuperandos não somente o aprendizado, mas também a autoconfiança. Por outro lado, a mescla de conteúdos conceituais, técnicos e práticos, enquanto ensino ou aprendizado, contribuiu para o senso crítico de recuperandos e dos discentes, ambos com expectativa em relação ao futuro profissional.

Contribuição/Impacto

A devida orientação técnica aos recuperandos da APAC da comarca de Inhapim acerca dos aspectos construtivos pode contribuir sobremaneira em suas chances de readequação ao ambiente social, visto que a maioria deles encontra no mercado de construção civil seu maior nicho de inserção profissional. Aos discentes participantes, a atividade de extensão atrelada ao ensino e à pesquisa - a interação com o recuperando, a elaboração do material educativo e a aplicação das aulas teóricas e práticas voltadas à construção civil - aprimoram sua percepção social e o conhecimento prático das disciplinas voltadas à construção civil.

Referências

Assis, C. C. D. (2020). *Arquitetura prisional: uma análise do setor de laborterapia e de como esse espaço influencia na recuperação dos detentos da APAC de Inhapim-MG*. Caratinga.

Constituição da república Federativa do Brasil de 1988. (1988). Brasília. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Contitui%C3A7ao.htm.

de Figueiredo, S. C. G. (2021). *Atividades de extensão: a curricularização da extensão no ensino superior*. PRODUÇÃO ACADÊMICA E PLURALIDADE, 229.

de Menezes Silva, R., de Menezes Silva, V., & da Silva Barros, D. (2021). Distribuição de renda e desempenho do mercado de trabalho da construção civil no Brasil de 2012 a 2019. *Anais do Pró-Ensino: Mostra Anual de Atividades de Ensino da UEL*, (3), 76-76.

dos Santos, N. R., & Fulgêncio, A. C. Aplicação das ações de ressocialização de acordo com a Lei n 7.210/84 (Lei de Execução Penal) aos apenados e egressos do sistema prisional.

Ferreira, V. A., Ottoboni, M., & Senese, M. S. R. (2016). Método APAC: sistematização de processos.

Gonzaga, K., & Júnior, C. G. (2019). Associação de proteção e assistência aos condenados (APAC): ressocialização e dignidade da pessoa humana. *Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca*, 4(1).

IBGE (2010) <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/inhapim/panorama> > Acesso em: 07/10/2022

Magalhães, R. M., Mello, L. C. B. D. B., & Bandeira, R. A. D. M. (2017). Planejamento e controle de obras civis: estudo de caso múltiplo em construtoras no Rio de Janeiro. *Gestão & Produção*, 25, 44-55.

Maia, R. A. S., de Oliveira Machado, M., Vargas, T. C., & de Oliveira, L. E. S. (2021). Sistema prisional brasileiro e o cumprimento da lei de execução penal frente aos direitos e deveres do preso-revisão 2021. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10-55.

Masuro, A. B. (2022). Desafio da Construção Civil: crescimento com sustentabilidade ambiental. *Matéria (Rio de Janeiro)*, 26.

Moreira, F. L., Gimenez, R., & Di Gesu, V. S. (2020). Projeto Alvorada: uma oportunidade de inclusão educacional aos egressos do sistema prisional. *Brazilian Journal of Development*, 6(12), 98177-98129.

Portal FBAC (2022). Recuperado de <https://fbac.org.br/o-que-e-a-apac/>

Prefeitura Municipal de Inhapim-MG (2017). *História de Inhapim Parte 1 (Da Fundação a Emancipação)*. Recuperado de <http://www.inhapim.mg.gov.br/>

- Queiroz, C. T., & Santana, I. J. (2022). Associação de Proteção e Assistência ao Condenado–APAC: Ressocialização e humanização no cumprimento da pena à luz da Unidade de Ituiutaba-MG. *Estudos em Ciências Humanas e Sociais Volume 6*, 33.
- Santos, R. B. D. (2020). Construção civil e economia brasileira: potencialidades e evolução do mercado de trabalho do setor nos anos recentes.

APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA EDUCATIVA AOS RECUPERANDOS DA APAC DE INHAPIM-MG

1. INTRODUÇÃO

A APAC se dedica à reinserção social dos condenados, trabalhando como entidade auxiliar do poder Judiciário e Executivo, na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade (FBAC, 2022). Seu maior objetivo é promover a humanização das prisões, punir, mas com total respeito à dignidade, para, sobretudo, restaurar o ser humano, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena, de forma que evite a reincidência no crime e ofereça alternativas para o condenado se recuperar, sem depositar no crime a sua única possibilidade de existência (Ottoboni & Ferreira, 2016).

Para o alcance dos objetivos, a APAC aplica uma terapêutica penal própria constituída por 12 (doze) elementos fundamentais, denominado por Método APAC, sendo assim: 1. Participação da Comunidade; 2. Recuperando ajudando recuperando; 3. Trabalho; 4. Espiritualidade; 5. Assistência jurídica; 6. Assistência à saúde; 7. Valorização Humana; 8. Família; 9. O Voluntário e o curso para sua formação; 10. Centro de Reintegração Social – CRS; 11. Mérito; e 12. Jornada de Libertação com Cristo (Ottoboni & Ferreira, 2016). A implementação e o desenvolvimento desta pesquisa é norteadada pelo princípio da indissociabilidade com o Ensino e a Extensão. Neste sentido, este projeto se traduz no sentido de prover meios de exercer a responsabilidade social por intermédio de formas diretas de integração entre a pesquisa e a realidade social.

O objetivo é contribuir para uma reinserção social digna dos recuperandos da APAC de Inhapim interessados no trabalho voltado à construção civil, prestando assistência educativa. Para tanto, busca contribuir no processo da terapêutica penal dos recuperandos do APAC em 3 dos 12 (doze) elementos fundamentais, descritos acima como método de restauração, sendo estes: o Trabalho (3), o Voluntário e o curso para sua formação (9) e o Mérito (11).

Como objetivos específicos: i) identificar habilidades e carências dos recuperandos quanto ao conhecimento teórico-prático dos aspectos construtivos; ii) elaborar material educativo com conceitos básicos da arquitetura voltados à construção civil, para ofícios de

pedreiro, mestre de obras, pintor ou ajudante; iii) propor e executar as ações formativas, tendo como suporte didático palestras e oficinas ministradas por discentes do curso de arquitetura, sob orientação; e iv) aplicar avaliação diagnóstica e prover certificado aos que concluírem as atividades.

A presente pesquisa fundamenta-se na clara dificuldade de qualquer ex detento retornar a sociedade com dignidade, reforçando o quanto é significativa a contribuição da sociedade na restauração do mesmo ao ofertar instrução técnica, aumentando desta forma suas possibilidades de reinserção. Segundo informações da diretora administrativa da APAC de Inhapim, a prática relacionada a construção civil é a mais comum aos recuperandos, sendo esta a expectativa da maioria no retorno a sociedade.

A orientação técnica acerca das falhas mais comuns dos recuperandos e dos conceitos essenciais construtivos básicos é meio de propiciar chances maiores a estes indivíduos de retorno a vida social com dignidade através do trabalho. Neste sentido, o oferecimento de conteúdos específicos da construção civil pode oferecer aos recuperandos um diferencial competitivo no mercado de trabalho, potencializando suas chances de recolocação.

Se por um lado, as chances de ex detentos no mercado de trabalho são restritas se comparadas a cidadãos que nunca cometeram crime, por outro, percebe-se que a prática de autoconstrução sem o devido embasamento técnico acarreta inúmeros problemas relacionados à segurança e ao conforto das edificações.

Desta forma, um cidadão qualificado, mesmo que não exerça labor no mercado construtivo, certamente contribuirá para a elaboração de sua própria residência. Dando a esta proposta uma dimensão maior de influência que a de apenas orientar os frequentadores da APAC. Espera-se como resultado maximizar as chances dos recuperandos de conseguir trabalho na construção civil, quando de volta a sociedade, para que estes possam exercer seu direito à dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade.

2. A RESSOCIALIZAÇÃO SEGUNDO A APAC

2.1. Funcionamento – Método APAC

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC é uma entidade civil que se dedica à reinserção social dos condenados, trabalhando como entidade auxiliar do poder Judiciário e Executivo, na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade (FBAC, 2022). De direito privado e sem fins lucrativos, cada APAC é autônoma, tem personalidade jurídica própria e é amparada pela Constituição Federal e resguardada pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal - nº 7.210/84. O surgimento da primeira Apac é de novembro de 1972, quando o então estudante de direito Mário Ottoboni liderou um grupo de voluntários em uma assistência religiosa aos presos da Cadeia Pública de São José dos Campos – São Paulo. Em agosto de 1974 passou a se denominar “Associação de Proteção e Assistência Carcerária” quando a atividade precisou se regulamentar, mas logo foi substituído por “Associação de Proteção e Assistência aos Condenados” em razão das convenções internacionais de direitos humanos (Queiroz & Santana, 2022).

Seu maior objetivo é promover a humanização das prisões, punir, mas com total respeito à dignidade, para, sobretudo, restaurar o ser humano, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena, de forma que evite a reincidência no crime e ofereça alternativas para o condenado se recuperar, sem depositar no crime a sua única possibilidade de existência. Na APAC os aspectos humanos são valorizados, a começar pela terminologia, de maneira que nela os encarcerados recebem o nome de recuperandos e são corresponsáveis pelo processo. A presença de voluntários é fundamental para que os mesmos tenham acesso a assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica. A segurança e a disciplina são feitas com a colaboração dos próprios recuperandos, com o suporte de alguns funcionários e voluntários, sem o concurso de policiais ou agentes penitenciários. Nela o cumprimento de pena é individualizado.

Por isso as APAC's são unidades pequenas, construídas nas próprias comunidades onde os recuperandos cumprem sua pena, com suporte para receber no máximo 200 pessoas. São coordenadas e fiscalizadas pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC,

com a função de orientar, assistir e manter a unidade de propósitos das associações (Ottoboni & Ferreira, 2016).

O município que implanta a metodologia APAC é infinitamente mais vantajoso para o Estado, visto que um preso na APAC custa um terço do valor gasto no sistema comum. Além disso, a construção de uma APAC é muito mais barata que a construção de um presídio comum. Os resultados positivos tais como baixo índice de reincidência, baixo custo, ausência de violência e rebeliões, poucas fugas, têm contribuído para que a metodologia APAC seja conhecida e aplicada (Ottoboni & Ferreira, 2016).

2.2. APAC de Inhapim, Minas Gerais

A APAC Inhapim-MG foi fundada em 18 de março de 2003 e se localiza na BR 116, Km 502,3 – Córrego Boa Fé Inhapim-MG. A associação foi construída para acomodar até 80 recuperandos, e atualmente acomoda 71 apenados, sendo 48 em regime fechado e 21 em regime semiaberto (FBAC, 2022).

Na época da fundação da APAC de Inhapim, voluntários da igreja católica e do movimento pastoral carcerário faziam visitas ao presídio local, quando foram convidados pelo Dr Marcelo - juiz da comarca naquele momento, a conhecer o método APAC nas instalações da APAC de Itaúna. Segundo relatos, a adesão foi imediata e então propuseram erguer a associação também no município de Inhapim. Os voluntários contaram com a ajuda do promotor Henrique Macedo, e juntos divulgaram a metodologia com a finalidade de obter apoio, quando o antigo patronato doou o terreno para a construção do edifício onde passou a funcionar a atual associação. No entanto, funcionava com poucos recursos e uma tímida participação da comunidade local, até que em dezembro de 2013 os novos gestores fizeram melhorias na edificação promoveram sua inauguração e firmaram sua consolidação (Assis, 2020).

2.2.1. História e contextualização de Inhapim

Em 1811, a passagem de tropas de transporte de cargas pelo território relativo ao município de Inhapim deu início a sua história. Em 1865, o Sr Joaquim José Ribeiro comprou e fixou residência na Barra do Córrego, o qual deságua acima da cidade de Inhapim. Em 1880 chegaram as famílias dos migrantes atraídos por suas terras férteis, e atraídos pela abundância das águas dos rios São Silvestre e Caratinga. Em 1882, constitui-se como Patrimônio de São Sebastião de Inhapim, oficializando sua fundação. Inhapim foi elevada a Distrito de Paz da cidade de Caratinga em 1890, mas só se emancipou em 1938. A partir daí, a instalação de agências bancárias que fortaleceram o movimento financeiro, e o comércio fomentaram seu crescimento populacional, acrescido de forma mais acelerada com a construção da BR116, Rodovia Rio Bahia (INHAPIM, 2022).

Segundo dados do IBGE (2010) a população estimada para Inhapim em 2021 é de 24020 pessoas. Com salário médio mensal da população de 1.6 salários mínimos e proporção de pessoas ocupadas em relação à população total de 12.9%, em Inhapim 43% de domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, o que o colocava na posição 234 de 853 entre as cidades do estado e na posição 2367 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2010). A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97,9 %, com Índice de Desenvolvimento na Educação Básica – IDEB de 6.1 (anos iniciais) e 5.1 (anos finais), segundo o IBGE (2010).

2.3. A Ressocialização e a LEP 7210/84

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, é uma entidade autônoma no âmbito jurídico, administrativo e financeiro, mas está filiada pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, que coordena, fiscaliza, orienta e mantém a unidade de propósitos das associações. Além disso, as APACs estão amparadas pela Constituição Federal, e resguardadas pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal nº 7.210/84 (Ottoboni & Ferreira, 2016). Esta lei, denominada de LEP sob a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, tem por finalidade efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal,

como também de proporcionar as condições em prol de uma harmônica integração social do recluso. Conforme o artigo 10 da LEP é dever do Estado prestar assistência e orientação visando seu retorno ao ambiente social. Alguns desses deveres, segundo o artigo 11 da LEP, consistem em prestar assistência educacional, material, à saúde, jurídica, social e religiosa, e ainda que sejam tratadas com igual importância (Gonzaga & Júnior, 2019). Ao tratar da assistência educacional, a lei considera tanto a instrução escolar quanto a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino profissional ministrado na modalidade de aperfeiçoamento técnico e em nível de iniciação quando necessário, conforme os artigos 17 e 19. Percebe-se, portanto, que a instrução escolar e a capacitação profissional devem fazer parte da vida do apenado enquanto medidas que o preparam para o retorno à sociedade com dignidade (Moreira & Di Gesu, 2020).

Deste modo, a LEP tem por finalidade a assistência e a preparação ao condenado para que o mesmo se reinsira ao meio social, conferindo o cumprimento da pena de forma humanizada, indissociável da execução da sentença penal, quais sejam, o castigo e a reintegração social. Conforme previsão da Lei de Execução Penal, ao Estado cabe o dever de punir, assim como preparar o indivíduo para o retorno à sociedade, por meio de ações de ressocialização que instruem o condenado a integrar-se ao convívio social e não voltar a cometer crimes (dos Santos & Fulgêncio).

No Brasil é alta a taxa de reincidência no sistema prisional, que ainda está muito distante do cumprimento humanizado preconizado pela LEP, o que demonstra a incapacidade do Estado de promover a ressocialização do condenado. Isso se deve a realidade do sistema prisional brasileiro, que não presta assistência educacional, sem instrução escolar e capacitação profissional, além de falta de assistências sociais básicas, o que favorece a prática de novos crimes quando o infrator retorna à sociedade. Por isso, é fundamental o processo de ressocialização enquanto procedimento responsável pela readequação do indivíduo no retorno ao ambiente social, para que a liberdade signifique uma nova e digna trajetória de vida (Queiroz & Santana, 2022).

Neste contexto, a proposta de humanização da pena apresentada pelas APACs aparece como alternativa de ressocialização do condenado, com taxa de reincidência bem inferiores entre os egressos, quando comparados ao sistema prisional brasileiro convencional.

A reincidência nas APACs gira em torno de 15%, desmantelando os patamares nacional e internacional de 80% e 70%, respectivamente, no sistema convencional, segundo dados da FBAC (Queiroz & Santana, p.45, 2022).

Diferente do sistema prisional convencional, as APACs não possuem mais do que 200 presos e funcionam com a cooperação e execução mútua, com métodos que incluem a participação da comunidade e o trabalho voluntariado. Deste modo, a comunidade participa enquanto corresponsável com o Estado na ressocialização do apenado, entre parcerias público-privadas e a ajuda de voluntários, em consonância com o artigo 4º da LEP, que prevê a cooperação da comunidade com o Estado na execução penal (Gonzaga & Júnior, 2019).

2.3.1. A educação e a capacitação profissional como ressocialização do condenado

A reincidência criminal no Sistema prisional brasileiro é alta, o que traz a necessidade de se pensar em meios de ressocialização do indivíduo, onde a participação de parcerias público-privadas e a ajuda de voluntários possam ajudar na tarefa do Estado, que demonstra não ter condições de resolver sozinho (Moreira *et al*, 2020).

Neste lógica, a educação enquanto instrução escolar e capacitação profissional é uma das formas de promover a reintegração do indivíduo, sendo a educação direito assegurado pelo nosso ordenamento, conforme o artigo 205 da Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Constituição, 1988).

Segundo Moreira (*et al*, 2020) “a população carcerária traz consigo uma limitação educacional importante. [...] o analfabetismo ou a baixa instrução se faz presente somados a problemas comportamentais, cognitivos e sociais de grande ordem”. Neste contexto, a

instrução escolar e a capacitação profissional pode empoderar intelectualmente o apenado ou o egresso prisional, ampliando suas chances de trabalho e de reinserção social (Moreira *et al*, 2020).

Tão importante quanto a terapia da realidade, a capacitação profissional e a educação, são elementos imprescindíveis que devem fazer parte do contexto da valorização humana, seja para superar as altíssimas taxas de analfabetismo e semianalfabetismo, seja para preparar e capacitar profissionalmente o recuperando para, no futuro, inserir-se no mundo do trabalho (Ottoboni & Ferreira, 2016, p. 69).

A educação e a formação profissional se trata de oportunidade para o egresso do sistema prisional, enquanto mecanismo que o permita trabalhar por meio de sua capacitação e de sua habilitação, promovendo sua reinserção de forma digna, enquanto cidadão de direitos. Para tanto, é importante pensar em meios de promover a formação técnica profissional por meio de políticas educacionais enquanto função da pena, o que facilita sobremaneira a readequação social do apenado e dos egressos prisionais porque permite ao mesmo ter um trabalho e assim prover seu próprio sustento e de sua família – um incentivo a não reincidência criminal do indivíduo. (Moreira *et al*, 2020)

3. PROGRAMAS DE EXTENSÃO VOLTADOS A CONSTRUÇÃO CIVIL

Um dos princípios da APAC consiste em promover atividades laborais, instrução escolar e prática de ofícios ao apenado que despertem sua autoestima e suas potencialidades, além de precaver a ociosidade no cotidiano da reclusão (Gonzaga & Júnior, 2019). Por outro lado, o sistema apaquiano provê atividades com a qual o indivíduo possa exercer após o cumprimento da pena, assim como as que sejam compatíveis com o ofício exercido pelo apenado antes de sua reclusão. Neste sentido, a assistência educacional e técnica amplia a capacitação profissional e habilitação do apenado, ajudando na sua readequação social (Maia *et al*, 2021).

O trabalho voltado à construção civil tem a peculiaridade de criação de empregos com baixos níveis de escolaridade e de um elevado percentual de empregados trabalhando informalmente, ao comparar os empregos gerados pelo setor de construção civil com os demais setores que compõem a economia brasileira (Santos, 2020). Segundo Magalhães (2017), as atividades voltadas à construção civil são desenvolvidas de forma dinâmica e mutável, composta por uma composta cadeia produtiva e uso intenso de mão de obra não qualifica, geralmente sem planejamento formal e de modo artesanal com muita improvisação nos canteiros de obra (Magalhães *et al*, 2017).

Apesar da maioria dos trabalhadores do setor exercerem o ofício na condição de empregado informal ou conta-própria sem contribuição à Previdência Social, a construção civil é uma grande geradora de empregos, por alocar grande quantidade de mão de obra ocupada na economia brasileira (de Menezes et al, 2021). A construção civil movimenta uma grande cadeia produtiva e gera empregos de forma rápida e abrangente, com uma parcela considerável da geração de renda para a população (Masuero, 2022).

Deste modo, a capacitação técnica ao apenado, voltada à construção civil, em ofícios como o de pedreiro, mestre de obras, pintor e ajudante pode contribuir na reinserção social pelas características de informalidade, oferta e baixa escolaridade do setor. Enquanto extensão, a capacitação técnica ao apenado voltado à construção civil vai de encontro às unidades curriculares construtivas do curso de arquitetura e urbanismo de forma analógica, qual seja, com teor construtivista mas num prisma mais técnico.

Neste sentido, enquanto para o apenado, a capacitação técnica amplia as chances de reinserção social, ao discente, a extensão promove a formação de espírito crítico e senso humanístico, habilidades para a solução de problemas e ainda na reconstrução do conhecimento com vivência na prática. A extensão articulada com o ensino e a pesquisa enriquece o senso crítico e analítico do discente, o capacitando para o mercado de trabalho (de Figueiredo, 2021).

4. METODOLOGIA DE PESQUISA

Os métodos planejados para a obtenção dos objetivos gerais e específicos citados têm a finalidade de intervir num contexto preexistente, propondo melhoria deste contexto problemático inicialmente identificado, com resultados que só poderão ser mensurados no término do programa, mas que sugerem de antemão contribuir sobremaneira na reinserção do recuperando da APAC na sociedade no pós detenção.

A primeira providência é a identificação dos beneficiários do programa que se propõe oferece-los. Estes estão dentre recuperandos que já exerciam o trabalho na construção civil antes da detenção e que planejam continuar quando retornarem ao ambiente social. Todavia, os recuperandos interessados em participar do programa, ainda que nunca tenham exercido a função na prática da construção civil, também são beneficiados. No entanto, a estes fica sugerido buscar também meios de aprender o ofício de forma sistemática, a fim de adquirir a necessária habilidade no manuseio e na prática da execução do trabalho. A prerrogativa se deve ao fato de que o programa propõe ensinar os conceitos essenciais básicos da arquitetura com utilização direta na construção civil, assim como minimizar erros oriundos da falta de orientação técnica, mas não pressupõe dar condições de tornar o recuperando exímio no trabalho de pedreiro, mestre de obras, pintor ou ajudante, caso o mesmo não tenha a habilidade no ofício no seu aspecto prático.

Este primeiro procedimento se aplica em forma de apresentação oral e presencial a todos os recuperandos da APAC da comarca de Inhapim, de modo a informar seus objetivos, métodos, cronogramas e resultados esperados. A pesquisa busca num segundo momento avaliar as necessidades dos beneficiários com a finalidade básica de identificar o nível de conhecimento destes na construção civil, mas também de entender os meios mais assertivos de dialogar estes indivíduos, com o intuito de responder a uma pergunta clara: Quais os conteúdos técnicos e a linguagem adequada devam constar nas ações educativas do programa?

Para tal, a segunda providência metodológica é a avaliação das carências dos recuperandos em relação aos seus conhecimentos teóricos e práticos das técnicas construtivas, mais especificamente referentes aos conceitos empregados no ofício de

pedreiro, mestre de obras, pintor e ajudante. São dados que baseiam o conteúdo desenvolvido no material técnico, partindo do pressuposto de que eventuais procedimentos errôneos e hábitos culturais equivocados sejam as causas de tantas falhas nas construções.

Após a coleta de dados e identificação do que é pertinente considerar para o conteúdo e orientado tecnicamente, em parte resultado da investigação quanto às necessidades específicas dos recuperandos participantes do programa e em parte do que é essencialmente relevante para o conhecimento técnico básico de todo aquele que exerce o ofício de pedreiro, mestre de obras, pintor e ajudante, chega-se a etapa da elaboração do material educativo. Entende-se que nesta etapa ainda não fica determinado exatamente qual é o conteúdo do material produzido, pois este depende de elementos levantados na etapa seguinte. No entanto, com base nos dados coletados na etapa anterior são elaborados conteúdos técnicos da arquitetura com reflexo prático direto na construção civil, que formam o conteúdo para as aulas teóricas e práticas ministradas aos recuperandos participantes do programa. Sob a coordenação e acompanhamento de docentes orientadores do programa, discentes voluntários e estagiários ministram as aulas (palestras e oficinas práticas) nas instalações do APAC da comarca de Inhapim (figura 1).

Figura 1: Aulas teóricas nas instalações da APAC de Inhapim

Fonte: Rogério Francisco Werly Costa (2000)

A análise dos resultados se dá por meio da aplicação de avaliação diagnóstica, no sentido de observar a evolução dos conhecimentos em relação ao conteúdo ministrado nas aulas.

5. RESULTADOS E ANÁLISE

O primeiro procedimento metodológico consistiu na identificação dos beneficiários do programa, por meio de um encontro com funcionários e com todos os recuperandos da APAC da comarca de Inhapim com a finalidade de apresentar o programa, informando seus objetivos, métodos, cronogramas e resultados esperados; e deste modo intigá-los a participar. Constatou-se que a maioria dos recuperandos já exerciam o trabalho na construção civil antes da detenção e que têm planos de continuar exercendo o ofício quando retornarem ao ambiente social. Instigados pelo conteúdo e metodologia do programa, recuperandos que nunca exerceram o trabalho voltado a construção civil também mostraram interesse em participar do programa. O primeiro encontro demonstrou a expectativa dos recuperandos pela assistência educativa e técnica como oportunidade de um futuro melhor, mas também de muito receio, o que sugere experiências traumáticas que viveram nas suas relações pessoais e sociais.

Num segundo momento foram realizados alguns encontros com os recuperandos para avaliar as necessidades dos beneficiários e identificar o nível de conhecimento destes na construção civil. Os encontros foram realizados com os 47 recuperandos interessados no programa (66% do total) e com a presença de discentes voluntários e estagiários do curso de arquitetura e urbanismo da IES da comarca de Caratinga. A presença dos discentes do curso de arquitetura despertou nos recusos a vontade de interação, o que instigou nestes o compartilhamento em forma de depoimentos quanto às suas experiências com o trabalho voltado à construção civil, informando suas habilidades, carências e expectativas. Dentre os recuperandos com experiência anterior a reculsão em trabalhos voltados a construção civil, constatou-se o ofício de pedreiro, mestre de obras, pintor, ajudante, e ainda dois relatos de trabalhos com o ofício de gesseiro. O caráter híbrido da área disciplinar da arquitetura, tanto no que se refere à construção civil quanto à categoria das ciências sociais aplicadas, fomentou

a comunicação entre discentes e recuperandos, em particular aqueles com experiência na execução de trabalhos voltados à construção civil. Desta interação resultou uma mútua partilha de aprendizados, entre discentes e reclusos, com a decisão unanime de transformar parte das oficinas práticas em reforma da capela da associação.

A terceira etapa metodológica consistiu na elaboração de material educativo, que são cartilhas em formato A4 com conteúdo técnico básico voltado à construção civil, com ênfase no ofício de pedreiro, mestre de obras, pintor, ajudante e gesso. Nesta lógica, para elaboração da cartilha considerou-se tanto as necessidades específicas dos recuperandos participantes do programa, quanto ao que é essencialmente relevante para o conhecimento técnico básico de todo aquele que exerce o ofício de pedreiro, mestre de obras, pintor, ajudante e gesso. Deste modo, foi elaborado em cartilha e ministrado nas instalações da APAC da comarca de Inhapim (como ilustrado na figura 1) o seguinte conteúdo: i) uma palestra introdutória (aula 01) acerca do mercado e da prática da construção civil no Brasil; ii) aula 02 a 05 com conteúdo acerca da leitura da planta, ergonomia e conforto ambiental; iii) aula 06 a 09 com conteúdo sobre noções técnicas de estrutura, hidráulica e elétrica; iv) aulas 10 a 13 com conteúdo acerca dos materiais decorativos, revestimentos, pintura e gesso; e v) oficinas práticas (14 a 16) exercidas na capela da associação da APAC de Inhapim, como ilustrado na tabela 1. A duração das aulas teóricas foi de 200 minutos e das oficinas práticas de 240 minutos, e contou com a participação de recuperandos e discentes voluntários e estagiários do curso de arquitetura da IES do município de Caratinga.

As oficinas práticas 14 e 15 foram ministradas respectivamente, por equipe de funcionários de empresa de pintura e de empresa de colocação de forro de gesso, com a participação de discentes e dos recuperandos participantes do programa. As oficinas práticas (14, 15 e 16) aconteceram na capela da associação e teve a finalidade de atrelar o conhecimento teórico à atividade prática, com trabalho permanente que modificou o espaço escolhido de modo unânime pelos recuperandos da APAC de Inhapim.

O trabalho realizado na capela consistiu de colocação de forro de gesso com sanca para iluminação com lâmpadas tubular led (oficina prática 14), nova pintura do piso, do teto e das paredes (oficina prática 15) e pintura do altar com a ilustração de um céu, da parede lateral à

esquerda com a ilustração de uma pomba representando a paz e a esperança, e na parede lateral à direita a frase 'estamos juntos' (oficina prática 16), como ilustrado na figura 2.

Figura 2: Capela da APAC de Inhapim após a conclusão das oficinas práticas do programa de assistência educativa

Fonte: Rogério Francisco Werly Costa (2000)

Os 47 recuperandos inscritos no programa frequentaram as aulas e as oficinas práticas com participação ativa. Aos participantes do programa foi emitido um certificado emitido por uma IES, de conclusão de curso técnico voltado à construção civil, assinado pela coordenação do curso de arquitetura e urbanismo do município de Caratinga, com a finalidade de respaldar o recuperando com um certificado emitido por uma IES. Em Inhapim não existe IES com a oferta do curso de arquitetura e urbanismo. O programa ainda promoveu estágio supervisionado para alguns dos discentes do curso que arquitetura e urbanismo, que participaram de forma mais efetiva, ampliando seus benefícios. Confere, portanto, que o programa promoveu a aprendizagem empreendedora, tanto para os discentes, quanto para os recuperandos participantes: uma constatação de que os programas de extensão podem favorecer, mutuamente, discentes e comunidade.

Tabela 1

Assistência educativa aos recuperandos da APAC da comarca de Inhapim, MG (conteúdo técnico)

Aulas	Duração	Conteúdo
Aula 01: palestra introdutória	200 minutos	o mercado da construção civil (canteiro de obras, informalidade, acidentes de trabalho);
Aula 02: leitura da planta (parte 1)	200 minutos	passos para montagem da planta baixa; representações (caligrafia técnica, linhas, paredes, portas, janelas, projeções, escadas, níveis e pisos)
Aula 03: leitura da planta (parte 2)	200 minutos	elevações, cortes, símbolos e cotas
Aula 04: ergonomia	200 minutos	ergonomia nos espaços residenciais; normas, acessibilidade
Aula 05: conforto ambiental	200 minutos	conforto térmico, visual e acústico na construção
Aula 06: noções de estrutura (parte 1)	200 minutos	tipos de fundações, patologia nas edificações (trincas, fissuras, patologias em vigas e pilares)
Aula 07: noções de estrutura (parte 2)	200 minutos	leitura da planta para locação de sapatas; ferragens (sapata isolada, pilares cintas e vigas); quantidade de material de concreto armado até 3 pavimentos
Aula 08: noções de hidráulica	200 minutos	leitura do projeto hidrossanitário, instalação e materiais hidráulicos
Aula 09: noções de elétrica	200 minutos	tipos de voltagem, transformadores, geradores; circuito elétrico; segurança, ferramentas básicas
Aula 10: revestimentos	200 minutos	conceitos, processo de fabricação, classificação, tipos de materiais e suas características
Aula 11: interiores	200 minutos	objetivo do projeto de interiores, uso das cores, iluminação, ergonomia e conforto
Aula 12: gesso (parte 1)	200 minutos	forro em gesso (fixação, montagem, sancas); gesso atrelado à iluminação artificial
Aula 13: pintura (parte 1)	200 minutos	métodos, produtos e materiais usados, tecnologia
Aula 14: gesso – parte 2 (oficina prática/capela)	240 minutos	oficina prática com colocação de forro de gesso na capela com sanca para iluminação tubular

Aula 15: pintura (parte 2) (oficina prática/capela)	240 minutos	oficina prática com pintura do teto e das paredes da capela da associação
Aula 16: prática de decoração (aula teórica) (oficina prática)	240 minutos	aula teórica (80 minutos): pintura personalizada oficina prática com pintura personalizada do altar da capela)

Fonte: material técnico para minicurso aos recuperandos da APAC de Inhapim (2020)

6. CONCLUSÃO

A ressocialização é tarefa árdua, que requer a participação pública privada e a elaboração de políticas educacionais como meios de precaver a reincidência criminal do indivíduo. A assistência educativa prestada aos recuperandos da APAC da comarca de Inhapim, com a participação dos discentes do curso de arquitetura e urbanismo da IES do município de Caratinga, Minas Gerais, permitiu constatar que a assistência social foi a maior das motivações. Na reunião de apresentação do programa, percebeu-se, de forma nítida, a esperança no olhar dos apenados, de uma possível oportunidade que poderia contribuir com a reinserção na sociedade, e a desconfiança de estarem sendo ludibriados. Foi comprovado, contudo, a partir dos encontros seguintes, que a interação entre discentes e recuperandos num mútuo compartilhamento de conhecimento teórico e prático voltado à construção civil, despertou definitivamente a vontade de aprender. O diálogo de forma igualitária promoveu nos recuperandos não somente o aprendizado, mas também a autoconfiança. Por outro lado, a mescla de conteúdos conceituais, técnicos e práticos, enquanto ensino ou aprendizado, contribuiu para o senso crítico de recuperandos e dos discentes, ambos com expectativas de que a experiência vivenciada no programa contribuísse para o futuro profissional.

REFERÊNCIAS

Assis, C. C. D. (2020). *Arquitetura prisional: uma análise do setor de laborterapia e de como esse espaço influencia na recuperação dos detentos da APAC de Inhapim-MG*. Caratinga.

Constituição da república Federativa do Brasil de 1988. (1988). Brasília. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Contitui%C3A7ao.htm.

de Figueiredo, S. C. G. (2021). *Atividades de extensão: a curricularização da extensão no ensino superior*. PRODUÇÃO ACADÊMICA E PLURALIDADE, 229.

de Menezes Silva, R., de Menezes Silva, V., & da Silva Barros, D. (2021). Distribuição de renda e desempenho do mercado de trabalho da construção civil no Brasil de 2012 a 2019. *Anais do Pró-Ensino: Mostra Anual de Atividades de Ensino da UEL*, (3), 76-76.

dos Santos, N. R., & Fulgêncio, A. C. Aplicação das ações de ressocialização de acordo com a Lei n 7.210/84 (Lei de Execução Penal) aos apenados e egressos do sistema prisional.

Ferreira, V. A., Ottoboni, M., & Senese, M. S. R. (2016). Método APAC: sistematização de processos.

Gonzaga, K., & Júnior, C. G. (2019). Associação de proteção e assistência aos condenados (APAC): ressocialização e dignidade da pessoa humana. *Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca*, 4(1).

IBGE (2010) <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/inhapim/panorama> > Acesso em: 07/10/2022

Magalhães, R. M., Mello, L. C. B. D. B., & Bandeira, R. A. D. M. (2017). Planejamento e controle de obras civis: estudo de caso múltiplo em construtoras no Rio de Janeiro. *Gestão & Produção*, 25, 44-55.

Maia, R. A. S., de Oliveira Machado, M., Vargas, T. C., & de Oliveira, L. E. S. (2021). Sistema prisional brasileiro e o cumprimento da lei de execução penal frente aos direitos e deveres do preso—revisão 2021. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10-55.

Masuro, A. B. (2022). Desafio da Construção Civil: crescimento com sustentabilidade ambiental. *Matéria (Rio de Janeiro)*, 26.

Moreira, F. L., Gimenez, R., & Di Gesu, V. S. (2020). Projeto Alvorada: uma oportunidade de inclusão educacional aos egressos do sistema prisional. *Brazilian Journal of Development*, 6(12), 98177-98129.

Portal FBAC (2022). Recuperado de <https://fbac.org.br/o-que-e-a-apac/>

Prefeitura Municipal de Inhapim-MG (2017). *História de Inhapim Parte 1 (Da Fundação a Emancipação)*. Recuperado de <http://www.inhapim.mg.gov.br/>

Queiroz, C. T., & Santana, I. J. (2022). Associação de Proteção e Assistência ao Condenado—APAC: Ressocialização e humanização no cumprimento da pena à luz da Unidade de Ituiutaba-MG. *Estudos em Ciências Humanas e Sociais Volume 6*, 33.

Santos, R. B. D. (2020). Construção civil e economia brasileira: potencialidades e evolução do mercado de trabalho do setor nos anos recentes.

Mesa Temática 3 – Inovação & Empreendedorismo

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL: UM ESTUDO A PARTIR DO BORDADO TRADICIONAL EM OURO PRETO – MG

Alissandra Nazareth de Carvalho

Universidade Federal de Ouro Preto
alissandra@ufop.edu.br

Carolina Lescura Carvalho Castro Volta

Universidade Federal de Ouro Preto
carolina.volta@ufop.edu.br

Mônica de Fátima do Sacramento Gallisa

Universidade Federal de Ouro Preto
monica.gallisa@aluno.ufop.edu.br

RESUMO

Esta pesquisa aborda um estudo de caso tendo como referência a oficina de bordado livre realizada em Ouro Preto - MG. Bordar em conjunto, compartilhar processos e resultados, trocar experiências, vivenciar a criação coletiva são novos paradigmas da arte de bordar, integrando a tradição e o moderno de forma singular. Desta maneira, essa pesquisa se justificativa em virtude da questão econômica uma vez que se o bordado fosse mais divulgado e gerenciado por parcerias poderia melhorar a qualidade de vida das bordadeiras, dinamizaria o coletivo no espaço museológico associado ao processo social e cultural existente na proposta das ações do museu. Neste sentido o objetivo do presente estudo foi analisar as possibilidades de fomento, valorização, apoio e preservação do ofício das bordadeiras no espaço museológico como fruição da comercialização dos produtos bordados, com vistas a incrementar a atividade turística em Ouro Preto. Ademais, buscou-se analisar a utilização do modelo de produção conhecido como economia solidária como uma questão empoderadora e cooperativista, com potencial para melhorar a qualidade de vida das bordadeiras. Concluiu-se que a oficina tem o potencial para se configurar como economia solidária, entretanto, há entraves para a concretização neste espaço, no que tange aos regimentos internos desses equipamentos inviabilizam a comercialização dos seus produtos e dos serviços nestes locais. Em relação ao turismo, os principais resultados apontam que a experiência coletiva desenvolvida no museu em torno do turismo se revela uma iniciativa pioneira para o município.

Palavras-chave: Bordado; Economia Solidária; Turismo; Ouro Preto.

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA (até 150 palavras)

Esta pesquisa aborda um estudo de caso tendo como referência a oficina de bordado livre realizada em Ouro Preto- MG. Bordar em conjunto, compartilhar processos e resultados, trocar experiências, vivenciar a criação coletiva são novos paradigmas da arte de bordar, integrando a tradição e o moderno de forma singular. Em face desse cenário, essa pesquisa se justifica, entre outros aspectos, em virtude da questão econômica uma vez que se o bordado fosse mais divulgado e gerenciado por parcerias poderia melhorar a qualidade de vida das bordadeiras, dinamizaria o coletivo no espaço museológico associado ao processo social e cultural existente na proposta das ações do museu.

OBJETIVO(S) (até 100 palavras)

O objetivo do presente estudo foi analisar as possibilidades de fomento, valorização, apoio e preservação do ofício das bordadeiras no espaço museológico como fruição da comercialização dos produtos bordados, com vistas a incrementar a atividade turística em Ouro Preto. Ademais, buscou-se analisar a utilização do modelo de produção conhecido como economia solidária como uma questão empoderadora e cooperativista, com o potencial para melhorar a qualidade de vida das bordadeiras.

REFERENCIAL TEÓRICO (até 200 palavras)

Buscando atingir os objetivos da pesquisa e desenvolver ideias com base em referências bibliográficas, documentais e a fim de embasar o tema proposto, fez-se uma revisão da literatura dos conceitos de Patrimônio Cultural e suas vertentes (material e imaterial) Turismo Cultural, Bordado, Museu, Antropologia, Economia Solidária, Educação Patrimonial, Cidades Criativas, Memória, Cultura, Identidade, Etnografia e Terapia.

METODOLOGIA (até 150 palavras)

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como metodologia a observação participante. Como pesquisadora participante houve o levantamento bibliográfico e documental, contribuindo para o entendimento conceitual referente à temática que perpassa, prioritariamente pela discussão do patrimônio imaterial, turismo cultural, museu, bordado, terapia e pela economia solidária. A coleta de dados foi construída a partir de entrevistas com atores ligados ao Museu Casa dos Inconfidentes, observação de diagnóstico local, participação ativa da pesquisadora em oficinas de bordados e o método de observação participante constituído por meio do relato das bordadeiras.

RESULTADOS PRELIMINARES OU ESPERADOS (até 150 palavras)

Os resultados evidenciaram que o bordado é um elemento primordial na vida das bordadeiras, afinal, acalma, traz paz e eleva a autoestima. Ao bordar a mente desvincula-se de problemas encontrando prazer no processo de construção. Analisando a oficina notou-se o potencial para a economia solidária, entretanto, há entraves para a concretização no espaço museológico pois os regimentos internos inviabilizam a comercialização dos produtos.

Em relação ao turismo, os principais resultados apontam que a experiência coletiva desenvolvida no museu em torno da intenção turística se revela uma iniciativa pioneira para o município. É necessária uma mudança de postura do poder público na gestão administrativa destes equipamentos e serviços. Atualmente, os regimentos internos desses espaços inviabilizam a comercialização dos produtos e dos serviços, o que impossibilita o fator multiplicador de renda para estes grupos de bordadeiras. Além da instituição contar com a mão de obra voluntária destas bordadeiras para ofertar oficinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (até 100 palavras)

A pesquisadora participou da oficina do bordado livre e na oportunidade houve o entendimento da relação das bordadeiras com o equipamento turístico museológico, a comunidade e turistas que notaram uma peculiaridade do Museu Casa dos Inconfidentes.

Em relação ao potencial do bordado tradicional, no museu, agregou-se valor social de memória, lazer, terapêutico e economia solidária. Esta seria uma oportunidade para as bordadeiras que estão realizando suas atividades no espaço museológico se reingressarem no mercado. Unirem forças por meio do trabalho manual, juntamente ao apoio de instituições e associações locais, agentes públicos, a Superintendência Estadual de Artesanato e o SEBRAE.

REFERÊNCIAS

Anagrosino, M. (2009). *Etnografia e observação participante*. Trad. José Fonseca. Porto Alegre: Artmed.

Ashton, M. S. G.; Tomazzoni, E. L. & Emmendoerfer, M. L. (2014). Elementos para a validação de cidades criativas como destinos turísticos competitivos. *TURyDES*, (7)17, 1-17.

Barreto, T. (2019). *Milagres Bordados: Bragança Paulista*. São Paulo: YesBooks.

Chagas, C. R. R. P. (2007). Bordado como expressão de vida: gênero, sexualidade e educação. In 30ª Reunião Anual da Anped, Rio de Janeiro, 1-22.

Damatta, R. (1981). Você tem Cultura? Rio de Janeiro: EMBRATEL.

Dias, R. (2006). Turismo e Patrimônio Cultural: Recursos que acompanham o crescimento das cidades. São Paulo: Saraiva.

França, G. C. (2002). Terceiro setor, economia social, economia solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais. Revista Bahia Análises & Dados, Salvador, (12)1, 9-19.

Franco, R. Sphan/Fundação Pró-Memória. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/173> Acesso em 18 de agosto de 2022.

Gallisa, M. F. S. (2020). O Bordado Artesanal no Museu Casa dos Inconfidentes. Monografia. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil.

Gonçalves, W. A. (2005). O marco jurídico da autogestão e economia solidária: Relatório final do convênio TEM/IPEA/ANPEC – 01/2003. Brasília: TEM, IPEA, ANPEC.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. (2016). Processos de Registros de Bens Imateriais volume 2/3 – Dossiê – Ofício de Bordadeiras e Rendeiras em Ouro Preto.

Johnson, P. W. (2004). Comércio Justo e Solidário. São Paulo: Instituto Pólis.

Minayo, M. C. S. (2007). O Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec.

Neves, M. R. F. & Riberio, M. M. (2018). Arena da Cultura: Por uma metodologia inclusiva para formação em dança. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG. Belo Horizonte, (8)16, 1-26.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae. (2015). Turismo de Experiência. Recife: Sebrae.

Singer, P. (2002). Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL: UM ESTUDO A PARTIR DO BORDADO TRADICIONAL EM OURO PRETO - MG

RESUMO

Esta pesquisa trata-se de estudo de caso tendo como referência a oficina de bordado livre realizada em Ouro Preto - MG. De abordagem qualitativa este estudo utilizou como metodologia a observação participante, pesquisa documental e bibliográfica. Bordar em conjunto, compartilhar processos e resultados, trocar experiências, vivenciar a criação coletiva são novos paradigmas da arte de bordar, integrando a tradição e o moderno de forma singular. Neste sentido o objetivo foi analisar a possibilidades de fomento, valorização, apoio e preservação do ofício das bordadeiras no espaço museológico como possibilidade de fruição da comercialização dos produtos bordados. Ademais, buscou-se analisar a utilização do modelo de produção conhecido como economia solidária como uma questão empoderadora, cooperativista e de melhoria da qualidade de vida para as bordadeiras. Concluiu-se que a oficina tem o potencial para se configurar como economia solidária, entretanto, tem entraves para concretizar-se no espaço museológico.

Palavras-chave: Bordar; Memória; Atividade Coletiva; Economia Solidária.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um recorte da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio – PPGTURPATRI da Universidade Federal de Ouro Preto - MG. Diante da realidade, mostra que o bordado ganhou notoriedade, tornou-se sinônimo de encontro, do fazer coletivo, de compartilhamento entre processos e resultados. Enfim uma atividade que possibilita a experiência do contato com o outro e vivenciar a criação coletiva e definindo conceitos estéticos são novos paradigmas da arte de bordar, integrando tradição e o moderno de forma singular.

A pesquisa constituída de um olhar diferenciado, analisou a oficina de bordado artesanal no Museu Casa dos Inconfidentes, Ouro Preto - MG (2019), um projeto desenvolvido em consonância com as leis museológicas referentes à Educação Patrimonial, buscando preservar as práticas culturais do Município e do Patrimônio Imaterial se inteirando com a comunidade e dessa forma confere o caráter científico deste estudo.

O início da pesquisa no município de Ouro Preto, local em que o contexto histórico inspira as artes manifestadas no município por seus residentes. Localizada na região central do Estado

de Minas Gerais, Brasil, consiste em uma das cidades mineiras, que reúne o maior acervo arquitetônico e artístico do período colonial. Apresenta assim, informações nas quais a base escultural da cidade se encontra em meio ao casario dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI com igrejas monumentais nos estilos barroco e rococó.

Segundo Fonseca (2012), a confirmação da existência de ouro, propiciou o crescimento social e econômico do novo espaço descoberto e apenas treze anos após a descoberta, o local já constava de um contingente de moradores e uma estrutura de organização social (criação de freguesias) que permitia a elevação à vila. Fato que ocorreu em 8 de julho de 1711, criando a Vila Rica de Albuquerque e constituindo a primeira câmara Municipal, conforme orientações da Coroa Portuguesa.

Vila Rica foi capital de Minas Gerais de 1720 até 1897, quando a capital do Estado passou a ser Belo Horizonte. Em 1933, o então presidente da República, Getúlio Vargas, concedeu-lhe o título de Cidade Monumento. Passados alguns anos, em 1938, a cidade foi tombada como Patrimônio Nacional, a fim de amparar as tradições culturais lançadas pelos modernistas²⁷, mantendo em sua memória os fatos históricos do Brasil que foram vividos no antigo município.

Ressalta-se que a riqueza econômica baseada na mineração de ouro, em Vila Rica, deixou um legado de valor cultural e de reconhecimento pela conservação arquitetônica, histórica e cultural. Em face desse cenário, Ouro Preto foi uma das primeiras cidades a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2 de setembro de 1980.

Neste contexto de herança cultural e pertencimento desse patrimônio, alguns moradores acabam se envolvendo mesmo que de forma desconhecida em diversas atividades ligadas ao patrimônio, incluindo as práticas artesanais. Motivo que despertou na pesquisadora o desejo de investigar o bordado artesanal no Museu Casa dos Inconfidentes em Ouro Preto.

Brayner (2012) comenta que o patrimônio é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar: são os monumentos, obras de arte e também as festas, músicas, danças, folguedos, comidas, saberes, fazeres e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. Muitas vezes, a função social originária de tais manifestações populares perde-se ao longo do tempo e o papel de representar a identidade cultural do grupo se mantém.

²⁷ Em Ouro Preto e cidades históricas mineiras o movimento modernista identificará os elementos de uma “autêntica arte brasileira”, com uma “autonomia cultural” nas Artes Plásticas, na arquitetura, no conjunto da “obra barroca mineira”, constituindo um excepcional surto de criatividade de artistas, mestres e artesãos. Disponível em: <https://www.ouropreto.com.br>. Acesso em 21 de agosto de 2022.

A oficina de bordado está diretamente ligada a existência do Museu Casa dos Inconfidentes. Isto se deve a aprovação pela Câmara Municipal do documento referente ao Projeto de Lei nº 84/09 de 23 de fevereiro de 2010, de autoria do Prefeito Municipal com o objetivo de legitimar o patrimônio material, no caso o Museu Casa dos Inconfidentes, em prol da comunidade.

Neste sentido, a pesquisadora se mostrou instigada em entender como essa atividade artística manual, o bordado tradicional, se desenvolvia no museu e qual o objetivo de tal prática, bem como a relação das bordadeiras com este espaço museológico, turístico e cultural. Diante da literatura diversificada o trabalho de pesquisa associou-se aos conceitos de: Turismo Cultural, Bordado, Antropologia, Etnografia, História, Museologia, Patrimônio Imaterial e Material, Educação Patrimonial, Economia Solidária, além da observação participante.

A interdisciplinaridade é percebida por tornar-se evidente ao caracterizar a utilização do museu, sua relação no campo de conhecimento social, cultural e ambiental, uma vez que o museu se encontra em um local cercado de área verde onde se conserva a mata, flora nativa e as ações educativas relacionadas ao turismo, patrimônio e a comunidade local. O intuito foi descrever estratégias de apoio, fomento e preservação do ofício das bordadeiras. Ademais, buscou-se analisar as relações entre bordadeiras, turistas, comunidade, colaboradores e gestores do museu.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como metodologia a observação participante. Como pesquisadora participante houve o levantamento bibliográfico e documental, contribuindo para o entendimento conceitual referente à temática que perpassa, prioritariamente pela discussão do patrimônio imaterial, turismo cultural, museu, bordado e economia solidária.

A coleta de dados foi construída a partir de entrevistas direcionadas a atores ligados ao Museu Casa dos Inconfidentes, observação de diagnóstico local, participação ativa da pesquisadora na oficina de bordados e o relato das bordadeiras através do método observação participante.

Como resultados, surpreendeu a pesquisadora, pois, percebeu-se que o bordado atua, primeiramente, como terapia, durante a prática do bordado amente desvincula-se dos problemas encontrando prazer no processo de construção de algo real e belo. Verificou-se que a oficina de bordado artesanal contribui para o desenvolvimento e preservação da técnica das bordadeiras, conseqüentemente, sendo autoras de seus produtos, melhoram a autoestima, propiciando assim, transformações cruciais no pensar, compartilhar, agir e ser.

Como ocupa a mente, ajuda a mudar o foco, bordar aparece como uma válvula de escape que alivia o estresse, a ansiedade, sendo assim, as bordadeiras, os turistas, a comunidade, os colaboradores e a gestão municipal conseguem interagir mediante a arte de bordar. Além disso, instiga a sociabilidade, uma vez que muitas pessoas buscam participar de grupos de bordado por simplesmente ter com quem conversar e trocar experiências.

Neste sentido, a pesquisadora pensa como proposição de atuação a possibilidade que possam implementar políticas públicas e fomentar a organização de empreendimentos solidários capazes de promover melhoria nas condições de vida das bordadeiras e consequente o desenvolvimento local.

2. O BORDADO TEM HISTÓRIAS

A prática do bordado manual está enraizada na cultura mineira desde os períodos coloniais, que pouco se fala sobre sua longínqua origem portuguesa. Isso também se deve ao fato de, ao longo dos séculos, a técnica ter se adaptado tanto no município de Ouro Preto e região, que o bordado mineiro já é reconhecido como um estilo.

De lá para cá o trabalho das bordadeiras aperfeiçoou-se em suas qualidades técnica e estética, imprimindo identidade a cada produto bordado. Em face desse cenário, os bordados são facilmente reconhecidos por aqueles que frequentam as feiras de artesanato e visitam a cidade e contemplam no primor dos acabamentos, independente do tipo de material, tecido e linha utilizados e assim denotam esse estilo alvo de admiração e reconhecimento.

Como o bordado é uma arte milenar. Existem relatos de que o bordado seja tão antigo quanto a humanidade. Segundo Barreto (2019, p.33) “a técnica de juntar fios coloridos sobre tecido opaco traz mais que lembranças e fatos históricos do homem primitivo”, mostra ainda, as “costuras pela sobrevivência feitas em peles de animais, em vestes litúrgicas e ornamentos da realeza”.

O bordado é, como toda arte, uma forma de expressão e linguagem. É um meio de comunicação, uma forma de contar e fazer história. Conforme o Dossiê: Ofício de Bordadeiras do Município de Ouro Preto (2019), a história do bordado originou-se com o ponto cruz, cujos registros históricos remontam a pré-história. No tempo em que os homens moravam em cavernas, o ponto cruz era usado na costura das vestes, feitas de peles de animais. As agulhas eram feitas de ossos e no lugar das linhas eram usadas tripas de animais ou fibras vegetais.

O Dossiê evidencia ainda que a prática artística foi disseminada no Brasil e possui diversas características históricas e constitutivas. E se insere num contexto de antigas tradições, que remetem às questões culturais, sociais e de gênero. Segundo Brandão (2020) nos vídeos “Bordado pelo Mundo”, mostra as características dos bordados feitos em outros países como o Bordado Inglês (Pus Anglicanum), Bordado Japonês (Sashiko), Bordado Peruano (Huancayo ou Ayacuchano) e Bordado Português (Lenço dos namorados), demonstram a mudança de técnicas e materiais em cada país.

Esta atividade, predominantemente ligada a núcleos femininos, geralmente é familiar, transmitida de geração em geração. Em consonância com a afirmativa, Ouro Preto está plenamente presente na disseminação desse saber-fazer. Esta produção de trabalho antes

realizada no núcleo familiar se expande à esfera pública através da confecção de roupas e outras peças para uso de pessoas fora do núcleo familiar. Atendendo a demandas de um público específico, várias mulheres se reúnem em grupos e associações de costuras e bordados elaborando peças de caráter mais intimista e personalista. Assim expressa Barreto (2019):

Nessas oficinas, enquanto as pessoas vão conversando, bordando e construindo suas histórias de vida bordada em suas bolas da felicidade, encantadas e fortes partilhas das experiências de fé, alegrias, dores e superações vão permitindo que os milagres aconteçam. (Barreto, 2019, p.90).

O ofício das bordadeiras e rendeiras se organizam, trocam experiências e vivências, buscam, também, uma forma de complementação de renda para o orçamento familiar. Brandão (2020) ressalta que embora a técnica do bordado seja considerada, no senso comum, uma habilidade manual única, ela se expressa de formas variadas de acordo com os aspectos econômicos, históricos, culturais e ambientais de cada sociedade. E estas

utilizavam o bordado para os mais variados fins como enfeites e adorno em vestuários, enxovais, mobílias de casas, igrejas, quadros dentre outras possibilidades.

Atualmente, o cenário de bordados e rendas em Ouro Preto ainda preserva, por um lado, a produção doméstica, particular e voltada ao círculo familiar, que também continua a ser um importante espaço de transmissão desse saber. Porém, o agrupamento em associações coletivas tem tido crucial papel na comercialização e exposição dos produtos. Para Dias (2006, p.50) “o bordado como patrimônio cultural imaterial é a expressão mais explícita da identidade de uma comunidade cultural, pois, ao se identificarem os membros do grupo social se compartilham significados e símbolos”.

De acordo com as autoras Lopes e Medeiros (2012) associada à memória das comunidades, essa identidade forma o conjunto do patrimônio cultural o qual está além de um atrativo turístico. É fonte que inspira cultura partilhada, experiências vividas e como tal deve ter seu sentido respeitado. Reitera-se, então, que a região de Ouro Preto está plenamente presente na disseminação desse saber-fazer e na formação de grupos tendo por base o bordado para diversas finalidades como a oficina de bordado do Museu Casa dos Inconfidentes.

Segundo a museóloga e bordadeira Mesquita (2019) a oficina de bordado no Museu Casa dos Inconfidentes originou-se, proveniente de outros cursos que aconteciam naquele espaço como a pintura em cerâmica e tecidos, e atualmente a arteterapia, conforme alega:

A oficina se deu através de uma ideia da própria Alda, que participava sempre das outras oficinas que aconteciam lá. Ela se disponibilizou e

resolvemos começar com as aulas. O objetivo principal era o aprendizado do bordado, bem como uma terapia ocupacional. (Mesquita, Relato, 2019).

Cientificamente a arteterapia é reconhecida como um agente transformador tanto no âmbito pessoal, como no ofício e no lazer, conforme relata a museóloga e bordadeira a seguir:

Esta atividade é vista pelos psicólogos, terapeutas e psiquiatras como uma forma de terapia. Segundo estes profissionais, o ato de bordar traz vários benefícios ao corpo como: redução do estresse, exercita o cérebro, ajuda na concentração, melhora a articulação das mãos, favorece a lubrificação dos olhos como também contribui para afastar a depressão. Além da beleza, a arte de bordar transmite emoção, a bordadeira coloca muito de si mesma no bordado através das cores, texturas e pontos escolhidos para compor seu trabalho. Um bordado revela personalidade, paciência, perseverança, habilidade, capacidades e sentimentos conduzidos pelos fios da nossa emoção. (Mesquita, 2019, n.p).

Portanto, a importância do bordado na vida das participantes bordadeiras no museu, além do aperfeiçoamento das técnicas e da aprendizagem contínua, os momentos juntas somam novas oportunidades de ver a vida colorida não apenas nos tecidos, mas na alma.

3. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Baseado na afirmativa de Franco (1969) só se ama o que se conhece e sabendo-se da importância de se conhecer e preservar o patrimônio natural, histórico e cultural, afirma-se que grande parte da comunidade ouro-pretana conhece parcialmente a riqueza patrimonial do município, bem como, as formas de preservação dos bens que possuem. Nada mais coerente, do que iniciar esse processo com os moradores da cidade, visto que são eles também os responsáveis pela preservação desse bem, levando-os a perceber o quão importante é esse cuidado e o conhecimento que devem ter sobre ele.

Nesse contexto, insere-se a Educação Patrimonial, que se tornou Lei no município de Ouro Preto, sob o nº. 1.101, em junho de 2018, visando iniciativas de trabalhar a preservação patrimonial material, tais como os monumentos edificados, a fauna, a flora, os sítios históricos e arqueológicos, entre outros. Como também, o imaterial, nos quais se encontram: costumes, tradições, saberes e fazeres culturais etnográficos, antropológicos e folclóricos.

O termo Educação Patrimonial perpassa por olhares variados que vão do conhecimento que o indivíduo deve ter da sua história individual, em especial a importância do seu nome e a história do próprio espaço de vivência, até patamares mais distantes, como o estado e país

onde vive. Assim, os moradores passam a ter a ideia de pertencimento do lugar, da cultura e dos bens materiais e imateriais nele contidos e construídos.

Dentro dessa premissa de interação de espaços/comunidade, se inserem diversas instituições públicas, dentre os quais estão os museus, atuando como elo de ligação entre comunidade, educação patrimonial e turismo. Muitos são os projetos desenvolvidos em consonância com os habitantes e os turistas. Nesse modelo de interação, nota-se entre diversos projetos desenvolvidos em espaços distintos tais como escolas, associações de classes e museus, entre eles o Programa: Ouro Preto – Meu lugar! Desenvolvido em 2018 e 2019, em três escolas municipais da região.

Durante os anos de 2017 e 2018, a Secretaria de Cultura e Patrimônio realizou os Fóruns Territoriais de Cultura para fins de levantamento da produção cultural, demandas e elaboração do Plano Municipal de Cultura. Durante esse trabalho, que percorreu os doze distritos do Município, além de bairros do distrito sede, foi possível atestar a presença de produção de bordados e/ou rendas artesanais em todos os distritos ouro-pretanos. Reforçando ainda mais a pujança da prática e a importância do estabelecimento de políticas públicas específicas para o setor.

Trata-se, pois, dos principais espaços de manutenção da prática em Ouro Preto e, dessa forma, é necessário um melhor conhecimento das formas de produção e tipos de conhecimentos reproduzidos para a fundamentação do seu registro como patrimônio imaterial e a proposição de uma política de salvaguarda.

4. CIDADES CRIATIVAS & ECONOMIA SOLIDÁRIA

O termo “cidades criativas” segundo Ashton, Tomazzoni e Emmendoerfer (2014) foi empregado pela primeira vez por Landry e Bianchini em 1995, como um novo conceito de cidade mais dinâmica, interligada, tolerante, interativa e atraente que busca valorizar a história e a cultura da população e está aberta à inovação. Este termo vai além dos aspectos geográficos, dando ênfase à criatividade como ativo.

As cidades criativas são constituídas a partir da cultura da criatividade, fazendo emergir uma classe de produtores culturais criativos em prol da qualidade de vida urbana, com oportunidades sociais, impondo novos estilos de vida à população cidadina, além de manter as referências físicas e simbólicas de sua memória e história (Landry, 2011; 2013 apud Ashton, Tomazzoni e Emmendoerfer, 2014, p.2).

Para Ashton, Tomazzoni e Emmendoerfer (2014, p.3) as cidades criativas “são constituídas de elementos como a criatividade e a inovação baseadas no conhecimento humano, como fator

gerador de economia e de qualidade de vida nos centros urbanos”. A Rede de Cidades Criativa (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) foi criada em 2004 para promover a cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. A rede referenda sete áreas criativas, são elas: artesanato e arte folclórica, design, cinema, gastronomia, literatura, mídia e música.

Os primeiros empreendimentos de cunho solidário foram as cooperativas de consumo e produção, que era um sistema adequado, participativo e democrático que atendia as necessidades dos indivíduos coletivamente.

Segundo Singer (2002) o cooperativismo chegou ao Brasil no início do século XX, como cooperativas de consumo na zona urbana e cooperativas agrícolas na rural. A Organização das Cooperativas Brasileiras (2017) afirma que a cultura do cooperativismo é observada no Brasil desde a época da colonização portuguesa, incentivada por funcionários públicos, profissionais liberais, operários e imigrantes europeus.

Destaca o autor que as décadas de 1980 e 1990 como momentos em que a economia solidária reviveu no Brasil, graças à crise social em que o país se desindustrializou. O desemprego em massa e a exclusão social fez com que a economia solidária tomasse forma por meio de cooperativas e associações produtivas de diferentes modalidades, sempre autogestionárias.

A economia solidária, segundo o economista Singer (2002), trata-se de um modo de produção alternativo ao capitalismo, que tem como princípios básicos a propriedade coletiva do capital e o direito à liberdade individual. Entre os fundamentos da economia solidária inclui a solidariedade, a autogestão e a divisão de lucros. Dessa forma, em uma cooperativa de produção uma das formas de organização da economia solidária, por exemplo, todos os sócios possuem a mesma parcela do capital, logo todos têm direito em participar das decisões estratégicas para a cooperativa, participando do funcionamento de todos os setores da empresa.

Quanto à repartição de ganhos, na empresa solidária, os sócios realizam retiradas que podem variar de acordo com a receita, podendo ser iguais ou desiguais entre os sócios, mas sempre a partir de decisões coletivas. Por fim, a autogestão marca a diferença na administração de empresas de economias capitalista e solidária. As decisões da empresa como remuneração, organização, produção e política são tomadas em assembleias e reuniões, a depender do tamanho da organização (Gonçalves, 2005). Para que ela aconteça, é necessário que todos os sócios tenham interesse sobre os acontecimentos da empresa e este esforço adicional, segundo Singer (2002), acaba sendo um grande desafio para a aplicação da autogestão.

Similarmente França (2002) aponta que a economia solidária sugere um novo modelo de relacionamento entre sociedade e economia, ou seja, um novo modelo de sustentação da

sociedade. A economia solidária propõe o atendimento de problemas de um grupo local por meio da “elaboração coletiva de atividades econômicas” (França,

2002, p. 14). A oferta, produtos/serviços prestados, vincula-se exclusivamente à demanda que são as necessidades vividas localmente, sendo construídas em conjunto.

Para Gonçalves (2005, p.1) os empreendimentos de economia solidária podem ser definidos como “[...] sociedades que desempenham atividades econômicas cuja gestão é exercida democraticamente pelos trabalhadores que dela participam”. Podem ser divididos entre empreendimentos de autogestão constituídos por meio de projetos sociais em comunidades periféricas ou empresas de autogestão, criadas a partir de uma empresa anterior que veio a falir. Os empreendimentos costumam desempenhar atividades de serviço ou comércio como artesanato, agricultura, confecção, entre outros.

Considerado as colocações apresentadas, admite-se que a economia solidária é uma alternativa de economia que empodera as pessoas tanto nas questões socioeconômicas como psicológicas, desde que haja profissionais interdisciplinares qualificados para auxiliar nas propostas dos empreendimentos transformando em um espaço de efetivação de direito e autonomia dos inseridos.

5. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS

Este item apresenta a pesquisa de campo e análise de dados com o intuito de alcançar os objetivos e contribuir com o entendimento da amostragem coletada. Sendo as entrevistas realizadas com 8 bordadeiras, com o Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio e os colaboradores do Museu Casa dos Inconfidentes.

As entrevistas com as bordadeiras foram realizadas em 2019. Coletou-se pontos de vistas das participantes da oficina de bordado no Museu Casa dos Inconfidentes sendo que a pesquisadora não se inclui nesta amostragem. As entrevistas foram baseadas em contexto bibliográfico e de observação participante da pesquisadora, obtendo a totalidade na aplicação voluntária dos questionários, isto se deve à empatia conquistada durante a participação na oficina e um questionário a menos no retorno das entrevistas.

Nesse sentido, destacam-se algumas reflexões que mostram registros significativos dentro de uma relação de vivência das bordadeiras com o bordado artesanal. Observa-se que os dados coletados por meio das entrevistadas fazem alusão à memória, à religiosidade, à comunidade, ao museu, aos trabalhos produzidos, à visualização dos turistas e visitantes e à exposição dos trabalhos finais do semestre.

Os bordados em bastidores, muito usados ultimamente, e as mensagens surgem em comoção. Bordando sonhos, sentimentos, emoções, traumas, medos, cortando aqui,

puxando ali, constrói-se com tecido, agulha, linha e tesoura, um espaço imaginário, espelho da realidade que se deseja, conforme expresso na figura 1:

Figura 1: Bordado em bastidor - expressando sentimento

Fonte: Jéssica Vieira Carlos, 2019.

Os trabalhos realizados com as mensagens servem de presentes, enfeites, além de expressar sentimentos mostram a criatividade das bordadeiras. Como diz Barreto (2019, n.p): “A gente envia um sinal através de pensamentos e emoções e o Universo responde. Deus age nos bastidores. Eu acredito em milagres”.

Além da sensibilidade presente na vida atual das bordadeiras, seus trabalhos destacaram a infância. A arte de bordar, geralmente por influência da família. As recordações estão relacionadas ao gosto de se bordar frutas como pitangas, goiabas, limões e bananas que eram colhidas na casa de seus avós.

Mencionaram, quase sempre, as flores na horta da casa que eram plantadas para agradecer aos santos nos altares, bem como o que ficou na lembrança como margaridas, hortênsias, rosas vermelhas e brancas. Outras relataram que o ato de bordar é para ocupar o tempo e o prazer de transmitir aos outros o que foi aprendido e também detalhes do bordado com flores que remetem à figura materna.

Na figura 2, observa-se um bordado emoldurado em um quadro, que foi pensado desde o início pela bordadeira para presentear e enfeitar o quarto da netinha. A perfeição dos pontos deu-se a ideia de uma aquarela. Aos poucos os riscos vão ganhando uma forma mágica quando delinea-se os pontos sobre os desenhos em delicadas e eternas expressões de beleza e arte.

A infância retratada no bordado da figura 2, faz pensar que o mundo é maravilhoso e todas as crianças são felizes, como evidenciou-se em um comentário da bordadeira sobre o trabalho de sua mãe e avó, pois eram lavadeiras da Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias em Ouro Preto, sendo que ela conviveu entre toalhas e o vestuário dos padres e sempre admirou os riscos do bordado.

Figura 2: Bordado em moldura - lembrando a infância

Fonte: Jéssica Vieira Carlos, 2019.

Neste relato, mencionou-se as flores na horta da casa dela plantadas para agradecer aos santos nos altares. Essas referências da memória se remetem ao significado na ação da arte do bordado durante a oficina. Vale ressaltar a fala de outra participante que destacou a Escola como um meio de aprendizagem destinada às meninas como a educação para o lar.

O bordado iniciou em minha vida por volta dos treze anos. Tinha uma disciplina na escola onde estudava que se chamava a Educação Artística e a professora Dona Carolina ministrava práticas do lar e assim aprendi alguns pontos. Essas aulas eram obrigatórias, mas era

muito bom reunir na frente da escola para praticar e conversar com as colegas. (Barreto, 2019, p.40).

A importância do bordado na vida das participantes obteve elementos ligados ao gosto do bordado no espaço museológico, o aperfeiçoamento das técnicas, a importância de sempre estar aprendendo, o amor ao bordado trazendo alegria e prazer, fazendo parte do cotidiano como uma terapia, pois, relaxa e acalma assim como bem expressa Barreto:

Nessas oficinas, enquanto as pessoas vão conversando, bordando e construindo suas histórias de vida bordada em suas bolas da felicidade, encantadas e fortes partilhas das experiências de fé, alegrias, dores e superações vão permitindo que os milagres aconteçam. (Barreto, 2019, p.90).

Nas vozes das bordadeiras para bordar é preciso: interesse, boa vontade, paciência, humildade, motivação, além do material como: linhas coloridas, tecido, agulha, riscos livres ou moldes pré-estabelecidos, tesoura e bastidor. Para ser bordadeira as participantes disseram ser preciso dedicação, esforço, capricho, gostar de bordar e interesse em aprender os pontos, bem como abrir-se para a criatividade, paciência, fazer e refazer se preciso for e ainda aproveitar para conversar e relaxar nestes momentos.

Na sequência, disseram que os pontos mais conhecidos do bordado livre são: cheio, atrás, correntinha, rococó, haste, caseado, folha e matiz. Porém, os livros com seus ensinamentos são válidos, mas o melhor é ter aula presencial e aprender a bordar com a professora como a Alda.

No começo, são os riscos soltos no ar, guardados na imaginação. A partir dos riscos, o processo de criação tem início com a caneta, o tecido, o papel carbono, depois as agulhas, as linhas coloridas e as mãos habilidosas imprimem nos tecidos as marcas milenares das histórias bordadas. Observando atentamente a figura 3, notam-se que os pontos bem feitos fazem o diferencial no bordado.

Figura 3: Alguns pontos usados para bordar como: Ponto Corrente, Cheio, Matiz, Rococó

Fonte: Café com Bordado, volume 1, 2017.

A referida figura apresenta alguns pontos como: o rococó, matiz, cheio e o caseado. Observa-se que os desenhos ensinam como fazê-los e utilizam agulha e linha como mestras. Embora pareça fácil, mas para um aprendiz, talvez não seja. Mesmo as bordadeiras mais experientes sempre recorrem umas às outras. Os pontos bem feitos fazem o diferencial no bordado para que esse seja considerado perfeito.

As participantes relatam que o risco é importante para bordar, pois nem todas as pessoas conseguem bordar sem risco. Geralmente, os riscos são livres e a gosto das bordadeiras. Para fazer um bordado artesanal livre é preciso o risco. O desenho é escolhido pela bordadeira e a partir daí definem-se as cores, os pontos e o acabamento. O risco expresso na figura 3 traz sugestões de pontos para bordar. Percebe-se, ultimamente, que o bordado artesanal está mais acessível em diversas mídias.

A maioria das bordadeiras não tem conhecimento de como originou o bordado, mas outras dizem que possa ter vindo com os portugueses e imigrantes. Como esclarece a fala de uma participante: “O bordado livre e espontâneo é muito utilizado em cidades mineiras. Se observa nas exposições riscos que contam histórias trazendo a natureza e a diversidade cultural de nosso povo mineiro” (Bordadeira 2). Há relatos que desde 2013 aconteceram oficinas no espaço museológico. Para ilustrar essa abordagem a entrevistada comentou:

O início da atividade se deu com pintura em pratos, organizada pela professora e museóloga Romilda e ministrada pela Professora Lourdinha. Neste encontro conheceram a professora Alda que em 2016 iniciou o bordado em chita e compartilhando outros bordados como confecção de almofadas coloridas, alegres e mantos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida decoradas com linhas prateadas, pedras e fitas coloridas. É interessante frisar que a concretização da

oficina foi constituída sempre com um convite de uma das participantes. (Bordadeira 6).

Segundo o relato das participantes, vale especificar que a motivação do início se intensificou com o grupo devido a relação de umas com as outras culminando em companheirismo e amizade, proporcionando a consolidação do grupo há mais de dois anos. Registrou-se ainda, a marcante fala da participante que relatou mais benefícios da oficina, Barreto (2019, n.p) comenta que “as oficinas além de possibilidade de renda, promove a sociabilidade, terapia, expressa sentimentos, as roupas bordadas, motiva as pessoas depressivas através da arte e terapia”.

A inserção das bordadeiras no Museu Casa dos Inconfidentes trouxe uma curiosidade para a pesquisadora e na oportunidade obteve a resposta. As participantes relataram que o lugar é agradável e acolhedor, além do grupo das bordadeiras ser motivador, significando terapia, descanso e experiências de vida.

Às vezes, nem sempre é possível cumprir os compromissos, mas as bordadeiras comentaram que o fato de não comparecerem às aulas, só por motivo sério, do contrário, fazem questão de toda segunda-feira, retornarem à oficina de bordado dando continuidade aos trabalhos e ao convívio com as amigas que só trazem alegrias.

A pesquisadora, buscando descortinar a oficina de bordado, um dos objetivos da pesquisa, perguntou se tem diferença bordar no museu ou em casa. As respostas foram identificadas em sua maioria, tendo o museu como um lugar apropriado para bordar, pois é acolhedor, sossegado, traz paz sendo a paisagem uma parceira para o descanso. Além disso, tem a presença da professora para ensinar, há troca de experiência e descontração como expressa Barreto (2019, n.p) “ Com toda certeza, o bordado nos norteará ‘nesses novos tempos’ a encontrar respostas e saídas, assim como foi com nossas avós”.

A relação entre turistas e bordadeiras foi motivo de curiosidade por parte da pesquisadora, pois em observação participante notou-se baixo relacionamento das bordadeiras com os turistas e desta forma foi pensada a seguinte indagação: Você gostaria de compartilhar os seus bordados com turistas que visitam o museu? Por quê? Mas para a surpresa da pesquisadora as bordadeiras relataram que gostariam que seus trabalhos fossem vistos por turistas:

Sim. Porque assim que os turistas sabem dos bordados se interessam pela arte. Depende da política pública, voluntariado e interesse de participantes. Mediante os trabalhos desenvolvidos durante o ano, uma exposição é organizada em final da etapa dos trabalhos. Não pensei nesta questão. Mas nada demais mostrar nossa arte feita com tanto amor. (Bordadeira 4).

A figura 4 remete à natureza e como principais elementos os pássaros e as flores. Observa-se que a bordadeira utilizou o ponto caseado predominando nos desenhos. São escolhas que, de alguma forma, tornam a imagem mais expressiva e realista. A criatividade e a beleza apresentada nesse bordado colocam em evidência seu mérito.

Figura 4: Bordado em moldura- rememorando a natureza

Fonte: Jéssica Vieira Carlos, 2019.

Durante a II Mostra de Bordados no museu, o referido quadro foi um dos bordados mais comentados, pois os pássaros chamaram a atenção dos visitantes, encantaram com suas cores e a perfeição do ponto caseado. Na mistura de linhas e cores as formas aparecem e trazem memórias.

Diversos turistas acharam uma inovação esta apresentação em quadros, como relata o turista 18: “Adorei as ideias dos bordados quadro. Tenho dois trabalhos bordados de uma irmã que já faleceu e vou copiar a ideia. Lindo seus trabalhos. Parabéns”. As flores bordadas são lembranças da infância, a natureza se faz presente na memória destas bordadeiras. Parecem aquarelas. Apresentadas em quadros como registros, uma vez que se fossem feitas em tecidos, talvez, com o tempo, poderiam ser desfeitas mais rapidamente.

Além da mostra de bordados em quadros, a exposição mostrou os famosos panos de prato que vieram trazendo motivos natalícios, isto se deve à proximidade do Natal. As bordadeiras idealizaram os panos de prato para além da exposição, servirão também, para enfeitar suas casas, presentear ou até mesmo como fonte de renda. É importante ressaltar que o acabamento dos panos de prato é feito em crochê, outra habilidade artística desenvolvida pelas bordadeiras que conciliam bordado e crochê.

A arte de bordar panos de pratos foi o início para muitas mulheres, passando de geração em geração, apesar da pouca idade deixavam seus primeiros registros nos tecidos, tal como a pesquisadora que iniciou o bordado aos cinco anos com sua avó paterna. A partir desses, outras utilidades para o bordado surgiram como ornamentos em roupas, móveis, sapatos e decorações.

Com o intuito de conhecer um pouco mais da intimidade do grupo das bordadeiras e atingir os objetivos da pesquisa este relato da participante bordadeira demonstrou carinho pelas colegas e ressaltou a cultura ouro-pretana presente na comunidade:

Sim. É interessante que o bordado me aproximou mais da religiosidade do povo ouro-pretano. Ao fazer as capas de Nossa Senhora Aparecida teve todo o processo, desde a procura da imagem ideal até as conversas sobre a santa com pessoas de meu convívio, principalmente minha família. No grupo pude observar a importância da cada colega em relação à importância da religião no dia a dia, seja em atos de solidariedade na sociedade ou na resolução de problemas cotidianos. Assim percebi que somos mais felizes quando temos fé e todos são capazes de ajudar uns aos outros mesmo sem perceber nessas poucas horas que tiramos para bordar. (Bordadeira 2).

Baseado na resposta da bordadeira participante 02, tem-se o comentário da autora Coraspe (2019):

Por grande período de tempo, o bordado teve forte influência dentro do ciclo religioso. Era característica marcante os bordados à mão nas bandeiras, estandartes, vestes sacerdotais, detalhes em roupas para rituais religiosos, toalhas usadas nos templos, entre outros. Ainda se vê essa preciosidade em museus sacros, como é o caso do MAS

-Museu de Arte Sacra – Uberaba (MG). Importante perceber a comunhão do bordado profano – popular por vir das mãos de pessoas do povo – para ambientes sagrados. (Coraspe, 2019, p.49).

Ao término da entrevista a pesquisadora solicitou a opinião das bordadeiras sobre a presença de uma pesquisadora da área de Turismo participando e observando a oficina de bordado. As respostas foram significativas tal como exemplificado a seguir:

Interessante, pois é bom ter registro. (Bordadeira 3).

Muito gratificante e enriquecedor para o Museu. Com esta pesquisa o olhar sobre o Museu e a linha turística será aguçado sob a perspectiva de propostas que possam contemplar um público maior. (Bordadeira 4).

Achei muito interessante, pois a Mônica teve a oportunidade de compreender a importância desse grupo, convivendo com esses momentos de fazer e aprender, conviver e trocar experiências. Na área do Turismo, o bordado é uma forma de mostrar através dos riscos e bordados, histórias da cidade, das pessoas numa diversidade tão grande e fantástica que contagia outras pessoas. (Bordadeira 1).

O Secretário, morador de Ouro Preto, graduado em Direito e Administração e Pós-graduado em Gestão Pública pela UFOP e Mestrando em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio e Histórico Nacional (IPHAN) também colaborou com a pesquisa conforme mencionado anteriormente. A relação bordado e museu foi respondida pelo secretário o qual disse ser de fundamental importância, pois vem dialogar com toda a cultura da cidade e mostrar que é um patrimônio vivo, que está em permanente apropriação pela população.

Nesse contexto, surgiu a seguinte questão: Quais foram os caminhos ou critérios para a concretização do título de Patrimônio Imaterial do Bordado em Ouro Preto-MG? A resposta foi descrita ressaltando as associações que deram o primeiro passo. Procuraram a Secretaria de Cultura e Patrimônio solicitando o reconhecimento do poder municipal presente na cidade (sede) e nos distritos. O bordado era ligado à religiosidade e a ocupação do núcleo familiar, especialmente as mulheres, que preparavam os enxovais para uso doméstico, remontando ao período colonial.

A tradição se perpetuou e sendo fonte de emprego e geração de renda para muitas famílias porque existem técnicas do bordado em Ouro Preto, que são únicas no Brasil. E o Museu Casa dos Inconfidentes, com a oficina de bordado, se torna um Patrimônio Imaterial tem a menção de salvaguardar os registros.

O Secretário afirmou que para o turista que visita o Museu Casa dos Inconfidentes e vê o trabalho das bordadeiras é interessante este diálogo com o espaço museológico. A pesquisadora interrogou também os colaboradores a respeito da inserção das bordadeiras no espaço museológico. Um dos colaboradores acredita que:

Quando vem as bordadeiras para o museu é um momento de prazer, de reunião. Cativar as pessoas é bom, interagir e descontrair faz bem a todos nós. Percebo a participação delas nas aulas de bordado, sendo um trabalho fantástico, há dedicação, respeito, ajuda mútua. (Colaborador 1).

Verifica-se no comentário desse colaborador a transformação do ambiente, anteriormente espaço para turistas, agora com a presença das bordadeiras o museu fica enriquecido com o patrimônio vivo, as bordadeiras junto ao patrimônio imaterial, ou seja, os produtos bordados, com a interação, momento de prazer e ajuda mútua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar a inserção das bordadeiras na Oficina de Bordado no Museu Casa dos Inconfidentes, Ouro Preto-MG. O tema foi desenvolvido por meio de um estudo de campo, antropológico, qualitativo, exploratório, descritivo e teórico, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental.

Nesse sentido, a pesquisadora participou da oficina do bordado artesanal livre, na oportunidade houve o entendimento da relação das bordadeiras com o equipamento turístico museológico, a comunidade e turistas que notaram uma peculiaridade do Museu Casa dos Inconfidentes.

Em relação ao potencial do bordado tradicional, no museu, agregou-se valor social de memória, lazer, terapêutico e de economia solidária. Esta seria uma oportunidade para as bordadeiras que estão realizando suas atividades no espaço museológico se reingressarem no mercado. Unirem forças por meio do trabalho manual, juntamente ao apoio de instituições e associações locais, agentes públicos, a Superintendência Estadual de Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Refletindo as ideias anteriores os grupos de bordadeiras e o grande número de artesãs no município podem ser o fortalecimento da cultura local caso haja escassez da mineração no município e região, o turismo assumiria a base da economia e desta forma movimentaria um grande número de bordadeiras que encontrariam no ofício fonte principal ou complementar de renda e quiçá exportando os produtos bordados.

REFERÊNCIAS

Anagnosino, M. (2009). Etnografia e observação participante. Trad. José Fonseca. Porto Alegre: Artmed.

Ashton, M. S. G.; Tomazzoni, E. L. & Emmendoerfer, M. L. (2014). Elementos para a validação de cidades criativas como destinos turísticos competitivos. TURyDES, (7)17, 1-17.

Barreto, T. (2019). Milagres Bordados: Bragança Paulista. São Paulo: YesBooks. Meihy, J. C. S. B. (1996). (Re) introduzindo história oral no Brasil. São Paulo: Xamã.
Bosi, E. (2003). Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. 3ed. São Paulo: Companhia das Letras.

Brandrão, I. Memorial Minas Gerais Vale. Disponível em:
<http://www.memorialvale.com.br> Acesso em 25 de setembro de 2020.

Brun, M. Coisas do Gênero. Revista de Estudos em Teologia e Religião. São Leopoldo, (2)2, 335-349, 2016.

Brayner, N. G. (2012). Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Patrimônio Artístico Nacional. 3ed. Brasília, DF: IPHAN.

Chagas, C. R. R. P. (2007). Bordado como expressão de vida: gênero, sexualidade e educação. In 30ª Reunião Anual da Anped, Rio de Janeiro, 1-22.

Damatta, R. (1981). Você tem Cultura? Rio de Janeiro: EMBRATEL.

Dias, R. (2006). Turismo e Patrimônio Cultural: Recursos que acompanham o crescimento das cidades. São Paulo: Saraiva.

França, G. C. (2002). Terceiro setor, economia social, economia solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais. Revista Bahia Análises & Dados, Salvador, (12)1, 9-19.

Franco, R. Sphan/Fundação Pró-Memória. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/173> Acesso em 18 de agosto de 2022.

Gallisa, M. F. S. (2020). O Bordado Artesanal no Museu Casa dos Inconfidentes. Monografia. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil.

Gonçalves, W. A. (2005). O marco jurídico da autogestão e economia solidária: Relatório final do convênio TEM/IPEA/ANPEC – 01/2003. Brasília: TEM, IPEA, ANPEC.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. (2016). Processos de Registros de Bens Imateriais volume 2/3 – Dossiê – Ofício de Bordadeiras e Rendeiras em Ouro Preto.

Leite. T. L. (2006). Educação Patrimonial na Escola. Belo Horizonte: Mazza Edições.

Lopes, R. M. R & Medeiros, G. P. C. (2012). O Valor artístico-cultural do bordado de Caicó/RW e sua relação com o turismo. Caderno Virtual de Turismo. Rio de Janeiro, (12)1, 30-41.

Globo. Disponível em: <https://g1.globo.com> Acesso em 25 de maio de 2022.

Grammont, A. M. (2006) Ouro Preto: problemas de um patrimônio histórico no início do século XXI. Turismo - Visão e Ação, (8)3, 455-467.

Martins, J. P. (2016). Estudo Preliminar. Prefeitura Municipal de Ouro Preto: Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto. Disponível em:
[https://turismo.ouropreto.mg.gov.br/assets/info-uteis/Parecer%20-](https://turismo.ouropreto.mg.gov.br/assets/info-uteis/Parecer%20-%20Of%20C3%ADcio%20Bordadeiras%20e%20Rendeiras.pdf)

[%20Of%20C3%ADcio%20Bordadeiras%20e%20Rendeiras.pdf](https://turismo.ouropreto.mg.gov.br/assets/info-uteis/Parecer%20-%20Of%20C3%ADcio%20Bordadeiras%20e%20Rendeiras.pdf) Acesso em 05 de setembro de 2022.

Matizes D. Grupo Matizes Dumont. Disponível em: <https://www.matizesdumont.com> Acesso em 25 de maio de 2022.

Minayo, M. C. S. (2007). O Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec.

Ministério do Turismo - MTur. Turismo Cultural. Disponível em:
<https://www.turismo.mg.gov.br>. Acesso em 09 de janeiro de 2021.

Ministério do Turismo - MTur. (2011) O Ministério do Turismo (MTur) e a Estrutura Organizacional do Turismo no Brasil. Brasília, DF: Mtur.. Disponível em:
<https://www.turismo.gov.br> Acesso em 09 de janeiro de 2021.

Neves, M. R. F. & Riberio, M. M. (2018). Arena da Cultura: Por uma metodologia inclusiva para formação em dança. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG. Belo Horizonte, (8)16, 1-26.

Prins, Gwyn. (1992). História Oral. In Burke, Peter (Org.). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora da Unesp.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae. (2015). Turismo de Experiência. Recife: Sebrae.

Singer, P. (2002). Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.

VULNERABILIDADE INICIAL PÓS-INCUBAÇÃO: PREVENDO A SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL COM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Pablo Peron de Paula

Universidade Estadual de Montes Claros
pablo.peron@unimontes.br

Carlos Denner dos Santos Júnior

Universidade de Brasília
carlosdenner@unb.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa: A vulnerabilidade inicial representa as dificuldades que as empresas nascentes sofrem devido a fatores internos como a ausência de rotinas operacionais, a necessidade de estabelecer novos papéis e de aprendizado organizacional e fatores externos como a dificuldade de acessar recursos críticos e de estabelecer vínculos. As Incubadoras de Empresas apoiam os empreendimentos nascentes mitigando os impactos da vulnerabilidade inicial. Entretanto, após a incubação, algumas empresas não conseguem sobreviver aos desafios de um mercado dinâmico e altamente competitivo. Estabelecer legitimidade, desenvolver capacidades dinâmicas e adquirir recursos formam a base de uma estratégia para a sobrevivência das empresas nesse período. Além do mais, aspectos contingenciais como satisfação com a incubadora, tamanho e inovação tecnológica são importantes fatores para a sobrevivência desses empreendimentos. Neste sentido, questiona-se: *quais técnicas de inteligência artificial são eficientes para prever a sobrevivência empresas pós-incubadas a partir de seus aspectos contingenciais e da legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos?*

Objetivo(s): O objetivo deste artigo é identificar as técnicas de aprendizagem de máquina robustas para prever a sobrevivência de empresas graduadas a partir de seus aspectos contingenciais e da legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos empresariais.

Referencial Teórico: A vulnerabilidade inicial está associada à alta taxa de falência das empresas no estágio inicial de sua criação (Stinchcombe, 1965). Para superar essa barreira, as novas empresas precisam aprender a envolver efetivamente os *stakeholders* importantes (DeVaughn & Leary, 2018) e estabelecer legitimidade com importantes grupos de recursos, como financiadores, clientes e fornecedores (DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995). Portanto, uma nova empresa precisa aprender a sobreviver em um novo ambiente (Aldrich & Auster, 1986), aumentar os seus recursos (Yang & Aldrich, 2007), adquirir conhecimento e transformá-lo em competência (DeVaughn & Leary, 2018) e estabelecer legitimidade (O'Toole & Ciuchta, 2019) para aumentar suas perspectivas de sobrevivência. Os empreendedores devem estabelecer sua própria legitimidade como fundadores, bem como do seu novo empreendimento, a fim de acessar os recursos que lhes faltam, como financiamento, colaboradores, suprimentos, demanda de clientes e aprovações governamentais (Zhang &

White, 2016). Dentre os recursos que as empresas nascentes necessitam para sobreviver, destacam-se os físicos, financeiros, organizacionais e relacionais (Van Weele, Van Rijnsoever & Nauta, 2017). Por fim, as novas empresas podem lidar com ambientes que mudam rapidamente por meio das capacidades dinâmicas, de forma a integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).

Metodologia: A investigação partiu de uma revisão da literatura sobre a vulnerabilidade inicial que permitiu identificar fatores que contribuem para sobrevivência de novos negócios como a legitimidade, os recursos e as capacidades dinâmicas. Empregou-se a estratégia de estudo de casos múltiplos com 90 empresas graduadas de 15 incubadoras da região sudeste e centro-oeste. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário estruturado aplicado no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. O questionário consiste em 16 itens relacionados a legitimidade, recursos e capacidades dinâmicas e 15 perguntas referentes ao perfil da empresa. Para a análise de dados empregou-se os algoritmos de aprendizagem de máquina que foram implementados em *Python* a partir da biblioteca *Scikit-learn* (Pedregosa et al., 2011). Foram utilizados os seguintes métodos: *Decision Tree Classifier*; *Gradient Boosting Classifier*; *Random Forest Classifier*; *Logistic Regression*; *Dummy Classifier*; *Gaussian NB*; *Multinomial NB* e; *Support Vector Machine*.

Resultados: A análise de densidade revelou uma densidade maior de empresas ativas para valores maiores de legitimidade, capacidades dinâmicas, recursos, satisfação com a incubadora e tamanho e para empresas de base tecnológica. Em relação à utilização das técnicas de aprendizagem de máquina, pode-se concluir que essas ferramentas possuem a robustez para encontrar soluções com altos indicadores de acurácia. Ao utilizar a técnica comparativa com todas as variáveis do estudo, percebeu-se resultados melhores com a utilização do método *Gaussian NB*. Ao aplicar a análise de dependência parcial aos resultados do método *Gaussian NB*, percebeu-se que a variável Inovação Tecnológica apresentou uma relação linear mais acentuada com a sobrevivência das empresas, ou seja, representando uma maior probabilidade de sobrevivência dessas empresas após a incubação. A variável Satisfação aproximou-se de uma relação linear, indicando que, quanto maior a satisfação com a incubadora, maior é a probabilidade de sobrevivência. Por fim, ao simular a utilização das técnicas com diferentes combinações das variáveis de entrada, identificou-se que o método *Support Vector Machine* apresentou maior acurácia (93%) utilizando as seis variáveis propostas inicialmente.

Conclusão: Conclui-se que, os métodos de aprendizagem de máquina possuem robustez para prever a sobrevivência de empresas pós-incubadas. Dessa forma, podem ser utilizados no contexto das políticas pública de acompanhamento dos empreendimentos que receberam auxílio das incubadoras das universidades públicas de modo que essas possam monitorar o desempenho das empresas graduadas e, oferecer suporte para manter essas empresas ativas, gerando renda e empregos para a sociedade.

Contribuição/Impacto: Esta pesquisa apresenta contribuições teóricas ao reforçar o papel da legitimidade para a sobrevivência de novos empreendimentos. Além do mais, o fato de ser

uma empresa de base tecnológica, se caracteriza como um fator importante para a sobrevivência, o que reflete em uma contribuição gerencial, pelo fato de que os gestores e/ou financiadores de incubadora de empresas devem focar seus esforços na incubação de empreendimentos de base tecnológica.

Palavras-chaves: Vulnerabilidade inicial; Pós-incubação; Sobrevivência organizacional; Aprendizagem de máquina.

VULNERABILIDADE INICIAL PÓS-INCUBAÇÃO: PREVENDO A SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL COM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

1. INTRODUÇÃO

Um conceito central na literatura sobre estratégia organizacional, que trata sobre a sobrevivência das firmas nos primeiros estágios é o de *Liability of Newness* (Stinchcombe, 1965) também entendida como vulnerabilidade inicial. A suposição central dessa construção está associada à alta taxa de falência das empresas no estágio inicial de sua criação (Stinchcombe, 1965). A *Liability of Newness (LoN)* está associada a razões internas como a necessidade de aprender novas habilidades, funções e rotinas e, também, às externas, como a carência de vínculos e legitimidade com os *stakeholders* (Wiklund, Baker, & Shepherd, 2010).

Para superar a *LoN*, primeiramente, os empreendedores devem, efetivamente, atrair, integrar e transformar recursos para criar uma capacidade organizacional que lhes permita explorar uma oportunidade para, posteriormente, estabelecer sua própria legitimidade como fundadores, bem como a de seu novo empreendimento, a fim de acessar os recursos que lhes faltam como financiamento, funcionários, suprimentos, demanda de clientes e aprovações governamentais (Zhang & White, 2016).

Um importante instrumento para auxiliar os empreendedores a superar a *LoN* são as incubadoras de empresas. As incubadoras de empresas são organizações que apoiam o estabelecimento e crescimento de novas empresas, disponibilizando recursos tangíveis como espaço físico, equipamentos e serviços administrativos, além dos intangíveis como conhecimento e acesso ao seu capital social e redes de relacionamentos (Bruneel, Ratinho, Clarysse, & Groen, 2012; Hausberg & Korreck, 2020), de forma a amenizar os impactos da *LoN* (Breivik-Meyer, Arntzen-Nordqvist & Alsos, 2020).

Apesar da existência de pesquisas sobre a contribuição das incubadoras no desenvolvimento de novas empresas, poucos estudos analisam sistematicamente a sobrevivência das firmas graduadas (Mas-Verdú, Ribeiro-Soriano & Roig-Tierno, 2015; Schwartz, 2009). Em uma revisão sistemática da literatura sobre incubadoras, Hausberg e Korreck (2020) identificaram um *cluster* de pesquisa sobre sobrevivência e falência de empresas graduadas. Nesta temática, destacam-se os trabalhos de Schwartz (2009, 2011, 2013) e, Mas-Verdú et al. (2015).

Diante desse cenário, essa pesquisa busca aplicar técnicas de aprendizagem de máquina a fim de prever a sobrevivência de empresas pós-incubadas. Neste sentido, busca responder a seguinte questão de pesquisa: *quais técnicas de inteligência artificial são eficientes para prever a sobrevivência empresas pós-incubadas a partir de seus aspectos contingenciais e da legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos?*

Para tanto, definiu-se como objetivo geral, identificar as técnicas de aprendizagem de máquina robustas para prever a sobrevivência de empresas graduadas a partir de seus aspectos contingenciais e da legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos empresariais.

Como desdobramentos do objetivo geral, encontram-se os seguintes objetivos específicos: a) descrever os atributos de legitimidade, as dimensões de capacidades dinâmicas e os recursos empresariais de empresas pós-incubadas e; b) identificar os aspectos contingenciais relacionados à sobrevivência de empreendimentos nascentes; c) aplicar as técnicas de aprendizagem de máquinas ao contexto da sobrevivência de empresas pós-incubadas.

2. SOBREVIVÊNCIA PÓS-INCUBAÇÃO

Devido à falta de capital reputacional, rotinas organizacionais e/ou legitimidade das novas organizações, os formuladores de políticas concentram sua atenção em intervenções que podem mitigar os impactos da *LoN* (DeVaughn & Leary, 2018). Atores como governos e universidades públicas, muitas vezes, apoiam incubadoras de empresas com o objetivo de que as atividades que ocorrem nessas organizações sejam eficazes para ajudar as novas empresas a superar a *LoN* (Amezcuca, Grimes, Bradley, & Wiklund, 2013).

Incubadoras de empresas são organizações que apoiam o estabelecimento e crescimento de novas empresas com recursos tangíveis e intangíveis durante um período flexível e são financiados por um patrocinador (governo ou corporação) e/ou se financiam cobrando aluguel participação nos resultados dos incubados (Hausberg & Korreck, 2020). O espaço para aluguel subsidiado e concentrado espacialmente, incluindo escritórios, laboratórios e pequenos espaços de produção, ajuda a reduzir os custos fixos do estágio inicial por meio de utilização compartilhada (Aerts, Matthyssens, & Vandenbempt, 2007; Chan & Lau, 2005; McAdam & McAdam, 2008). Além disso, os empreendedores fazem uso de serviços compartilhados coletivamente como secretaria, equipamento de laboratório e infraestrutura de comunicação (Schwartz, 2013). Por fim, os serviços de assistência empresarial como *marketing*, contabilidade e recursos humanos constituem outro apoio fundamental do processo de incubação (Rice, 2002).

A incubadora assume uma posição de intermediária, ajudando os empreendedores a estabelecer contatos com atores externos da incubadora e a obter acesso aos seus recursos e conhecimento (Schwartz, 2013) que inclui uma ampla rede de provedores de serviços especializados, instituições financeiras, instituições políticas e, particularmente, as instalações de pesquisa públicas e privadas (Bozeman, 2000; Rothaermel & Thursby, 2005; Schwartz, 2011). Outro aspecto importante advindo do processo de incubação são os benefícios da credibilidade de uma imagem associada a uma incubadora (McAdam & McAdam, 2008; Schwartz, 2013). Devido ao fato de novas organizações carecem de legitimidade (Stinchcombe, 1965), as incubadoras de empresas atuam como um intermediário conectivo entre suas redes sociais e a nova organização, incentivando-a a atrair recursos do ambiente externo (Amezcuca et al., 2013).

O apoio das incubadoras de empresas promove um aumento do capital social ao conectar uma nova empresa com outras organizações e fontes de conhecimento (Flynn, 1993), o que melhora a quantidade e a qualidade de suas relações com o ambiente externo (Amezcuca et al., 2013). O desenvolvimento de boas relações pode sinalizar uma vanguarda no mercado e, assim, aumentar a legitimidade (Zimmerman & Zeitz, 2002). A legitimidade é, muitas vezes, crucial para a sobrevivência de novas organizações (Starr & MacMillan, 1990) e

é um importante recurso intangível que permite às organizações adquirir outros recursos (Zimmerman & Zeitz, 2002). Com o aumento da legitimidade, os atores externos ficam mais motivados a fornecer a uma nova organização os recursos necessários, pois acreditam que a organização é competente e essencial (Breivik-Meyer et al., 2020).

Embora a conclusão bem-sucedida de um programa desse tipo possa fornecer legitimidade ao *stakeholders* externos, o apoio do governo representa um esforço indireto para gerenciar os riscos inerentes à formação de novos empreendimentos e aumentar a probabilidade de sobrevivência da nova empresa (DeVaughn & Leary, 2018). Schwartz (2009) observa que a descontinuidade do suporte da incubadora, ocorrida após a graduação, tem um efeito negativo na sobrevivência da empresa, que dura até três anos após a saída da incubadora. Mas-Verdú et al. (2015), por meio de uma análise comparativa qualitativa, analisam o papel das incubadoras na interação com outros fatores, como o grau de inovação empresarial, tamanho, setor e atividade exportadora. Seus resultados mostram que incubadoras por conta própria não podem afetar a probabilidade de sobrevivência dos negócios (Mas-Verdú et al., 2015).

Apesar de reconhecer o apoio das incubadoras em auxiliar os novos empreendimentos a superarem a *LoN*, esse aspecto pode ser compreendido teoricamente como uma extensão do período de “lua de mel”. O acesso aos recursos subsidiados por si só, não garante a sobrevivência do empreendimento no longo prazo. Assim, faz-se necessário, para sobreviver no longo prazo, desenvolver capacidades de adaptação a novos desafios, além de habilidades para acessar novas fontes de recursos após a incubação.

Algumas empresas conseguem ter bom desempenho em suas atividades, gerando emprego e renda, entretanto, outras falham após se graduarem e acabam falindo, reduzindo a eficácia dessas políticas públicas. Schwartz (2009) observa que a descontinuidade do suporte da incubadora, ocorrida após a graduação, tem um efeito negativo na sobrevivência da empresa, que dura até três anos após a saída da incubadora. Mas-Verdú et al. (2015), por meio de uma análise comparativa qualitativa, analisam o papel das incubadoras na interação com outros fatores, como o grau de inovação empresarial, tamanho, setor e atividade exportadora. Seus resultados mostram que incubadoras por conta própria não podem afetar a probabilidade de sobrevivência dos negócios (Mas-Verdú et al., 2015).

2.1. Legitimidade, Capacidades Dinâmicas e Recursos

A legitimidade organizacional tem sido reconhecida como um núcleo de construção na literatura de gestão estratégica e como um dos caminhos para a aquisição de recursos estratégicos necessários para a sobrevivência e crescimento das organizações, especialmente, novos empreendimentos (Alexiou & Wiggins, 2019; Suddaby, Bitektine, & Haack, 2017). Legitimidade é um conceito que tem sido cuidadosamente analisado sob a perspectiva da psicologia social e a maioria das pesquisas a respeito do tema adotam uma abordagem teórica institucional (Tost, 2011).

As definições tradicionais acerca do termo entendem a legitimidade como uma percepção ou suposição generalizada de que as ações de uma organização são desejáveis,

adequadas ou apropriadas para um sistema socialmente construído por normas, valores, crenças e definições (Alexiou & Wiggins, 2019; Ma, Li, Chaudhry, & Chaudhry, 2020; Suchman, 1995). Para fins deste artigo, entende-se legitimidade como uma congruência entre os valores, normas e expectativas da sociedade e as atividades e resultados da organização, uma condição que reflete alinhamento, suporte e consonância com as regras e leis relevantes (Scott, 1995; Zimmerman e Zeitz (2002).

A legitimidade é um dos atributos organizacionais valiosos diante do cenário de incertezas em torno da disponibilidade de recursos naturais escassos, interrupções tecnológicas, necessidades de mercado e adoção de inovações (Ma et al., 2020). A complexidade do ambiente de negócios demanda interatividade das organizações com seus *stakeholders*, especialmente em função da necessidade de obter: a) aceitação e adaptação do mercado a novos produtos, tecnologias ou serviços; e b) acesso a recursos necessários e fornecedores de diferentes insumos, como mercados ou capital (Stinchcombe, 1965).

A visão baseada em recursos da empresa (RBV) é uma estrutura teórica influente para entender como a vantagem competitiva dentro das empresas é alcançada e como ela pode ser sustentada ao longo do tempo (Barney, 1991). A RBV oferece o argumento de que as empresas possuem recursos, que permitem obter vantagem competitiva e que levam a um desempenho superior no longo prazo. Os recursos que são valiosos e raros podem levar à criação de vantagem competitiva. Essa vantagem pode ser sustentada por períodos mais longos, na medida em que a empresa é capaz de se proteger contra a imitação, transferência ou substituição de recursos (Wernerfelt, 1984).

Wernerfelt (1984) define recurso como qualquer coisa que possa ser considerada como uma força ou fraqueza de determinada empresa. Para Barney (1991), os recursos da firma incluem todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, informação e conhecimento, controlados pela empresa e que a habilitam a implantar estratégias que aumentem sua eficiência e efetividade. A perspectiva da RBV fornece uma base para abordar algumas questões-chave na formulação de estratégias, como: em quais recursos atuais a empresa deve basear sua diversificação; quais recursos devem ser desenvolvidos por meio da diversificação; em que sequência e em quais mercados a diversificação deve ocorrer; e que tipo de firmas será desejável que essa empresa em particular adquira (Wernerfelt, 1984).

As empresas precisam de recursos específicos e complementares para fechar a lacuna entre as demandas do mercado e a capacidade da empresa de atender a essas demandas, enquanto a complexidade dos mercados está se acelerando (Deutscher, Zapkau, Schwens, Baum, & Kabst, 2016). Dentre os principais recursos necessários para a sobrevivência e crescimento dos novos negócios, destacam-se os físicos, financeiros, organizacionais e relacionais.

Teece, Pisano e Shuen (1997) apresentaram as capacidades dinâmicas como sendo aquelas capazes de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes que mudam rapidamente. Teece (2007) apresenta os microfundamentos para o desenvolvimento de capacidades dinâmicas. Para o autor, as organizações são capazes de alcançar capacidades dinâmicas por meio de *Sensing* (detectar e moldar oportunidades e ameaças), *Seizing* (aproveitar oportunidades) e *Reconfiguration* (gerenciar as ameaças e reconfigurar ativos e estruturas).

A capacidade dinâmica tem um efeito significativo na vantagem competitiva. Ela é capaz de afetar os recursos valiosos, raros, não imitados e não substituídos das empresas para obter vantagem competitiva no ambiente de negócios em rápida mudança (Khouroh, Sudiro, Rahayu, & Indrawati, 2020). Teece (2016) argumenta que as capacidades dinâmicas se concentram na construção, renovação e reconfiguração de recursos internos e externos. Dessa forma, elas estimulam o aproveitamento de oportunidades e agregação de valor (Teece, 2016).

As empresas devem encorajar todos os membros da organização a reconhecer o ambiente dinamicamente e responder às mudanças com flexibilidade, pois, as mudanças no ambiente de negócios que causam turbulência, também tornam os recursos e capacidades das empresas obsoletos e irrelevantes (Khouroh et al., 2020). Assim, ao redistribuir recursos em resposta às mudanças ambientais, as empresas devem cultivar a capacidade de se adaptar com flexibilidade no mercado (Kwon, Ryu, & Park, 2018). Esses recursos basicamente permitem que uma empresa leia e explore sinais em seu ambiente e seja proativa na identificação e captura de novos clientes potenciais (Sun, Song, Wipawayangkool, & Oh, 2019).

3. MÉTODO

A investigação partiu de uma revisão da literatura sobre a vulnerabilidade inicial que permitiu identificar fatores que contribuem para sobrevivência de novos negócios como a legitimidade, os recursos e as capacidades dinâmicas. Empregou-se a estratégia de estudo de casos múltiplos com 90 empresas graduadas de 15 incubadoras da região sudeste e centro-oeste. O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido para captar a percepção dos gestores e/ou proprietários de empresas que passaram pelo processo de incubação a respeito da legitimidade, das capacidades dinâmicas e dos recursos empresariais.

Para o construto da Legitimidade, a construção do instrumento teve como ponto de partida os itens iniciais da escala de medida psicométrica das percepções individuais de legitimidade pragmática, moral e cognitiva proposta por Alexiou e Wiggins (2019). Para o construto de Capacidades dinâmicas, a construção dos itens do instrumento teve como ponto de partida os itens iniciais da proposta de medição de capacidades dinâmicas elaborados por Garrido, Kretschmer, Vasconcellos e Gonçalo (2020). Para o construto Recursos, a construção dos itens do instrumento teve como ponto de partida o estudo de Borges e Bueno (2020). A construção dos itens apoiou-se também em trabalhos como os de Bayon e Aguilera (2020) e Parardkar, Knight e Hansen (2015) resultando em 16 itens.

Os itens foram agrupados em uma escala *Likert* de 5 pontos, juntamente a 15 perguntas relacionadas ao perfil da empresa e ao Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido (TCLE), em um instrumento via *Google Form*[®] que foi submetido como pré-teste à análise de seis empreendedores que tiveram projetos incubados e a uma gestora de incubadora. Após os ajustes sugeridos no pré-teste, o instrumento foi finalizado.

Primeiramente, foi realizada uma seleção das incubadoras de IES públicas localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste. Assim, foram identificadas 15 incubadoras que possuíam

empresas graduadas há pelo menos cinco anos, para que fosse possível encontrar tanto empresas ativas quanto inativas.

Após listar todas as empresas graduadas por essas incubadoras e seus respectivos contatos (sítio eletrônico, *e-mail* e telefone), foi realizada uma pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), para verificar a situação atual da empresa (ativa ou inativa). Para as empresas ativas, foi enviado um *e-mail* de contato convidando a participar da pesquisa. Quando o *e-mail* era inválido e/ou não se obtinha um retorno, era realizado um contato telefônico, apresentando os propósitos da pesquisa e convidando a empresa a contribuir.

Para as empresas inativas, cujo dados de contato (sítio eletrônico, *e-mail* e telefone) estavam desatualizados foi realizada uma pesquisa via *internet* para obter os contatos pessoais de seus sócios e, posteriormente, foi realizado os passos anteriores. Esse processo ocorreu de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. Como resultado, 174 sócios e/ou dirigentes de empresas concordaram em participar da pesquisa, desse total 93 responderam ao questionário, o que representa uma taxa de resposta de 53,4%. Entretanto, três pares de respostas se referiam a mesma empresa, resultando em 90 casos válidos.

Para a análise de dados empregou-se os algoritmos de aprendizagem de máquina que foram implementados em *Python* a partir da biblioteca *Scikit-learn* (Pedregosa et al., 2011). Os procedimentos de aprendizagem de máquina consistem, em sua maioria, no particionamento da amostra original em duas subamostras, sendo a primeira utilizada para treinar o algoritmo, enquanto, a segunda, é utilizada para testar os resultados. Foram utilizados os seguintes métodos: *Decision Tree Classifier*; *Gradient Boosting Classifier*; *Random Forest Classifier*; *Logistic Regression*; *Dummy Classifier*; *Gaussian NB*; *Multinomial NB* e; *Support Vector Classifier*.

O *Decision Tree Classifier* é um método de aprendizado supervisionado não paramétrico usado para classificação e regressão. O objetivo é criar um modelo que preveja o valor de uma variável, aprendendo regras de decisão simples inferidas a partir dos dados (Pedregosa et al., 2011). O *Gradient Boosting Classifier* é um método usado para desenvolver modelos de classificação e regressão para otimizar o processo de aprendizagem, que são em sua maioria de natureza não linear (Chakrabarty, Kundu, Dandapat, Sarkar & Kole, 2019).

O *Random Forest Classifier* representa um conjunto de muitas árvores de decisão individuais (Chakrabarty et al., 2019). A *Logistic Regression* trata-se de um modelo linear para classificação. Neste modelo, as probabilidades que descrevem os resultados possíveis são modeladas por meio de uma função logística (Pedregosa et al., 2011).

O *Dummy Classifier* é um classificador que faz previsões usando regras e estratégias simples de classificação, sendo útil para comparar com outros classificadores. O *Gaussian NB* implementa o algoritmo *Naive Bayes* para dados distribuídos multinomialmente e é uma das duas variantes *Naive Bayes* clássicas usadas para classificação. Por fim, o *Multinomial NB*, um classificador multinomial *Naive Bayes*, adequado para classificação com variáveis discretas. A distribuição multinomial, normalmente, requer contagens inteiras, entretanto, contagens fracionárias também podem funcionar (Pedregosa et al., 2011).

O *Support Vector Classifier (SVC)* faz parte de um conjunto de métodos de aprendizagem supervisionada, conhecido como *Support Vector Machine (SVM)* e usados para

classificação, regressão e detecção de *outliers*. O SVC é capaz de realizar classificação binária e multiclasse (Pedregosa et al., 2011).

4. RESULTADOS

Primeiramente, empregou-se a estatística descritiva com o intuito de descrever as características das empresas estudadas. Foram obtidas 93 respostas de 90 empresas diferentes. Três empresas tiveram respostas por dois dos sócios fundadores e, para essas empresas, foi realizado a média entre as respostas de cada respondente.

Em relação às variáveis sociodemográficas, nota-se que a maior parte das empresas que compõem o estudo estão localizadas no estado de Minas Gerais (51,1%), seguida por São Paulo (17,0%), Rio de Janeiro (11,4%), Goiás (9,1%), Distrito Federal (8,0%) e Mato Grosso do Sul (3,4%). Dentre as incubadoras pelas quais as empresas se graduaram, destacam-se a Incubadora do CENTEV/UFV (14,4%), a INCIT/UNIFEI (13,3), o CEI/UFG (10,0%) e a INOVA/UFMG (10,0%), a Multincubadora/UnB (8,9%) e a INCAMP/UNICAMP (8,9%). As empresas pesquisadas atuam, principalmente, no segmento de educação (13,3%), desenvolvimento de *software* (12,2%), saúde e bem-estar (11,1%), tecnologia da informação e comunicação (11,1%), agronegócio (10,0%) e arquitetura e engenharia (8,9%). As empresas, em sua maior parte, desenvolvem seus modelos de negócio por meio de prestação de serviços (17,8%), vendas (16,7%) e *software* como serviço (SaaS) (13,3%). Dentre as 90 empresas respondentes, 72 (80%) estavam em atividades quando responderam à pesquisa e 18 (20%) haviam encerrado suas atividades.

Na sequência, para a formação dos construtos legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos foi realizado uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC), por meio do aplicativo AMOS do SPSS. Para a validade convergente, analisou-se as cargas fatoriais padronizadas. Os itens que são indicadores de um construto específico devem convergir ou compartilhar uma elevada proporção de variância comum. Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham (2009) propõem que as cargas fatoriais padronizadas devem ser superiores a 0,5, idealmente superior a 0,7. Seis cargas fatoriais padronizadas foram superiores a 0,5 e as outras dez foram superiores a 0,7, atendendo o que foi proposto.

Além do mais, Hair et al. (2009) recomendam que haja uma alta confiabilidade, com um indicador superior a 0,7. Um dos indicadores mais recomendado é a confiabilidade de construto (CR) que pode ser calculado, para cada construto, pelo quadrado da soma das cargas fatoriais padronizadas dividido pelo quadrado da soma das cargas fatoriais padronizadas adicionada do somatório dos termos de variância do erro de cada construto. Esse procedimento resultou em um CR de 0,96 para a legitimidade; 0,87 para as capacidades dinâmicas e; 0,70 para os recursos. Por fim, os valores de cada construtos foram estimados pela média ponderada das respostas aos itens do questionário pela carga fatorial do respectivo item.

Para iniciar os métodos de aprendizagem de máquina, foram utilizados como variáveis de entrada os construtos de Capacidades Dinâmicas (CD); Legitimidade (LEG), Recursos (REC), além das variáveis de contingência de Satisfação com a Incubadora (S_INC), Tamanho ao final

da incubação (T_INC) e inovação tecnológica (TEC). Para o resultado (sobrevivência), utilizou-se uma variável dicotômica, sendo o valor de “1” para as empresas ativas e “0” para as inativas.

Com o objetivo de padronizar as variáveis de entrada na mesma escala dos resultados, optou-se por calibrar os resultados para um conjunto *fuzzy*. Para tanto, utilizou-se uma escala relativa para a definição das âncoras qualitativas, sendo, o 10º percentil como ponto de não adesão plena (valor *fuzzy* igual a 0), a mediana como ponto de cruzamento (valor *fuzzy* igual a 0,5) e o 90º percentil como ponto de adesão plena (valor *fuzzy* igual a 1). Por fim, para a distinção das empresas baseadas em tecnologia (TEC), adotou-se os procedimentos de Más-Verdú et al. (2015), no qual uma variável dicotômica assume valor “0” para empresas não baseadas em tecnologia e valor “1” para empresas de base tecnológica. Para essa análise, foi utilizada as informações relacionadas à segmentação bem como consultas ao sítio eletrônico de cada empresa.

Tabela 1

Regras para a calibração dos dados brutos

Construto	Dados Brutos	Valor Fuzzy
Capacidades Dinâmicas (CD)	Se CD \geq 4,988	1
	Se CD = 4,145	0,5
	Se CD \leq 3,030	0
Legitimidade (LEG)	Se LEG \geq 5,000	1
	Se LEG = 4,840	0,5
	Se LEG \leq 4,000	0
Recursos (REC)	Se REC \geq 4,890	1
	Se REC = 3,930	0,5
	Se REC \leq 2,590	0
Satisfação com a Incubadora (S_INC)	Se S_INC \geq 5,000	1
	Se S_INC = 4,000	0,5
	Se S_INC \leq 2,550	0
Tamanho ao final da Incubação (T_INC)	Se T_INC \geq 10,000	1
	Se T_INC = 5,000	0,5
	Se T_INC \leq 1,000	0
Inovação Tecnológica (TEC)	Se TEC = Base tecnológica	1
	Se TEC = Não baseada em tecnologia	0

Fonte: Dados da pesquisa

4.1 Aplicando os modelos de aprendizagem de máquina

Utilizando técnicas de aprendizagem de máquina, implementadas em linguagem Python, realizou-se, uma abordagem exploratória comparativa dos construtos e variáveis contingenciais entre as empresas ativas e inativas. Inicialmente, realizou-se o gráfico de densidade por grupos de empresas ativas e inativas (Figura 1). Conforme a dicotomização do resultado, o valor “0” representa as empresas inativas enquanto o “1” as ativas. Os gráficos

de densidade suavizam os histogramas de forma que não haja extremidades afiadas nos limites do intervalo e que os picos locais sejam removidos. Dessa forma, os gráficos de densidade tornam-se esteticamente mais atraentes e nos permitem uma melhor comparação entre dois grupos com frequências diferentes.

Para o construto de Legitimidade (LEG), a linha azul representa as empresas ativas enquanto a linha amarela representa as empresas inativas. O gráfico nos mostra a presença de um vale, representado pela ausência de casos próximos aos valores de 0,8. Para os valores mínimos de Legitimidade, a densidade das empresas inativas supera as ativas, esse quadro se inverte quando os valores se aproximam de 0,50 e, quando os valores de Legitimidade se aproximam do máximo, a diferença entre a densidade de empresas ativas se acentua.

Figura 1

Gráficos de densidade das variáveis por grupo de empresas

Fonte: Dados da pesquisa

Para os construtos de Capacidades Dinâmicas (CD), a linha preta representa as empresas ativas enquanto a linha verde representa as empresas inativas. Para Recursos (REC), a linha azul representa as empresas ativas enquanto a linha vermelha representa as empresas inativas. Em ambos os construtos o comportamento é similar. A densidade das empresas ativas é baixo para os valores mínimos e encontra seu ápice próximo aos valores de 0,5, reduzindo à medida que os valores se aproximam do máximo. Em relação às empresas inativas, o comportamento é o oposto, a maior densidade de empresas inativas encontra-se próximos aos valores mínimos e essa densidade vai diminuindo à medida que os valores se aproximam do máximo. Observou-se ainda que, na ausência de capacidades dinâmicas e recursos, a densidade de empresas inativas supera às ativas.

Para a variável satisfação com os serviços oferecidos pela incubadora, a linha azul representa as empresas ativas enquanto a linha amarela representa as empresas inativas. O gráfico mostra a presença de um vale, representado pela ausência de casos próximos aos valores de 0,8. Quando a percepção de satisfação é baixa, a densidade das empresas inativas supera as ativas, essa situação se inverte à medida que a satisfação aumenta. Desconsiderando o vale, a densidade das empresas ativas sofre pouca variação à medida que a satisfação aumenta, entretanto, o ápice da densidade encontra-se nos valores máximos de satisfação. Nesse ponto, encontra-se também a maior diferença de densidade entre empresas ativas e inativas.

Para a variável tamanho ao final do processo de incubação, a linha vermelha representa as empresas ativas enquanto a linha azul representa as empresas inativas. O gráfico mostra que, dentre as inativas, há uma maior densidade de empresas menores e essa densidade vai diminuindo à medida que o tamanho da empresa aumenta. Em relação às ativas, o valor de densidade das menores empresas é próximo aos das maiores e o ápice da densidade encontra-se próximo aos tamanhos médios. Para os menores tamanhos, a densidade de empresas inativas supera as ativas, essa situação se inverte próximo aos tamanhos médios e esse cenário se mantém para os tamanhos maiores.

Por fim, para as empresas de base tecnológica (TEC), a linha roxa representa as empresas ativas enquanto a linha verde representa as empresas inativas. Observou-se um vale próximo ao valor de 0,5. Isso ocorreu pelo fato da variável ser dicotômica e assumir apenas valores de “0” ou “1”. Dessa forma, percebeu-se uma maior densidade de empresas inativas dentre o grupo de empresas não baseadas em tecnologia do que de empresas ativas. Essa situação se inverte quando se trata das empresas de base tecnológica. O grupo de empresas ativas apresentou uma densidade muito superior às inativas.

4.2 Comparando modelos de aprendizagem de máquina

Iniciou-se a comparação dos modelos de aprendizagem de máquina. Para tanto, utilizou-se os códigos desenvolvidos pela comunidade Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). Para tanto, utilizou-se um método de estimação importado da biblioteca “dabl” que compara diferentes técnicas de aprendizagem de máquina. Foram utilizados os métodos: *Dummy Classifier*; *Gaussian NB*; *Multinomial NB*; *Decision Tree Classifier e*; *Logistic Regression*. Para avaliar os modelos, o método de estimação utiliza os seguintes parâmetros: *accuracy*;

average-precision; *roc_auc*; *recall_macro* e; *f1_macro*. A função “*accuracy*” calcula a precisão, seja por meio da fração (padrão) ou da contagem das previsões corretas. A função retorna a precisão do subconjunto. Quando todo o conjunto de rótulos previstos para uma amostra corresponder ao conjunto verdadeiro de rótulos, a precisão do subconjunto será “1”; caso contrário, é “0”.

A função “*average-precision*” calcula a precisão média das pontuações de predição e é utilizada para classificação binária ou multilabel. A função “*roc_auc_score*” calcula a área sob a curva *ROC (Receiver Operating Characteristic)* a partir das pontuações de predição. A área sob a curva *ROC* é uma medida do desempenho de predição, no qual, quanto maior o valor, melhor o desempenho.

O “*recall*” é a proporção entre o número de verdadeiros positivos e o número de falsos negativos. O *recall* é intuitivamente a capacidade do classificador de encontrar todas as amostras positivas. O parâmetro “*macro*” calcula as métricas para cada rótulo e encontra a média ponderada sem levar em consideração o desequilíbrio do rótulo. A precisão é a capacidade do classificador de não rotular como positiva uma amostra negativa, e *recall* é a capacidade do classificador de encontrar todas as amostras positivas. Nesse sentido, a medida F pode ser interpretada como uma média harmônica ponderada de precisão e *recall* e atinge seu melhor valor em 1 e sua pior pontuação em 0. No caso de F1, o *recall* e a precisão são igualmente importantes. A tabela 2 apresenta as pontuações para cada modelo.

Tabela 2

Pontuações dos modelos de aprendizagem de máquina

Modelo	Accuracy	Average-precision	AUROC	Recall_macro	F1_macro
Dummy Classifier	0,81	0,19	0,50	0,50	0,45
Gaussian NB	0,84	0,71	0,84	0,80	0,74
Multinomial NB	0,81	0,69	0,81	0,50	0,45
Decision Tree Classifier	0,78	0,31	0,64	0,64	0,62
Logistic Regression	0,70	0,59	0,27	0,74	0,65

Fonte: Dados da pesquisa

Com base nos resultados, percebeu-se que o método *Gaussian NB* apresentou os maiores valores em todos os indicadores, dessa forma, pode ser considerado o melhor método de acordo com a técnica proposta. Com isso, para aprofundar no entendimento de como as variáveis individualmente contribuem para o resultado, no método *Gaussian NB*, foi elaborado o Gráfico de Dependência Parcial, apresentado na figura 2. Os gráficos de dependência parcial mostram a dependência entre a função de destino, o resultado, e um conjunto de variáveis de interesse (Pedregosa et al., 2011).

O gráfico da figura 2 demonstra que a variável Inovação Tecnológica (TEC) apresentou uma relação linear mais acentuada com a sobrevivência das empresas, ou seja, ser uma empresa de base tecnológica aumenta a probabilidade de sobrevivência de empresas pós-incubadas. A variável Satisfação com os serviços da incubadora (S_INC) aproximou-se de uma

relação linear, indicando que, quanto maior a satisfação com os serviços da incubadora, maior é a probabilidade de sobrevivência. A variável Tamanho ao final do processo de incubação (T_INC) apresentou apenas uma leve inclinação, sugerindo que não há uma relação linear entre o tamanho das empresas no momento de sua graduação e a sobrevivência.

Dentre os construtos de Legitimidade (LEG), Capacidades Dinâmicas (CD) e Recursos (REC), o que apresentou uma relação linear mais forte é Recursos, indicando que à medida que a posse ou acesso aos recursos aumentam, eleva a probabilidade de as empresas sobreviverem. Para a Legitimidade, ocorre também a presença de uma relação linear, entretanto, essa curva é menos acentuada. Isso mostrou que, a probabilidade de as empresas sobreviverem aumenta à medida que eleva a Legitimidade. Entretanto, após atingir um certo nível de Legitimidade, a probabilidade de sobrevivência se mantém constante. Por fim, em relação às Capacidades Dinâmicas, o gráfico não se aproxima de uma relação linear. Percebeu-se que, a probabilidade de sobrevivência aumenta até um certo nível e, depois, a curva indica um decréscimo.

Por fim, realizou-se uma análise comparativa combinando às seis medidas explicativas do estudo aos métodos *Gradient Boosting Classifier (GBC)*, *Logistic Regression (LR)*, *Random Forest Classifier (RFC)*, *Support Vector Classification (SVC)* e *GaussianNB*.

Dessa forma, foi possível analisar como a combinação dos métodos à diferentes medidas explicativas, proporcionam modelos com alta acurácia. Os resultados mostraram que, acima de 90% de acurácia, estão o modelo *GaussianNB* com 1 ou duas variáveis e o modelo *SVC* com três, quatro, cinco ou seis variáveis. Pode-se inferir ainda que os modelos *GBC*, apresentam as menores acurácias, quando utilizados com três, quatro ou cinco variáveis. Os modelos *LR* apresentaram acurácia relativamente altas, entre 80% e 90% com a utilização de três, quatro ou cinco variáveis.

Figura 2

Gráfico de dependência parcial para o método Gaussian NB

Fonte: Dados da pesquisa

Finalizando a análise entre os métodos comparativos, foi possível realizar uma investigação mais profunda ao utilizar uma ferramenta que é capaz de cruzar a eficiência de cada método utilizando cada uma das variáveis de entrada individualmente ou a combinação de vários subconjuntos dessas variáveis. Como resultado, identificou-se que o método SVC apresentou maior acurácia (93%) utilizando as seis variáveis propostas inicialmente.

5. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar as técnicas de aprendizagem de máquina robustas para prever a sobrevivência de empresas graduadas a partir da legitimidade, capacidades dinâmicas e recursos empresariais. Para tanto, foi identificado na literatura de estratégia organizacional os aspectos da *Liability of Newness* (Stinchcombe, 1965), fenômeno que afeta as organizações em estágios iniciais as levando a falência. Como fatores que propiciam as organizações superarem a *LoN*, destacou-se a Legitimidade, Recursos e Capacidades Dinâmicas.

Ao utilizar o método comparativo da biblioteca “dabl”, foi possível realizar uma comparação simultânea entre cinco diferentes métodos de aprendizagem de máquina. Nesta etapa, o método *Gaussian NB* apresentou o melhor indicador de acurácia (83,7%). Ao aprofundar nas contribuições individuais de cada variável, por meio do gráfico de dependência parcial entre o resultado (sobrevivência) e as variáveis do estudo, foi possível identificar que a variável Inovação Tecnológica possui uma relação linear forte com a sobrevivência das

empresas pós-incubadas. Neste sentido, ser uma empresa de base tecnológica, que desenvolve soluções pautadas na inovação, proporciona uma maior probabilidade de sobreviver no contexto de empresas pós-incubadas, convergindo com a literatura (Oliveira et al., 2016).

O gráfico de dependência parcial ainda apontou uma relação linear entre os construtos Legitimidade e Recursos, individualmente, em relação a sobrevivência. A relação desses dois construtos encontra respaldo na literatura. A legitimidade permite que as organizações acessem outros recursos necessários para sobreviver e, dessa forma, sua obtenção auxilia a prever a probabilidade de um novo empreendimento permanecer viável (Nagy et al., 2017). Esses recursos obtidos, proporcionam às empresas fecharem a lacuna entre as demandas do mercado e a capacidade de atender a essas demandas (Deutscher et al., 2016).

Ao empregar os métodos de aprendizagem de máquina, foi possível entender o comportamento das variáveis em função do resultado (empresas ativas e inativas). Para tanto, utilizou-se os gráficos de densidade. Ao aprofundar na utilização destes métodos, foi possível comparar a acurácia de diferentes modelos. Os resultados apontaram para um modelo utilizando o *Support Vector Classification* com todas as seis variáveis de entrada propostas inicialmente. Essa combinação levou a estimativas do resultado com 93% de acurácia. Neste sentido, conclui-se que, os métodos de aprendizagem de máquina possuem robustez para prever a sobrevivência de empresas pós-incubadas. Dessa forma, podem ser utilizados no contexto das políticas pública de acompanhamento dos empreendimentos que receberam auxílio das incubadoras das universidades públicas de modo que essas possam monitorar o desempenho das empresas graduadas e, oferecer suporte para manter essas empresas ativas, gerando renda e empregos para a sociedade.

No que tange os aspectos metodológicos, esta pesquisa permitiu, por seu delineamento, a comparação entre empresas ativas e inativas. Realizar pesquisas com empreendedores que já encerraram as atividades de seus negócios se mostra desafiador, tanto para localizar esses sujeitos como para motivá-los a contribuir com o estudo. Assim, recomenda-se, como proposta para futuras pesquisas, analisar a trajetória empreendedora das pessoas que tiveram seus negócios incubados e, posteriormente, fechados. Deve-se analisar profundamente os motivos das falências após a saída do ambiente formal de apoio e, conseqüentemente, o impacto desse fenômeno para as políticas públicas. Nesta perspectiva, a adoção de estratégias de saída por parte dos gestores, ao encerrarem as atividades de suas empresas, podem ser analisadas sob o prisma da racionalidade limitada. Além do mais, recomenda-se analisar a eficiência das incubadoras para empreendimentos não baseados em tecnologia. Uma vez que os resultados desta pesquisa demonstram que ser uma empresa de base tecnológica é uma condição central para a sobrevivência. Neste sentido, não parece ser viável a aplicação de recursos para a incubação de empreendimentos tradicionais.

REFERÊNCIAS

- Aerts, K., Matthyssens, P., & Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. *Technovation*, 27(5), 254-267.
<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.12.002>

- Aldrich, H., & Auster, E. R. (1986). Even dwarfs started small: Liabilities of age and size and their strategic implications. *Research in Organizational Behavior*, 8, 165-198. https://www.researchgate.net/publication/228221131_Even_Dwarfs_Started_Small_Liabilities_of_Age_and_Size_and_Their_Strategic_Implications
- Alexiou, K., & Wiggins, J. (2019). Measuring individual legitimacy perceptions: Scale development and validation. *Strategic Organization*, 17(4), 470-496. <https://doi.org/10.1177/1476127018772862>
- Amezcuca, A. S., Grimes, M. G., Bradley, S. W., & Wiklund, J. (2013). Organizational sponsorship and founding environments: A contingency view on the survival of business-incubated firms, 1994–2007. *Academy of Management Journal*, 56(6), 1628-1654. <https://doi.org/10.5465/amj.2011.0652>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bayon, M., & Aguilera, P. (2020). Managerial perceptions of the strategic relevance of resources and capabilities and its configuration for firm competitiveness: an exploratory study. *Competitiveness Review*, 31(3), 462-476. <https://doi.org/10.1108/cr-01-2020-0023>
- Borges, M. R., & Bueno, J. M. (2020). O processo de incubação auxilia no desenvolvimento das capacidades adaptativa, absorptiva e inovativa? Estudos de casos múltiplos na região do triângulo mineiro e Alto Paranaíba. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, 9(2), 36-70. <https://orcid.org/0000-0003-2152-9352>
- Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. *Research Policy*, 29(4-5), 627-655. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00093-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1)
- Breivik-Meyer, M., Arntzen-Nordqvist, M., & Alsos, G. A. (2020). The role of incubator support in new firms accumulation of resources and capabilities. *Innovation*, 22(3), 228-249. <https://doi.org/10.1080/14479338.2019.1684204>
- Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012). The Evolution of Business Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations. *Technovation*, 32(2), 110-121. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.11.003>
- Chakrabarty, N., Kundu, T., Dandapat, S., Sarkar, A., & Kole, D. K. (2019). Flight arrival delay prediction using gradient boosting classifier. In A. Abraham, P. Dutta, J. K. Mandal, A. Bhattacharya, S. Dutta (Eds.). *Emerging Technologies in Data Mining and Information Security* (pp. 651-659). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1498-8_57
- Chan, K., & Lau, T. (2005). Assessing technology incubator programs in the science park: the good, the bad and the ugly. *Technovation*, 25(10), 1215-1228. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.03.010>
- Deutscher, F., Zapkau, F. B., Schwens, C., Baum, M., & Kabst, R. (2016). Strategic orientations and performance: A configurational perspective. *Journal of Business Research*, 69(2), 849-861. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.005>
- DeVaughn, M. L., & Leary, M. M. (2018). Learn by doing or learn by failing? The paradoxical effect of public policy in averting the liability of newness. *Group & Organization Management*, 43(6), 871-905. <https://doi.org/10.1177/1059601116674826>

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 48(2), 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? *Strategic management journal*, 21(10/11), 1105-1121. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E)
- Flynn, D. M. (1993). Sponsorship and the survival of new organizations. *Journal of Small Business Management*, 31(1), 51. <https://www.semanticscholar.org/paper/Sponsorship-and-the-Survival-of-New-Organizations-Flynn/969cf88c3d566d7a7b3eb308058a95077fd64d76>
- Garrido, I. L., Kretschmer, C., Vasconcellos, S. L. d., & Gonçalo, C. R. (2020). Capacidades Dinâmicas: Uma Proposta de Medição e sua Relação com o Desempenho. *BBR. Brazilian Business Review*, 17(1), 46-65. <http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2020.17.1.3>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). *Análise Multivariada de Dados* (6a. ed.). Bookman.
- Hausberg, J. P., & Korreck, S. (2020). Business incubators and accelerators: a co-citation analysis-based, systematic literature review. *The Journal of Technology Transfer*, 45(1), 151-176. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9651-y>
- Khourouh, U., Sudiro, A., Rahayu, M., & Indrawati, N. (2020). The mediating effect of entrepreneurial marketing in the relationship between environmental turbulence and dynamic capability with sustainable competitive advantage: an empirical study in Indonesian MSMEs. *Management Science Letters*, 10(3), 709-720. <https://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2019.9.007>
- Kwon, S. J., Ryu, D., & Park, E. (2018). The influence of entrepreneur's strategic agility and dynamic capability on the opportunity pursuit process of new ventures: evidence from South Korea. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1-17. <https://www.abacademies.org/articles/the-influence-of-entrepreneurs-strategic-agility-and-dynamic-capability-on-the-opportunity-pursuit-process-of-new-ventures-evidenc-7003.html>
- Ma, Q., Li, X., Chaudhry, P. E., & Chaudhry, S. S. (2020). Public relations and legitimacy: a study of new ventures on the corporate life cycle. *Systems Research and Behavioral Science*, 37(4), 699-710. <https://doi.org/10.1002/sres.2711>
- Mas-Verdú, F., Ribeiro-Soriano, D., & Roig-Tierno, N. (2015). Firm survival: The role of incubators and business characteristics. *Journal of Business Research*, 68(4), 793-796. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2014.11.030>
- McAdam, M., & McAdam, R. (2008). High tech start-ups in University Science Park incubators: The relationship between the start-up's lifecycle progression and use of the incubator's resources. *Technovation*, 28(5), 277-290. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.07.012>
- Nagy, B. G., Rutherford, M. W., Truong, Y., & Pollack, J. M. (2017). Development of the legitimacy threshold scale. *Journal of Small Business Strategy*, 27(3), 50-58. <https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/763>
- O'Toole, J., & Ciuchta, M. P. (2019). The liability of newer than newness: aspiring entrepreneurs and legitimacy. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26 (3), 539-558. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2018-0727>

- Paradkar, A., Knight, J., & Hansen, P. (2015). Innovation in start-ups: Ideas filling the void or ideas devoid of resources and capabilities? *Technovation*, *41*, 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.03.004>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *the Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.
<https://www.jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>
- Rothaermel, F. T., & Thursby, M. (2005). Incubator firm failure or graduation?: The role of university linkages. *Research policy*, *34*(7), 1076-1090.
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.05.012>
- Schwartz, M. (2009). Beyond incubation: an analysis of firm survival and exit dynamics in the post-graduation period. *The Journal of Technology Transfer*, *34*(4), 403-421.
<https://doi.org/10.1007/s10961-008-9095-x>
- Schwartz, M. (2011). Incubating an Illusion? Long-term incubator firm performance after graduation. *Growth and Change*, *42*(4), 491-516. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2011.00565.x>
- Schwartz, M. (2013). A control group study of incubators' impact to promote firm survival. *The Journal of Technology Transfer*, *38*(3), 302-331. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9254-y>
- Scott, W. R. (1995). *Institutions and organizations*. Sage Publishing.
- Stinchcombe, A. L. (1965). Organizations and social structure. In P. P. March (Ed.) *Handbook of organizations* (pp. 142-193). Rand McNally.
- Starr, J. A., & MacMillan, I. C. (1990). Resource cooptation via social contracting: Resource acquisition strategies for new ventures. *Strategic Management Journal*, *11*, 79-92.
<https://jstor.org/stable/2486671>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy Of Management Review*, *20*(3), 571-610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Suddaby, R., Bitektine, A., & Haack, P. (2017). Legitimacy. *Academy of Management Annals*, *11*(1), 451-478. <https://doi.org/10.5465/annals.2015.0101>
- Sun, J., Song, S., Wipawayangkool, K., & Oh, J. S. (2019). Roles of dynamic capabilities and knowledge management strategies on organizational performance. *Information Development*, 0266666919894377.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, *28*(13), 1319-1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Teece, D. J. (2016). Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. *European Economic Review*, *86*, 202-216. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2015.11.006>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, *18*(7), 509-533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- Tost, L. P. (2011). An integrative model of legitimacy judgments. *Academy of Management Review*, *36*(4), 686-710. <https://doi.org/10.5465/amr.2010.0227>

- Van Weele, M., Van Rijnsoever, F. J., & Nauta, F. (2017). You can't always get what you want: How entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's assertiveness. *Technovation*, 59, 18-33. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.08.004>
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- Wiklund, J., Baker, T., & Shepherd, D. (2010). The age-effect of financial indicators as buffers against the liability of newness. *Journal of Business Venturing*, 25(4), 423-437. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.011>
- Yang, T., & Aldrich, H. E. (2017). "The liability of newness" revisited: Theoretical restatement and empirical testing in emergent organizations. *Social Science Research*, 63, 36-53. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.09.006>
- Zhang, W., & White, S. (2016). Overcoming the liability of newness: Entrepreneurial action and the emergence of China's private solar photovoltaic firms. *Research Policy*, 45(3), 604-617. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.005>
- Zimmerman, M. A., & Zeitz, G. J. (2002). Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy. *Academy of Management Review*, 27(3), 414-431. <https://doi.org/10.2307/4134387>

CLUSTER GAMERS: CLUSTER DE JOGOS DIGITAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**Marta Rosecler Bez**

Universidade Feevale
martabez@feevale.br

Cristiano Max Pereira Pinheiro

Universidade Feevale
maxrs@feevale.br

Milena Cherutti

Universidade Feevale
mcherutti@hotmail.com

Rodrigo José Hoff

Universidade Feevale
hoff.ro@gmail.com

Thomás Czrnhak

Universidade Feevale
thomasbczrnhak@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO

O mercado de jogos caracteriza-se com maior capacidade de crescimento e escalabilidade, frente não somente a Indústria Criativa mas, também, perante todos os setores tradicionais da Economia. Apresenta uma estimativa de mais de 160 bilhões de dólares em 2021, sendo 14% maior que em 2020, tendo esse valor dobrado se comparado a 2017, considerando os últimos 5 anos (CO, 2022). e, tendo crescimentos em média acima de 20% por ano na última década no mundo. Durante a pandemia, o sistema de transmissão de jogos Twitch apresentou uma alta de 80,1% em seus serviços (MAY, 2020). Dessa forma, este artigo descreve o projeto para entrega de um Cluster de Jogos Digitais, caracterizado pela sua espacialidade e parceria, não apenas com as Universidades participantes, mas com um ambiente propício para o desenvolvimento de sua expansão, para além do cluster.

Em vista disso, o projeto CLUSTER GAMERS tem como objetivo consolidar e expandir o setor de games no RS, visando o fortalecimento econômico e social, por meio de ações que estimulem a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema, alinhado ao Planejamento Estratégico do Setor para 2030, desenvolvido no programa GAMERS do RS.

Duranton e Puga (2003) afirmam que existem três maiores características da aglomeração industrial: o compartilhamento, onde a co-locação facilita o custo de infraestrutura (por exemplo, estradas) e, assim, reduz o custo de acesso ao mercado; a combinação, correspondente ao acesso concedido pelo espaço físico urbano à uma rede de trabalhadores especializados e; o aumento de confiança da existência de um mercado economicamente

sustentável. A presença de *networks* funcionais e parcerias público-privado, a forte base de inovação com suporte dedicado a atividades de P&D e a existência de uma fundação de habilidades desenvolvidas disponibilizadas pela força de trabalho são determinantes para o sucesso de um cluster (DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 2004). Clusters da indústria de games têm sido pesquisados em localizações exitosas criativamente, como Canadá (GRANDADAM; COHENDET; SIMON, 2013), Austrália (DARCHEN, 2016), Finlândia e Japão (LEHTONEN; AINAMO; HARVIAINEN, 2020). O sucesso do respingamento de tecnologia, conhecimento, informação e trabalho hábil observado na aglomeração de Montreal também pode ser conferido na Austrália. Darchen (2016) afirma que o sucesso do cluster australiano da indústria de jogos digitais se dá pela repetição do respingamento e a existência de *networks* próximas que permitem vantagem competitiva e asseguramento de prestígio para o espaço em questão.

Como natureza, observa-se que esta pesquisa é aplicada, envolvendo interesses locais, tendo em vista que, ao final do projeto tem-se como objetivo a concepção e o desenvolvimento pleno do Cluster GameRS, aplicando neste arranjo físico as pesquisas bibliográficas, técnicas e de mercado durante todo o período do projeto. E, por fim, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois encontra-se em fase preliminar através da coleta de dados e informações necessárias para a execução do projeto, possibilitando sua definição e delineamento (PRODANOV; FREITAS, 2013). O Projeto será realizado sob o prisma epistemológico da metodologia Design Science Research (DSR) (DRESCH, LACERDA & JUNIOR, 2015).

Considerando que o projeto está em sua fase inicial de planejamento e implementação, será apresentado como resultados parciais o Plano de Desenvolvimento Operacional, elaborado para servir como guia para a realização do projeto e garantir que ele seja concluído com êxito ao final do período proposto. A implementação deste cluster proposto pela Universidade Feevale e entidades parceiras, bem como a consolidação da metodologia de trabalho com a equipe, é proposta como se fosse um jogo digital: dois (2) mundos e seis (6) fases de operação, compondo o Plano de Desenvolvimento Operacional, as quais contemplam os 36 meses de vigência do projeto. Portanto, de acordo com a DSR, divide-se a implementação do projeto através de seis etapas: a) ideação, b) design, c) execução, d) comunicação, e) monitoramento e avaliação e, f) finalização.

Dado o crescimento do mercado de jogos digitais nos últimos anos e, a sua capacidade expansiva, o presente estudo teve o intuito de apresentar o projeto para entrega de um Cluster de Jogos Digitais, através da parceria, com Universidades e entidades representativas e empresas do setor. Conclui-se que há uma longa caminhada pela frente para que o objetivo geral seja atingido com sucesso, possibilitando, ainda, o desenvolvimento de novos estudos científicos acerca de seu processo conforme o projeto vai avançando ao longo de seu desenvolvimento, permitindo a contribuição acadêmica para a aplicação deste método a outras áreas da indústria criativa.

O projeto tem a duração de três anos e foi iniciado, oficialmente, em setembro de 2022. Dessa forma, vê-se a importância da presente pesquisa ao ponto de mapear e delinear os processos que deverão ser seguidos para a execução do projeto que tem como objetivo consolidar e expandir o setor de games no RS, visando o fortalecimento econômico e social, por meio de ações que estimulem a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade

competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema, alinhado ao Planejamento Estratégico do Setor para 2030, desenvolvido no programa GAMERS do RS.

Referências

- Co, A. (2021). *Video game industry now worth \$163.1b*. Recuperado de: <https://invisioncommunity.co.uk/video-game-industry-now-worth-163-1b/>.
- Darchen, S. (2016). "Clusters" or "communities"? Analysing the spatial agglomeration of video game companies in Australia. *Urban geography*, v. 37, n. 2, p. 202-222, fev. 2016. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2015.1067981>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Department of Trade and Industry (2004). *A practical guide to cluster development*. 1a ed. Londres: DTI, 2004. Disponível em: <https://bluetongue1.files.wordpress.com/2008/04/2004-a-practical-guide-to-cluster-developm-ent-uk-dti.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Dresch, A. & Lacerda, D. P. & Júnior, J. A. V. A. (2015). *Design Science Research*. Porto Alegre: Bookman.
- Duranton, G. & Puga, D. (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies. In: HENDERSON, J. V; THISSE, J. F (org.). *Handbook of regional and urban economics*, 1a ed. v. 4. Providence: Brown University Press.
- Grandadam, D. & Cohendet, P. & Simon, L. (2013) Places, Spaces and the Dynamics of Creativity: The Video Game Industry in Montreal. *Regional Studies*, v. 47, n. 10, p. 1701-1714, nov. 2013. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.699191>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Lehtonen, M. & Ainamo, A. & Harviainen, J. (2020) The four faces of creative industries: visualising the game industry ecosystem in Helsinki and Tokyo. *Industry and Innovation*, v.27, n. 9, p. 1062-1087, out. 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2019.1676704>. Acesso em: 22 set. 2022.
- May, E. (2020). *Streamlabs & Stream Hatchet Q2 2020 Live Streaming Industry Report*. Recuperado de: <https://blog.streamlabs.com/streamlabs-stream-hatchet-q2-2020-live-streaming-industry-report-44298e0d15bc>.
- Prodanov, C. C. & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale.

Palavras-chave: Jogos Digitais; Economia Criativa; Políticas Públicas; GameRS.

CLUSTER GAMERS: CLUSTER DE JOGOS DIGITAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1. INTRODUÇÃO

O mercado de jogos caracteriza-se com maior capacidade de crescimento e escalabilidade, frente não somente a Indústria Criativa mas, também, perante todos os setores tradicionais da Economia. Apresenta uma estimativa de mais de 160 bilhões de dólares em 2021, sendo 14% maior que em 2020, tendo esse valor dobrado se comparado a 2017, considerando os últimos 5 anos (CO, 2021) e, tendo crescimentos em média acima de 20% por ano na última década no mundo. Durante a pandemia, o sistema de transmissão de jogos Twitch apresentou uma alta de 80,1% em seus serviços (MAY, 2020). Em empresas gaúchas, o mais recente fato ocorreu com o anúncio realizado em abril pela EPIC Games, uma das principais empresas do mundo em jogos digitais, de seu investimento na Aquiris Game Studio (FERREIRA, 2022).

Este artigo descreve o projeto para entrega de um Cluster de Jogos Digitais, caracterizado pela sua espacialidade e parceria, não apenas com as Universidades participantes, mas com um ambiente propício para o desenvolvimento de sua expansão, para além do cluster. O projeto também visa o desenvolvimento de *software* para gestão física do ambiente, as articulações, integrações e a gestão do conhecimento das empresas que ocupam este espaço. O Cluster GameRS traz inovação ao mercado gaúcho frente a processo, produto e serviços (OSLO, 2018), com a concepção de um cluster físico, para o compartilhamento de serviços coletivos aos seus membros, mesmo que alguns setores já estejam estabelecidos fisicamente, colocando o setor de jogos digitais em uma iniciativa inexistente ainda no país. Programas próximos ao apresentado neste artigo estão em andamento nos estados de São Paulo (SP) e em Niterói (RJ), através de editais de captação de recursos no Sistema S.

A estratégia constitui-se em 8 metas: a) a consolidação do Arranjo Colaborativo físico de desenvolvedores de jogos; b) um Projeto de Pesquisa sobre Clusters de Jogos Digitais e Políticas Públicas Nacionais e Internacionais; c) uma Pesquisa de Mercado sobre Jogos Digitais e articulações com outros setores em Novas Economias; d) o alcance de Serviços coletivos para participantes do Cluster para qualificação do produto para fechamento de novos negócios; e) realização de Missões e Consultorias para Internacionalização; f) um programa de produção de conteúdo para formação de qualificação profissional continuada; g) um software de gestão do cluster para gerenciar negócios e conteúdo; h) realização de eventos de negócios para facilitar os contratos internacionais.

O projeto apresenta embasamento na necessidade de Pesquisa Científica e Mercadológica que acompanhe o desenvolvimento do Cluster para sua sustentabilidade ao final do tempo da proposta. A proposta é inovadora nacionalmente e pertinente no momento em que outros Estados começam a se organizar para ganhar esse espaço, tornando-se estrategicamente prioritária para que o setor de Jogos Digitais continue a se expandir e escalar no Estado do Rio Grande do Sul.

A inovação de processo é estabelecida pela maneira como o Cluster se propõe a gerenciá-lo, onde, além de um Comitê Gestor, que atuará na lisura das ações e implementações dos eixos estratégicos para seu fortalecimento, conta com a participação da

Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul (ADJogos), tendo um papel preponderante na integração de seus atores. O projeto também estabelece uma dinâmica física com sua territorialidade abarcada por um importante ator do Ecossistema de Inovação Gaúcho, o Instituto Caldeira, propiciando a inovação através de arranjos colaborativos presenciais entre os desenvolvedores, bem como, estabelecer essa vinculação em um espaço de circulação de parceiros, fornecedores e investidores, gerando iniciativas de desenvolvimento econômico da área de jogos no país.

Assim como no processo de gestão do Cluster, o projeto conta com inovações nos produtos/ferramentas para seu gerenciamento e operacionalização, tendo uma plataforma de gestão, tanto *web* quanto *mobile*, que dará suporte a gestão e no monitoramento das ações geradas e seus resultados, oriundas de reuniões, encontros, articulações e conteúdos. Já, do ponto de vista da produção, pode-se destacar que a compreensão de inovação em processo também impactará nos resultados de qualidade e quantidade de produções executadas pelas desenvolvedoras gaúchas. Além do já exposto, faz-se importante ressaltar que a inovação de processo também incidirá nos serviços coletivos que serão prestados ao longo do projeto por terceiros, com fins de qualificação dos produtos desenvolvidos, sua eficiência e maior assertividade ao entrar no circuito global da cadeia de comércio de jogos.

A escolha por um ambiente físico de implantação, através do Instituto Caldeira, trará inovação nos serviços, sendo o ponto de contato e integração entre desenvolvedores e empresas que buscam estar alinhadas às tendências digitais. Com isso, o Cluster GameRS criará a expertise e o diferencial em termos de inovação, gerando riquezas diversificadas aos atores do cluster que o quiserem.

Além dos impactos econômicos, o projeto também busca gerar impactos na sociedade através de ações estendidas a comunidade de desenvolvedores que se encontram nas diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, tais como: Porto Alegre, Canoas, Estância Velha, São Leopoldo, Gramado, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Farroupilha, que já são associadas da ADJogos, além das demais cidades do estado. Dentre os serviços, o projeto também prevê a realização de eventos voltados para a disseminação e captação de recursos para as empresas, eventos de negócios como o Dash Games, divulgações de pesquisa de mercado como a de Novas Economias, as missões internacionais, dos próprios jogos gerados pelo Cluster que tendem a funcionar como mais um propulsor, apoiando o desenvolvimento desse setor estratégico, impactando a sociedade.

Entende-se que dessa maneira o projeto cumprirá seu papel estratégico como um embrião para o Cluster GameRS e, na criação de um diferencial competitivo, alinhado às iniciativas internacionais já consolidadas nas áreas de desenvolvimento criativo e tecnológico das mais variadas atividades, como as aglomerações de produção audiovisual na Escócia e Canadá, multissetoriais na China, audiovisual, tecnológico e biotecnológico nos Estados Unidos da América, da moda na França e Itália, tecnologia e design no Reino Unido e, para a indústria de jogos digitais como Canadá, Austrália, Finlândia e Japão.

Nesse contexto, a iniciativa e consolidação de um cluster voltado para a área de jogos digitais está alinhado com empreendimentos internacionais exitosos do ponto de vista econômico, potencializado pela expertise já construída ao longo dos anos do mercado gaúcho, trazendo as qualificações da mão-de-obra, oportunizando maiores investimentos entre

empresas, e um ecossistema saudável entre governo, educação, sociedade civil organizada e empresas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A presente seção tem por intenção contextualizar brevemente acerca da temática de pesquisa, trazendo conceitos da importância de clusters e o *network* causado a partir de sua existência, além de alguns dados sobre a indústria de jogos digitais.

Duranton e Puga (2003) afirmam que existem três maiores características da aglomeração industrial; em primeiro lugar, o compartilhamento, onde a co-locação facilita o custo de infraestrutura (por exemplo, estradas) e, assim, reduz o custo de acesso ao mercado; a combinação, correspondente ao acesso concedido pelo espaço físico urbano à uma rede de trabalhadores especializados e o aumento de confiança da existência de um mercado economicamente sustentável, que possibilita o desenvolvimento de produtos especializados e habilidades específicas; aprendizagem, *id est*, o processo de aprender com os competidores do mesmo setor pela possibilidade de contato cara-a-cara, construção de confiança e compartilhamento das informações observadas (o respingar) no que tange à inovação e tecnologia.

A presença de *networks* funcionais e parcerias público-privado, a forte base de inovação com suporte dedicado a atividades de pesquisa e desenvolvimento e a existência de uma fundação de habilidades bem desenvolvidas disponibilizadas pela força de trabalho é o que determina o sucesso de um cluster (DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 2004).

Clusters criativos de trabalhadores altamente hábeis, englobando atividades simbólicas e culturais (como a moda, design, artes performáticas, artes visuais, telecomunicações, publicidade, audiovisual, dentre outras) são vistos ao redor de todo o globo, sobretudo nas grandes metrópoles (SCOTT, 2001).

Nações capitalistas economicamente avançadas não tentam atingir uma miríade de especializações, mas sim valorizar, promover a continuidade e aprimorar suas atividades as quais lhes conferem prestígio pelo reconhecimento da qualidade do output como diferencial competitivo (PORTER, 1998).

Nomeadamente, pesquisas apontam vários clusters criativos economicamente prolíferos, das mais variadas atividades, sendo como as aglomerações de produção audiovisual na Escócia (TUROK, 2003), multissetoriais na China (O'CONNOR; GU, 2014; WANG, 2011; ZHENG, 2011), audiovisual, tecnológico e biotecnológico nos Estados Unidos da América (FLORIDA; MELLANDER; STOLARICK, 2010; DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 2004), audiovisual no Canadá (VANG; CHAMINADE, 2007), moda na França e Itália, e tecnologia e design no Reino Unido (FOORD, 2013; REIMER; PINCH; SUNLEY, 2008).

Clusters da indústria de jogos digitais têm sido pesquisados em localizações exitosas criativamente, como Canadá (GRANDADAM; COHENDET; SIMON, 2013), Austrália (DARCHEN, 2016), Finlândia e Japão (LEHTONEN; AINAMO; HARVIAINEN, 2020).

A nação japonesa carrega consigo um status de prestígio na indústria de jogos. Seu cluster é lembrado por manufactureiras de consoles e desenvolvedoras de jogos como Konami,

Sony e Square Enix. Conforme Lehtonen, Ainamo e Harviainen (2020), em seu estudo sobre a percepção de quais empreendimentos figuram na imaginação do consumidor, desenvolvedores independentes estão se aglomerando entre si e em tentativas de se equivaler no prestígio conquistado pelas empresas previamente citadas, contudo, ainda em fase germinativa e paulatina. Ainda segundo os autores, a Finlândia – conhecida pelo braço tecnológico graças à Nokia – conta com aglomeração de desenvolvedores locais, impulsionados pelo sucesso da Rovio com o jogo mobile “Angry Birds”, mas ainda sem conquistar um prestígio considerável como o Japão.

Montreal, no Canadá, é retratada como polo criativo, sobretudo na indústria de jogos - que emprega mais de 5000 indivíduos em solo canadense - da qual decorre o fenômeno de clusterização que reflete o “respingar” de status de prestígio de um empreendimento de maior sucesso, favorecendo os demais ao seu redor: o caso da francesa Ubisoft, com sede importante em Montreal, cujo sucesso atraiu competidores como a Electronic Arts e Warner e auxiliou na criação de startups locais como Mystic Software e Quazal - originárias da estrutura tecnológica e de conhecimento fortalecida pela Ubisoft e competidores (GRANDADAM; COHENDET; SIMON, 2013).

O sucesso do respingamento de tecnologia, conhecimento, informação e trabalho hábil observado na aglomeração de Montreal também pode ser conferido na Austrália. Darchen (2016) afirma que o sucesso do cluster australiano da indústria de jogos digitais se dá pela repetição do respingamento e a existência de *networks* próximas que permitem vantagem competitiva e asseguramento de prestígio para o espaço em questão.

3. METODOLOGIA

A presente seção apresenta os procedimentos metodológicos aplicados para a realização desta pesquisa, sendo ela caracterizada por uma pesquisa bibliográfica, do ponto de vista de seus procedimentos técnicos, trazendo no referencial teórico dados acerca da temática deste estudo a partir de livros, revistas e outros materiais já publicados. Ao que tange a abordagem do problema, conduz-se-á de forma qualitativa, através da interpretação dos fenômenos relacionados com o desenvolvimento do cluster e a atribuição de significados de cada uma das etapas que deverão ser percorridas para que o projeto se torne viável (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Como natureza, observa-se que esta pesquisa é aplicada, envolvendo interesses locais, tendo em vista que, ao final do projeto tem-se como objetivo a concepção e o desenvolvimento pleno do Cluster GameRS, aplicando neste arranjo físico as pesquisas bibliográficas, técnicas e de mercado durante todo o período do projeto. E, por fim, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois encontra-se em fase preliminar através da coleta de dados e informações necessárias para a execução do projeto, possibilitando sua definição e delineamento (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Com o objetivo geral de consolidar e expandir o setor de games no RS, visando ao fortalecimento econômico e social, por meio de ações que estimulem a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema, esta proposta é orientada por eixos e pilares buscando viabilizar a concepção e o desenvolvimento pleno do Cluster GameRS. Para tal, o Projeto será

realizado sob o prisma epistemológico da metodologia Design Science Research (DSR) (DRESCH, LACERDA & JUNIOR, 2015), que serão apresentados na seguinte seção de resultados parciais, visto que contempla os objetivos e metas teóricas e empíricas trazidos no escopo da proposta.

4. RESULTADOS PARCIAIS

Considerando que o projeto está em sua fase inicial de planejamento e implementação, será apresentado como resultados parciais o Plano de Desenvolvimento Operacional, elaborado para servir como guia para a realização do projeto e garantir que ele seja concluído com êxito ao final do período proposto.

A implementação deste cluster proposto pela Universidade Feevale e entidades parceiras, bem como a consolidação da metodologia de trabalho com a equipe, é proposta como se fosse um jogo digital: dois (2) mundos e seis (6) fases de operação, compondo o Plano de Desenvolvimento Operacional, as quais contemplam os 36 meses de vigência do projeto conforme a Figura 1, na página a seguir.

Esta separação é decupada dentro da metodologia DSR, a qual é composta por seis (6) etapas de desenvolvimento, sendo elas: Ideação; Design; Execução; Comunicação; Monitoramento e Avaliação; e Finalização. Cada fase é desenvolvida dentro de uma ou mais etapas da DSR. Na Figura 1 a seguir, é descrito o Plano de Desenvolvimento, alinhado à metodologia.

Figura 1

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

De acordo com a DSR, a Primeira Etapa (Ideação) destina-se à definição do problema a ser enfrentado na pesquisa, cuja relevância deve ser justificada. No contexto da presente

proposta, esta etapa engloba a primeira fase do Projeto, o Planejamento, na qual será realizada no primeiro semestre de vigência: será montado o Comitê Gestor do Projeto, com a equipe de pesquisa, representantes da ADJogosRS e empresas parceiras. Este comitê será responsável por definir as políticas de usufruto de serviços disponibilizados no cluster para empresas de jogos participantes e externas. Nesta etapa também está previsto a concepção do Arranjo Colaborativo Físico do Cluster GameRS de empresas de jogos, que será recebido como contribuição pelo Instituto Caldeira. Além disso, ocorre a aquisição de equipamentos (Capital) e insumos necessários para o Cluster, bem como destinação das verbas de custeio, seleção de bolsistas PDTI previstos para o funcionamento do Cluster, preparação e capacitação da equipe responsável pela operação do ambiente. Por fim, é previsto o planejamento da plataforma digital que centralizará o funcionamento do Cluster, empresas participantes do projeto e terceirizadas nas fases posteriores.

A seguir, a Segunda Etapa (Design) consiste em estabelecer o design e os objetivos para a solução a ser desenvolvida. Nela, está englobada a primeira e segunda fase do Projeto, Implementação. Na etapa a ser realizada no primeiro e segundo semestres de vigência, até o fim do segundo semestre está prevista a alocação de equipamentos no Arranjo Colaborativo Físico do Cluster GameRS localizado no Instituto Caldeira. O Comitê Gestor também, nesta etapa, após a fase de Planejamento e ao fim da Implementação, deverá finalizar o detalhamento de sustentabilidade do Cluster, concomitante à pesquisa e desenvolvimento científico sobre clusters e políticas públicas em produção. No local físico, serão alocadas empresas de jogos participantes do projeto, e a configuração necessária dos equipamentos no ambiente para o funcionamento das empresas devidamente organizadas, assim como o treinamento da equipe de bolsistas que darão suporte ao cluster e empresas do setor. Por fim, durante esta etapa também é prevista a internacionalização das empresas do Cluster e equipe do Projeto, com consultorias internacionais e viagens de integrantes para eventos da área com a finalidade de adquirir *expertise* de *players* do mercado e disseminar a existência do projeto do Cluster GameRS. A plataforma digital e online de acesso e gerenciamento do Cluster também deve estar em fase de testes e implementação para o uso na próxima fase.

A Terceira Etapa (Execução) é destinada às atividades voltadas para o desenvolvimento pleno do Projeto. Nesta etapa é incluída a terceira fase - Start - na qual se dará o início da migração física das empresas para dentro do espaço, bem como do *coworking* entre as empresas alocadas no Cluster GameRS e desenvolvimento científico. Também está prevista a produção dos cursos complementares e do conteúdo de formação, que engloba os processos de desenvolvimento de jogos por profissionais do ramo e sua disponibilização em um ambiente online. Para centralizar este conteúdo digital produzido, deverá estar disponível a versão de validação da plataforma digital e online do Cluster GameRS, de modo a permitir o acesso gratuito do conteúdo pelo público interessado. É prevista a realização de rodadas de negócios no ambiente físico, bem como o evento Dash Games, que reúne as principais empresas do setor de jogos no RS. Nesta fase também será iniciada a contratação e disponibilização de serviços de terceiros para empresas de games alocadas no Cluster, além de atendimento para empresas externas. Esses serviços buscam prover suporte e *business intelligence* para a melhoria de produtos do setor de jogos digitais. Por fim, assim como na anterior, durante esta etapa também é prevista a internacionalização das empresas do Cluster e equipe do Projeto, com consultorias internacionais e viagens de integrantes para evento internacional do setor de games.

Por conseguinte, a Quarta Etapa (Comunicação) é onde ocorre a comunicação dos problemas identificados por diversos meios, bem como as soluções propostas, além da apresentação dos produtos que estão em desenvolvimento e dos que já foram desenvolvidos. Nesta etapa está alocada a quarta fase, Ampliação dos Serviços, na qual é prevista a ampliação e plena disponibilização de serviços para as empresas parceiras e externas, tanto de serviços terceirizados como de *Coworking*, com o objetivo de aprimoramento dos produtos desenvolvidos pelas empresas de jogos. Mantém-se também as consultorias internacionais às empresas do Cluster. Nesse contexto de plena disponibilização de serviços, busca-se atender a uma demanda das empresas nacionais com serviços especializados de localização, relações públicas e marketing para games, além de análise de dados e métricas voltados para jogos. Prevê-se também a participação em eventos científicos no meio acadêmico, para apresentação das pesquisas feitas pelos bolsistas no âmbito do Projeto. Além disso, deve ser disponibilizada integralmente funcional nesta fase a plataforma digital e online do Cluster, para o gerenciamento e acesso do público ao conteúdo produzido. Neste contexto, serão também realizadas capacitações pela equipe de bolsistas com o público de desenvolvedores de jogos através da referida plataforma.

Já na Quinta Etapa (Monitoramento e Avaliação), deve-se observar e mensurar como os produtos atendem a solução dos problemas, e estabelecer um comparativo entre os objetivos propostos para a solução dos problemas, com os resultados obtidos durante a utilização dos produtos. Esta etapa envolve a quinta fase do Projeto, Energia Total, fase na qual é prevista a manutenção e monitoramento de atividades como o *Coworking*, envio e apresentação de trabalhos científicos, planejamento e disponibilização de capacitações, bem como as consultorias internacionais e serviços terceirizados para empresas contratadas previamente. Este funcionamento pleno do Cluster GameRS será monitorado e avaliado pelo Comitê Gestor, a fim de fornecer dados e observações necessárias para o plano de Sustentabilidade do Cluster após a finalização da vigência do projeto, entregue no Relatório Final de Projeto. Neste sentido, estão previstos *workshops* para divulgação sobre as atividades do Cluster e resultados de pesquisas científicas realizadas no âmbito do espaço com empresas e profissionais do setor. Por fim, esta fase inclui também o segundo evento Dash Games, além da Rodada de Negócios para empresas de games participantes.

Por fim, na Sexta Etapa (Finalização), o objetivo é concluir a pesquisa, com a apresentação dos resultados obtidos durante as fases anteriores, bem como a indicação de sugestões para pesquisas futuras. Nela está inclusa a Consolidação e Sustentabilidade do Cluster GameRS, a sexta fase, em que prevê-se a finalização da pesquisa mercadológica e dos estudos envolvendo a sustentabilidade do Cluster do último ano de vigência em diante. Além disso, será realizada a confecção do relatório final de resultados do projeto, e estudos científicos acerca das políticas públicas orientadas para a manutenção e investimento em clusters da indústria criativa e tecnológica, como a dos jogos digitais. Nesta última fase está prevista a manutenção do funcionamento do *Coworking*, envio e apresentação de trabalhos científicos pela equipe de pesquisa, o Relatório Final de Resultados, Sustentabilidade e Governança do Cluster GameRS, e dos serviços terceirizados disponibilizados no último ano de vigência do projeto.

E, por fim, apresentam-se as considerações parciais acerca deste trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Considerando o crescimento do mercado de jogos digitais nos últimos anos e, a sua capacidade expansiva dentre as Indústrias Criativas, o presente estudo teve o intuito de apresentar o projeto para entrega de um Cluster de Jogos Digitais, através da parceria, não apenas com as Universidades, mas entidades representativas e empresas do setor. O projeto também visa o desenvolvimento de *software* para gestão física do ambiente, as articulações integrações e a gestão do conhecimento das empresas que ocupam este espaço.

O projeto tem a duração de três anos e foi iniciado, oficialmente, em setembro de 2022, portanto, ainda está em fase preliminar de coleta de dados e pesquisas empíricas para o norteamento do desenvolvimento do projeto ao longo dos seus seis semestres de duração. Dessa forma, vê-se a importância da presente pesquisa ao ponto de mapear e delinear os processos que deverão ser seguidos para a execução do projeto que tem como objetivo consolidar e expandir o setor de games no RS, visando o fortalecimento econômico e social, por meio de ações que estimulem a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema, alinhado ao Planejamento Estratégico do Setor para 2030, desenvolvido no programa GAMERS do RS.

Portanto, conclui-se que há uma longa caminhada pela frente para que o objetivo geral seja atingido com sucesso, possibilitando, ainda, o desenvolvimento de novos estudos científicos acerca de seu processo conforme o projeto vai avançando ao longo de seu desenvolvimento, permitindo a contribuição acadêmica para a aplicação deste método a outras áreas da indústria criativa.

REFERÊNCIAS

- Co, A. (2021). *Video game industry now worth \$163.1b*. Recuperado de: <https://invisioncommunity.co.uk/video-game-industry-now-worth-163-1b/>.
- Darchen, S. (2016). "Clusters" or "communities"? Analysing the spatial agglomeration of video game companies in Australia. *Urban geography*, v. 37, n. 2, p. 202-222, fev. 2016. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2015.1067981>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Department of Trade and Industry (2004). *A practical guide to cluster development*. 1a ed. Londres: DTI, 2004. Disponível em: <https://bluetongue1.files.wordpress.com/2008/04/2004-a-practical-guide-to-cluster-developm-ent-uk-dti.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Dresch, A. & Lacerda, D. P. & Júnior, J. A. V. A. (2015). *Design Science Research*. Porto Alegre: Bookman.
- Duranton, G. & Puga, D. (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies. In: HENDERSON, J. V; THISSE, J. F (org.). *Handbook of regional and urban economics*, 1a ed. v. 4. Providence: Brown University Press.

- Ferreira, T. *Epic Games irá investir no estúdio brasileiro Aquiris*. Recuperado de: <https://olhardigital.com.br/2022/04/13/games-e-consoles/epic-games-ira-investir-no-estudio-brasileiro-aquiris/>.
- Florida, R. & Mellander, C. & Stolarick, K. (2022Q) Music Scenes to Music Clusters - the economic geography of music in the U.S., 1970-2000. *CESIS Electronic Working Paper Series*. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/hhs/cesisp/0219.html> Acesso em: 22 set. 2022.
- Foord, J. (2013) The new boomtown? Creative city to Tech City in east London. *Cities*, v. 33, p. 51-60, 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275112001552>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Grandadam, D. & Cohendet, P. & Simon, L. (2013) Places, Spaces and the Dynamics of Creativity: The Video Game Industry in Montreal. *Regional Studies*, v. 47, n. 10, p. 1701-1714, nov. 2013. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.699191>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Lehtonen, M. & Ainamo, A. & Harviainen, J. (2020) The four faces of creative industries: visualising the game industry ecosystem in Helsinki and Tokyo. *Industry and Innovation*, v.27, n. 9, p. 1062-1087, out. 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2019.1676704>. Acesso em: 22 set. 2022.
- May, E. (2020). *Streamlabs & Stream Hatchet Q2 2020 Live Streaming Industry Report*. Recuperado de: <https://blog.streamlabs.com/streamlabs-stream-hatchet-q2-2020-live-streaming-industry-report-44298e0d15bc>.
- OECD (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, 4a Ed: OECD Publishing: Paris, 2018. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1652721869&id=id&accname=ocid54025470&checksum=B8FB08C8A94DB7C6D29509E765ECA4F3>. Acesso em: 22 set. 2022
- O'Connor, J. & Gu, X. (2022). Making creative spaces: China and Australia: An introduction. *City, Culture and Society*, v., n. 3, p. 111-114. Disponível em: https://www.academia.edu/8796912/11_Gu_X_and_O_Connor_J_2014_Making_creative_spaces_China_and_Australia_An_introduction_City_Culture_and_Society_Vol_5_Issue_3_page_111_114. Acesso em: 22 set. 2022.
- Porter, M. (1998). *Competitive advantage of nations*. 2a ed. Nova Iorque: Free Press.
- Prodanov, C. C. & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale.
- Reimer, S. & Pinch, S. & Sunley, P. (2008). Design spaces: agglomeration and creativity in british design agencies. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, v. 90, n. 2, p. 151-172, 2008. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0467.2008.00284.x>. Acesso em: 22 set. 2022.

- Scott, A. (2001) Capitalism, cities, and the production of symbolic forms. *Transactions of the Institute of British Geographers*, v. 26, n. 1, p. 11-23, mar. 2001. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-5661.00003>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Turok, I. (2010). Cities, Clusters and Creative Industries: The Case of Film and Television in Scotland. *European Planning Studies*, v. 11, n. 5, p. 549-565, 2010. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654310303652>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Vang, J. & Chaminade, C. (2007). Cultural Clusters, Global-Local Linkages and Spillovers: Theoretical and Empirical Insights from an Exploratory Study of Toronto's Film Cluster. *Industry and Innovation*, v. 14, n. 4, p. 401-420, 2007. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662710701523942?scroll=top&needAccess=true/>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Wang, S. W. (2011). Commercial Gentrification and Entrepreneurial Governance in Shanghai: A Case Study of Taikang Road Creative Cluster. *Urban Policy and Research*, v. 29, n. 4, p. 363-380, 2011. Disponível: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08111146.2011.598226>. Acesso em: 22 set. 2022.
- Zheng, J. (2011). 'Creative Industry Clusters' and the 'Entrepreneurial City' of Shanghai. *Urban Studies*, v. 48, n. 16, p. 3561-3582, 2011. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098011399593>. Acesso em: 22 set. 2022.

EMPREENDEDORISMO FEMININO: CASE DO ARTESANATO EM IGREJINHA/RS

Sandra Andréa da Costa

Universidade Feevale
sandradacosta232@gmail.com

Mary Sandra Guerra Ashton

Universidade Feevale
marysga@feevale.br

Contextualização e Problema de Pesquisa

A população de Igrejinha/RS vivencia diariamente as tradições trazidas pelos imigrantes alemães. O município foi colonizado por alemães no século XIX e mantém viva a cultura e as tradições germânicas através das expressões culturais que são representadas nos eventos municipais, tais como festejos locais e, em especial a *Oktoberfest*.

A questão cultural está presente na vida da população através do incentivo à preservação das tradições alemãs nas atividades sociais e econômicas observadas na cidade, seja através do artesanato, da gastronomia, ou do folclore, tríade que integra as Expressões Culturais conforme a FIRJAN (2019).

Neste contexto, busca-se a compreensão da atividade empreendedora feminina na atividade do artesanato no município de Igrejinha, considerando que trata-se de atividade com importante função na representatividade da cultura e tradição de um povo.

Objetivo(s):

A temática do empreendedorismo nos setores culturais é relevante, atual e apresenta importantes contribuições para o desenvolvimento socioeconômico em âmbito local, regional e nacional (Natividade, 2009). Desta forma, formulou-se o objetivo desta investigação que trata de analisar a participação da mulher na atividade do artesanato, no município de Igrejinha/Brasil, a partir das suas ações empreendedoras bem como o desenvolvimento sociocultural gerado para essas mulheres.

Referencial Teórico:

O referencial teórico está inicialmente representado pela temática do empreendedorismo feminino, que busca a compreensão da atuação feminina na atividade empreendedora através de um aparato conceitual que aborda o seu comportamento empreendedor, suas motivações, dificuldades e seu empoderamento a partir da inclusão, transformação e desenvolvimento social e econômico que a atividade empreendedora possibilita. Em um segundo momento, apresenta-se a temática do artesanato a partir de alguns conceitos como o de Oliveira (2015), que entende que o artesanato ultrapassa a barreira de simples objetos produzidos com as mãos e reúne valores culturais, fazendo parte do repertório individual ou coletivo dos homens. Conforme a autora, o artesanato é o patrimônio cultural de um povo formado pelos saberes e fazeres que traduzem a história e a sua memória coletiva. Finaliza-se este momento teórico com um capítulo que descreve o município de Igrejinha a partir de informações sobre a sua cultura, desenvolvimento social e econômico.

Metodologia:

Neste estudo se utilizou a pesquisa exploratória descritiva de natureza básica que conforme Prodanov e Freitas (2013) tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto em investigação, o que possibilita a sua definição e seu delineamento. O processo de coleta de dados junto as mulheres artesãs se deu por meio de aplicação de roteiro de entrevista semiestruturado, entre os dias 06 de março e 28 de maio de 2021. Do total das 25 respondentes, 6 entrevistas aconteceram com artesãs vinculadas a Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Igrejinha -AAAPI, 8 artesãs da Associação de Artesãos do CRAS e 11 artesãs independentes, sem vínculo com associações. Do total das respondentes, 23 foram entrevistas presenciais e 2 receberam o questionário impresso e entregue em mãos para cada uma.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Os resultados obtidos com as respostas das vinte e cinco artesãs que participaram desta pesquisa traduzem um pouco suas vivências e experiências com a atividade

profissional no artesanato, a qual todas as entrevistadas, sem exceção demonstraram nutrir sentimentos como: paixão, amor e carinho pela atividade.

Desta forma, é possível destacar que a atividade desenvolvida pelas entrevistadas se assemelha significativamente ao Trabalho Manual, definido pela Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (Rede Artesanato Brasil, 2021) porém distanciam-se de valor com identidade cultural e do patrimônio cultural de um povo conforme cita Oliveira (2015). O município de Igrejinha foi colonizado por descendentes alemães e desta forma carrega em sua história e tradição, traços dessa cultura, no entanto o produto desenvolvido pelas entrevistadas não está alinhando a representação dessa cultura.

Conclusão:

A realização desta pesquisa proporcionou conhecimento valioso acerca do empreendedorismo feminino praticado pelas artesãs em Igrejinha e a geração de desenvolvimento social e econômico para as mulheres praticantes da atividade. O artesanato, que possui bagagem cultural tão importante para a preservação de tradições e costumes de um povo, necessita de ações que elevem seu potencial cultural e econômico no município de Igrejinha e que o reconecte as expressões culturais.

A pesquisa através das respostas obtidas trouxe subsídios relevantes para compreender o empreendedorismo feminino na atividade do artesanato em Igrejinha e dessa forma cabe ressaltar que esta carece inicialmente de ações que a fortaleça enquanto expressões culturais para consequentemente se tornarem atividades com potencial para se desenvolverem economicamente e socialmente.

Contribuição/Impacto:

Um novo olhar para o artesanato se faz necessário por parte do poder público compreendendo o potencial econômico e cultural da atividade através da valorização do saber fazer que ultrapassa gerações e contribui significativamente para o desenvolvimento cultural, social e econômico.

A pesquisa através das respostas obtidas trouxe subsídios relevantes para compreender o empreendedorismo feminino na atividade do artesanato em Igrejinha e dessa forma cabe ressaltar que esta carece inicialmente de ações que a fortaleça enquanto expressões culturais para consequentemente se tornarem atividades com potencial para se desenvolverem economicamente e socialmente.

Referências:

Firjan. (2019). *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil*. Recuperado de: <https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf>.

Natividade, D. R. (2009). *Empreendedorismo feminino no Brasil: políticas públicas sob análise*. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003476122009000100011&script=sci_arttext
Acessado em: 04 de junho de 2020.

Oliveira, L. de C. C. (2015). *Garimpo Artes Artesanais RS Saberes & Fazeres*. 2015. Recuperado de: <file:///C:/Users/drinh/OneDrive/Documentos/Artesanato/Livro_Garimpo-das-Artes-revisado-2018.pdf > Acessado em 22 de novembro de 2020.

Prodanov, C. & Freitas, E. C. (2013). *Métodos e Técnicas de Pesquisa e do Trabalho Científico*. Novo Hamburgo: Feevale.

Rede Artesanato Brasil (2021). *Base Conceitual do Artesanato: desafios e facilidades*. Recuperado de <https://redeartesanatobrasil.com.br/2021/10/20/base-conceitual/>. Acessado em 12 de setembro de 2022.

Palavras-chave:

Empreendedorismo feminino; artesanato; desenvolvimento sociocultural.

EMPREENDEDORISMO FEMININO: CASE DO ARTESANATO EM IGREJINHA/RS

1. INTRODUÇÃO

Apresenta-se neste trabalho a temática das expressões culturais, mais especificamente o campo do artesanato enquanto atividade profissional desenvolvida por mulheres em Igrejinha, Rio Grande do Sul, e suas relações com o desenvolvimento socioeconômico gerado nas ações do empreendedorismo feminino na cidade. A questão cultural está presente na vida da população de Igrejinha através do incentivo à preservação das tradições alemãs nas atividades sociais e econômicas observadas na cidade, seja através do artesanato, da gastronomia, ou do folclore, tríade que integra as Expressões Culturais conforme a FIRJAN (2019). O município foi colonizado por alemães no século XIX e mantém viva a cultura e as tradições germânicas através das expressões culturais que são representadas nos eventos municipais, tais como festejos locais e, em especial a *Oktoberfest*.

Cabe ressaltar que a temática do empreendedorismo nos setores culturais é relevante e atual e apresenta importantes contribuições para o desenvolvimento socioeconômico em âmbito local, regional e nacional (Natividade, 2009). Vale salientar que as mulheres que empreendem no artesanato, conforme o SEBRAE (2018), representam 77% do total de artesãos no Brasil. O empreendedorismo feminino torna-se um assunto relevante como temática de pesquisa científica, pois apresenta importantes contribuições para o desenvolvimento socioeconômico em âmbito local, regional e nacional (Natividade, 2009). Do ponto de vista econômico, a participação da mulher no empreendedorismo mostra-se relevante, conforme informações do SEBRAE (2019), em que 26 milhões de mulheres praticaram a atividade, estando muito próxima dos 29 milhões dos homens. Além disso, as mulheres estão à frente na abertura de novas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, e estas empresas contribuem para o desenvolvimento da economia local e na geração de novos empregos (Franco, 2014).

Desta forma, formulou-se o objetivo desta investigação que trata de analisar a participação da mulher na atividade do artesanato, no município de Igrejinha/Brasil, a partir das suas ações empreendedoras bem como o desenvolvimento sociocultural gerado para essas mulheres. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e empírica com análise de

cunho qualitativo. O processo de coleta de dados junto as mulheres empreendedoras artesãs se deu por meio de aplicação de roteiro de entrevista semiestruturado, de forma presencial para a 23 participantes e roteiro de entrevista semiestruturado impresso e entregue em mãos para 2 participantes.

2. EMPREENDEDORISMO FEMININO: perfil comportamental, motivações e desafios

As mulheres apresentam características e comportamento empreendedor único que as diferencia do empreendedorismo praticado pelos homens. Nesta etapa, será discutida a compreensão da atuação feminina na atividade empreendedora através de um aparato conceitual que aborda o seu comportamento empreendedor, suas motivações, dificuldades e seu empoderamento a partir da inclusão, transformação e desenvolvimento social e econômico que a atividade empreendedora possibilita.

Há uma ampla gama de razões e motivações que levam as mulheres a entrar no mundo do empreendedorismo, entre elas as mais significativas e pertinentes serão abordadas no decorrer deste estudo, conforme segue: de acordo com as proposições de Machado, St-cyr, Mione e Alves (2003), existem duas tipologias com relação as motivações para o empreendedorismo feminino a primeira é a circunstancial, quando as mulheres se tornam empreendedoras por acaso, a partir de algum hobby que já praticavam, ou foram forçadas a iniciar um negócio pois o marido morreu ou aconteceu uma separação. A segunda é determinada pela vontade pessoal em abrir uma empresa que pode ser associada a alguns fatores, como por exemplo a dificuldade que as mulheres enfrentam em ascender na carreira anterior, a necessidade de autonomia profissional e a frustração no trabalho anterior (Machado, St-Cyr, Moine & Alves, 2003).

Conforme Anderson e Woodcock (1996) existem alguns fatores que evidenciam a motivação da mulher em empreender. Primeiro, por necessidade de sobrevivência, segundo por insatisfação com a liderança masculina, terceiro pela descoberta de um novo nicho de mercado a ser explorado, em quarto pela satisfação em fazer as próprias decisões e o último que segundo os autores tornase fator principal, é a associação entre percepção de desafio, prazer e contentamento. A combinação desses três últimos fatores revela a forte ligação da mulher empreendedora com sentimentos de bem-estar e felicidade. Neste sentido, Jonathan

(2005) colabora quando afirma que as mulheres buscam autorrealização no empreendedorismo.

Ainda que todo este aparato de informações demonstrem a força da mulher empreendedora, muitos são os desafios enfrentados por elas para gerir os seus negócios. Machado, Barros e Palhano (2003) compreendem as dificuldades encontradas pelas empreendedoras no exercício de suas atividades, a partir da dificuldade de conciliar trabalho e família, à falta de tempo, à falta de acesso a informação e à dificuldade para obter financiamento. Neste contexto, segundo os autores, as empreendedoras buscam ajuda da família e dos amigos, especialmente do marido. No que diz respeito a dificuldade de conciliar as demandas de trabalho e família, Strobino e Teixeira (2014) compreendem que algumas mulheres quando empreendem estão motivadas pela flexibilidade de horários, porém a dificuldade em conciliar as demandas torna-se obstáculo para empreender e não facilidades. Muitos são os fatores que interferem no desenvolvimento e desempenho dos empreendimentos femininos. Conforme Singh, Belwal (2008) & Jonathan, Silva (2007), os problemas enfrentados vão desde dificuldades financeiras, falta de capacitação empreendedora e gerencial, restrições de mercado e distribuição, limitação de oportunidades e de participação em redes, baixo apoio governamental e institucional, ausência de know-how e de mecanismos de integração, até dificuldades para equilibrar as demandas profissionais, pessoais e familiares.

Em relação as dificuldades em conciliar as demandas profissionais com a vida pessoal, surge a mulher com capacidade para a multiplicidade de papéis, podendo a mulher administrar a casa, cuidar da família e ter atividades fora de casa. (Jonathan, 2011). O que deveria ser algo negativo para a mulher empreendedora, torna-se algo positivo, conforme Amorim; Batista (2012), pois as mulheres apresentam uma maneira única de administrar, utilizando diversas maneiras para alcançar a sintonia entre a vida profissional e a pessoal. A multiplicidade de papéis enriquece e se torna fator de soma e não de divisão, fragmentação e estresse, conforme salienta Jonathan (2011). Conforme a autora, as empreendedoras inovam o tempo todo, criando arranjos alternativos para os conflitos que as desafiam. Segundo Shelton (2006), as mulheres que vivem este conflito preferiram ao invés de eliminar algum

papel ou acumular, optar pela divisão, permitindo que haja uma otimização do seu papel tanto no trabalho quanto na família.

Strobino (2009) trata o conflito trabalho-família a partir de três dimensões, o tempo dedicado ao trabalho é muitas vezes maior do que o dedicado anteriormente quando a mulher atuava como funcionária de uma empresa, a tensão ocasionada pelos problemas gerados na dedicação ao negócio e o comportamento que é resultante da carga elevada de trabalho e responsabilidade com a família. Conforme a autora trata-se de conflitos mais comumente encontrado em pequenas empresas, onde o limite entre trabalho, vida pessoal e família não estão bem definidos.

Empoderamento da mulher empreendedora – inclusão, transformação e desenvolvimento social e econômico

A temática do empoderamento feminino é bastante atual e gera grandes discussões e debates, tendo em vista que se trata de um movimento que permite diversas abordagens. Com o intuito de contextualizar o tema dentro do empreendedorismo feminino que é foco desta pesquisa, alguns conceitos se fazem necessários. Batliwala (1994, p.130) afirma que “o empoderamento é um processo dirigido para a transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em determinados contextos”. Leon (2000) contribui ao afirmar que o empoderamento é um processo que não possui começo e final definidos e não ocorre de maneira igual para as diferentes mulheres. Ele acontece diferente para cada mulher respeitando sua evolução, seus aspectos emocionais, culturais e locais. Desta forma compreende-se o empoderamento feminino a partir de um processo de mudança que permite transformações sociais respeitando a realidade de cada mulher. Stromquist (2002, p. 232) conceitua o empoderamento feminino a partir de quatro percepções:

O empoderamento consiste de quatro dimensões, cada uma igualmente importante, mas não suficiente por si própria para levar as mulheres para atuarem em seu próprio benefício. São elas a dimensão cognitiva (visão crítica da realidade), psicológica (sentimento de autoestima), política (consciência das desigualdades de poder e a capacidade de se organizar e se mobilizar) e a econômica (capacidade de gerar renda independente).

Nas perspectivas apresentadas compreende-se o empoderamento feminino a partir de um processo, ou seja, ele não acontece do dia para noite, cada perspectiva com uma função diferente e necessária na construção desse processo. As mulheres empoderadas tornam-se seguras e confiantes para participar mais ativamente na sociedade, sendo nas atividades econômicas ou proporcionando equilíbrio dentro dela, mostrando que sua participação mais ativa promove maior senso de justiça e igualdade. Apoio e incentivo as mulheres pode ajudar a criar e desenvolver atividades geradoras de renda e emprego sustentável, aumentar poupanças e investimentos familiares, melhorar o bem-estar social e econômico, levando em consideração a necessidade de eliminar todas as formas de discriminação e contribuir para um desenvolvimento humano sustentável (Samuel, 2014).

Conforme o SEBRAE (2020), as mulheres são agentes de transformação pois através da sua realização à frente de seu negócio, elas transmitem confiança para outras mulheres com autoestima fragilizada. Ao se tornarem protagonistas de suas vidas, elas conseguem se libertar de ciclos viciosos de violência doméstica e normalmente reinvestem o capital adquirido na própria família, trazendo benefícios para toda a sociedade. (SEBRAE, 2020).

3. O ARTESANATO

O artesanato ultrapassa a barreira de simples objetos produzidos com as mãos e reúne valores culturais, fazendo parte do repertório individual ou coletivo dos homens (Oliveira, 2015). Conforme a autora, o artesanato é patrimônio cultural de um povo formado pelos saberes e fazeres que traduzem a história e a sua memória coletiva. Dessa forma, o artesanato é um objeto fruto e conhecimentos que passaram por gerações e representam a cultura de um determinado povo. Os saberes e fazeres são referências intangíveis, que abarcam os costumes e as crenças das pessoas, como é o caso do artesanato, que tem sua natureza como um bem cultural imaterial, por se caracterizar pelas práticas do conhecimento do indivíduo (Oliveira, 2015). Nesse sentido, Keller (2014) contribui definindo que o trabalho do artesão vai além do uso das mãos e não se reduz ao simples trabalho manual. O artesão assume uma capacidade de projetar e de criar objetos a partir de elementos da cultura, envolvendo um processo produtivo e criativo.

A Base Conceitual do Artesanato Brasileiro traz uma definição mais ampla sobre o que é artesanato, compreendendo-o como uma atividade desenvolvida de forma manual, unindo técnicas e habilidades e transformando matérias-primas e objetos que traduzem valores culturais.

Compreende toda a produção resultante da transformação das matérias- primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor simbólico e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios. (PAB, 2012, p. 12).

O Programa do Artesanato Brasileiro traz a classificação da produção artesanal, a partir de sua origem (Portal Imprensa Nacional, 2020): Artesanato tradicional é o “conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um determinado grupo, representativo de suas tradições, porém incorporados à sua vida cotidiana” (PAB, 2012, p. 14). Arte Popular: caracteriza-se pelo trabalho individual do artista popular, artesão autodidata, reconhecido pelo valor histórico e/ou artístico e/ou cultural, trabalhado em harmonia com um tema, uma realidade e uma matéria, expressando aspectos identitários da comunidade ou do imaginário do artista. Artesanato Indígena: é resultado do trabalho produzido por membros de etnias indígenas, no qual se identifica o valor de uso, a relação social e a cultural da comunidade. Artesanato quilombola: é resultado do trabalho produzido coletivamente por membros remanescentes dos quilombos, de acordo com a divisão do trabalho quilombola, no qual se identifica o valor de uso, a relação social e cultural da comunidade. Artesanato de Referência Cultural: produção artesanal decorrente do resgate ou da releitura de elementos culturais tradicionais nacionais ou estrangeiros assimilados, podendo se dar por meio da utilização da iconografia (símbolos e imagens). Artesanato Contemporâneo-Conceitual: produção artesanal, predominantemente urbana, resultante da inovação de materiais e processos e da incorporação de elementos criativos.

A Base Conceitual do Artesanato Brasileiro traz um conceito contendo as características do Trabalho Manual, que por sua vez o diferenciam do artesanato.

Seguem moldes e padrões pré-definidos difundidos por matrizes comercializadas e publicações dedicadas exclusivamente a trabalhos manuais; - Apresenta uma

produção assistemática e não prescinde de um processo criativo e efetivo; - Utiliza matérias e técnicas de domínio público; Produtos baseados em cópias, sem valor cultural que identifique sua região de origem ou o artesão que o produziu; - Normalmente utiliza matéria-prima industrializada ou semi-industrializada; (PAB, 2012, p. 14).

A atividade do artesanato, tem importante participação no cenário econômico nacional, estando presente em 67% dos municípios do país e movimentando em torno de 50 bilhões ao ano, empregando 10 milhões de pessoas, conforme dados do SEBRAE de 2019. O Estado do Rio Grande do Sul possui cerca de 90 mil artesãos entre ativos e inativos, sendo destes, responsáveis por 2,5 % do PIB na economia, conforme aponta a coordenadora do Colegiado Setorial do Artesanato RS – SEDAC e presidente da Federação de Entidades de Artesãos do Estado do Rio Grande do Sul – FEDARG, Rejane Beatriz Verardo. (Brasil de Fato, 2020), além de fomentar o turismo, gerar trabalho e renda e de difundir a cultura local.

É pela riqueza de significados que o artesanato transmite através de sua carga cultural e identidade da sociedade que representa, um valor único e diferenciado, o que na linguagem econômica chama-se de produto de valor agregado, atendendo a novos nichos de mercado. (Keller, 2014). Em meio a uma poderosa e esmagadora produção de produtos industrializados, é através de sua pluralidade de significados que o artesanato se mantém vivo e encontra seu espaço atualmente, mostrando a importância de sua existência. O trabalho artesanal enquanto trabalho humano integra arte e técnica, materialidade e imaterialidade, e possui uma dupla dimensão: cultural e econômica (Bourdieu, 2004).

4. IGREJINHA: CULTURA, TRADIÇÃO E DESENVOLVIMENTO

O município de Igrejinha está localizado na região metropolitana de Porto Alegre e na microrregião de Gramado-Canela, mais precisamente no Vale do Paranhana. O principal acesso a cidade é pela rodovia ERS 115, embora também seja possível acessar através da ERS 020. Sua população, de acordo com a estimativa do Censo 2019 do IBGE é de 36.899 habitantes para uma área de 136,816 km². Igrejinha tem sua economia baseada na produção industrial, principalmente de calçados e confecções em couro e bebidas, preenchendo mais

de 50%. Comércio e Serviços somam cerca de 48% da economia e o restante diz respeito a atividades agrícolas. (Igrejinha, 2020).

O município teve sua colonização iniciada em 1824, com a chegada de imigrantes alemães. No ano de 1847, Tristão Monteiro desbravou os caminhos desde o Vale do Rio dos Sinos para instalar a recém-fundada Fazenda do Mundo Novo. (Portal da cidade, 2020). Depois, ainda no mesmo ano, funda-se o núcleo da Casa de Pedra. O povoado inicialmente denominado de Santa Maria do Mundo Novo virou ponto de referência em razão da forte influência da Igreja de toda a região, onde os ensinamentos cristãos davam o apoio necessário aos recém-chegados imigrantes. (Portal da cidade, 2020).

Ações com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo no município podem ser destacadas, como por exemplo a Sala do Empreendedor, uma iniciativa da Administração Municipal, atende pequenos empreendedores que buscam formalizar suas operações. Recentemente a sala recebeu do SEBRAE/RS o Selo Ouro, que representa a qualidade no atendimento dado aos empreendedores. (Portal da cidade, 2020). Outra iniciativa de relevância em relação aos empreendedores no município, é o Instituto Despertar, uma iniciativa da AJAVI - Associação de Jovens Amigos e Voluntários de Igrejinha, que visa despertar o espírito empreendedor em jovens de 14 a 18 anos, através de cursos com currículo interdisciplinar. (Jornal NH, 2019).

O empreendedorismo feminino no município é muito significativo e recebe reconhecimento através do Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, 19 de novembro e do prêmio Destaque Empreendedorismo Feminino. A intensão das iniciativas é valorizar e criar motivação, fomentando a participação feminina no mercado. Neste sentido o prêmio destaque visa contar a história de mulheres empreendedoras que contribuem para o município. (Drops do Cotidiano, 2020).

A cultura alemã também se mantém preservada no município através das iniciativas empreendedoras na área das indústrias do setor coureiro calçadista, e nas tradições alemãs como é o caso da *Oktoberfest*, tradicional festa que ocorre desde 1988 no mês de outubro. Uma forma de homenagear os antepassados e ressaltar valores culturais dos imigrantes alemães que colonizaram a região. A festa recebe milhares de turistas todos os anos e é

considerada um dos maiores eventos populares do Rio Grande do Sul, tendo conquistado o seu espaço no cenário turístico-cultural, além de ser reconhecida como Patrimônio Cultural do Estado. Trata-se de um importante momento de comemoração, união e diversão através das comidas típicas, danças, folclore, cerveja. (*Oktoberfest*, 2020). Também é possível compreender a festa a partir da geração de oportunidades sociais e econômicas para a comunidade local em várias atividades econômicas, sendo o artesanato representado pela Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Igrejinha - AAAPL que conta com 8 integrantes mulheres e está vinculada a Fundação Cultural de Igrejinha. (*Oktoberfest*, 2020).

5. METODOLOGIA

Neste estudo se utilizou a pesquisa exploratória descritiva de natureza básica que conforme Prodanov e Freitas (2013) tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto em investigação, o que possibilita a sua definição e seu delineamento. Esta metodologia também possibilita maior flexibilidade, facilitando a compressão da temática sob diversos ângulos e aspectos proporcionando maior aprofundamento. (Prodanov e Freitas, 2013). No que diz respeito a abordagem da pesquisa, ela é qualitativa pois considera uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. (Prodanov e Freitas, 2013).

O processo de coleta de dados contou com a participação de 25 artesãs, sendo 6 entrevistas com artesãs vinculadas a Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Igrejinha - AAAPL, 8 artesãs da Associação de Artesãos do CRAS e 11 artesãs independentes, sem vínculo com associações. Do total das respondentes, 23 foram entrevistas presenciais e 2 receberam o questionário impresso e entregue em mãos para cada uma.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos com as respostas das vinte e cinco artesãs que participaram desta pesquisa traduzem um pouco suas vivências e experiências com a atividade

profissional no artesanato, a qual todas as entrevistadas, sem exceção demonstraram nutrir sentimentos como: paixão, amor e carinho pela atividade.

Sobre o perfil, as artesãs possuem idade entre 32 e 77 anos, sendo que a faixa etária de 50 anos teve maior representatividade (44%), seguido das faixas etárias de 40 e 60 anos com 20% cada uma, a faixa etária de 30 anos com 12% e a faixa etária de 70 anos com 4%. Com relação ao estado civil, quase todas são casadas (80%), seguindo de 16% de divorciadas e 4% de viúvas. As artesãs também responderam ao seu grau de escolaridade onde foi possível perceber que há um equilíbrio neste dado, sendo 32% com Ensino Fundamental Completo, 20% Ensino Médio Completo, 16% Ensino Fundamental Incompleto, 12% Ensino Médio Incompleto, 8% Ensino Superior Incompleto e Pós-Graduação e por fim 4% no Ensino Superior Completo. Finalizando a etapa do perfil das artesãs que participaram desta pesquisa, seguiu-se com as questões específicas, as quais responderam a pergunta sobre a sua área de experiência, sendo que neste item foi possível compreender qual o tipo de artesanato que produzem, bem como o material que utilizam na produção. Desta forma, 56% das artesãs desenvolvem as técnicas de crochê/tricô/macramé/fios, seguindo de 16% bordados, 95 pinturas, 6% artefatos em EVA e 1% madeira/couro.

Durante as entrevistas foi possível observar que os produtos desenvolvidos pelas artesãs possuem finalidade vinculada a classificação de funcionalidade do artesanato definida na Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012). Os produtos ora são adornos/ou acessórios adereços, como por exemplo os brincos produzidos com a técnica do crochê da EA10, ora são decorativos, como asguirlandas produzidas em MDF e tecido pela EA7, ora são utilitários como os sapatinhos de tricô para bebês produzidos pela artesã EA3 ou ainda lúdicos como por exemplo os brinquedos em MDF da EA12.

Os produtos desenvolvidos pelas artesãs entrevistadas são resultantes de transformação de matérias-primas, com predominância manual a partir de domínio de técnicas, porém distanciam-se de valor com identidade cultural e do patrimônio cultural de um povo conforme cita Oliveira (2015). O município de Igrejinha foi colonizado por descendentes alemães e desta forma carrega em sua história e tradição, traços dessa cultura, no entanto o produto desenvolvido pelas entrevistadas não está alinhando a representação dessa cultura.

Desta forma, é possível compreender que a atividade desenvolvida pelas entrevistadas se assemelha significativamente ao Trabalho Manual, definido pela Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012) a partir das seguintes características: seguem moldes e padrões pré-definidos difundidos por matrizes comercializadas e publicações dedicadas exclusivamente a trabalhos manuais; apresenta uma produção assistemática e não prescinde de um processo criativo efetivo; utiliza matérias e técnicas de domínio público; produtos baseados em cópias, sem valor cultural que identifique sua região de origem ou o artesão que o produziu; normalmente utiliza matéria-prima industrializada ou semi-industrializada. Com relação a aprendizagem da atividade, 48 % das artesãs desenvolvem seus produtos a partir de aprendizado oriundo da família, ou seja, seus produtos carregam a bagagem da tradição passada de geração em geração.

Quando questionadas sobre a comercialização dos produtos, todas as entrevistadas afirmaram que produzem e vendem seus produtos durante todo o ano e em datas especiais comemorativas, como, natal, páscoa, dia das mães, *Oktoberfest* as vendas aumentam. As feiras, eventos e festas do município também possuem contribuição significativa no incremento das vendas, contribuindo para potencialização econômica da atividade, conforme mencionaram as entrevistadas quando citam a *Oktoberfest* e o Igrejinha Mix como os eventos com maior força potencial econômica para atividade.

Os eventos *Oktoberfest* e Igrejinha Mix são os maiores e mais significativos eventos do município pois mobilizam o poder público, a comunidade e recebem uma grande quantidade de visitantes. Neste contexto, é possível destacar que as opções “Muito” e “Nunca” receberam pontuação muito próximas, significando que o percentual das entrevistadas que usufruem dos eventos com propósito econômico ainda tem potencial para melhorar muito.

Com relação a idéia de empreender na atividade, esta não foi necessariamente uma decisão planejada e estruturada, tendo em vista que a grande maioria das mulheres entrevistadas relataram que desenvolviam a atividade sem o objetivo da venda, mas produziam as peças para uso pessoal, para a família ou para presentear amigos e parentes em datas comemorativas. Sendo que a partir desta situação onde as pessoas começaram a conhecer os produtos, que se iniciou a venda propriamente dita. Esta resposta alinha-se ao que cita Machado, St-cyr, Mione e Alves (2003), quando compreendem que há duas tipologias

relacionada as motivações para o empreendedor feminino, sendo uma delas a circunstancial, ou seja, quando as mulheres se tornam empreendedoras por acaso, a partir de algum *hobby* que já praticavam.

Sobre as oportunidades e benefícios em empreender no artesanato, destacam-se as respostas de que a atividade proporciona bem estar, satisfação, autoestima, realização pessoal, alinhando-se ao conceito de Anderson e Woodcock (1996) que compreendem como fatores motivacionais do empreendedorismo feminino a forte ligação da mulher empreendedora com sentimentos de bem-estar e felicidade. Neste sentido, Jonathan (2001) também colabora afirmando que as mulheres buscam autorrealização no empreendedorismo. Durante as entrevistas, considerando-se que foram 23 presenciais, foi muito forte e perceptível o sentimento de realização, felicidade e bem-estar que demonstravam durante as conversas, em poder desenvolver uma atividade que nutria tanto amor.

A atividade artesanal tem baixa contribuição no desenvolvimento econômico das praticantes, tendo em vista que nenhuma relatou que consegue o sustento próprio da mesma. Durante as entrevistas e tendo a possibilidade de conhecer os produtos desenvolvidos ficou visível que os mesmos não se encaixavam na classificação de Artesanato de Referência Cultural, conforme classificação da Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012), não possuindo desta forma, riqueza de significados, carga cultural, valor único e conseqüentemente valor agregado, requisitos importantes para o produto artesanal ter participação significativa no desenvolvimento econômico de uma região, conforme Keller (2014).

A mulher empreendedora enfrenta muitos desafios e dificuldades para empreender, neste sentido a pesquisa procurou compreender as barreiras e dificuldades encontradas pelas participantes em empreender na atividade do artesanato. A dificuldade em comprar matéria prima no município foi o item que mais recebeu pontuação, juntamente com as restrições de mercado e problemas financeiros. A falta de valorização das pessoas pelo artesanato, a falta de valorização do que é feito à mão, também foram citadas como barreiras.

Em relação as facilidades para empreender, a pesquisa apontou que 76% sentem-se seguras em empreender na atividade de artesanato pois possuem qualificação na atividade,

seguido de 16% que optaram por “Outros” e 8% responderam ter muitas oportunidades de vender/distribuir o produto. A opção “Outros” diz respeito a 2 respostas sobre a flexibilidade de horários, que conforme citaram Machado, St-Cyr, Moine, Alves (2003) trata-se de uma motivação que leva as mulheres a empreender. Na última questão, as empreendedoras tiveram a oportunidade de expressar de forma dissertativa sobre suas sugestões de ações e estratégias de iniciativas públicas municipais que colaborem com o desenvolvimento da atividade do artesanato. Neste sentido a sugestão que recebeu a maior quantidade de adeptas, foi a sugestão de mais feiras, mais oportunidades de mostrarem e venderem seus artesanatos. Feiras livres onde todas as praticantes da atividade, independente de participarem ou não de uma associação, possam ter oportunidade de expor e vender seus produtos. Entre as sugestões também se destacam a necessidade de aproveitar o fluxo de turistas que passam pela cidade com destino a Gramado e Canela. Por fim, porém não menos importante, algumas entrevistadas manifestaram a necessidade de haver maior valorização do artesanato, maior valorização pelo que é feito aqui no município.

7. CONCLUSÃO

A realização desta pesquisa proporcionou conhecimento valioso acerca do empreendedorismo feminino praticado pelas artesãs em Igrejinha e a geração de desenvolvimento social e econômico para as mulheres praticantes da atividade.

Assim, conhecer um pouco mais da história, das dificuldades pelas quais as mulheres enfrentam e investigar acerca dessa temática, trouxe novas possibilidades de contribuir com a valorização da atividade profissional das mulheres e da sua vinculação com a cultura em Igrejinha. A tradição alemã vivenciada no cotidiano dos moradores de Igrejinha e celebrada nos eventos da *Oktoberfest* e *Kerb*, cumprem seus papéis social e cultural a que se propõem na medida em que são festividades que reúnem ícones da tradição alemã através do artesanato, da gastronomia e do folclore. O empreendedorismo praticado por esse grupo de mulheres cumpre papel social importante no município de Igrejinha na medida em que servem de incentivo para outras mulheres empreenderem, bem como contribuem na geração de

empregos, ainda que seus empreendimentos não proporcionem a empregabilidade de muitas pessoas, ficando restrito aos seus próprios empregos.

O artesanato, que possui bagagem cultural tão importante para a preservação de tradições e costumes de um povo, necessita de ações que elevem seu potencial cultural e econômico no município de Igrejinha e que o reconecte as expressões culturais. Desta forma seguem algumas possibilidades:

- Cursos, oficinas, palestras, seminários, eventos de uma forma geral, que possam unir a atividade do artesanato com a cultura local, possibilitando o desenvolvimento de produtos de artesanato com referência cultural e conseqüentemente valor agregado maior.
- Oportunidade de comercialização para toda a classe artesã. Esta oportunidade pode ser através de feiras livres organizadas ou eventos específicos que valorizem e envolvam toda a classe artesã e não somente as artesãs vinculadas a alguma associação.
- O espaço atualmente utilizado como Loja do Artesanato pela AAAPL necessita de revitalização em sua estrutura de forma que seja mais atrativo e convidativo.

Um novo olhar para o artesanato se faz necessário por parte do poder público compreendendo o potencial econômico e cultural da atividade através da valorização do saber fazer que ultrapassa gerações e contribui significativamente para o desenvolvimento cultural, social e econômico. A pesquisa através das respostas obtidas trouxe subsídios relevantes para compreender o empreendedorismo feminino na atividade do artesanato em Igrejinha e dessa forma cabe ressaltar que esta carece inicialmente de ações que a fortaleça enquanto expressões culturais para conseqüentemente se tornarem atividades com potencial para se desenvolverem economicamente e socialmente.

REFERÊNCIAS

- Amorim, R. O., & BATISTA, L. E. (2012). *Empreendedorismo Feminino: Razão do Empreendimento*. Recuperado de: <http://uniesp.edu.br/sites/biblioteca/revistas/20170602115149.pdf>. Acessado em: 27 de outubro de 2019.
- Anderson, A. H., & Woodcock, P. (1996). *Effective entrepreneurship: a skills and activity based approach*. Oxford, UK/Cambridge, MA: Blackwell Publishers.

- Batliwala, S. (1994). *The meaning of women's empowerment: new concepts from action*. In: G. Sen, A. Germain & L.C.Chen (eds.), *Population policies reconsidered: health, empowerment and rights*, pp.127-138. Boston: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (2004). *A Economia das Trocas Simbólicas*. São Paulo: Perspectiva.
- Brasil de fato. (2020). *Com a pandemia, situação dos artesãos gaúchos está no limite*. Recuperado de: <https://www.brasildefato.com.br/2020/05/18/com-a-pandemia-situacao-dos-artesaos-gauchos-esta-no-limite> Acessado em 07 de novembro de 2020.
- Drops do cotidiano. *Voluntários criam Instituto Desenvolver para promover o empreendedorismo na região*. Recuperado de: <https://dropsdocotidiano.com/2019/07/11/instituto-desenvolver-empreendedorismo/> Acessado em: 11 de dezembro de 2020.
- FIRJAN. (2019). *Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil*. Recuperado de: <https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf> Acessado em: 04 de junho de 2020.
- Franco, M. M. Silva. (2014). *Empreendedorismo Feminino: Características Empreendedoras das Mulheres na Gestão das Micro e Pequenas Empresas*. Goiás: EGEPE.
- Igrejinha. *Informações Gerais*. Recuperado de: <https://www.igrejinha.rs.gov.br/p.asp?i=8&c=Cidade> Acessado em: 03 de dezembro de 2020.
- Jonathan, E. G. (2005). *Mulheres empreendedoras: medos, conquistas e qualidade de vida*. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 10, n. 3, p. 373-382, set./dez.
- Jonathan, E. G. (2011). *Mulheres Empreendedoras: O desafio da escola do empreendedorismo e o exercício do poder*. Rio de Janeiro, Puc.
- Jonathan, E.G., & Silva, T. M. R. (2007). *Empreendedorismo feminino: tecendo a trama de demandas conflitantes*. *Psicologia & Sociedade*, 19 (1), 77-84.
- Léon, M. de (2000). *“El empoderamiento de las mujeres: Encuentro del primer y tercer mundos en los estudios de género”*. *La Ventana*, no. 13, pp.94-106.
- Machado, H. V., Barros, G. V., & Palhano, D. Y. M. (2003). *Conhecendo a empreendedora norte-paranaense: perfil, porte das empresas e dificuldades de gerenciamento*. In: *Anais do III EGEPE – Encontro de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, pp. 171-197. Brasília/DF.
- Machado, H. V., St-Cyr, L., Mione, A., Alves, M. C. M. (2003). *O processo de criação de empresas por mulheres*. Universidade de Montreal, Montreal.
- Natividade, D. R. (2009). *Empreendedorismo feminino no Brasil: políticas públicas sob análise*. Recuperado de

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003476122009000100011&script=sci_arttext
Acessado em: 04 de junho de 2020.

Oktoberfest. *História da Oktoberfest*. Recuperado de <<https://www.oktoberfest.net/historia-da-oktoberfest/>> Acessado em: 10 de dezembro de 2020.

Oktoberfest. *Igrejinha Vivendo a Cultura*. Recuperado de: <<https://www.oktoberfest.org.br/vivendo-a-cultura>> Acessado em: 10 de dezembro de 2020.

Oliveira, L. de C. C. (2015). *Garimpo Artes Artesanais RS Saberes & Fazeres*. Recuperado de: <file:///C:/Users/driinh/OneDrive/Documentos/Artesanato/Livro_Garimpo-das-Artes-revisado-2018.pdf > Acessado em 22 de novembro de 2020.

PAB. *Base Conceitual do Artesanato Brasileiro*. (2012) Recuperado de: <<https://manosdeartesano.files.wordpress.com/2013/06/base-conceitual-del-artesano-brasileiro.pdf>> Acesso em: 16 de maio de 2019.

Portal da Cidade. *História de Igrejinha-RS*. (2020). Recuperado de: <https://igrejinha.portaldacidade.com/historia-de-igrejinha-rs>. Acesso em 10 de dezembro de 2020.

Portal Imprensa Nacional. *Portaria Nº 1.007-SEI, de 11 de junho de 2018*. Recuperado de: <[HTTPS://WWW.IN.GOV.BR/MATERIA/-/ASSET_PUBLISHER/KUJRWOTZC2MB/CONTENT/ID/34932949/DO1-2018-08-01-PORTARIA-N-1-007-SEI-DE-11-DE-JUNHO-DE-2018-34932930](https://www.in.gov.br/materia/-/ASSET_PUBLISHER/KUJRWOTZC2MB/CONTENT/ID/34932949/DO1-2018-08-01-PORTARIA-N-1-007-SEI-DE-11-DE-JUNHO-DE-2018-34932930)> Acessado em 23 de novembro de 2020.

Prodanov, C. & Freitas, E. C. (2013). *Métodos e Técnicas de Pesquisa e do Trabalho Científico*. Novo Hamburgo: Feevale.

Rede Artesanato Brasil (2021). *Base Conceitual do Artesanato: desafios e facilidades*. Recuperado de <https://redeartesanatobrasil.com.br/2021/10/20/base-conceitual/>. Acessado em 12 de setembro de 2022.

Samuel, L. *O Contributo do Empreendedorismo Feminino no Empoderamento Socioeconómico da Mulher, estudo de caso (Pemba, Moçambique)*. (2014). Recuperado de: <<http://reid.ucm.ac.mz/index.php/reid/article/view/26>> Acessado em: 25 jan 2021.

Shelton, L. M. (2006). *Female entrepreneurs, work- family conflict, and venture performance*. Journal of Small Business Management, Morgantown, v. 44, n. 2, p.285-297.

SEBRAE NACIONAL. (2019) *Como o Sebrae atua no segmento da Economia Criativa*. Disponível em: [https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/Cartilha Economia criativa 2019 final.pdf](https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/Cartilha_Economia_criativa_2019_final.pdf) Acesso em: 05 de agosto de 2020.

Singh, G.; & Belwal, R. *Entrepreneurship and SMEs in Ethiopia. Gender in Management: An International Journal*. Bradford.

Strobino, M. R. de C., & Teixeira, R. M. (2014) *O Empreendedorismo feminino e o conflito trabalho-família: estudo de caso no setor da construção civil da cidade de Curitiba*. R.Adm., São Paulo, v.49, n.1, p.59-76, jan./fev./mar.

Stromquist, N. P. (2002). *Education as a means for empowering women*. In J. Parpart, S. Rai & K. Staudt (eds), *Rethinking empowerment: gender and development in a global/local world*. London: Routledge, pp.22-38.

ELEMENTOS PARA A VIABILIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA VILA CRIATIVA JOAQUINA EM GRAMADO/RS

Juliana Sehn

Universidade Feevale
julianagebauer@gmail.com

Mary Sandra Guerra Ashton

Universidade Feevale
marysga@feevale.br

INTRODUÇÃO

O termo economia criativa vem sendo difundido com maior ênfase na última década e vem crescendo no mundo de forma sustentável, demonstrando sua capacidade de resistir às crises econômicas, ao mesmo tempo em que estimula uma cultura empreendedora, especialmente entre jovens de diversos países e continentes. Considerando o valor agregado da cultura na produção de bens e serviços, os países signatários da Convenção da UNESCO sobre a Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais passam a considerar a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento das Nações. Para esses países, a diversidade cultural poderá constituir o insumo estratégico para uma nova matriz de desenvolvimento. Trata-se de avançar, no século XXI, na formulação de políticas públicas que produzam desenvolvimento sustentável, com o objetivo maior de transformar cultura e criatividade em inovação, e a inovação em riqueza cultural, econômica e social.

Contudo, o desenvolvimento da economia criativa enfrenta desafios, tais como: produção de pesquisas, indicadores e metodologias, para assegurar a confiabilidade de dados que darão substrato às políticas públicas; fomento aos empreendimentos; formação para os setores; infraestrutura que garanta a criação/produção, circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços criativos; marcos legais tributários, trabalhistas, cíveis, administrativos e constitucionais que desobstruam e potencializem as dinâmicas econômicas desses setores; institucionalização da temática no campo público e privado, que permita o seu reconhecimento como alternativa de desenvolvimento sustentável.

A Cultura, setor impactado pela pandemia do Covid-19 em 2020/2021, em Gramado resultou num manifesto da comunidade artística junto à Secretaria de Cultura sobre a necessidade de uma iniciativa do poder público para auxiliar essa classe de profissionais no enfrentamento da crise. Assim, a Secretaria Municipal da Cultura de Gramado, busca desenvolver um projeto de reocupação de um espaço físico destinado ao Centro Municipal de Cultura através da implantação de uma Vila Artística e Cultural. Desse modo, essa pesquisa se justifica como contribuição e subsídios teóricos para a viabilização do projeto da Vila Joaquina Gramado. Consoante, a importância deste estudo, cujos resultados irão impactar de forma concreta e direta junto aos agentes artísticos da cidade, modificando a compreensão dos próprios artistas sobre suas alternativas de atuação, bem como uma mudança de paradigma e formas de pensar o setor artístico enquanto pilar na construção cultural, social e econômica de toda a cidade.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo pode ser classificada como exploratória descritiva de natureza básica com abordagem qualitativa na análise, a partir de Lakatos e Marconi (2001) e Prodanov e Freitas (2013). Quanto aos procedimentos técnicos, os mesmos foram conduzidos por pesquisa bibliográfica, registro fotográfico e levantamento documental em *sites* oficiais da Secretaria de Cultura de Gramado e Prefeitura Municipal.

A coleta de dados para o estudo de caso se deu a partir de diálogos e entrevista por meio de roteiro semi estruturados com o secretário municipal da cultura e com os conselheiros representantes de cada segmento artístico que compõem o Conselho Municipal de Política Cultural, buscando compreender as necessidades e desafios a serem superados para que a implementação deste território criativo se concretize e alcance os objetivos de fato.

Vale ressaltar que este tipo de pesquisa consiste “em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados” (Prodanov e Freitas, 2013, p.60). Em relação a análise, optou-se pelo formato qualitativo que visa entender o processo, as necessidades e desafios iniciais para a implementação da Vila Criativa Joaquina.

Além disso, para que seja possível compreender as diferentes vertentes relativas aos conceitos e abordagens de economia da cultura, cidades criativas e territórios criativos em espaços públicos, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, que na opinião de Marconi e Lakatos (2002, p. 25) “é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”.

Para completar a investigação proposta, realizou-se entrevista semi estruturada de caráter qualitativo com o Secretário Municipal da Cultura e com conselheiros representantes de cada segmento que compõem o Conselho Municipal de Política Cultural. O procedimento utilizado para interpretação dos dados advindos dos documentos e das entrevistas foi a análise de conteúdo. Este formato de análise expande a capacidade de descoberta do pesquisador em relação ao tema que está sendo investigado. Além disso, divide-se em três etapas: pré análise, exploração do material, tratamento e interpretação dos resultados atingidos (BARDIN, 2004).

CIDADES CRIATIVAS, TERRITÓRIOS CRIATIVOS E INDÚSTRIAS CRIATIVAS, NO CONTEXTO DA ECONOMIA CULTURAL CRIATIVA

Para contribuir com as discussões acerca da temática proposta, buscou-se autores que discorrem sobre “Cultura e seu contexto Econômico”, onde percebe-se que a preocupação com a economia da cultura vem de longa data. Mattelart (2005) traz a preocupação com a preservação do valor dos bens e serviços culturais frente à perspectiva econômica. A discussão acerca de “Economia Criativa e Cultura” também parece pertinente, uma vez que traz um olhar contemporâneo e diferenciado sobre o setor.

A partir dos estudos desenvolvidos por Newbigin (2010), Landry (2013), Florida (2002), Reis (2012), Vivant (2012), Howkins (2012), Nunes (2020) ficam claros indicadores a serem observados em cidades criativas e em territórios criativos, além de trazerem uma visão de valorização dos fazeres artísticos para compor o setor cultural e ressignificar este enquanto parte do desenvolvimento econômico e social das cidades. A discussão acerca de “Territórios Criativos” contribui para uma delimitação de espaço. Segundo Emmendoerfer e Ashton (2014)

“a noção de território como espaço de reconhecimento das características sócio geográficas historicamente construídas têm emergido como um importante elemento de incentivo ao crescimento econômico, notavelmente naquelas regiões com baixos níveis industriais, onde a concentração de talentos e atividades criativas são mais exigidas”.

A Cultura No Contexto Econômico

O setor cultural está em constante evolução no que tange a sua percepção como mercadoria por meio de uma valorização monetária e esta discussão ficou mais evidente com a situação de pandemia que enfrentamos desde o início de 2020, uma vez que os agentes culturais e artísticos têm na cultura seu meio de subsistência. Esta preocupação, tanto de simbolização, quanto de valorização é conotada com afinco em Adorno e Horkheimer (1947). Os autores destacam que os produtos culturais estavam enrustidos de propaganda e ilusão, forçando o consumidor inconscientemente a manter seu padrão de consumo, baseado em insights de uma vida cotidiana extremamente aceitável e controlada. Ainda que os estudos de Adorno e Horkheimer (1947) datam de muitos anos, o posicionamento dos autores é pertinente para este estudo, uma vez que, “o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural”. Embora se tenha um zelo pela singularidade e autenticidade, na visão dos autores as indústrias culturais são corrompidas pelas corporações que produzem a mercadoria cultural, ou seja, a própria unanimidade já é fantasiada e controlada (ADORNO; HORKHEIMER, 1947).

Corroborando com esta perspectiva de dominação e controle da cultura, como forma de manipulação social, Mattelart (2005) também reflete sobre a domesticação dos povos menos desenvolvidos sob a influência cultural dos norte-americanos – chamando a atenção para processos de diversidade cultural como fonte de resistência sobressalente da sociedade. Para Mattelart (2005) a informação é compreendida e articulada sob as esferas políticas e econômicas, nos quais são produzidas e disseminadas, constituindo-se tanto como elemento de dominação quanto como elemento capaz de impulsionar o processo revolucionário. Esta perspectiva crítica é direcionada ao sistema capitalista em si, tendo em vista que este transformou a cultura em moeda de troca para manipulação social, criando um ideal de

cultura, uma vez que “através da ideologia de indústria cultural, o conformismo substitui a consciência: jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens” (ADORNO, 1987, p. 295 apud MACHADO, 2009, p. 87). Nota-se uma clara preocupação com a simbolização e valorização de produtos culturais, da forma como estes são inseridos nas comunidades e qual é o peso que isso tem para o desenvolvimento de uma sociedade (WOLTON, 2011; MATTELART, 2005).

Para Machado (2009), incorporar a perspectiva comercial a produtos culturais deve ser realizado de forma a preservar o valor cultural dos bens e serviços, considerando que estas esferas não devem se contradizer, mas sim serem trabalhadas de maneira conciliável, tanto no âmbito econômico, quanto no âmbito cultural. Conforme destaca Machado (2009, p. 93) a partir do texto da 33ª reunião da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura: “A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e sociedades. A proteção, promoção e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o desenvolvimento sustentável em benefício das gerações atuais e futuras”. Castells (2012) chama atenção quanto à diversidade de aspectos culturais, enfatizando que os movimentos urbanos nos espaços sociais sofrem com as tensões da contemporaneidade, buscando a legitimação cultural em um ambiente que a informação e conhecimento estão conectados tanto de forma relacional, quanto desordenada.

No entanto, Castells (2012) destaca ainda que os grupos urbanos, se aglutinam por meio de interesses comuns, frente a uma demanda cultural, por vezes, de cunho político. A complexidade do mundo no início do século XXI propôs desafios difíceis à sociedade em virtude da polarização social e da desigualdade econômica. Com isso, torna-se cada vez mais essencial o desenvolvimento de estratégias que contemplem o mercado criativo em geral, e assim buscar respostas aos desafios culturais, econômicos, sociais e tecnológicos que a sociedade contemporânea enfrenta (NEWBIGIN, 2010).

Para Newbigin (2010, p. 9) “nosso mundo é inundado cada vez mais por imagens, sons, símbolos e ideias que geram novos empregos, mais riqueza e uma nova cultura”. Estes elementos servem como desenvolvedores da economia criativa, não somente sob aspectos

econômicos, contudo sob o ponto de vista do desenvolvimento social, tecnológico e cultural (NEWBIGIN, 2010).

Economia Criativa e Cultura

O conceito de “economia criativa” se confunde com o conceito “indústria criativa”, sendo analisados sob diferentes setores. Contudo, mesmo sendo conceitos recentes, com cerca de quinze anos de reflexão e pesquisas, sua origem está presente de forma intrínseca na sociedade (NEWBIGIN, 2010). De acordo com Newbigin (2010, p.13), o desejo de criar um produto bonito, com valor cultural através da música, cinema ou entretenimento, que comunique uma posição social através do estilo e da moda é tão antigo quanto a sociedade. Assim, “a economia criativa mistura valores econômicos e valores culturais”. Esta mescla de valores é o que diferencia a economia criativa de qualquer outro setor econômico. Os produtos de cunho cultural transcendem a perspectiva tradicional para além do âmbito de valorização de troca (valor monetário) e de valorização funcional (maneira de uso dia-a-dia), possuem a valorização expressiva (significado cultural) (NEWBIGIN, 2010).

As mudanças na sociedade contemporânea foram substanciais para mudança do papel da cultura na sociedade. A categoria cultura adquire traços mercantis, além do próprio valor artístico em questão. Esta mudança gerou alguns questionamentos sobre o seu real significado, no que tange a domesticação e domínio cultural pelo sistema capitalista (ADORNO; HORKHEIMER, 1947; MARTELART, 2005; MACHADO, 2009). Tal proposição traz à luz o enfoque dos efeitos da globalização no campo cultural, uma vez que as pessoas estão cada vez mais conectadas, experimentando produtos culturais de outro lado do globo, à distância de um clique ou uma ligação (HALL, 2001). Diante deste contexto, o campo cultural torna-se cada vez mais em evidência, requerendo reflexões sobre sua valorização, simbolização e constituição destes como fatores de desenvolvimento social (WOLTON, 2011, MARTELART, 2005). A configuração deste campo cultural torna-se primordial no que tange a sua perspectiva econômica, para buscar a compreensão dos desafios socioeconômicos, culturais e tecnológicos oriundos das mudanças sociais de percepção dos produtos culturais.

Florida (2002) desenvolve o conceito do trabalhador criativo, como ele trabalha e gera valor e o que o atrai à uma cidade para viver e trabalhar. Para o autor, “trabalhadores criativos” são pagos para criar e têm consideravelmente mais autonomia e flexibilidade. O autor propõe três indicadores para a composição do Índice de criatividade de uma cidade: 1) Talento: considera a proporção de profissões criativas, proporção de pessoas com nível universitário e quantidade de pesquisadores; 2) Tecnologia: investimento em pesquisa e desenvolvimento, número de patentes e proporção de patentes de alta tecnologia; 3) Tolerância: direitos, atitudes e valores.

Reis (2012), cita 03 características essenciais de uma cidade criativa: 1) Inovações: capacidade de solucionar problemas e antecipar oportunidades, das mais diversas ordens. 2) Conexões: entre pessoas e seus espaços e identidades; entre a história urbana, o contexto presente e uma estratégia futura; entre áreas da cidade; entre a cidade e o mundo; entre setores e agentes públicos, privados, da academia e da sociedade civil, em um pacto de governança concreta. 3) Cultura, pelo que apresenta de intrinsecamente simbólico, pela identidade, pelos valores compartilhados.

Vivant (2012) faz uma importante leitura sobre o que as cidades precisam operar para criar condições para o seu desenvolvimento criativo, como *gentrificação* e reurbanização de áreas degradadas, arquitetura icônica, segurança pública, mobilidade e incentivo à produção cultural. Ainda que não sejam apresentados como indicadores, o gênero das exemplificações permite deduzir métricas e diretivas determinantes para territórios criativos.

Howkins (2012), ilustra a dinâmica do consumo de bens e serviços criativos fazendo girar a roda da economia criativa e entende como cidades criativas aquelas onde as pessoas se sentem à vontade para explorar ideias por meio de aprendizado e adaptação.

Nuñez (2020), faz um importante resgate acerca da economia criativa voltada ao setor cultural no Brasil. Partindo da década de 1980, traz dados desde a criação do Ministério da Cultura, em 1985, as iniciativas e formas de pensar o subsídio ao setor cultural no Brasil e suas formas de fomento. Para Nuñez (2020), do ponto de vista de seus resultados, a economia criativa pode ser dividida em dois grandes blocos: o dos bens criativos, que se materializa em produtos comercializados no mercado, e o dos serviços criativos, que não envolve a produção

de bens comercializáveis, mas se materializa na relação da contratação e do consumo de serviços.

Dentre os bens criativos, podem-se destacar as artes visuais e performáticas, o artesanato, o audiovisual, o design e as novas mídias; já os serviços criativos incluem a arquitetura, as atividades culturais e recreativas, a publicidade e a pesquisa e desenvolvimento (Buitrago; Duque, 2013). Além disso, na medida em que se constitui como uma atividade econômica associada à cultura local e ao patrimônio histórico, a economia criativa tem também um impacto significativo sobre as atividades turísticas, com um impacto relevante para o desenvolvimento. As particularidades locais, materializadas nas características ambientais, nas tradições culturais e no patrimônio histórico, são fatores decisivos para o desenvolvimento do turismo, sendo, portanto, fatores de geração de emprego e renda para as regiões. No caso do Rio Grande do Sul, o exemplo do Vale dos Vinhedos, assim como da região de Gramado, é uma demonstração efetiva do papel desses elementos na potencialização das atividades turísticas.

Territórios Criativos

Considerando que este estudo trata de um espaço físico específico dentro de uma cidade, o espaço do Centro Municipal de Cultura, acreditamos ser imprescindível abordar o mesmo enquanto território criativo. O termo território é frequentemente citado em pesquisas que envolvem bairros, pólos ou cidades criativas, no entanto, a partir das leituras realizadas, percebe-se que raramente o seu conceito é claramente definido (EMMENDOERFER e ASHTON, 2014). Assim, ~~trazemos~~ o aporte teórico de Milton Santos (2005) sobre território, apresentando seu potencial de contribuição para estudos relacionados a Cidades Criativas, e, também, o estudo de EMMENDOERFER e ASHTON (2014), tendo em vista a delimitação do conceito de Território Criativo que possibilita uma ampliação de perspectivas de análise sobre o tema.

Partindo da importância da compreensão do espaço como base para as relações sociais (SANTOS, 2005), o autor situa seus estudos numa crítica frequente sobre a consideração do espaço apenas a partir da delimitação geográficas. Para o autor, o espaço,

mais do que sua delimitação geográfica, é aquele ocupado, que precisa ser compreendido com relação àqueles que o habitam. A localização dos homens, das atividades e das coisas precisa ser compreendida a partir das formas de produção e dos elementos internos do espaço, como a organização social e material (SANTOS, 2002).

A formação social possui uma história construída pelas sequências de formas que surgem sobre um território espacial, na relação com as mudanças dos modos de produção. Em cada momento histórico, a forma espacial é reconfigurada, tanto pelas heranças presentes no espaço organizado, quanto pelas necessidades do espaço presente, representado pela ação do modo de produção ou de um dos seus momentos (SANTOS, 2005a). Desta perspectiva, Santos aponta que território:

[..] não é apenas um conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas sobrepostas, o território pode ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002, p 15).

Corroborando com Santos (2005), Emmendoerfer e Ashton (2014) afirmam que “a noção de território como espaço de reconhecimento das características sócio geográficas historicamente construídas têm emergido como um importante elemento de incentivo ao crescimento econômico”. Emmendorfer e Ashton (2014), trazem também a abordagem de Sepúlveda (2008) para o qual “um território é algo social historicamente construído, pelo que é justamente diante dessa construção temporal que está presente no seu escopo um tecido social dotado de recursos, modos de vida e uma rede de instituições e formas de organização que proporcionam certa coesão social” (Sepúlveda, 2008).

Haesbaert (2004) APUD Emmendoerfer e Ashton (2014), nos apresenta quatro vertentes para o entendimento de território: vertente política (espaço delimitado e controlado pelas relações de poder, o que é geralmente exercido pelo Estado, a fim de organizar o território com determinada finalidade), vertente cultural (sentimento de pertença

no qual o grupo passa a valorizar o espaço local a partir de significados tanto individuais quanto sociais), vertente econômica (existe como fonte de recursos e da relação capital/trabalho) e a vertente naturalista (relações relativas à sociedade e à natureza, de convivência e/ou de conflitos entre indivíduos, animais e o ambiente natural, para exercerem a territorialidade).

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Gramado/RS vem construindo sua história de maneira diferenciada há décadas. Hoje é (re)conhecida mundialmente enquanto cidade turística e tem sido reconhecida enquanto case de sucesso na última década no que tange o setor. Segundo dados do IBGE (2020), atualmente a cidade conta com uma população fixa de 37.000 habitantes, no entanto, segundo estatísticas da secretaria municipal de turismo, circulam na cidade, anualmente, em torno de 3 milhões de visitantes (não considerando o ano de pandemia). Visitantes estes que que não são atraídos apenas pelas belezas naturais da cidade e parques oferecidos, mas principalmente, pelos eventos, que tem por alicerce o setor cultural local.

Na conceituação de Canton (2009, p. 97), evento passa a ser classificado como segmento do turismo, em uma atividade que mobiliza os agentes econômicos de uma determinada área, cidade ou região, incluindo hotéis, agências receptivas, restaurantes, bares e comércios, além de vários outros prestadores de serviços. Esse setor contribui para o crescimento da economia e para o desenvolvimento de determinada área geográfica, gerando empregos, oportunidades de novos negócios e aumento da receita fiscal. Considerado potencializador para a economia dos destinos turísticos, o segmento de eventos faz parte do meio cultural, de forma a ser incluído no dia a dia das pessoas, em sua vida social ou pública.

De acordo com Ignarra (1999, p. 81), “esses segmentos não esgotam as possibilidades [em si mesmos]. Por consequência, os eventos passam a fazer parte do produto divulgado, atendendo ao mercado de entretenimento, lazer, conhecimento, descanso e outros. Todos os eventos que projetam Gramado no cenário nacional e internacional são culturais, a exemplo do Festival de Cinema e Natal Luz. Esse case foi construído com muita dedicação, empreendedorismo e, acima de tudo, com muita criatividade. No entanto, como está o setor

cultural hoje? Como estão os agentes artísticos locais? Como pensar o setor cultural na cidade para as próximas décadas? Com estas perguntas em mente o atual secretário vem desenvolvendo um trabalho de ressignificação do setor, no intuito de fortalecer e possibilitar o protagonismo das ações culturais, apresentando estas enquanto parte significativa do desenvolvimento econômico da cidade.

Os eventos que promovem a cidade de Gramado têm sua base, sua “força-tarefa”, no setor cultural local, promovendo trabalho remunerado, ainda que informal, aos agentes artísticos da cidade. Com a constante demanda de eventos culturais e, assim, a possibilidade de remuneração, ainda que informal, aos agentes do setor artístico, gerou-se uma cultura de informalidade, bem como, certa dependência do setor junto ao poder público, uma vez que os grandes eventos são promovidos pela Gramadotur, uma autarquia municipal vinculada à Secretaria de Turismo e que, junto com a pasta da cultura, são gestoras do Sistema Municipal de Cultura (2013).

Este cenário de interdependência entre setor cultural e eventos da cidade sofreu drástica mudança quando do início da pandemia em março de 2020 com a sequência de cancelamentos dos tradicionais eventos que sustentavam, de certa forma, grande parte dos agentes culturais e suas famílias. Percebeu-se uma ressignificação de todo setor, buscando alternativas de sobrevivência.

Desta mudança no entendimento sobre o setor cultural, provocada pela pandemia, emergiram carências e deficiências no que tange a capacitação e formação dos agentes com relação à escrita de projetos para participação em editais e, ainda, quanto à formalização de suas atuações, seja como MEI (micro empreendedor individual), como microempresas ou como associações organizadas. Estando a par de estudos e discussões acerca de economia criativa e territórios criativos, o atual secretário da cultura tem buscado concretizar um projeto para implementação da Vila Criativa Joaquina, localizada em um nobre espaço da cidade, o Lago Joaquina Rita Bier, atualmente com pouco uso. Em matéria ao Jornal de Gramado em 10/12/2021, o secretário comenta que pretende transformar as famosas “cabanas da cultura” em um *Hub* de desenvolvimento da economia criativa em Gramado. A proposta é qualificar os agentes culturais, para que os mesmos se vejam enquanto

empreendedores culturais, desenvolvendo novos produtos e serviços, criando um ecossistema criativo e promovendo integração entre os agentes.

A idealização da Vila Criativa Joaquina partiu do atual secretário de cultura vislumbrando um projeto de política pública de inovação e fortalecimento do setor cultural na e para a cidade de Gramado. Considerando que a implementação da Vila Criativa Joaquina corresponde à ocupação de um espaço físico público, as diretrizes que conduzirão todo o processo responde à normativas públicas, não podendo simplesmente ser cedido aos agentes artísticos, uma vez que um espaço público não pode ser ocupado em benefício próprio, seja pessoa física ou jurídica, sem um edital de concessão com contrapartidas pré estabelecidas.

Assim, o presente estudo aborda a articulação inicial do poder público junto aos agentes artísticos para a compreensão acerca deste espaço e concretização da Vila. Algumas questões nortearam este estudo: Qual a ideia central do secretário no desenvolvimento da Vila Criativa? Serão necessárias mudanças dos agentes artísticos quanto à sua forma de atuação bem como de gestão artística para poder usufruir deste novo espaço destinado ao setor cultural da cidade? Caso positiva a resposta, quais mudanças serão essas? Os agentes artísticos locais estão cientes no que confere a um território criativo? Qual a visão, o olhar, dos agentes artísticos frente a possibilidade de participação deste território criativo? Como os agentes artísticos vêem o trabalho em rede, com demais agentes de outros segmentos? Os agentes artísticos acreditam e apoiam o desenvolvimento de tal território criativo na cidade de Gramado? Quais as contribuições de um território criativo para o setor cultural de Gramado?

RESULTADOS

Uma característica marcante, que vale ser citada para compreensão deste estudo, é o diálogo e interlocução constante entre secretaria e conselho de cultura. O conselho é informado, questionado e convidado a fazer parte de todas as ações de políticas públicas desenvolvidas pela secretaria da cultura, o que amplia o conhecimento acerca da implementação da Vila Criativa Joaquina. As informações iniciais do projeto acerca da Vila foram obtidas em reunião do Conselho de Cultura (realizada em agosto de 2020) quando da

apresentação da proposta aos conselheiros, representantes de segmentos artísticos, da sociedade civil. A partir de então, seguiram inúmeros diálogos buscando compreender o formato de gestão que seria adotado e quais seriam os procedimentos necessários.

Em outubro de 2020 foi realizada a Conferência Municipal de Cultura, precedida pelos Fóruns Setoriais, momento em que foi feita a apresentação pública da proposta. Em novembro de 2020 foi feito questionamento ao secretário acerca da organização do espaço físico e gestão do mesmo. Em dezembro de 2020 foi feito questionamento aos conselheiros de cultura, representantes dos segmentos de artes visuais, artes cênicas, artesanato, música, literatura, patrimônio cultural, dança e manifestações populares, quanto a sua compreensão acerca da utilização deste território criativo, bem como sobre os equipamentos necessários de cada segmento para compor o espaço físico disponível.

Com as informações advindas do secretário de cultura, bem como dos conselheiros de cultura, entrelaçadas com o referencial teórico acerca de territórios criativos buscou-se fazer uma análise inicial do processo de implementação da Vila Criativa Joaquina, elencando necessidades e proposições para o desenvolvimento da mesma.

A partir dos dados e informações coletadas ficou evidente a intenção do atual gestor em reorganizar, restaurar e transformar o atual espaço físico em um território criativo, promovendo formação, fomento e uma mudança no formato da utilização deste espaço em prol dos agentes artísticos e culturais locais.

A Vila Criativa Joaquina será implementada em um espaço físico público que conta com 17 casinhas, das quais 3 estão ocupadas por ONGs que continuarão sendo ocupadas para esse fim e 14 *casinhas* serão distribuídas entre segmentos já existentes - línguas, arteterapia, artesanato, artes plásticas; e novos setores - moda, gastronomia, artes cênicas, música (estúdio comunitário), audiovisual, design de produto, literatura, dentre outros.

Existe também, nas dependências deste espaço físico, uma *Brizoleta*, que será utilizada para cursos e um programa de formação continuada acerca de temáticas inerentes a territórios criativos e empreendedorismo cultural. (Reginato, 11/2021). Existe ainda a ideia de fazer parceria com alguma instituição acadêmica, com case no setor criativo cultural, para fins de desenvolver o programa de formação, bem como, nortear o desenvolvimento do território.

Para MEDEIROS; GALVÃO; CORREIRA, GÓMEZ; CASTILHO, (2017) “essas parcerias, bem como união de esforços entre instituições privadas, terceiro setor e poder público se fazem extremamente necessárias no enfrentamento dos desafios sociais”.

Questionado sobre a organização e gestão da Vila Criativa, o Secretário comenta que *“A melhor forma de gestão e de organização é quando os envolvidos organicamente absorvem o espaço, então, no momento que a gente vai lançar um edital de ocupação e vai formar, capacitar e entregar conteúdo rico para essas pessoas que vão estar ali ocupando esses ambientes culturais, os agentes da economia criativa, eu penso que o modelo de organização, primeiro, tem que primar pela coletividade, antes de tudo entendo que os serviços precisam ser complementares ou não sendo complementares, que não sejam conflitantes. A melhor maneira de organizar esse espaço é pensando nele como um espaço num ambiente coletivo de troca de experiência, troca de ideias e não de competição, não de um mercado desenfreado e sim em contribuir com o trabalho do outro para que o trabalho como um todo possa funcionar mais efetivo (Reginato, 11/2021).*

Os autores Broekhuizen, Lampele Rietveld (2013), entendem que modelos de gestão que valorizam a co-criação e o apoio entre empresas que tenham especialidades complementares, muitas vezes fornece ativos complementares especializados que permitem que outra parte aumente o valor de seu produto básico, fazendo com que todos cresçam/ampliem sua capacidade. Percebe-se ainda na fala do secretário a intenção de que os artistas, agentes culturais que ocuparão o espaço físico, se apropriem do mesmo, enquanto território, para o fortalecimento do setor de forma coletiva. Para SANTOS (2002), “o território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”.

No que tange a ocupação das *casinhas* pelos agentes culturais, o secretário comenta que *“a organização dos espaços individuais, eu penso que a gente precisa olhar para cultura ou pra criatividade como mecanismo gerador de receita. Cada ocupante das casinhas vai precisar se responsabilizar pela sua gestão e isso inclui o espaço. O poder público vai, dentro do escopo que a gente tá desenhando, entregar formação, entregar o espaço e entregar uma*

incubação, então o modelo de organização vai ser para que o agente cultural vá ocupar esse espaço, ele se responsabilize por essa gestão do espaço dele, afinal de contas, o resultado final que ele vai almejar é o resultado comercial." (Reginato, 11/2021). Existe um processo intrínseco de co-criação de valor entre os participantes que, se for potencializado por meio de uma organização estratégica, pode trazer ainda mais força para todos os membros da organização criativa.

Questionados sobre a possibilidade de ocupação deste território criativo, os agentes artísticos representando cada segmento cultural junto ao Conselho, responderam de forma pragmática, apresentando necessidades de equipamentos para ocupação do espaço físico de acordo com suas atuações artísticas, como é possível verificar na fala da conselheira de artes visuais, *"precisamos de um espaço para exposição e venda de quadros de arte. Uma bela parede e iluminação talvez uma mesinha ou escrivaninha, uma poltrona para os possíveis clientes, uma cadeira para o atendente que estaria ali para mostrar as telas que poderiam ficar armazenadas para que haja rotatividade. Também serviria para venda de livros, cartões postais de gramado. Caso fosse independente, cada artista poderia trabalhar num esquema de rodízio, cada um tendo uma semana no mês para plantão."* (Artes Visuais, 12/2021). Já o representante das artes cênicas trouxe a necessidade de um *"espaço para uma pequena biblioteca de pesquisa. Espaço para uma oficina para construção dos artefatos de peças teatrais, oficina de costura para figurinos. Além do espaço para ensaios e para apresentações."* (Artes Cênicas, 12/2021).

Acredito que as respostas pragmáticas dos agentes culturais podem advir de duas constatações: o fato de os agentes culturais da cidade terem no poder público o gestor das organizações culturais e assim, aguardam que o mesmo lhes proporcione um espaço pronto e acabado para então poderem usufruir ou, a falta de clareza e compreensão com relação a proposta de implementação do território criativo por parte do poder público. Segundo Schmidt, Schreiber, Bohnenberger e Pinheiro (2018), as teorias da estratégia clássica são cada vez mais difíceis de serem implementadas em pequenas empresas (pode-se entender aqui empresas como territórios), especialmente da indústria criativa, e isso se deve, segundo os autores, a diversos fatores sociais e econômicos e especialmente a falta de ferramentas. Nesse

sentido, diversas são as dificuldades encontradas por gestores de aplicar na prática ações de gestão estratégica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões e dados coletados, acredita-se no potencial de tratar a análise do espaço criativo proposto a partir da noção de território. Nesse caso, no lugar de cidades ou bairros que seguem uma delimitação política pré-estabelecida, propõe-se a concepção de territórios criativos (Emmendoerfer e Ashton, 2014). Ainda segundo os autores

“O território criativo refere-se ao espaço ocupado por manifestações criativas materiais e simbólicas que integra pessoas que vivem como residentes, comerciantes, produtores, consumidores ou frequentadores que se ligam ao lugar pelo elo afetivo estabelecido no decorrer de sua trajetória de vida. Para tanto, considera-se para compreensão deste território: a história das manifestações criativas, como surgem e se alteram ao longo do tempo; a relação estabelecida entre aspectos sociais, culturais e econômicos no direcionamento das manifestações criativas daquele espaço; a diversidade de criatividade apresentadas pelos integrantes deste lugar; a relação de continuidades e discontinuidades estabelecidas entre estas formas criativas e os contextos.”(EMMENDOERFER e ASHTON, 2014)

Ainda com relação aos resultados, percebe-se um entendimento de que existe um perfil colaborativo com características que sucedem movimentos disruptivos em relação aos arranjos produtivos tradicionais, no que tange ao desenvolvimento de políticas públicas e parcerias público-privadas voltadas ao desenvolvimento de ações com base na economia criativa. Percebe-se que novas perspectivas comportamentais podem ocorrer a partir de mudanças de mentalidade, caracterizando este perfil como um importante ator no desenvolvimento de modelos organizacionais não tradicionais. Considera-se que na cultura participativa ocorrem interações sociais de acordo com um novo conjunto de regras,

comunidades de conhecimento formam-se em torno de interesses intelectuais mútuos (JENKINS, 2009). No entanto, fica evidente a necessidade de esclarecimento e diálogo junto aos agentes culturais locais no que tange a concepção da Vila Criativa Joaquina para que esta se concretize enquanto um território criativo de fato.

Compreendo, dessa forma, a viabilidade da estruturação do Território Criativo Vila Joaquina, enquanto um território cultural, de articulação e movimentos artísticos entre os segmentos contemplados. Acredito que este estudo seja o início da compreensão para estruturação da Vila Joaquina e que o mesmo merece desdobramentos no que tange o acompanhamento junto à secretaria da cultura no que tange o formato de gestão que será adotado para a ocupação do espaço e, também, um acompanhamento junto aos agentes culturais para promover o entendimento destes acerca da ocupação do espaço físico da Vila, para que esta, de fato se torne um território criativo coletivo.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Mary Sandra Guerra. Cidades Criativas: vocação e desenvolvimento. Novo Hamburgo/RS: Feevale, 2018.

BARDIN, L. 2004. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa, Portugal: Edições 70.

Broekhuizen, Thijs L.J. Lampel, Joseph. Rietveld, Joost . New horizons or a strategic mirage? Artist-led-distribution versus aliançe strategy in the video game industry. journal home page: www.elsevier.com/locate/respol. 2013.

CASTELLS, Manuel. 2012. A sociedade em rede. [6. ed.]. São Paulo, SP: Paz e Terra.

EMMENDOERFER, M. L. e ASHTON, M. S. Territórios criativos e suas relações com o turismo. Revista Turismo e Desenvolvimento. N.º 21/22. Ano 2014.

FLORIDA, Richard. 2002. The rise of the creative class. New York: Basic Books.

HALL, Stuart. 1999. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A.

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. 1985. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 2001. Fundamentos de metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas.

MACHADO, Rosi Marques. 2009. Da Indústria Cultural a Economia Criativa. ALCEU - v. 9 - n.18 - p. 83 a 95. Recuperado de [http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu%2018_artigo%206%20\(pp83%20a%2095\).pdf](http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu%2018_artigo%206%20(pp83%20a%2095).pdf)

MATTELART, Armand. 2005. Diversidade cultural e mundialização. São Paulo: Parábola.

MEDEIROS, Carolina; GALVÃO, Carlos. E. de S.; CORREIA, Suzane; GÓMEZ, Carla; CASTILHO, Leonardo. Inovação Social além da Tecnologia Social: constructos em discussão. Race: Joaçaba, v. 16, n. 3, p. 957-982, set./dez. 2017

NEWBIGIN, John. 2010. A economia criativa: um guia introdutório. Série Economia Criativa e Cultural do British Council. [1 ed.]. Londres, RU: British Council. Recuperado de

[https://creativeeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide -
_Portuguese.pdf](https://creativeeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf).

NUÑES, Tarson. 2016. A economia criativa do RS: estimativas e potencialidades. Porto Alegre: FEE.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. 2013. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale.

REIS, Ana Carla Fonseca. 2012. Cidades Criativas - da Teoria À Prática. São Paulo: Sesi.

SANTOS, M. Sociedade e Espaço: a formação social como teoria e como método. In: Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005a, p. 21-51.

REPETIR O AUTOR _____. O retorno do território. In: Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005b, p. 137-144. Whittington, Richard. Strategy as Practice. 1996

SEPÚLVEDA, S. (2008). Metodología para estimar el nivel de desarrollo sostenible de territorios: Biograma 2008. San Jose: Ilica.

SCHMIDT, S. *et al.* Strategic design in small creative industry firms. Creative Industries Journal, v. 11, n. 3, p. 306-321, 2018/09/02 2018.

UNESCO, 2010. United Nations Conference On Trade And Development. Creative economy report: a feasible development option. New York. Recuperado de https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf.

WOLTON, Dominique. 2011. Informar não é comunicar. Porto Alegre, RS: Sulina.

CONCEPÇÕES, POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS RELACIONADAS À ECONOMIA CRIATIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Rômulo Oliveira Barros

Instituto Federal do Piauí
romulobarros@gmail.com

Zilda de Brito Lima

Instituto Federal do Piauí
zildadebritolima@gmail.com

Fabiana Pinto de Almeida Bizarria

Universidade Federal do Piauí
bianapsq@hotmail.com

Flávia Lorenne Sampaio Barbosa

Universidade Federal do Piauí
flsbarbosa@ufpi.edu.br

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

Dessa forma, as cidades precisam competir além do estímulo à produção em massa de produtos de baixo custo comum nas indústrias tradicionais. No entanto, para que uma cidade possa desenvolver seu potencial criativo é preciso investimentos por meio de políticas públicas para atrair investidores de empresas e de indústrias locais (SOUZA; SILVA, 2022). A economia criativa tem o potencial de promover desenvolvimento econômico e social, uma vez que as externalidades da criatividade urbana se estendem para todo o sistema econômico e social da cidade e até mesmo de regiões e países (BETLEJ; KAČERAUSKAS, 2021).

Objetivo(s) (até 100 palavras):

O artigo visa descrever as principais concepções, políticas públicas e práticas relacionadas à economia criativa no âmbito das cidades relatadas nos estudos dos últimos 4 (quatro) anos no Brasil.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

No campo da economia criativa, que tem como uma de suas premissas estimular a criatividade a fim de promover o desenvolvimento local. Segundo Fischer (1992), para além da compreensão de local como espaço estático formado por rua, bairro, território ou cidade, local tem uma conotação mais abrangente, reportando-se a um espaço de rede sociais, que se articulam entre si, que comungam ou divergem em ideais em torno de interesses e valores. No campo da administração pública, as localidades são regidas pelo poder local ou poder político local, no qual desenham políticas para estimular o desenvolvimento socioeconômico com suposto apoio da sociedade civil. Fischer (1992) discorre sobre o poder local como campo de investigação de pesquisa, trazendo as mais variadas percepções sobre o tema, com aportes

teóricos e metodológicos diferenciados, no entanto, aponta em comum que o estudo do local deve ter como base a análise das relações concretas, socialmente construídas e territorialmente localizadas. Desse modo, continua Fischer (1992), a análise do local vai focar nas relações de força pelas quais se constroem alianças ou confrontos sociais, nos espaços delimitados, na formação da identidade e nas práticas políticas executadas no território, incluindo as de natureza econômica.

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, que consiste na realização de uma revisão bibliográfica utilizando métodos sistemáticos de identificação, pesquisa e apresentação dos achados, promovendo análise integrativa dos resultados (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011; SNYDER, 2019). Realizou-se busca às bases de dados *Scientific Periodicals Electronic Library* (SPELL) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), por artigos publicados de 2018 até o mês maio de 2022, utilizando como termos de busca “economia criativa” e “creative economy”.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

Buscou-se, ao final da análise, evidenciar possíveis lacunas de estudos sobre economia criativa no âmbito das cidades brasileiras, sugerindo novos esforços de pesquisa.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

Com base nas análises dos textos selecionados para esse estudo, conclui-se que entre as temáticas mais abordadas acerca da economia criativa no âmbito das políticas públicas destacam-se: a importância do turismo criativo para a economia criativa e vice-versa; o empreendedorismo individual, como parcela importante do poder econômico das indústrias criativas; a centralização das políticas públicas no governo federal e questões de coordenação e comunicação entre os diferentes níveis do poder público; e a importância de se pensar as políticas públicas de economia criativa com foco nas particularidades locais.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Diante dos resultados obtidos, observa-se uma carência de pesquisas relacionadas às políticas públicas para a economia criativa, especialmente no âmbito municipal no Brasil. Constata-se que o campo da economia criativa pode ser muito fértil para pesquisa, uma vez que pode contribuir para valorização da propriedade intelectual, da cultura local, para desenvolvimento de territórios e incentivo a inovação de novos produtos e avanço das tecnologias. Isso pode implicar, inclusive, em aproximar os cidadãos da formulação das políticas de maneira mais direta, por mecanismos de gestão participativa, como os laboratórios urbanos vivos.

Palavras-chave: Economia Criativa; Política Pública; Cidades.

CONCEPÇÕES, POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS RELACIONADAS À ECONOMIA CRIATIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

1. INTRODUÇÃO

O economista brasileiro Celso Furtado, já nas décadas de 1970 e 1980, advogava pela importância da criatividade para o desenvolvimento econômico em um mundo em transformação e, em especial, como uma grande oportunidade de investimento para o Brasil. O autor considerava a criatividade da nação brasileira um ativo estratégico para a superação do subdesenvolvimento do país (Pacheco & Benini, 2018).

A criatividade é a capacidade humana de produzir símbolos (como histórias, pinturas, músicas e objetos) que possuam significado social (UNCTAD, 2022). É, portanto, algo tão antigo quanto a própria humanidade (Newbiggin, 2010). Do ponto de vista filosófico, a criatividade é uma combinação de continuidade e novidade, desenvolvida pelos indivíduos a partir de uma bagagem de conhecimentos, atitudes e dos seus valores herdados (Gregori, 2018). Essa faculdade humana pode tanto gerar algo ‘novo’ a partir de ‘nada’ quanto dar novos propósitos, formas e interpretações a algo previamente existentes (Howkins, 2007).

Enquanto a criatividade origina produtos comercializáveis, com implicações econômicas, ela se torna uma atividade econômica. Surge, então, uma indústria criativa, constituída dos negócios voltados para a exploração econômica de produtos criativos – bens ou serviços – baseados em criatividade, talento e habilidades individuais que geram direitos de propriedade intelectual (Hong Kong, 2005; Howkins, 2007).

A economia criativa, no que lhe concerne, vai além das indústrias criativas. Ela inclui aquelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) das organizações e de criação artística e cultural “infiltradas” em outras indústrias que, em tese, não são voltadas à comercialização de cultura e arte (Newbiggin, 2010). Como exemplo, pode-se citar equipes de P&D dentro de indústrias de brinquedos, de móveis, de joias, entre outros, que empregam a criatividade para gerar novos produtos ou dar novas interpretações a produtos já existentes por meio do design.

Por certo, Asato et al. (2019) consideram que a origem da economia criativa está na criatividade própria do indivíduo, na habilidade e no talento e que por meio da exploração da

propriedade intelectual na geração de riquezas e empregos se contribuirá para o desenvolvimento de uma cidade. Além disso, o conceito, ainda em evolução, baseia-se em produtos criativos que podem gerar crescimento econômico e desenvolvimento, gerando empregos, enquanto promove inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano (Oliveira, Araújo & Silva, 2013). Dessa forma, a economia criativa é sustentada pela relação entre criatividade, o valor simbólico e a economia, com relações de transbordamento com o turismo e o esporte (UNCTAD, 2022).

No mesmo sentido, Souza e Silva (2022) descrevem a economia criativa como uma nova economia que utiliza forças culturais, somadas a tecnologia e a inovação, para transformar os espaços das cidades. Para eles, a criatividade, se estimulada, tem uma importante contribuição para a transformação, mediante à capacidade de gerar desenvolvimento nas cidades, bem como de gerar renda, podendo, inclusive, propiciar reconhecimento e status às cidades que investirem na área da economia criativa.

Têm-se nos autores seminais dos estudos voltados para a conexão entre as cidades e a economia criativa, Landry (2008) e Florida (2005), a ideia de cidade criativa. Essa ideia assume que a criatividade é um fator importante no desenvolvimento da economia e no aumento do bem-estar das pessoas, além de favorecer a cidade do ponto de vista competitivo (Betlej & Kačerauskas, 2021). Landry (2008) argumenta que o paradigma da cidade criativa também está conectado à noção de economia criativa, enquanto todo líder urbano sabe que o poder da mente, da intelectualidade e da criatividade superaram o poder do trabalho eminentemente físico.

Dessa forma, as cidades precisam competir além do estímulo à produção em massa de produtos de baixo custo comum nas indústrias tradicionais. No entanto, para que uma cidade possa desenvolver seu potencial criativo é preciso investimentos por meio de políticas públicas para atrair investidores de empresas e de indústrias locais (Souza & Silva, 2022). Para Florida (2005), as cidades são 'caldeirões de criatividade' onde, historicamente, as capacidades criativas do ser-humano desencadearam inovações de ordem artística, técnica, comercial e industrial que moldaram novos paradigmas de sociedade e da civilização. Segundo o autor, com o declínio dos limites físicos entre as regiões urbanas e entre as diferentes

comunidades, a criatividade não é só um dos fatores de crescimento e de formação das cidades, mas 'o' mais importante fator de desenvolvimento de cidades, regiões e países.

Já as pesquisas permitem dizer, portanto, que a economia criativa tem o potencial de promover desenvolvimento econômico e social, uma vez que as externalidades da criatividade urbana se estendem para todo o sistema econômico e social da cidade e até mesmo de regiões e países (Betlej & Kačerauskas, 2021). Com base nisso, este artigo visa descrever as principais concepções, políticas públicas e práticas relacionadas à economia criativa no âmbito das cidades relatadas nos estudos dos últimos 4 (quatro) anos no Brasil. Pretende-se, ao final da análise, evidenciar possíveis lacunas de estudos sobre economia criativa no âmbito das cidades brasileiras, sugerindo novos esforços de pesquisa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo, político e estudioso sobre o contexto social, político e econômico do Brasil, buscava compreender as necessidades do país e seus conflitos. Com pensamento crítico decolonial, que rompe com estruturas conservadoras e abre espaço para a pluralidade, diversidade, direito e respeito à diferença e rompe com a lógica da modernidade capitalista. Louredo (2019), citando Guerreiro Ramos, considera que a administração pública no Brasil sofre influência do colonialismo, pois que tem como norte o modelo ocidental racional e centrado no mercado.

No campo da economia criativa, que tem como uma de suas premissas estimular a criatividade a fim de promover o desenvolvimento local, percebe-se como oportuno o entendimento acerca do termo local. Segundo Fischer (1992), para além da compreensão de local como espaço estático formado por rua, bairro, território ou cidade, local tem uma conotação mais abrangente, reportando-se a um espaço de rede sociais, que se articulam entre si, que comungam ou divergem em ideais em torno de interesses e valores.

No campo da administração pública, as localidades são regidas pelo poder local ou poder político local, no qual desenham políticas para estimular o desenvolvimento socioeconômico com suposto apoio da sociedade civil legitimado pelo voto. Fischer (1992) discorre sobre o poder local como campo de investigação de pesquisa, trazendo as mais variadas percepções sobre o tema, com aportes teóricos e metodológicos diferenciados, no

entanto, aponta em comum que o estudo do local deve ter como base a análise das relações concretas, socialmente construídas e territorialmente localizadas. Desse modo, continua Fischer (1992), a análise do local vai focar nas relações de força pelas quais se constroem alianças ou confrontos sociais, nos espaços delimitados, na formação da identidade e nas práticas políticas executadas no território, incluindo as de natureza econômica.

A sociedade moderna, ou sociedade pós-industrial, tem no seu propósito a confiança em um conhecimento essencialmente teórico, sendo assim, Cooper e Buriell (2006) destacam que a sociedade moderna se estrutura a partir do conhecimento teórico de modo a auferir o controle social e o direcionamento de inovação e mudança. Acreditam que o conhecimento teórico possibilita a indicação de um processo metodológico formal que possa responder às questões de cunho social, econômico e político.

Nestes termos, Cooper e Buriell (2006) alertam que o que determina a análise organizacional, não é a organização que sugere a análise, mas sim a sua característica formal e que para as organizações públicas a formalidade, para além do metódico, tem a característica oficial de verdade e fé. Aquilo que é formalmente organizado representa uma ordem segura. Portanto, é na lógica da formalidade e da ordem, com ênfase na racionalidade, que se debruça o modernismo. Contudo, o contraponto é evidenciado dentro do contexto organizacional e o formal será sempre confrontado pelo informal que representa a transgressão do formal, resistindo à categorização e à racionalização e se ajustando ao modelo pós-moderno.

No Brasil, as relações federativas apresentam aspectos descentralizados, uma vez que promovem a divisão de responsabilidade e de recursos entre os níveis de governo e no funcionamento de programas governamentais. A união, estado, municípios e Distrito Federal têm caráter autônomos administrativamente, atribuições definidas frente às diferentes políticas públicas, arrecadação fiscal e geram suas próprias despesas (Cavalcante, 2011).

A descentralização, frisa Cavalcante (2011), passa a ser o modelo norteador de diversos processos de implementação de políticas sociais no país. A exemplo da gestão compartilhada nas três esferas de governo brasileiro, encontra-se a educação e a saúde,

enquanto políticas locais para saneamento e habitação permanecem em estágio embrionário, posto que as políticas implementadas pelos governos locais não são reguladas.

Percebe-se que o processo de descentralização tem uma tendência de privilegiar os municípios como os maiores provedores de serviços públicos e isso, do ponto de vista de Cavalcante (2011), pode ser considerado tanto uma inovação quanto uma consequência do federalismo, ainda assim, aponta que esse processo dá uma autonomia administrativa aos municípios, fazendo com que estes se fortaleçam no contexto federativo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O objeto deste estudo são artigos científicos que abordam a economia criativa, especialmente, em estudos empíricos. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, que consiste na realização de uma revisão bibliográfica utilizando métodos sistemáticos de identificação, pesquisa e apresentação dos achados, promovendo análise integrativa dos resultados (Botelho, Cunha & Macedo, 2011; Snyder, 2019).

A busca pelos artigos foi realizada considerando o ano de 2018 até o mês maio de 2022, nas bases de dados *Scientific Periodicals Electronic Library* (SPELL) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), utilizando-se os termos de busca “economia criativa” e “*creative economy*”, separadamente (ver Figura 1).

Figura 1

Fluxograma do processo de seleção dos artigos

Fonte: elaboração dos autores, com dados da pesquisa.

Foram encontrados 85 na base SPELL e 33 na base SciELO na busca pelo termo "economia criativa", totalizando 118. Outros 51 na base SPELL e 47 na base SciELO foram encontrados pelo termo "creative economy", totalizando 98. Ao todo, portanto, 216 artigos foram obtidos no conjunto das buscas.

A Figura 1 ilustra o processo de busca e aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Os artigos restantes foram analisados quanto à aderência ao tema deste estudo, por meio da leitura do título, do resumo e das palavras-chave. Ao final, 14 artigos foram selecionados para a inclusão no estudo, com a leitura completa (ver Quadro 1).

Quadro 1*Artigos selecionados*

Autor(es)	Título	Periódico	Qualis*	Ano
Souza, C. C. M. R.	A reinvenção globalizada dos territórios criativos: do contextoglobal ao nacional.	Cadernos Metrópole	B1	2022
Salles, R. de L.	Economia Criativa: uma estratégia de desenvolvimento urbano em Belo Horizonte.	Cadernos Metrópole	B1	2022
Soares, F. J. L.; Silva, J. F. da.	Perceptions about Internationalization Barriers in the Creative Economy: a Multiple-Case Study with Brazilian SMEs.	Internext	B2	2022
Silva, L. A.; Paiva Júnior, F. G. de; Santana, R. C. B. de	O turismo criativo na agenda política e urbana: possibilidades de contribuição para os objetivos do desenvolvimento sustentável.	Revista Turismo em Análise	B1	2021
Almeida, E. L. de; Dias, P. K.; Santos, E. C. dos	Desafios de empreendedoras na economia criativa periférica: Um olhar interseccional.	Revista Pensamento Contemporâneo em Administração	B2	2021
Procopiuck, M.; Freder, S. M.	Public policies and multilevel governance to promote the creative economy from the cultural field: Inter-federative support for Curitiba's policy	Nova Economia	B1	2020
Santos, E. C. dos; Silva, C. D. M.	Feiras Colaborativas e Economia Criativa em Caruaru, Pernambuco.	Desenvolvimento em Questão	B2	2020
Teixeira, V. P.; Teixeira, W.; Benini, E. G.	A institucionalização da Economia Criativa no estado de Mato Grosso do Sul.	Interações (Campo Grande)	B1	2019
Asato, T. A.; Marques, H. R.; Buzarquis, R.M.; Borges, P. P.	Perspectivas da economia criativa e do desenvolvimento local no Corredor Bioceânico.	Interações (Campo Grande)	B1	2019
Santos, C. A. da S.; Gonçalves, M. T.; Simões, J. M.	A Gestão dos Programas Públicos de Economia Criativa no estado do Rio de Janeiro.	Revista Ciências Administrativas	B2	2019

Pacheco, A. P. D. C.; Benini, E. G.	Economia Criativa em época de crise: o desenvolvimento endógeno brasileiro na obra de Celso Furtado.	Brazilian Journal of Political Economy	A2	2018
Closs, L. Q.; Oliveira, S. R. de	Análise da Cidade Baixa como Polo Criativo Potencial.	REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)	B1	2018
Silva, M. L. A.; Costa, M. F. da	Education, culture and regional development: reflections on the creative economy.	Revista de Administração da UFSM	B1	2018
Richards, G.	Tourism, an Underestimated Driving Force for the Creative Economy.	Revista Turismo em Análise	B1	2018

Fonte: dados da pesquisa.

Legenda: * classificação no Qualis Periódicos da CAPES/MEC, quadriênio 2013-2016 (CAPES, 2022).

Dos 14 artigos selecionados, 3 (três) foram publicados em 2022, 2 (dois) em 2021, 2 (dois) em 2020, 3 (três) em 2019 e 4 (quatro) em 2018. E, mais, 9 (nove) artigos foram publicados em periódicos classificados como B1 pela Capes, 4 (quatro) em B2 e 1 (um) A2. Algumas cidades se destacaram nos estudos empíricos realizados: Caruaru-PE, Rio de Janeiro-RJ e Curitiba-PR. Em geral, na amostra estudada, cada autor possuiu apenas uma publicação, com exceção de Elisabeth Cavalcante dos Santos e Élcio Gustavo Benini, dois artigos cada.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Entre as temáticas mais abordadas nos estudos, observaram-se convergências que foram assim categorizadas: turismo criativo para a economia criativa e vice-versa; o empreendedorismo individual como parcela importante do poder econômico das indústrias criativas; o problema da centralização das políticas públicas no governo federal e questões de coordenação e comunicação entre os diferentes níveis do poder público; política pública “glocal” pela importância de se pensar as políticas públicas de economia criativa com foco nas particularidades locais.

4.1. Turismo criativo

Enquanto as indústrias criativas conseguem reforçar a identificação da comunidade ou nação com valores culturais e tradições locais – identificação esta que sofre constantemente com a “competitividade” das influências globais –, cria-se uma interface da economia criativa com o setor do turismo, que se beneficia da atratividade gerada pelo que é “diferente” (Oliveira, Araújo & Silva, 2013).

Três dos artigos selecionados abordam diretamente o tema do turismo dentro do contexto da economia criativa: Richards (2018); Mello, Silva e Faxina (2018); e Silva, Paiva Júnior e Santana (2021). Para Richards (2018), a importância de o turismo estar sendo subestimada para a economia criativa. Segundo o autor, o turismo criativo enfatiza o aspecto dos relacionamentos pessoais do turista com a comunidade que visita. Afirma-se isso no sentido de que a atratividade dos destinos turísticos voltados para a cultura não está mais apenas vinculada aos museus, mas à cultura e à criatividade local. Esses aspectos dão ao turista a sensação de experimentar a vida como um morador local.

Os autores Mello, Silva e Faxina (2018), em seus estudos sobre turismo de base comunitária no estado de Sergipe, corroboram com a posição de Richards (2018) ao afirmarem que o turismo de base comunitária representa “a saída do eixo da massificação, para uma experiência de imersão cultural”, dando origem a outro modo de visita e hospitalidade. Por certo, as atividades de economia criativa atraem o turismo criativo para a cidade. Dessa forma, turismo criativo e economia criativa produzem um “círculo virtuoso”. Atividades relacionadas a música, moda, gastronomia e design atraem o turismo cultural, que, por sua vez, alimenta a economia criativa com o fluxo de visitantes.

Já Silva, Paiva Júnior e Santana (2021) avaliaram o Plano diretor de Turismo Criativo, elaborado na cidade de Recife-PE, sob a ótica das metas da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). Durante essa análise, os autores enfatizaram a necessidade de conciliação das políticas públicas de estímulo ao turismo criativo e o respeito às questões de sustentabilidade da cidade de Recife, especialmente no seu contexto social e ambiental.

Na visão dos autores, as políticas públicas municipais são guias para o desenvolvimento local, que favorecem a atuação articulada dos agentes individuais. Ao

mesmo tempo, alertam para que as políticas públicas considerem as particularidades dos locais e a participação popular no seu planejamento e execução. De tal forma que os autores direcionam o foco de suas sugestões de novos estudos para aqueles que abordem impactos eminentemente sociais de políticas desse tipo (Silva, Paiva Júnior & Santana, 2021).

4.2. Empreendedorismo individual

As autoras Almeida, Dias e Santos (2021), estudando a participação feminina no empreendedorismo, analisaram feiras de economia criativa em Caruaru-PE, com foco nas desigualdades sociais e de gênero que tem a economia criativa como contexto. O estudo destaca a importância das feiras para o empreendedorismo da economia criativa baseada em artesanato de vários tipos (roupas, cerâmica, entre outros), além dos alimentos. Esses locais, segundo as autoras, servem como mecanismo de divulgação dos trabalhos das mulheres empreendedoras e lhes proporcionam posicionamentos sociais.

Os relatos obtidos indicam dificuldades encontradas pelas participantes, que podem ser divididas em duas categorias: as de ordem individual e as de ordem comercial. Do ponto de vista individual, estão dificuldades com o meio digital, a gestão financeira, o acúmulo de jornadas e o contexto periférico. Nas questões comerciais, encontram-se dificuldades de obtenção de crédito e má localização dos negócios (Almeida, Dias & Santos, 2021).

As dificuldades de crédito afetam não apenas as empreendedoras individuais, mas também as empresas já consolidadas que exportam os seus produtos criativos. Soares e Silva (2022) demonstram que a principal barreira interna para a internacionalização dos produtos das pequenas e médias empresas da economia criativa brasileiras é a falta de capacidade de investimento.

Esses exemplos nos permitem questionar se políticas de financiamento (microcrédito, por exemplo) para essas empresas e empreendedores individuais não poderiam ser implementadas de forma menos burocrática, ou se políticas voltadas para prestação de consultorias públicas para a obtenção de financiamentos não poderiam ser uma alternativa. Além disso, a criação de empresas compartilhadas para gestão de marketing e vendas com foco em comércio internacional ajudaria na profissionalização dessas áreas e permitiria o foco dos empreendedores na atividade puramente criativa.

Nesse sentido, também, Mello, Silva e Faxina (2018) considerando as desigualdades sociais, em especial, em termos de instrução formal, sugerem a promoção de políticas públicas de financiamento para a economia criativa por parte do Estado que precisam ser acompanhadas de ações que incentivem a associação entre os agentes da cultura e ajudem no entendimento dos processos burocráticos relacionados aos editais, como os documentos necessários, prestação de contas, preenchimento dos formulários.

4.3. Centralização no governo federal

A política pública nacional de economia criativa, criada e extinta com o antigo Ministério da Cultura, deixou legados de como deveria se estruturar as políticas públicas para economia criativa, contemplando as particularidades brasileiras. Apesar disso, observa-se que esse tema foi de difícil articulação dentro do governo federal, de tal maneira que a Secretaria de Economia Criativa (SEC) acabou por ser extinta pelo próprio governo que a criou (Procopiuck & Freder, 2020).

Foi na extinta Secretaria da Economia Criativa (SEC), que se pensou o plano estratégico conhecido como Plano Brasil Criativo (PBC), que visava a implementar ações no campo das indústrias criativas. O PBC tinha como propósito executar um projeto próprio de economia criativa enfatizando o desenvolvimento e inclusão social através da diversidade cultural do país (Sales, 2022).

O conceito de indústrias criativas descrito no PBC apresenta uma separação entre setor criativo dos demais setores econômicos. Com isso, o conceito sofre uma limitação que favoreça criatividade no âmbito cultural, dificultando a incorporação de outras vertentes, como a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo (Procopiuck & Freder, 2020).

No Brasil, o governo federal atua como um despertador do planejamento também nessa área. É do governo federal que precisa surgir algum estímulo ou direcionamento que faça acontecer as políticas públicas ao nível de cidades e regiões. Em outras palavras, as cidades e regiões do Brasil, com raras exceções, ficam estáticas ou descoordenadas se não houver um interesse centrado no governo federal. Isso é um ponto de vulnerabilidade, principalmente porque o próprio governo federal é instável na formulação das políticas dessa área. Por exemplo, com a mudança de governo ocorrida em 2018, o antigo Ministério da

Cultura acabou sendo extinto, como já havia ocorrido em governos anteriores (Salles, 2022). No seu lugar, criou-se uma Secretaria Especial da Cultura, dentro da estrutura do Ministério do Turismo (Brasil, 2022b).

Além disso, por exemplo, essa secretaria é atualmente gerida por um advogado, sem nenhuma formação ou atuação anterior que o vincule à área cultural ou de economia criativa (Brasil, 2022a). Da mesma forma, com raras exceções, o restante da estrutura da secretaria não possui quadro de diretores e secretários que pudessem ser considerados aptos para gerir secretarias semelhantes em municípios brasileiros e muito menos a gestão de uma política pública de âmbito nacional.

Outra questão que costuma atrapalhar o desenvolvimento de projetos no Brasil é a burocracia. Em suas análises da tentativa frustrada de coordenação de políticas públicas para a economia criativa entre governos federal, estadual e municipal em Curitiba, PR, Procopiuck e Freder (2020) verificaram esse mesmo padrão de acontecimentos. Segundo o estudo dos autores, problemas com burocracia e com articulação e interesse políticos acabaram por barrar a implementação das políticas públicas iniciadas na região.

Da mesma forma, Santos, Gonçalves e Simões (2019), analisando duas políticas públicas para a economia criativa no estado do Rio de Janeiro, observaram que a operacionalização e a gestão dessas políticas para a economia criativa são complexas. Além disso, os autores relataram opiniões de que há, também, uma desconexão entre as concepções de economia criativa entre os agentes públicos no comando da área e os gestores “de campo”.

Nas palavras dos autores, houve “dificuldades de comunicação e cooperação” entre os órgãos estaduais e municipais, atribuída nas entrevistas à predominância da visão de estado a partir da lógica privada por parte dos gestores. Pode-se perceber, a partir das entrevistas realizadas, que os órgãos estaduais e municipais, nesse caso, apresentam dificuldades de comunicação e cooperação, tendo seus valores voltados para competitividade, semelhante às práticas dos setores privados (Santos, Gonçalves & Simões, 2019).

Contudo, as iniciativas propostas no estado do Rio de Janeiro, como indica o estudo, saíram do papel e funcionaram, como a criação de incubadora de empresas, núcleo de

conhecimento e espaços de *coworking*. Iniciativas de espaços de *coworking* públicos também foram implementadas em outras cidades, como São Paulo-SP, Itabira-MG e Curitiba-PR e possibilitam aos empreendedores da economia criativa, além do espaço, o acesso a cursos e capacitações (Curitiba, 2022; Itabira, 2022; Santos, Gonçalves & Simões, 2019, São Paulo, 2018).

Teixeira, Teixeira e Benini (2019) reflexionam que dentro da administração pública o conceito de economia criativa se articula entre os agentes públicos, considerando a criatividade como produto de rentabilidade econômica, não fazendo referência ao processo humano criativo que gerou o produto. Dentro desse conceito, a economia criativa caminha para a promoção do capital e mercado. Contudo, os autores vislumbram que o caminho mais adequado seria a valorização da pessoa humana criativa, enxergando as particularidades regionais e culturais ao invés de concentrar-se somente no mercado lucrativo. Já as autoras Silva e Costa (2018) relataram certa coordenação entre agentes federais, estaduais e do setor privado no desenvolvimento de programas e ações para o desenvolvimento de setores da economia criativa na cidade de Manaus-AM. Essas políticas tinham como ênfase as expressões culturais e a música, e a biotecnologia. Por parte do poder público, as políticas públicas foram efetivadas no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFARMA) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

4.4. Política pública “glocal”

A política pública de economia criativa que se adequa aos contextos próprios, locais, práticos, tem mais possibilidade de sucesso do que as que são copiadas de modelos pensados para contextos próprios, mas de outros locais. Ao passo que a incorporação de modelos internacionais em detrimento do respeito às características locais pode levar as políticas públicas ao fracasso (Closs & Oliveira, 2018; Richards, 2018).

Por exemplo, o estudo de campo em feiras colaborativas em Caruaru-PE, afirmam Santos e Silva (2020) pode até mesmo encontrar algumas semelhanças nas feiras colaborativas em cidades de países europeus, mas, certamente, observariam o contexto socioeconômico diferente e uma capacidade de implementação de políticas públicas diferente entre as duas prefeituras.

Ainda assim, no caso das feiras estudadas pelas autoras, as mulheres, sendo a maioria, sentem diferenças em relação às feiras colaborativas independentes e aquelas promovidas por órgãos públicos, como a prefeitura da cidade. O que mostra haver, no mínimo, uma oportunidade para a prefeitura de que, observando esse fato, ofereça o seu apoio dentro do contexto específico desse público e apenas na medida do necessário (ajudar e não atrapalhar). Adaptando as palavras das autoras a esse contexto, cabem às prefeituras captar a “importância de se compreender a dinâmica da economia criativa a partir do contexto na qual ela se insere” (Santos & Silva, 2020).

Os relatos coletados nesse estudo indicam a existência de uma loja colaborativa e a inclusão, nos eventos, de ambientes de discussão sobre questões sociais e ambientais, além de apresentações culturais. É provável que a prefeitura, inclusive de forma pouco dispendiosa, colabore em questões como divulgação, estrutura de som, transporte dos músicos, ou mobiliário. No entanto, é igualmente provável que uma ação municipal se enverede para uma conotação de promoção política partidária-eleitoral, em que a gestão municipal, ao invés de apenas apoiar no mínimo necessário, tenda a se “apropriar” da feira, impondo suas temáticas, suas cores, seus símbolos, entre outros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises dos textos selecionados para esse estudo, conclui-se que entre astemáticas mais abordadas acerca da economia criativa no âmbito das políticas públicas destacam-se: a importância do turismo criativo para a economia criativa e vice-versa; o empreendedorismo individual, como parcela importante do poder econômico das indústrias criativas; a centralização das políticas públicas no governo federal e questões de coordenação e comunicação entre os diferentes níveis do poder público; e a importância de se pensar as políticas públicas de economia criativa com foco nas particularidades locais.

Diante dos resultados obtidos, observa-se uma carência de pesquisas relacionadas às políticas públicas para a economia criativa, especialmente no âmbito municipal no Brasil. Os estudos empíricos ainda são incipientes e restritos a algumas poucas localidades.

Nessa perspectiva constata-se que o campo da economia criativa pode ser muito fértil para pesquisa, uma vez que pode contribuir para valorização da propriedade intelectual,

da cultura local, para desenvolvimento de territórios e incentivo a inovação de novos produtos e avanço das tecnologias.

Os gestores públicos municipais, com base na contribuição da economia criativa ao nível local, podem investir em ações menos dispendiosas e mais inteligentes. Isso pode implicar, inclusive, em aproximar os cidadãos da formulação das políticas de maneira mais direta, por mecanismos de gestão participativa, como os laboratórios urbanos vivos.

A economia criativa não é o produto de um setor que precisa ser criado do zero. A criatividade, sendo algo próprio do ser humano, não pode ser dissociada do indivíduo, e é, portanto, tão antiga quanto ele. A política pública, então, deve ser voltada tanto para a valorização dos talentos “nativos” da cidade quanto para a atração, por parte desta, de novos e, preferencialmente, diferentes talentos, por meio de um ambiente de diversidade, tolerância e apoio institucional para que a cultura tome seu curso natural de desenvolvimento, no âmbito de acolhimento das cidades.

REFERÊNCIAS

- Almeida, E. L., Dias, P. K. & Santos, E. C. D. (2021) Desafios de empreendedoras na economia criativa periférica: um olhar interseccional. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**. [S. l.: s. n.]. <https://doi.org/10.12712/rpca.v15i1.47233>.
- Asato, T. A., Marques, H. R., Buzarquis, R. M., & Borges, P. P. (2019). Perspectivas da economia criativa e do desenvolvimento local no Corredor Bioceânico. *Interações (Campo Grande)*, 20(spe), 193–210. SciELO Brasil. <https://doi.org/10.20435/inter.v20iespecial.2559>
- Betlej, A. & Kačerauskas, T. (2021) Urban Creative Sustainability: The Case of Lublin. **Sustainability**, 13(7), 4072, 6 abr. <https://doi.org/10.3390/su13074072>.
- Botelho, L. L. R., Cunha, C. C. De A. & Macedo, M. (2011) O método da Revisão Integrativa nos Estudos Organizacionais. **Gestão e Sociedade**, 5(11), 121–136, 2 dez. <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>.
- Brasil. Ministério do Turismo. (2022a) Secretaria Especial da Cultura. Hélio Ferraz de Oliveira. **Ver Currículo**. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/composicao/secretaria-especial-da-cultura/helio-ferraz-de-oliveira/@@download>. Acesso em: 6 jun. 2022.
- Brasil. Ministério do Turismo. (2022b) Secretaria Especial da Cultura. Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural. Departamento de Empreendedorismo Cultural. **Ver Currículo**. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/composicao/secretaria-especial-da-cultura/secretaria-nacional-da-economia-criativa-e-diversidade->

cultural/departamento-de-emprededorismo-cultural/jessika-helen-dos-santos/@@download. Acesso em: 6 jun. 2022.

CAPES. Ministério da Educação. 2022. Plataforma Sucupira. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>. Acesso em: 11 jun. 2022.

Cavalcante, P. (2011) Descentralização de políticas públicas sob a ótica neoinstitucional: uma revisão de literatura. **Revista de Administração Pública**, 45, 1781–1804, dez. <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000600008>.

Closs, L. Q. & Oliveira, S. R. de. (2018) Análise da Cidade Baixa como Polo Criativo Potencial. **READ. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, 24, 208–237, abr. <https://doi.org/10.1590/1413-2311.184.62076>.

Cooper, R. & Burrell, G. (2006) Modernismo, pós-modernismo e análise organizacional: uma introdução. , 46(1), 87-101, 2006. **Revista de Administração de Empresas**, 46(1), 87–101.

Curitiba. Prefeitura Municipal de. ((2022) **Worktiba**. Disponível em: <http://worktiba.com.br/> Acesso em: 9 jun. 2022

Fischer, T. (1992). Poder local: Um tema em análise. *Revista de Administração Pública*, 26(4), 105–113.

Florida, R. L. (2005) **Cities and the creative class**. New York: Routledge.

Gregori, M. C. D. (2018) Creative imagination and creativity. **Cognitio: Revista de Filosofia**, 19(1), 77–87, 6 set. <https://doi.org/10.23925/2316-5278.2018v19i1p77-87>.

Hong Kong. (2005) A Study on Creativity Index. Hong Kong: Home Affairs Bureau.

Howkins, J. (2007) **The creative economy: how people make money from ideas**. Reprinted with updated material. London: Penguin Books.

Itabira. Prefeitura Municipal de. 2022. **ItabiraHUB**. Disponível em: <https://www.itabira.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/itabirahub/154102>. Acesso em: 9 jun. 2022.

Landry, C. (2008) **The creative city: a toolkit for urban innovators**. 2nd ed. New Stroud, UK : London ; Sterling, VA: Comedia ; Earthscan.

Louredo, F. M. (2019) Repensando as bases da administração pública brasileira: revisitando Guerreiro Ramos sob o olhar decolonial. **Estudos de Administração e Sociedade**, 4(1), 30–41. <https://doi.org/10.22409/eas.v4i1.43333>.

Mello, J. C., Silva, E. P. S. & Faxina, F. (2018) A Cultura no Palco da Economia: História, Conceitos e Aplicações no Setor Turístico da Ilha Mém de Sá (SE). *Turismo: Visão e Ação*. [S. l.: s. n.], <https://doi.org/10.14210/rtva.v20n2.p279-293>.

- Newbiggin, J. (2010) **A Economia Criativa: Um Guia Introductório**. Londres: British Council,(Economia Criativa e Cultural).
- Oliveira, J. M. De, Araújo, B. C. De & Silva, L. V. (2013) **Panorama da Economia Criativa no Brasil**. Rio de Janeiro: Ipea, v. 1880, (Textos para discussão).
- Pacheco, A. P. D. C. & Benini, E. G. (2018) A Economia Criativa em época de crise: o desenvolvimento endógeno brasileiro na obra de Celso Furtado. **Brazilian Journal of Political Economy**, 38, 324–337, jun. <https://doi.org/10.1590/0101-31572018v38n02a06>.
- Procopiuck, M. & Freder, S. M. (2020) Public policies and multilevel governance to promote the creative economy from the cultural field: inter-federative support for Curitiba's policy. **Nova Economia**, 30(2), 383–405, ago. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/4716>.
- Richards, G. (2018) Tourism, an Underestimated Driving Force for the Creative Economy. **Revista Turismo em Análise**, 29(3), 387–395, 27 dez. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v29i3p387-395>.
- Salles, R. de L. (2022) Economia Criativa: uma estratégia de desenvolvimento urbano em Belo Horizonte. **Cadernos Metrópole**, 24, 721–738, 4 maio. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2022-5412>.
- Santos, C. A. Da S., Gonçalves, M. T. & Simões, J. M. (2019) A Gestão dos Programas Públicos de Economia Criativa no estado do Rio de Janeiro. **Revista Ciências Administrativas**, 25(2), 23 out. DOI: 10.5020/2318-0722.2019.7953. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/rca/article/view/7953>. Acesso em: 8 jun. 2022.
- Santos, E. C. dos; Silva, C. D. M. (2020) Feiras Colaborativas e Economia Criativa em Caruaru, Pernambuco. **Desenvolvimento em Questão**, 18(52), 286–307, 21 ago. <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2020.52.286-307>.
- São Paulo. Governo do Estado de. 2018. São Paulo lança projeto pioneiro de coworking público. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-lanca-projeto-pioneiro-de-coworking-publico>. Acesso em: 9 jun. 2022.
- Silva, L. A., Paiva Júnior, F. G. De & Santana, R. C. B. de. (2021) O turismo criativo na agenda política e urbana: possibilidades de contribuição para os objetivos do desenvolvimento sustentável. **Revista Turismo em Análise**, 32(2), 323–343, 31 ago. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v32i2p323-343>.
- Silva, M. L. A. & Costa, M. F. da. (2018) Education, culture and regional development: reflectionson the creative economy. **Revista de Administração da UFSM**, 11, 894–908, 3 dez. <https://doi.org/10.5902/1983465935136>.
- Snyder, H. (2019) Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. **Journal of Business Research**, 104, 333–339, 1 nov. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2019.07.039>.

Soares, F. J. L. & Silva, J. F. da. (2022) Perceptions about Internationalization Barriers in the Creative Economy: a Multiple-Case Study with Brazilian SMEs. **Internext**, 17(2), 243–263, 17 mar. <https://doi.org/10.18568/internext.v17i2.676>.

Souza, C. C. M. R. de, & Silva, G. (2022). A reinvenção globalizada dos territórios criativos: Do contexto global ao nacional. **Cadernos Metrpole**, 24, 363–386. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2022-5314>

Teixeira V. P.; Teixeira, W.; Benini, E. G. (2019) A institucionalizao da Economia Criativa no estado de Mato Grosso do Sul. **Interaes (Campo Grande)**, 20, 1235–1248, 5 dez. <https://doi.org/10.20435/inter.v20i4.1864>.

UNCTAD. (2022) **Creative Industry 4.0: Towards a new globalized creative economy**. Genebra: Naes Unidas. Disponvel em: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctnecd2021d3_en.pdf. Acesso em: 23 maio 2022.

ECOSSISTEMAS CULTURAIS: UMA POSSÍVEL ABORDAGEM A LACUNAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA CULTURA

José Carlos Lázaro

Universidade Federal do Ceará

lazarou.ufc@gmail.com

Ana Sara Leite Santos

Universidade Federal do Ceará

anasarals@hotmail.com

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

O artigo começa resgatando o conceito de “Sistemas” para entendermos a posição dos Sistemas Nacionais de Cultura e de Inovação. Na seção seguinte resgatamos a conceitualização de Ecossistemas, além do conceito biológico. Deste ponto convergimos na seção seguinte para a proposição do artigo de usar a abordagem de ecossistemas no campo cultural, mas então usando como base a ideia de inovação social e ecossistemas de inovação social. Finalizamos o artigo com uma proposta exploratória analisar uma rede de atores da cultura com um Ecossistema Cultural e colocando as considerações finais do trabalho.

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Neste artigo propomos trazer à discussão, no campo da cultura, a possibilidade de abordarmos os atores individuais, organizacionais e institucionais da cultura através do conceito de “ecossistema”, convergindo por um lado, a proposta de John Holden (John Holden, 2015), Yuha Jung (Jung, 2011; Jung & Vakharia, 2019) e suas discussão sobre uma abordagem “ecológica” da cultura, com, por outro lado, a proposta de uso emergente do conceito de ecossistemas em áreas como a da inovação.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

O referencial teórico é uma proposição de análise dos conceitos de Sistema (Bertalanffy, 2010), Sistemas Públicos, Sistemas Culturais (Barbalho, 2019; Montanari, 2019; Silva & Abreu, 2011),, Sistemas Nacionais de Inovação(Freeman, 2002; Lundvall, 1992; Nelson & Nelson, 2002, Fagerberg, 2018; Rakas & Hain, 2019; Uriona-Maldonado et al., 2012), Ecossistemas de Inovação(Mercan & Göktaş, 2011; Tsujimoto et al., 2018, Adner, 2006, 2017), e Ecossistemas de Inovação Social (Andion et al, 2020; Pel et al. 2020) chegando a Ecossistemas Culturais convergindo com abordagem de Ecologia da Cultura (Holden, 2004, 2015, Jung 2011).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

O artigo desenvolve um ensaio teórico sobre a possibilidade de uma nova abordagem sobre problemas públicos no setor cultural, pensando nesses como casos específicos do campo de políticas públicas.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

Ao analisarmos como a possibilidade de estudar um exemplo, o ecossistema de bibliotecas comunitárias, expõem as possibilidades de outros estudos. No processo de consolidação do ecossistema das bibliotecas comunitárias de base popular, os atores buscaram apoio no sistema político Municipal, travando uma luta de visibilidade frente ao Sistema. Passados doze meses conseguiram a possibilidade de editais, para busca de recursos. No entanto, o processo formal do edital lançado pelo Sistema Municipal, criou um impasse de demandas formais incoerentes com as iniciativas de base popular comunitária nascente. A não aprovação nos editais teve impacto nos ecossistemas, das 11 iniciativas de base comunitária do ecossistema, duas expressaram na mídia seu “fechamento”, esses organismos de alto impacto social, não sobreviveram no ecossistema, este se alterou.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

Esperamos que com o caso ilustrativo, não provoque uma discussão detalhista, neste artigo, mas sirva para ilustrar possibilidade e sobretudo valorizar a possibilidade que a lente de ecossistemas traz para a compreensão dos diferentes atores da cultura e seus ambientes. Acreditamos que “sementes” sobre esta possibilidade de abordagem já tinha sido plantadas por Holden (2015) e Jung (2011) -sobre ecossistemas de museus de arte, mas também já tinha um ideia de fundo quando Costa et al. (2020), falaram sobre sistema regional de inovações do trio elétrico. Provavelmente a abordagem de um Ecossistemas de um trio elétrico, ou do Forró de Fortaleza parecem ser bem coerentes.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Entendemos que tanto há uma lacuna na exploração do conceito da abordagem “ecológica” da cultura, quanto na ampliação de estudos sobre inovações sociais (e suas interrelações) no campo cultural. O uso da abordagem de ecossistemas culturais pode abrir horizontes de pesquisa para estudos de políticas e ações públicas no campo cultural

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

Adner, R. (2006). Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2006/04/match-your-innovation-strategy-to-your-innovation-ecosystem>

Adner, R. (2017). Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39–58. <https://doi.org/10.1177/0149206316678451>

- Andion, C., Alperstedt, G. D., & Graeff, J. F. (2020). Ecosistema de inovação social, sustentabilidade e experimentação democrática: um estudo em Florianópolis. *Revista de Administração Pública*, 54(1), 181–200. <https://doi.org/10.1590/0034-761220180418>
- Bertalanffy, L. (2010). *Teoria Geral dos Sistemas* (5a ed.). Vozes.
- Bertalanffy, L. (2010). *Teoria Geral dos Sistemas* (5a ed.). Vozes.
- Fagerberg, J. (2018). Mobilizing innovation for sustainability transitions: A comment on transformative innovation policy. *Research Policy*, 47(9), 1568–1576. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.012>
- Freeman, C. (2002). Continental, national and sub-national innovation systems - Complementarity and economic growth. *Research Policy*, 31(2), 191–211. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(01\)00136-6](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00136-6)
- Holden, J. (2004). *The value of culture cannot be expressed only with statistics . Audience numbers give us a poor picture of how culture enriches us*. 67.
- Holden, John. (2015). The Ecology of Culture. In *Arts and Humanities Research Council* (Issue January).
- Jung, Y. (2011). The art museum ecosystem: A new alternative model. *Museum Management and Curatorship*, 26(4), 321–338. <https://doi.org/10.1080/09647775.2011.603927>
- Jung, Y., & Vakharia, N. (2019). Open Systems Theory for Arts and Cultural Organizations: Linking Structure and Performance. *Journal of Arts Management Law and Society*, 49(4), 257–273. <https://doi.org/10.1080/10632921.2019.1617813>
- Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). *National Systems of Innovation: Towards A Theory of Innovation and Interactive Learning*. Printer.
- Mercan, B., & Göktaş, D. (2011). Components of innovation ecosystems: A cross-country study. *International Research Journal of Finance and Economics*, 76(76), 102–112.
- Montanari, I. (2019). O Sistema Nacional de Cultura, seus componentes e a gestão pública de cultura. *Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais - RPPI*, 4(3), 148–167. <https://doi.org/10.22478/ufpb.2525-5584.2019v4n3.47496>
- Monteiro, A. (2019). What is social innovation? conceptual malleability and practical implications. In *Dados* (Vol. 62, Issue 3). <https://doi.org/10.1590/001152582019187>
- Nelson, R. R., & Nelson, K. (2002). *Technology , institutions , and innovation systems*. 31, 265–272.
- Pel, B., Wittmayer, J., Dorland, J., & Søggaard Jørgensen, M. (2020). Unpacking the social innovation ecosystem: an empirically grounded typology of empowering network constellations. *Innovation*, 33(3), 311–336. <https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1705147>
- Rakas, M., & Hain, D. S. (2019). The state of innovation system research: What happens beneath the surface? *Research Policy*, 48(9), 103787

Silva, F. A. B. da, & Abreu, L. E. (Eds.). (2011). *As políticas públicas e suas narrativas : o estranho caso entre o Mais Cultura e o Sistema Nacional de Cultura*. IPEA.

Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. (2018). A review of the ecosystem concept — Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting and Social Change*, 136(December 2015), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.032>

Uriona-Maldonado, M., dos Santos, R. N. M., & Varvakis, G. (2012). State of the art on the Systems of Innovation research: A bibliometrics study up to 2009. *Scientometrics*, 91(3), 977–996. <https://doi.org/10.1007/s11192-012-0653-5>

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Sistema Nacional da Cultura; Ecosistemas Culturais, Políticas Culturais

ECOSSISTEMAS CULTURAIS: UMA POSSÍVEL ABORDAGEM A LACUNAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA CULTURA

1. INTRODUÇÃO

Neste artigo propomos trazer à discussão, no campo da cultura, a possibilidade de abordarmos os atores individuais, organizacionais e institucionais da cultura através do conceito de “ecossistema”, convergindo por um lado, a proposta de John Holden (John Holden, 2015), Yuha Jung (Jung, 2011; Jung & Vakharia, 2019) e suas discussões sobre uma abordagem “ecológica” da cultura, com, por outro lado, a proposta de uso emergente do conceito de ecossistemas em áreas como a da inovação. Nota-se também que o campo da inovação, e sua discussão sobre criatividade e produção digital, tem margeado o “núcleo duro” das abordagens culturais desde a ampliação do escopo do conceito de cultura, onde design (digital e de moda) e outros subcampos foram trazidos para o campo junto à ideia de “economia criativa”. Entendemos, no entanto, que a proposta de Holden e Jung sobre abordagem ecológica da cultura é um contraponto a emergência de uma abordagem econômica da cultura – como a da economia criativa.

O artigo começa resgatando o conceito de “Sistemas” para entendermos a posição dos Sistemas Nacionais de Cultura e de Inovação. Na seção seguinte resgatamos a conceitualização de Ecossistemas, além do conceito biológico. Deste ponto convergimos na seção seguinte para a proposição do artigo de usar a abordagem de ecossistemas no campo cultural, mas então usando como base a ideia de inovação social e ecossistemas de inovação social. Finalizamos o artigo com uma proposta exploratória analisar uma rede de atores da cultura com um Ecossistema Cultural e colocando as considerações finais do trabalho.

Entendemos que tanto há uma lacuna na exploração do conceito da abordagem “ecológica” da cultura, quanto na ampliação de estudos sobre inovações sociais (e suas interrelações) no campo cultural.

2. RESGATANDO UMA VISÃO SOBRE SISTEMAS E ECOSISTEMAS

Desde a metade do século XX a grande área das ciências sociais tem utilizado uma abordagem/terminologia originalmente desenvolvida nas áreas biológicas, a abordagem/terminologia de “sistemas”. Como autor seminal do conceito de sistemas nos estudos organizacionais (entre outros) tem-se Ludwig Bertalanffy, autor que “começou” a discussão sobre uma abordagem “sistêmica” na biologia no final da década 1920 e propôs uma Teoria Geral do Sistema após o final da II Guerra Mundial, sendo apresentada em conferências desde a virada da década de 1940 para 1950, sendo uma “Sociedade Pesquisa Geral dos Sistemas” organizada em 1954. (Bertalanffy, 2010, 1968). O autor coloca os conceitos básicos de um sistema, e de uma teoria geral dos Sistemas, aplicável a qualquer campo científico e quando traz a discussão em sua seção “os sistemas das ciências sociais” explicita que “a ciência social é a ciência dos sistemas social” (!) (Bertalanffy, 2010, p.248-249)

A ideia de um todo, partes relacionadas e subpartes relacionadas tem sido utilizado tanto na área técnica aplicada de Sistemas de Informação e Sistemas Matemáticos e Físicos,

como em áreas mais analíticas e prescritivas das ciências sociais aplicadas, então num nível “meso” (entre organizações, atores, instituições). Na prática temos a aplicação do conceito na estruturação e proposição de Sistemas como o Sistema de Saúde (SUS), Sistema Ambiental (SISNAMA), Sistema Bancário, Sistema Tributário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, Sistema Produtivo Nacional e Regional, Sistema Educação- estes últimos todos citados na Constituição Brasileira.

Entendemos que a abordagem sistêmica tem como centralidade “atores” e regras, e está implícito que há multiníveis (sistemas dentro de sistemas), no entanto, se por um lado a conceito não define que os atores e regras tenham que ser formais, por outro lado alguns campos têm assumido que o Sistema “de fato” um conjunto de regras formais, estabelecidas, e isto se justifica quando se busca uma abordagem sistêmica para o Estado desempenhar seu papel de atender demandas sociais coletivas.

Assim, podemos entender que a abordagem sistêmica é uma possibilidade de compreensão da estruturação de uma sociedade. Não por menos o termo “sistema” é citado 86 vezes na atual versão da Constituição Brasileira (Constituição Federal, 1988). Nesta seção vamos regatar um pouco a ideia de dois sistemas diferentes que nos ajudarão a proposição da discussão do artigo, o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Inovação.

2.1. Sistema Nacional de Cultura

No campo da cultura e políticas públicas, o Sistema Nacional da Cultura (SNC) brasileiro tem recebido uma excelente discussão (Barbalho, 2019; Montanari, 2019; Silva & Abreu, 2011), sendo o estudo sobre o estado da arte no tema de Semensato e Barbalho (Semensato & Barbalho, 2020) um ótimo balizador do campo. Conforme Barbalho (2019) nos lembra, a discussão sobre um sistema nacional de cultura remete pelo menos a década de 1970, na criação a Política Nacional da Cultura (PNC de 1975) e Encontro Nacional da Cultura de 1975. No entanto, podemos dizer que a concretude, conforme interpretamos Barbalho (2019), de uma discussão real sobre SNC só veio em primeira década de 2000, nos governos trabalhistas, com a tramitação da PEC 310/04 até a Emenda Constitucional 71/2012. O SNC nasce de um projeto de emenda constitucional proposto em 2004 – a PEC 310/04- , e formalmente ficou estabelecido na Emenda Constitucional no.71 de 2012, Artigo 216-A

Conforme análises de especialista no tema (Barbalho, 2019; Silva, 2005), tinha-se claro desde o início da tramitação da PEC que para implantar políticas de apoio cultural, o SNC além de princípios claros, devia ter uma estrutura federalizada, e com setores de acordo com os subcampos da cultura) – uma clara abordagem sistêmica. Sobre o tipo de sistema, em discussão, Fredrico Silva (Silva, 2011) enfatiza o ideário baseado no modelo do SUS (este regulamentados pelos artigos 196 a 199 da Constituição), isto é, formal e baseado em estabelecer estruturas legal e de possibilidades de recursos. No entanto o próprio autor (Silva, 2011) comenta as dificuldades de analogias com o SUS. Esta busca pela formalização foi uma batalha deste campo de reconhecimento político da cultura como uma demanda social básica, e cidadania cultural. A batalha ocorria não apenas, frente a conservadores, mas também, por outro, lado há(via) no imaginário de alguns atores do campo a preocupação que o SNC poderia criar um engessamento da cultura “pelo Estado”, o que o texto final do Artigo 216^a, deixa claro que não há fundamentação para tal preocupação.

Um ponto das discussões sobre o SNC tem sido a sua expansão de seus subsistemas estaduais, e nestes seus subsistemas setoriais (Sistema de Teatro, Sistemas de Bibliotecas, Sistemas de Bandas, Sistema do Audiovisual) – questão explícita no parágrafo 4º do artigo 216 da Constituição; “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias”(Brasil, 2012/1998). Assim do SNC tem-se a base para os Estados, o DF e os Municípios, organizarem seus (sub-)sistemas. Conforme informação atualizada em Junho de 2021 pela Secretaria da Economia Criativa e Diversidade Cultural - SECULT/MTUR, “100% dos estados e o Distrito Federal, bem como 50% (2.787) dos municípios assinaram” (ASCOM SECULT, 2021) o Acordo de Cooperação Federativa” que sinalizaria a adesão ao SNC e a implementação do seu próprio Sistema (local) de Cultura, conforme Semensato e Barbalho (2020) expõem. Embora a Secult/Mtur afirmar a adesão de todos os Estados, o processo de implantação nos Estados se deu de maneira diferente no tempo, como podemos identificar nas análises sobre Políticas públicas e Financiamento e Fomento à Cultura, da existência de Fundos de Cultura Estaduais e da institucionalidade do órgão de cultura ((Rubim, 2019; Rubim & Barbalho, 2007; Rubim & Vasconcelos, 2017) – lembrando que Fundos de Cultura e Institucionalidade das Secretarias são elementos chave dos Sistemas Estaduais de Cultura.

Em uma análise histórica se identifica um aspecto importante da estruturação dos Sistemas de Cultura: a busca de regulamentação sobre seu escopo e sobre suas fontes de recursos para a implementação de políticas públicas, elementos fundamentais para consolidação do campo e sua posição como direito fundamental a ser assegurado pelo Estado.

2.2. Sistemas Nacional de Inovação

Diferente a emergência e construção interna ao campo da Cultura, a discussão sobre Sistemas Nacionais de Inovação nasce de proposição teórica sobre a abordagem sistêmica do processo de inovação e desenvolvimento, proposta por economistas evolucionários ((Edquist & Hommen, 1999)). Grupos de pesquisas europeus que desenvolvem pesquisas sobre o avanço no desenvolvimento tecnológico e social de países e regiões analisando a estruturação de seus sistemas científico, educacionais e industrial, e com esta análise propõe o quem vem a ser chamado de Sistemas Nacionais de Inovação (Freeman, 2002; Lundvall, 1992; Lundvall et al., 2002; Nelson & Nelson, 2002). Aqui ressaltamos que entendemos esta abordagem com foco nas questões da estruturação de subsistema que enraízam o processo inovativo, educação (formação, conhecimento) e tecnologia, no entanto resgataremos uma abordagem com um foco mais amplo, ao discutirmos a emergência do campo da Inovação Social.

Notamos que a proposição neste campo se aborda Sistemas Nacional de Inovação como sistemas não necessariamente regulamentados. Não por menos o Sistema Nacional de Inovação não está citado na constituição, nesta há apenas referência sobre o Sistema Produtivo Nacional Regional (artigo 218 Parágrafo 2), que também é referenciado na “Lei da Inovação” e suas atualizações (Lei 10973/2004, Lei 13243/2016)

Mesmo não sendo formalizado em diversos países, há um campo de estudo, internacional e nacional, já consolidado sobre Sistemas Nacionais de Inovação (Fagerberg, 2018; Rakas & Hain, 2019; Uriona-Maldonado et al., 2012), bem como Sistemas Regionais de Inovação (Cooke et al., 1998) e Sistemas Setoriais de Inovação (Malerba, 2002), ou ainda como

propõe a Redesist “Sistema Locais de Inovação” (SIL) ou Sistema Produtivo Inovativo Local (SPIL) (Cassiolato & Lastres, 1999), como uma lente sistêmica sobre “arranjos produtivos locais” (APL).

Mesmo como um campo consolidado, a própria abordagem de Sistemas Nacionais de Inovação parece apresentar zonas cinzas que demandam uma abordagem complementares, assim revisando-se sobre sistemas de inovação se encontra diferentes nuances no conceito (Russo-Spena et al., 2017).

Uma das abordagens complementares que surgiu neste campo foi a de Ecossistemas de Inovação, nesta abordagem deixa-se de focar nos níveis “meso” e macro, passando-se o olhar o “sistema” na perspectiva micro, isto é, dos atores organizacionais individuais e coletivos e suas relações de redes com outros autores. Embora o papel do Estado siga fundamental, resgatado por Mariana Mazzucato (Mazzucato, 2014) ao abordarmos o Ecossistema de Inovação, aborda-se as organizações e coletivos de atores sobretudo nascentes, e sua interação com o contexto, do Estado e suas regulamentações formais e além.

2.3 Resgatando Conceito de Ecossistemas

Alguns autores (Fialho et al., 2021; Lévesque, 2016) destacam que o próprio termo ecossistema foi proposto na área biológica/ecologia em 1935 por A.G. Tansley em 1935(Tansley, 1935).

(...) But the more fundamental conception is, as it seems to me, the whole system. (in the sense of physics), including not only the organism-complex, but also the whole complex of physical factors forming what we call the environment of the biome-the habitat factors in the widest sense.(...) These ecosystems, as we may call them, are of the most various kinds and sizes. They form one category of the multitudinous physical systems of the universe, which range from the universe as a whole down to the atom. (Tansley, 1935 p.299, grifos nossos)

Interessante da proposição inicial é que aparentemente Tansley partiu da compreensão de interação de um organismo e “seu complexo” com o meio contexto. Uma analogia entre organismo, com ator ou organização em um campo parece-nos iminente. Paralelamente ao desenvolver analogias em outros campos, desta ideia vários sub-campos da economia e dos estudos organizacionais, vem propondo abordagens das organizações com “organismos vivos” (Morgan, 2002) ou suas conexões com redes de organismos interagindo com seu ambiente em um processo “evolutivo” (Nelson & Winter, 1982).

Alguns dos caminhos dessas analogias, sobretudo na análise das relações entres as organizações com seus ambientes, trazem o conceito de ecossistemas para diferentes campos de estudos sobre organizações e desenvolvimento econômico. A ideia de Ecossistema, traz da analogia biológica a ideia de analisar como os atores interagem entre si e com o substrato (a base estatal), como eles “se alimentam” (buscam recursos), e como são seus habitats (ambientes). Nos ecossistemas existe diferentes entidades de diferentes tamanhos e funções que possibilitam/fomentam novas entidades com novas formas.

Assim como nos traz Camila Fialho e seus colegas (Fialho et al., 2021), mas também já colocado por outros autores (Mercan & Göktaş, 2011; Tsujimoto et al., 2018) temos a emergência do uso de termos como Ecosistema Industrial, Ecosistemas de Negócios, Ecosistema Empreendedor, Ecosistema de Inovação, e recentemente Ecosistema de Inovação Social. Tsujimoto (et al. 2018) colocam que por trás dessas definições há diferentes perspectivas, desde uma visão mais restrita ligada a relações físicas (de troca de recursos entre empresas industriais), até uma perspectiva ampla (de uma “rede de multi-atores”, onde fica claro a posição de organizações do Estado e a sociedade civil).

Nota-se que esta abordagem de “rede de multi-atores” converge para as proposições da definição “mais clássica” de “Ecosistema de Inovação” proposto por Ron Adner (Adner, 2006, 2017).

Esta abordagem de “rede multi-atores” e a compreensão do foco nos atores que “vivem” nos ecossistemas é fundamental para entendermos a aderência da analogia ao que vem sendo chamado de Ecosistema de Inovação Social, bem como a fundamentação da proposição de Ecosistemas (local/regional) de Cultura, ou Ecosistemas de Atores de Cultura em uma região ou de um setor ou subsetor cultural.

3. O SISTEMA NACIONAL DA CULTURAL E OS “ECOSSISTEMAS” CULTURAIS

Embora a interação entre cultura e inovação possa parecer para alguns paradoxal - (desenvolver) tradições culturais vs. novo –, por outro lado nos subcampos de “criação”, nas arte cênicas e audiovisual e entre outra, a criatividade e o processo de transformar algo novo em algo demandado (inovação) é um elemento chave da cultura. Autores de diversas áreas salientam a importância da diversidade e da efervescência cultural como base da criatividade e do desenvolvimento de novas invenções e inovações (Johnson, 2011; Shane, 1993; Smale, 2016).

Adicionalmente com a ascendência abordagem da economia criativa na cultura houve uma convergência explícita de áreas emergentes como design e cultura digital, com a área de inovação. E especificamente nesta área digital ligada a tecnologias de informação, por estar na fronteira com o campo da inovação, vem se dando ênfase em abordar-se esses ambientes criativos como “ecossistemas”. Assim, já podemos ver alguns atores da cultura usando este termo, como exposto na análise de Beth Ponte sobre o impacto da COVID-19, citando “ecossistema da cultura”:

Diversas análises, textos e debates sobre o setor da cultura em meio à crise têm usado o termo “ecossistema da cultura”, trazendo novamente à tona a tendência, que ganhou força no início dos anos 2000, de pensar o setor cultural em termos ecológicos. (Ponte, 2020)

Ponte (2020), ao comentar sobre a discussão prática em uma parte do campo cultural, cita o trabalho de John Holden (J. Holden, 2004; John Holden, 2015), como basilar na abordagem do ambiente cultural através de uma analogia a ecologia. Mas trabalhos outros recentes também começaram a aderir a terminologia (Jung, 2011), ou tem ficado próximo ao conceito usando sem se deter na fundamentação outro termo (Costa et al., 2020).

Este caminho por si só poderia ser uma boa fundamentação sobre a emergente da percepção dos praticantes, para o uso do termo de “Ecosistema da Cultura”. Por outro lado, podemos buscar consolidar o termo baseado paralelamente no avanço da abordagem de “Ecosistemas de Inovação Social”.

Como uma abordagem nova, ao discutirmos sobre inovação social, temos que enfrentar o “Obstáculo Epistemológico” (Bachelard, 1996) de colegas, leitores e revisores de diversas áreas – sobretudo economia e tecnológica. Estudando no campo de Inovação Social há pelo menos oito anos, já pode-se afirmar que este conceito está se consolidando além da polissemia inicial, com algum atraso no meio acadêmico brasileiro, e resistência por pesquisadores do núcleo duro de inovação, que seguem ou vendo esta como algo somente tecnológico, e assumindo que “toda a inovação é “social”, negando um campo de estudos sobre demandas e lacunas sociais. Após pelo menos 20 anos de discussões (há 10 anos, um autor chamou Inovação Social de uma “Buzzword”), “Inovação Social” é um conceito já transposto para os praticantes, sendo base para políticas públicas em algumas regiões globais e com um corpo teórico coerente e diferenciado de inovação ((Commission, 2013; Foroudi et al., 2020; Franz et al., 2012; SI-Drive, 2018).

Assumimos aqui tanto conceito “amplo” quanto “restrito” de inovação social ((Lazaro & Dutra, 2018). Num conceito “amplo” temos a inovação social com um fim, ou produto, focado em uma demanda social. Nesses termos a inovação social pode ser um artefato tecnológico de uma empresa visando uma demanda social, ou um artefato, não viável mercantilmente, de uma pessoa ou grupo de pessoas visando tal demanda. Num conceito “restrito”, entende-se esta não só algo um produto atendendo a demanda social (ou assume-se uma perspectiva conservadora que toda demanda é social), e assim uma inovação social é aquela que atende demandas sociais através de um processo de reorganização social, de grupos da sociedade inovando a forma de interagir (Ziegler, 2017). Diferentes autores vêm consolidando esta dualidade do conceito de inovação social ((Monteiro, 2019)), mas não vamos nos estender aqui nesta discussão bem como sobre sua dimensionalidade.

Ecosistemas de Inovação Social, por último vem se consolidando também como um conceito pragmático de gestão pública consistente, como resgatam Andion e colegas (Andion et al., 2020), no trabalho de Bonno Pel e colegas((Pel et al., 2020). Tais ecosistemas de Inovação Social seriam “constelação de redes” composta pela associação de múltiplos atores, instituições e artefatos, de diferentes setores, que se formam pela mobilização em torno de “situações problemáticas” nas “arenas públicas” de diferentes amplitudes territorial áreas territórios, se alinhando com o que Tsujimoto (Tsujimoto et al., 2018) identifica na proposta de um ecossistema como uma rede multi-atores.

Entendemos que este conceito é plenamente aplicável ao campo cultural e suas diversas arenas, ao abordar as redes informais não estruturadas, com atores indivíduos, coletivos e iniciativas sociais.

Assim dessas discussões propomos aqui um conceito para discussão acadêmica: Ecosistemas de Cultura. Esses seriam uma “rede de multi-atores” (de um setor ou campo da cultura) e seu contexto (institucional, legal, informal – seus sistemas) em torno de um tema ou mesmo território, interagindo para a sua manutenção (sobrevivência) e crescimento.

E aqui voltamos a definição raiz de Ecosistemas de Tansley (1935): “(...) ecossistemas, são dos mais variados tipos e tamanhos. Eles formam uma categoria dos inúmeros sistemas físicos do universo, que vão desde o universo como um todo até o átomo.” E podemos partir do exemplo proposto por Jung (2011) “ecossistema de museus de arte”, para imaginar “ecossistemas de atividade ou equipamentos culturais”, e expandido na direção da percepção de inovação social, ecossistemas culturais de base comunitária. Todas as abordagens partindo dos sujeitos, sejam museus de arte, bibliotecas comunitárias, coletivos LGBTQIA+, comunidades quilombolas, grupos de “reizados”, CTGs, comunidades de tradição indígena, comunidades de tradição africanas.

Análise empírica exploratória da complementariedade da abordagem de ecossistemas culturais

Para a complementariedade da abordagem de Ecosistemas da Cultura ao de Sistema de Cultura, nos propomos aqui a analisar exploratoriamente um Ecosistema Cultural em um Estado com um Sistema Estadual de Cultura maduro, assim escolhemos Estado do Ceará, não só por ser um dos pioneiros na implantação de seus sistemas, mas também por ter atualizado recentemente a sua legislação que regulamenta o sistema, criando uma nova lei “orgânica” da Cultura do Ceará, aprovada e em vigor desde 01/04/2022 (CEARA,2022), uma lei que aprimora uma das primeiras leis estaduais de cultura, a Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que instituiu , além de indicar as fontes de financiamento, regulamentou o Fundo Estadual de Cultura e o Mecenato Estadual, no estado do Ceará – lembrando que o projeto de Lei de 2004 sobre o SNC só foi definido como lei em 2012.

O Sistema Cearense de Cultura está fortemente ligado com o SNC e suas premissas, na sua nova lei, procurou detalhar o máximo as possibilidades de interação e fomento dos agentes públicos e diversos. O Sistema define claramente os subsistemas dele (Sistema de Bibliotecas, Sistema de Bandas...). Podemos dizer que o Ecosistema “formal/legal” de Cultura fica bem identificado com seus papéis – assim com o SNC também propõem menos detalhadamente.

Propomos afirmar que as questões a serem analisada pela ótica do Ecosistema não são uma lacuna do Sistema e sim uma complementariedade deste. A abordagem institucionalista formal, no entanto, com os limites da formalização pode estar gerando uma possibilidade de exclusão e invisibilidade de atores e redes, um a vez que atores emergentes sem estruturação formal acabam ficando a margem do Sistema – por mais inclusivo que este seja ou busque ser.

O Ecosistema Cultural de Bibliotecas Comunitárias de Base Popular

Como foco deste artigo é a discussão teórica sobre Ecosistemas Culturais, não me prenderei no detalhamento metodológico da convivência com este campo, mas resumidamente, temos acompanhado e emergência no campo da cultura de Fortaleza, Ceara, de uma rede de multi-atores discutindo e tentando sobreviver em torno de iniciativas de Bibliotecas Comunitárias, pelos próprio atores definidas como “de base popular”, para se diferenciar de Bibliotecas Populares criadas por organizações sociais (OS) e Organizações da Sociedades Civil(OSC), pois essa já instituídas por OSC de tamanho médio ou grande com uma estrutura administrativa profissional, ou quase. Há dois anos, convivemos eletronicamente (de certa forma numa auto-netnografia) com o ecossistema atuando como apoiador, além de

participar de encontros presenciais. O registro detalhado da pesquisa deve ser dado em outra publicação.

O ecossistema em questão, que tanto pode ser visto como um Ecossistema de Inovação Social quanto um Ecossistema da Cultura, tem como atores principais, ativistas, escritores, poetas, voluntários, crianças leitoras, parentes de crianças leitoras, vizinhos, apoiadores locais, apoiadores “conceituais” que formam uma rede ao redor de 11 bibliotecas de base popular, isto é, bibliotecas em regiões periféricas de Fortaleza, onde o acesso à leitura e ao livro é restrito. Seu habitat, ou lócus, são bairros periféricos de Fortaleza, onde temos historicamente baixos índices de desenvolvimento humano. Uma das questões-chaves está com sua fase emergente, o que significa que não há ainda um “substrato sólido” (institucional, legal, formal) para o desenvolvimento dos “organismos” para a sua sobrevivência.

Este ecossistema tende a invisibilidade formal por parte dos Sistemas formais. Nos casos essas bibliotecas em formação e em busca de sobrevivência, margeiam, os sistemas culturais e educacionais formais, tanto do Estado do Ceará quanto da Prefeitura Municipal. Nem todas as 11 bibliotecas estão registradas formalmente como uma Organização Social e logo tem dificuldades de acessar as possibilidades formais de recursos dos Sistemas.

Praticamente todas as 11 bibliotecas emergiram da cessão de um espaço por parte de um membro da comunidade e/ou um coletivo – e por isto se diferenciam das outras bibliotecas populares criadas por associações ou OSC já estabelecidas.

Dentro do Sistema Estadual da Cultura-CE, usa-se a plataforma coletiva do Mapa Cultural na busca de registro de locais e agentes culturais (como por exemplo agentes de leituras), no entanto, no Ecossistema nem todos os atores nesse processo emergente estão registrados, assim como algumas delas não conseguem acesso a editais.

Um dos elementos-chaves dos Sistemas de Cultura, e elemento básico para a sobrevivência dos atores dos ecossistemas, é o acesso a recursos. Um ecossistema só existe quando os organismos conseguem se alimentar. O Sistema de Cultura regulamenta possibilidades de fomento, através de editais diretos e editais de ações de seus equipamentos, no entanto, os atores do ecossistema das bibliotecas comunitárias, por ser um emergente, têm a tarefa de buscar um substrato para sua sobrevivência além deste pois sua situação nascente, nem sempre os permite acessar tais editais.

No processo de consolidação do ecossistema das bibliotecas comunitárias de base popular, os atores buscaram apoio no sistema político Municipal, travando uma luta de visibilidade frente ao Sistema. Passados doze meses conseguiram a possibilidade de editais, para busca de recursos. No entanto, o processo formal do edital lançado pelo Sistema Municipal, criou um impasse de demandas formais incoerentes com as iniciativas de base popular comunitária nascente. A não aprovação nos editais teve impacto nos ecossistemas, das 11 iniciativas de base comunitária do ecossistema, duas expressaram na mídia seu “fechamento”, esses organismos de alto impacto social, não sobreviveram no ecossistema, este se alterou.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como proposto este texto tem um caráter de discutir, ou introduzir a discussão, sobre a abordagem de ecossistemas culturais no campo das políticas públicas. Um dos elementos-chaves da recuperação dos conceitos de ecossistema na sua raiz é ideias deste poder ser de diferentes tamanhos e abrangências. Nas áreas das ciências sociais aplicadas, deve ser entendido sobretudo a questão de ser uma “rede de multi-atores”, com um substrato informal e formal.

Esperamos que com o caso ilustrativo, não provoque uma discussão detalhista, neste artigo, mas sirva para ilustrar possibilidade e sobretudo valorizar a possibilidade que a lente de ecossistemas traz para a compreensão dos diferentes atores da cultura e seus ambientes. Acreditamos que “sementes” sobre esta possibilidade de abordagem já tinha sido plantadas por Holden (2015) e Jung (2011) -sobre ecossistemas de museus de arte, mas também já tinha um ideia de fundo quando Costa et al. (2020), falaram sobre sistema regional de inovações do trio elétrico. Provavelmente a abordagem de um Ecossistemas de um trio elétrico, ou do Forró de Fortaleza parecem ser bem coerentes.

REFERÊNCIAS

- Adner, R. (2006). Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2006/04/match-your-innovation-strategy-to-your-innovation-ecosystem>
- Adner, R. (2017). Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39–58. <https://doi.org/10.1177/0149206316678451>
- Andion, C., Alperstedt, G. D., & Graeff, J. F. (2020). Ecossistema de inovação social, sustentabilidade e experimentação democrática: um estudo em Florianópolis. *Revista de Administração Pública*, 54(1), 181–200. <https://doi.org/10.1590/0034-761220180418>
- ASCOM/SECULT (2021). Tecnologia: Sistema Nacional de Cultura se consolida como ferramenta de monitoramento para execução de políticas públicas culturais no Brasil. Disponível em <https://www.gov.br/turismo/pt-br/secretaria-especial-da-cultura/sistema-nacional-de-cultural-se-consolida-como-ferramenta-de-monitoramento-para-execucao-de-politicas-publicas-culturais-no-brasil> Acesso em 22.4.2022
- Bachelard, G. (1996). *A formação do espírito científico. Contribuição para uma psicanálise do conhecimento*. Contraponto.
- Barbalho, A. (2019). *Sistema Nacional de Cultura. Campo, Saber e Poder*. Ed. UECE.
- Bertalanffy, L. (2010). *Teoria Geral dos Sistemas* (5a ed.). Vozes.
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory. Foundations, Development, Applications*. Georg Braziller.
- Cassiolato, J. E., & Lastres, H. M. M. (1999). Sistemas locais de inovação: uma introdução. In J. E. Cassiolato (Ed.), *Globalização E Inovação Localizada: Experiências De Sistemas Locais No Mercosul* (pp. 13–33). MCT.
- CEARÁ, ESTADO DO (2022); LEI Nº18.012, de 01 de abril de 2022. Institui A Lei Orgânica Da Cultura Do Estado Do Ceará, Dispondo Sobre O Sistema Estadual Da Cultura – Siec. 2.

- Commission, E. (2013). *Social innovation research in the European Union Approaches, findings and future directions*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/12639>
- Constituição Federal, (1988). <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996471/artigo-216a-da-constituicao-federal-de-1988>
- Cooke, P., Uranga, M. G., & Etxebarria, G. (1998). Regional systems of innovation: an evolutionary perspective. *Environment and Planning A*, 30(9), 1563–1584. <https://doi.org/10.1068/a301563>
- Costa, M. B. F., Mazaro, R., & Alves, M. L. B. (2020). O Sistema Regional de Inovações do Trio Elétrico e o fomento ao turismo em Salvador-BA: da Fubica ao imaginário da cibercultura. *Revista Brasileira de Pesquisa Em Turismo*, 14(1), 73–91. <https://doi.org/10.7784/rbtur.v14i1.1665>
- Edquist, C., & Hommen, L. (1999). Systems of innovation: Theory and policy for the demand side. *Technology in Society*, 21(1), 63–79. [https://doi.org/10.1016/S0160-791X\(98\)00037-2](https://doi.org/10.1016/S0160-791X(98)00037-2)
- Fagerberg, J. (2018). Mobilizing innovation for sustainability transitions: A comment on transformative innovation policy. *Research Policy*, 47(9), 1568–1576. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.012>
- Fialho, C. B., Fatima, A. De, Nunes, P., Leite, B., Castro, G. De, Carolina, M., & Rodrigues, M. (2021). *Relação entre os atores e o ambiente : uma análise dos sentimentos positivos e negativos sobre um ecossistema empreendedor*. 15–36. <https://doi.org/10.5902/1983465966335>
- Foroudi, P., Akarsu, T. N., Marvi, R., & Balakrishnan, J. (2020). Intellectual evolution of social innovation: A bibliometric analysis and avenues for future research trends. *Industrial Marketing Management*, June 2019, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.026>
- Franz, H. W., Hochgerner, J., & Howaldt, J. (2012). Challenge social innovation: Potentials for business, social entrepreneurship, welfare and civil society. *Challenge Social Innovation: Potentials for Business, Social Entrepreneurship, Welfare and Civil Society*, 9783642328, 1–384. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-32879-4>
- Freeman, C. (2002). Continental, national and sub-national innovation systems - Complementarity and economic growth. *Research Policy*, 31(2), 191–211. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(01\)00136-6](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00136-6)
- Holden, J. (2004). *The value of culture cannot be expressed only with statistics . Audience numbers give us a poor picture of how culture enriches us*. 67.
- Holden, John. (2015). The Ecology of Culture. In *Arts and Humanities Research Council* (Issue January).
- Johnson, S. (2011). *De onde vem as boas idéias*. Zahar.
- Jung, Y. (2011). The art museum ecosystem: A new alternative model. *Museum Management and Curatorship*, 26(4), 321–338. <https://doi.org/10.1080/09647775.2011.603927>
- Jung, Y., & Vakharia, N. (2019). Open Systems Theory for Arts and Cultural Organizations: Linking Structure and Performance. *Journal of Arts Management Law and Society*, 49(4), 257–273. <https://doi.org/10.1080/10632921.2019.1617813>

- Lazaro, J. C., & Dutra, C. (2018). Social Innovations' Transitions through the Multi-level Perspective's lens ID The Open Access Collective Gardens of Berlin. *IST 2018 Conference, 9th*.
- Lévesque, B. (2016). Économie Sociale Et Solidaire Et Entrepreneur Social : Vers Quels Nouveaux Écosystèmes ? *Interventions Économiques*, 54, 0–45. <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.2802>
- Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). *National Systems of Innovation: Towards A Theory of Innovation and Interactive Learning*. Printer.
- Lundvall, B.-Å., Johnson, B., Andersen, E. S., & Dalum, B. (2002). National systems of production, innovation and competence building. *Research Policy*, 31, 213–231.
- Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. *Research Policy*, 31(2), 247–264. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(01\)00139-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00139-1)
- Mazzucato, M. (2014). *O Estado empreendedor. Desmacarando o mito do setor público vs. setor privado*. Portfoio Pinguim.
- Mercan, B., & Gökteş, D. (2011). Components of innovation ecosystems: A cross-country study. *International Research Journal of Finance and Economics*, 76(76), 102–112.
- Montanari, I. (2019). O Sistema Nacional de Cultura, seus componentes e a gestão pública de cultura. *Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais - RPPI*, 4(3), 148–167. <https://doi.org/10.22478/ufpb.2525-5584.2019v4n3.47496>
- Monteiro, A. (2019). What is social innovation? conceptual malleability and practical implications. In *Dados* (Vol. 62, Issue 3). <https://doi.org/10.1590/001152582019187>
- Morgan, G. (2002). *Imagens da Organização* (2a ed.). Atlas.
- Nelson, R. R., & Nelson, K. (2002). *Technology, institutions, and innovation systems*. 31, 265–272.
- Nelson, R. R., & Winter, S. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Belknap Press M4 - Citavi.
- Pel, B., Wittmayer, J., Dorland, J., & Søggaard Jørgensen, M. (2020). Unpacking the social innovation ecosystem: an empirically grounded typology of empowering network constellations. *Innovation*, 33(3), 311–336. <https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1705147>
- Ponte, B. (Elisabeth Pontes de Freitas). Ecosistema cultural em perigo. As possíveis consequências da pandemia de COVID-19 para o setor cultural no Brasil e no Sul Global. Medium. 26.05.20. Disponível em <https://pontebeth.medium.com/ecossistema-cultural-em-perigo-39fe897f2da9>
- Rakas, M., & Hain, D. S. (2019). The state of innovation system research: What happens beneath the surface? *Research Policy*, 48(9), 103787. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.011>
- Rubim, A. A. C. (2019). Financiamento e fomento à cultura no Brasil: dimensões Nacionais e Estaduais. In M. de L. Martins & I. Macedo (Eds.), *Políticas da língua, da comunicação e da cultura no espaço lusófono* (pp. 129–154). Húmus / CECS.
- Rubim, A. A. C., & Barbalho, A. (Eds.). (2007). *Políticas culturais no Brasil*. EDUFBA.
- Rubim, A. A. C., & Vasconcelos, F. P. (Eds.). (2017). *Financiamento e Fomento à Cultura nas*

Regiões Brasileiras. EDUFAB.

- Russo-Spena, T., Tregua, M., & Bifulco, F. (2017). Searching through the jungle of innovation conceptualisations: System, network and ecosystem perspectives. *Journal of Service Theory and Practice*, 27(5), 977–1005. <https://doi.org/10.1108/JSTP-10-2015-0224>
- Semensato, C. G., & Barbalho, A. A. (2020). Sistema Nacional de Cultura: um estado da arte da produção acadêmica com foco nos estudos de caso de municípios. *PragMATIZES - Revista Latino-Americana de Estudos Em Cultura*, 10(19), 350–379. <https://doi.org/10.22409/pragmatizes.v10i19.42274>
- Shane, S. (1993). Cultural influences on national rates of innovation. *Journal of Business Venturing*, 8(1), 59–73. [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(93\)90011-S](https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90011-S)
- SI-Drive. (2018). *Social Innovation: Driving Force of Social Change* (Issue Final Report). Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230367098>
- Silva, F. A. B. da, & Abreu, L. E. (Eds.). (2011). *As políticas públicas e suas narrativas : o estranho caso entre o Mais Cultura e o Sistema Nacional de Cultura*. IPEA.
- Silva, F. A. B. da. (2005). Notas sobre o Sistema Nacional de Cultura. In *Textos para Discussão IPEA* (No. 1080). <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2195>
- Silva, F. A. B. da. (2011). O Programa Mais Cultura, O Fundo Nacional De Cultura E O Sistema Nacional De Cultura. In F. A. B. da Silva & L. E. Abreu (Eds.), *O Programa Mais Cultura, O Fundo Nacional De Cultura E O Sistema Nacional De Cultura* (pp. 179–222). IPEA.
- Smale, T. (2016). Why National Culture Should Be at the Heart of Innovation Management. *Technology Innovation Management Review*, 6(4), 18–25. <https://doi.org/10.22215/timreview978>
- Tansley, A. G. (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms Author (s): A . G . Tansley Published by : Ecological Society of America. *Ecological Society of America*, 16(3), 284–307.
- Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. (2018). A review of the ecosystem concept — Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting and Social Change*, 136(December 2015), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.032>
- Uriona-Maldonado, M., dos Santos, R. N. M., & Varvakis, G. (2012). State of the art on the Systems of Innovation research: A bibliometrics study up to 2009. *Scientometrics*, 91(3), 977–996. <https://doi.org/10.1007/s11192-012-0653-5>
- Ziegler, R. (2017). Social innovation as a collaborative concept. *Innovation*, 30(4). <https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1348935>

International Conference of
**Creative Economy &
Public Policies**

Ouro Preto
Minas Gerais

5-6 Dez. 22

Resumos expandidos²⁸

²⁸ A sequência dos resumos dos Anais segue a ordem em que eles foram apresentados.

RESUMOS MESA TEMÁTICA 1 GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Cidade Inteligente e Criativa (CIC): Evidências empíricas no contexto da Região Metropolitana de Recife PE

Kelly Maria Paz e Silva; Henrique Muzzio

Gasto com o Benefício de Prestação Continuada com idosos e deficientes por Unidades da Federação entre 2005 e 2019

Lorenna Carolina Torres de Carvalho

Pós-mineração em Congonhas: o turismo criativo como alternativa para o desenvolvimento sustentável

Ana da Cruz Alcântara Campos Vieira; Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp

Governança Corporativa no setor público: a aplicação dos princípios de governança em mandatos coletivos em São Paulo

Mylenna Souza Lirio; Marcus Vinicius Moreira Zittei

Contribuições da produção associada e do turismo criativo para o ciclo de vida da área turística de núcleos receptores

Nathalia Machado Moutinho; Solano de Souza Braga

Essencialidade do consumo de bens e serviços artístico-culturais: evolução dos gastos familiares no Brasil

Glenda Nunes Gomes

Territórios Criativos Periféricos e Ação Pública: promoção de desenvolvimento local independente do Estado

Arthur Cesar Valentim

Lei Aldir Blanc e o incentivo à Economia Criativa: uma análise do seu impacto econômico no município de Manaus/AM

Dielcy Oliveira Lima; Silvio Jorge Venancio de Barros

Turismo de Base Comunitária para o Desenvolvimento Local Sustentável por meio da Governança Pública Territorial

Thiago Chagas de Almeida; Magnus Luiz Emmendoerfer; Greiciane Miranda Pires

A imagem única do destino turístico sob a perspectiva do turismo criativo

Marcelo Shishito; Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta

Gestão das políticas de turismo e cultura no eixo Crajubar, Brasil

Beatriz Gondim-Matos; Mariana Magalhães Cavalcante; Mariana Bueno de Andrade-Matos

Cidades criativas: um estudo sobre o desenvolvimento e governança do Distrito Criativo Na Passagem

Águeda Maria Gomes dos Anjos

Distrito Criativo – um estudo de caso de Passagem em Mariana MG

Rafaela Júlia da Silva; Regiane Martins Faustino

Gestão estratégica para sustentabilidade no turismo de experiências em proteção ambiental na Amazônia

Keila Regina Mota Negrão; Sérgio Castro Gomes; Mário Cesar dos Santos de Carvalho

Turismo de experiência como estratégia para criação de valor

Mário Cesar dos Santos de Carvalho; Mário Vasconcellos Sobrinho; Keila Regina Mota Negrão

Desenvolvimento turístico como ferramenta de governança territorial e de promoção e fortalecimento socioeconômico: o caso da Rota Turística Jaguará

Mariana Morales Leite Costa; Bárbara Carolina Reis; Daniela Alencar Terra; Andreza Rodrigues de Oliveira; Bruno dos Santos Bretas; Felipe Fernandes Guerra; Shirlei de Paula Silva

**RESUMOS MESA TEMÁTICA 2
POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS**

MOOCS: Ferramentas de promoção para uma educação de qualidade

Sara Rosa Piedade Costa Valente; Patrícia Smith Cavalcante

Comunidades de Prática: Narrativas dos discentes de licenciaturas sobre as contribuições das TDIC'S para formação docente em Pernambuco

Izabel Cristina Pereira da Rocha

As narrativas dos docentes de universidades públicas sobre a adoção de comunidade de prática como estratégia inovadora de ensino

Amanda Caroline Marques da Cunha; Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho

Efetividade da aplicação do sistema de cotas raciais: Um estudo a partir da carreira do magistério superior da Universidade Federal do Pará

Maria Ataíde Malcher; Edson Gilmar da Mata Miranda; Waldemar Henrique Viana Álvares; Thiago Cesar do Nascimento Araujo Lins

Análise das ações de diversidade e inclusão em uma instituição financeira do Rio Grande do Sul

Eduarda da Silva Rosa; Ana Carolina Kayser

Análise da utilização de ferramentas e ações para formação empreendedora no curso de administração de uma universidade do Rio Grande do Sul

Juliano Dias das Neves; Ana Carolina Kayser

Resumos Mesa Temática 3 Inovação & Empreendedorismo

O impacto da incubadora não residente no desenvolvimento de novos negócios: um estudo de caso na INEMONTES

Alessandro Barbosa de Souza; Paulo Ricardo Durães Silva; Pablo Peron de Paula

Tendências da Pesquisa Global em Políticas Públicas de Economia Criativa

Waleska Yone Yamakawa Zavatti Campos; Estela Najberg; Luciana Aparecida Barbieri da Rosa

Eventos científicos em universidades sob a perspectiva Lixo Zero em observância aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Maria de Fátima Nóbrega Barbosa; Magnus Luiz Emmendoerfer; Débora Regina Schneider Locatelli

A institucionalização dos núcleos de inovação tecnológica: desafios de implementação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais IFNMG

Kennya de Lima Ribeiro; Elder Olinto de Moraes; Pablo Peron de Paula

Desafios da estruturação de NIT's: um estudo de caso Unimontes

Sara Luiza Ramos Ribeiro; Denis Christian Lopes Santos; Pablo Peron de Paula

Relações entre a Economia Solidária e o Turismo: análise sobre as publicações científicas no Brasil

Thalita Stephanie Teixeira; Carolina Lescura

A industrialização das experiências ao ar livre: estilos de vida e aventuras na era digital

Norberto kuhn Júnior; Mary Sandra Guerra Ashton

Inovação, empreendedorismo e economia criativa nas políticas públicas de turismo de São Luís, Maranhão, Brasil

Angela Roberta Lucas Leite; Bruno Martins Augusto Gomes; Saulo Ribeiro dos Santos

Análise de políticas públicas de fomento a inovação no mercado brasileiro

Luís Guilherme Izycki

A economia compartilhada como meio de acesso a bens e serviços pelas camadas de baixa renda

Luís Guilherme Izycki

Imaginário turístico, experiência e seus impactos em Ouro Preto, Minas Gerais

Mayara Dias Costa; Maria Luiza Raithz Quintino; Solano de Souza Braga

Sandbox regulatório: instrumento experimentalista à disposição da administração pública local como suporte ao desenvolvimento econômico

Carina de Castro Quirino; Helena Gouvêa de Paula Hocayen; Rafael Nunes Wanderley

CIDADE INTELIGENTE E CRIATIVA (CIC): EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NO CONTEXTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE - PE

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

O significativo crescimento das cidades, sem planejamento suficiente, gera problemas como de infraestrutura, saneamento, distribuição de água, gestão de resíduos, poluição do ar, acesso aos serviços básicos de saúde e congestionamento (Chourabi et al., 2012; UN, 2014a). Como contraponto, evidenciam-se avanços em termos de tecnologias, digitais e sociais, assim como, a recriação de espaços e valorização da criatividade. Neste contexto propõe-se uma perspectiva de cidade, a CIC – Cidade Inteligente e Criativa, (Paz e Silva & Muzzio, 2019; 2021). A CIC busca superar lacunas nas concepções de cidades inteligentes e criativas, quando vistas de maneira separada. Esta perspectiva conjunta é pautada na lógica da rede social, por meio da hélice quádrupla, que amplia a criatividade coletiva no direcionamento de ideias que resultem em políticas e ações públicas efetivas. Assim, tem-se como problema de pesquisa: “Como a rede social de inteligência coletiva pode tornar a cidade simultaneamente mais inteligente e criativa?”.

Objetivo(s):

O estudo apresenta como objetivo geral: **“Compreender como a rede social de inteligência coletiva pode tornar a cidade mais inteligente e criativa”**. São objetivos específicos:

- Identificar os elementos que contribuem para a formação de uma cidade inteligente e criativa (CIC), a partir de índices existentes sobre cidades inteligentes e criativas;
- Analisar as redes sociais presentes nos contextos urbanos a partir das percepções de atores pertencentes à quádrupla hélice; e
- Avaliar os elementos de CIC sob a perspectiva de atores pertencentes à quádrupla hélice no contexto da Região Metropolitana do Recife – PE.

Referencial Teórico:

A CIC é uma cidade mais inclusiva a partir da existência de uma rede social de inteligência coletiva, tendo como elementos norteadores: o uso central da criatividade, o papel de auxílio da tecnologia, a inovação que gera transformação, a participação cidadã, a diversidade para a criatividade, a conectividade social e a inovação enquanto fomento da criatividade das pessoas (Paz e Silva & Muzzio, 2021). Além destes elementos, Paz e Silva & Muzzio (2021) propuseram um *framework* de CIC que permite que o conceito possa ser operacionalizado no *locus* de estudo, tendo por base três dimensões fundamentais: o suporte tecnológico, envolve os elementos de infraestrutura de conectividade social, tecnologias facilitadoras dos serviços públicos, uso inteligente de usuários e informações, acessibilidade tecnológica e tecnologia sustentável; na criatividade social, evidenciam-se os elementos de suporte educacional, plataformas de e-governança, infraestrutura social e cultural, diversidade urbana e revitalização dos espaços urbanos; e por fim, a dimensão governança participativa inclui laboratórios vivos, inovação aberta e conectividade em rede. Mesmo estabelecendo-se dimensões, deve-se ter consciência que não é possível a replicação de soluções de uma cidade para outra, à medida que a importância das variáveis pode ser diferente (Câmara, Pinto, Carvalho, & Souza, 2019).

Metodologia, se houver:

O estudo possui natureza qualitativa com uma perspectiva interpretativista. Foram utilizadas as técnicas de análise de documentos e entrevistas em profundidade, em uma perspectiva de triangulação. Quanto aos documentos, foram empreendidas análises sob índices que se relacionam com as cidades inteligentes e cidades criativas. Em relação às entrevistas, estas foram realizadas em 2021 com 30 atores pertencentes aos quatro eixos da hélice quádrupla: setor público, setor privado, universidade e sociedade civil, de maneira presencial e por videoconferência com o uso da técnica bola de neve. Os sujeitos entrevistados estavam distribuídos predominantemente na Região Metropolitana de Recife – PE, além de um deles residente na Alemanha. As entrevistas foram gravadas com autorização e transcritas. Para a análise foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2016), por meio de uma estratégia de recursividade.

Resultados Preliminares ou Esperados:

A partir da análise documental, foi incluída uma nova dimensão ao *framework*, a de “Economia e Negócios”. Acerca do “suporte tecnológico”, evidenciou-se que as tecnologias são importantes para a melhoria no acesso e utilização dos serviços públicos, assim como dos espaços, mas, torna-se necessária a participação dos diversos atores em rede, para que as inovações reflitam a realidade social. Emergindo dos discursos, a tecnologia social. Já na dimensão “criatividade social”, percebeu-se que a criatividade passa a ser vista como um diferencial em conjunto com a tecnologia, à medida que esta se torna responsável por tornar as tecnologias adequadas à cidade. Já em relação à “Governança participativa”, verificou-se a necessidade de reformulação na atuação dos conselhos de políticas públicas, de modo que possam proporcionar governança. Por fim, na dimensão “Economia e Negócios” observou-se uma centralidade que a criatividade assume, principalmente em relação às profissões e no contexto de parques tecnológicos.

Conclusão:

A rede social de inteligência coletiva cria o ambiente propício para a criatividade e leva em consideração as demandas locais. Isto porque, os atores irão se concentrar nas demandas que fazem parte de suas vivências, ampliando as possibilidades de que os problemas locais possam ser solucionados. O uso da criatividade pode tornar a cidade um lócus mais inteligente e propício ao desenvolvimento humano. A despeito de não haver uma consolidação da CIC, os resultados evidenciaram a existência um caminho sendo construído, com elementos definidores que podem conduzir a uma efetiva cidade inteligente e criativa.

Contribuição/Impacto:

O estudo avança no conhecimento ao incorporar uma perspectiva simultânea de cidade inteligente e criativa. Os impactos podem ser visualizados nos estudos urbanos, a partir de um ideia de cidade que inclui seus atores por intermédio das redes sociais e instrumentos de governança; nos estudos de economia criativa, ao ampliar as discussões sobre cidades criativas e reiterar a importância de desmistificação do conceito de classe criativa; nos estudos de políticas públicas, à medida que leva à reflexão dos gestores públicos acerca da importância da governança participativa, através de mecanismos como conselhos e plataformas de governança eletrônica.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

- Bardin, L. (2016). *Análise de Conteúdo*. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA.
- Câmara, S. F., Pinto, F. R., Carvalho, H. J. B., & Souza, L. L. F. (2019). Smart cities or smart Citizens: Discussão de um framework para cidades de países em desenvolvimento. In H. J. B., Carvalho. *Gestão de cidades: Construindo uma nova abordagem* (pp. 75-113). Fortaleza: EdUECE.
- Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., Nam, T., Mellouli, S., Scholl, H. J. ... & Nahom. K. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. In *Anais do 4º Hawaii International Conference on System Sciences, 4*, Hawaii, IEEE, 2289-2297.
- Paz e Silva, K. M. & Muzzio, H. (2019). Cidade Inteligente e Criativa (CIC): Uma Proposição para Configurações Urbanas Contemporânea In *Anais do X Encontro Nacional de Estudos Organizacionais - ENEO, X*, Fortaleza – CE, ANPAD.
- Paz e Silva, K. M. & Muzzio, H. (2021). A rede social de inteligência coletiva e a criatividade na cidade: Proposição de *framework* de cidade inteligente e criativa. In *Anais do XLV Encontro da ANPAD, XLV*, On-line, ANPAD.
- United Nations. (2014a). *World Urbanization Prospects: the 2014 revision*. New York: United Nations. Recuperado de <https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf>

Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Cidade inteligente e criativa; Criatividade; Rede social.

Gasto com o Benefício de Prestação Continuada com idosos e deficientes por Unidades da Federação entre 2005 e 2019

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A discussão sobre finanças públicas é tema de fundamental relevância para a sociedade, questões que envolvem tributação, gastos públicos e políticas públicas geralmente atraem o interesse do cidadão comum, e, ainda, de instituições organizadas, as quais são esclarecidas nas decisões tomadas no campo que aflige o destino de todos ou parte importante da vida de famílias, pela forma como o Estado e suas políticas públicas se inter-relacionam no cotidiano (Castro, Ribeiro, Chaves e Duarte 2012).

As políticas públicas de proteção social que foram implementadas no Brasil após a Constituição de 1988 são importantes e decisivas para a qualidade de vida do brasileiro, e grande parte da literatura brasileira que estuda os efeitos dessas políticas sociais atestam isso, porém, nota-se uma carência de estudos quando relativo a impacto do gasto público com essas políticas públicas a nível regional (Castro, Ribeiro, Chaves e Duarte 2012).

Objetivo(s):

Esse artigo tem como objetivo analisar a distribuição por Unidade Federativa (UF) dos gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e deficientes, no período compreendido entre 2005 e 2019.

Referencial Teórico:

A política social é composta por um conjunto de programas e ações do Estado (garantia da oferta de bens e serviços, transferências de renda e regulação de elementos de mercado). É necessário analisar seus dois objetivos conjuntos: a proteção e promoção social (Castro, Ribeiro, Chaves e Duarte 2012). Nesse trabalho, destaca-se a proteção social como aquela inserida dentro do conceito de Seguridade Social, na qual se busca romper com noções de cobertura restrita a setores inseridos no mercado formal, de modo a gerar mecanismos mais solidários e redistributivos, com benefícios fundamentados nos princípios da justiça social.

O BPC é um programa de transferência de renda destinado a pessoas com deficiência, de qualquer idade, e idosos maiores de 65 anos, ambos com renda familiar per capita inferior a $\frac{1}{4}$ do salário-mínimo. O direito mensal a um salário mínimo

concedido para essas pessoas foi estabelecido na Constituição de 1988 e regulamentado pela LOAS. Assim, o programa tem sua gestão no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o pagamento é feito pelo INSS e previsto na Constituição Federal. O BPC começou a ser implementado em 1996 (Brasil, 2019).

Metodologia:

Para efeito da presente análise, as informações sobre o valor total pago aos beneficiários referem-se àquele habitualmente transferido pelo Governo Federal e recebido pelas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada. Os dados foram coletados na base de dados Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os valores foram deflacionados a preços de 2019 com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA calculado pelo IBGE no que se refere a dados sobre a população. Os indicadores foram baseados nas estimativas populacionais divulgadas pelo IBGE, dado que o último censo foi realizado em 2010.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Na figura 01, é possível observar que a média do valor pago no BPC relativo a população idosa, é concentrada em valores maiores em três regiões do país, que são Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estando os estados do Pará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Amazonas e Mato Grosso com os maiores índices desse gasto, respectivamente. Quando se faz a análise de correlação existente entre a média per capita do valor pago aos beneficiários pelo BPC-deficientes e BPC-idosos com IDH, ambos mostram resultados negativo, isto sugere que UF's com menor IDH tem acesso relativo a um maior gasto per capita.

Figura 01 - Mapa de distribuição geográfica por UF da média anual do gasto com BPC idosos sobre a população idosa (2005 a 2019).

Fonte: Elaboração própria com dados do MDS, 2021

Conclusão:

A partir desta análise, foi verificada que no BPC para idosos as maiores médias per capita se concentram em estados da região Norte, Nordeste e um estado da região Centro-Oeste. Já quando se analisa o gasto per capita de beneficiários idosos e deficientes com o nível de desenvolvimento medido pelo IDH, sugere-se que o gasto do programa beneficia relativamente os estados mais vulneráveis.

Contribuição/Impacto:

Essa pesquisa busca contribuir para a discussão do gasto social no Brasil em programas sociais, além da significativa função distributiva do gasto entre as Unidades Federativas, objetiva-se avançar no debate acerca da possibilidade de atuação desses benefícios sociais de transferência de renda, dentro da dinâmica do aparelho de gestão do orçamento público brasileiro.

Referências:

Brasil. Ministério da Cidadania (2019). Benefício de Prestação Continuada. Gov.Br: Brasília. Disponível em: [https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-](https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e)

programas/assistencia-social/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-a-
idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc. Acesso em: 29 set 2022.

Castro, J. A., Ribeiro, J. A. C., Chaves, J. V., Duarte, B. C. (2012). Gasto social federal:
prioridade macroeconômica no período 1995-2010. Brasília, *IPEA*, 31 p. graf. (*Nota
Técnica/ IPEA*Nota Técnica/IPEA. Disoc).

Palavras-chaves:

Assistência Social; Constituição Federal de 88; Transferência de Renda.

PÓS-MINERAÇÃO EM CONGONHAS: O TURISMO CRIATIVO COMO ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESUMO EXPANDIDO

Palavras-chave: Congonhas; turismo criativo; políticas públicas; sustentabilidade; territórios minerados.

1. Contextualização e Problema de Pesquisa

Congonhas localiza-se no estado de Minas Gerais e tem uma população estimada pelo IBGE (2021) de 55.836 habitantes. Possui um sítio patrimonializado pela Unesco, porém vive uma dependência econômica da mineração; primeiro do ouro, agora do minério. Essa atividade vem transformando sua paisagem e originando uma “unificação” de modos de vida, superpondo-lhe uma cultura voltada à extração e consumo. Isso ordena revisar esse modelo, pois os moradores priorizam o minério de ferro e usufruem pouco de seu patrimônio cultural.

Para conferir um caráter diferenciado ao território, buscam-se indicadores e táticas para fortalecer a governança e a regionalização, além de compreender que a sustentabilidade e a resiliência precisam adentrar os espaços da municipalidade, por meio de políticas públicas e instrumentos de planejamento e gestão. Assim, a investigação elege a atividade produtiva do turismo criativo (praticamente inexplorado na cidade) como uma alternativa de diversificação econômica em direção à reconversão sustentável no pós-mineração.

2. Objetivo(s)

2.1. Objetivo Geral

Compreender o turismo criativo como uma alternativa para o desenvolvimento sustentável de Congonhas/MG principalmente no pós-mineração.

2.2. Objetivos Específicos

- Descrever os efeitos do turismo em Congonhas, perceber indicadores aplicáveis para se planejar um futuro sustentado no pós-mineração;
- identificar oportunidades e estratégias para potencializar a interação entre visitantes e visitados, por meio de uma abordagem criativa;
- ampliar a compreensão de que o pós-mineração não está muito distante em Congonhas e que o turismo criativo se apresenta como alternativa sustentável;
- prognosticar a reengenharia ou criação de produtos turísticos criativos, caracterizando experiências diversificadas e inclusivas no pós-mineração em Congonhas.

3. Referencial Teórico

A pesquisa descreve a evolução da criatividade (elemento transversal e fundamental ao turismo) e os conceitos da economia criativa. Ancorados pela Agenda 2030 (ONU, 2015) são desenhadas as dimensões e desafios dos contextos espaço-temporais, das políticas públicas e instrumentos de gestão do turismo em Congonhas, MG.

Na interconexão de turismo criativo, são apresentados subsídios teórico-metodológicos para compreender este fenômeno complexo; que busca a prevenção da reprodução em série, o potencial por experiências significativas para o turista e o desenvolvimento de uma relação mais igualitária entre turista e anfitrião, fornecendo o desenvolvimento de novas narrativas, sentidos e identidades em destinos turísticos (RICHARDS, 2011).

Também são retratados o desenvolvimento urbano local e a “homogeneização” minerária, que superpõem uma cultura decorrente da própria jazida lavrada; bem não renovável que produz impactos, embora o setor mineral seja importante à humanidade.

A relação econômica e simbólica de dominação também é apontada, considerando o domínio simbólico como “forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 1989, p. 15). Assim, as contribuições sobre essa cidade minerada indicam para organização do espaço geográfico e apresentam o turismo criativo como uma alternativa sustentável para prover a futura ausência das receitas no pós-mineração.

4. Metodologia

O turismo criativo, os instrumentos de planejamento e as políticas públicas estão sendo investigados por meio de pesquisas a referenciais bibliográficos, documentais e de campo. Será aplicado um questionário combinado com entrevistas semiestruturadas e direcionadas aos atores locais. Após a coleta, será empregado um software para análise de conteúdo e tratamento de dados, com atenção a questões de sustentabilidade para as gerações atuais e futuras. Este método

busca descrever se o turismo criativo pode despontar no território como uma alternativa sustentável principalmente no pós-mineração.

Para tanto, serão aplicados indicadores de Estado (O quê está acontecendo?); de Pressão (Por quê está acontecendo?); de Resposta (O quê está se fazendo?) para refletir sobre o turismo criativo em Congonhas, que tem no minério de ferro sua base econômica. Assim, a metodologia da história oral e da abordagem qualitativa de análise (proposição descritiva e exploratória), também serão utilizadas para correlacionar as variáveis no turismo.

5. Resultados Preliminares ou Esperados

Como produto, espera-se que as conclusões deste trabalho apontem ações necessárias à reconversão produtiva e à diversificação econômica do território minerado e revelem se o turismo criativo é mesmo um campo de vantagem relativa a ser instituído como alternativa para o desenvolvimento sustentável no período atual e no pós-mineração em Congonhas.

Tão complexo quanto essa matéria é a proposição de um “modelo de transição justa” para o pós-mineração, tendo a experiência e a autenticidade do turismo criativo com uma conexão entre os residentes e os que visitam o território.

Além disso, observa-se que nessa cidade minerada há trabalho gerando riqueza, que está injustamente distribuída. Essa reflexão é necessária, pois as respostas exigirão atenção e exigirá muito mais no pós-fechamento das minas de ferro. Assim, identificar o desempenho da mineração e do turismo no município a partir de princípios racionais, poderá contribuir para a sustentabilidade do território no futuro próximo.

6. Conclusão

Congonhas requer uma compreensão de seu planejamento territorial e a pesquisa indica para a necessidade de sensibilizar os tomadores de decisões para investirem em ações voltadas ao turismo criativo, uma área praticamente inexplorada no município.

Ademais, a inserção ativa da comunidade poderá gerar ideias criativas, perspectivas originais e inovadoras. Logo, para programar a atividade já se apontam indícios para analisar a viabilidade de se promover a atratividade e competitividade do destino. Além disso, há forte indícios para a urgência em disponibilizar recursos financeiros e humanos para fomentar as ações à reconversão produtiva e à diversificação econômica do território.

Com a pesquisa, espera-se encontrar caminhos de compartilhamento em rede de turismo criativo, integrada pelo poder público, iniciativa privada e comunidade, na qual as pessoas do lugar sejam sujeitos do direito e não objetos do processo.

7. Contribuição/Impacto

O turismo criativo associa oportunidades de vivenciar experiências no destino e se mostra como uma das alternativas para o desenvolvimento sustentável local. Como esse fenômeno vem promovendo experiências autênticas em outros territórios, estas também podem fazer sentido à comunidade receptora e aos visitantes, pois a “curiosidade de conhecer o novo sempre esteve entre as necessidades básicas e imediatas” (KRIPPENDORF, 2009, p.14) do ser humano.

Com a pesquisa, espera-se encontrar caminhos de compartilhamento em rede de turismo criativo, integrada pelo poder público, iniciativa privada e comunidade, na qual as pessoas do lugar sejam sujeitos do direito e não objetos do processo.

8. Referências

AGENDA 2030: 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS. ONU, 2015. Disponível em: <<http://propeq.com/post/ods-da-onu/>>. Acesso em 23 de jan. de 2022.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989.

CABRAL, M., MOURA, A. F., MIRA, M. do R., CABRAL, A. R. Turismo Criativo para todos: uma base para o planejamento sustentável de destinos. Dedicar. Revista de Educação e Humanidades, n.º 12, setembro, 2017. 11- 32. ISSN: 2182-018X.

EMMENDOERFER, Magnus L. At. all. Centro Histórico como Território Turístico Criativo: um estudo em um destino turístico internacional no Brasil. Revista Iberoamericana de Turismo-RITUR, Penedo, Volume 6, Número 1, Jan./Jun. 2016 p. 73-93. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur>

_____, Magnus L.; ASHTON, Mary S. Territórios Criativos e suas Relações com o Turismo. Revista Turismo & Desenvolvimento, Aveiro, v.4, n.21/22, p.459-468, 2014.

ENRÍQUEZ. M.A.R.S. Mineração: Maldição ou Dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma base mineira. 1. Ed. São Paulo: Dignus Editora, 2008. v.01. 449f.

GONÇALVES, Alexandra Rodrigues. As comunidades criativas, a cultura e o turismo. Revista dos Algarves – ESGHT, 2008.

HABERT, G. P.; ZÚNINGA, C. H. El Turismo de Base Comunitaria y los Procesos de Gobernanza la Comuna de Panguipulli, Sur de Chile. Gest. tur, N° 25, enero - junio 2016, pp 42 - 62.

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. O setor de mineração no Brasil: fortalecimento institucional para o desenvolvimento sustentável. 2003.

KRIPPENDORF, J. A sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens. São Paulo: Aleph, 2009.

MILANEZ B. Recursos Minerais e Sustentabilidade Territorial - Grandes minas em Congonhas (MG), mais do mesmo? – Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2011. v.i 323, p.II.

SEIXAS, J.; COSTA, P. Criatividade e Governança na Cidade Contemporânea. A conjugação de dois conceitos poliédricos e complementares. In: Cidades-Comunidades e Territórios, 0 (20/21), 27-41, 2010.

VALVERDE, Rodrigo R. H. F. A Rede de Cidades Criativas da UNESCO e o Desafio das Indústrias Culturais Latino-Americanas. In: Reencuentro de Saberes Territoriales Latinoamericanos, 14, 2013, Lima, Perú, Actas... Lima: IGU/UGI, 2013.

VIEIRA, Norberto Martins. A mineração em Congonhas - MG: análise da influência da mineração no desenvolvimento da cidade e as perspectivas do setor na região. Universidade de Brasília, v.6, n.1. edição 11, 2021. Disponível em: <<http://ecodagraduacao.com.br/index.php/ecodagraduacao/article/view/101>>. Acesso em 06 de abr. de 2022.

GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO: A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA EM MANDATOS COLETIVOS EM SÃO PAULO.

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A gestão pública no Brasil e o debate acadêmico sobre governança corporativa e seus princípios, sua aplicabilidade no setor público no Brasil tem ganhado contribuições ao longo dos anos. Apesar de sua força normativa, não os têm em forma de lei, o que permite que a interpretação e aplicação nas suas mais diversas áreas, seja não apenas facultativo, mas de diferentes eficácias, dispersa e com continuidade comprometida. Ainda que se considere implementação de Leis de responsabilidade fiscal e acesso à informação, ainda é frágil a confiança nas instituições e ampla utilização dos mecanismos de participação social. Os mandatos coletivos são modelos novos, que têm ganhado espaço pela diversidade e abrangência representativa. Um grupo é eleito, mas com um nome principal vinculado às urnas, e, que deve considerar uma estrutura sólida de liderança, representação em plenário e administração do orçamento, do gabinete, e toda gestão de maneira itinerante e transparente.

Objetivo

A presente pesquisa pretende, a partir da análise de mandatos coletivos em São Paulo, propor, teoricamente, a aplicação, acompanhar sua implementação e demonstrar, se houver, os efeitos práticos da aplicação dos princípios de governança indicados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quanto aos principais pilares da governança: *compliance*, *accountability*, *disclosure e fairness*, com destaque à transparência, prestação de contas e sustentabilidade nos mandatos. A experiência pretende denotar o efeito na confiabilidade da

opinião pública quanto ao trabalho de seus representantes, processos burocráticos, complexidades políticas e partidárias e contribuir para implementação regimental uma estrutura de governança em todos os mandatos.

Referencial Teórico

Se faz necessária à presente pesquisa a revisão teórica dos conceitos de governança, a partir de autores como Michael C. Jensen e William H. Meckling*, Adolf A. Berle Jr., Gardner C. Means, Barry M. Mitnick, e Stephen A. Ross. Para a revisão dos conceitos e aplicação, de governança pública, a Constituição Federal de 1988, e ementas parlamentares sobre mecanismos de participação e inclusão dos mandatos coletivos. A revisão conceitual contará com autores como Tony Bovaird, José Matias-Pereira, Colin Lindsay, Stephen P. Osborne e Sue Bond, David Levi-Faur, Massey; Johnston-Miller, Baeta; Pereira; Mucci, 2015; Ferry; Eckersley, bem como o referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União de 2014. No trato dos dados de pesquisa e metodologia, CRESWELL, o código de boas práticas da FAPESP, Antônio Carlos GIL, Gilberto de Andrade Martins, Carlos R. Theóphilo, e para análise de dados estatísticos e sua elaboração neste trabalho, Enise Bath Teixeira e Pedro A. Morettin. Pesquisas anteriores sobre a implementação e efetivação de mandatos coletivos contribuirão para a discussão sobre como ocorre a implementação do mandato, desde a eleição, como pesquisas de Barbara Sepúlveda, Carlos Humberto Ferreira Silva Junior, Laura Cezzarini Trotta, Ana Eliza Ferreira Alvim Silva, Samara Aparecida Resende Avelar e Jose Roberto Pereira, devidamente elencados nas referências deste resumo.

Metodologia

Para esta pesquisa, a revisão conceitual e bibliográfica será predominante para a construção do constructo teórico, qual seja, o de identificar a partir dos conceitos e discussões de governança corporativa e governança pública, implementados em iniciativas do setor público, estruturas personalizadas à relação com a sociedade civil, através dos mecanismos de participação social, sendo as eleições e a relação direta com os mandatos nos pleitos por políticas públicas o principal intento.

Para além da revisão conceitual, será realizada pesquisa do método *survey* enviadas por meio eletrônico divididas entre agentes da casa e dos parlamentares (os deputados/as, assessores/as, advogados/as, analistas de relações públicas e demais colaboradores de mandatos coletivos), bem como à sociedade dos mais diversos segmentos, classes sociais e de idades, de legendas e posicionamentos diversos para identificar a percepção sobre a prestação de contas, transparência, abrangência da representatividade e acompanhamento do trabalho do mandato. A Amostra foi calculada por uma proporção da população votante e de mandatos coletivos para deputância estadual.

Resultados esperados

Os resultados encontrados apontaram para uma aderência moral satisfatória aos princípios da governança, com destaque às práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, mas apresentou significativa dificuldade na continuidade das práticas quando da mudança de mandatos. Para a sociedade, a transparência e prestação de contas foram os itens mais abordados, seguidos da responsabilidade social, como própria da relação com o tema estudado. Os estudos também apresentaram que ainda que sem a definição da governança na forma de lei para estes espaços, os mandatos populares buscam práticas de diálogo com a sociedade, prestação de contas e engajamento, e os mandatos coletivos de organizações estudantis, buscavam práticas mais elaboradas de governança, no que diz respeito à comunicação, imagem, e diálogo com a sociedade. Ambos apresentaram dificuldades atenuantes para lidar com os conflitos de interesses não apenas entre sociedade e os aspectos gerenciais da mandato (orçamento versus demanda, demanda versus disputas partidárias para as votações na plenária, contratações no gabinete, divisão de salários entre os representantes, divisão de calendário para rotatividade da representação oficial, prestação de contas interna, tomadas de decisão, relação política com o próprio partido para os temas prioritários na pauta na agenda parlamentar) etc. Na ausência de regime regulatório na administração, o sistema dos mandatos deixa espaço para más práticas e corrupção.

Considerações finais

A informalidade do modelo é um dos complicadores da gestão nas estruturas de legislar em São Paulo e a aplicação de princípios de governança incentivariam maior participação da população e esforço dos seus representantes para a boas práticas, organização e sistematização de um esquema de governança para gestão, estratégia, transparência, prestação de contas e auditoria.

Contribuição/Impacto

De forma mais sólida, a análise do caso produz material acadêmico que possa chamar atenção dos legisladores para a fragilidade da administração pública micro, dentro das casas legislativas, e necessidade de elaboração de mecanismos que possam melhor gerenciar, auditar a utilização dos orçamentos e prestar contas à sociedade. A contribuição das práticas da governança soma à subjetividade eleitoreira confiança, credibilidade e aspectos formativos para implementação de melhorias demandadas pela população, e provoca por um comprometimento geral de parlamentares para a implementação oficial de práticas de governança, seja de altruísmo, seja de real interesse pela vida pública.

Referências

ALCÂNTARA, V. C.; Pereira, J. R.; Silva, E. A. F. Gestão social e governança pública: aproximações e (de) limitações teórico-conceituais. Revista de Ciências da Administração, v. 17, ed. esp., p. 11-29, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17nespp11/pdf_70. Acesso em 08out2022.

ÁLVARES, E.; Giacometti, C.; Gusso, E. Governança corporativa: um modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos>. Acesso em: 18 set. 2022

ALENCAR, Paola Biaggi Alves. A concretização do direito eleitoral a partir dos Princípios constitucionais estruturantes. *Revista de Julgados*, Cuiabá, v. 6, p. 93-110, 2010/2011.

Disponível em: http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5402/2011_alencar_concretizacao_direito_eleitoral.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 26 de Setembro de 2022.

AMARO, Mariana. Dois políticos pelo voto em um. São Paulo: JOTA, 08 de jan de 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/coberturas-especiais/nova-e-acao/mandatos-coletivos-politicos-pelo-voto-em-um-08012019>. Acesso em: 13 de set de 2022.

ANDERSEN, J. B. Navigating the conceptual space of performance. *Public Administration Review*, v. 76, n. 6, p. 862-863, 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PERFIL PARLAMENTAR. Disponível em: <http://www.alepe.pe.gov.br/parlamentar/juntas>. Acesso em: 16 set. 2022.

ARAÚJO, V. C. A conceituação de governabilidade e governança, da sua relação entre si e com o conjunto da reforma do Estado e do seu aparelho. Brasília: Enap, 2002. (Texto para discussão, 45).

BAETA, O. V.; Pereira, J. R.; Mucci, C. B. M. R. *Contributions of communicative of rationality for the Brazilian public governance. Business and Management Review*, v. 4, n. 5, p. 761-769, 2015.

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

BBC NEWS BRASIL. Eleições 2018: Conheça os grupos que se elegeram para exercer 'mandatos coletivos' de deputados. São Paulo. 01 de nov de 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45871537>. Acesso em 15 de set de 2022.

BRASIL DE FATO. Mandatos coletivos inovam o fazer da política no Brasil. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/09/24/mandatos-coletivos-inovam-o-fazer-da-politica-no-brasil/>. Acesso em: 16 set. 2022.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Trad. Carmen C Varriale et ai. Coord. Trad. João Ferreira. Rev. geral João Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Cacais. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1998.

BIANCHI, Alvaro. Revolução Passiva e Crise de Hegemonia no Brasil Contemporâneo. In. Revista Outubro (online), abril de 2017.

_____. Classe Política e Crise da Democracia na Crítica de Antônio Gramsci. In. Revista Tempo Social. São Paulo, v. 31, n. 2, 2019, p. 7- 29.

BRAGA, Ruy. A Restauração do Capital: um estudo da crise contemporânea. São Paulo: Xamã, 1996.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.

_____. Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípio e normas da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/688521.pdf>. Acesso em: 08out2022.

_____. Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 546 Rev. Serv. Público Brasília 70 (4) 519-550 out/dez 2019 a Lei no 11.111, de 05 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, 2011a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 08out22

_____. Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 08out22.

_____. Tribunal de Contas da União. Governança pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014.

_____. Tribunal de Contas da União. Plano estratégico TCU 2011-2015. Brasília, 2011b. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/planejamento-e-gestao/planos-institucionais/plano-estrategico.htm>. Acesso em: 08 out 22.

BRESSER-PEREIRA, L. C.; Spink, P. Reforma do Estado e administração pública gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

CAMPOS, A. M. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? Rev. Adm. Pub., v. 24, n. 2, p. 30-50, fev./abr. 1990. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9049/8182>. Acesso em: 08 out. 2022.

CASTRO, C. J.; Silva, G. V. Boas práticas de governança aplicadas ao setor público: uma análise na prestação de contas de cinco universidades públicas federais. Espacios, v. 38, n. 17, 2017. Disponível em: <http://www.revistaespacios.com/a17v38n17/a17v38n17p26.pdf> . Acesso em: 08 out 2022.

CAIXE, D. F.; KRAUTER, E. A influência da estrutura de propriedade e controle sobre o valor de mercado corporativo no Brasil. Revista Contabilidade & Finanças, v. 24, n. 62, p. 142-153, 2013.

COSTA, D. R. D. M.; CHADDAD, F. R.; AZEVEDO, P. F. D. Separação entre propriedade e decisão de gestão nas cooperativas agropecuárias brasileiras. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 50, p. 285-300, 2012.

Cunha e Martins (2015) CUNHA, A. S. L. D.; MARTINS, O. S. Reflexo das características do conselho de administração no endividamento de companhias abertas no Brasil. RGC-Revista de Governança Corporativa, v. 2, n. 1, 2015.

Commission of the European Communities. A white paper. Bruxelas, 25 de julho de 2001. Disponível em: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-white-paper-governance-com2001428-20010725_en.pdf. Acesso em: 08 out 2022.

DAVIES, J. S. The hollowing-out of local democracy and the ‘fatal conceit of governing without government. The British Journal of Politics and International Relations, v.

- 2, n. 3, p. 414-428, 2000. Disponível em: <http://wrap.warwick.ac.uk/35479/1/WRAP_Davies_Hollowing_Out_0770216-lb-150611-ssrn-id1810845.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.
- DEL VECCHIO, G. Lições de Filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1979.
- DENHARDT, R. B. Teoria Geral de Organizações Públicas. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- DENHARDT, J. V.; Denhardt, R. B. The new public service revisited. *Public Administration Review*, v. 75, n. 5, p. 664-672, fev. 2015.
- DUBNICK, M. Accountability and the promise of performance: in search of the mechanisms. *Public Performance & Management Review*, v. 28, n. 3, p. 376-417, mar. 2005.
- Escola Nacional de Administração Pública (Enap); Abrucio, F. L. Disciplina 3.1: debate contemporâneo da gestão pública. 2011. Disponível em: <http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1021> . Acesso em: 08 out 2022.
- EISENHARDT, K. M. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, v. 14, n. 1, p. 57-74, 1989.
- FÁVERO, J. D. Uma Análise da Dimensão de Governança Corporativa nas Empresas Listadas no ISE 2014 da BM&FBovespa. *Revista Contabilidade e Controladoria*, v. 9, n. 2, 2017-08-31 2017.
- FERRY, L.; Eckersley, P. Budgeting and governing for deficit reduction in the UK public sector: act three ‘accountability and audit arrangements. *Public Money & Management*, v. 35, n. 3, p. 203-210, maio. 2015. Disponível em: https://eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/207734/281EDC27-DB77-436D-8AD3-065ADDCAC6C2.pdf . Acesso em: 12set2022.
- FREITAS, G. A.; Silva, E. M.; Oliveira, M. C.; Cabral, A. C. A.; Santos, S. M. Governança Corporativa e desempenho dos bancos listados na B3 em ambiente de crise econômica. *Revista Contabilidade, Gestão e Governança*, v. 21, n. 1, p. 100-119, jan./abr. 2018.
- FREY, K. Governança interativa: uma concepção para compreender a gestão pública Participativa? *Política & Sociedade*, v. 3, n. 5, p. 119-138, out. 2004.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Teoria da firma: comportamento dos administradores, custos de agência e estrutura de propriedade. *Revista de Administração de Empresas*, v. 48, p. 87-125, 2008.

MACHADO, D. G.; FERNANDES, F. C.; BIANCHI, M. Teoria da Agência e Governança Corporativa: Reflexão acerca da Subordinação da Contabilidade à Administração. *RAGC*, v. 4, n. 10, 2016

MARTINS DE PAIVA, J. F.; DE OLIVEIRA, N. A.; MACIEL PEIXOTO, F. A Relação entre Conselho de Administração, Desempenho, Valor e Risco no Mercado Brasileiro de Ações. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade*, v. 9, n. 1, p. 25-44, 2015.

ROSS, S. The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *The American Economic Review*, Vol. 63, No. 2, Papers and Proceedings of the eighty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association (May 1973), pp. 134-139.
<http://www.jstor.org/stable/1817064>

Palavras-chave: governança pública, mandatos coletivos, governança e participação democrática; democracia; gestão pública

CONTRIBUIÇÕES DA PRODUÇÃO ASSOCIADA E DO TURISMO CRIATIVO PARA O CICLO DE VIDA DA ÁREA TURÍSTICA DE NÚCLEOS RECEPTORES

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização

O comportamento dos turistas no trans/pós-pandemia está em processo de estudo, haja vista que ainda se vive este momento. Porém, já é possível identificar que alguns destinos sentem seu efeito: seja num processo de declínio, seja na consolidação, no início do fluxo ou, ainda, no rejuvenescimento da atividade turística (Butler, 1980).

A partir deste contexto, dois conceitos podem contribuir para o ciclo de vida do turismo (*ibid*) e, também, para o desenvolvimento socioterritorial, visto que é necessário que o planejamento turístico seja horizontal, democrático e focado na Agenda 2030 da UNESCO: o Turismo Criativo e a Produção Associada ao Turismo.

São propostas as seguintes indagações: Como o Turismo Criativo pode viabilizar o desenvolvimento socioterritorial de um destino turístico e, conseqüentemente, ser um possibilitador de experiências sustentáveis? De que forma a Produção Associada ao turismo pode proporcionar uma experiência mais completa ao turista? Como essas iniciativas se conectam aos ODS?

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é pontuar o Ciclo de Vida da Área Turística e como o Turismo Criativo e a Produção Associada ao Turismo podem contribuir com o Ciclo de Vida da Área Turística (Butler, 1980). Serão apresentadas algumas experiências já formatadas como casos de sucesso e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Referencial Teórico:

Considerando o Ciclo de Vida da Área Turística (Butler, 1980), consegue-se analisar os destinos turísticos enquanto produtos, conseqüentemente, sua vendabilidade e continuidade no mercado baseando-se em planejamentos estratégicos. Entende-se que o Turismo Criativo pode contribuir para prolongar a vida do produto turístico ou, ainda iniciar o fluxo turístico de lugares ainda não trabalhados.

Figura 1: Modelo de Butler (1980) para a evolução hipotética da área turística

Fonte: Adaptado de Butler, 1980

O primeiro conceito de Turismo Criativo foi escrito por Richards e Raymonds (2000) *apud* Scaldelai (2019, p. 32-33) que definiram-no enquanto modalidade que “oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver seu potencial criativo através da participação em cursos e experiências de aprendizagem que são característicos dos destinos (...)”.

O proposto pela UNESCO (2006) o define como “viagem direcionada para uma experiência marcante e autêntica, com aprendizagem participativa (...), fornecendo uma conexão com aqueles que residem nesse espaço e criam essa cultura viva”.

O Turismo Criativo é o modelo de desenvolvimento que questiona os conceitos e práticas do turismo industrial, expõem suas limitações e suas promessas. Trata-se de um turismo que situa cada comunidade enquanto seu próprio centro, convertendo-a em protagonista do desenvolvimento local (Molina, 2016). Molina (2016, p. 172) frisa que

“ser criativo é buscar o divergente, a bifurcação do caminho, é descobrir formas de pensar e fazer diferente do tradicional (...)”¹

Relaciona-se que a Produção Associada ao Turismo - que por definição é “qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capazes de agregar valor ao produto turístico”. São as riquezas, os valores e os sabores (...)” (Mtur, p. 13, 2011) - está fortemente ligada ao Turismo Criativo e tem potencial para contribuir com a geração de fluxo para determinadas localidades.

Metodologia

Este resumo expandido propõe uma reflexão sobre os conceitos de Turismo Criativo, Ciclo de Vida da Área Turística e Produção Associada ao Turismo por meio de levantamento bibliográfico e análise de estudos de caso.

Resultados Preliminares

Alguns resultados podem ser apresentados enquanto casos de sucesso e são encontrados na aba “Experiências” no site da RECRIA - Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo, que atua desde 2017 e já tem catorze experiências formatadas associadas, sendo elas: Rolezin Lagoinha (MG), Engenho Triunfo, um caso de amor (PB), SCS Tour (DF), Conheça Triunfo em Verso, Canto e Poesia; Travessia Turismo de Aventura, Recicultura, Casa CEÇA, Instituto Negralinda, Maracatu Raízes de Pai Adão, Sinspire, Breja Mais, TeimoCidade, Avant Turismo PE e La Ursa Tours, estes em Pernambuco. Destas, três utilizam da Produção Associada ao Turismo: Rolezin Lagoinha com camisas e cerveja; Engenho Triunfo com as cachaças e Breja Mais com o guia cervejeiro impresso. Estas iniciativas colaboram com o desenvolvimento socioterritorial e ambiental sustentável pois envolvem as comunidades locais, criam novas rotas turísticas nos territórios, movimentam a economia local e possibilitam que outras vozes contem suas histórias.

¹ Tradução da autora

Reprodução/Wals

Nos siga no

Em 2019, no intuito de se reconectar com a cidade de Belo Horizonte e comemorar seu aniversário de 20 anos, a [Cervejaria Wals](#) se uniu com o movimento Viva Lagoinha para começar um trabalho de resgate do bairro.

Figura 2: Cerveja Walls Lagoinha.

Fonte: BHAZ, 2021.

Cachaça TRIUNFO

HOME ENGENHO TRIUNFO TIPOS DE CACHAÇA TURISMO EM AREIA FOTOS BLOG DISTRIBUIDORES CONTATO

TIPOS DE CACHAÇA

Triunfo Carvalho 700ml	Triunfo Umburana 700ml	Triunfo Ness 700ml	Triunfo Bidestilada 700ml
Cachaça descansada em barril de carvalho, Graduação alcoólica: 39%, Embalagem: garrafa de vidro importada da França	Cachaça descansada em barril de umburana, Graduação alcoólica: 39%, Embalagem: garrafa de vidro importada da França	Cachaça composta com canela, Graduação alcoólica: 39%, Embalagem: garrafa de vidro importada da França	Cachaça bidestilada, descansada em barril de carvalho, Graduação alcoólica: 40,3%, Embalagem: garrafa de porcelana branca e azul com impressão em pó de ouro

Português

Figura 3: Algumas cachaças produzidas no Engenho Triunfo.

Fonte: Site Cachaça Triunfo.

Figura 4: Guia Cervejeiro Breja Mais.

Fonte: Instagram Breja Mais.

Conclusão

Com base nos conceitos de Turismo Criativo pressupõe-se que ele pode contribuir no Ciclo de Vida da Área Turística (Butler, 1980) a partir das próprias comunidades locais, baseadas no desenvolvimento socioterritorial e ambiental sustentável. Os exemplos de experiências formatadas e associadas ao RECRIA são apenas alguns dentro de um segmento que está em processo de compreensão, desenvolvimento metodológico, aplicação e pesquisa acadêmica e de mercado. A Produção Associada ao Turismo, pela sua definição, pode viabilizar um maior ticket médio pela venda de produtos e envolver outras pessoas no desenvolvimento do Turismo Criativo.

Contribuição

O Turismo Criativo e a Produção Associada ao Turismo podem impactar os territórios onde são aplicados, principalmente se relacionados com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Erradicação da Pobreza, Fome Zero e Agricultura Sustentável, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produção Responsáveis; Paz, Justiça e Instituições Eficazes e Parcerias e Meios de Implementação.

Referências

Bhaz (2021). *Wäls e o bairro Lagoinha: Uma história que já rendeu até cerveja*. Acesso em: 08/10/2022. Disponível em: <https://bhaz.com.br/patrocinado/wals-e-o-bairro-lagoinha-uma-historia-que-ja-rendeu-ate-cerveja/>

Brasil (2016). Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF. Secretaria Adjunta de Turismo. *Plano de Turismo Criativo de Brasília*. Brasília: SEBRAE/DF, Escola de Criatividade. 121p. Acesso em 29/09/2022. Disponível em: https://www.turismo.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Plano-de-Turismo-Criativo_.pdf

Brasil (2019). Governo de Pernambuco. Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife; Rede Nacional de Turismo Criativo - RECRIA e Sebrae/PE. *Plano do Turismo Criativo - 2019-2021*. 48p. Acesso em 29/09/2022 Disponível em: https://visit.recife.br/wp-content/uploads/2020/02/plano_turismo_criativo.pdf

Brasil (2011). Ministério do Turismo. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Associação de Cultura Gerais. *Manual para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada*. 100p. Acesso em: 01/10/2022. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/atividades-turisticas-com-foco-na-producao-associada,8a895415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD>

Cachaça Triunfo. Acesso em: 08/10/2022. Disponível em: <http://cachacatriunfo.com.br/tipos-de-cachaca-triunfo/>

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *The Canadian Geographer. Geographe Canadien*, 24(1), 5–12. Acesso em: 29/09/2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>

Instagram (2022). *Breja Mais*. Acesso em: 08/10/2022. Disponível em: <https://www.instagram.com/stories/highlights/18051498298238313/?hl=pt-br>

Molina, S. (2016). Turismo Criativo. *Revista Iberoamericana de Turismo-RITUR*, 170–173. Acesso em: 29/09/2022. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/ritur/article/view/2349/1794>

ONU (2015). *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Acesso em: 29/09/2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

RECRIFA - *Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo*. (2022). Acesso em: 01/10/2022. Disponível em: <https://www.recriabrasil.com/experiencias>

Scaldelai, N. G. (2019). *Turismo criativo e eventos culturais: o caso da Mostra de Cinema de Tiradentes-MG*. Acesso em 29/09/2022. Disponível em: https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/2589/1/MONOGRRAFIA_TurismoCriativoEventos.pdf

UNESCO. (2006). *Towards sustainable strategies for creative tourism: discussion report of the planning meeting for the 2008 international conference on creative tourism*. Acesso em: 01/10/2022. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159811>

Palavras-chaves: Turismo Criativo; Produção Associada ao Turismo; Ciclo de Vida da Área Turística; Desenvolvimento Socioterritorial; Sustentabilidade Socioambiental.

ESSENCIALIDADE DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS ARTÍSTICO- CULTURAIS: EVOLUÇÃO DOS GASTOS FAMILIARES NO BRASIL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

O consumo de bens e serviços artístico-culturais é fundamental para a formação do indivíduo na sociedade. Além dos valores simbólicos que as tradições culturais trazem consigo, os bens artístico-culturais trazem bem-estar e contribuem com a construção do capital humano das pessoas, tornando-as mais criativas e participativas em grupos sociais. Entretanto, o acesso a esse tipo de bem pode ser restrito apenas a alguns grupos sociais, devido aos custos ligados, por exemplo, ao transporte, à alimentação e ao próprio consumo do bem ou serviço artístico-cultural. Por um lado, entende-se a importância do acesso à cultura para a formação dos indivíduos na sociedade, por outro lado, em um cenário de queda da renda real da população, aumento da insegurança alimentar e da fome, e outros problemas básicos, questiona-se: o quão essencial se torna o consumo artístico-cultural?

Objetivo(s)

O objetivo deste trabalho é provocar reflexões acerca da essencialidade do consumo de bens e serviços artístico-culturais. Especificamente, busca-se discutir as particularidades do consumo de bens artístico-culturais bem como a sua importância para a população. Além disso, pretende-se comparar a evolução dos gastos das famílias brasileiras com bens artístico-culturais frente a outros bens de consumo, utilizando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares para os anos de 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018. Considerando a concentração do consumo de bens artístico-culturais em regiões centrais e por níveis de renda, a fim de discutir o papel do governo em democratizar o acesso à cultura.

Referencial Teórico

O consumo de bens e serviços artístico-culturais “amplia as capacidades criativas e expressivas do indivíduo e estimula a coesão social, sendo uma das formas pela qual a cidadania se expressa” (Machado & Paglioto, 2012, p.703). A participação em eventos artísticos, visitas a locais históricos e prática de esportes leves e moderados influenciam positivamente o nível de satisfação com a vida e felicidade dos indivíduos (Wheatley & Bickerton, 2017).

Os bens culturais possuem características próprias e significados, o que diferencia o consumo dos bens culturais do consumo de outros bens (Almeida, Lima & Gatto, 2020) e são considerados como bens de experiência – seu consumo provém da experimentação (Stigler & Becker, 1977). Algumas características como idade, estado civil, nível educacional, capital humano, rendimento, tempo disponível e localização são apontadas como determinantes para o consumo de bens culturais (Ateca-Amestoy & Castiglione, 2016; Lazzaro & Frateschi, 2017; Machado & Paglioto, 2012; Muniz, Rodriguez & Suarez, 2017).

Contudo, as pesquisas realizadas por Almeida *et al.* (2020), Machado e Paglioto (2012) e Silva (2007), apontam que o consumo cultural no Brasil é desigual e está concentrado nas classes de renda mais alta, nas regiões metropolitanas, em indivíduos que possuem maior nível de escolaridade e são brancos.

Metodologia

A base de dados escolhida para tal análise é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta informações sobre a composição dos gastos das famílias brasileiras, possibilitando a comparação entre gastos com bens e serviços artístico-culturais e gastos com outros bens, bem como a evolução destes gastos nos três períodos da pesquisa: 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018. A partir dos dados da POF, os gastos com bens e serviços artístico-culturais serão analisados considerando: as grandes regiões do Brasil; regiões metropolitanas e não metropolitanas; e faixas de renda da população.

Resultados Preliminares ou Esperados

Conforme apontado pela literatura, o consumo de bens e serviços artístico-culturais no Brasil é marcado por desigualdades de acesso, sendo um reflexo das desigualdades socioeconômicas enfrentadas pelo país. Em linha com o que tem sido apontado pelas evidências empíricas, espera-se que os dados da POF revelem essas desigualdades de acesso à cultura, com as famílias de menor renda apresentando menor consumo de bens e serviços artístico-culturais. Além disso, espera-se que haja maior concentração do consumo cultural nos grandes centros, devido à maior presença de equipamentos culturais (cinemas, teatros, museus, shows, etc.) e à maior facilidade de locomoção das pessoas para estes locais, conforme apontado pela literatura. Por outro lado, devido à ascensão dos serviços de *streaming*, é possível que a localização não seja um fator tão expressivo na POF mais recente (2017-2018).

Conclusão

Os indivíduos consomem bens artístico-culturais conforme os valores que atribuem aos mesmos, levando em consideração a disponibilidade de renda e de tempo para esse consumo. O capital cultural e a exposição prévia a essas atividades culturais são fundamentais para o interesse no consumo cultural futuro. No entanto, o acesso aos bens e serviços artístico-culturais é marcado pelas desigualdades. Nesse sentido, é fundamental que as políticas que visam à democratização do acesso à cultura levem em consideração aspectos como: localização, inserção digital, educação e formação de capital cultural e redução das desigualdades.

Contribuição/Impacto

Este trabalho visa contribuir com um panorama sobre o consumo de bens e serviços artístico-culturais no Brasil, possibilitando reflexões sobre o quão essencial tem sido o consumo cultural para as famílias brasileiras, especialmente para as famílias de renda mais baixa. O objetivo é incentivar a discussão a respeito da criação de políticas e programas que visem à democratização do acesso aos bens e serviços artístico-culturais no país.

Referências

Almeida, C. C. R., Lima, J. P. R., & Gatto, M. F. F. (2020). Expenditure on cultural events: preferences or opportunities? An analysis of Brazilian consumer data. *J Cult Econ*, 44, 451-480.

Ateca-Amestoy, V., & Castiglione, C. (2016). The consumption of cultural goods through the internet. How is it affected by the digital divide? *ACEI working paper series*.

Machado, A. F., & PAGLIOTO, B. F. (2012). Perfil dos frequentadores de atividades culturais: o caso nas metrópoles brasileiras. *Est. Econ.*, v. 42, ed. 4, p.701-730.

Muñiz, C., Rodríguez, P., & Suárez, M. J. (2017). Participation in cultural activities: specification issues. *J Cult Econ*, 71-93.

Lazzaro, E., & Frateschi, C. (2017). Couples' arts participation: assessing individual and joint time use. *J Cult Econ*, 47-69.

Silva, F. A. B. (2007). O consumo cultural das famílias brasileiras. In: Economia e Política Cultural: acesso, emprego e financiamento. *Coleção Cadernos de Políticas Culturais*, vol. 3, 17-56.

Stigler, G. J., & Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 7(2), 76-90.

Wheatley, D., & Bickerton, C. (2017). Subjective well-being and engagement in arts, culture and sport. *J Cult Econ*, 23-45.

Palavras-chave: consumo cultural; Pesquisa de Orçamentos Familiares; acesso à cultura.

TERRITÓRIOS CRIATIVOS PERIFÉRICOS E AÇÃO PÚBLICA: promoção de desenvolvimento local independente do Estado.

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Os estudos sobre desenvolvimento socioeconômico em territórios criativos e políticas públicas são, majoritariamente, voltados a projetos implementados por meio de ações centralizadas no Estado, incluindo financiamento e articulação dos envolvidos. Questionando a centralidade estatal nos estudos do campo de públicas, Spink (2019) traz, pela abordagem da ação pública, maior ênfase à pluralidade de atores na promoção de interesse público, independentemente da atuação ou validação estatal.

Considerando a definição de cidade ou território criativo como local dinâmico que incentiva o fluxo de ideias e aproveita as potencialidades da população e seus diferentes tipos de conhecimentos para solução dos problemas complexos enfrentados (Bradfield, 2004), as iniciativas de Economia Criativa e Política da Cultura para o enfrentamento às vulnerabilidades do Distrito de Perus (São Paulo), realizadas pela Comunidade Cultural Quilombaque desde 2005, merecem destaque, ainda que o desafio de induzir o desenvolvimento local seja amplo e de difícil mensuração.

Objetivos:

Verificar potencial indutor de desenvolvimento local e aderência, em relação à teoria de Cidades Criativas (Florida, 2011; Laundry, 2011), das iniciativas periféricas de Economia Criativa e Política da Cultura independentes do Estado, tendo como objeto a Comunidade Cultural Quilombaque, movimento político étnico cultural que visa enfrentar os problemas da periferia - principalmente miséria e violência - por meio da arte, cultura e conhecimento, segundo seu site quilombaque.org, com destaque para a Agência de Desenvolvimento Eco Cultural Turístico Queixada e o Museu Territorial de Interesse da Cultura e da Paisagem Tekoa Japo'í, cujo instrumento foi aprovado no Plano Diretor (Peria, 2021).

Referencial Teórico:

O conceito-chave que servirá como diretriz teórica da investigação é o de cidades criativas elaborado por Bradfield (2004), que ressalta o fluxo de novas ideias e sua utilização

na solução de problemas urbanos. O fomento a um ethos criativo potencializador das habilidades, talentos e virtudes humanas é o principal mecanismo para os benefícios proporcionados pela implantação desse modelo de desenvolvimento de cidade em determinado território (Florida 2011; Laundry, 2011; Reis, 2011).

Já em relação ao campo de públicas, serão selecionados apenas autores que ampliem a visão de público além da administração governamental (Frederickson, 1997); que tragam o enfoque na interação entre múltiplos atores e integração do local com o internacional, possibilitando incorporar as transformações ocorridas nos Estados contemporâneos em relação à descentralização e desconcentração de poder, como na abordagem da sociologia da ação pública (Oliveira & Hassenteufel, 2021); e que considerem a realidade brasileira de altos índices de vulnerabilidade e insuficientes programas governamentais, em que surgem diversas ações para mitigar problemas sociais por atores não estatais (Spink, 2019), pois abordagens centradas no papel do Estado como principal difusor de políticas públicas seriam insuficientes para o estudo de caso selecionado.

Metodologia:

Para esclarecer de forma direta e concisa a pergunta de pesquisa que o trabalho pretende responder, avaliar a possibilidade de determinado modelo de planejamento urbano de cidade criativa ser implementado, ou fomentado, independentemente de atuação governamental, em território da periferia de uma grande cidade, será efetuada uma pesquisa de cunha qualitativo. A questão deverá ser respondida por meio da análise de caso, com consulta bibliográfica e realização de entrevistas com os idealizadores, educadores e agentes das iniciativas do movimento estudado.

Partindo da hipótese que a resposta seja afirmativa, pretende-se identificar quais as estratégias utilizadas e seus respectivos produtos implantados no território que estão em consonância ao preconizado pela teoria de cidades criativas, e a superação das vulnerabilidades inerentes ao território por meio da valorização da criatividade, enfatizando as conquistas do movimento desde o início de sua atuação no Distrito de Perus.

Resultados Preliminares ou Esperados:

A inclusão do instrumento urbanístico Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP) no Plano Diretor de São Paulo em 2014 - fruto da experiência Universidade Livre e

Colaborativa que proporcionou diálogo entre saberes acadêmicos e vivências territoriais - é importante conquista do movimento depois de três anos dedicados ao mapeamento afetivo do território (Peria, 2021).

A partir da TICP, houve a criação do Museu Territorial Tekoa Jopo'í e a exploração do turismo de resistência com valorização da memória cultural do Distrito nas Trilhas de Aprendizagem, impulsionando as diversas áreas da economia local por meio da gestão da Agência Queixadas, que articula para prover aos turistas, exclusivamente por habitantes locais, hospedagem, alimentação, transporte, e formação em ação com “Trilheducadores”, segundo Camila Cardoso, membro da Quilombaque em comunicação oral, dia 22/08/2022), em estratégia alinhada à teoria em que equipamento cultural, muitas vezes um museu, é símbolo da transformação criativa.

Conclusão:

O conjunto de iniciativas realizadas pela Comunidade Cultural Quilombaque evoluiu fortemente desde sua criação em 2005, sob os princípios de reivindicação dos Queixadas e da ancestralidade negra materializados nas oficinas de percussão. A valorização da identidade periférica, o resgate de sua memória, e a reapropriação dos espaços públicos combinados ao conhecimento acadêmico por meio do diálogo de saberes parece ter colocado o movimento em outro patamar, com grande potencial de movimentar a economia local por meio da valorização de sua cultura em uma estratégia convergente aos casos de sucesso de territórios criativos.

Contribuição/Impacto:

A possibilidade de implantação de política pública de modelo de planejamento urbano de cidade criativa independentemente da ação estatal pode ser revolucionária para periferias. A utilização da potencialidade criativa e identidade locais como instrumento de superação de vulnerabilidades por meio de geração de trabalho e renda é promissora. Tal qual a riqueza da memória do Distrito de Perus, diversos territórios têm suas narrativas silenciadas por outras hegemônicas. Reconhecer e divulgar o sucesso das iniciativas existentes é fundamental para estimular mais estudos pela abordagem da ação pública e a proliferação de iniciativas locais de reapropriação de seus espaços públicos e cultura.

Referências:

Bradfield, N. (2004). *Creative cities: structured policy dialogue backgrounder*. Ottawa, Canada: *Canadian Policy Research Networks Inc.* Recuperado de http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/elibrary/CPRN_Creative-Cities-Backgr.pdf.

Florida, R. (2011). *A Ascensão da classe criativa*. Porto Alegre: L&PM.

Frederickson, H. G. (1997). *The spirit of public administration*. San Francisco: Jossey-Bass.

Laundry, C. (2011). Prefácio *Cidade Criativa: a história de um conceito*. In: A. C. F. Reis; P. Kageyama (Orgs). *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 7-15). São Paulo, SP: Garimpo de Soluções.

Oliveira, O.P.; & Hassenteufel, P. (Orgs). (2021). *Sociologia da ação pública: teorias, abordagens e conceitos*. Brasília, DF: Escola Nacional de Administração Pública.

Peria, P. V. G. (2021). *Museu-Território, Turismo-Resistência: política pública, ação pública e narrativas sobre o esquecimento e a memória* (Dissertação de Mestrado). Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Reis, A. C. F. (2011). *Cidades Criativas: análise de um conceito em formação e da pertinência de sua aplicação à cidade de São Paulo* (Tese de Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-08042013-091615/publico/Tese_Ana_Carla_Fonseca_Reis.pdf.

Spink, P. K. (2019). *Beyond Public Policy: a public action languages approach*. Cheltenham, United Kingdom & Northampton, United States of America: Edward Elgar Publishing.

Palavras-chave:

Territórios Criativos; Políticas Públicas; Ação Pública; Economia Criativa; Desenvolvimento Territorial

LEI ALDIR BLANC E O INCENTIVO À ECONOMIA CRIATIVA: UMA ANÁLISE DO SEU IMPACTO ECONÔMICO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Com o advento da pandemia de Covid-19, em 2020, o setor da cultura e economia criativa sofreu um baque, por geralmente se tratar de atividades que exigem contato humano. Neste contexto, foi promulgada a Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante a pandemia do coronavírus, e prevê, entre outras coisas, a publicação de editais para apoiar as atividades de economia criativa.

No município de Manaus, tais ações foram coordenadas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com a publicação de onze editais de premiação de artistas, no qual os projetos foram contemplados e, posteriormente, foi realizada a prestação de contas. O estudo em tela pretende responder a seguinte pergunta, relacionando-a com a concepção de *accountability*: Considerando a destinação do recurso, qual o impacto econômico gerado pela Lei Aldir Blanc no município de Manaus?

Objetivo(s):

Geral: Verificar o impacto da Lei Aldir Blanc na economia do município de Manaus, através da análise do destino dos recursos nas prestações de contas dos projetos contemplados.

Específicos:

Analisar as prestações de contas dos projetos contemplados pelos editais e verificar o cumprimento das práticas de *accountability* em sua execução.

Identificar a destinação dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc no município de Manaus.

Propor melhorias nos editais de apoio à economia criativa publicados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult)

Referencial Teórico:

De acordo com Emmendoerfer, Araújo, Valadares e Morais (2021), a Economia Criativa é o ramo econômico que se dedica à produção e comércio de atividades e manifestações artístico-culturais. O estudo do Observatório da Economia Criativa da Bahia (2020) aponta que este setor sofreu grande impacto com o início da pandemia, agravando a já delicada situação dos profissionais, empresas e associações que se dedicam a estas atividades.

Neste sentido, a mobilização do setor da economia criativa originou a Lei nº 14017/2022 (Barbalho & Semensato, 2021), que destinou recursos para apoiar as atividades culturais nos municípios e, entre eles, Manaus. Na capital amazonense, a prefeitura organizou onze editais de fomento à cultura.

Após a aplicação do recurso, é possível mensurar o impacto econômico da lei no município de Manaus, bem como analisar a aplicação dos princípios de *accountability* na gestão de tais

recursos públicos. Considerando ainda o contexto pandêmico, o estudo visa verificar se as ações adotadas garantiram a mitigação dos efeitos da doença, em conformidade com as normas, como apontam Braga, Caldeira e Sabença (2020).

Metodologia, se houver:

O estudo será descritivo, com análise bibliográfica e documental, temporalmente *ex-post facto* (Gil, 2002) e terá as seguintes etapas:

Etapa 1 - Coleta e análise dos editais de apoio à economia criativa publicados pela Manauscult na esteira da Lei Aldir Blanc;

Etapa 2 - Solicitação das prestações de contas e dos pareceres de análise realizados pela Procuradoria Geral do Município (PGM) e análise destes documentos, classificando as despesas comprovadas em categorias previamente criadas;

Etapa 3 - Leitura da amostra de 30% dos pareceres de análise das prestações de contas, a fim de verificar a aplicação dos princípios de *accountability* previstos na literatura sobre o tema;

Etapa 4 - Compilação dos dados em planilhas e textos;

Etapa 5 - Redação e submissão dos resultados finais de pesquisa em revistas e eventos acadêmicos.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Através do estudo, pretende-se verificar a aplicação total dos recursos da Lei nº 14.017/2020 no Município de Manaus. Formula-se as seguintes hipóteses:

Hipótese 1 - o valor foi gasto majoritariamente para pagamento de pessoal (artistas e profissionais da economia criativa), atingindo seu objetivo principal.

Hipótese 2 - as maiores despesas são com serviços e produtos não duráveis, para organização de espetáculos e apresentações artísticas.

Hipótese 3 - maior parte do valor foi despendido na aquisição de bens duráveis, especialmente nas atividades organizadas por pessoas jurídicas.

Quanto à análise da *accountability*, elaboram-se as hipóteses:

Hipótese 1 - as prestações de contas atingiram seu objetivo e demonstraram efetivamente a destinação do recurso público, com poucas incorreções.

Hipótese 2 - as prestações de contas dos projetos contemplados não atenderam aos princípios de *accountability*, tendo muitas sido reprovadas na análise da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Conclusão:

Ao analisar as prestações de contas dos projetos de economia criativa contemplados pelos recursos da Lei Aldir Blanc, o estudo revelará dados acerca da relevância desta lei para a

economia da cidade, na época de sua promulgação. A norma, além de atender às necessidades pandêmicas, demonstrou a necessidade histórica de apoio do poder público aos artistas.

Além disso, a dissecação dos valores investidos pelas pessoas beneficiadas revela-se como índice de efetividade da ação governamental neste setor durante a pandemia de Covid-19. Demonstra-se, enfim, a importância do *accountability* para apoiar a decisão governamental em ações futuras de apoio à economia criativa.

Contribuição/Impacto:

O estudo inédito visa apoiar a Academia, através da análise de efetividade da Lei 14.017/2022 na economia manauara, servindo de referencial para pesquisas semelhantes em outros municípios. Além disso, a análise pode auxiliar o ente público a formular melhores políticas públicas de apoio à economia criativa, fora do contexto pandêmico.

Além disso, os profissionais da área podem valer-se dos dados deste estudo a fim de propugnar a destinação de maior parcela do orçamento público para a consecução de atividades artísticas e culturais. Por fim, a análise do *accountability* pode beneficiar o cidadão que, valendo-se do controle social, pode ter acesso aos dados detalhados das despesas com recursos da Lei Aldir Blanc.

Referências

Braga, M., Caldeira, D., & Sabença, S (2020). Inovação em *accountability* no combate à Covid-19 no Brasil: Uma análise empírica do Controle Interno. *Revista da CGU*, 12(22), 302-316.

Emmendoerfer, M., Araújo, J., Valadares, J. & Moraes, M (2021). Empreendedorismo em políticas públicas no contexto da Economia Criativa brasileira. *REUNA*, 26(2), 91-110. Recuperado em 2 outubro, 2022, de <http://revistas.una.br/index.php/reuna/article/view/1271>.

Gil, A. (2001). *Como elaborar projetos de pesquisa* (4ª ed.). São Paulo: Atlas.

Observatório da Economia Criativa da Bahia (2020). *Pesquisa Impactos da Covid-19 na Economia Criativa: relatório final de pesquisa*. Recuperado em 1 outubro, 2022, de https://ufrb.edu.br/proext/images/pesquisa_covid19/RELAT%C3%93RIO_FINAL_Impactos_da_Covid-19_na_Economia_Criativa_-_OBEC-BA.pdf.

Semensato, C., & Barbalho, A (2021). A Lei Aldir Blanc como política de emergência à cultura e como estímulo ao SNC. *Pol. Cult. Rev.*, 14(1), 85-108. Recuperado em 1 outubro, 2022, de <https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/article/download/42565/24270>.

Palavras-chave:

Economia Criativa; *Accountability*; Lei Aldir Blanc.

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DA GOVERNANÇA PÚBLICA TERRITORIAL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

O Turismo de Base Comunitária (TBC) é um modelo de gestão da visitação voltado a conscientizar sobre a importância de preservar os recursos naturais, dar um maior protagonismo à população local, gerar ganhos econômicos mais coletivos e valorizar a cultura dos povos tradicionais (Graciano & Holanda, 2020), por meio de atividades socioeconômico-criativas pautadas nos recursos e necessidades locais (Emmendoerfer, Moraes & Fraga, 2016). Nesse sentido, o TBC é considerado como um modelo e prática que impulsiona o Desenvolvimento Local Sustentável (DLS) (Burgos & Mertens, 2015; Graciano & Holanda, 2020).

Apesar desse potencial do TBC, o alcance dos seus objetivos muitas vezes não é possível pela falta de interação com outros atores (Graciano & Holanda, 2020), principalmente com os estatais, através da governança pública. Segundo Pereira, Salazar e Albuquerque (2020), a inserção do TBC nos mecanismos de governança pública impulsionaria um dos seus princípios fundamentais, que é o de aumentar o protagonismo decisório da população local. Por conta disso, é importante compreender como o TBC pode alcançar suas pretensões, articuladas ao DLS, por meio da governança pública territorial.

Objetivo(s):

Mesmo a governança pública sendo considerada por muitos autores como um mecanismo essencial para impulsionar os benefícios do TBC (inclusive para o DLS), a literatura tem discutido pouco como sua participação ocorreria por esse mecanismo (Graciano & Holanda, 2020). Além disso, é preciso avançar na discussão da capacidade do TBC de ajudar a promover o DLS por um determinado instrumento de gestão (Pinheiro, 2016). A partir dessa problemática, este trabalho objetiva analisar como o TBC pode contribuir para o DLS pela governança pública territorial.

Referencial Teórico:

A governança pública territorial são iniciativas organizadas para gerir os assuntos públicos de um território, constituídas por diferentes agentes (Dallabrida & Becker, 2003). Já o TBC é um modelo de gestão da visitação voltado a conscientizar sobre a importância de preservar os recursos naturais, dar um maior protagonismo à população local, gerar ganhos econômicos mais coletivos e valorizar a cultura dos povos tradicionais (Graciano & Holanda, 2020). Por fim, o DLS é considerado neste trabalho como um processo endógeno (baseado nos recursos e necessidades do local), voltado a melhorar a qualidade de vida da população pelo o equilíbrio de vários fatores territoriais (como o econômico, ambiental e social).

A partir dessas definições, este trabalho parte do pressuposto que a governança pública territorial se apresenta como um instrumento de gestão importante para o TBC alavancar o alcance dos seus objetivos pelo um esforço coletivo e direcionado fruto da interação com outros atores territoriais, especialmente os estatais. Dessa forma, haveria uma maior condição do TBC

conseguir copromover o DLS – tendo em vista seu alinhamento a essa perspectiva desenvolvimentista (Burgos & Mertens, 2015; Graciano & Holanda, 2020).

Metodologia:

Esta pesquisa, caracterizada como exploratória qualitativa (Gil, 2007), ocorrerá por meio de uma revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa da literatura é basicamente um levantamento bibliográfico que visa articular ideias e sintetizar o que diferentes estudos indicam sobre um determinado tema (Snyder, 2019). A revisão integrativa se direcionará a trabalhos disponíveis nos portais de periódicos *Scopus* e *Web of Science*, considerando os critérios de seleção a serem estabelecidos.

Já a análise dos dados, ocorrerá pela técnica análise de conteúdo do tipo temática, que identifica dos dados os núcleos de sentido expressivos para as pretensões da pesquisa (Bardin, 2018). Esses núcleos de sentido serão organizados por: códigos, que são trechos dos textos que indicam alguma coisa para os objetivos do projeto; e categorias, que são agrupamentos de códigos com os mesmos significados. Destaca-se que as categorias serão definidas tanto com base no referencial teórico como nos próprios dados.

Resultados Preliminares ou Esperados:

A proposta do trabalho a ser realizado é a criação de um quadro referencial (ou *framework*), que indicará como o TBC pode contribuir para o DLS pela governança pública territorial. O *framework* será criado através de um artigo científico, sendo este trabalho posteriormente submetido para apresentação em um evento e publicação em uma revista acadêmica. Assim, o *framework* e seu respectivo artigo servirá tanto para embasar discussões teóricas, como para sustentar intervenções práticas relacionadas ao tema.

Conclusão:

Acredita-se que a pesquisa a ser realizada revelará que o TBC é um modelo de turismo que, ao interagir com outros atores territoriais pelos espaços de governança pública, pode contribuir ainda mais para copromover o DLS. Isso ocorreria pelo TBC conseguir (pela sua inserção na governança) um esforço coletivo e direcionado para impulsionar o alcance dos seus objetivos, que buscam ressaltar a importância de preservar o meio ambiente, dar um maior protagonismo aos atores comunitários, resgatar e valorizar a cultura dos povos tradicionais e dinamizar os lucros gerados pelo turismo (Graciano & Holanda, 2020) – através de atividades socioeconômico-criativas, pautadas nos recursos e necessidades locais (Emmendoerfer *et al.*, 2016).

Contribuição/Impacto:

Teoricamente, o trabalho ajudará a compreender como o TBC pode alcançar seus princípios através da governança pública territorial, que é algo que precisa ser mais explorado pela literatura (Graciano & Holanda, 2020). Além disso, seus resultados indicarão como o TBC impulsiona o DLS por um determinado instrumento de gestão (mecanismos de governança pública territorial), que segundo Pinheiro (2016) é um assunto que deve ser progressivamente debatido.

No que tange a suas implicações práticas, este projeto mostrará a importância de inserir o TBC na gestão pública, tendo em vista os benefícios que a lógica desse modelo potencialmente gera ao DLS. Tal consideração serviria, então, de base para reconfigurar a governança territorial brasileiros, considerando, de acordo com Albuquerque (2016), que esses espaços não têm sido muito abertos à participação de representantes do TBC.

Referências:

- Albuquerque, M. C. F. (2016). *Modelo de Análise da Governança do TBC: Uma proposição adaptativa a partir de diversos olhares* (Tese de doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.
- Bardin, L. (2018). *Análise de Conteúdo*. Lisboa, PT: Edições 70.
- Burgos, A., & Mertens, F. (2015). Os desafios do turismo no contexto da sustentabilidade: as contribuições do turismo de base comunitária. *Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 13(1), 57-71.
- Emmendoerfer, M. L., Moraes, W. V., & Fraga, B. O. (2016). Turismo Criativo e Turismo de Base Comunitária: congruências e peculiaridades. *El periplo sustentable*, 31(2), 1-18.
- Gil, A. C. (2007). *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo, SP: Atlas.
- Graciano, P. F., & Holanda, L. A. (2020). Bibliometric analysis of scientific literature on community-based tourism from 2013 to 2018. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, 14(1), 161-179.
- Pereira, J. G. B., Salazar, V. S., & Albuquerque, M. C. F. (2020). Análise da governança em uma experiência de turismo de base comunitária: Aplicação Do Modelo MAG do TBC à ADESCO. *Brazilian Journal of Development*, 6(11), 85908-85925.
- Pinheiro, R. C. S. (2016). Turismo de base comunitária como inovação social na gestão do turismo em espaços rurais. *Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura*, 10(19), 146-165, 2016.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária; Desenvolvimento Local Sustentável; Governança Pública Territorial.

A IMAGEM ÚNICA DO DESTINO TURÍSTICO SOB A PERSPECTIVA DO TURISMO CRIATIVO.

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A imagem que o destino turístico passa aos seus visitantes é um elemento essencial para o sucesso do desenvolvimento do turismo local (Chagas, 2009; Scalabrini et al., 2015). Alguns destinos possuem aspectos tão singulares que criam uma imagem única na mente das pessoas, os tornando mais atraentes (Qu et al., 2011). Entretanto, nem todos os lugares possuem características tão marcantes que os façam se diferenciar dos outros concorrentes, pelo menos à primeira vista. Pela perspectiva do turismo criativo alguns aspectos que normalmente passariam despercebidos, agora, podem se tornar importantes atrativos turísticos. Os turistas do século XXI buscam produtos culturais de territórios criativos, o capital cultural local que promove um turismo de experiência, de vivências autênticas e significativas (Emmendoerfer & Ashton, 2014).

Nesse contexto, este estudo pretende responder o seguinte questionamento: como os aspectos singulares do lugar, que compõem a imagem única do destino turístico, se relacionam com o turismo criativo?

Objetivo

Analisar a relação entre os construtos imagem única do destino turístico e o turismo criativo.

Referencial Teórico

A imagem de destino turístico é reconhecida como um dos principais fatores responsáveis por influenciar a escolha do destino pelo turista (Machado & Gosling, 2010; Pérez-Nebra & Torres, 2010; Santana & Gosling, 2017, 2018; Scalabrini et al., 2015, 2018). Consiste em uma representação mental que se tem de um determinado destino turístico a partir de um conjunto de impressões acerca dele, podendo ser uma projeção futura ou uma recordação passada, resultado da percepção humana e, portanto, caracterizada por uma grande subjetividade (Chagas, 2008). Um elemento de grande importância na composição da imagem global do destino turístico é a dimensão da imagem única, que são os aspectos singulares capazes de diferenciar determinado destino de outros (Qu et al., 2011).

O turismo criativo tem base na criatividade, na inovação, no imaterial, abrangendo o turismo cultural e a economia criativa (Richards, 2020). É impulsionado pela co criação de experiências decorrente do envolvimento dos turistas com as comunidades locais (Cabral et al., 2017). Nessa abordagem a atividade turística não é vista apenas como uma atividade econômica. Promove a geração de benefícios para a sociedade local através da preservação valorização da identidade local.

Metodologia

Trata-se de um estudo teórico, ainda em andamento no momento da escrita deste resumo, que faz uma análise de trabalhos bibliográficos que abordam os temas: imagem única de destino turístico e turismo criativo. Primeiramente, está sendo realizada uma exposição teórica para a contextualização dos dois construtos. Em seguida, será realizada a discussão que permita alcançar o objetivo proposto neste trabalho.

Resultados Esperados

Espera-se como resultados que as seguintes hipóteses se confirmem:

- Os aspectos singulares do destino turístico impulsionam o desenvolvimento do turismo criativo.
- O desenvolvimento do turismo criativo promove a identificação de aspectos singulares do destino turístico.
- Existe uma forte relação de via dupla entre imagem única de destino e turismo criativo em que um promove o desenvolvimento do outro.

Conclusão

O trabalho tem o objetivo de relacionar dois conceitos de grande relevância no campo do turismo. A imagem única, uma vantagem competitiva para marketing de destinos turísticos, por ser capaz de influenciar a decisão do turista na escolha do lugar que irá visitar. O turismo criativo, por ter base na comunidade, na identidade local e em seus aspectos únicos. A construção teórica é direcionada na análise da congruência entre os temas a fim de se discutir a via dupla entre imagem única de destino e turismo criativo em que um promove o desenvolvimento do outro.

Contribuição/Impacto

Pretende-se contribuir para o desenvolvimento científico sobre a imagem de destino turístico e o turismo criativo, servindo de base para orientar estudos futuros sobre esses temas. Consequentemente, tem intuito de contribuir para o desenvolvimento das destinações turísticas ao servir como fonte de informação para o processo de planejamento e gestão do turismo com a inclusão da comunidade, preservação e valorização da identidade local.

Referências

- Cabral, M., Moura, A. F., Mira, M. do R., Cabral, A. R. (2017). Turismo Criativo para todos: uma base para o planejamento sustentável de destinos. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 12, setembro, 2017, 11-32. ISSN: 2182-018
- Chagas, M. M. (2008). Imagem de destinos turísticos: uma discussão teórica da literatura especializada. Revista Turismo Visão e Ação – Eletrônica, 10(03), 435–455.
- Chagas, M. (2009). Formação da imagem de destinos turísticos: uma discussão dos principais modelos internacionais. Caderno Virtual de Turismo, 9(1).
- Emmendoerfer, M. L., & Ashton, M. S. G. (2014). Territórios criativos e suas relações com o turismo. Revista Turismo & Desenvolvimento, 21/22.
- Machado, D. F. C.; Gosling, M. (2010). A imagem do destino turístico Ouro Preto e seus reflexos na lealdade, na satisfação e na divulgação boca a boca. Observatório de Inovação do Turismo – Revista Acadêmica, V (3).
- Pérez-nebra, A. R., Torres, C. V. (2010). Medindo a Imagem do Destino Turístico: uma Pesquisa Baseada na Teoria de Resposta ao Item. RAC, Curitiba, 14 (1)(5), 80-99.
- Qu, H., Kim, L. H., Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, 32, 465-476.
- Richards, G. (2020). Designing creative places: the hole of creative tourism. Annals of Tourism Research, 85.
- Santana, L. D., Gosling, M. S. (2017). Imagem de destino turístico: proposição de modelo hipotético. R. Adm. FACES Journal, Belo Horizonte, 16 (3), 8-29.
- Santana, L. D., Gosling, M. S. (2018). Imagem de destino turístico: Ilhéus/BA na perspectiva de visitantes e moradores. Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, 18 (2), 63-84.

Scalabrini, E. C. B., Remoaldo, P. C., Lourenço, J. M. (2015). Imagem de Destinos Turísticos: um estudo sobre as publicações brasileiras. *Turismo em Análise*, 26(3).

Scalabrini, E. C. B., Remoaldo, P. C., Lourenço, J. M. (2018). Imagem Turística sob o Ponto de Vista dos Residentes: O Caso de Joinville-SC, Brasil. *Revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade*, 10(2), 301-312.

Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Imagem de destino turístico; imagem única; turismo criativo; economia criativa.

GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E CULTURA NO EIXO CRAJUBAR, BRASIL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

A economia criativa é composta pelas atividades econômicas onde a criatividade e o simbolismo são os fatores relevantes para produção de bens e serviços (Howkins, 2011). Essas atividades fomentam o potencial criativo dos territórios e geram alternativas econômicas para o lazer, comércio e turismo (Sacco & Segre, 2009). Portanto, tem sido frequentemente associada à formulação de políticas públicas (Unctad, 2015).

O interesse em valorizar a economia criativa no eixo Crajubar, Brasil culminou na utilização do Mapa Cultural do Ceará. Segundo Deveau e Goodrum (2015) a partir do mapeamento cultural é possível identificar a vocação das regiões; atender aos quesitos de governança; planejar e propor políticas públicas e privadas; e planejar os destinos turísticos. No entanto, deve-se verificar se o mapeamento cultural no eixo Crajubar, Brasil contribuiu para os avanços nas políticas públicas e quais os desafios a serem enfrentados para uma melhor gestão de seus recursos culturais e turísticos.

Objetivo(s):

O objetivo deste artigo é compreender como a gestão pública da cultura e do turismo estão sendo planejadas, articuladas e executadas na região do Cariri, com ênfase na conurbação Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), nordeste do Brasil.

Referencial Teórico:

O principal objetivo da formulação de políticas públicas é proporcionar uma mudança na qualidade de vida da população. Essas ações devem ser guiadas a partir das estratégias estabelecidas por instrumentos como planos, programas e projetos que orientam o beneficiamento da coletividade (Beni, 2006). No caso dos setores turísticos e culturais, envolvem uma diversidade de atores, que apesar de complexos, trabalham interligados. Portanto, a ação conjunta do setor público, das entidades privadas e da sociedade civil é essencial para a formulação de políticas públicas eficazes que beneficiem o desenvolvimento artístico, cultural e turístico.

A participação pode ser conceituada como a “redistribuição de poder que permite aos cidadãos sem-nada, atualmente excluídos dos processos políticos e econômicos, a serem ativamente incluídos no futuro” (Arnstein, 2002, p. 1). Para Araújo (2009) essa interação produz efeitos benéficos porque expande a visão dos tomadores de decisões para a perspectiva das comunidades locais. Coleman (1990) complementa que a coletividade alcança níveis que a individualidade jamais alcançaria.

Metodologia:

Esta pesquisa qualitativa integra o projeto “Consumo colaborativo e turismo criativo: aproximações possíveis na região do Cariri”, financiado pela FUNCAP e visa identificar as dimensões teóricas e empíricas que podem articular consumo colaborativo e turismo criativo e propor direcionamentos gerenciais. Para esse estudo, optou-se pelo estudo de caso do eixo Crajubar, pois possibilita aprender em distintas realidades (Stake, 1995).

A coleta de dados incluiu uma variedade de fontes para obter resultados mais confiáveis. Portanto, optou-se por analisar os planos de cultura vigentes nas cidades estudadas; quantificar as linguagens predominantes nessas localidades, a partir do mapa cultural do estado do Ceará; e entrevistar os gestores públicos das áreas de turismo e cultura desses municípios. As duas primeiras etapas foram organizadas no software Microsoft Excel e analisadas no Maxqda. Enquanto a terceira etapa foi gravada, transcrita e analisada por meio da análise de conteúdo (Bardin, 1977) com o apoio do software Maxqda.

Resultados Preliminares ou Esperados:

O estudo aponta fragilidades na formulação de políticas públicas integradas de turismo e cultura. No caso do Plano de Cultura de Juazeiro do Norte (2012), é citada a importância de ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Turismo. Entretanto, a mesma não integra o Conselho Municipal de Política Cultural. Em relação às ferramentas de mapeamento turístico e cultural, observa-se uma forte adesão dos municípios ao mapa cultural do Ceará. Contudo, as secretarias municipais também seguem com seus inventários independentes, o que pode ocasionar o excesso de informações repetidas e incompletas. Nesse sentido, é recomendável direcionar os esforços para a unificação de cadastros completos em uma única plataforma que poderá ser utilizada na formulação de políticas públicas. Quanto às entrevistas aos gestores de turismo e cultura, são mencionadas a descontinuidade da gestão pública, o baixo orçamento cultural e a necessidade de parcerias público-privadas.

Conclusão:

O estudo demonstra que apesar dos discursos turísticos e culturais apontarem para um cenário inclusivo entre os eixos, as ações previstas em documentos oficiais demonstram não fornecer os meios necessários para atingir o que se propõe. Portanto, as secretarias municipais precisam repensar suas conexões e reformular suas formas de atuação para proporcionar políticas públicas de turismo e cultura eficientes. É importante destacar que quanto maior a sinergia entre os órgãos públicos, a iniciativa privada e a comunidade, melhor será o direcionamento do orçamento público e menores serão os impactos da descontinuidade da gestão pública.

Contribuição/Impacto:

Os resultados desse estudo poderão direcionar os gestores e empreendedores das áreas de cultura e turismo a repensar a formulação de políticas públicas desses segmentos, seguindo melhores práticas de integração dos órgãos, mapeamento colaborativo, eficácia dos projetos e ações, participação dos atores públicos e privados, continuidade entre gestões e otimização dos recursos financeiros.

Referências:

Araújo, L. M. de. (2009). *Planejamento turístico regional: participação, parcerias e*

sustentabilidade. EDUFAL.

- Arnstein, S. (2002). Uma escada da participação cidadã. *Revista Da Associação Brasileira Para o Fortalecimento Da Participação – PARTICIPE*, 2(2), 4–13.
- Bardin, L. (1977). *Análise de Conteúdo*. Edições 70.
- Beni, M. C. (2006). *Política e planejamento de turismo no Brasil*. Aleph.
- Coleman, J. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Deveau, Danielle J., and Goodrum, Abby (2015). Mapping culture in the Waterloo Region: Exploring dispersed cultural communities and clustered cultural scenes in a medium-sized city region. *Culture and Local Governance*, 5(1–2), pp. 61–82.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: how people make money from ideas*. Penguin.
- Marques, L., & Borba, C. (2017). Co-creating the city: Digital technology and creative tourism. *Tourism Management Perspectives*, 24, 86–93.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.007>
- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. (2012). *Plano Municipal Decenal de Cultura da Cidade de Juazeiro do Norte 2012 a 2022*. Diário Oficial do Município.
<https://bit.ly/38NvOWa>
- Sacco, P. L., & Segre, G. (2009). Creativity, cultural investment and local development: A new theoretical framework for endogenous growth. In F. U. & S. L. (Eds.), *Growth and innovation of competitive regions* (pp. 281–294). Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-540-70924-4_13
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Unctad. (2015) *Creative economy outlook and country profiles: Trends in international trade in creative industries*. v. 8.

Palavras-chaves:

Gestão; Turismo; Cultura; Políticas Públicas; Crajubar.

CIDADES CRIATIVAS: UM ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO E GOVERNANÇA DO DISTRITO CRIATIVO NA PASSAGEM

Palavras-chave: distrito criativo; Mariana; governança; turismo, diversificação econômica.

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Ainda que o termo cidade criativa esteja, recorrentemente, sendo discutido, sua definição ainda é pouco conhecida por parte de muitos territórios – atores da sociedade civil e poder público - que poderiam encontrar por meio dele, outras perspectivas para explorar uma searas de desenvolvimento, que envolvam a criatividade e a inovação, baseadas no conhecimento humano, a fim de gerar economia e qualidade de vida.

Mariana (MG) data do século XVII (1696) e tem sua origem relacionada à mineração, atividade econômica que ainda é a principal fonte de arrecadação. É previsível que o minério de ferro seja uma fonte econômica “esgotável”, tornando-se evidente a emergência em discussões efetivas para a diversificação da economia local.

Neste contexto, encontra-se o Distrito Criativo na Passagem, território localizado no Município de Mariana/MG, criado por meio de mobilização de empreendedores locais, da sociedade civil, que se articulam, com vistas a gerar riquezas socioculturais e econômicas.

Objetivo(s):

Investigar os estágios de desenvolvimento do Distrito Criativo, bem como a relação de Governança e a forma como os empreendedores que integram o Distrito se articulam, com vistas a gerar riquezas socioculturais e econômicas.

Referencial Teórico:

“Uma cidade criativa é uma cidade que surpreende, que atíça a curiosidade, o questionamento, o pensamento alternativo e, com isso, a busca de soluções” (Reis & Urani, 2011, pp. 32-33).

Assim, é necessário entender o caracteriza uma cidade criativa. Entre as referências, encontra-se Reis e Urani (2011 como citado em Ashton, Emmendoerfer &

Tomazzoni, 2014), que entende a existência de três características fundamentais de base para se avaliar as cidades criativas, sendo: inovações, conexões e cultura, ao passo que, para Florida (2011 como citado em Ashton, Emmendoerfer & Tomazzoni, 2014), cidades criativas podem ser reconhecidas pelos determinantes de crescimento econômicos a saber, combinados ou não: talento, tecnologia e/ou tolerância.

É evidente que o Distrito Criativo Na Passagem não se trata de uma grande cidade, mas, de pequeno espaço urbano que aspira ser inovador, inspirador e que promova redes regionais urbanas em termos cultural e socioeconômico, por meio do turismo de base comunitária. Como referência, rememora-se um dos princípios que norteia os roteiros com tais características, o qual trata-se de “entender que a principal atração turística é o modo de vida da comunidade, com sua forma de organização, os seus projetos sociais, suas formas de mobilização comunitária, suas tradições culturais e suas atividades econômicas. (PROJETO BAGAGEM, 2010).

Metodologia, se houver:

A coleta de dados será iniciada pela análise de documentos que contenham informações sobre o processo de criação e organização do Distrito Criativo Na Passagem. Também serão realizadas visitas *in loco*, especialmente, nas sedes dos empreendedores, para entrevistas (roteiro semiestruturado), com vistas a entender a organização do Distrito Criativo, bem como a relação de Governança e a forma como os atores se articulam. Tais entrevistas serão tratadas por meio de análise do discurso.

Resultados Preliminares ou Esperados:

Passagem de Mariana encontra-se no território de Mariana/MG. Outrora, teve um importante papel em relação à mineração, possuindo, inclusive um importante mina, aberta à visitação. Atualmente, Passagem de Mariana tem se destacado pela tentativa de se organizar para se desenvolver economicamente, de forma sustentável, pelas vias da Economia Criativa. De fato, há uma concentração de empreendedores instalados no distrito, compreendendo diversas áreas (música, artes cênicas, gastronomia, artes plásticas, artesanato, etc), presumindo-se que a forma como os empreendedores se organizam, seja bastante peculiar. Ao final da análise deste trabalho, espera-se entender e delimitar os estágios de desenvolvimento do Distrito Criativo Na Passagem,

considerando-se como marco temporal o que os atores entendem como a primeira ação, até o atual estágio, e como foi estabelecida a relação de governança entre os atores.

Conclusão:

É previsível que, dificilmente, com apenas uma atividade econômica, Mariana (MG) aproxime-se dos elevados níveis de arrecadação, provenientes da mineração. Por isso, faz-se urgente caminhar em direção a diversificação econômica.

Adentra-se, então, na questão de como diversificar a economia local, endogenizando, de forma mais ampla, a renda local e desenvolvendo/fomentando outras vocações produtivas, para o despertar da atenção dos consumidores turísticos. Ao que se vê como possibilidade, a organização de Roteiros turísticos, como o Distrito Criativo que, ainda em fase embrionária, encontra-se em “processo que estrutura a oferta de uma região, em um produto rentável e comercialmente viável” (BRASIL, 2005).

Contribuição/Impacto:

A delimitação dos estágios de desenvolvimento e a análise da relação de Governança entre os atores, contribui para compreender a evolução do Distrito Criativo Na Passagem, indicando caminhos possíveis de serem adequados em realidades com características similares ao território e que pretendem se desenvolver por meio da Economia Criativa, possibilitando a prosperidade da comunidade como um todo e contribuindo para o seu fomento como destino turístico e cultural. Traduz-se, também, como possibilidade de registrar o processo deste território, identificar características elencadas na literatura existente e, também, identificar *insights* ainda não encontrados, visto que, trata-se de um assunto com discussões crescentes.

Referências:

- Araújo, J. F. F. E., Emmendoerfer, M. L., Mata, G. M. F., Mendes, J. C. (2016). Centro histórico como território turístico criativo: um estudo em um destino turístico internacional no Brasil. *Revista Iberoamericana de Turismo*, 6 (1), pp.73-93.
- Ashton, M. S. G., Emmendoerfer, M. L., Tomazzoni, E. L. (2014). Elementos para a validação de cidades criativas como destinos turísticos competitivos. *TURyDES*, 7(17).

Coutinho, A. C. A., Nóbrega, W. R. M. (2019). Governança em destinos turísticos: desafios na sociedade contemporânea. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, 13(3), pp.55-70.

Emmendoerfer, M. L., Moraes, W.V. (2015). Turismo comunitário e inclusão social: análise do roteiro turístico de base comunitária do projeto Boas Práticas na Serra do Brigadeiro - MG/Brasil. *ABET*, 5(3), pp. 27-35

González, M.V., Mazón, A. M. (2015). Colocación y gobernanza para el desarrollo turístico. Aranjuez como estudio de caso. *Cuadernos de Turismo*, 35, pp. 311-334.

Mayr, L. R., Teixeira, F. R., Vieira, F. D. (2019). Turismo de base comunitária: uma abordagem na perspectiva da análise de clusters. *Turismo, Visão e Ação*, 21(2), pp. 02-21.

Nelson, R. E., Oliveira, F. B., Sant'Anna, A. S. (2011). Empreendedorismo e o desenvolvimento do turismo na cidade de Tiradentes. *Observatório de Inovação do Turismo*, VI(1), pp. 2-27.

DISTRITO CRIATIVO – UM ESTUDO DE CASO DE PASSAGEM DE MARIANA – MG

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

Passagem de Mariana, localizada a cinco quilômetros do centro histórico da sede do município, Mariana, Minas Gerais é o distrito mais antiga da cidade mineira. (FRANCKLIN, 2015). Sua ocupação está ligada a descoberta do ouro no século 17, possuindo hoje a maior mina de visitação do mundo, sendo esse o maior atrativo do local atualmente. Por outro lado, a comunidade de Passagem de Mariana desenvolveu uma governança, onde através de articulações de vários seguimentos da cultura local, possibilitou em 23 de maio de 2022, a criação da Lei Municipal 3570, reconhece o distrito de Passagem como o primeiro distrito criativo do Estado de Minas Gerais. Nessa perspectiva, o proposto trabalho tem o intuito de entender o caminho percorrido pela comunidade, como eles se articularam e articulam, buscando trabalhar com os conceitos de cidades e economia criativa, esperando responder são os próximos passos para o turismo na região.

Objetivo (s)

Destrinchar o caminho percorrida no âmbito das políticas públicas para a criação do primeiro distrito criativo de Minas Gerais e suas articulações com um novo tipo de turismo na região.

- Analisar o dossiê do distrito e a Lei Municipal que possibilitou a criação do mesmo;
- Trabalhar os conceitos de economia criativa, cidade criativa e distrito criativo, e como eles se relacionam com o primeiro distrito criativo de minas gerais;

- Buscar possíveis caminhos para a realização de um turismo de base comunitária na região

Referencial Teórico

Surfando na onda do conceito de Cidade Criativa, utilizado pela UNESCO, que possui uma rede mundial de cidades criativas, o termo Distrito Criativo se dá principalmente em regiões degradadas, onde há uma concentração de negócios e atividades criativas, que permite que o ambiente seja atrativo tanto para consumo, quanto para a permanência de pessoas que exerçam essa função criativa (TESTONI, 2016). Emmendoerfer e Fioravante (2021) ao falar sobre cidades criativas caracteriza o termo como ‘‘a capacidade de estar se transformando continuamente no seu contexto socioeconômico com base na criatividade daqueles que a habitam e em conexões com suas singularidades’’. Desse modo, o ‘‘contexto criativo’’ defendido por Emmendoerfer e Fioravante (2021), torna um pilar bastante estratégico para o desenvolvimento local. O presente estudo de caso, o Distrito de Passagem de Mariana apresenta um contexto criativo onde possui diversos agentes e ativos culturais e naturais – como bandas de música, bloco carnavalesco, companhia de circo, escola de samba, que pode possibilitar um outro tipo de turismo, em uma região marcada principalmente pela mineração. Assim, a criação da Lei Municipal que institui o primeiro distrito criativo de Minas Gerais, possibilita devolver outras possibilidades criativas da região, seja por meio da economia, turismo e/ou cultura.

Resultados Preliminares ou Esperados

A necessidade de criação de políticas públicas com intuito de desenvolver a potencialidade da economia criativa na região no sentido de se apropriar do lugar estabelecer sentimento de pertencimento e valorização do seu patrimônio, foi um dos pontos chaves para a criação do primeiro distrito criativo de Minas Gerais. O pioneirismo dessa articulação, possibilitou com que a comunidade pensasse em um novo tipo de turismo para uma região marcada pela mineração. Nessa linha, esperamos que o trabalho consiga explicar as articulações feitas até a concretização da Lei Municipal, procurando ressaltar as particularidades dessa articulação, levando em conta os atrativos e abordagem

única da região/comunidade, buscando assim, pensar um novo turismo baseando nos conceitos de economia criativa, cidade criativa e distrito criativo.

Considerações Finais

Ter como base esse estudo de caso na criação e promulgação da Lei Municipal 3570, de 23 de maio/2022, a qual reconhece o Distrito de Passagem de Mariana como um “Distrito Criativo” por meio de um Conselho de Governança, lança luz para que outros espaços aprimorem seus grupos de trabalhos, fundamentais e norteadores para a autossuficiência de governança. Pensar em espaços criativos vai além da inovação, deve-se pensar democraticamente, para aqueles que ali constrói suas relações, visando superar os desafios que fazem parte de qualquer espaço ocupado nessa atmosfera social.

Referências

Emmendoerfer, Magnus L.; Fioravante, Alexandre Sette A. Desafios para uma cidade ser criativa em uma sociedade (pós) pandêmica: um estudo sobre Ouro Preto (MG) Brasil. *Brazilian Creative Industries Journal* | Novo Hamburgo | v. 1 | n. 1 | jul./dez. 2021.

Testoni, Beatriz Maria Vicente. O que são Distritos Criativos? Abr, 2018. Disponível em <<http://via.ufsc.br/o-que-sao-distritos-criativos/>> Acesso em: 10/10/2022.

Francklin, E. O. Bandas de Passagem de Mariana: reflexos da comunicação de massa na reconstrução do objeto identitário. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2015, Rio de Janeiro. GT-Teorias da Comunicação, 2015.

Lei de n. 3570, de 24 de maio de 2022 (2022). Estabelece a criação do Distrito Criativo de Passagem de Mariana, instituindo a valorização do patrimônio cultural e programa estratégico de desenvolvimento socioeconômico do território e dá outras providências. Mariana/MG.

Palavras-chave: Distrito criativo; economia criativa; governança; Passagem de Mariana.

GESTÃO ESTRATÉGICA PARA SUSTENTABILIDADE NO TURISMO DE EXPERIÊNCIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A busca de estratégias para manter empresas no mercado é um processo contínuo. O desafio aumenta quando a necessidade por resultados econômicos não pode/deve desconsiderar, aspectos sociais, ambientais, legais, culturais, históricos, políticos, entre outros. É o caso de empresas que desenvolvem atividades em áreas de proteção ambiental (APA), ofertando bens, serviços e experiências de turismo, que geram retornos financeiros aos empreendimentos, mas cujas ações se preocupam principalmente com a preservação do ambiente, das raízes, dos costumes e do despertar de seus visitantes quanto a importância de se viver uma experiência única valorizando os aspectos ambientais, culturais e históricos. Entender em quais recursos e capacidades as empresas devem basear suas estratégias são resultados importantes para a sustentabilidade dos negócios, para a criação de valor à empresa e para apropriação desse valor pelos consumidores, sem, todavia, desconsiderar o contexto geral que envolve as áreas de proteção ambiental.

Objetivo(s)

Geral: analisar os processos de integração entre recursos e capacidades organizacionais, e os atributos da sustentabilidade para criação e apropriação de valor nas experiências de turismo realizadas em áreas de proteção ambiental.

Específicos: propor um framework capaz de representar a integração conceitual entre recursos e capacidades organizacionais e os atributos da sustentabilidade que combinados podem contribuir para formulação de estratégias nos processos de criação de valor; investigar recursos e capacidades organizacionais atrelados à sustentabilidade presentes nas estratégias dos empreendimentos da APA, para criação de valor no turismo de experiência; verificar a disponibilidade a pagar dos consumidores pelas experiências de turismo.

Referencial Teórico

A teoria contempla a visão baseada em recursos – VBR (Barney, 1991; Peteraf, 1993), em especial a visão baseada em recursos naturais – VBRN, proposta por Hart (1995), o qual destaca que a estratégia e a vantagem competitiva tem raízes em recursos e capacidades que facilitam atividades econômicas ambientalmente sustentáveis (Hart, 1995; Hart e Dowell, 2011). O conceito de sustentabilidade também faz parte da construção teórica, iniciando pelas proposições de Elkington (1997, 2012, 2016) com o conceito de *Triple Bottom Line* baseado nos pilares: ambiental, social e econômico, incorporando outras dimensões como: espacial, cultural, político e de construção do conhecimento (Agenda 21, 1992; Montibeller Filho, 1993; Krueel, 2010; Constanza et al., 2014; Rhodes e Fleming, 2020; Bispo, 2021). A ideia de valor também é apresentada, não apenas com uma conotação econômica (ITO et al, 2012), mas relacionada ao valor que é gerado nos processos de transformação dos recursos no decorrer de toda a cadeia de valor (Barney, 1991; Bowman e Ambrosini, 2000), e ainda na apropriação desse valor como bem-estar por parte dos clientes e consumidores (Brito, 2012; Constanza, 2014). Além de aspectos sobre o turismo de experiência (Sebrae e Ministério do Turismo, 2015) e Área de Proteção Ambiental - APA (Semas, 2021).

Metodologia

O estudo selecionou um restaurante (Saldosa Maloca) e de uma Fábrica de Chocolates (Filha do Combu), ambos localizados na APA Ilha do Combu (Belém-PA). A escolha obedeceu a três critérios: empreendedores moradores da ilha, desenvolvimento de atividades sustentáveis e oferta de atividades de turismo de experiências. Os procedimentos se desenvolveram em 3 etapas: a primeira contempla um ensaio teórico para proposição do framework combinando conceitos de estratégias, VBR, VBRN, criação de valor, apropriação de valor; a segunda etapa compreendeu um estudo qualitativo nos empreendimentos selecionados para identificação das estratégias adotadas para criação de valor de acordo com cada dimensão de sustentabilidade: ambiental, social, econômica, espacial, cultural, político-institucional e do conhecimento; a terceira etapa compreendeu uma entrevista com 185 visitantes que participaram de experiências de turismo nos empreendimentos, para identificação da apropriação de valor nas experiências de turismo oferecidas pelos empreendimentos em termos de bem-estar e disponibilidade a pagar.

Resultados Preliminares ou Esperados

Foram identificados um conjunto de práticas que estão materializando as estratégias de criação de valor no restaurante Saldosa Maloca e na fábrica de Chocolate Filha do Combu, considerando as sete dimensões da sustentabilidade: Social (contratação de funcionários locais, preferência por fornecedores locais); Econômico (absorção dos custos ambientais; investimentos em tecnologias sociais); Ambiental (captação de água da chuva, biodigestores); Geográfica (desconcentração dos visitantes, preocupação com erosão); Cultural (gastronomia, costumes ribeirinhos), Político-Institucional (apoio de universidades, cooperativismo); Conhecimento (produtos de origem, saberes e sabores da Amazônia). Além disso, foi possível verificar quais dessas estratégias estão sendo percebidas como valiosas pelos clientes, as três mais citadas foram: gastronomia, contemplação da natureza e experiência inédita, indicando inclusive se eles estariam dispostos a pagar mais por essas experiências, além dos valores regulares dos roteiros. Dos 185 entrevistados, 144 (78%) informaram que estariam dispostos a pagar mais pela experiência vivenciada nos estabelecimentos que adotam práticas sustentáveis.

Conclusão

Os resultados apresentam um framework que pode orientar a forma como devem ser integrados os recursos e capacidades organizacionais às dimensões de sustentabilidade para criação e apropriação de valor na oferta de bens e serviços. Além disso, com esta análise das estratégias e dos recursos e capacidades que mais vem sendo percebidos e valorizados pelos visitantes, se pretende refinar o processo de criação de valor com vistas a melhorar o nível de serviço prestado aos clientes que visitam a ilha do Combu. Far-se-á, ainda, o diagnóstico da quantidade e da amplitude das experiências, identificando cadeias sustentáveis que são inseridas no contexto dessas vivências e observando o estágio de maturidade de cada cadeia.

Contribuição/Impacto

A contribuição teórica do estudo contempla a aplicação prática dos conceitos da VBRN em empreendimentos que atuam diretamente com o aspecto ambiental em suas estratégias, oportunizando também que a teoria fosse aplicada em empresas de pequeno porte do ramo de serviços, uma vez que os estudos de VBR e VBRN geralmente contemplam empresas industriais e de grande porte. Entende-se que o estudo possui procedimentos metodológicos que podem ser replicados em outros estabelecimentos que atuam em APAs. Para os empreendimentos, a pesquisa apresenta resultados que pode contribuir para reorganização das estratégias da organização, orientando onde os investimentos podem gerar resultados mais rápidos e prósperos, além de possibilitar um atendimento e experiência diferenciada aos visitantes dos estabelecimentos pesquisados. Eles também podem servir de exemplos para outros empreendimentos da ilha. Para os clientes e sociedade em geral, o estudo mostra que é possível uma relação harmoniosa entre empresa, clientes, sociedade e meio ambiente.

Referências

- Barney, Jay. Recursos firmes e vantagem competitiva sustentada. *Journal of management* , v. 17, n. 1, pág. 99-120,1991.
- Bispo, Marcelo de Souza. Refletindo sobre Administração Contemporânea. 2021.
- Brasil. Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 21 Brasileira: ações prioritárias. 2. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.
- Bowman, C., & Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy. *British journal of management*, 11(1), 1-15.
- Brito, Renata Peregrino de; BRITO, Luiz Artur Ledur. Vantagem competitiva e sua relação com o desempenho: uma abordagem baseada em valor. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 16, p. 360-380, 2012.
- Costanza, R. (2014). A theory of socio-ecological system change. *Journal of Bioeconomics*, 16(1), 39-44.
- Elkington, John. The triple bottom line. *Environmental management: Readings and cases*, v. 2, p. 49-66, 1997.
- Elkington, John. Os zeronautas: quebrando a barreira da sustentabilidade . Routledge, 2012.

Elkington, John. Pessoas, planeta e lucro, o tripé da economia sustentável. Sumários Revista da ESPM, v. 22, n. 2, p. 12-17, 2016.

Hart, Stuart L. A natural-resource-based view of the firm. Academy of management review, v. 20, n. 4, p. 986-1014, 1995.

Hart, Stuart L.; DOWELL, Glen. Invited editorial: A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. Journal of management, v. 37, n. 5, p. 1464-1479, 2011.

Ito, N. C., Hayashi Junior, P., Gimenez, F. A. P., & Fensterseifer, J. E. (2012). Valor e vantagem competitiva: buscando definições, relações e repercussões. *Revista de Administração Contemporânea*, 16, 290-307.

Kruel, A. J. Ignacy Sachs: uma voz sempre atual na sociedade. 6 Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD–Eneo, 2010

Montibeller Filho, Gilberto. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável; conceitos e princípios. Textos de economia, v. 4, n. 1, p. 131-142, 1993.

Peteraf, M. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based review. Strategic Management Journal, Vol.14, n.3, p.179-191, 1993.

Rhodes, C., & Fleming, P.. Forget political corporate social responsibility. Organization, 27(6), 943–951. 2020

Sebrae. Turismo de Experiências. Recife, 2015.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Panorama dos pequenos negócios, 2017.

Semas – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. APA da Ilha do Combu, 2021.

Palavras-chave: estratégia; sustentabilidade; turismo; área de proteção ambiental; amazônia.

TURISMO DE EXPERIÊNCIA COMO ESTRATÉGIA PARA CRIAÇÃO DE VALOR

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A competição no setor de restaurantes é intensa e ocorre entre atores de diversos portes. Entretanto, com criatividade e processos organizados, mesmo pequenos negócios têm buscado entregar serviços que agradem consumidores exigentes. Um dos principais focos de pesquisa neste segmento é a gestão da experiência do cliente, principalmente com relação à percepção de qualidade frente aos esforços do staff do restaurante para tornar mais prazerosa a experiência do visitante (Barnes, Meyer e Kinard, 2016; Jin, Line e Merkebu, 2016; Nikbin, Marimuthu e Hyun, 2013; Lee, Hallak e Sardeshmukh, 2016).

A ilha Combu, em Belém do Pará, se destaca, desde a década de 2010, como um *hub* de cultura, saberes e sabores tradicionais ribeirinhos. Lá se pode vivenciar experiências amazônicas autênticas, a trinta minutos do centro da cidade. Para prosperar, as empresas que competem nesta região têm buscado elementos criativos para oferecer produtos que os clientes que valorizem.

Objetivo(s)

Este artigo analisa como os empreendimentos da ilha tem elaborado estratégias para oferecer aos visitantes produtos e serviços criativos, integrando recursos naturais, cultura, história, saberes e a gastronomia amazônicos, combinando com os recursos e capacidades intra e interorganizacionais.

Referencial Teórico

A gestão da experiência do cliente é carregada de elementos humanos, percebidos em inovações que vão desde a gestão do tempo de espera no restaurante (Kremer e Debo, 2016), até a capacidade de oferecer atendimentos que surpreendam positivamente os clientes (Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlíe, 2016), cujos perfis e hábitos estão mais atentos, informados e maduros.

As mudanças têm a ver com o papel que as organizações desempenham na vida das pessoas e a forma como se movimentam para sobreviver à intensa competitividade. Essas adaptações partem da criação de uma atmosfera física inovadora (Ariffin, Bibon e Abdullah, 2010), passam pela necessidade de aumentar informações que os clientes atualmente desejam receber sobre a experiência gastronômica que terão (Loureiro e Rahmani, 2016; Lee e Sozen, 2016; Fasih, Assaker, Assaf e Hallak, 2016; Thunström, Nordström, Shogren, Ehmke e Veld et al., 2016), incluem a percepção do cliente com relação à responsabilidade social corporativa (Rhou, Singal e Koh, 2016; Kwok, Huang e HU, 2016; Lee, Conklin, Bordi, Cranage, 2016; Line, Hanks e Zhang, 2016), e se preocupam com a realidade do lugar onde o restaurante está localizado, tanto com relação aos habitantes locais, quanto com os turistas (Björk e Kauppinen-Räsänen, 2016; Hyun e Park, 2016).

Metodologia

A pesquisa a qual essa discussão se realiza é baseada na análise de multicasos. De forma específica, foram analisados três restaurantes e as estratégias utilizadas nesse processo de perspectiva turística utilizada que passa do modelo de visitaço para o modelo de experincia. Procedimentalmente, o trabalho foi realizado a partir do exame de: a) documentos formais nos quais os empreendimentos divulgam seus roteiros tursticos; b) informativos aos clientes que contratam os servios; c) material de informao visual, disponibilizado nos estabelecimentos; d) material disponvel nas plataformas digitais Google Meu Negcio, Instagram e Youtube: material grfico, audiovisual, fotos e textos das interaes com o pblico; e) observao participante nos roteiros de experincia turstica e gastronmica, desde as reunies de construo das estratgias at o acompanhamento da execuo dos servios tursticos.

Resultados Preliminares ou Esperados

A pesquisa identifica no conjunto de servios tursticos oferecidos aos turistas que visitam a ilha do Combu em Belm do Par as caractersticas que os inserem no contexto de experincias gastronmicas criativas e destaca os aspectos que podem ser valorizados pelos visitantes: a histria, a cultura e os saberes dos amaznidas.

Identifica-se em cada um dos roteiros os recursos e capacidades mobilizados para entregar valor aos visitantes e, por meio do acompanhamento das experincias,

compreende-se aquilo que é percebido pelos consumidores como valoroso a partir da tomada de decisão na escolha do passeio e durante o tempo em que eles permanecem na ilha do Combu.

Conclusão

O trabalho demonstra que os restaurantes localizados na Ilha do Combu têm buscado criar estratégias próprias que os diferencie no contexto do turismo, especificamente o gastronômico, por ir além do consumo alimentício, levando o visitante a entender e vivenciar o processo de produção do alimento, o entendimento dos elementos culturais e valores ambientais onde estão inseridos. Identifica-se, todavia, que apesar do avanço das estratégias, as experiências ainda não avançaram para todas as cadeias sustentáveis a serem exploradas para aumentar a potencialidade do turismo na ilha e dar diferenciados resultados para os empreendimentos e a todos os atores envolvidos nas cadeias.

Contribuição/Impacto

Entende-se que esse trabalho dá novas luzes para a importância de entender a sustentabilidade das cadeias que envolvem o turismo de experiência gastronômica na região amazônica. Com efeito, em termos aplicáveis, este trabalho faz apontamentos sobre a conformação de novos roteiros gastronômicos na ilha a serem explorados e as possibilidades de estratégias mercadológicas a serem potencializadas.

Referências

Abecassis-Moedas, C., Sguera, F., Ettl, J. E. (2016). Observe, innovate, succeed: a learning perspective on innovation and the performance of entrepreneurial chefs.

Journal of Business Research, 69 (8), 2840-2848.

Ariffin, H. F.; Bibon, M. F.; Abdullah, R. P. S. R. (2012). Restaurant's atmospheric elements: What the customer wants. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 38, 380-387.

Barnes, D. C.; Meyer, T.; Kinard, B. R. (2016). Implementing a delight strategy in a restaurant setting: the Power of unsolicited recommendations. *Cornell Hospitality Quarterly*, 57, 329-342.

- Björk, P.; Kauppinen-Räsänen, H. (2016). Exploring the multi-dimensionality of travellers' culinary-gastronomic experiences. *Current Issues in Tourism*, 19 (12), 1260-1280.
- Fakih, K.; Assaker, G.; Assaf, A. G.; Hallak, R. (2016). Does restaurant menu information affect customer attitudes and behavioral intentions? A cross-segment empirical analysis using PLS-SEM. *International Journal of Hospitality Management*, 57, 71-83.
- Hyun, S. S.; Park, S. H. (2016). The antecedents and consequences of travelers' need for uniqueness: an empirical study of restaurant experiences. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 21 (6), 596-623.
- Jin, N.; Line, N. D.; Merkebu, J. (2016). Examining the impact of consumer innovativeness and innovative restaurant image in upscale restaurants. *Cornell Hospitality Quarterly*, 57 (3), 268-281.
- Kremer, M.; Debo, L. (2015). Inferring quality from wait time. *Management Science*, 62 (10), 3023-3038.
- Kwok, L.; Huang, Y. K.; Hu, L. (2016). Green attributes of restaurants: what really matters to consumers? *International Journal of Hospitality Management*, 55, 107-117.
- Lee, K.; Conklin, M.; Bordi, P.; Cranage, D. (2016). Restaurants' healthy eating initiatives for children increase parents' perceptions of CSR, empowerment, and visit intentions. *International Journal of Hospitality Management*, 59, 60-71.
- Lee, C.; Hallak, R.; Sardeshmukh, S. R. (2016). Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model. *Tourism Management*, 53, 215-228.
- Lee, Y. M.; Sozen, E. (2016). Food allergy knowledge and training among restaurant employees. *International Journal of Hospitality Management*, 57, 52-59.
- Line, N. D.; Hanks, L.; Zhang, L. (2016). Sustainability communication: The effect of message construals on consumers' attitudes towards green restaurants. *International Journal of Hospitality Management*, 57, 143-151.
- Loureiro, M. L.; Rahmani, D. (2016). The incidence of calorie labeling on fast food choices: a comparison between stated preferences and actual choices. *Economics & Human Biology*, 22, 82-93.

Nikbin, D.; Marimuthu, M.; Hyun, S. S. (2013). Influence of perceived service fairness on relationship quality and switching intention: An empirical study of restaurant experiences. *Current Issues in Tourism*, 19 (10), 1005-1026.

Rhou, Y.; Singal, M.; Koh, Y. (2016). CSR and financial performance: The role of CSR awareness in the restaurant industry. *International Journal of Hospitality Management*, 57, 30-39.

Thunström, L.; Nordström, J.; Shogren, J. F.; Ehmke, M.; Veld, K. V. (2016). Strategic self-ignorance. *Journal of Risk and Uncertainty*, 52(2), 117-136.

Palavras-chave: recursos; capacidades; estratégia; turismo criativo; restaurantes.

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO COMO FERRAMENTA DE GOVERNANÇA TERRITORIAL PARA A DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA: O CASO DA ROTA TURÍSTICA JAGUARA

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Este trabalho busca apresentar um projeto de desenvolvimento turístico impulsionado pela Ferro Puro Mineração LTDA., pertencente ao Grupo Avante, o qual tem viabilizado maior articulação no território e desenvolvimento da economia criativa. Barretto (1991) explora o conceito que, o turismo é um fenômeno de interação entre o núcleo receptor e o turista. O autor discorre que, tal nomenclatura trata, sobretudo, da movimentação de indivíduos e atendimento às suas necessidades. Fato é que, na prática, antes de ser atrativo aos turistas, o turismo demanda um planejamento focado na transformação socioespacial. Posto isto, faz-se necessária a adoção de estratégias de aprimoramento do território e suas multiplicidades e é justamente neste contexto que ascende a Rota Turística Jaguará.

Criada em 2020, a Rota, reúne, empreendedores, distribuídos entre comunidades inseridas nos municípios de Barão de Cocais, Itabirito, Rio Acima, Santa Bárbara e Ouro Preto, sendo, tais comunidades, subdivididas em três eixos territoriais (FIGURA 1).

Figura 1 - Eixos de desenvolvimento, Rota Turística Jaguará.

Objetivo(s):

O presente estudo se propõe a evidenciar os resultados obtidos nos estágios do desenvolvimento da Rota Turística Jaguará na perspectiva de fomento à economia criativa, fortalecimento socioeconômico e governança territorial. Com a produção da análise aqui explorada, busca-se ainda apresentar o modelo constituído para organizar e fortalecer o turismo já existente nas áreas de influência do empreendimento Ferro Puro Mineração LTDA., o qual baseou-se nos aspectos em evidência no território, como, cultura, gastronomia, atrativos naturais e potencial para atividades de aventura.

Referencial Teórico:

O desenvolvimento da Rota Turística Jaguará emergiu do diagnóstico social participativo realizado em janeiro de 2020 nas comunidades da área de influência da Ferro Puro Mineração. Stecker (2010) disserta que, a preservação do patrimônio e desenvolvimento das comunidades, beneficiam o morador e visitantes, contudo, tão somente a existência de um diagnóstico não se faz decisivo ao efetivo planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor. Tal apontamento, corrobora com a iniciativa do Grupo Avante, que, mediante proposta de estruturação da Rota, baseada nas potencialidades locais, introduziu processos formatados especificamente para o território, visando formular uma governança compartilhada, capaz de organizar o turismo e fortalecer a cadeia da economia criativa.

Sumariamente, as práticas implementadas ultrapassam o arcabouço metodológico formulado para a Rota, contemplando propostas suplementares atentadas ao desenvolvimento do território. Azzoni (1993) reforça a perspectiva adotada, ao pontuar a fundamentalidade de um planejamento estratégico que alcance toda a região, permitindo identificar e fornecer soluções criativas a aspectos que influem sob a infraestrutura turística.

Destaca-se que, o projeto em desenvolvimento, busca a articulação dos 1º, 2º e 3º setores, e sua implementação encontra-se alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estruturado em ações que compõem a Agenda 2030 (MUNDO, 2016).

Metodologia:

Partindo dessa abordagem conceitual e vislumbrando alcançar os objetivos supracitados, de agosto de 2020 até agosto de 2022, foram traçadas estratégias metodológicas fragmentadas em 4 etapas, para as quais, estipulou-se linhas de atuação e fases executivas. A primeira etapa refere-se ao diagnóstico associado a pesquisas de reconhecimento do território e identificação de aspectos socioculturais, ambientais e econômicos; sensibilização e mobilização concentradas no envolvimento dos atores e nas definições de competências; e, identificação do

potencial turístico local. A segunda etapa, trata das capacitações, nas quais, os temas, visam, por exemplo, o aperfeiçoamento da mão de obra e formalização de empreendimentos. A terceira etapa, intitulada, consolidação de produtos, baseia-se na estruturação de serviços, aproximação de mercado, formatação de roteiros, promoção e comercialização. E finalmente, têm-se a quarta e última etapa, monitoria e avaliação, constituída por um conjunto de metas cronologicamente ordenadas, cujo foco, tenciona-se à ratificação dos resultados.

Resultados Preliminares:

A metodologia proposta permitiu que, em 2022, 56 empreendimentos fossem beneficiados com o projeto, validando sua evolução, face à fase de implementação, quando apenas 5 foram elencados, visando conectar pontos de referência estabelecidos para demarcar o primeiro eixo de atuação, denominado Eixo 1. Os empreendimentos integrantes da Rota, fragmentam-se entre os Eixos 1 e 2, sendo que, o primeiro eixo permeia a terceira etapa metodológica do projeto, e o Eixo 2, a segunda. Concernente ao Eixo 3, este, encontra-se na primeira etapa na fase de reconhecimento territorial e potenciais para o turismo.

Até o momento, mais de 30 ações concentradas no desenvolvimento das atividades turísticas foram realizadas, entre, capacitações, consultorias, visitas técnicas e encontros temáticos, facultado a potencialização da economia criativa, qualificação de serviços e a interlocução direcionada à formalização de uma governança participativa, além da permeabilidade de temáticas ambientais, como recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos e proteção florestal.

Conclusão:

As conclusões da pesquisa ainda são parciais, visto que, o projeto encontra-se em andamento. O Grupo Avante entende que alguns dos principais elementos que condicionam a qualidade do turismo, estão, factualmente nas mãos do setor público, mas compreende também seu papel como agente potencializador do crescimento da região e almeja que o projeto possa impulsionar o engajamento e a promoção de atividades que estimulam o cooperativismo e a cooperação entre os moradores, tal que, já observa maior engajamento dos integrante da Rota e seu potencial para a promoção de diversificação econômica e fortalecimento de políticas públicas locais direcionadas ao turismo.

Contribuição/Impacto:

Os territórios já impactados integram o Eixo 1, representado pelas comunidades de Acuruí, Serra da Jaguará e entorno do Parque Nacional do Gandarela, em Itabirito, Água Limpa, Palmital e Tangará, em Rio Acima e Maracujá, em Ouro Preto; e o Eixo 2, composto pelas

comunidades de Conceição do Rio Acima, Vigário da Vara, Jardim, Jacaré, Galego, Sumidouro e Santana do Morro, em Santa Bárbara e Córrego da Onça, em Barão de Cocais. Sinteticamente, mais de 50 empreendimentos, com engajamento de aproximadamente 450 participações de empreendedores que têm usufruído das atividades propostas e sendo beneficiados por elas.

Referências:

Azzoni, C. R. (1993). Desenvolvimento do turismo ou desenvolvimento turístico: reflexões com base em duas regiões atrasadas em São Paulo. *Revista Turismo Em Análise*, 4(2), 37-53. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v4i2p37-53>.

Barretto, M. (1996). Produção bibliográfica em Turismo no Brasil. *Revista Turismo Em Análise*, 7(2), 93-102. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v7i2p93-10>.

Mundo, T. N. (2016). A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/09/ods_transforming_our_world_versc3a3o-final-pt.docx.

Palavras-chave:

Economia criativa; Potencial turístico local; Governança territorial.

MOOCS: FERRAMENTAS DE PROMOÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Sara Rosa Piedade Costa Valente

Patrícia Smith Cavalcante

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

Na Educação aberta e online novas possibilidades de aprendizagem podem ser agregadas, ampliando a interação professor-aluno-conteúdo, alterando a compreensão de tempo e espaço oferecida pela sala de aula (Pretto & Assis, 2008). Os cursos online massivos, Massive Open Online Courses (MOOCs), oferecem uma grande variedade de formatos e são capazes de levar conteúdos com qualidade a qualquer lugar, além de fomentar uma aprendizagem em rede com o foco em processos colaborativos de aprendizagem (Santos, 2012).

A possibilidade de formação a partir de qualquer lugar viabiliza a construção do conhecimento necessário para ampliar as possibilidades de trajetórias, reduzindo a falta de acesso e as oportunidades educacionais. Utilizando MOOCs, podemos atingir com mais celeridade uma educação mais inclusiva e de qualidade. Refletir sobre avanço tecnológico e educação de qualidade pode promover ofertas formativas de excelência e diminuir as desigualdades regionais e sociais, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo (s)

Este resumo tem por objetivo apresentar os resultados sobre a identificação de plataformas e cursos com design diversos, analisando suas estratégias didáticas, indicando seus limites e potencialidades.

MOOC e aprendizagem ao Longo da Vida

Existem inúmeros modelos de MOOCs, entre eles: cMOOCs (*Connectivism-based*), xMOOCs, iMOOCs (*implementing inquiry-based learning*), sMOOC (*social media*), entre outros (Teixeira, Mota, Morgado & Spilker, 2015; Watters, 2012). A utilização de MOOCs destaca-se entre as práticas educacionais de ensino e aprendizagem como um grande avanço na tentativa de prover educação de qualidade. A utilização de

MOOCs destaca-se entre as práticas de ensino e aprendizagem como um grande avanço na tentativa de prover educação de qualidade. A oportunidade de formação adequada via MOOCs permite a busca de melhor qualificação e assim melhorar o padrão de vida, diminuindo desigualdades sociais, possibilitando prosperidade para as pessoas e promoção da paz

Destacamos os iMOOCs que tem foco na responsabilidade individual, interação, relacionamento interpessoal, inovação e inclusão, proporcionando um processo de aprendizagem combinando auto estudo e reflexão com a interação com outros participantes num contexto social aberto, construindo uma comunidade sustentável, através de colaboração, diálogo, *feedback* dos pares e desenvolvimento ativo dos participantes no processo de aprendizagem (Watters, 2012).

Metodologia

Utilizamos a abordagem teórico-metodológica DBR. Essa abordagem apresenta vantagens qualitativas e quantitativas, ressaltando-se no desenvolvimento de aplicações realizadas e integradas a práxis social comunitária, considerando sua diversidade e especificidade, e também, tudo o que puder ser generalizado, facilitando a resolução de outros problemas, constituindo-se em ciclos de aplicação, análise, avaliação e validação (Matta, Silva, & Boaventura, 2014).

Analisaremos quais estratégias de interação síncronas e assíncronas ocorrem entre os participantes de iMOOCs, para propor uma educação de qualidade através de melhorias na interação de maneira a aplicar as soluções encontradas, também analisar o percurso para se chegar a uma adequada aplicabilidade no processo ensino e aprendizagem.

Nosso método é composto por quatro fases: análise do problema de forma colaborativa; desenvolvimento das soluções propostas; ciclos iterativos de teste e refinamento de soluções; reflexão para produzir “princípios de *design*” e melhorar a implementação das soluções propostas (Herrington, Mckenney, Reeves & Oliver, 2007).

Resultados Esperados

Realizar revisão de literatura disponível, sistematizando as plataformas que ofertam iMOOCs, e seus cursos, e permitem a interação *online*, para analisar as estratégias de interação síncronas e assíncronas que ali ocorrem. Construiremos um

referencial teórico que sirva de base para ofertar e testar cursos para compreender e propor melhorias nas estratégias de interação em iMOOCS.

Dentre essas melhorias criar espaços afetuosos, que propiciem o diálogo, escuta atenta, respeitosa e empática às necessidades de quem está em processo de formação, incluindo a equipe de desenvolvimento de cursos e facilitadores. O MOOC pode ser um ambiente em que as pessoas podem seguir seus estudos de modo conjunto, havendo afeto e interação (Machiavelli, 2021).

Conclusão

Os MOOCs retratam modalidades de ensino online que ganham expressão, apostando em uma visão de *eLearning* integradora de todos os cenários de aprendizagem mediados através de tecnologias e internet que se complementam formando um todo (Sales, 2020). A partir deste estudo identificamos plataformas e cursos com design diversos e analisamos suas estratégias didáticas, indicando seus limites e potencialidades.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Oportunidade de promoção da inovação através da utilização de MOOCs discutido como prática educacional, considerando proporcionar educação de qualidade através do desenvolvimento de modelos pedagógicos com bases na aprendizagem centrada no aluno, a flexibilidade, a interação e a inclusão digital como pontos relevantes para serem considerados.

Possibilitar e promover a expansão da educação através da utilização de iMOOCs contribuindo no caminho para a erradicação da pobreza intelectual, proporcionando acesso às pessoas na construção de uma nova história de vida através da educação, assegurando uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, estimulando oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

Herrington, J. A., Mckenney, S., Reeves, T. C. & Oliver, R. (2007). *Design-based research and doctoral students: guidelines for preparing a dissertation proposal* (In C.

Montgomerie & J. Seale (Eds.), Proceedings of EdMedia 2007: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 4089-4097). Chesapeake, VA: AACE). Recuperado em 21 agosto, 2019, de <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1942&context=edupapers>

Machiavelli, J. L. (2021). *Princípios teórico-práticos para o desenho de cursos abertos massivos online (MOOCs) aplicados à formação docente continuada* (207f. Tese de doutorado, Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.

Matta, A. E. R., Silva, F. P. S., Boaventura, E. M. (2014). *Design-based research ou pesquisa de desenvolvimento: metodologia para pesquisa metodologia para pesquisa de desenvolvimento: metodologia para pesquisa aplicada de inovação em educação do século XXI* (Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, Vol. 23, n. 42, p. 23-26, 2014). Recuperado em 29 julho, 2019, de <https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/1025>

Pretto, N. L., & Assis, A. (2008). *Ensaio: cultura digital e educação: redes já!* (In Pretto, N.L., & Silveira, S.A., orgs. Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. [online]. Salvador: EDUFBA, 2008. pp. 75-83. ISBN 978-85-2320-889-9. Available from SciELO Books). Recuperado em 30 agosto, 2020, de <http://books.scielo.org/id/22qtc/pdf/pretto-9788523208899-06.pdf>

Sales, M. V. S. (2020). Organizadora. *Tecnologias digitais, redes e educação: perspectivas contemporâneas* (Salvador: EDUFBA, 2020. 183 pág.; 24cm). Recuperado em 30 agosto, 2021, de https://www.researchgate.net/publication/344178785_TECNOLOGIAS_DIGITAIS_REDES_E_EDUCACAO_PERSPECTIVAS_CONTEMPORANEAS

Santos, A. I. (2012). *Educação aberta: configurando ambientes, práticas e recursos educacionais* (In: Santana, B.; Rossini, C.; Pretto, N. L. (org.). Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas, políticas públicas. pp. 71-89. Salvador: EDUFBA). Recuperado em 30 agosto, 2020, de <https://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1educacao-mai2012.pdf>

Teixeira, A., Mota, J., Morgado, L., & Spilker, M. J. (2015). *iMOOC: an institutional pedagogical model for massive open online courses (MOOCs)* (Educação, Formação &

Tecnologias, 8 (1), 4-12 [Online]). Recuperado em 26 julho, 2021, de <http://eft.educom.pt>

Watters, A. (2012). *Top ed-tech trends of 2012: MOOCs*. (Hack Education. December 3, 2012). Recuperado em 16 agosto, 2021, de <http://hackeducation.com/2012/12/03/top-ed-tech-trends-of-2012-moocs>

Palavras-chaves: MOOCs; iMOOCs; Interação; Educação de Qualidade.

COMUNIDADES DE PRÁTICA: NARRATIVAS DOS DISCENTES DE LICENCIATURAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DAS TDIC'S PARA FORMAÇÃO DOCENTE EM PERNAMBUCO

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

No mundo contemporâneo, o compartilhamento de saberes mediado pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, acreditamos que a educação deverá ser problematizadora, dialógica, compartilhada e inovada, respeitando os diversos tipos de saberes, e forma a ser libertadora e emancipadora da consciência dos sujeitos.

Nessa perspectiva, as Comunidades de Prática (COP's) possuem como foco: troca de experiências; desenvolvimento da capacidade de interação, negociação e articulação dos saberes; e construção de conhecimentos. Sendo as narrativas um caminho estratégico, teórico e metodológico de investigação científica, para identificação e análise dos achados para resposta ao problema de pesquisa (Silva, 2007).

Portanto, este projeto possui como problema de pesquisa, buscar responder por meio da análise das narrativas de discentes do ensino superior de universidades públicas de Pernambuco o seguinte questionamento: quais as contribuições da Comunidade de Prática, acerca do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, trazem para sua formação acadêmica como futuro docente?

Objetivo(s):

Geral:

- Analisar os discursos narrativos dos discentes do ensino superior em licenciaturas, em especial, na área de Matemática e suas Tecnologias, o desenvolvimento das COP's e as contribuições destas para o processo de formação acadêmica em universidades públicas do Estado de Pernambuco.

Específicos:

- Analisar as narrativas dos discentes referentes às discussões nas COP's sobre as contribuições das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC's) no processo de formação acadêmica para a docência;
- Identificar os elementos trabalhados nas COP's que possibilitaram a expansão do conhecimento científico e a inovação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem dos discentes para sua formação.

Referencial Teórico:

Para inovar é preciso estar atento a oportunidades de arriscar e refazer o caminho, ousando lançar um olhar reflexivo para o mundo sob vários prismas e a partir daí criar novos caminhos que tornem significativo o conhecimento. Quando Fino (2008, p.280) pontua que “[...] a inovação pedagógica passa pela criação de novos contextos de aprendizagem”, está nos alertando enfaticamente sobre a necessidade de revermos nossa postura de aprendiz e educador. Portanto, a referida temática, apresenta-se emergente no contexto na educação, tendo como principais autores Wenger, Mcdermott e Snyder (2002).

Wenger (2004) escreveu três livros, pontuando os pressupostos teóricos das COP's na área da Educação e Ensino no Brasil, enfatizando estas como “um grupo de pessoas que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas, ou uma paixão sobre um assunto, e que aprofundam seu conhecimento e domínio nesta área interagindo em uma base contínua”. (Wenger, Mcdermott, Snyder, 2002, p. 4).

Apresentando-se o estudo científico desta temática como de fundamental importância estratégica na formação de futuros docentes alinhados com os objetivos da ODS para uma educação de qualidade, que promovam uma educação inclusiva e equitativa, de qualidade, e com oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

Metodologia:

A pesquisa desenvolver-se-á a partir da abordagem qualitativa, pautada na análise narrativa, por estar mais alinhada com os objetivos traçados, além de contribuir para melhor estudo investigativo do âmbito social e educacional de que trata a pesquisa em tela, além de possuir em seu âmago fatores conectados às mudanças e às subjetividades

dos sujeitos inseridos no contexto social, cultural, histórico e econômico onde dar-se-á a pesquisa. O aporte teórico de análise das narrativas serão: Orlandi (2015) e Flick (2004).

O campo da pesquisa são as universidades públicas de Pernambuco com licenciaturas na área de Matemática e suas Tecnologias e pós-graduação em Educação Matemática. Os sujeitos de investigação, são os discentes dessas instituições e cursos que vivenciaram ou estão vivenciando experiências em COP's voltadas para as TDIC's.

Os instrumentos são: observação registrada em um diário eletrônico; fotografias; produções das COP's; entrevista semi-estruturada e o software ATLAS.TI. para análise de dados qualitativos.

Resultados Preliminares ou Esperados:

A pesquisa encontra-se em processo de desenvolvimento e análise. Portanto, qualquer dado preliminar a ser pontuado nesse momento poderá apresentar inconsistência de resultados.

Porém, espera-se que esta pesquisa apresente como resultado final a hipótese de que as COP's são relevantes para o processo de formação acadêmica dos discentes em cursos de licenciatura, em especial, na área de Matemática e suas Tecnologias, revelando novas estratégias de ensino, elaboração de materiais didáticos inovadores e inclusos, a partir das TDIC's, corroborando para o desenvolvimento de habilidades e competências que os capacitarão para o trabalho docente e difusão do conhecimento científico com significado e contextualizado na educação básica e ensino superior.

Conclusão:

É notório que a Educação está num momento crucial de inquietação para transpor e vivenciar o que a sociedade contemporânea tem a ofertar de inovador para as escolas, fazendo-se necessário o debate, a formação e implementação de práticas pedagógicas que vislumbrem a importância das TDIC's no ambiente escolar.

Desta forma, as COP's poderão ser um caminho inovador para debate e troca de estratégias que visem a constituição de uma rede de relações que valorize: o trabalho pedagógico, a atuação do futuro docente e a reflexão sobre sua prática e o desenvolvimento da cultura digital em sua prática pedagógica.

Contribuição/Impacto:

A expectativa é a de que esse estudo trará novas possibilidades sobre: formação docente; inovação pedagógica; cultura *maker* e Educação; competências técnicas e digitais em ambientes de ensino e aprendizagem online, digitais e à distância; e utilização de recursos educacionais inovadores.

Trazendo um impacto para a Educação ao torná-la significativa, motivadora e próxima do estudante, ou seja, os conceitos científicos estão sendo vistos e contextualizados, num processo de alfabetização e letramento científico (Cachapuz, Gil-Perez, Carvalho, Praia, Vilches, 2010).

Referências:

Cachapuz, António; Gil-Perez, Daniel; Carvalho, Anna Maria Pessoa de; Praia, João & Vilches, Amparo (2010). A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez.

Fino, Carlos (2008). Inovação Pedagógica: Significado e campo (de investigação). In: Mendonça, Alice & Bento, António V. (Org.) Educação em tempo de mudança. Funchal, PT: Grafimadeira.

Flick, Uwe (2004). Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre, RS: Editora Bookman.

Orlandi, Eni (2015). Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 9. ed. Campinas/SP: Pontes Editores.

Silva, M.O. (2007). A notícia como narrativa e discurso. *Estudos em jornalismo e mídia*, v. IV, n.1, 1º sem.

Wenger, E. (2004). Comunidades de prática.. Disponível em: www.ewenger.com Acesso em: 24 ago. 2022.

Wenger, E.; McDermott, R. & Snyder, W. M. (2002). Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge. Boston, Mass: Harvard Business School.

Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Educação inclusiva; Comunidades de Prática; Formação de professores; Inovação pedagógica; Equidade dialógica.

AS NARRATIVAS DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOBRE A ADOÇÃO DA COMUNIDADE DE PRÁTICA COMO ESTRATÉGIA INOVADORA DE ENSINO

Amanda Caroline Marques da Cunha - UFPE

E-mail: amandaline.f@gmail.com

Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho - UFPE

E-mail: anabeatriz.carvalho@ufpe.br

RESUMO EXPANDIDO

A cultura contemporânea tem se caracterizado por uma busca constante de práticas profissionais inovadoras, com o uso de artefatos tecnológicos que tem colaborado para a ampliação de habilidades e competências de docentes em seus diversos níveis de ensino. O uso de ferramentas de busca, autoria e interação, têm contribuído para uma prática didática pedagógica alinhada com a cultura digital. Isso implica em uma transformação nas estruturas sociais, mediada pelas interfaces tecnológicas. Nesse sentido, observamos que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC, tem oferecido diversas opções para o acesso, apropriação, construção, recriação e disseminação de conhecimento.

Considerando os elementos expostos, o nosso **problema de pesquisa** busca responder quais são os benefícios, desafios, perspectivas, vantagens e fatores que contribuem para o desenvolvimento da Comunidade de Prática nas organizações universitárias, de modo a promover uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, que proporciona oportunidades de aprendizagem e inovação?

Nesse sentido, a tese em desenvolvimento, que está sendo financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE, possui dentre seus **objetivos**: Analisar por meio das narrativas dos docentes do ensino superior, que atuam em diferentes áreas do conhecimento as possibilidades que o trabalho em Comunidade de Prática proporciona para a melhoria da prática pedagógica docente, e identificar quais foram as estratégias e elementos utilizados pelos docentes nas Comunidades de Prática que proporcionaram a expansão do conhecimento científico, a inovação, a aprendizagem, a inclusão e a ampliação da cultura digital. Os objetivos elencados, foram estabelecidos por considerarmos que na contemporaneidade os indivíduos constroem os seus significados por viverem novas demandas comunicacionais e aquisição de conhecimento.

Diante do exposto, nosso **referencial teórico** baseia-se nas contribuições de Carvalho e Alves (2018), pois segundo as autoras é importante superarmos a abordagem técnica e instrumental da tecnologia, tendo em vista que “pensar a inserção das tecnologias digitais na perspectiva cultural é considerar que a instrumentalização e domínio da técnica não serão o ponto de chegada, no processo de consolidação da cultura digital, mas sim o seu ponto de partida”.

Desta forma, as TDIC estão sendo incorporadas as práticas científicas, em um movimento que vincula a universidade a cultura digital relativizando os conceitos de tempo e espaço e imprimindo novas demandas, estabelecendo um elo entre a comunidade acadêmica e diversos setores da sociedade, viabilizando o processo de inovação e “delineando novas maneiras de interação e comunicação entre as pessoas, novos ambientes de aprendizagem e novas formas de produção do conhecimento”. (CARVALHO & ALVES, 2018).

Sendo assim, identificamos que é necessário no contexto atual de educação, o desenvolvimento de trabalhos em Comunidades de Prática, estabelecendo um diálogo construtivo e transformador com diversas áreas do conhecimento, promovendo a interculturalidade.

Desta forma, o trabalho em Comunidade de Prática, apresenta-se como uma boa proposta, por abarcar o trabalho colaborativo entre os sujeitos, por possuir três características importantes, são elas: o aspecto do domínio, no qual seus membros têm um interesse compartilhado que os distingue dos demais, o aspecto da comunidade em si, em que os membros estão engajados em atividades e discussões conjuntas, construindo aprendizagem, e o aspecto relacionado à prática, cujos participantes desenvolvem recursos, ferramentas e estratégias para tratar uma situação problema (PEREIRA & HAYASHI, 2016).

Neste sentido, a Comunidade de Prática aponta para novas estratégias didáticas pedagógicas que podem ser adotadas por docentes do ensino superior rumo à inovação. Quanto ao **método** utilizado, nossa proposta de pesquisa pode ser considerada de natureza qualitativa de caráter descritivo, por este estar fundamentado na subjetividade dos sujeitos, a partir do contexto em que eles estão inseridos. Os estudos descritivos têm por objetivo analisar as características do objeto estudado, bem como contribuir para a organização, classificação, e categorização dos dados coletados. O aporte teórico metodológico da pesquisa em desenvolvimento, está fundamentada na análise narrativa do discurso.

Escolhemos a análise narrativa para compor o nosso estudo por consideramos que ela é um instrumento educativo, constituindo-se assim como um artefato cultural com potencialidades para a organização do pensamento. Daí a aproximação com as Comunidades de Prática, pois ela contribui para a sistematização do conhecimento abarcando interesses sobre questões pedagógicas, curriculares e inovadoras. Dessa forma as Comunidades de Prática se assumem como o lugar do encontro, entre movimentos intelectuais, conectando pessoas e intercambiando conhecimento.

Esperamos que os resultados da pesquisa gerem conhecimento de qualidade, que possa ser utilizado pela comunidade acadêmica de modo a contribuir para o desenvolvimento da educação. Também intencionamos confirmar a nossa **hipótese de pesquisa**, de que o trabalho realizado por docentes de universidades públicas em Comunidade de Prática, tem proporcionado o desenvolvimento de novas estratégias de ensino, mediadas pelo uso significativo/pedagógico das TDIC, e colaborado para elaboração de materiais didáticos que impulsionam a inovação, o desenvolvimento/expansão da cultura digital, a difusão do conhecimento científico favorecendo o processo de construção de significados, implicando na elaboração de

serviços, tecnologias, processos e avaliações que resultem na melhoria da aprendizagem discente, na inclusão, na equidade, na eficiência das instituições e na capacidade de desenvolvimento de competências e habilidades para se trabalhar de forma colaborativa e em grupo.

Bem como, almejamos que os resultados da pesquisa contribuam para o estabelecimento de um diálogo construtivo e transformador entre os diversos setores da sociedade, nacional e internacional, e incentive à atuação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de pesquisas sobre questões sociais brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento econômico, social e cultural.

Esperamos que no final da pesquisa, os seus resultados contribuam para uma inovação pedagógica que abarque o uso significativo das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, bem como para o fortalecimento de uma comunidade acadêmica mais colaborativa, aberta ao diálogo e a trocas de experiências, impactando positivamente em diversas áreas de produção de conhecimento científico.

Palavras-chaves: Docência universitária; Formação; Comunidade de Prática; Inovação e TDIC.

Referências:

CARVALHO, A. B. & ALVES, T. P. (2018) Cultura digital e formação docente: o desenvolvimento de competências digitais para a sala de aula no contexto da sociedade em rede. In: SILVA, A. M. P., FREIRE, E. (orgs). Pesquisas e práticas formativas: diálogos sobre a formação docente. Recife: Editora UFPE.

PEREIRA, V. R. de A. & HAYASHI, C. R. M. (2016). Comunidade de prática no ensino superior. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 11, n. 1, p. 204–222. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/8349>. Acesso em: 9 out. 2022.

EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS: UM ESTUDO A PARTIR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

O Brasil possui um acentuado déficit de pessoas negras nos quadros docentes das universidades públicas, considerando esse cenário, o presente estudo investiga a efetividade da aplicação da política de cotas na carreira de magistério superior na Universidade Federal do Pará.

O sistema de cotas raciais regulamentado pela Lei n. 12.711 (2012) viabilizou às universidades a reserva de 50% do total de vagas da graduação para as ações afirmativas. Com isso, permitiu-se a inserção de candidatos pretos, pardos e indígenas dentro dos espaços acadêmicos.

Com o advento da Lei n. 12.990 (2014), a política de cotas passou a reservar o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros. Entretanto, há indícios que esse público, resguardado pelas cotas, ainda é pouco absorvido como força de trabalho no campo docente das universidades.

Assim, qual é o impacto das cotas na composição do corpo docente da Universidade Federal do Pará?

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Objetivo Geral: Analisar a aplicação da política de cotas nos concursos públicos para o ingresso na carreira do magistério superior da UFPA.

Objetivos Específicos:

-Avaliar as peculiaridades da UFPA que fundamentará a escolha do perfil docente.

-Investigar o total de candidatos inscritos, o total de candidatos negros inscritos e o total de candidatos negros aprovados nos concursos públicos para o cargo de professor do magistério superior da UFPA.

- Averiguar quais os fatores que dificultam a aprovação do candidato negro nos concursos públicos da carreira do magistério superior da UFPA.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

O referencial teórico orienta-se a partir das investigações e seu eixo principal são as discussões sobre políticas de ações afirmativas. Nessa perspectiva, por exemplo, serão exploradas as produções de Santos, Gomes, Silva, Barros, 2021 & Palmas 2019.

Para Santos, Gomes, Silva. Barros, 2021, essas políticas são intrínsecas a legitimação da igualdade material, os autores evidenciam que:

“Em todos os espaços onde há desvantagens marcadas pela cor da pele, a busca pela igualdade material deve se efetivar. Um desses espaços diz respeito à baixa diversidade racial da docência nas universidades federais. Uma universidade que passou a recepcionar cada vez mais negros, por conta das leis de cotas no ensino superior, continua monocromática na docência. (Santos, Gomes, Silva. Barros, 2021, p 2).”

Palmas chama atenção para necessidade da articulação de ações para que políticas de ações afirmativas sejam de fato efetivada. A autora destaca:

“Essa lei federal tem problemas de efetividade, demandando ações para o alcance de seus propósitos. A insuficiência de regulamentação, fracionamentos de editais e vagas, (...) são possíveis fatores de restrição à efetividade da Lei de Cotas. (Palmas, 2019, p. 17).”

No entanto, para além desses fatores, outras variáveis se apresentam é o que o presente estudo pretende demonstrar.

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

Para obter os resultados e respostas da problematização apresentada neste trabalho, realizou-se um estudo de caso (Yin, 2010) a partir de uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e documental (Marconi & Lakatos, 2010) (Minayo, 2001) (Poupart, J. et. al. 2008). Com o objetivo de discutir os fatores que dificultam o alcance dos propósitos da lei

federal de cotas para concursos públicos, bem como levantar e analisar os dados da UFPA para discutir a efetividade da política pública.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

A UFPA, nos últimos 9 anos (2014 a 2022), realizou um total de 863 concursos públicos para o cargo de professor de magistério e, desses, 357 certames, ou seja, 41% do total de editais publicados não apresentaram nenhum candidato pertencente à cota cor inscrito no concurso.

No ano de 2021, a UFPA realizou 46 concursos públicos para o cargo de professor do magistério superior. Para esses concursos, houve um total de 936 inscritos e, deste total, 136 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas, ou seja, cerca de 14,53% representa a participação de candidatos negros nos certames.

Além disso, dos 136 inscritos nos certames realizados em 2021, apenas 5 candidatos foram aprovados, isto é, cerca de 0,53% dos candidatos aprovados no certame pertencem à cota cor. Com isso, constata-se a impossibilidade de se alcançar a reserva mínima de 20%, conforme estabelece a determinação legal.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

Considerando a diversidade racial brasileira e com base nos dados apresentados é evidente que a política de cotas regulamentada pela Lei n. 12.990 (2014) se apresenta ainda com pouca efetividade quando analisada a carreira do magistério superior nas universidades federais de ensino, sobretudo, na Universidade Federal do Pará, e, isso se justifica pela desigualdade, ainda presente no ambiente acadêmico, no acesso à formação em nível de pós-graduação. Assim, é necessária a promoção de políticas públicas eficientes e continuadas que permitam que o graduado negro ingresse, permaneça e se qualifique plenamente na formação de pós-graduação.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

O trabalho apresenta um estudo de caso que evidencia a pouca efetividade da Lei n. 12.990 (2014) nos concursos públicos para o ingresso na carreira do magistério superior na

Universidade Federal do Pará. Esse estudo permitirá identificar os fatores que geram esse resultado pouco efetivo, além de, a partir dos dados apresentados, constatar que a norma federal não é suficiente para dirimir as desigualdades raciais no corpo docente da instituição, assim, necessitando da promoção de outras políticas públicas que viabilizem o ingresso, a permanência e qualificação plena do negro na pós-graduação.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2010) *Fundamentos de metodologia científica*. (4a ed.) São Paulo: Atlas.

Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (2012). Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF,. Recuperado em 10 de maio, 2022, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm.

Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 (2014). Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Brasília, DF. Recuperado em 10 de maio, 2022, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112990.htm.

Minayo, M. C. de S. (Org.). (2001) *Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade*. (18a ed.) Petrópolis: Vozes.

Palma, V. C. L. C. F. (2019). *Educação, democracia e inclusão racial: análise da efetividade da lei de cotas para negros em concursos docentes de universidades federais*. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, Brasil.

Poupart, J. et al. (Orgs.) (2008). *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis, RJ: Vozes.

Santos, E.S. S., Gomes, N.L., Silva, G.M, Barros, R.C.S. (2021). Racismo institucional e contratação de docentes nas universidades federais brasileiras. *Educação Sociedade* (42), 1-21.

Yin, R. K. (2010) *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (4a ed.) Porto Alegre, RS: Bookman.

Palavras-chave: Política Pública; Cotas Raciais; Ensino Superior; Concurso Público; Efetividade da lei.

ANÁLISE DAS AÇÕES DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a inclusão e expansão da diversidade na sociedade brasileira, bem como nas organizações e escolas de ensino. Nesse contexto, é possível observar com mais ênfase, a desigualdade de gênero, de raça e de pessoas com deficiência.

O presente estudo trata uma abordagem atual sobre as práticas de diversidade e inclusão adotadas por uma instituição financeira localizada no município de Estância Velha/RS, frente a diversidade na contratação de colaboradores e sua respectiva inserção e inclusão.

O modelo de negócio de uma instituição financeira cooperativa preconiza a colaboração e a cooperação entre a instituição, os colaboradores, os associados e a comunidade, onde todas as partes estejam desempenhando atividades econômicas pelo mesmo interesse. Observando esses aspectos, emerge o seguinte problema de pesquisa: Quais são as práticas de diversidade e inclusão que vem sendo adotadas pela instituição financeira cooperativa no processo de seleção de pessoas?

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Na intenção de responder à questão problema mencionada, foi abordado como objetivo geral, analisar se a cultura organizacional da instituição financeira cooperativa está orientada à implementação da diversidade e da consolidação da inclusão de pessoas no seu quadro de colaboradores. Quanto aos objetivos específicos, foram estabelecidos os seguintes:

- a) caracterizar a cultura organizacional da instituição financeira;
- b) apresentar as práticas de fomento à diversidade e inclusão do quadro de colaboradores;
- c) verificar os principais desafios em relação ao planejamento e implementação das ações de diversidade e inclusão na Instituição.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

Santos, Santana e Arruda (2017) informam que o tema diversidade vem sendo comentado desde a década de 1960. Fato marcante foi a Marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King. No Brasil, a preocupação com a diversidade começou nos anos 90, juntamente aos movimentos sociais e políticos de ação afirmativa. Atualmente, com a inovação da tecnologia e das mídias digitais, a opinião dos consumidores vem se tornando cada vez mais dinâmica. Com isso, “possuir um posicionamento que possa representar as ideologias desses consumidores é um fator que traz vantagem competitiva para o negócio” (QUEIROZ; ÁLVARES; MOREIRA, 2015, p. 2 apud SANTOS; SANTANA; ARRUDA, 2017, p. 2).

Dentro das organizações, as políticas de diversidade estão sendo tratadas como se fossem “presentes” para os funcionários, quando na verdade deveriam ser feitas de forma ética e sem ações motivadoras, independente de medidas legais ou interesses lucrativos (SANTOS; SANTANA; ARRUDA, 2017).

Além da multiplicidade de perfis, a diversidade assume diversos benefícios que podem ser explorados no momento da contratação das pessoas de diferentes grupos sociais, seja ela raça, gênero ou orientação sexual. Aliás, existe uma razão adicional na contratação de pessoas pertencentes à grupos sociais distintos: o seu próprio desempenho irá melhorar. (JOHNSON, 2020).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

A pesquisa se caracteriza como aplicada e descritiva. Os procedimentos utilizados foram o estudo de caso, que está sendo realizado em uma instituição financeira cooperativa com o intuito de coletar e analisar informações referente ao tema de inclusão e a maneira como se aplica na organização. Para tanto, os instrumentos de coleta serão uma entrevista com a profissional responsável pelas contratações e a pesquisa documental. Os documentos foram analisados utilizando-se das etapas propostas por Minayo (2010):

Pré-análise: etapa que produz a definição dos objetivos e fontes que serão utilizadas, além da criação de hipóteses;

Organização: como o nome já diz, responsável por organizar e classificar os documentos conforme categorias;

Análise: realização das interpretações dos dados e conclusão dos resultados obtidos.

Os dados analisados coletados até o momento, foram reunidos entre março e abril de 2022. Dentre eles, foram disponibilizados documentos internos e externos para coleta de dados e análise.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

Constatou-se que a instituição consegue transparecer sobre seus valores de uma forma muito clara e simples, atingindo um público bem expressivo. Essa transparência se dá desde a divulgação e disponibilização das plataformas/mídias digitais, até o dia a dia dentro das agências.

Verificou-se também que a instituição financeira está buscando criar um ambiente mais inclusivo, diverso e inovador. Ainda, iniciou um projeto de práticas de diversidade que tem como foco central na inclusão de pessoas diversas no ambiente de trabalho, sendo uma importante prática de fomento sobre o tema.

Em relação aos principais desafios ligados ao planejamento e implementação das ações de diversidade e inclusão na Instituição, foi possível constatar, até o momento, a necessidade de ampliar a conexão e ações ativa sobre diversidade e inclusão internamente, não somente com imagens e divulgações externas, mas efetivamente atuando para que colaboradores e lideranças se engajem e pratiquem por meio do exemplo.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

Os principais resultados apontam que a instituição financeira cooperativa já utiliza de algumas práticas conscientes à diversidade e inclusão, bem como fomenta externamente sobre o tema para o público externo. Contudo, tem uma excelente oportunidade de melhoria contínua e engajamento entre colaboradores e liderança em relação aos associados e à comunidade. Dessa forma, será possível fazer com que todos compreendam e estejam cada vez mais de encontro a cultura e aos valores que a instituição preza, visando ser um pouco melhor a cada dia. Além disso, fomentar as práticas de inclusão das minorias, visando desenvolvê-las e capacitá-las na organização.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

O objeto de estudo da pesquisa em questão foi realizado em uma instituição financeira cooperativa, que atualmente conta com mais de 2,2 mil agências espalhadas por todo Brasil, e o número de colaboradores ultrapassa 30 mil. Constatou-se que para implementar a diversidade e a inclusão de pessoas em um ambiente organizacional, é preciso compreender sobre as diferenças delas e sua importância na sociedade, bem como a necessidade de incluí-las de forma igualitária no dia a dia.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

de Melo Santos, J. V., Santana, A. C., & Arruda, G. D. Á. (2018). DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: INCLUSÃO SOCIAL OU ESTRATÉGIA COMPETITIVA?.

Johnson, S. K. (2021). *Inclusifique: Como a inclusão e a diversidade podem trazer mais inovação à sua empresa*. Saraiva Educação SA.

SITE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA (2022). *Página Inicial*. Disponível em: <https://www.xxxxx.com.br/home/>. Acesso em 29 jan. 2022.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Diversidade e inclusão; Instituição financeira cooperativa; Gestão da Diversidade.

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E AÇÕES PARA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

É importante para aqueles que almejam uma carreira de sucesso como empreendedores ter uma visão geral da evolução da mentalidade empreendedora no país. Portanto, o tema tem alta relevância do ponto de vista profissional. Para a academia é pertinente o estudo, pois trata-se de uma análise relevante para o aperfeiçoamento do curso, estimulando e desenvolvendo o tema empreendedorismo. Os resultados obtidos com a análise deste tema podem possibilitar a atualização de metodologias e ferramentas de ensino.

Diante disso, o problema foi estabelecido: Quais ações podem ser introduzidas no curso de Administração da Universidade Alfa para potencializar a formação empreendedora dos alunos? Tal problematização tem sua relevância justificada, quando se leva em conta a importância de manter na grade curricular do curso de Administração, atividades extraclasse, bem como palestras e eventos, em consonância com a realidade da região em que atua.

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Considerando tais aspectos, o objetivo deste trabalho é analisar quais ações podem ser introduzidas no curso de Administração da Universidade Alfa que podem potencializar a formação empreendedora dos alunos. Os objetivos específicos definidos foram:

- a) Analisar a abordagem do empreendedorismo em cursos de administração;
- b) Analisar a abordagem do empreendedorismo na grade curricular do curso de administração da Universidade Alfa;
- c) Descrever a visão dos alunos formandos em Administração sobre a abordagem do ensino de empreendedorismo durante o curso;
- e) Sugerir melhorias para a universidade, com o intuito de melhorar a abordagem do tema durante o curso de Administração.

Referencial Teórico (até 200 palavras):

Atualmente, percebe-se um crescimento significativo da atividade empreendedora no Brasil. Esse aumento pode ser atribuído a inúmeros fatores, como por exemplo, a escassez de emprego em diversas áreas em decorrência da crise enfrentada no país, a introdução de políticas de incentivo ao empreendedorismo, e até mesmo o aumento do perfil empreendedor dentre os brasileiros (GEM, 2019).

Diversos estudos vêm sendo realizados para avaliar quais são as ferramentas utilizadas afim de fomentar o empreendedorismo nos cursos de ensino superior. O ensinamento do empreendedorismo precisa e deve ser distinto, a fim de não seja equivocado com o ensino da administração, já que os dois são muitos similares, segundo o entendimento de Dolabela (2003).

A partir da análise da literatura foram identificadas as seguintes ações e ferramentas: estudos de caso, seminários, debates ou palestras, eventos internos e externos, disciplinas voltadas à abertura de novos negócios, elaboração de plano de negócios, dinâmicas/pesquisa de mercado ou jogos estratégicos, visitas técnicas a empresas, atendimento individual (incubadora de empresas), consultoria e projetos de pesquisa, Business Model Generation, e consultoria Juniores. Os principais autores utilizados para a abordagem teórica foram Dornelas, Timmons e Spineli (2010), Dolabela (2003) e Brants et. al. (2015).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

Para atingir os objetivos propostos, além do referencial teórico, utilizou-se da coleta de dados através de uma pesquisa para identificar ações e ferramentas para o ensino de empreendedorismo no curso de Administração da Universidade Alfa.

O questionário foi elaborado com três blocos, o primeiro contendo 10 questões referente a percepção dos alunos sobre a utilização das ferramentas de ensino do empreendedorismo durante o curso; o segundo, composto de 10 afirmativas para que os acadêmicos expressassem a percepção sobre a efetividade das ferramentas no desenvolvimento do tema ao longo do curso; o terceiro, foi elaborado de forma a possibilitar aos discentes expor preferências e sugestões de ferramentas que ao seu ver são mais efetivas ao desenvolvimento do tema.

Este trabalho teve como universo os alunos concluintes do curso de Administração da Alfa em 2018, e a amostra utilizada representou as características presentes no universo. Obtiveram-se 72 questionários respondidos.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

No curso de Administração da Universidade Alfa, o empreendedorismo possui uma abordagem teórica consistente. Além disso, nota-se pelos resultados preliminares da pesquisa, que as ferramentas práticas do ensino do empreendedorismo existem e são percebidas pelos acadêmicos de extrema relevância. Entretanto, as ferramentas práticas não são utilizadas com efetividade, por fatores de comunicação interna.

No entanto, observou-se que somente a ferramenta “estudos de casos” foi utilizada por quase todos os acadêmicos. Por outro lado, as ferramentas supramencionadas, respectivamente, não foram disponibilizadas de forma efetiva durante a realização do curso de Administração da Universidade Alfa.

Espera-se trazer uma contribuição à temática, tendo por base as respostas efetuadas pelos acadêmicos, no intuito de sugerir uma análise na grade curricular como nos conteúdos administrados dentro da sala de aula, como também de todo o aspecto pedagógico presente no curso.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

As contribuições sugeridas pelos acadêmicos até o momento foram: aproximação com empreendedores para troca de experiências e oportunidade de entender os fatores que levam ao empreendedorismo; projetos de extensão ligados ao tema; mais disciplinas voltadas aos empreendedores e para o desenvolvimento de produtos novos; viagens de estudos; parcerias com universidades e empresas para estudo de casos reais; especialização voltada para o empreendedorismo; aulas mais dinâmicas; curso voltado ao empreendedorismo; palestras; realização de empreendimento na prática é não só na teoria; prêmio em sala de aula para as melhores ideias de negócio; oportunidades de estágio.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Do ponto de vista social, as mudanças no perfil empreendedor trazem inúmeras modificações na sociedade em geral, dentre elas pode-se citar, o aumento da competitividade, e a criação de empregos. Tais mudanças podem alterar o mercado, a economia e também a vida

das pessoas, até mesmo quem não está envolvido pode ser afetado por esse tipo de mudança. Considerando a relevância dentro da conjuntura atual na qual o futuro profissional será inserido, é de suma importância analisar o tema, tendo em vista a dinamicidade do mundo corporativo, onde os termos empreendedorismo e perfil do empreendedor assumem protagonismo.

Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo):

BRANTS, Jéssica Bulhosa; OLIVEIRA, Clésia Maria de; CASEMIRO, Ítalo de Paula; LICÓRIO, Angelina Maria de; REBOLI, Rosigleide Cardoso (2015). Empreendedorismo Acadêmico no Curso de Administração da Unir. *Revista Pretexto*, v. 16, n. 2, p. 59- 74, abril-junho, 2015

DOLABELA, Fernando (2003). *Pedagogia empreendedora*. São Paulo, SP: Cultura, 2003. 140 p. ISBN 8589759016

DORNELAS, José; TIMMONS, Jeffrey A; SPINELI, Stephen (2010). *Criação de Novos Negócios: Empreendedorismo para o século 21*. – adaptação da 8ª edição americana – São Paulo, SP: Elsevier.

PORTAL SEBRAE (2019). Global Entrepreneurship Monitor GEM 2019. Disponível em: <https://ibqp.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Empreendedorismo-no-Brasil-GEM-2019.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

Administração. Empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Educação empreendedora.

O IMPACTO DA INCUBADORA NÃO RESIDENTE NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS: UM ESTUDO DE CASO NA INEMONTES

Palavras-chaves: Incubadoras de empresas; não residentes; desenvolvimento regional; Inemontes.

Contextualização e Problema de Pesquisa: As Incubadoras de Empresas se caracterizam como uma tecnologia inovadora e transformadora pelo suporte oferecido na criação de novos negócios e atuam como mecanismos no processo de formação, desenvolvimento e consolidação desses empreendimentos (Cooper, 2012). Dessa forma, geram oportunidades para que empreendedores amadureçam seus projetos, com aparato de recursos tangíveis e intangíveis, necessários ao desenvolvimento de novos negócios (Backes, 2015). Neste período vulnerável, o auxílio das incubadoras possibilita criar uma rede de apoio ao novo negócio, contribuindo assim, na formação da capacidade gerencial dos empreendedores e na inserção de tecnologia (Sousa, 2019). O papel das incubadoras de empresas tem recebido atenção crescente nos últimos anos (Gozali et al, 2020) sobretudo as incubadoras residentes, entretanto, são poucos os trabalhos que analisam de forma sistemática as contribuições das incubadoras de empresas não residentes. Neste sentido, surge o problema: Em que medida as incubadoras não residentes contribuem para o desenvolvimento de novos negócios?

Objetivo(s): Analisar a importância da incubadora não residente para o sucesso do desenvolvimento de novos negócios. Além de pontuar a relevância dessa incubadora de empresas na difusão do empreendedorismo na comunidade acadêmica e na sociedade onde está instalada. Além do mais, faz-se necessário diferenciar as atividades das incubadoras residentes e não residentes.

Referencial Teórico: As incubadoras de empresas são incorporadas na agenda de políticas públicas no Brasil em meados dos anos 80, mas ganharam força a partir da década de 1990 (Vedovello & Figueiredo, 2005). Desde então, a criação das incubadoras tem permitido aos empreendedores o desenvolvimento de novos negócios de forma menos dispendiosa, pois utilizam dos recursos tangíveis e intangíveis ofertados pelas incubadoras. Sanches (2019) aduz que as incubadoras favorecem um hábitat ideal no que diz respeito ao desenvolvimento e

consolidação das empresas de base tecnológica iniciantes. Pois, oferecem além da estrutura física, a orientação administrativa além de auxiliar no processo de desenvolvimento e amadurecimento dos empreendimentos tecnológicos. As incubadoras visam assegurar aos empreendimentos nascentes, a introdução e consolidação no mercado, objetivando torna-las em negócio de sucesso. Estudos argumentam a validação das diferentes contribuições e limitações das incubadoras, com propósito de fomentar o empreendedorismo e proporcionar resultados significativos às empresas e à sociedade. Entretanto, são poucos estudos que analisa a contribuição das incubadoras não residentes, considerando que várias incubadoras fazem uso de recursos públicos. Assim, as empresas incubadas dispõem de um ambiente favorecido no que diz respeito aos novos negócios, sendo assim, instigadas a apresentarem inovações e desempenho compatível (Engelman & Fracasso, 2013).

Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo de caso sobre a Inemontes, incubadora não residente da Universidade Estadual de Montes Claros e trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo. Considerando a necessidade de investigar sua contribuição para o desenvolvimento de novos negócios na região, buscou-se a abordagem qualitativa para tornar o problema explícito, permitindo o aprimoramento de ideias e a descrição das características da incubadora (Dias & Porto, 2013). Para alcançar os objetivos, será necessário coletar evidências empíricas primárias e qualitativas, sobre as atividades tecnológicas os processos e mecanismos adotados na atuação dessa, e como ocorre sua organização. Entre as fontes para obtenção de dados relevantes serão utilizadas entrevistas formais, visita *in loco*, consulta à documentação (procedimentos, arquivos técnicos e dados históricos), metodologia similar adotada por (Vendovello & Figueiredo, 2005). Os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2015) e as categorias serão definidas *a priori*.

Resultados Preliminares ou Esperados: Espera-se, com o presente trabalho, identificar as contribuições e / ou limitações das incubadoras não residentes para o desenvolvimento de novos negócios na região norte de Minas Gerais. Além do mais, busca-se verificar como ocorre o processo de incubação oferecido pela Inemontes. Por fim, pretende-se validar as contribuições regionais da Inemontes no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e tecnológico das empresas nascentes.

Conclusão: A partir do objetivo proposto, espera-se com a utilização da estratégia metodológica escolhida, entender o funcionamento e o impacto que as atividades da incubadora Inemontes situada na Unimontes provoca nos empreendimentos regionais. Haja vista seu apoio aos empreendedores internos (discentes, docentes, técnicos administrativos e egressos) e externos à Unimontes por meio de diversas atividades como consultorias, orientações e capacitações gerenciais.

Contribuição/Impacto: Como resultado do trabalho proposto pretende-se fazer uma análise quantitativa dos impactos que o apoio da Unimontes tem na comunidade acadêmica por meio do incentivo a criação e incubação de empresas. Divulgar o potencial da incubadora Inemontes, bem como sua contribuição na economia da cidade e região no que diz respeito ao auxílio e orientação aos novos empreendedores. Neste sentido, pretende-se contribuir ao gerar dados que poderão servir como orientações estratégicas para potencializar e estimular o uso dos recursos disponibilizados pela Inemontes para a comunidade acadêmica e da região, fomentando assim o espírito empreendedor.

Referências:

- Backes, D. S. et al. (Nov-Dec,2015) Incubadora de aprendizagem: ferramenta indutora do empreendedorismo na enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*. v. 68, n. 6. pp.1003-1108. 2015. doi: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2015680615i>
- Bardin, L. (2015). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.
- Cooper, C. E., Hamel, S. A., & Connaughton, S. L. (2012). Motivations and obstacles to networking in a university business incubator. *The Journal of technology transfer*, v. 37, n.4, p. 433-453.
- Dias, A. A., & Porto, G. S. (2013). Gestão de transferência de tecnologia na Inova Unicamp. *Revista de Administração Contemporânea*. v.17,263-284.
- Engelman, R. & Fracasso, E. M. (2013). Contribuição das incubadoras tecnológicas na internacionalização das empresas incubadas. *Revista de Administração* (São Paulo). v. 48, n. 1, pp. 165-178.
- Garcia Q. R, & Terra B. (2011). A importância das incubadoras na criação e desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica: um estudo de caso do instituto gênese da PUC-RIO e da empresa Minds at Work. *Polêmica*. v. 10, n. 2. pp.223 - 45. 2011.
- Gozali, L., Masrom, M., Zagloel, T. Y., Haron, H. N., Garza, R., Jose A., Tjahjono, B. ... Marie, I. A. (2020). Performance factors for successful business incubators in Indonesian Public Universities. *International Journal of Technology*, 11 (1). pp. 155-166. ISSN 2086-9614

- Sánchez O. E., Iacono, A. & Leandro, F. R. (2019). Gestão da inovação em empresas de base tecnológica: um estudo de caso em empresas incubadas. *Innovar*, 29(74), 71–84. <https://doi.org/10.15446/innovar.v29n74.82062>
- Sousa, M. A. B. (2019). A importância das incubadoras de empresas para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. *Revista Gestão em Foco*. ed. 11.
- Vedovello, C., & Figueiredo, P. N. (2005). Incubadora de inovação: que nova espécie é essa? *RAE eletrônica*. v. 4, n. 1. doi: <https://doi.org/10.1590/S1676-56482005000100006>

TENDÊNCIAS DA PESQUISA GLOBAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA CRIATIVA

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

A economia criativa – EC pode ser definida como o conjunto de atividades econômicas relacionadas à produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a originalidade e habilidades de indivíduos ou grupos (Grodach, 2017; Kim, Jo, Kim, & Jeon, 2016). A partir do século XXI, eclodiram as atividades da economia criativa, sendo o setor reconhecido por acelerar a expansão das atividades industriais e serviços, a capacidade de geração de emprego e o potencial transformador da economia, tornando-se ferramenta primordial na formulação e execução de políticas públicas (Alsayel, de Jong, & Fransen, 2022; Sternberg, 2017).

Diante disso, o estudo busca investigar a economia criativa e as políticas públicas a partir de uma perspectiva multifacetada, considerando o potencial de geração de desenvolvimento. Assim, emerge o problema da pesquisa: Como se apresentam as tendências da pesquisa internacional sobre políticas públicas voltadas para a economia criativa por meio de análise cientométrica?

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar as tendências da pesquisa internacional sobre políticas públicas voltadas para a economia criativa por meio de análise cientométrica. A análise cientométrica foi empregada, pois, por meio dela é possível descortinar relacionamentos (e ausências de relacionamentos) entre autores, países, e instituições (Santos & Kobashi, 2009).

Diante disso, espera-se que seja possível propor uma agenda aos pesquisadores da área, de modo que seja possível contribuir com o fortalecimento das lacunas desse campo de estudos.

Referencial Teórico

Relatório da UNCTAD (2018) aponta que, a despeito da crise financeira de 2008, a EC se mostrou resiliente e robusta, indicando que se trata de setor com considerável potencial para investimentos presentes e futuros, a depender das políticas públicas empregadas. Dados do Relatório Mundial 2018: “Repensar as Políticas Culturais: Criatividade para o Desenvolvimento” mostram que a economia criativa, formada por diversos setores da indústria cultural, gera receita de US\$ 2,25 bilhões, exportações globais de mais de US\$ 250 bilhões e 30 milhões de empregos, em todo o mundo (UNESCO, 2019).

Considerando a educação para a EC, Easton & Djumalieva (2018) apresentam algumas recomendações aos formuladores de políticas a partir de estudo sobre criatividade e habilidades: (i)- investir na capacidade criativa da força de trabalho, inclusive para além dos limites setoriais, uma vez que a criatividade não é monopólio das ocupações criativas; (ii)- enfatizar as habilidades organizacionais e de gerenciamento de projetos, tão caras aos empregadores quando articuladas com a criatividade. Com isso, evidencia-se que a EC pode auxiliar no atingimento da ‘ODS 4 – Educação de Qualidade’ a partir de políticas públicas concatenadas às necessidades dos profissionais e da indústria criativa (Harte, Long, & Naudin, 2019; Lima, 2018).

Metodologia

Neste estudo, conforme Figura 1, foram aplicadas análises bibliométricas e cientométricas (análise de redes sociais). Para tanto, foi empreendida coleta de dados na base *Web of Science*-WoS por meio da busca das palavras-chave determinadas no título, conforme ensinam Fu & Ho (2016). A amostra de trabalhos foi composta por 109 artigos indexados na WoS.

A análise dos dados foi realizada por meio de planilha eletrônica e pelo software CiteSpace (Chen, 2006). CiteSpace é um dos softwares cientométricos mais influentes da atualidade, e a partir dele foram extraídas redes de palavras-chave e de países dos autores.

Figura 1. Procedimentos metodológicos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Resultados

Os resultados da análise bibliométrica temporal da Figura 2 evidenciaram que as pesquisas estão em crescimento, bem como, o número de citações que abordam o tema.

Figura 2. Evolução temporal.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O ano de 2017 foi o que mais apresentou publicações (17), e o maior número de citações foi de 297 citações. Parece haver, portanto, interesse de pesquisadores e acadêmicos sobre o tema.

Já a Figura 3, retrata os países aos quais os autores estão vinculados. Por meio da rede, evidencia-se que poucos países estabelecem redes de pesquisa, sendo detectadas

redes colaborativas entre autores brasileiros e portugueses, por exemplo. Curiosamente, autores dos EUA e de outros países desenvolvidos publicaram sozinhos sobre o tema, o que demonstra a necessidade de maior integração entre os pesquisadores da área.

Figura 3. Países dos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 demonstra as principais palavras-chave dos trabalhos, perpassando temas como política (cultural), Estado, inovação, conhecimento etc.

Figura 4. Palavras-chaves.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conclusão

Os resultados evidenciam que há a necessidade de articulação entre pesquisadores nacionais e internacionais sobre o tema de políticas públicas para economia criativa. Questões como políticas culturais exitosas, desafios e desenvolvimento econômico e social estão presentes em agenda de diversos governos (Gilmore & Comunian, 2016; Nelson, 2017).

Diante dos resultados, seria útil que os pesquisadores, no bojo do incremento do interesse pela pesquisa - fato retratado pelo aumento do número de publicações e citações na área - buscassem o fortalecimento das redes institucionais de estudos e pesquisa em políticas públicas para economia criativa.

Contribuição/Impacto

A falta de arestas (pontes de interconexão) entre diversos atores das redes demonstra o desafio global de unificação de uma agenda em prol do fomento da economia criativa, no Brasil e no mundo. Por fim, entende-se que as políticas para a economia criativa devem levar em consideração aspectos como empreendedorismo (Alsayel et al., 2022), inovação (Nelson, 2017) e pesquisa e desenvolvimento nacional (Kim et al., 2016) o que implica investimento significativo na educação superior e profissionalização desses trabalhadores criativos (Najberg, Carvallho, Campos, Rodriguez, & Bilhim, 2020).

Referências

- Alsayel, A., de Jong, M., & Fransen, J. (2022). Can creative cities be inclusive too? How do Dubai, Amsterdam and Toronto navigate the tensions between creativity and inclusiveness in their adoption of city brands and policy initiatives? *Cities*, 128(June 2021), 103786. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103786>
- Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(3), 359–377. <https://doi.org/10.1002/asi.20317>
- Easton, E., & Djumalieva, J. (2018). *Creativity and the future of skills*. London.

- Fu, H. Z., & Ho, Y. S. (2016). Highly cited Antarctic articles using Science Citation Index Expanded: a bibliometric analysis. *Scientometrics*, 109(1), 337–357. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-1992-4>
- Gilmore, A., & Comunian, R. (2016). Beyond the campus: higher education, cultural policy and the creative economy. *International Journal of Cultural Policy*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1101089>
- Grodach, C. (2017). Urban cultural policy and creative city making. *Cities*, 68(May), 82–91. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.05.015>
- Harte, D., Long, P., & Naudin, A. (2019). The university as intermediary for the creative economy: Pedagogues, policy-makers and creative workers in the curriculum. *Arts and Humanities in Higher Education*, 18(2–3), 120–139. <https://doi.org/10.1177/1474022218824562>
- Kim, J., Jo, H., Kim, Y., & Jeon, J. (2016). Managing the strategic fit of national R&D programme portfolios: the case of creative economy policy in Korea. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 18(2), 99–144. <https://doi.org/10.1080/14479338.2016.1187573>
- Lima, R. G. (2018). Premises for a Public Policy to Foster the Creative Economy: the case of Ancine. *Brazilian Journal of Operations & Production Management*, 15(3), 420–431. <https://doi.org/10.14488/bjopm.2018.v15.n3.a9>
- Najberg, E., Carvallho, J. B., Campos, W. Y. Y. Z., Rodriguez, M. V. R. y, & Bilhim, J. A. de F. (2020). Higher education and professionalization of creative workers: state of the art. *Diálogo Com a Economia Criativa*, 5(15), 33–57.
- Nelson, T. (2017). Review of Cultural Policy, Innovation and the Creative Economy. *Museum International*, 69(3–4), 128–129. <https://doi.org/10.1111/muse.12178>
- Santos, R. Dos, & Kobashi, N. (2009). Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações. *Pesquisa Brasileira Em Ciência Da Informação*, 2(1), 155–172.
- Sternberg, R. (2017). Creativity support policies as a means of development policy for the global South? A critical appraisal of the UNESCO Creative Economy Report 2013. *Regional Studies*, 51(2), 336–345. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1174844>
- UNCTAD - Development, U. N. C. for T. and. (2018). *Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries*. Geneva.
- UNESCO. (2019). Representação da UNESCO no Brasil - Economia Criativa.

Palavras-chaves: Economia Criativa; Indústria Criativa; Políticas Públicas; Cientometria.

EVENTOS CIENTÍFICOS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA LIXO ZERO EM OBSERVÂNCIA AOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa:

Modelos ambientais como a ecoeficiência, sistemas de gestão ambiental, responsabilidade socioambiental, economia circular, *lixo zero*, têm sido colocados à disposição de gestores públicos e privados para se alinharem às metas propostas pela agenda 2030. Neste contexto, evidencia-se o papel desempenhado por universidades públicas no desenvolvimento de suas atividades em uma perspectiva lixo zero. Do ponto de vista da pesquisa é usual a prática da realização de eventos científicos no sentido de comunicar os resultados de investigações para a comunidade acadêmica interna e/ou externa, atraindo pesquisadores de diversas universidades. Partindo da premissa que o modelo *lixo zero* poderá contribuir para sensibilizar nossa comunidade acadêmica para o desenvolvimento de eventos científicos vinculados as diretrizes da agenda 2030, esta proposta de pesquisa busca responder ao seguinte problema: como induzir as universidades públicas a realizar eventos científicos com foco na dimensão *lixo zero*, em conformidade com as exigências descritas nos objetivos do desenvolvimento sustentável?

Objetivo (s):

Para responder ao problema de pesquisa serão definidos os seguintes objetivos.

Objetivo geral:

Compreender como estão sendo promovidas as diretrizes para a realização de eventos científicos em universidades públicas com foco em uma abordagem *lixo zero* em observância aos objetivos do desenvolvimento sustentável?

Objetivos específicos:

- a) Contextualizar o modelo *lixo zero*;
- b) Verificar as diretrizes das universidades públicas para internalizar o conceito *lixo zero* em suas atividades de divulgação de pesquisas, especialmente os eventos científicos;
- c) Propor formas de internalização para a prática de eventos *lixo zero* em universidades públicas.

Referencial Teórico:

A temática *lixo zero* se encontra inserida dentro de uma abordagem mais ampla intitulada economia circular (Gomes & Lyra, 2020) e representa “uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a

incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo.” (Zwia apud Instituto Lixo Zero Brasil, [ILZB], 2022).

Pesquisas vem sendo desenvolvidas nessa área, estas têm, dentre outros aspectos, investigado avanços e desafios na implementação da Rede de Cooperação Acadêmica Lixo Zero (Rittl et al., 2020); prevenção e gestão de resíduos sólidos em festivais (Martinho et al., 2017); planejamento para redução do desperdício em conferências (Uhrin et al., 2021); estratégias de gestão de resíduos para eventos (Hottle, Bilec, Brown, & Landis, 2015). Algumas iniciativas em atitudes *lixo zero* têm sido promovidas por instituições de ensino superior, a exemplo da Universidade Federal de Viçosa com a promoção de eventos nessa perspectiva de *lixo zero*, o Programa Lixo Zero da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, assim como alguns governos estaduais e municipais têm instituído a Semana Lixo Zero em seus calendários de eventos por meio de leis e decretos.

Metodologia:

O método de investigação da pesquisa proposta terá uma abordagem *qualitativa*, em conformidade com o formulado por Yin (2016). Inicialmente realizar-se-á uma revisão da literatura sobre os temas basilares da pesquisa: economia circular, modelo *lixo zero* e sustentabilidade em universidades. Posteriormente será elaborada uma meta-síntese acerca de estudos de casos primários sobre a internalização da prática do desenvolvimento de eventos científicos em uma perspectiva *lixo zero* em universidades públicas.

A amostra da pesquisa extrair-se-á das universidades públicas brasileiras de todas as regiões do país. Os dados serão coletados por meio de fontes secundárias disponibilizadas nos sites das referidas universidades, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), projetos, programas e normas que disciplinam a realização de eventos científicos nas universidades. Quanto ao tratamento dos dados será por meio da análise de conteúdo conforme Bardin (2011).

Resultados Preliminares ou Esperados:

Os resultados esperados da pesquisa observarão as seguintes dimensões: estudos de casos já desenvolvidos em trabalhos epistemológicos anteriores; análise dos Planos de Desenvolvimento Institucional das universidades públicas; análise dos projetos e programas desenvolvidos pelas universidades públicas e normas que disciplinam os eventos científicos nas referidas universidades.

Conclusão:

A pesquisa encontra-se em expansão, uma vez que esse resumo expandido é o início de um trabalho científico muito mais robusto. Tal proposta deverá gerar indicadores demonstrando como as universidades públicas brasileiras vêm desenvolvendo atividades incorporadoras das diretrizes da Agenda 2030 em um contexto *lixo zero*, especificamente os eventos científicos realizados.

Contribuição/Impacto:

A pesquisa contribuirá em uma perspectiva teórico-prática. Teoricamente, aduzirá a discussão de forma integrada os temas da economia circular, *lixo zero* e sustentabilidade em

universidades. Em um cenário empírico, informações sistematizadas de práticas sustentáveis em eventos científicos nas universidades públicas brasileiras poderão cooperar com as políticas públicas ambientais no contexto das Instituições Públicas de Ensino Superior. Os dados gerados com essa pesquisa deverão subsidiar a construção de indicadores de sustentabilidade para medir o impacto ambiental causado na realização de eventos científicos no âmbito das universidades futuramente investigadas.

Referências

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. L. A. Reto (Trad.) São Paulo: Edições 70.
- Gomes, K. C. & Lyra, F. R. (2020). As práticas de consumo do movimento lixo zero à luz da teoria de cultura do consumidor. In *XXII ENGEMA – Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente*. São Paulo: USP.
- Hottle, T. A., Bilec, M. M., Brown, N. R. & Landis, A. E. *Toward zero waste: Composting and recycling for sustainable venue based events*. *Wast Management*. Recuperado a partir de <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez292.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/lista-a-z-bases.html>.
- Instituto Lixo Zero Brasil. (2022). *Conceito lixo zero*. Recuperado a partir de <https://ilzb.org/conceito-lixo-zero/>.
- Martinho, G., Gomes, A., Ramos, M., Santos, P., Gonçalves, G., Fonseca, M. & Pires, A. *Solid waste prevention and management at green festivals: a case study of the Andanças Festival, Portugal*. Recuperado a partir de <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez292.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/lista-a-z-bases.html>.
- Rittl, L. G. F., Pincelli, I. P., Rutkowski, E. W., Moreira, G. A., Souza, M. G. M., Cardoso, M. G., ... Castilhos Junior, A. B. C. (2020). Avaliação da implementação da rede internacional de cooperação acadêmica lixo zero (NIZAC). *RG&AS – Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, 9(n. esp.)*, p. 269-287.
- Uhrin, A. V., Laverty, A. L., Fox, D., Herring, C. E., Kehoe, C., Latshaw, W. S. & Lippiatt, S. M. (2021). Walking the talk: The responsibility of the scientific community for mitigating conference-generated waste. *Marine Pollution Bulletin, 163*. Recuperado a partir de <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.111968>.
- Yin, R. K. (2016). *Pesquisa qualitativa do início ao fim*. D. Bueno (Trad.). Porto Alegre: Penso.

Palavras-chaves: lixo zero; economia circular; desenvolvimento sustentável; políticas públicas

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG

Palavras-chaves: Núcleo de Inovação Tecnológica, Inovação, Políticas Públicas. IFNMG

Contextualização e Problema de Pesquisa: A inovação tecnológica é a inovação em processos e produtos por meio do desenvolvimento ou da implementação de uma nova tecnologia, a fim de otimizar o desempenho e os resultados. A Política de Inovação do IFNMG tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas que atendam demandas reais do setor produtivo, construindo uma ponte entre a academia e o mercado (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais [IFNMG], 2022). Com a Lei nº 10.973/200, toda Instituição Científica e Tecnológica (ICT) nacional teve de institucionalizar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) (Dias & Porto, 2013). O NIT tem como foco a manutenção da política de proteção das inovações, o licenciamento e a transferência de tecnologias para o setor produtivo e o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo, incubação de empresas e criação de empresas juniores no IFNMG. Assim, surge o problema: quais os desafios enfrentados no processo de implementação do NIT no IFNMG?

Objetivo(s): Os Institutos Federais de Educação Tecnológica no Brasil apresentam uma estrutura singular, oferecendo educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades de ensino (do ensino médio técnico à pós-graduação), assim como o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão. A partir deste contexto, os objetivos deste trabalho são: conhecer como ocorreu o processo de institucionalização do NIT no IFNMG; descrever a configuração e características dos NIT dos *campi* do IFNMG; verificar os desafios enfrentados durante a implementação do NIT nos *campi* do IFNMG e; identificar possíveis aprendizados para as políticas públicas de promoção da relação ICT/empresa.

Referencial Teórico: As organizações são influenciadas por pressões normativas, às vezes provenientes de fontes externas, tais como o Estado, outras vezes decorrentes da própria organização (Zucker, 1987, p. 443-464). Assim, os estudos “dirigem o foco para uma forma específica de organização, a empresa” (Caldas, Fachin & Fischer, 2007, p. 218). Nesta perspectiva, a teoria institucional é utilizada para o entendimento de mudanças nos arranjos

estruturais das organizações. Dez anos após a Lei nº 10.973/2004, os NITs ainda enfrentavam muitas dificuldades para a sua estruturação, dentre elas, a constatação que não possuíam uma política de inovação implementada (Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, 2015). De modo geral, a literatura apresenta trabalhos que analisaram a atuação dos NITs de universidades públicas de São Paulo (Dias & Porto, 2014). No entanto, quando consideradas as demais regiões do país nota-se que há pouco conhecimento a este respeito (Coelho & Dias, 2016). Neste sentido, torna-se relevante a análise do IFNMG, que abrange uma área formada por 176 municípios, atendendo uma população total de 2.898.631 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2010). Além disso, o IFNMG possui atividades que vão desde o ensino médio à pós-graduação, impactando de forma direta nas ações de ensino, pesquisa, extensão.

Metodologia: Este estudo se caracteriza como uma pesquisa quali-quantitativa e exploratória, contendo duas etapas. A primeira etapa baseia-se numa pesquisa documental, por meio de uma coleta de dados da instituição objeto do estudo, referente às regulamentações e exigências para a institucionalização do NIT no IFNMG. A segunda etapa se refere a dados primários, adquiridos por meio de questionário aplicado aos coordenadores dos NITs de cada um dos onze *campi* do IFNMG, para coleta de dados acerca da caracterização, equipe participante, atividades executadas, relações com o setor produtivo e arranjos locais, assim como o processo de gestão. Para os dados quantitativos será utilizada a estatística descritiva e inferencial e para os dados qualitativos a análise de conteúdo. A análise tem como objetivo realizar um comparativo entre os *campi* do IFNMG, demonstrando a atuação do NIT em cada unidade, assim como em seu contexto geral.

Resultados Preliminares ou Esperados: Considerando as especificidades dos institutos federais enquanto ICTs como: localização geográfica, arranjos locais das regiões de abrangência, modalidades de ensino e a sua estrutura, espera-se encontrar correlações destas características nos resultados de atuação de cada NIT em cada campus do IFNMG. Os desafios se apresentam como o próprio processo de institucionalização bem como tem se estabelecido a verdadeira atuação dos NITs os quais podem estar vinculados à inexistência de uma cultura empreendedora, aos membros atuantes ou a questões burocráticas da sua regulamentação.

Conclusão: O estudo demonstra que os NITs em ICTs como os Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica se apresentam em um estágio de habitualização, tendo os desafios apresentados nos resultados como fatores a serem trabalhados para sedimentar a atuação dos NITs enquanto impulsionadores da inovação dentro dessas instituições. Para tanto, se faz necessário o estabelecimento de um ambiente mais propício, por meio de parcerias entre ICTs, empresas e governo, cada um contribuindo para que o resultado seja a inovação dentro de uma estrutura de arranjos e sistemas locais de inovação.

Contribuição/Impacto: Este estudo pode subsidiar outras pesquisas, principalmente em outros Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica, visto que apresentam a mesma estrutura organizacional, configuração e regulamentação. Além disso, atuam, em sua maioria, em regiões das quais não se possui estudos acerca da institucionalização dos NITs bem como da sua atuação dentro das ICTs.

Referências

- Caldas, M., Fachin, R., & Fischer, T. (Orgs. da edição brasileira). (2007) Clegg, S. R., Hardy, C., Nord, W. R., (Orgs. da edição original). *Handbook de Estudos Organizacionais – Modelos de Análise e Novas Questões em Estudos Organizacionais*, v 1, São Paulo: Atlas.
- Coelho, L. C. D., & Dias, A. A. (2016) *Ecosystemas de Inovação e Empreendedorismo*. RACEF – Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace. v. 7, n. 1, Ed. Esp. p. 28-42.
- Dias, A. A.; & Porto, G. S. (2013) Gestão de transferência de tecnologia na Inova Unicamp. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 17, n. 3, p. 263-284.
- Dias, A. A., & Porto, G. S. (2014) *Como a USP transfere tecnologia?* Organizações & Sociedade, v. 21, n. 70, p. 489-508.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). *Censo Demográfico*.
- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (2022). *Conheça o IFNMG*. Portal do IFNMG. Recuperado de <https://www.ifnmg.edu.br/ifnmg/conheca>
- Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (2015). *Política de propriedade intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil*. Relatório Formict 2014. Recuperado em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0237/237597.pdf>.
- Zucker, L. G. (1987). *Institutional Theories of Organization*. Annual Review of Sociology, v. 13, p. 443-464.

**Creative Economy
& Public Policies**

UFV UFOP Universidade Federal
de Ouro Preto

Desafios da Estruturação de NIT's: Um Estudo de Caso Unimontes

Palavras-chaves: NIT's; Estruturação; Inovação

Contextualização e Problema de Pesquisa

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's), tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de inovações tecnológicas em prol do crescimento social e econômico regional (Bueno & Torkomian, 2018; Matias-Pereira & Kruglianskas, 2005). Tendo entre suas principais atribuições proteger a propriedade intelectual da universidade e viabilizar os processos de transferência de tecnologia da universidade para o setor produtivo (Bueno & Torkomian, 2018; Castro & Souza, 2012).

De acordo com Teixeira (2018), 74,8% dos NIT's brasileiros estão de fato totalmente implementados; 16,6% em fase de implementação e 8,6% ainda não foram implementados. Apesar de mais da metade estarem completamente implementados, são poucos aqueles que encontram-se totalmente estruturados e funcionais. Alguns dos principais problemas são a baixa quantidade de transferências de tecnologia, a escassez de recursos humanos e a falta de infraestrutura (Freitas, 2020; Singh, Kaniak, & Segatto, 2020; Paranhos, Cataldo, & Pinto, 2018). Neste sentido, este estudo busca averiguar quais as atuais dificuldades do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Montes Claros, baseado em exemplos modelo de outras instituições.

Objetivos

O principal objetivo deste estudo é comparar a atual situação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Montes Claros a outros NIT's do país considerados totalmente estabelecidos e estruturados Além do mais, identificar as principais dificuldades do mesmo, afim de defini-lo a nível de funcionalidade.

Referencial Teórico

As estruturas dos NIT's diferenciam-se de acordo os próprios Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT's) onde estão instalados. Existem atualmente, cinco NIT's de referência no país que coincidem com o sucesso precedente de suas universidades, são elas: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estas, são caracterizadas por um grande número de depósito de patentes e principalmente por uma quantidade considerável de transferências de tecnologias (Castro & Souza, 2012). Sobretudo, a cultura inovadora e empreendedora é algo já disseminado e sólido nestas instituições (Faedo, Silva, Resch, & Figueiredo, 2019).

Por outro lado, NIT's em fase de estruturação sofrem com dificuldades que dificultam, ou mesmo, impedem a obtenção destas características relacionadas a NIT's de sucesso. Sejam estes, presentes na gestão, na obtenção de recursos, ou mesmo na cultura da própria universidade (Singh et al., 2020).

Metodologia

A metodologia utilizada no presente estudo pode ser caracterizada como um estudo de caso, já que propõe a análise de uma instituição específica num determinado contexto. Como fontes de dados serão utilizados registros e bancos de dados do próprio NIT Unimontes, além da análise de informações advindos da experiência de pessoal diretamente atuante no NIT Unimontes nos últimos 11 meses. A pesquisa bibliográfica também será utilizada para contribuir com os dados obtidos, a fim de comparar e embasar as informações disponíveis.

Resultados Esperados

A partir da comparação entre as ICT's, existem três principais fatores relevantes que divergem entre os NIT's estruturados e NIT's em processo de estruturação, como o da Unimontes. São eles: número de patentes depositadas; quantidade de transferências de

**Creative Economy
& Public Policies**

UFV UFOP Universidade Federal
de Ouro Preto

tecnologias e cultura inovadora e empreendedora estabelecida. Neste sentido, pretende-se encontrar evidências empíricas que confirmem essas divergências, de forma que destaque as principais dificuldades atuais do NIT Unimontes que impedem seu avanço para sua total funcionalidade.

Estudos de caso como o da NIT da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) denominado Agência de Internacionalização e Inovação Tecnológica (AGIITEC), demonstram que o número de pessoal e não apenas, mas o número de pessoas capacitadas para atuar, são umas das possíveis dificuldades comuns aos NIT's (Marcon, Benetti, Lazzarotti, & Bencke, 2022). Este pode ser o caso da Unimontes, baseado nas informações que precedem esta pesquisa.

Considerações Finais

Apesar dos NIT's de referência citados, possuem vantagens inerentes a suas ICT's. Incluindo suas localizações, que propiciam, por exemplo, uma maior rede de interação, resultando num maior número de transferências de tecnologias. Estratégias podem ser utilizadas para ampliar a funcionalidade do NIT Unimontes. Dentre elas, destacam-se o uso da cooperação do corpo docente para ampliação desta rede de interação, que pode ser pela divulgação da cultura inovadora e empreendedora. Apesar de não estabelecida, essa cultura se torna uma forma de amenizar a desigualdade no cenário e alcançar os outros fatores de funcionalidade.

Contribuição/Impacto

Espera-se que os resultados dessa pesquisa tragam contribuições para os gestores dos NIT's. Em especial ao NIT Unimontes, de forma que as funcionalidades possam ser amplamente alcançadas. Assim, pode-se criar uma rede de interação no Norte de Minas, incluindo empresas, cooperativas e quaisquer outras instituições envolvidas na cultura inovadora e empreendedora.

Referências

Bueno, A., & Torkomian, A. L. V. (2018). Licensing and commercialization indexes of technological innovation nucleus based on international good practices. *Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação*; v. 23, N. 51 (2018): Data de Publicação: 12/12/2017; 95-107, 24(2). Recuperado de <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/36530>

Castro, B. S. de, & Souza, G. C. de. (2012). O papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas universidades brasileiras | The role of Technological Innovation Centers in Brazilian universities. *Liinc Em Revista*, 8(1). Recuperado de <https://doi.org/10.18617/liinc.v8i1.465>

Freitas, I. Z. de. (2020). *Aprimoramento de gestão para a eficiência e sustentabilidade das atividades de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): um estudo aplicado em uma universidade pública multicampi*. (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Brasil.

Marcon, M. L., Benetti, K., Lazzarotti, F., & Bencke, F. F. (2022, 21 - 23 de setembro) Como promover e fortalecer a inovação em universidades? O caso da UFFS e o NIT-AGIITEC. Recuperado de <http://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/c34a7191f6e9948068b83e7179ea3da8.pdf>

Matias-Pereira, J., & Kruglianskas, I. (2005). Gestão de inovação: a lei de inovação tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica do Brasil. *RAE Eletrônica*, 4(2). Recuperado de <https://doi.org/10.1590/s1676-56482005000200003>

Paranhos, J., Cataldo, B., & Pinto, A. C. de A. (2018). Criação, Institucionalização e Funcionamento dos Núcleos de Inovação Tecnológica no Brasil: Características e Desafios. *REA. Revista Eletrônica de Administração* (Porto Alegre), 24(2), 253–280. Recuperado de <https://doi.org/10.1590/1413-2311.211.84988>

Singh, A. S., Kaniak, V. M. M., & Segatto, A. P. (2020). Desafios Enfrentados pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) do Sul do Brasil e suas Estratégias de Superação: Um Estudo Multicasos. *REA - Revista Eletrônica de Administração*, 19(1), 165. Recuperado de <https://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/1677>

Yukie Yamamoto Faedo, J., Costa da Silva, M. A., Resch, S., & de Carvalho Figueiredo, J. (2019). Fatores Facilitadores de Inovação em Universidades: Contribuições de Casos Brasileiros. *International Journal of Knowledge Engineering and Management*, 8(20). Recuperado de <https://doi.org/10.47916/ijkem-vol8n20-2019-3>

RELAÇÕES ENTRE A ECONOMIA SOLIDÁRIA E O TURISMO: ANÁLISE SOBRE AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

O turismo envolve uma extensa cadeia de trabalhadores que atuam diretamente e indiretamente para o desenvolvimento do setor, contudo, também é uma atividade marcada pela desigualdade, com muitos desdobramentos negativos. Por tal razão, entende-se que a economia solidária pode ser uma forma de atenuar esses impactos, propiciando uma atividade mais sustentável e inclusiva. Neste raciocínio entende-se que um dos segmentos que coloca em diálogo o turismo com a economia solidária é o turismo criativo. Este tipo de turismo pauta-se na criatividade, na cultura local (Emmendoerfer e Ashton, 2014), e é proporcionado, por vezes, pelo envolvimento efetivo da comunidade, aproximando-se dos princípios da economia solidária.

Reconhecendo a importante relação entre turismo e economia solidária, esta pesquisa busca responder ao seguinte problema: Como se configura a produção científica brasileira que relaciona Turismo e Economia Solidária?

Objetivo

Este trabalho teve como objetivo analisar as publicações científicas que abordam a temática da Economia Solidária e sua relação com o Turismo, buscando demonstrar como esta inter-relação vem sendo tratada nos periódicos acadêmicos brasileiros de turismo.

Referencial Teórico

A economia solidária pode ser entendida como um modo de produção alternativo ao capitalismo (Singer, 2002), que busca acolher os diferentes grupos sociais e inserir todos no processo produtivo e no mercado de trabalho. Segundo França Filho (2007) é uma economia que admite uma pluralidade de formas de produzir e distribuir riquezas. Assim, o resultado natural de sua realização é a solidariedade e a igualdade, cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição solidária da renda (Singer, 2002).

No contexto da exploração capitalista, o turismo é uma das atividades atingida pela desigualdade, conforme apontado por Rejowski (1996), “por ser um fenômeno de múltiplas

facetadas, penetra em muitos aspectos da vida humana, quer de forma direta, quer indireta” (p.18). Ou seja, o turismo gera diversos impactos, que podem ser atenuados com os princípios da economia solidária. Em consonância com a ideia apresentada por Silva, Jesus e Fonseca (2001), a economia popular solidária apresenta elementos que podem favorecer a inclusão social através do turismo, valorizando a cultura e o saber local, respeitando o meio ambiente e buscando o alcance de uma proposta que seja sustentável e inovadora.

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

O presente estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura, que pode ser compreendido como um “processo de coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um embasamento teórico-científico (estado da arte) sobre um determinado tópico ou assunto pesquisado” (Conforto, Amaral e Silva 2011).

O período selecionado foi de 2009 a 2022. Para coleta, realizou-se levantamento das publicações em periódicos brasileiros de Turismo, e para seleção tomou-se como base a plataforma Sucupira selecionando o evento “Classificações de periódicos quadriênio 2013-2016” e a área de avaliação “Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”.

A coleta se deu por consulta ao termo “economia solidária” na ferramenta de busca dos próprios sites dos periódicos em Turismo. Foram encontrados ao todo 27 artigos. Contudo alguns tiveram que ser excluídos para este trabalho, pois não atendiam aos critérios determinados na análise dos resultados.

Resultados Preliminares ou Esperados

Os artigos foram agrupados e analisados, verificou-se que as publicações começaram em 2009, com maior volume em 2010, e estão distribuídos entre periódicos de diferentes *qualis*, exceto de classificação “A”. Com relação às temáticas centrais, majoritariamente, buscaram uma relação entre a Economia Solidária e o Turismo de Base Comunitária ou avaliam a realidade e o potencial turístico-comercial de alguma produção sob a ótica da Economia Solidária.

Analisando as instituições de origem dos autores, apenas 13% são de instituições privadas. Em relação às palavras-chave, somam 44, com destaque para *Economia Solidária*;

Turismo e Localidade. Quanto à metodologia, 2 pesquisas são descritivas, 2 explicativas, 1 exploratória-descritiva, 1 exploratória e 5 não evidenciaram. No que tange a abordagem metodológica, 8 se enquadram como qualitativa e 3 como quali-quantitativa. Levantou-se ainda que os trabalhos selecionados apresentaram 9 tipos de instrumentos de coleta, totalizando Por fim, avaliou-se as referências bibliográficas adotadas, que totalizam 221 textos.

Conclusão

Os resultados mostram que, além do baixo número de pesquisas encontradas, uma grande parte encontra-se em periódicos com avaliação inferior a B2, ou seja, em revistas que ainda possuem pouca expressão acadêmica. Ademais, os trabalhos analisados apresentam fragilidade metodológica e nos referenciais teóricos, pois os procedimentos de pesquisas não são claramente apresentados e as obras mais conceituadas e consolidadas sobre os temas não foram consultadas. Conclui-se, portanto, que a inter-relação entre Turismo e Economia Solidária precisa avançar, com o surgimento de estudos mais aprofundados e consistentes.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

Sendo a Economia Solidária ainda tão embrionária e com tantas possibilidades de expansão e considerando o potencial da atividade turística, esta pesquisa mostra-se relevante, pois chama a atenção para a inter-relação entre dois campos que devem estreitar o seu diálogo nas Ciências Sociais Aplicadas. O presente trabalho contribui para mapear a realidade dos estudos científicos sobre o Turismo na perspectiva da Economia Solidária de modo a auxiliar os futuros pesquisadores sobre como as pesquisas estão sendo desenvolvidas no Brasil. Ademais, visa contribuir para ampliar a visibilidade, permitindo que discussões mais aprofundadas sejam realizadas em âmbito acadêmico.

Referências

Conti, B. R.; Antunes, D. de C. (2020). Turismo e economia solidária: uma aproximação relutante. *Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade*, 12(1), 106-128.

Conti, B. R.; Rocha, L. R. V. G. da; Viteze, N. de N. (2018). As conexões entre a economia solidária e o turismo de base comunitária no estado do Rio de Janeiro. *Observatório de Inovação do Turismo - Revista Acadêmica*, 12(2).

Conforto, E. C.; Amaral, D. C.; Silva, S. L. da. (2011). Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto – CNGDP. Porto Alegre, RS, Brasil.

Dantas, A. V. S.; Macedo, R. F. de; Medeiros, V. C. F. de A.; Costa, F. C. (2010). Economia solidária e turismo: um estudo comparativo nos municípios de Natal/RN e Recife/PE. *Caderno Virtual de Turismo*, 10 (2).

Emmendoerfer, M. L.; Ashton, M. S. (2014). Territórios Criativos e suas Relações com o Turismo. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 4 (21/22), 459-468.

Figueira, M. C. (2017) Economia Solidária, Comércio e Turismo: Os Produtos Artesanais à Base de Palmeiras de Butiá em Santa Vitória do Palmar, Rs, Brasil. *CULTUR*, 11(2), 54-80.

França Filho, G. C. (2007). Teoria e prática em economia solidária: problemática, desafios e vocação. *Civitas – Revista de Ciências Sociais*, 7 (1), 155-174.

Mariani, M. A. P.; Arruda, D. de O. (2009). Empreendimentos de economia solidária da cidade de Corumbá/MS e suas relações com o grupo de pescadores artesanais urbanos, com vistas ao desenvolvimento local. *Observatório de Inovação do Turismo – Revista Acadêmica*, 4(2),1-19.

Medeiros, V. C. F. de; Macedo, R. F. de; Paiva, J. A. de; Azevedo, F. E. de; Alves, M. L. B. (2017). Turismo e economia solidária: uma análise nas cooperativas e associações de artesanato do Roteiro Seridó Norte-Rio-Grandense, Brasil. *Revista Iberoamericana de Turismo- RITUR*, 7 (2), 40-59.

Putrik, S. C.; Silva, V. B. B.; Carvalho, R. C. P. (2020). Experiência de enfrentamento ao Covid-19 em uma feira de Economia Solidária. *Rev. Tur. & Cid.*, 2, 11-28.

Rejowski, M. (2000). *Turismo e pesquisa científica: pensamento internacional x situação brasileira*. (1ª ed.). Campinas: Papyrus.

Sales, G. A. F de; Salles, M. do R. R. (2010). A dádiva no turismo comunitário: constituição de vínculos sociais por colaboração solidária. *Turismo & Sociedade*, 3(2), 162-184.

Salles, M. do R. R.; Sales, G. A. F. (2012). O Sistema da dádiva nas relações comunitárias e a constituição de alianças pelo trabalho tradicional. *CULTUR*, 6(2).

Sampaio, C. A. C.; Alves, F. K.; Lenz, T. C. Z. (2010). Encontro Comunitário de Trocas: Um atrativo para o chamado Turismo Comunitário. Uma experiência solidária na Micro-Bacia do Rio Sagrado, Morretes, Paraná. *CULTUR*, 4(2).

Singer, P. (2002). *Introdução à economia solidária*. (1ª ed.). São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

Silva, J.P.; Jesus, P.; Fonseca, J.M.;. (2011). Turismo, economia solidária e inclusão social em Porto de Galinhas, PE. *Caderno Virtual de Turismo*, 11(3), 325-340.

Palavras-chave: Economia solidária; Turismo; Revisão sistemática de literatura.

A INDUSTRIALIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS AO AR LIVRE: ESTILOS DE VIDA E AVENTURAS NA ERA DIGITAL.

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa.

Propomos um estudo teórico-empírico sobre empreendimentos comerciais que exploram atividades de experiências ao ar livre, no Brasil. Tais empreendimentos têm como foco dos seus serviços a realização de variadas atividades: de lazer, educacionais, esportivas, de qualificação profissional, de promoção da saúde, de desenvolvimento da espiritualidade. O mercado de aventuras vêm ganhando a sua forma nas redes sociais, ou seja, sua materialidade realiza-se na condição dos espaços-fluxos subvertendo o próprio espaço-lugar e levando os/as novos/as aventureiros/as a uma experiência estética (Lipovetsky & Serroy, 2015), com significado muito além dos limites geográficos que encerra alguma aventura ao ar livre.

Como questão de pesquisa temos: aventura ao ar livre é apenas uma segmentação nos mercados de entretenimento ou pode vir a ser um analisador-descritor de processos típicos das indústrias criativas? Essa associação de conhecimentos de base científica e artística nos permitem falar em industrialização criativa das experiências ao ar livre?

Objetivo(s).

Compor uma tipologia desses empreendimentos “de aventura ao ar livre”, buscando pelos fundamentos de suas operações (equipamentos, processos, conhecimentos e profissões) e como estes viabilizam sua realização através de um “mercado” de estilos de vida e de experiências.

Identificar e relacionar os sentido e significados, associados a aventura ao ar livre: que estratégias sîgnicas são acionadas, quem os aciona, como são mobilizados nas experiência e como se objetivam nas trocas entre os diferentes sujeitos implicados na aventura.

Referencial Teórico.

Vamos adotar as noções de espaço-lugar e espaço-fluxo propostas por Castells (2016) para compreensão das dinâmicas sociais contemporâneas. Serão ajustadas para entender as condições dessa ambiência-negócio que são as “aventuras ao ar livre”. Os espaços-lugares,

correspondem ao lugar de realização das experiências ao “ar livre”. Mesmo quando são remotos, geralmente estão integrados a espaços urbanos que fornecem pontos de conexão informacional, gerando a condição do espaço-fluxo. Os fluxos se constituem sob as mais variadas molduras digitais (Kuhn Junior, 2008) acionadas tanto por empreendimentos “prestadores” dos serviços, pelos gestores públicos das cidades conectadas, quanto pelos seus aventureiros-clientes em suas próprias redes sociais, através dos seus *smartphones*.

Isso significa que “a aventura ao ar livre” não se limita ao espaço-lugar; ele é constituído igualmente por complexas narrativas sobre o *durante e depois*. Sua “cobertura” *in loco*, é muitas vezes transmitida “online”, viabilizada pela disponibilidade de comunicadores satelitais, mas, na maioria das vezes, seu compartilhamento será depois de concluída, pois exige a toda a maquinaria da pós-produção. Isso quer dizer que depois de concluída a aventura em algum “lugar”, ela deve continuar nos espaços-fluxo das narrativas midiáticas: vídeos, *podcasts*, palestras, *ebooks*, plataformas (Montardo & Valiati, 2021).

Metodologia.

Inicialmente propõe-se um levantamento de empreendimentos que realizam atividades de experiências ao ar livre cujas sedes de operação estejam localizadas no Brasil. Tal aproximação empírica (Bonin, 2006) tem como partida a observação causal (Lorite Garcia, 2000) das postagens (patrocinadas ou não) realizadas em perfis do Instagram. A partir desse levantamento inicial, vamos compor uma coleção de unidades moldurais típicas, compondo tipologia de serviços de aventuras ao ar livre.

No segundo momento, com um roteiro semi-estruturado, elaborado a partir da análise moldural exploratória realizada na fase anterior, vamos realizar entrevistas em profundidade (presenciais ou mediadas por computador), com empreendedores, guias e clientes. Nestas entrevistas, serão provocados a manifestar suas percepções e interpretações da experiência vivida, considerando os mais diferentes aspectos pessoais e organizacionais que cercam sua aventura ao ar livre.

Resultados Esperados.

A partir da composição de um banco de narrativas sobre os sentidos presentes nas ofertas dos serviços e aqueles presentes nas narrativas dos/as aventureiros/as esperamos encontrar o elo que funda, na mesma condição, o sentido dos serviços prestados (do empreendimento) e o sentido da aventura ao ar livre (da experiência). Mas, acima de tudo, nesse elo esperamos

encontrar, mais do que as condições que falam de produto em si ou do seu consumo: esperamos encontrar as condições que falam sobre o como conhecer algo: desse modo vamos esboçando *epistemes* próprias e consolidando a autonomia do campo acadêmico das Industrias Criativas.

Considerações Finais.

Muito mais que prestadores de serviços de guia especializado, os empreendimentos de aventura ao ar livre têm ganhado força como atividade produtiva, capaz de agregar processos criativos significativos, abarcados pelo amplo domínio das Industrias Criativas. Estilos de vida e subjetividades ganham aporte na industrialização das experiências outdoor: nesse novo mercado da conquista, da aventura em meio a natureza, asseguramos a nossa imagem-self no cume do nosso próprio Everest e asseguramos igualmente a realização e desenvolvimento de um complexo negócio, envolvendo vários profissionais, bens e produtos do mercado de aventura ao ar livre.

Referências.

Bonin, Jiani Adriana. (2006) Nos bastidores da pesquisa: a instância metodológica experienciada nos fazeres e nas processualidades de construção de um projeto. In: Maldonado, Efendy *et alii*. *Metodologia da pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos*. Porto Alegre: Sulina.

Castells, Manuel. (2016) *A sociedade em rede*. Roneide Venancio Majer (trad). 17ª ed. São Paulo: Paz e Terra. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1)

Kuhn Junior. (2008) *Painéis Fotográficos na Internet: um estudo sobre fotoblog como molduras de mostraçãõ*. Tese Doutorado. UNISINOS - PPGCOM.

Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2015) *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras.

Lorite Garcia, Nicolás. (2000) *La observación casual: una propuesta para el estudio de las transformaciones socio-mediáticas*. Encontro Internacional de Investigadores de comunicación. Santiago de Chile: ALAIC 2000, 27 – 27 de abril.

Montardo, S. P. & Valiati, V. (2021) Streaming de conteúdo, streaming de si? Elementos para análise do consumo personalizado em plataformas de streaming. *Revista Famecos (Online)*, v. 28.

Palavras-chave: experiências ao ar livre; indústria criativa; empreendedorismo, mídias digitais, turismo sustentável.

INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA CRIATIVA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO DE SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL

Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras):

No campo do turismo o setor público deve ofertar infraestrutura necessária ao turista no destino, além de formular políticas públicas que venham fortalecer a atividade turística com vistas ao desenvolvimento social e econômico da localidade (Gomes, 2018). Deste modo, temas como inovação e empreendedorismo ganham cada vez mais espaço nas instituições públicas como forma de “prover boas soluções com resultados positivos para mitigar ou eliminar problemas públicos” (Emmendoerfer, 2019, p. 51). Como parte do estímulo ao desenvolvimento local por meio das políticas públicas de turismo, pautadas na inovação e no empreendedorismo, está a economia criativa, que agrega à oferta turística um novo modelo de empreendedorismo, gerando emprego e renda ao aproximar os valores culturais do turismo. Diante da relevância destes aspectos teóricos, indaga-se como eles se manifestam as políticas públicas de turismo de São Luiz, capital do estado Maranhão (Brasil), que tem na cultura um dos seus principais atrativos turísticos.

Objetivo(s) (até 100 palavras):

Identificar nas políticas públicas de turismo de São Luiz ações relacionadas a inovação, empreendedorismo e economia criativa a partir da análise de documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (SETUR).

Referencial Teórico (até 200 palavras):

A economia criativa consiste em um conjunto de atividades econômicas, tangíveis e intangíveis, que combinam em seu ciclo a “criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam a criatividade, o ativo intelectual e o conhecimento como principais recursos” (Caiado, 2011, p. 15). Para além da lucratividade, a economia criativa visa soluções que reduzam questões as desigualdades sociais, os impactos ambientais e valorização/preservação cultural. Entende-se que o turismo, enquanto atividade econômica, “pode ser considerado uma das fontes de desenvolvimento que têm em conta o consumo dos bens e serviços de ordem cultural” (Emmendoerfer & Ashton, 2014, p. 466), o que permite à gestão pública fomentar projetos para fins turísticos que apoiam o empreendedorismo e enquadrem a geração de produtos e de

serviços diferenciados a partir da cultura local. É nesse interim, que o Estado desempenha o papel estratégico de fortalecer a inovação e empreendedorismo. A inovação no setor público é vista “como criação e implementação de novos processos, produtos, métodos e técnicas de prestação de serviços públicos, que impliquem melhor desempenho em termos de eficiência, eficácia e efetividade de resultados do setor público para a sociedade” (Emmendoerfer, 2019, p. 51).

Metodologia, se houver (até 150 palavras):

Abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos. A coleta dos dados se deu pela pesquisa documental envolvendo o Boletim de Investimentos e o projeto “Eu amo São Luís” (SETUR, 2022). O documento referente aos anos de 2019 a 2021 possui informações sobre oportunidades de investimentos para o turismo de São Luís e iniciativas que visam o estímulo da atividade turística local. O projeto “Eu amo São Luís” busca incrementar a economia criativa e o empreendedorismo local disponibilizando gratuitamente materiais gráficos com os recursos naturais e culturais do município, permitindo ao empreendedor o seu uso para confecção de *souvenires*. Para análise, levou-se em consideração as diretrizes do Manual de OSLO (OCDE/FINEP, 1997) para coletar e interpretar os dados sobre inovação, sendo elas: produto, processos, estrutura organizacional e marketing.

Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras):

Nas políticas públicas de São Luiz foram identificadas inovações de produtos e serviços nas mudanças realizadas na Central de Atendimento ao Turista (atendimento via WhatsApp) e nos roteiros turísticos do Projeto Reviva (Centro Histórico). As inovações de processo estão presentes: nos investimentos em tecnologia realizados no Museu da Gastronomia (guiamento virtual e em libras); e nas qualificações interna e externa (cursos, Café com Trade e chancela do selo Safe Travel). Quanto às inovações organizacionais tem-se a estruturação da Setur em coordenações, que estimula a formação de parcerias (como as pesquisas com o Observatório do Turismo da cidade de São Luís - UFMA). Como inovações de marketing, tem-se: participação em eventos, criação de conteúdos para redes sociais; envio de e-mail marketing; e o projeto “Eu amo São Luís”, que estimula pequenos negócios, valorizando os saberes-fazeres locais.

Conclusão (máximo de 100 palavras):

Percebe-se que as ações desenvolvidas pela SETUR possuem práticas de promoção de oportunidades de negócios relacionadas à inovação e ao empreendedorismo, que podem auxiliar gestores públicos na formulação de políticas públicas e elaboração de planos e projetos e atrair novos investimentos para o turismo de São Luís. Entretanto, ainda são ínfimas as experiências documentadas que tratam sobre práticas de inovação e de empreendedorismo do setor público e seus efeitos na economia e comunidade, o que direciona a continuidade desta pesquisa em buscar critérios para avaliar tais práticas, enfatizando suas contribuições para a atividade econômica e turística e seus impactos sociais.

Contribuição/Impacto (máximo de 100 palavras):

O Estado desempenha papel estratégico na formação de um ambiente regulatório para fortalecer um ecossistema empreendedor, desenvolvendo práticas inovadoras centradas na criação ou melhoria de produtos, processos, gestão e de canais de promoção. Desse modo, espera-se que o estudo contribua para evidenciar a importância de projetos governamentais municipais que tenham em suas ações práticas de promoção de oportunidades de investimentos, com o envolvimento da sociedade na cocriação e coprodução de bens e serviços públicos. Finalmente, o resumo contribui para destacar a importância de pesquisas sobre o inovação, empreendedorismo e economia criativa nas políticas públicas de turismo assim como a necessidade de avançar as investigações avaliando os resultados destas políticas.

Referências

- Emmendoerfer, M. L. (2019). *Inovação e empreendedorismo no setor público*. Brasília: Enap.
- Emmendoerfer, M. L. & Ashton, M. S. (2014). Territórios Criativos e suas Relações com o Turismo. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 2(21/22), 139-15. Recuperado de https://www.ua.pt/pt/degeit/rtd/indice21_22_vol4.
- Gomes, B. M. A. (2018). *Políticas públicas de turismo e os empresários*. São Paulo: All Print.
- Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (SETUR). (2022) *Institucional*. Recuperado de <https://saoluis.ma.gov.br/setur/institucional>.

Palavras-chaves: inovação e empreendedorismo; setor público; investimentos no turismo; São Luís

ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO A INOVAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

Comparando o conceito de inovação com a dinâmica de mercado capitalista de livre concorrência, nota-se que a inovação tende a ser um diferencial competitivo uma vez que ela propõe, de fato, algo novo. Nesse sentido a inovação tende a se tornar decisiva no contexto econômico, sendo possível associar resultados positivos em índices de inovação por país com a qualidade de vida e a capacidade econômica da nação.

Fato é que o uso de instrumentos pelo poder público para a inovação está amplamente presente no debate público. Apesar de comumente associada a P&D, há um caráter multidisciplinar em relação a inovação. Dado o perfil do assunto, o processo de inovação é partilhado em três atores: a academia, a indústria e o governo, modelo definido como Hélice Tríplice.

Dado o exposto a pesquisa tem o problema de pesquisa: qual o impacto das políticas públicas voltadas ao mercado para fomento da inovação.

Objetivos

A pesquisa visa avaliar as políticas públicas voltadas para inovação no Brasil entre 2011 e 2021. Os objetivos da pesquisa são:

Avaliar a eficiência de políticas públicas brasileiras em relação ao acesso ao crédito e investimento no setor privado, capacidade do mercado brasileiro, capacitação de força de trabalho e mecanismos de fomento a inovação.

Apresentar a relação entre investimento financeiro na formação de profissionais altamente qualificados e em P&D do Estado brasileiro e resultados alcançados no IGI.

Avaliar a eficiência em termos de inovação de incentivos empresariais oferecidos pelo Brasil.

Referencial Teórico

A inovação foi definida por Schumpeter (1988) como “Uma invenção é uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema. Uma inovação, no sentido econômico somente é completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza”, estabelecendo assim a inovação como parte da economia.

O acesso a inovação pelas empresas é algo desejado, uma vez que as rendas de inovação, por determinado período, geram lucros. Esse lucro das empresas e a aplicação de inovação aumenta a produtividade do trabalhador, o que gera aumento de competitividade para a economia nacional.

Importante destacar que entre as diferentes formas de classificar inovação há a categorização desta como incremental, onde há uma melhoria de processos e produtos mantendo características iniciais, a radical, em que há uma mudança completa em processos ou produtos

com o abandono destes existentes. Há, também, a inovação disruptiva, que se trata de criar algo novo em relação ao mercado, transformando produtos e processos não apenas da empresa, mas de todo mercado. Essa inovação que é foco de muitas análises e está no imaginário popular como inovação é importante, mas a dinamicidade de mercados não se faz apenas com disrupção.

Metodologia

O estudo considera todos os mecanismos viabilizadores de políticas públicas relacionadas com inovação ou que tenha impacto sobre inovação, estendendo a programas de governo, leis e normas expedidas, investimentos estatais e incentivos aos mercados produtor e consumidor.

Como foco está uma análise objetiva sobre os mecanismos de fomento ao mercado de inovação, não se resumindo apenas ao mercado de startups ou ao mercado que atua com inovações disruptivas, mas também com inovações incrementais nos mercados em geral.

Resultados Preliminares ou Esperados

O investimento privado em relação a inovação é sensivelmente superior nos países com maior nível de desenvolvimento em comparação com o Brasil. Em relação a P&D, a OCDE aponta que a parcela de investimento público nos Estados Unidos, Europa e China está na faixa de 20%, enquanto no Brasil, segundo informações da Pintec/IBGE, é de 66,2%. A distância entre o nível de investimento privado é parte da fronteira a ser cruzada para o Brasil ingressar no grupo de nações inovadoras, podendo esse investimento ser induzido pelo Estado no investimento privado. Esse incentivo precisa ser acompanhado por uma análise da eficiência das ações governamentais e para isso este estudo pretende apresentar os seguintes resultados:

- Apresentar o impacto para o mercado de políticas públicas de incentivo a inovação;
- Apresentar mecanismos bem-sucedidos de incentivo a investimento privado em inovação;
- Propor melhorias e evoluções nas políticas públicas de inovação para o Brasil.

Conclusão

De 2011 a 2021 o Brasil apresentou evolução em critérios de medição de inovação, como o Índice Global de Inovação (IGI), publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), saindo do 82º para o 57º lugar nesse período. A análise promovida por esse estudo identifica boas práticas e políticas públicas em relação a fomento ao mercado em relação a inovação ao longo desta década. Conclui-se que o Brasil está evoluindo em relação a evolução e o estudo propõem-se ferramenta para análise, revisão e incremento nas políticas públicas existentes.

Contribuição/Impacto

O impacto da pesquisa será amplo, uma vez que se trata de assunto indispensável para a evolução de economias nacionais. A expectativa é que o estudo seja instrumento auxiliar na confecção de políticas públicas para fomento, principalmente no que tange ao financiamento e incentivos em desenvolvimento profissional e de pesquisa por parte do mercado. Há possibilidade do estudo tornar-se um projeto de intervenção como parte da Dissertação de

Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, que está sendo cursado pelo autor deste estudo.

Referências:

De Negri, J. A. (2012.) Investir em inovação é garantir o futuro. *IPEA*. Recuperado em 31 de maio de 2022 em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10362/1/Radar_64_investir.pdf.

De Negri, F., Zucoloto, G. F., Miranda, P., Koeller, P., Rauen, A. T., & Szigethy, L. D. M. (2020). Redução drástica na inovação e no investimento em P&D no Brasil: o que dizem os indicadores da pesquisa de inovação 2017.

Etzkowitz, H.; Zhou, C. (2017) Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. *Estudos Avançados*, [S. l.], v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017. Recuperado em 31 maio 2022 em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/137883>.

Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: what, why, and how. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 2-23.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (2022). Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em valores correntes, em relação ao total de P&D e ao produto interno bruto (PIB), por setor institucional, 2000-2019. Recuperado em 31 maio 2022 de: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/recursos_aplicados/indicadores_consolidados/2_1_3.html.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (2021). Global Innovation Index 2021. Recuperado em 30 de junho de 2022 de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.

Schumpeter, J. A. T. D. D. (1988). A teoria do desenvolvimento econômico. *São Paulo: Nova Cultural*.

Palavras-chave

Fomento; inovação; mercado; políticas públicas

A ECONOMIA COMPARTILHADA COMO MEIO DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS PELAS CAMADAS DE BAIXA RENDA

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

Os avanços em tecnologia da informação e o amplo acesso a dispositivos móveis vem sendo um propulsor para novas formas de relações comerciais. Nos últimos 20 anos diversos nichos de mercado de serviços B2C foi impactado por novos tipos de serviço, empresas ou mesmo forma de relacionamento entre as partes. Nesse cenário foi criado a economia compartilhada, modelo de negócio que é sustentado pelo compartilhamento de recursos ociosos em detrimento da posse de bens, imóveis e contratação de mão de obra. Essa novidade reforça o conceito de comunidade em favor do consumo, o que pode ampliar o acesso a bens serviços, uma vez que os custos de transação são compartilhados.

O problema de pesquisa deste estudo se resume a como a economia criativa podem proporcionar acesso a bens e serviços às camadas de menor renda no Brasil.

Objetivos

Apesar de comumente associada apenas a transporte de pessoas por aplicativo, a economia compartilhada atinge diversos serviços como locação eventual de imóveis, espaços de coworking, compartilhamento de veículos, eletrodomésticos, roupas de grife e outros bens móveis.

Entre as características desta economia está a redução da ociosidade de recursos, reduzindo assim o custo em geral destes.

O objetivo do estudo é uma pesquisa exploratória para apresentar expectativas sobre o potencial que lógica de mercado tem para tornar acessível bens e serviços que são inalcançáveis mais pobres da sociedade.

Referencial Teórico

A economia compartilhada é um modelo de mercado que, impulsionado pelos avanços tecnológicos em TIC, foi criado em 1990 nos Estados Unidos.

Eckhardt e Bardhi (2015) afirmam que a economia compartilhada se trata da economia do acesso, onde compartilhar é uma forma de troca social sem fins lucrativos. Deste modo, a mera existência de intermediação por uma organização transforma essa relação em uma troca econômica, extinguindo o conceito de compartilhamento.

A economia compartilhada está passando por uma evolução notável. Estudo da PwC (2016) aponta que até 2025 a economia compartilhada movimentará US\$335 bilhões, o que equivale a 30% do PIB de serviços do PIB mundial, correspondendo a um crescimento de mais de 2.200%, se comparado a 2014.

Cabe destacar que não há consenso absoluto sobre a economia compartilhada, havendo controvérsias sobre o papel do intermediado. Nesse sentido destaca-se o transporte de pessoas por aplicativo, que além de trazer um peso de deterioração do trabalho, é interpretado como

uma contratação de fato de profissionais, o que distancia do conceito de economia compartilhada.

Dado o objetivo social deste estudo, desconsiderar-se-á nas análises serviços que possam ser associados a economia compartilhada e que façam possível uso de mão de obra dedicada.

Metodologia

A análise utilizar-se-á de estudos de caso de alguns dos mercados que funcionam na lógica de economia compartilhada no Brasil, avaliando quais requisitos para sucesso destes. Será utilizado de uma análise quali-quantitativa sobre esses mercados, avaliando como as comunidades de baixa renda ou os mercados poderiam se organizar para viabilizar este modelo de negócio para o escopo proposto.

Resultados Preliminares ou Esperados

A expectativa de resultado do estudo é apresentar a possibilidade e a capacidade da economia compartilhada impactar a vida de pessoas de baixa renda, ampliando ou criando opções de consumo com base no compartilhamento e redução de custos.

O estudo apresentará pontos necessários para a viabilização deste modelo e o potencial desta abordagem. Será feito um recorte sobre desafios que diferentes ambientes urbanos trazem para o modelo, avaliando fatores como tamanho e localização das cidades e dinamicidade do mercado local.

Conclusão

O modelo de mercado da economia compartilhada possui enorme potencial em termos de redução de custos para o consumidor e impactando em sustentabilidade ambiental e social. A redução de ociosidade e custos de transação tornam o acesso a bens e serviços mais viáveis e o estudo trará a possibilidade que este impacto social terá caso direcionado aos segmentos mais pobres da população.

Contribuição/Impacto

O estudo apresentará um modelo de possível impacto positivo sobre comunidades com baixa renda. A extensão do impacto sobre essas comunidades dependerá da capacidade de inserção destas na economia compartilhada, uma vez que o desenvolvimento do mercado local pode inviabilizar essa implantação. De todo modo, o impacto potencial deste estudo recai sobre 23,7% dos brasileiros, que são as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza em 22 das maiores cidades do país.

Referências

Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-based consumption: The case of car sharing. *Journal of consumer research*, 39(4), 881-898.

Botsman, Rachel; Rogers, Roo (2011), “O que é seu é meu - como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo”, *Bookman Editora*.

Hira, A., & Reilly, K. (2017). The emergence of the sharing economy: Implications for development. *Journal of Developing Societies*, 33(2), 175-190.

Lazzari A. G. R. (2019). As Narrativas de Mudança no Contexto da Economia Compartilhada. *Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul*.

Lopes, I. B. (2020). Perspectiva de análise da economia compartilhada a partir da sustentabilidade: uma proposta conceitual e operacional. *Universidade de Brasília*.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2022). Boletim Desigualdade nas Metrôpoles. Edição especial: dados anuais (2012-2021). Recuperado em 17 de outubro de 2022: https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2022/08/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_09-1.pdf

PricewaterhouseCoopers (2016). Recuperado em 30 de junho de 2022 de: <https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/revista-ceo/assets/2016/PwC-CEO-BRASIL-31.pdf>.

Qureshi, I., Bhatt, B., Shukla, D. M. (2021). Sharing Economy at the Base of the Pyramid. Opportunities and Challenges. *Springer*.

Sundararajan, A. (2019). Economia compartilhada: o fim do emprego e a ascensão do capitalismo de multidão. *Senac*.

Wu, J., Si, S., & Yan, H. (2020). Reducing poverty through the shared economy: Creating inclusive entrepreneurship around institutional voids in China. *Asian Business & Management*, 1-29.

Palavras-chave

Desenvolvimento social; economia compartilhada; políticas públicas; sustentabilidade

IMAGINÁRIO TURÍSTICO, EXPERIÊNCIA E SEUS IMPACTOS EM OURO PRETO, MINAS GERAIS

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização

A atividade turística, após a Revolução Industrial, trouxe ganhos de direitos trabalhistas para parte da população. Nesse contexto o acesso a atividades de lazer e ócio passou a ter mais relevância para a sociedade. Contudo, com a evolução tecnológica a percepção social das pessoas sobre o turismo sofreu impactos como é o caso da vinculação do uso do imaginário turístico, o qual consiste na idealização do destino advindo de redes sociais ou do marketing. Para tanto, é necessário entender quais são os motivadores que influenciam na escolha dos viajantes pelo destino turístico de Ouro Preto e quais são as possíveis percepções que apresentam antes, durante e após a realização da viagem. Será que esse turista conseguiu experienciar a cidade de forma completa? Ou será que ele acaba usufruindo apenas de seus imaginários e do que é vendido sobre a cidade por ser referência nos quesitos arquitetônico, patrimonial, colonial e religioso?

Objetivo

O objetivo geral é debater os impactos do imaginário turístico na escolha de Ouro Preto como destino. Já os objetivos específicos são a importância do uso do marketing de destino para o fomento e a escolha turística de Ouro Preto.

Referencial Teórico

Considerando que na sociedade atual grande parte das relações sociais se baseia no capital, o turismo passou a ser um produto e, conseqüentemente, direcionado ao consumo. O turista busca destinos embasados no marketing direcionado para consumo sazonal de determinadas paisagens (Vargas, 2011). O que vai diferenciar os grupos sociais é o acesso econômico que essas pessoas apresentam, pois quem possui maior renda vão procurar destinos mais

sofisticados e exclusivos. A partir desse contexto, é importante que os destinos turísticos usem o marketing de forma estratégica e sustentável para atrair e fomentar experiências significativas para os turistas. Para isso, Panosso Neto e Gaeta (2010) consideram que a experiência é algo individual que poderá gerar socialização, aprendizados, satisfação pessoal e coletiva. Para isso, tem-se Silva *et al* (2019) que complementa essa visão ao descrever que o imaginário está voltado de acordo com suas experiências e sua realidade individual de cada local em que visita. Com isso, cada um terá um despertar diferente e sensações diferentes. Portanto, é necessário realizar propostas de marketing, serviços e experiências mais exclusivas para turistas como forma de fomentar sua volta por meio desse imaginário.

Metodologia

A metodologia utilizada foi a realização de um levantamento teórico por meio da revisão da literatura existente sobre a imagem e o imaginário do viajante. Como forma de entender essa relação e sua possível ligação com as experiências advindas a atividade turística, o objeto de estudo é Ouro Preto e para isso será estudado todo seu significado turístico por meio da sua ideia central de ser uma cidade muito visitada por seu estilo barroco e colonial.

Resultados Esperados

Espera-se propor novas formas de promover o turismo e o uso do marketing local do município junto ao poder público para a criação de novos produtos que transformem o imaginário dos turistas. Faz-se necessário discutir quais são suas principais ideias antes, durante e depois de visitar a cidade as suas experiências junto a sua imaginação criada, sendo ela positiva e ou negativa. Dessa forma Ouro Preto pode melhorar a prestação de serviços e a qualidade das experiências desses visitantes por meio da adoção de métodos para a melhoria do atendimento ao cliente aos turistas. Junto a isso, uma outra forma seria usar essa pesquisa para poder alcançar outros perfis de turistas, a fim de desconstruir também a ideia do imaginário turístico que se fundamenta, exclusivamente, na ideia que a cidade é basicamente barroca, colonial focada no turismo e visitação das igrejas localizadas no centro histórico.

Conclusão:

Sendo o imaginário o responsável pela idealização dos destinos, Ouro Preto já tem isso como um de seus pontos mais fortes para fomentação do seu turismo e deve aproveitar disso para um marketing mais atual e que consiga usufruir melhor de todo seu território com diferentes propostas de turismo na cidade. O imaginário deve ser aproveitado da forma mais ampla e diversificada possível para atingir um público mais variado e conseguindo sempre estar atualizado para que a cidade não fique estagnada com o mesmo tipo turismo.

Contribuição/Impacto:

É importante que os destinos consigam trazer novas propostas de turismo para as cidades, isso faz com que consigam atingir um maior e um variado público. Ouro Preto tem mais a oferecer que museus, praças e igrejas. Mais elementos do patrimônio natural e cultural devem fazer parte da oferta turística como, por exemplo: seus parques ambientais, ter mais atrativos para a população ouro-pretana e renovar sua forma de apresentar a cidade para que consigam acompanhar os outros destinos e mostrar seus diferenciais.

Palavras-chaves: Imaginário; Turismo; Experiência; Ouro Preto.

REFERÊNCIAS

Panosso Netto, A.; Gaeta, C. (2010). *Turismo de Experiência*. São Paulo: Senac.

Silva, F.F; Bezerra,T.B; Nóbrega,M.R.W (2019). *Imagem e Imaginário como componentes da construção da Experiência Turística do viajante*. Caderno Virtual de Turismo, vol. 19, núm. 2. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/1154/115460585002/html/#redalyc_115460585002_ref23

Vargas, S. D. B. (2011). *O Real e o Imaginário no Jornalismo Turístico: O Caso do Rio de Janeiro* . Recuperado de http://celacc.eca.usp.br/pt-br/tcc_celacc/real-imaginario-jornalismo-turistico-caso-rio-janeiro

SANDBOX REGULATÓRIO: INSTRUMENTO EXPERIMENTALISTA À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL COMO SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESUMO EXPANDIDO

Contextualização e Problema de Pesquisa

Agentes públicos que lidam com questões regulatórias enfrentam diariamente o dilema da atuação frente a novos contextos fáticos quando o quadro regulatório existente está defasado, bem como a necessidade de inovar e fomentar o desenvolvimento econômico, sem, com isso, se abster do dever de mitigar os riscos.

O poder público se vê no papel de construir regulações mais sofisticadas para a consecução de seus objetivos. Para além dos benefícios no setor financeiro (Borges, 2020), onde surgiu¹, o *sandbox* regulatório pode servir à administração pública local como ferramenta de suporte à construção de um arcabouço normativo que não afete negativamente o desenvolvimento econômico e a inovação, de modo a criar um ambiente controlado de testes em que o quadro normativo aplicável a determinado produto ou serviço de caráter inovador é afastado, permitindo ao poder público analisar seu impacto sobre o mercado e, assim, verificar a adequação de suas regras.

Objetivo

¹ “A regulatory sandbox is a framework set up by a financial sector regulator to allow small scale, live testing of innovations by private firms in a controlled environment (operating under a special exemption, allowance, or other limited, time-bound exception) under the regulator’s supervision. The concept, which was developed in a time of rapid technological innovation in financial markets, is an attempt to address the frictions between regulators’ desire to encourage and enable innovation and the emphasis on regulation following the financial crisis of 2007–2008. A regulatory sandbox introduces the potential to change the nature of the relationship between regulators and financial services providers (regulated or aspiring) toward a more open and active dialogue. It may also enable the regulator to revise and shape the regulatory and supervisory framework with agility.” In: JENIK, Ivo; LAUER, Kate. *Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*. CGAP Working Paper. Washington: CGAP, p. 1, 2017.

O estudo apresenta o *sandbox* regulatório como uma opção de instrumento experimentalista de suporte à administração pública local, de modo a auxiliá-la em seu papel de não apenas evitar interferir negativamente na economia e nos processos inovadores, como também de promovê-los.

Referencial Teórico

Não raro o desenvolvimento econômico é correlacionado ao protagonismo da atuação de governos locais (Ravers, 2012). A ideia pauta-se no pressuposto de que governos locais – em vez dos governos centrais – teriam maior capacidade de construir políticas alinhadas com os problemas que precisam enfrentar, já que melhor compreendem as peculiaridades locais e o público-alvo de suas políticas (Oliveira, 2011).

A administração pública local passa a ser desafiada também a promover ativamente o desenvolvimento de inovações, em um cenário de experimentalismo e soluções consensuais cada vez mais sendo utilizadas (Cavalcante, 2017). Não considerar a mutabilidade das circunstâncias fáticas tornaria improvável o sucesso dos remédios da administração (Sabel, 2011).

O *sandbox* regulatório, inicialmente no setor financeiro, propõe-se como uma alternativa regulatória interessante à disposição do regulador, dadas as possibilidades trazidas pelas inovações tecnológicas contrapostas ao sensível risco sistêmico inerente ao setor (Bromberg et al., 2017).

O relatório *Decarbonising Electricity: How Collaboration between National and City Governments will Accelerate the Energy Transition*², produzido pela *Coalition for Urban Transitions*, destacou que governos locais de grandes cidades podem se utilizar de *sandboxes* para acomodar zonas de inovação locais, como realizado em Londres no mercado de energia *peer-to-peer* (Broekhoff et al., 2021).

Metodologia

² Uma iniciativa global de cooperação entre institutos de pesquisa, organizações intergovernamentais e outros agentes interessados na cooperação para o enfrentamento de desafios econômicos, desigualdade e climáticos urgentes para tornar cidades habitáveis e sustentáveis, financiada primordialmente pelo Department of Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) e o Department for International Development (DFID) do Reino Unido.

A pesquisa empreendida baseou-se em análise documental das iniciativas legislativas e administrativas de implementação de ferramentas de *sandbox* regulatório a nível nacional e internacional, bem como realizou revisão de literatura sobre o desenvolvimento econômico com recorte específico utilizado por Friedrich Hayek acerca do problema do conhecimento local (*local knowledge problem*³) na compreensão da relevância da identidade econômica em localidades específicas.

Resultados Preliminares ou Esperados

Verificou-se que as experiências já existentes de *sandbox* regulatório estão mais ajustadas em setores regulatórios específicos, mas há uma crescente onda de regulamentações/atos administrativos no Brasil que vêm instituindo o *sandbox* regulatório a nível local. Contudo, as experiências ainda são incipientes e não relatadas, o que torna dificultoso compreender os erros e acertos das experiências já em desenvolvimento.

Conclusão

Uma vez que há uma correlação entre a inovação e o crescimento econômica – já que a inovação pode promover eficiência ao processo de produção de bens e serviços⁴ – e a regulação pode ser uma barreira à existência de um ambiente propício à inovação, o *sandbox* regulatório pode servir como instrumento útil para o diagnóstico do potencial local para a inovação e para o desenvolvimento econômico local, além de ampliar o diálogo intersetorial.

O papel da administração pública não mais abrange apenas uma autocontenção: exige-se uma atuação ativa na promoção do desenvolvimento econômico e da inovação.

³ O conceito é inserido no contexto do problema de alocação racional de recursos na economia. A solução para esse problema depende da posse de todas as informações relevantes que o afetam. Em particular, é necessário dispor de informação completa a respeito dos meios de produção disponíveis a fim de tomar a decisão sobre o melhor uso desses meios.

⁴ Um crescente corpo de evidências tem mostrado que o aumento da atividade de inovação tem um impacto mensurável e positivo na produtividade das empresas. MOHNEN, Pierre; HALL, Bronwyn H. Innovation and productivity: An update. Eurasian Business Review, v. 3, n. 1, p. 47-65, 2013.

Contribuição

O estudo contribui para o debate sobre *sandbox* regulatório como instrumento de experimentações para a Administração Pública local, de modo que haja a possibilidade de se apropriar de dados/informações necessárias para a construção de regulações ajustadas à realidade local.

Referências

Borges, J. P. R. (2020). *Lei 13.655/18 e o Sandbox Regulatório do Banco Central do Brasil: segurança jurídica para um regime regulatório diferenciado* (v. 1, n. 46). Caderno Virtual.

Broekhoff, D.; Webb, M.; Gençsü, I.; Picciariello, A.; Scott, A. (2021). *Decarbonising electricity: How collaboration between national and city governments will accelerate the energy transition*. Coalition for Urban Transitions, London and Washington, DC.

Bromberg, L.; Godwin, A.; Ramsay, I. (2017). *Fintech sandboxes: achieving a balance between regulation and innovation* (v. 28). Journal of Banking and Finance Law and Practice.

Cavalcante, P. *et al.* (2017). *Inovação no setor público: teoria, tendências e casos no Brasil*. Brasília: Enap/Ipea.

Jenik, I.; Lauer, K. (2017). *Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*. CGAP Working Paper. Washington: CGAP.

Mohnen, P.; Hall, B. H. (2013). Innovation and productivity: An update (v. 3, n. 1). Eurasian Business Review.

Oliveira, V. E. (2011). *Processo de descentralização de políticas públicas e seu impacto sobre o federalismo brasileiro* (v. 5, n. 19, p. 2, jul./set). Revista Brasileira de Estudos Constitucionais [recurso eletrônico], Belo Horizonte.

Ravers, T. (2012). *Local government's role in promoting economic growth: removing unnecessary barriers to success*. Local Government Association, Independent Report. Disponível em:
[http://eprints.lse.ac.uk/47842/1/__libfile_REPOSITORY_Content_Travers,%20Local%20government%E2%80%99s%20role%20in%20promoting%20economic%20growth_Local%20government%E2%80%99s%20role%20in%20promoting%20economic%20growth%20\(LSE%20RO\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/47842/1/__libfile_REPOSITORY_Content_Travers,%20Local%20government%E2%80%99s%20role%20in%20promoting%20economic%20growth_Local%20government%E2%80%99s%20role%20in%20promoting%20economic%20growth%20(LSE%20RO).pdf). Acesso em: 11 de abril de 2021.

Sabel, C. F.; Simon, W. H. (2011) *Minimalism and experimentalism in the administrative state* (v. 100). Geo. LJ.

Palavras-chave (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula):

sandbox regulatório; desenvolvimento econômico; administração pública local; ambiente controlado de testes.

Indicados ao Prêmio de Melhores Trabalhos da MOSTRA Científica e Tecnológica da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas - 2022

Indicados ao Prêmio de Melhores Trabalhos
da MOSTRA Científica e Tecnológica da
Cátedra UNESCO em Economia Criativa e
Políticas Públicas - 2022

Mesa Temática 1
Governança e Desenvolvimento
Territorial

Mesa Temática 1

Governança e Desenvolvimento Territorial

Governança pública e controle da corrupção: o que apontam as pesquisas empíricas sobre governança no setor do turismo

Luíza Amália Soares Franklin- Universidade Federal de Viçosa - UFV

Nayara Gonçalves Lauriano - UFV

Brendow de Oliveira Fraga - UFV

Nalbia de Araújo Santos - UFV

Marília Cláudia Oliveira Paes de Lima – UFV

Mapeamento sobre os recursos disponibilizados aos setores criativos de 2018 a 2021 para Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul

Serje Schmidt - Universidade Feevale

Cristiano Max Pereira Pinheiro - Feevale

Stephane de Lima Dias - Feevale

Thomás Czrnhak - Feevale

As perspectivas de público determinantes de uma cidade criativa

Arthur Cesar Valentim - Universidade Federal

Indicados ao Prêmio de Melhores Trabalhos da MOSTRA Científica e Tecnológica da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas - 2022

Mesa Temática 2 Políticas e Práticas Educacionais

Mesa Temática 2

Políticas e Práticas Educacionais

30 anos de políticas educacionais em minas gerais - formação de professores e políticas curriculares - Estado, Educação, Regulamentação Social

Maria das Graças Soares Floresta – UFV

Fernando Selmar da Rocha Fidalgo – UFMG

Aprendizagem empreendedora no curso de arquitetura e urbanismo através de assistência educativa aos recuperandos da APAC de Inhapim-MG

Rogério Francisco Werly Costa - Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

Indicados ao Prêmio de Melhores Trabalhos da MOSTRA Científica e Tecnológica da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas - 2022

Mesa Temática 3 Inovação & Empreendedorismo

Mesa Temática 3

Inovação & Empreendedorismo

Empreendedorismo Feminino: Case do artesanato em Igrejinha/RS

Sandra Andréa da Costa - Universidade Feevale

Mary Sandra Guerra Ashton- Feevale

Concepções, políticas públicas e práticas relacionadas à economia criativa: uma revisão integrativa da literatura

Rômulo Oliveira Barros - Instituto Federal do Piauí - IFPI

Zilda de Brito Lima - IFPI

Fabiana Pinto de Almeida Bizarria - Universidade Federal do Piauí - UFPI

Flávia Lorenne Sampaio Barbosa – UFPI

Vulnerabilidade Inicial Pós-Incubação: prevendo a sobrevivência organizacional com aprendizagem de máquina

Pablo Peron de Paula - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Carlos Denner dos Santos Júnior - Universidade de Brasília - UnB